

Innovative Academy
Research Support Center

Volume 1 №2 ISSN: 2181-2020

YEVROSIYO ILMİY TADQIQOTLAR JURNALI

**EURASIAN JOURNAL OF
ACADEMIC RESEARCH**

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

Innovative Academy Research Support Center

www.innacademy.uz

*Innovative Academy
Research Support Center*

EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

Volume 1, Issue 2

Part 1

April 2021

Journal has been listed in different indexings

The official website of the journal

www.innacademy.uz

Tashkent

TAHRIRIYAT

Tahririyat 1415-sonli guvohnoma asosida faoliyat yuritadi.

(Tekshirish uchun skanerlang. Maxsus kod: 4750)

Bosh muharrir

Mamatqulov Zuhridin Urmonovich

Toshkent farmatsevtika instituti Sanoat farmatsiyasi fakulteti dekani, PhD

Mas'ul kotib

Umarova Firuza Alisherovna

Toshkent farmatsevtika instituti Magistratura bo'limi boshlig'i, farmatsevtika fanlari nomzodi, dotsent

Nashrga tayyorlovchi

Akbarov Nurislom Axtamjon o'g'li

Toshkent farmatsevtika instituti

Akbarova Dilafruz Axtamjon qizi

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

Kariyeva Yoqut Saidkarimovna

Toshkent farmatsevtika instituti dori turlari texnologiyasi kafedrasini mudiri, farmatsevtika fanlari doktori, professor.

Mullajonova Manzura Toxirovna

Toshkent farmatsevtika instituti Ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, farmatsevtika fanlari nomzodi, dotsent.

Maksudova Firuza Xurshidovna

Toshkent farmatsevtika institutining «Dori turlari texnologiyasi» kafedrasini dotsenti, farmatsevtika fanlari doktori.

Nuridullayeva Kamola Negmatilloevna

Toshkent farmatsevtika instituti farmakognosiya va dori vositalarini standartlash kafedrasini dotsenti. PhD

Xakimov Abdumuxtor Abduxalimovich

Z.M. Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti «O'zbekiston tarixi» kafedrasini, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Qodirov Raximjon Boltaboyevich

Z.M. Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti geografiya kafedrasini mudiri, geografiya fanlari nomzodi, dotsent

Ko'charova Inobat Sharofovna

Toshkent Farmatsevtika instituti Organik va biologik kimyo kafedrasini katta o'qituvchisi, biolgiya fanlari nomzodi.

Turdiyeva Zilola Vaxabjanovna

Toshkent farmatsevtika instuti «Dori vositalarining sanoat texnologiyasi» kafedrasini v.v.n dotsenti, PhD

Shermatova Iroda Baxtiyorovna

Toshkent farmatsevtika instituti tayanch doktoranti

Eurasian Journal of Academic Research

ISSN: 2181-2020

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	Djumaev Khudoyberdi Kurbandurdievich, Aslanova Kholida Gafurovna INTRDUCTORY BIOECOLOGY OF ORIGANUM TYTTHANTHUM GONTSCH	1
2.	Abdukhalilov Kh.D. ORGANIZATION OF OFFENSE PREVENTION WITH MUNICIPAL BODIES OF STATE AUTHORITY	10
3.	Toshov Ikromjon Murodiloevich THE LEGALITY OF GOVERNOR'S DECISIONS IS UNDER CONTROL. JUDICIAL CONTROL, HISTORY TODAY AND FUTURE FUTURE ISSUES	13
4.	Sherova Dilafro'z Abdurahimovna CONTENT AND SIGNIFICANCE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES USED IN TEACHING PRIMARY SCHOOL STUDENTS	22
5.	Narimanov Bakhodir Absalamovich , Ergashev Azamat Irisulovich Uralov Jurabek Abdurakhmanovich PRINCIPLE OF OPERATION OF A HYDRO POWER PLANT	25
6.	Akhmadova Saida Safarali kizi SOLVING INVESTMENT DISPUTES AND PREVENTING THEIR OCCUPATION: FOREIGN EXPERIENCE	28
7.	Ernazarova M.SH. , Komila Eshonqulova, Marxabo Usmonova Balxievna, Egamberdiyeva X.X. THE PLACE OF ZAFARAN (CROCUS SATIVUS L.) IN THE TREATMENT OF ABU ALI IBN SINO	31
8.	Marxabo Usmonova Balxievna , Xolmatova Madinabonu Akram Qizi IMPORTANCE OF MEDICINAL PLANTS, THEIR USE IN INDUSTRY AND MEDICINE	34
9.	Shamsiyeva Nilufar Olim kizi , Ernazarova Mavluda Shernazarovna Eshonkulova Komila Hakimovna , Usmonova Markhabo Balkhiyevna PROPERTIES OF ALKALOIDS, EFFECTS ON THE BODY, STUDY OF GETTING, QUALITY REACTIONS	38
10.	Ergasheva Dilafuz Chori kizi APPLICATION OF SPECIFIC METHODS IN FORMING STUDENT SPACE IMAGINATION IN DRAWING	42
11.	Bozorboyev Husniddin Khasanovich , Sarimsokov Uchkun Soatboy ugli Ibodullayev Muhammadali Askarali ugli ,Rakhmatov Nuriddin Sobirjon ugli CALCULATION OF ANGULAR DISPLACEMENT, CONVERTERS OF MEASURING TRANSFORMERS, USING THE BASIC LAWS OF MAGNETIC CIRCUITS	47
12.	Nurillayev Doston Ravshan ugli , Bozorboyev Husniddin Khasanovich Sarimsokov Uchkun Soatboy ugli , Ibodullayev Muhammadali Askarali ugli ELECTRONICS WORKBENCH	52
13.	Vasliddinova Mehrangiz Abdubakirovna , Norqulova Gulnoza Ashurali qizi THE ROLE OF ICT IN TEACHING ENGLISH IN PRE-SCHOOL	56
14.	A.SH.Abduraimova DIAGNOSE THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CHILD BASED ON DRAWINGS	59
15.	A.Kh. Zakirov , Anvarova S.G. IMPACT OF A PARTIALLY PERMEABLE PLATE IN FLOW WITH SPLITTED JETS	63
16.	Khudaybergenov Bekhzod Bakhtiyorovich LEGAL ISSUES OF RECOVERY OF INSOLVENT ENTERPRISES	68
17.	Avezova Nafosat Omonovna CONCEPT OF METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING CHEMISTRY	72
18.	Shaxobiddin Shodiev ARAB-MUSLIM LINGUO-PHILOSOPHY AND JADIDISM	75
19.	Alikulov Akmal , Ibragimov Farxad Bazarbayevich HOW TO TEACH THEME OF SPORT TO STUDENTS	81

20.	Ismoilova Kamola Rafikovna SEMANTIC MEANINGS OF WEDDINGS AND CEREMONIES IN UZBEK AND RUSSIAN	85
21.	Masadikova Zulfiyakhon Khamdamovna METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN SMALL CLASSES	90
22.	Xatamkulova Shoxista GET TO KNOW THESE 5 KEY GRAMMATICAL DIFFERENCES BETWEEN THE DUTCH AND THE ENGLISH LANGUAGE	94
23.	A.A. Kholikov , F.S. Kuldosheva DETERMINATION AND TESTING OF TEMPERATURE CHARACTERISTICS OF HIGH EFFICIENCY HEAT TRANSFER DEVICES (HEAT PIPES)	98
24.	Tukhtasinova Zilola Mukumovna , Jurayeva Zulayho Shamshiddinovna THE PRAGMATIC NATURE OF GRADATION IN THE ENGLISH POETRY	110
25.	Berdaliev Farrux Tursunali o'g'li , Turaev Zafar Fayzullaev , Abduazim Kuchkorali o'g'li MODELING OF THE SOLAR ELEMENT WITH THIN FILM $Cu_2 ZnSnS_4 / Si$	114
26.	Hayitov Hamza Ahmadovich THE NATURE AND ART OF JOKES CONFLICTING IN FOOTBALL AND ATTITUDE TO FOOTBALL	118
27.	Alimardanov Doston Shereliyevich, Alimardonov Gulom Shereliyevich GRANULOMETRIC ANALYSIS OF SAND ROCKS RESULTS	121
28.	Turdibaev Dilshod Khamidovich, Zakirov Abdunazar Abduraimovich TECHNOLOGICAL APPROACH TO EDUCATIONAL CONTEXT OF GEOMETRY AT ACADEMIC LYCEUMS	126
29.	Kholikova Munira Jurayevna COOPERATION BETWEEN THE WORLD HEALTH ORGANIZATION AND UZBEKISTAN AND ITS IMPORTANCE	130
30.	Sharaboev Ulugbek Mukhammedovich PENCIL DRAWING AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ITS TEACHING	133
31.	Abidov Komil Zaripovich , Nizomov Muhammad Saydullayevich, Yodgorov O'ktam O'tkirovich ISSUES OF DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF OXYGEN PRODUCTION PROCESS	139
32.	Abidov Komil Zaripovich , Nizomov Muhammad Saydullayevich, Negboyev Ibrohim O'tkirovich AUTOMATION OF THE PROCESS OF PRESSING COTTONSEED	144
33.	Abidov Komil Zaripovich , Tulaboyev Bekzod Zamonovich, Inoyatov Bekzod Khidirovich ANALYSIS OF THERMODISPERSION EQUIPMENT IN THE PROCESSING OF WASTE PAPER MASS	149
34.	Ismanova.G. , Tairova.M. IMPROVING THE SYSTEM OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL ACTIVITY	154
35.	Suhrob Abdullayev , Karimov Zubadulla Ubaydullayevich SPECIFIC TRAINING TO DRAWING STUDENTS 1 COURSE OF THE DIRECTION OF EDUCATION "DESIGN"	159
36.	Abduvokhidova Shakhribonu Akmalovna, Murtazoyeva Mohina Shuhratjonovna ANALYZING THE POEM OF EDGAR ALAN POE	162
37.	Fayzullayev Abdumuhhammad Yuldosh o'g'li , Mansurova Dilfuza Bakirovna TECHNOLOGICAL FACTORS OF DIFFERENT EDUCATION IN THE TRAINING OF FUTURE PRIMARY EDUCATION TEACHERS	165
38.	Durdona Toshpulatova Komiljon qizi INTEGRATED TEACHING IN PRIMARY SCHOOL DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING	169
39.	Jalilov Omatjon Abduxalil o'g'li ADVANTAGES OF ELECTRONIC TRADE OF MEDICAL MEDICINES	173
40.	Xolboyev Boburjon LEGAL PROCEDURE AND DEVELOPMENT TENDENCIES OF PRIVATIZATION OF STATE FACILITIES	176

41.	Nuraliyeva Rano Matyakubovna CHOICE OF DRUGS FOR RATIONAL ANTIBIOTIC THERAPY OF OUT-OF-HOSPITAL PNEUMONIA CHILDREN	183
42.	Azizova Maftuna Lutfulla qizi , Scientific adviser: Uktamova Navruza Botirovna EFFECTS OF DIVORCE ON CHILDREN	188
43.	Kamilov Murodjon Muqumjonovich, Aminov Shermuhammad Qambaraliyevich Nodirbek Mirfozilov A'zamovich GROWING RUP AND ORGANIZING ITS SEED	192
44.	Hakimov Abdumuxtor Abduxalimovich HISTORY OF THE STUDY OF ANCIENT CITIES OF CENTRAL ASIA IN THE YEARS OF INDEPENDENCE	196
45.	Qurbonov Oybek METHODS TO ENSURE THE LEGITIMACY OF THE STATE ADMINISTRATION	204
46.	Farzona Norimboyeva , Scientific supervisor: prof. S.A.Karimov ON THE USE OF DESCRIPTIVE WORDS IN SCIENTIFIC AND FORMAL METHODS	209
47.	Irgasheva Dilnoza Maxsudjonovna NEW AND MODERN METHODS OF TEACHING RUSSIAN	215
48.	Ismoilova Kamola Rafikovna STUDENTS' DIFFICULTIES IN PRONOUNCING THE ENGLISH SOUNDS	219
49.	Shahriyor Kholmatov Zohidjon o'g'li , Mushtariybegim Yuldosheva Madaminjon qizi THE SOURCES OF HOMONYMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES	224
50.	Nasreddinova Farzona Shuxratovna APPLICATION OF PROJECT TECHNOLOGY ON THE ENGLISH LESSONS	227
51.	Shakarova Gavkhar HOW TO IMPROVE INTERESTS OF BEGINNER STUDENTS IN TEACHING ENGLISH	229
52.	Djalilova Zarnigor Obidovna , Bayetov Bauyrjan Kydyrbayevich , Khikmatova Makhfirat Umed qizi CHILDREN'S INFECTIOUS DISEASES	232
53.	Maxmudov M. I. , Koziyev Z. E. , Temirov L.A. ENERGY SAVING IN COMPRESSOR DEVICES IN WASTEWATER TREATMENT FACILITIES	236
54.	Durdona Uljaeva THE ROLE OF A WOMAN DURING THE WAR IN "TESTAMENT OF YOUTH" BY VERA BRITAIN	242
55.	Alxieva Sabrina Sheronovna THE IMPACT OF QUARANTINE ON THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN UZBEKISTAN	249
56.	Sulaymonov Javoxir , Muxamadov Qamoriddin , Bobojonov Saidjon INCREASING SOIL PRODUCTIVITY AND ESTABLISHING A SYSTEM OF MEASURES AGAINST SOIL SALINIZATION	254
57.	Asadova Manzura Axadovna , Muxamadov Qamoriddin Muxtorvich , Bobojonov Saidjon O'tkirovich SALINIZATION OF LANDS IN AGRICULTURE	257
58.	Jakbarova Oyazimxon Mutalipovna COMPETENCY APPROACH TO MOTHER TONGUE LESSONS	261
59.	O.Kuljanov , M.Xidirov ACCOUNTING OF COMMODITY AND MATERIAL RESOURCES AND METHODS OF DETERMINING THEIR COST	266
60.	Pazliddinov Abdulvahid Vohobjon ugli , Haydarov Vosiljon Rasulovich DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND QUALITY INDICATORS OF MENADION NATRIAL BISULFIT STORAGE MEDICINE	273
61.	Mirzoyev Narzullo Nuriddinovich , Ikromov Anvar Ma'ruf o'g'li MODELING IN THE MATLAB / SIMULINK APPLICATION PACKAGE TO ACHIEVE ENERGY EFFICIENCY BY REACTIVE POWER COVERAGE IN WIND POWER PLANTS	278
62.	Abdullayeva Fazilatxon CURRENT STATE AND PROSPECTS OF COMPLIANCE SYSTEM DEVELOPMENT IN	283

THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN LESSONS IT TAUGHT		
63.	Xakimov Abdurasul , Karabayev Anvarjon Ne'matjanovich Sabitov Amanullo Ubaydullayevich , Norkuziyev Abdurasul SPECIFIC FEATURES OF SOIL FORMATION IN THE CASE ZONE UNDER NATURAL CONDITIONS	294
64.	Jomonqulova Fazilat Esergapovna , Tojiyev Nuriddin Shukur o'g'li , Nizomov Murod Quvondiq o'g'li ONLINE MARKET	299
65.	Boliyev Alisher Mardiyevich PRODUCTION OF ELECTRICITY FROM SOLAR ENERGY: CHALLENGES AND PROSPECTS	302
66.	A.A. Chegebayeva ACCUMULATED PENSION CONTRIBUTIONS IN THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS	308
67.	S.M.Samatov , B.Normonov RELATED STATE OF A TWO-PARTICLE HAMILTONIAN ON A LATTICE	314
68.	Zakirova Dilrabo Khaidarovna INTERPRETATION OF THE REAL WORLD IN THE NOVEL BY I TURGENEV "FATHERS AND SONS"	319
69.	Makhmudova Zulhumor Ikromjon qizi DIALECTS OF THE ENGLISH LANGUAGE	323
70.	Akhmedova Mashkhura Khudoyberdi kizi COMPETENCES IN THE PREPARATION OF FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS	326
71.	Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich , Eraliyev Avazbek Xalimjon o'g'li PROBLEMS OF AGROMARKETING AND ITS DEVELOPMENT	332
72.	Bazarbayeva Aynura Baxtiyarovna SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS	341
73.	Xasanboyeva Nilufar Mansurovna "THE ROLE OF PPP METHOD IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE"	345
74.	Xushvaqtova Yulduz Bahriiddinovna FURE METHOD OF SOLVING BORDER AND INTERFERENCE PROBLEMS FOR WAVE EQUATIONS	348
75.	Rustamov Zuxriddin NATIONAL HOLIDAYS IN UZBEKISTAN AS A MEANS OF EXPRESSING AN EXAMPLE OF A PROSPEROUS LIFE OF THE PEOPLE	352
76.	Xolmuminova Yulduz Raxmatovna COMPARATIVE - TYPOLOGICAL STUDY OF PHONOSTILISM OF RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES	357
77.	Umurzaqova Nodira Ma'murjonovna PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASES OF OVERCOMING SPEECH DEFECTS	361
78.	Nishonova Munira Yakubjonovna "CONTENT OF FORMATION OF MENTAL EDUCATION IN STUDENTS"	365
79.	Norqulova Zarifa , Marxabo Usmonova Balxiyevna Komila Eshonqulova , Ernazarova Mavluda HEALING PROPERTIES OF GARLIC	369
80.	Norqulova Zarifa , Ernazarova Mavluda , Eshonqulova Komila , Usmonova Mavjuda JENSHEN PLANT AND ITS MEDICINAL PROPERTIES	374
81.	Komila Eshonqulova , Ernazarova Mavluda , Marxabo Usmonova Balxiyevna INTRODUCTION TO PHARMACAGNOSIS FUNCTIONS OF SCIENCE, RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES	378
82.	Mustayev Qurbonmurod Raxmon o'g'li Hazratov Qo'lyi Qodirovich THE ROLE OF HYDRO-RECREATION RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN SURKHANDARYA REGION	381

83.	Kiryigitov Bahridin Abdusattarovich PROSPECTS FOR USING MINI- AND MICRO HPP	388
84.	Raxmatova Dilafuz Fayzullayevna , Maydanov Umidjon INNOVATIVE ACTIVITY IN EDUCATION	393
85.	Pirmuhammad Xolmaxmatov TRADITIONS THAT WEAKEN OUR SOCIETY. HISTORY AND TODAY'S COMPATIBILITY	396
86.	Pirmuhammad Xolmaxmatov MAHMUDKHOJA BEHBUDIY'S VIEWS ON LANGUAGE	400
87.	Mamatqulov Jasur Ziyadullayevich , Eshniyazov Nodir Nurmamatovich MODERN CONSTRUCTIONS OF UNDERGROUND SUBWAY TUNNELS	404
88.	Nurillaev Bobomurod Najmitdinovich , Rakhmatullaeva Gulira'no Valijon qizi METHODS OF CONTROL AND ASSESSMENT OF STUDENTS KNOWLEDGE IN THE EDUCATIONAL PROCESS	410
89.	Davronova Rano Abdunazarovna SOME ISSUES OF INHERITANCE RIGHTS BY THE LAGISLATION	416
90.	Scientific director: Khamdamov Shavkat Kamilovich , Author: Erniyazova Salamatovna Shakhnoza THE IMPORTANCE OF INNOVATIONS IN THE MANAGEMENT OF THE BANK'S OPERATIONS	421
91.	Nusharov Bobir Bolbekovich THE ROLE OF CREATIVE ACTIVITIES IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FINE ARTS TEACHERS	427
92.	To'rayev Xurshid Baxriddin o'g'li THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN OUR COUNTRY	434
93.	Rahimova Charosxon Odiljonovna EXPLAINING THE GENRE OF FOLKLORE THROUGH INNOVATIVE TECHNOLOGY	439
94.	Po'latova Noilaxon Abdumalikovna A LOOK AT THE DRAMATURY OF JADIDISM	442
95.	R. A. Ibragimov , X.M. Aliyev X- RAY CHANGES IN GASTROINTESTINAL MOTILITY UNDER CONDITION OF HYPOKINESIA	447
96.	Rahimova Charos Odiljonovna SPEECH CULTURE IS A MAIN CRITERIA OF EDUCATION	450
97.	Shokirova Dilshodaxon Sultonaliyevna TECHNOLOGY EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL	454
98.	Madumarova Maktubaxon Abdumalikovna NATURE PROTECTION	457
99.	Qo'chqorova Nargizaxon Abdurahimovna NATURE IS A KEY FACTOR IN CHILDREN'S DEVELOPMENT	460
100.	Khudoyorova Farangiz MEDIATION - ITS LEGAL FOUNDATIONS AND PRINCIPLES, ISSUES OF MEDIATION IN INTERNATIONAL AND NATIONAL PRACTIC	463
101.	Berdimurodov Islom PUPPET - NOT A TOY *	469
102.	Tajibayeva Akmaral THE ROLE OF FAMILY IN CHILDREN'S EDUCATION	474
103.	Shahlo Ubaydullaeva Abdullaevna THE ROLE OF MEDICAL PERSONNEL IN THE REFORM OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN UZBEKISTAN	477
104.	Karimova Shakhzoda Sobitjonovna THE IMPORTANCE OF SPIRITUALITY AND NATIONAL IDENTITY IN THE EDUCATION SYSTEM	483

105.	Axmedova Zarifa Ravshan qizi THE ART OF THE SOMONIAN PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD HISTORY	486
106.	Tursunov Baxodir Kuyliyevich PROSPECTS FOR IMPROVING THE SOURCES OF CRIMINAL LAW, TRENDS AND DYNAMICS	490
107.	To'xtayeva Mohinur Shokir qizi , Boboqulova Mohidil Alisher qizi , Turayeva Barno Muxiddin qizi THE ROLES OF TEACHERS TO TEACH YOUNG PUPILS AT SCHOOL	495
108.	Raimov Xurshid , Shomirov Azizbek IMPROVING REGULATORY MECHANISMS OF REAL ESTATE ACTIVITIES	499
109.	Sirojiddinov Asliddin Abduvohidjon o'g'li , Mamatova Yulduz Qodir qizi THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE COUNTRY'S ECONOMY	504
110.	Arifjanov Abdulla Shamxatovich , Askarov Azizbek Anvarovich MANAGEMENT OF THE LOGISTIC NETWORK OF A TEXTILE ENTERPRISE BASED ON A BALANCED SYSTEM OF INDICATORS	508

INTRDUCTORY BIOECOLOGY OF ORIGANUM TYTTANTHUM GONTSCH

¹ Djumaev Khudoyberdi Kurbandurdievich ¹, Aslanova Kholida Gafurovna ²

¹ Termez State University Candidate of Biological Sciences Associate Professor

² The first course student of the specialty of Master's Degree in biology (science) of Termez State University.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744846>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Lamiaceae, polycarpic, hemicryphyte, phenols, ether, medicinal plant type, development, phenological, physiological indicators

ABSTRACT

*The article provides information on the effects of Mountain Ash (*Origanum tyttanthum Gontsch*) observation and external environmental factors, on the plant, efirium oil and medicinal disorders..There is also information about the differences between the plants grown in the conditions of Honjiza and Termez.*

ТОҒРАЙҲОН ORIGANUM TYTTANTHUM GONTSCH ЎСИМЛИГИНИНГ ИНТРОДУКЦИОН ШАРОИТДАГИ БИОЭКОЛОГИЯСИ

Джумаев Худойберди Курбандурдиевич ¹, Асланова Холида Гафуровна ²

¹ Термиз Давлат Университети биология фанлари номзоди, доцент

² Термиз Давлат Университети биология (фан йўналишлари бўйича) магистратура мутахассислиги II-курс магистранти.

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Lamiaceae, поликарпик гемикриптофит, фенолла р, ефир, доривор, ўсимлик тури, ривожланиши, фенологик, физиологик кўрсаткичлар

ANNOTATSIYA

*Мақолада Тоғрайхон (*Origanum tyttanthum Gontsch*) кузатиши ва ташиқи муҳит омилларнинг ўсимликка таъсирини ўрганиши, эфир мойли ва дориворлик хусусиятлари ҳақида маълумотлар келтирилган.*

Хонжиза ва Термиз шароитида ўстирилаётган ўсимликнинг фарқлари ҳақида ҳам маълумотлар келтирилган.

Майдагул тоғрайхон—*Origanum tyttanthum Gontsch.* ялпиздошлар (лабгулдошлар) *Lamiaceae* (Labiatae) оиласига мансуб, кўп йиллик (поликарпик) ўт ўсимлик (гемикриптофит) бўлиб, бўйи 30-75 см га етадиган хушбўй ўсимликдир. Илдизлари сертармок, бир нечта поя

чиқаради. Поялари тик ўсувчи, тўрт қиррали, майда туклар билан қопланган, юқори қисмидан шохланади. Барглари тухумсимон ёки чўзик, учки томони ўткир, текис қиррали, асоси кенг. Поя ва шохларга банди ёрдамида қарама-қарши жойлашган. Баргларининг устки томони тўқ яшил,

пастки томони эса кулранг тусда. Гуллари новдаларнинг учки қисмида барг қўлтиқларида жойлашган бўлиб, тирс типидеги тўпгулни ҳосил қилади. Гуллари майда, оч пушти, оч бинафша рангли бўлиб, жуда қисқа бандлари билан пояга бирикади. Косача барглари кўнғироқсимон, икки лабли. Тожибарглари ҳам икки лабли. Чангчилари 4 та, уруғчиси битта, тўрт мевачибаргнинг қўшилишидан ҳосил бўлган. Меваси тухумсимон, тўқ кўнғир тусли, тўрт қўшалок ёнғоқча. Уруғи юмалоқ ва кўнғир рангли. Июнь-август ойларида гуллаб, уруғи август-сентябр ойларида тўлиқ етилади (Холматов, Аҳмедов, 1995; Набиев ва бошқалар, 1989).

Бу ўсимлик республикамизнинг барча тоғли минтақаларидаги тоғ ён бағирларида денгиз сатҳидан 700-2400 м гача баландликда кўпроқ тарқалган (Ходжиматов ва бошқалар, 1995).

Майдагул тоғрайхон ўсимлигининг ер устки қисмлари дори-дармон хусусиятларига эга бўлиб, марказий асаб системалари касалликларида тинчлантирувчи, уйқусизликни даволовчи, иштаҳа очувчи овқат ҳазм қилиш жараёнини яхшиловчи ҳамда балғам кўчирувчи ва шамоллашга қарши восита сифатида ишлатилади. Шунингдек ундан бод, шол, эпилепсияни даволашда, терлатувчи, сийдик ҳайдовчи ва ошқозон-ичак спазмларини даволашда фойдаланилади (Ходжиматов ва бошқалар, 1995).

Сўнги вақтларда тоғрайхон ўсимлигининг эфир мойлари медицинанинг янги тармоғи - ароматерапия соҳасида ҳам фойдаланилмоқда (Артемова, 2000; Кастельский, 2005).

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Майдагул тоғрайхон ўсимлиги тўғрисидаги маълумотларда 1998-2017

йиллар мобайнида Термиз шаҳрига иқлимлаштирилган ва Сариосиё туманидаги Хонжиза қишлоғи атрофида ўсаётган ценопопуляциялари устида олиб борилган кузатувлар натижасида олинган материаллардан фойдаланилди. Ишда 2005-2008 йилларда Термиз ва Хонжиза қишлоғида таққослаш учун олиб борилган айрим кузатувлар натижаларидан ҳам фойдаланилди. Кузатувлар Термиз шаҳрида 12 йил мобайнида ўстирилган ва иқлимлаштирилган майдагул тоғрайхон ўсимлиги устида олиб борилди. Ундан ташқари факультет тажриба майдонига 2020 йилнинг 21 январ куни экилган объект устида ҳам кузатув ишлари амалга оширилди. Бу ўсимликлар 2020 йилда Хонжиза қишлоғида ўсаётган ценопопуляцияларидан вегетатив усулда (тупини бўлиб ўтказиш) ҳамда уруғларини сепиш орқали кўпайтирилган бўлиб, Термиз шаҳри шароитида тўлиқ иқлимлаштирилди. 12 йил мобайнида бу ўсимлик Термиз шароитида жуда яхши ривожланди, барча вегетация фазаларини тўлиқ ўтаб, етилган уруғ ҳосил қилади.

Кузатишлар олиб бориш учун тажриба участкасида ўсаётган ўсимликлардан 10 та модел индивидлар танлаб олинди. Барча кузатувлар ушбу модел ўсимликлар устида олиб борилди ва ёввойи ҳолда ўсаётган ценопопуляцияларида кузатилган фенологик фазалари билан солиштирилди. Ўсимликлар устида барча фенологик кузатувларни олиб боришда ҳамда феноспектрларни тузишда И.Н.Бейдеман (1960) методикаларидан фойдаланилди. Ўсимликларнинг гуллаш биологиясини ўрганишда А.Н.Понамарёв (1960), З.Г.Беспалова ва И.В.Борисова (1963) методикаларидан фойдаланилди ҳамда бу ишларни амалга оширишда Ал.А.Фёдоров ва З.Т.Артюшенко (1979) ишларида келтирилган терминологиялар қўлланилди.

Гулларининг жинсини аниқлашда — гермофродит (икки жинсли) ва функционал урғочи (айрим жинсли) гулларни ажратишда В.А.Крупнов (1973), В.А.Верещагина ва Л.И.Маланина (1974) ҳамда Пономарёв ва Е.И.Демьянова (1975) ишларида келтирилган терминологиялардан фойдаланилди. Ўсимликнинг суткалик ва мавсумий гуллаш динамикасини аниқлади. Суткалик гуллаш динамикасини аниқлашда бир кун олдин, кечкурун участкада ўсаётган ва гуллаш динамикаси аниқланмоқчи бўлган модел ўсимликларнинг барча очилиб турган гуллари юлиб ташланди ва тажриба куни эрталаб соат 5:00 дан кузатувлар олиб борилди. Ҳар икки соатда бир марта очилган гуллар ҳисобга олиб борилди. Ҳисобга олинган гуллар ҳар сафар, кейинги ҳисобларга ҳалақит килмаслиги учун юлиб ташланди. Мавсумий гуллаш динамикасини аниқлаш учун эса гулга кирмаган 10 та ўсимлик танлаб олинди ва

уларда кунлик очилган гуллар ҳисобга олиб борилди.

МАЙДАГУЛ ТОҒРАЙҲОННИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ

Майдагул тоғрайҳон гемикриптофит ўсимлик бўлиб, ер устки узун новдалари ҳар йили асосигача нобуд бўлади ва янгиланиш куртаклари орқали қайта тикланади.

Тажриба участкамиздаги ўсаётган майдагул тоғрайҳон ўсимлиги 12 йиллик вегетатив даврга эга бўлиб, иссиқ иқлимли Термиз шароитига яхши мослашган. Тоғрайҳоннинг кичикроқ экземплярлари ҳар йили 40-45 тагача новда ҳосил қилса, йириклари 90 тагача новда ҳосил қилади.

Тоғрайҳон ҳосил қилган новдаларнинг 50-60 % и тўпгуллар ҳосил қилиб гуллайди ва уруғлари тўлиқ пишиб етилади. Ҳосил бўлган уруғларнинг унувчанлиги анча юқори бўлиб (лаборатория шароитидаги унувчанлиги 82 фоизни ташкил қилади), дала шароитига экилганда яхши униб чиқади.

Уруғларнинг сақланиш муддатлари (ой).

1-расм. Майдагул тоғрайҳон ўсимлиги уруғларининг лаборатория шароитидаги унувчанлиги ва униш энергияси.

1-расмдаги маълумотларга кўра ўсимлик уруғларининг унувчанлиги дастлабки 6 ой мобайнида паст бўлиб, 6 ойда 80 % га, 1 йил сақланганда 82 % га етади ва бир ярим йил мобайнида нисбатан юқори кўрсаткичда сақланади. Уруғларнинг униш энергияси ҳам унувчанликка параллел ўзгариб боради. Эътиборлиси шундаки, ўсимлик уруғлари пишиб етилгандан кейин ўтган 6 ой ва 1.5 йил (18 ой) мобайнида юқори унувчанликни сақлаши уларнинг айна баҳор ойларида униб чиқиш муддатларига тўғри келади

ФЕНОЛОГИК КУЗАТИШЛАР

Майдагул тоғрайхон ўсимлигининг тўпгуллари А.А.Фёдоров ва З.Т.Артюшенко (1979) системаси бўйича тирс типдаги мураккаб тўпгул

ҳисобланади. Ҳар бир тўпгул бўғинидан гуллар бир жуфтдан, карама-қарши ҳолатда жойлашади. Ҳар бир гул 1-1.5 мм узунликда бўлган гулбандларига бирикади. Тоғрайхон ўсимлигининг битта новдасида гуллар сони 875-2000 тагача, бир ўсимликда эса 6640 тадан 17600 тагача боради. Йирик ўсимликларда эса 30000 дан 90000 тагача гуллар ҳосил бўлиши мумкин (1-жадвал). Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, Термиз шароитига иқлимлаштирилган майдагул тоғрайхон ўсимлигидаги гуллар сони ёввойи ҳолда ўсадиган вакилларида анча кўпдир. Чунки ҳар бир ўсимлик иқлимлаштирилиб, қулай шароит яратилиши сабабли ўсимликлардан ҳосил бўлган гуллар сони ҳам, унинг ҳосилдорлиги ҳам ортади.

1-жадвал. Майдагул тоғрайхон ўсимлигида ҳосил бўладиган гуллар сони.

Гуллар сони	Хонжизада		Термизда	
	Майда ўсимликларда	Йирик ўсимликларда	Майда ўсимликларда	Йирик ўсимликларда
1 новдада	838-1590	2244-2686	875-2000	2630-3215
1 ўсимликда	6000-15000	25000-80000	6640-17600	30000-90000

Тоғрайхон ўсимлигининг гуллаши тўпгулларида – акропетал, новдаларда эса базипетал типда содир бўлади.

Термиз шароитида ўстирилаётган ва Хонжиза қишлоғи атрофида ўсадиган майдагул тоғрайхон ўсимлигининг суткалик гуллаш динамикаси тўғрисидаги маълумотлар 5-расмда келтирилди. Расмдаги маълумотларга кўра тоғрайхон ўсимлиги гулларининг очилиши кундузги

типда бўлиб, Термизда эрталабки соат 6:00 дан бошланиб, соат 14 гача давом этади. Ўсимлик гулларининг сутка давомида максимум очилиш кўрсаткичи эрталаб соат 8:00 га тўғри келади, ундан кейин гулларининг очилиши камайиб боради ва соат 14:00 да очилган гуллар сони биттагача камаяди. Ўсимликда сутка давомида гулларнинг очилиши 9 соат давом этади

Очилган гуллар максимал миқдори 20-24-июн кунларига тўғри келиб, уларнинг сони 42-50 тагача етди. 24-июндан кейин эса бу кўрсаткичларнинг яна пасайиш ҳолати кузатилди. Олинган маълумотлар шуни кўрсатдики, майдагул тоғрайхон ўсимлигининг Термиз шароитида мавсумий гуллаш динамикасидаги максимум кўрсаткич июн ойининг учинчи декадасига тўғри келади.

Майдагул тоғрайхон ўсимлигидаги гинодиэция ва гиномоноэция ҳодисалари кузатилади. Майдагул тоғрайхон асосан икки жинсли ўсимлик бўлса ҳам, улар орасида бир жинсли (функционал урғочи) индивидлари ҳам учрайди (гинодиэция). Лекин улар орасида шундай индивидлари ҳам борки, уларда ҳам икки жинсли гуллар, ҳам айрим жинсли (функционал урғочи) гуллар учрайди (гиномоноэция).

Майдагул тоғрайхон икки жинсли гуллари функционал урғочи гулларга нисбатан анча йирик бўлади: икки жинсли гулларнинг узунлиги – 5-6 мм, функционал урғочи гулларнинг узунлиги – 4 мм келади (7-расм).

Икки жинсли гулларида тўртта чангчи бўлиб, юқорига бир жуфт чангчилар

пастки жуфтларидан узунроқ бўлади. Тўртала чангчи ҳам гулдан ташқарига чиқиб кўзга аниқ ташланиб туради. Функционал урғочи гуллар эса стерил бўлиб, улардаги чангчилар редукцияланган бўлади.

Майдагул тоғрайхоннинг турли жинсдаги гуллари ўзларининг гуллаш даврининг давомийлиги билан ҳам бири-биридан фарқ қилади. Икки жинсли гулларининг гуллаш даври 2-2.5 кун, функционал урғочи гулларда эса 1-1.5 кун давом этади, яъни функционал урғочи гулларда гуллаш даври деярли икки баробар қисқа бўлади. Бир новдадаги асосий тўпгулнинг гуллаш даври 32-36 кун, ён новдадаги тўпгулларнинг гуллаш даври 66-80 кунга чўзилиши мумкин. Қулай шароит бўлганда бутун ўсимликларнинг гуллаш даври 110 кунгача давом этиши мумкин. Чунки бир ўсимликда бир нечта генератив новдалар ҳосил бўлади.

Тоғрайхон ўсимлигининг икки жинсли гулларида олдин эркаклик фазаси бошланади (протерандрия). Бу фаза гуллар очилгандан кейин 1-2 соат ўтгач, чангдонларнинг ёрилиши билан бошланади ва 30-34 соат давом этади. Чангчилар чангларни тарқатиб бўлгандан кейин

чангдонларнинг тўқ пушти ёки малла рангга кириши ҳамда қуриб қолиши билан гулдаги эркаклик фазаси тугайди. Чангдонлар етилиб, чангларни тарқатиш вақтида гулдаги уруғчилар ҳали етилмаган бўлиб, унинг устунчаси анча калта бўлади (7-расм, А). Айни вақтда уруғчилар гулда умуман кўзга ташланмайди, бу ҳолат эса уларнинг ўзидан чангланишларига тўсқинлик қилади. Гул очилгандан сўнг, орадан 12 соат вақт ўтгач уруғчи

устунчалари аста секин ўса бошлайди ва 24 соатдан кейин чангдонлар узунлигига тенг бўлади, 30-34 соатдан сўнг чангчилардан анча узун бўлиб гулдан ташқарига чиқади ва тумшукчаси айри шаклига киради. Шу вақтдан бошлаб гулда урғочилик фазаси бошланади. Айри шаклидаги тумшукчалар чангларни қабул қилишга тайёр бўлади (7-расм, Б). Икки жинсли гулларни урғочилик фазаси 25-30 соат давом этади.

7-расм. Майдагул тоғрайҳон ўсимлигининг икки жинсли гулларидаги эркаклик (А) ва урғочилик (Б) фазалари.

Функционал жиҳатдан урғочи бўлган гулларда гуллар очилган вақтда чангчилар стерил ҳолатда бўлади. Бу гулларда уруғчи устунчаларининг ўсиши икки жинсли гуллардагига нисбатан анча жадал бўлиб, гуллар очилгандан кейин унинг ўсиши 1-4 соатгача давом этади.

Шундан кейин уларнинг тумшукчалари айри шаклга кириб, гул чангини қабул қилишга тайёр бўлади ва гулда урғочилик фазаси бошланади (8-расм.). Функционал урғочи гулларнинг гуллаш даври 24-28 соат давом этади.

8-расм. Майдагул тоғрайхон ўсимлигининг функционал урғочи гуллари.

Майдагул тоғрайхон энтомофил ўсимлик бўлиб, ҳашаротлар ёрдамида чангланади. Бу ўсимлик гулларини асалари ва пашшалар чанглантиради. Чангловчи ҳашаротлардан асалариларнинг гулларга келиши соат 8:00 дан 19:00 гача,

пашшаларники эса соат 8 дан 16 гача кузатилади (9-расм). Асаларилар гулларга максимал даражада соат 11:00 дан 13:00 гача, пашшалар эса 9:00 дан 11:00 гача ташриф буюришади.

2 - жадвал. Майдагул тоғрайхон ўсимлигининг тўпгулларидаги эфир мойлари миқдорининг вегетатив фазаларига боғлиқ ҳолда ўзгариши (куруқ массага нисбатан % ҳисобида).

Веgetатив фаза Ўсимлик	Гуллашнинг			Уруғ ҳосил қилиш фазасининг бошланиши
	бошлани ши	Ялпи гуллаш	тугаши	
Майдагул тоғрайҳон	0.32-0.57	0.80-1.21	0.87-1.26	1.43-1.66

Ўсимлик эфир мойлари таркибида бизнинг тенширишимиз натижасида 28 компонент аниқланди. Эфир мойларининг асосий компонентлари тимол ва карвакрол бўлиб, уларнинг миқдори 89 % гача етади. Бу икки асосий компонентлардан ташқари эфир мойлари таркибида 1-октен-3-ол (0.7-5.5%), γ-терпинен (0.3 - 11.0%), ментол (0.6 - 3.9 %), тимол ва карвакрол ацетати (0.2 - 2.1 %), кариофиллен (0.9 - 6.8 %) ва β-бисаболен (0.2 - 1.9 %) лар доимий

компонентлари ҳисобланади. Майдагул тоғрайҳон ўсимлигининг эфир мойлари парфюмерия баҳоси бўйича 4 баллга баҳоланди (Джумаев, 1990).

Бундан ташқари майдагул тоғрайҳон ўсимлиги асал ширали ва манзарали ўсимлик ҳамдир (3-жадвал). Майдагул тоғрайҳон ўсимлиги экилган ҳар бир гектар майдондан 26.2 дан 55.3 кг гача асал олиш мумкин (Джумаев, 2017).

3-жадвал. Майдагул тоғрайҳон ўсимлигининг хом-ашё, эфир мойлари ва асалшира ҳосилдорлиги.

Ўсимлик	Ҳосилдорлик		Эфир мойлари кг/га	Асалшира ҳосили, кг/га
	Уруғ, ц/га	Тўпгул ҳосили, ц/га		
Майдагул тоғрайҳон	0.3 - 1.7	75.9 - 90.0	49.3 - 58.5	26.2-55.3

Хулоса.

1. Майдагул тоғрайҳон ўсимлигининг Термиз шаҳри шароитига тўлиқ иқлимлаштириш имконияти мавжуд бўлиб, ўсимлик бу шароитда ўзларининг фенологик фазаларини тўлиқ ўтай олади ва уруғлари август ойида тўлиқ пишиб етилади.
2. Термиз шароитида майдагул

тоғрайҳон ўсимлигининг деярли барча фазалари Сариосиё тумани Хонжиза қишлоғи атрофида ёввойи ҳолда ўсадиган ўсимликларнинг фенологик фазаларига нисбатан 30-40 кун илгари бошланади.

3. Термиз шароитига иқлимлаштирилган ўсимликларда ҳосил бўлган гуллар сони Хонжиза қишлоғи атрофида ёввойи ҳолда ўсадиган вакиллариан анча кўпдир, чунки ўсимлик учун қулай шароитлар

яратилганлиги сабабли улардаги гуллар сони ҳам ортади.

4. Тажриба учаскаларида ўстирилаётган тоғрайхон ўсимлиги гуллари сутка давомида максимал эрталаб соат 8:00 га тўғри келса, мавсумий гуллаш динамикасида эса очилган гулларнинг максимал миқдори май ойининг охири июн ойининг бошларига тўғри келади.

5. Майдагул тоғрайхон ўсимлигида гинодиэция ва гиномоноэция ҳодисаси кузатилади. Унинг икки жинсли гуллари функционал урғочи гулларига нисбатан анча йирик бўлади.

6. Ўсимликнинг икки жинсли гулларида олдин эркаклик фазаси бошланиб, 30-34 соат давом этади. Урғочилик фазаси эса гул очилгандан кейин 25-30 соат давом этади.

7. Урғочи гулларининг чангчилари редуцияланган бўлиб бу гулларнинг гуллаш даври икки жинсли гулларниқига нисбатан деярли икки баробар қисқа бўлади.

8. Майдагул тоғрайхон энтомофил ўсимликлар қаторига киради. Уларни Термиз шароитида асалари ва пашшалар чанглантиради.

Амалий тавсияномалар:

1. Майдагул тоғрайхон ўсимлигидан халқ хўжалигида доривор, эфир мойли, зиравор, асал ширали ўсимликлар сифатида фойдаланиш мумкин бўлиб, уларни маданийлаштириш тавсия этилади.

2. Майдагул тоғрайхон ўсимлигини Термиз шароитида экиб ўстириш имконияти мавжуд эканлиги ҳисобга олинган ҳолда бу ўсимликни қатта майдонларда етиштириб, олинган хом-ашёни доривор препаратлар тайёрлашда фойдаланиш мумкин. Бунда Термиз – Аджанта корхонаси билан ҳамкорлик қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

3. Майдагул тоғрайхон ўсимлиги экилган ҳар бир гектар майдондан ҳар йили 0.3-1.7 кг уруғ, 75.9-90.0 кг тўпгул ҳосили, 49.3-58.5 кг эфир мойлари, 26.2-55.3 кг гача асал олиш мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Артемова А. Ароматы и масла, исцеляющие и омолаживающие. М., СПб., 2000. 160 с.

2. Бейдеман И.Н. Изучение фенологии растений. Полевая геоботаника, Т.2. –М.-Л.Изд-во АН СССР. 1960, - С. 333-366.

3. Беспалова З.Г., Борисова И.В. Фенологические наблюдения в степных сообществах с учетом морфологии и биологии растений. Ботанический журнал. -1963. –Т. 48, № 9. –С. 1271-1281.

4. Васильева А. Витамины и минералы – энергия жизни. СПб., 2001. 160 с.5. Верещагина В.А., Маланина Л.И. О гинодиэции душицы обыкновенной (*Origanum vulgare* L.). Научн. докл. высш. школы. Биол. Науки. - 1974. -№ 6.- С. 51-57.

ORGANIZATION OF OFFENSE PREVENTION WITH MUNICIPAL BODIES OF STATE AUTHORITY

Abdukhalilov Kh.D. ¹

¹ Cadet of the third training course of the 328-group of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744861>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

development, analysis, employee, nihilism, poster, bulletin.

ABSTRACT

One of the most important tasks of any state is crime prevention and crime prevention. The development of antisocial ideas is inextricably linked with the problem of its prevention. In those days, human society did not know other ways to overcome it, except for the most severe punishments for criminals, taking into account the development of social relations, the formation of legal knowledge of the essence of social processes, their refraction in individual cognition, society increasingly became to real possibilities and means of prevention as separate types of crime and individual, specific socially dangerous acts.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Абдухалилов Х.Д. ¹

¹ Курсант третьего учебного курса 328-группы Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.

Утверждено: 5 мая 2021 г.

Опубликовано: 10 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

разработка, Анализ, сотрудник, нигилизм, афиша, бюллетен.

АННОТАЦИЯ

Один из самых важных задач любого государства являются профилактика правонарушений и предотвращение преступности. Развитие антисоциальных идей неразрывно сопряжена с проблемой ее предупреждения. В те времена человеческое общество не знало других путей её преодоления, кроме самых тяжелых наказаний преступникам, с учетом развития общественных отношений, формирования юридических знаний сущности социальных процессов, их преломление в индивидуальном познании общество все чаще стало к реальным возможностям и средствам предупреждения как отдельных видов преступности, так и отдельных, конкретных общественно опасных деяний.

Юристы даже в своих работах доказывали, что социальный выигрыш такого способа решения проблемы, которой

самоочевиден и понятен. Теперь перед ними встала другая задача – задача разработки и внедрения в общественную

политику действующих и эффективных мер предупреждения преступности. Для решения таких проблем огромное внимание уделяется с точки зрения криминологической направленности.

В криминологической литературе имеет место и другой подход. Иногда часть деятельности по снижению уровня преступности, которая находится за рамками правоохранительной деятельности, обозначается термином “предупреждение преступности”¹

Принимаемые в некоторых странах новые законодательные акты обязывают органы самоуправления граждан и охраны правопорядка взаимодействовать на основе партнерства. Такое сотрудничество может охватывать разные вопросы – например, принятие решений об определении участков и времени их патрулирования и моторизованными нарядами сотрудников осуществляющих профилактику, предоставление консультаций гражданам о мерах по предупреждению возможных преступлений.

По этому в некоторых странах могут существовать весомые аргументы в пользу учреждения муниципальных органов, сотрудники которой были бы с состоянием оптимальным образом учитывать причины выражаемого публикой беспокойства и поддерживать связи с местными жителями в вопросах преступности и пропаганде мер её профилактики. Они хорошо знакомы с местными условиями и находятся в выгодном положении для того, чтобы формировать у представителей территориальной общины чувство доверия. Они могут участвовать в районных

совещаниях с представителями заинтересованных ведомств и вносить вклад в создание планов предотвращения преступлений против порядка, но и всей преступности.²

Анализ нормативно-правовой базы данной деятельности позволяет выделить следующие направления по совершенствованию правового регулирования :

во – первых разработка нормативно правового акта по взаимодействию органов внутренних дел с органами участвующие в профилактике правонарушений на местах, то есть с муниципальными органами.

во – вторых выявление и устранение пробелов и недостатков в действующих законах и исключить норм потерявших свою силу.

в – третьих разрабатывать эффективную коммуникационную стратегию, используя все методы – афиши, бюллетени информационных связей, процедуры рассмотрения жалоб, встречи с общественными и местными политическими организациями, районные форумы, комиссия граждан и группы взаимодействия.

В статье 121 Конституции Республики Узбекистан закреплено, что в защите законности и правопорядка, прав и свобод граждан правоохранительным органам могут оказывать содействие общественные объединения и граждане, в связи с чем, созданные опорные пункты милиции играют важную роль в реализации общественности подобных правовых возможностей.³

¹ Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред А.И. Долговой. М.: ИНФРА М-НОРМА, 1997. С. 319 – 320)

² Учебное пособие Профилактика преступности в городах стр 37

³Коститутция Республики Узбекситан 2021 год

В этих целях между Академией МВД Республики Узбекистана и с Корейским национальным полицейским университетом состоялось видеоконференцсвязь, где были обсуждены вопросы подготовки сотрудников правоохранительных органов. Стороны обменялись мнениями об обеспечении мира и стабильности в сложной ситуации в регионе и мире, обмене опытом в борьбе с такими угрозами, как терроризм, экстремизм, торговля людьми, киберпреступность, обучении сотрудников правоохранительных органов через развитие полицейского образования. Представители Корейского национального полицейского университета с удовлетворением отметили, что реализуются перспективные программы, направленные на развитие науки и образования между нашими странами. В последние годы в Узбекистане эффективно созданы филиалы и совместные центры ведущих южнокорейских университетов.⁴

Одним из недостатков нашей деятельности является необъективная,

необоснованная критика со стороны СМИ, отсутствие сотрудничества пресс-службы ОВД со СМИ.

По устранению вышеуказанных недостатков мы предлагаем : принятие нормативно-правовой базы направленной на обеспечения защиты сотрудников ОВД от агитационных материалов в сети интернет и в печати, повышение правовой культуры населения, развитие чувства уважения Закона, борьба против правового нигилизма, а также повышения профессионализма у сотрудников ОВД путем организации специализированных тренингов, а также лекционных и семинарских занятий и внедрение на законодательном уровне понятия «штатный репортёр». Данная программа включает в себе закрепление работника СМИ (репортёра) к определенным территориям для всестороннего сотрудничества их с инспекторами профилактики направленные на обеспечение гласности и прозрачности в деятельности сотрудников ОВД.

Литературы:

1. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред А.И. Долговой. М.: ИНФРА М-НОРМА, 1997. С. 319 – 320)
2. Учебное пособие Профилактика преступности в городах стр 37
3. Конституция Республики Узбекистан 2021 год
4. Akad.mvd.uz

⁴Akad.mvd.uz

THE LEGALITY OF GOVERNOR'S DECISIONS IS UNDER CONTROL. JUDICIAL CONTROL, HISTORY TODAY AND FUTURE FUTURE ISSUES

Toshov Ikromjon Murodilloevich ¹

¹ Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan Master's student, judge of Bukhara regional court

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744863>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

judicial control, administrative relations, legality of decisions of local public administration authorities, legal system, property relations, organizational and legal relations.

ABSTRACT

Work is underway to ensure the full independence of the judiciary, which is an independent branch of government, in order to increase the confidence of our people in the judicial system, in this regard, some problematic issues arise regarding the balance of the principle of separation of the judiciary powers.

For example, the separation of powers and the absence of judicial control mechanisms in local self-government bodies under the leadership of the governor raise unresolved issues of law enforcement and prevention of violations in this institution of power and, ultimately, arouses well-founded objections from our people.

This article is devoted to this issue, the problems in this area that have arisen as a result of the master's thesis are studied in detail, the existing problems and shortcomings in this area are studied in detail, scientifically and practically grounded proposals and recommendations are given.

Relevance of the research topic From the first days of Uzbekistan's independence, we set ourselves the goal of building a democratic state based on the rule of law. For this, a number of regulatory legal acts have been adopted and measures have been taken to implement them. Reliable protection of the rights and freedoms of citizens, the interests of society and the state, the achievement of justice are defined as the main tasks of the judicial system of the Republic of Uzbekistan.

Today is the time to strengthen judicial control over the decisions of local authorities.

Judicial control should be strengthened to ensure the correct application of the law by local public authorities, retaining the elements of the previous totalitarian regime, administration, and not violating the rights of citizens.

However, in the context of large-scale construction work in every region and city of the country, violations of the rights of landowners are widespread in the seizure of land by citizens and legal entities for state and public needs.

Therefore, it is necessary to establish judicial control over the activities of local authorities. At the same time, it is necessary to express your attitude towards violations during the trial.

ҲОКИМ ҚАРОРЛАРИНИНГ ҚОНУНИЙЛИГИ СУД НАЗОРАТИДА. СУД НАЗОРАТИ, ТАРИХИ БУГУН ВА КЕЛАЖАҚДАГИ ИСТИҚБОЛЛИ МАСАЛАЛАР

Тошов Икромжон Муродиллоевич ¹

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси магистратура тингловчиси, Бухоро вилоят суди судьяси

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

суд назорати, маъмурий муносабатлар, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорларининг қонунийлиги, ҳуқуқий тизим, мулкӣ муносабатлар, ташикий-ҳуқуқий муносабатлар

ANNOTATSIYA

Ҳокимиятнинг мустақил тармоги бўлган суд ҳокимиятини тўлақонли мустақиллигини таъминлаш, халқимизнинг судга бўлган ишончини ошириш бўйича олиб борилаётган ишлар, бу борада ҳокимиятларнинг бўлиниш принципининг мувозанати бўйича айрим муаммовий масалалар борки, ушбу масалалар ўз ечимини кутиб ётмоқда.

Биргина, мисол сифатида ваколатларнинг тақсимланиши ва ҳоким бошчилигида маҳаллий давлат ҳокимияти органларида суд назорати механизмларининг кенг жорий этилмаганлиги ушбу ҳокимият тармоги институтида қонун ижроси ва қонунбузарликларнинг олдини олиш бўйича ечимини кутаётган муаммоларни ва пировардида халқимизнинг асосли эътирозларини келтириб чиқармоқда.

Мазкур масалани ушбу мақола доирасида ёритиб, соҳадаги ечимини кутаётган муаммоларни магистрлик диссертация ишининг натижаси сифатида соҳада мавжуд бўлган муаммо ва камчиликлар атрофлича ўрганилиб, уларни бартараф этиш борасида илмий ва амалий жиҳатдан асослантирилган таклиф ва тафсиялар берилган.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги Ўзбекистон мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб ҳуқуқий демократик давлат қуришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Бунга эришиш учун бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ва уларнинг ижроси бўйича чора-тадбирлар амалга оширилди. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, одил судловга эришиш эса Ўзбекистон Республикаси суд тизимининг асосий вазифалари этиб белгиланди.

Бугунги кунда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорлари устидан суд назоратини кучайтириш даврнинг ўзи тақозо қилмоқда.

Собиқ тоталитар тузуми, маъмурий буйруқбозлик элементлари сақланиб келинаётган маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан қонунларни тўғри қўллаш, фуқароларнинг ҳуқуқларини бузмаслик мақсадида суд назоратини кучайтириш лозим.

Биргина, республикамизнинг ҳар бир туман-шаҳарларида қурилиш ишлари кенг миқёсида олиб борилаётган

бир шароитда туман-шаҳар ҳокимлари томонидан фуқаро ва юридик шахсларга тегишли кўчмас мулк объектлари ер майдонларини давлат ва жамият эҳтижлари учун олинши жараёнида мулкдорларнинг ҳуқуқлари бузилиши ҳолатлари кенг миқёсида учрамоқда.

Шунинг учун маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти устидан суд назоратини ўрнатиши албатта лозим. Бунда албатта суд низони кўриши мобайнида қонунбузилиши ҳолатларига ўз муносабати билдириб бориши керак.

Кириш.

Ўзбекистон мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб ҳуқуқий демократик давлат қуришни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйилди. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини ишончли ҳимоя қилиши, одил судловга эришиши эса Ўзбекистон Республикаси суд тизимининг асосий вазифалари этиб белгиланди. Суд-ҳуқуқ тизимини демократлаштириши ва либераллаштириши борасида олиб борилган кенг қўламли ишлар қаторида суд ҳокимиятини ислоҳ қилиши, судни ҳокимиятнинг мустақил тармоғи сифатида ислоҳ қилиши, жазолаш қуроли эмас, балки қонунларнинг қатъий ижро этилишини, мамлакатимизда демократик ислоҳотларнинг изчил ривожланишини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоя қилинишини таъминлайдиган органга айлантириши бўйича ҳокимиятлар бўлиниши назариясида суд ҳокимиятининг маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг қонунийлиги устидан назорат функцияларини ишлаб чиқиши долзарб вазифалар ва ўзаро тийиб туриши механизмларидан бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот усуллари. Ушбу мақолани ёзишда тарихий, сиёсий фанни қиёсий таҳлил қилиши, назарий, умумий мантиқ ва башорат қилиши усулларидан фойдаланилган. Хусусан, Европа ва Америкада тарихий даврларда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг

қарорлари қонунийлиги юзасидан суд назоратининг ўрнатилиши хусусиятлари хронологик ёндашувлар билан қамраб олинган бўлса, шахслар, ижтимоий гуруҳлар, миллатлар ва халқлар, халқлар ва давлатларнинг ривожланиши таққослаш усули ёрдамида таҳлил қилинди. таҳлил. Умумий мантиқ ва башорат қилиши усуллари, сиёсий институтлар ва сиёсий жараёнлар, сиёсий маданият ва халқаро тизимлар орқали уларнинг механизмлари ва воситалари ўрганилди.

Натижалар ва мунозаралар. Ушбу мақолада маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари қонунийлиги устидан суд назорати аҳамияти ва такомиллаштириши масалалари тасвирланган. Юриспруденцияда суд назорати тушунчаси муноазаралигича қолган бир шароитда мазкур мавзу кенг маънода суд назоратига тавсиф берилган ва бу борадаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириши масалалари таҳлил қилинган.

Бу албатта ҳар иккала ҳокимиятларнинг мустақил тармоғида ўзаро тийиб туриши ва таъсир пировард мақсадида қонунийликни таъминлашга ёрдам бериши ёритилган

Хулоса. Мақолада маҳаллий ижро ҳокимияти органлари ва уларнинг қарорлари қонунийлигини таъминлашнинг бир воситаси суд назорати эканлиги ва бу самарали ричак калиги, бу борадаги ҳуқуқий муносабатларни такомиллаштириши замон

талаби эканлиги омиллари батафсил кўриб чиқилган.

Кириш. Ҳокимиятлар бўлинишида мустақил ҳокимият тармоғи бўлган суд ҳокимиятини тубдан такомиллаштиришга, суднинг жамиятдаги нуфузини оширишга қаратилган ҳаракатлар, умуман олганда давлатдаги барча ислохотлар марказида турган инсон, унинг шаъни ва кадр қимматини олий қадрият саналишига, давлат органларининг асосий фаолияти халқни рози қилишга қаратилган ислохотлар ўз натижасини эртага эмас бугунги кунда бериши кераклиги жамиятда ижтимоий адолатни ўрнатишга бўлган мақсад сари олиб борилмоқда.

Давлатимиздаги ҳар бир инсон онгида авваландан қонун устиворлиги, бузилган ҳуқуқ ва манфаатлари албатта суд орқали ҳимояланишга бўлган ишончини шакллантирмас эканмиз, ислохотларимиздан қутилаётган натижаларни, инвесторларнинг мулк ҳуқуқларини ва мулкдор ҳуқуқларининг кафолатларини етарли даражада таъминлаш мушкул.

Шу билан бирга давлат сиёсатининг устивор йўналишларидан бири бўлиб қоладиган суд-ҳуқуқ ислохотлари, суднинг ҳокимиятлар бўлинишидаги мустақил ҳокимият сифатидаги нуфузи ва тўлақонли мустақиллигини таъминлаш, ҳокимиятларнинг бошқа тармоғи, хусусан ижро ҳокимияти билан ўзаро таъсир ва тийиб туриш механизмларининг ҳуқуқий асослари тўла ишлаб чиқилмагани, ижро ҳокимияти органларининг, хусусан маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қонун устиворлигини таъминлаш бўйича суд назорати имкониятларидан қонунийликни таъминлаш борасида ўз ечимини кутиб ётган масалалардан десак хато бўлмайди.

2019–2020 йилларда маъмурий судлар томонидан 31 минг 322 та ариза кўрилиб, улардан 21 минг 272 таси ёки салкам 70 фоизи қаноатлантирилган, шу жумладан ҳокимларнинг 3 мингга яқин қарори ноконуний деб топилиб, фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланган.

Кўриниб турибдики, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорлари қонунийлигини суд ва одил судлов орқали таъминлаш қонунийликни таъминлашнинг самарали воситаларидан.

Бу борадаги хорижий тажрибани ўрганиш ва миллий қонунчилигимиз негизларини инобатга олиб тадқиқ қилиниши ўз ечимини топмай келаётган ҳокимиятлар бўлинишининг классик назариясини рўёбга чиқариш бўйича ўзаро тийиб туриш механизмининг реал таъминлашни замоннинг ўзи кўрсатмоқда.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорларининг қонунийлиги устидан суд назорати маълум маънода маъмурий ҳуқуқнинг моҳиятидир.

Бу, маҳаллий давлат ҳокимияти органининг қонуний ваколатларини рўёбга чиқаришини текшириш учун давлат сиёсатининг энг мақбул усулдир. Расмий қарор ёки маъмурий ҳужжатнинг суд жараёни доирасида ўрганилиши мумкин бўлган жиҳатларига давлат органининг ваколатлари, давлат органининг қонуний ваколатлари доираси, тартиб-таомилнинг етарлилиги ва одиллиги, олинган далилларни суд жараёнида текшириш одил судловни таъминлашга оид мазкур масалага киради. Кейинчалик бу ўз-ўзидан превентив характер касб этиб бошқа маҳаллий давлат ҳокимияти органларида қарорлар қабул қилишда ўзининг таъсири ўтказмасдан қолмайди.

Асосий қисм.

Суд назорати илмий жиҳатдан анча мунозарали тушунчадир. Суд назорати объекти бу норматив актлар, шунингдек давлат органлар ва мансабдор шахсларнинг муайян ҳуқуқий оқибатларга олиб келадиган ҳаракатлари (ҳаракати ва ҳаракатсизлиги) киритиш мумкин. Шу муносабат билан, суд назорати концепциясида суд ҳокимияти ва суд бошқаруви соҳасидаги мансабдор шахсларнинг юрисдикцияга боғлиқ бўлмаган функцияларини киритиш мумкин.

Суд назоратининг учта функцияси бор. Биринчидан, бу қуйи судларнинг нотўғри қарорларини бекор қилиш орқали адолатни таъминлайди; Иккинчидан, апелляция судлари қуйи судларнинг ишини назорат қилади; Учинчидан, ижро ҳокимият органлари ҳужжатларининг қонунийлигини назорат қилади.

К.Бретсшнайдернинг таъкидлашича, суд назоратининг мақсади халқнинг демократик жараёнлардаги иштирокини сақлаб қолишдир. Суд назорати фуқароларга ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ҳукуматга қарши туришда муҳим рол ўйнайди..

Суднинг назорат фаолияти маълум процессуал доирада амалга оширилади, унинг тартиботи процессуал қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади. Суд назорати одил судлов шаклида, конституциявий, фуқаролик, маъмурий ёки жиноий суд ишларини юритиш, шунингдек бошқа юрисдикция шаклларида кўриб чиқиш ва ҳал қилиш йўли билан амалга оширилиши мумкин.

В.А. Ржевский ва Н.М. Чепурновалар юқоридаги фикрларга қарши чиқадилар. Жумладан, улар суд назорати ва одил судлов каби суд фаолиятининг турларини (шакллари) қатъий равишда

бир-биридан кескин фарқлайдилар, чунки суднинг назорат қилиш фаолияти одил судлов доирасидан ташқарига чиқади.

Юқоридаги фикрга қисман қўшилиш мумкин. Лекин суд иш юритуви маълум маънода суд назорати билан боғлиқдир. Мисол учун, маъмурий ҳужжатни ҳақиқий эмас деб топиш фаолиятини айтиш мумкин.

Шунинг учун ҳам баъзи олимлардан томонидан суд назоратини суд функцияни амалга оширувчи ёрдамчи тизим билан боғлашади.

Бироқ, бир қатор олимларнинг фикрича, суд назорати суд тизимининг алоҳида функцияси сифатида кўриб чиқилиши мумкин эмас. С.К. Загаинованинг таъкидлашича, суд ҳокимияти норматив ҳуқуқий-ҳужжатларни кўриб чиқиш ва ҳал қилишда назоратни амалга оширади. Шунинг учун суд конституциявий назоратни амалга ошириш вазифа эмас, балки одил судлов олдида турган вазифалардан биридир.

Ушбу фикрга қўшилиш мумкин. Суд назорати суд иш юритувининг муҳим қисми ҳисобланади. Мисол, учун идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳақиқий эмас деб топиш махсус процессуал тартибда амалга оширилади.

С.В.Никитиннинг таъкидлашича, одил судловни амалга ошириш суд ҳокимиятининг асосий фаолият йўналишидир. Суд назорати ва одил судлов функционал нуктаи назардан ўзаро боғлиқ, аммо суд тизими фаолиятининг турли томонларини (жиҳатларини) тавсифловчи турли хил юридик категориялардир.

Буюк Британиялик ҳуқуқшунос А.Стрит томонидан суд назорати тушунчаси шахснинг конституциявий ҳуқуқи билан боғланади. Яъни шахс ўзининг Конституциявия ва қонунларда белгиланган ҳуқуқларини ҳукуматнинг

ноқонуний қонуности ҳужжатларидан суд назорати орқали ҳимоя қила олиши керак.

Шу муносабат билан шуни таъкидлаш керакки, юқори суд инстанциялари томонидан суд ҳужжатларининг қонунийлиги ва ҳақиқийлигини текшириш назорат характериға эға. Бироқ, белгиланган аниқ процессуал фаолиятни суд назорати концепциясига киритиш мақсадға мувофиқ эмас, чунки давлат ҳокимиятининг мустақил тармоғи сифатида суд ҳокимиятининг назорат функциялари биринчи навбатда бошқа куч тузилмаларининг ҳаракатларининг қонунийлигини назорат қилишға қаратилган. Ушбу ташқи назорат функциялари бир қатор умумий тамойилларға, қонунларға, хусусиятларға ва бошқаларға эға бўлиб, уларни суд назорати ягона концепцияси билан бирлаштиришға асос беради. Шу маънода, суд назорати адлия доирасида амалға ошириладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, давлат ҳокимияти органлари ва мансабдор шахсларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан ташқи назоратдир.

Айрим тадқиқотчилар томонидан суд назорати тушунчасини конституциявий назорат асосида таҳлил қилинганлигини кузатиш мумкин. Яъни, назоратни тушунишда асосий эътибор низоли норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг норматив тартибға мувофиқлигини текширишға қаратилган бўлади. Бу борада, Н.В. Витрукнинг таъкидлашича, конституциявий назорат бу юридик шахсларнинг хатти-ҳаракатлари, қарорлари ва ҳаракатларининг конституциявийлигини текширишдир.

Мазкур фикрга қисман қўшилиш мумкин. Суд назорати фақатгина конституциявийликни таъминлашға хизмат

қилмаслик керак, бошқа қонунларда белгиланган ҳуқуқ ва эркинликларни ҳам ҳимоя қилишини лозим.

Т.В. Паршинанинг фикриға кўра, суд назорати ҳуқуқий ҳужжатларнинг қонунийлиги устидан суд назорати ҳисобланиб, бу судларда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалға ошириладиган, қонун ҳужжатларининг талабларға мувофиқлигини текшириш бўйича суд фаолиятидир. Мазкур таърифда айрим жиҳатлар очиб берилмаган. Жумладан, мурожаат қилувчи субъектлар, қонун ҳужжатлари доираси ва махсус процессуал тартибот каби масалалар акс этмаган.

Шу нуқтаи назардан, суд назорати тушунчасига қуйидагича муаллифлик таърифи бериш мумкин: “Суд назорати бу жисмоний ва юридик шахсларнинг Конституция ва қонунларда белгиланган ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатарини ҳимоя қилиш мақсадида конституциявий ва маъмурий суд иш юритув тартибида амалға ошириладиган суд фаолиятидир”.

Суд назорати суд томонидан маъмурий ҳужжат ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш жараёнида юзага келадиган ҳуқуқий муносабатлар нуқтаи назаридан тавсифланиши мумкин, чунки бу ҳуқуқий муносабатлар суд ишларининг алоҳида тоифасини ташкил этади. Бироқ, ушбу қарашлар бизға суд норматив назоратининг ўзига хос хусусиятларини тўлиқ акс эттиришға имкон бермайди, чунки суднинг одил судлов (суд жараёни) доирасида амалға ошириладиган ҳар қандай назорат фаолияти суд процесслари доирасида амалға оширилади.

Ўзбекистон қонунчилиги асосида суд назоратининг қуйидаги хусусиятлари ажратиб кўрсатиш мумкин:

Биринчидан, суд назорати қонун ижодкорлиги соҳасида суд ҳокимиятининг мустақил функциясидир. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни текшириш бўйича суд ваколатларининг аниқ даражада амалга оширилиши суд ҳокимиятининг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятлари ўртасидаги мутаносибликни таъминлайди ва бутун ҳуқуқий тизим балансини сақлашнинг энг муҳим воситаси ҳисобланади. Шу муносабат билан суд назоратини суд тизимининг мустақил функцияси деб айтиш мумкин. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикасида суд Ўзбекистон Республикасининг [Конституцияси](#) ва бошқа қонунларида, инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро ҳужжатларда эълон қилинган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонун билан кўриқланадиган манфаатларини суд йўли билан ҳимоя қилишга даъват этилган. Суднинг фаолияти қонун устуворлигини, ижтимоий адолатни, фуқаролар тинчлиги ва тотувлигини таъминлашга қаратилгандир. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида”ги қонуннинг 2-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимият ҳужжатларининг [Конституцияга](#) мувофиқлиги тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича доимий фаолият кўрсатувчи суд ҳокимияти органидир.

Иккинчидан, суд назорати бу судларнинг маъмурий ҳужжат ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни текшириш бўйича ҳаракатларидир. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар устидан суд назорати Ўзбекистон Республикаси Конституциявий

ва Олий суди томонидан амалга оширилади. Суд томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатни текшириш унинг қонунийлигини аниқлаш мақсадида амалга оширилади. Суд меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатни Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва юқори юридик кучга эга эканлигини текширади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатни текшириш натижасида суд унинг қонунийлигини тасдиқлайди ёки ноқонуний деб тан олади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексига кўра, суд идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари билан қафолатланган фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини бузган деб ҳисобласа, ушбу идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатни тўлиқ ёки қисман ҳақиқий эмас деб топиш мумкин.

Учинчидан, суд назорати суд ҳал қилув қарорлари ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ўзаро таъсиринининг шаклларида биридир.

Юридик адабиётларда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ўзаро таъсири масаласи чуқур ўрганилмаган. "Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ўзаро таъсири" тушунчаси таҳлил қилинмаган ва унинг илмий таърифи ишлаб чиқилмаган.

Суд ҳал қилув қарорлари ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ўзаро таъсири масалаларининг чуқурлиги, мураккаблиги ва кўп қирралилигини ҳисобга олиб, биз фақат суд қарорларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга таъсир қилиш асосий шакллариининг хусусиятларига тўхталамиз.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг юридик кучдан маҳрум қилиниши унинг ҳақиқий эмас деб эътироф этилишини ва шунга мос равишда тўлиқ қонуний

дисквалификациясини ва тартибга солувчи тизимдан чиқарилишини англатади¹.

Суд ҳал қилув қарорининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг тартибга солиш хусусиятларига таъсири уни ҳақиқий эмас деб тан олиниси билан ифодаланади. Натижада уни қўлламасликка эришилади.

Суд ҳал қарори нафақат суд назорати объекти бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатга, балки ноқонуний норматив-ҳуқуқий ҳужжатга асосланган қоидаларни ўз ичига олган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ҳам таъсир қилиши мумкин. Лекин, мазкур тартибот миллий қонунчилигимизда мавжуд эмас. Амалдаги қонунчиликка кўра, суд норманазорати объекти бўлган ҳужжат жисмоний ва юридик шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузаётган ҳужжат ҳисобланади. Суд фақатгина ушбу ҳужжатни текшириши мумкин.

Суд ҳал қарори норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг тартибга солувчи таъсирини тўғирлаш воситаси сифатида ҳам хизмат қилиши мумкин. Агар норматив-ҳуқуқий ҳужжатдаги қоидалар чекланган тарзда баён қилинган бўлса, суд унга шарҳ бериши мумкин.

Демак, суд назорати суд қарорининг қонуний кучга эга бўлмаган ҳужжатни

бекор қилиш, ҳужжатнинг тартибга солиш таъсирини тўхтатиб туриш, шунингдек, суд томонидан ноқонуний деб тан олинган қоидаларни норматив равишда такрорлашга тақиқ орқали норматив-ҳуқуқий ҳужжатга таъсир кўрсатади.

Тўртинчидан, суд назорати бу Конституциявий суд ва маъмурий судларнинг процессуал фаолиятидир. Идоравий норматив ҳуқуқий ҳужжатнинг қонунийлигини текшириш маъмурий процессуал қонунчилигида белгиланган қоидаларга мувофиқ одил судлов доирасида амалга оширилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қонунийлигини суд муҳокамаси доирасидан ташқарида текшириш бўйича суд фаолиятига йўл қўйилмайди ва бундай текшириш натижалари юридик аҳамиятга эга бўлмаслиги мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Зеро, республикаimizдаги барча фуқаро ва юридик шахслари ўзининг бузган ва манфаатларига даҳл қилган маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорлари юзасидан суд орқали низолашиш, суд орқали ҳимояланиш кафолатларини кенгайтириш орқали маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг фаолиятида қонунийликни таъминлаш имконини яратади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nobuyoshi Ashibe, Kenpo [Constitution]326,329 (Iwanami Shoten 2011).
2. https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон
4. Сова Тошифуми, Ямада Хироши, Ватари Тадасу. Введение в административное право. Юхикаку, 2011. С. 213 (曾和俊文、山田洋、亘理格『現代行政法入門』(有斐閣、2011年)).

5. Judicial Review - The Functions Of Judicial Review - Court, Appeal, Trial, and Error - JRank Articles <https://law.jrank.org/pages/22738/Judicial-Review-Functions-Judicial-Review.html#ixzz6VwmqD08m>
 6. Corey Brettschneider, *Democratic Rights and the Substance of Self-Government*, Princeton University Press, 2007. P.38
 8. Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть: конституционные основы организации и деятельности. — М.: Юристъ, 1998. С. 96-98.
 9. Богданов Е.В. Правосудие как форма осуществления судебной власти: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Минск, 2003. С. 4.
 10. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. — М., 2007. С. 34.
 11. С.В. Никитин. Судебный нормоконтроль в гражданском процессе и арбитражном процессе: вопросы теории. Дисс... док.. юрид. наук.- М., 2001.с.26
 12. Amy Street. Judicial review and the rule of law // https://www.consoc.org.uk/wp-content/uploads/2013/12/J1446_Constitution_Society_Judicial_Review_WEB-22.pdf
 13. Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 гг.): Очерки теории и практики. — М., 2001. С. 72.
 14. Паршина Т.В. Понятие и виды судебного контроля за законностью правовых актов: Лекция. - Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2004. С.24
 15. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 11.05.2019 й., 03/19/536/3114-сон, 05.09.2019 й., 03/19/564/3690-сон, 11.09.2019 й., 03/19/566/3734-сон; 11.03.2020 й., 03/20/607/0279-сон
 16. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 18.03.2020 й., 03/20/612/0326-сон
 17. Сивицкий В.А. Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов // *Юридический мир*. 1999. № 1. С. 8-9;
-

CONTENT AND SIGNIFICANCE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES USED IN TEACHING PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Sherova Dilafro'z Abdurahimovna ¹

¹ Primary school teacher of school №29, Kosonsoy district, Namangan region, Namangan State University Theory and methods of education (primary education) 1 year Master

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744868>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

primary school, student, teaching, pedagogical technology, content, essence, educational process, knowledge.

ABSTRACT

This article discusses the content and importance of pedagogical technologies used in the teaching of primary school students. Today a special goal is set for the educational process. It is about giving students the opportunity to express themselves creatively and to help them develop positive personal qualities. Therefore, today it is important to use pedagogical technologies that increase the effectiveness of education in order to increase the activity of students, to improve their knowledge. The development of national education is ensured by pedagogical technologies aimed at achieving high results in the practice of education, effective and economical, the use of new forms, tools, research.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING MAZMUNI VA MOHIYATI

Sherova Dilafro'z Abdurahimovna ¹

¹ Namangan viloyati Kosonsoy tumani 29-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi, Namangan davlat universiteti Ta'lim tarbiya nazariya va metodika (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 1-bosqich magistranti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

boshlang'ich sinf, o'quvchi, o'qitish, pedagogik texnologiya, mazmun, mohiyat, ta'lim jarayoni, bilim.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarning mazmuni va mohiyati haqida fikrlar bildirilgan. Bugun ta'lim-tarbiya jarayoniga alohida maqsad qo'yilgan. Bu o'quvchilarga ijodiy jihatdan o'z-o'zlarini namayon qilishlari uchun imkoniyat yaratish va ularda ijobiy-shaxsiy sifatlarning shakllanishiga ko'maklashishdan iborat. Shu boisdan ham, bugungi kunda o'quvchilarning faolligini oshirish, bilimlarini yaxshilash maqsadida ta'lim samaradorligini oshiruvchi pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy ta'lim ravnaqini ta'lim tarbiya amaliyotida samarali va tejimli, yangi shakl, vositalarni qo'llash, izlanish orqali yuqori natijalarga erishishni ko'zlovchi pedagogik texnologiyalar ta'minlaydi.

Ta'lim jarayoni nihoyatda murakkab jarayon bo'lganligi uchun ta'lim samaradorligi pedagog va o'quvchi faolligiga, ta'lim vositalarining mavjudligiga, ta'lim jarayonining tashkiliy, ilmiy, metodik mukammalligiga bog'liq. O'zbekistonda bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiy tuzilmalar yaratilayotgan hozirgi kunda keng, chuqur bilimli va bilimlarni amalda qo'llay oladigan shaxslarga talab kuchayib bormoqda. Bilimdon va tadbirkor, ijtimoiy faol shaxs jamiyat hayotida, mehnatda o'zining o'rnini topadi. Bunday faollik vujudga kelishi uchun bilimdon va harakatchan, milliy istiqloq g'oyasiga sodiq bo'lgan shaxsni shakllantirish kerak va avvalo har tomonlama rivojlangan, sog'lom fikr yuritadigan, jahon yoshlari bilan har sohada raqobatbardosh, ma'naviy barkamol yoshlarni tarbiyalamoq zarur. Intellektual salohiyatli barkamol yoshlarni tarbiyalashda esa yurtimiz har bir pedagogining o'z kasbiga bo'lgan mas'uliyati va bilimlari zarur bo'ladi.

Nima uchun bugungi kunda pedagogik texnologiyaning nazariy asosini yaratish va amaliyotga tatbiq etish zaruriyati tug'ildi? «Pedagogik texnologiya» nimani anglatadi? Pedagogik texnologiyalar ta'lim-tarbiya jarayonini ilg'or vositalari, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim o'qituvchi tomonidan yaratiladi, ta'lim-tarbiya bosqichlarini o'zaro bog'lashga xizmat qiladi. Uning mazmuni va vazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, ta'lim-tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, o'quvchida shakllantirish ko'zda tutilgan ma'naviy sifatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan darslarni rejalashtirish kabilarni o'z ichiga oladi. Ta'limning barcha bo'g'inlarini shunday tashkil etish kerakki, u yoshlarga chuqur va asosli bilim berish bilan birga keng qamrovli fikrlashga o'rgatsin.

Pedagogik texnologiyaning asosiy mohiyati o'quvchilarni qiziqtirib o'qitish va bilimlarni to'liq o'zlashtirishga erishishdir. Ta'limda berilayotgan bilimlarni o'quvchilarning ko'pchilik qismi puxta o'zlashtirishi pedagogik texnologiya joriy etilishining asosiy maqsadi hisoblanadi. Pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiya jarayonining mavjud qonuniyatlariga, mamlakatimiz rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlariga, tarixiy taraqqiyot tajribalariga asoslanadi. Pedagogik texnologiyani yaratish milliylik va umuminsoniylik tamoyillariga, insonparvarlik va demokratiya prinsiplariga, ijodkorlik va tashabbuskorlikka tayanadi.

Bugungi kunda fan-texnikaning rivojlanishi bilan inson faoliyati nihoyatda kengayib, yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Sifat o'zgarishlari shundan dalolat beradiki, endilikda yangi metodikalarni talab etadigan va ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib borayotgan, unga o'zining ma'lum xususiyatlarini joriy etadigan yangi texnikaviy, axborotli, audiovizualli, vositalar ham mavjud bo'lib, ular zamonaviy pedagogik texnologiyalarni aniq voqelikka aylantirdi.

Pedagogik texnologiya mohiyat-e'tibori jihatidan boshqa texnologiyalar bilan bir safda turadi, chunki ular ham boshqalari qatori o'z xususiy sohasiga, metodlari va vositalariga egadir. Biroq pedagogik texnologiya inson ongi bilan bog'liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hamma ham tushunarli bo'lmagan pedagogik jarayonni ifoda etishi bilan ishlab chiqarish va axborotli texnologiyalardan ajralib turadi. Uning o'ziga xos xususiyati – tarbiya komponentlarini mujassamlashtirganidir. Pedagogik texnologiya boshqa sohalardagi texnologik jarayonlar bilan uzluksiz boyib boradi va an'anaviy o'quv jarayoniga, uning samarasini oshirishga ta'sir ko'rsatishning yangi imkoniyatlarini egallab oladi. Ta'lim-tarbiya

jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash avvalo, pedagogik munosabatlarni rivojlantirish va demokratlashtirishni talab etadi, chunki ularni amalga oshirmay turib qo'llangan har qanday pedagogik texnologiya kutilgan samarani bermaydi. Pedagogik munosabatlarni rivojlantirish va demokratlashtirish asosidagi pedagogik texnologiya avtoritar texnologiyaga qarama-qarshi bo'lib, pedagogik jarayonda hamkorlik, g'amxo'rlik, ta'lim oluvchilar shaxsini hurmat qilish va e'zozlash orqali shaxsning tahsil olishi, ijod bilan shug'ullanishi va o'zini o'zi rivojlantirishiga qulay ijtimoiy va psixologik muhit yaratadi.

Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o'quvchilarni mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam

o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. An'anaviy o'qitish tizimi, aytish mumkinki, yozma va og'zaki so'zlarga tayanib ish ko'rishi tufayli axborotli o'qitish sifatida tavsiflanadi, chunki o'qituvchi faoliyati birgina o'quv jarayonining tashkilotchisi sifatida emas, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib borayotganligini ta'kidlagan holda baxolanmoqda.

Bugunning har bir pedagogi har tomonlama rivojlangan, yetuk, barkamol avlodni tarbiyalab, davlatimizga munosib mutaxassis yetkazishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'yadi. Shunday ekan, u pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etish va ta'lim sifati, samaradorligini oshirishda o'z hissasini qo'shish zimmasidagi asosiy vazifalardan biri ekanligini unutmazligi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avliyoqulov N.X., Musaeva N. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent-2008-yil
 2. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari – Toshkent, 2001
 3. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped.fan.dok. diss. T., 2003-yil
 4. Ziyomhammadov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya. T., 2009-yil
 5. Mallayev O. Yangi pedagogik texnologiyalar. T. 2000-yil
- Юридический мир. 1999. № 1. С. 8-9;

PRINCIPLE OF OPERATION OF A HYDRO POWER PLANT

Narimanov Bakhodir Absalamovich¹, Ergashev Azamat Irisulovich²

Uralov Jurabek Abdurakhmanovich³

¹ Senior Lecturer, Department of Energy

^{2,3} Students of the Department of Energy Jizzakh Polytechnic Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744870>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Hydroelectric power station, generator, rotor, shaft, turbine, stator, blades, dam, drain, gates

ABSTRACT

This article discusses the principle of operation and the technical composition of the design of hydroelectric power plants.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Нариманов Баходир Абсаламович¹, Эргашев Азамат Ирискулович²

Уралов Журабек Абдурахманович³

¹ Старший преподаватель кафедры энергетики

^{2,3} Студенты кафедры энергетики Джизакский политехнический институт

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.

Утверждено: 5 мая 2021 г.

Опубликовано: 10 мая 2021 г.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается принцип работы и технический состав конструкции гидроэлектростанций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ГЭС, генератор, ротор, вал, трубина, статор, лопасти, плотина, водосток, затворы

С давних времен люди пользовались движущей силой воды. Мололи муку на мельницах, колеса которых приводились в движение потоками воды, сплавляли тяжелые стволы деревьев вниз по течению, в общем использовали гидроэнергию для решения самых разных задач, включая промышленные.

Первые ГЭС в конце 19 века, с началом электрификации городов, гидроэлектростанции начали очень резко завоевывать популярность в мире. В 1878 году в Англии появилась первая в мире гидроэлектростанция, которая питала тогда всего одну дуговую лампу в картинной галерее изобретателя Уильяма

Армстронга... А к 1889 году только в Соединенных Штатах гидроэлектростанций насчитывалось уже 200 штук.

Одним из важнейших шагов в освоении гидроэнергетики стало сооружение в 1930-е годы в США Плотины Гувера. Что касается России, то здесь уже в 1892 году, в Рудном Алтае на реке Березовка, была построена первая четырехтурбинная гидроэлектростанция мощностью 200 кВт, призванная обеспечить электричеством шахтный водоотлив Зыряновского рудника. Так, с освоением человечеством электричества, гидроэлектростанции ознаменовали собой стремительный ход промышленного прогресса.

Принцип работы ГЭС

Сегодня современные гидроэлектростанции — это огромные сооружения на гигаватты установленной мощности. Однако принцип работы любой ГЭС остается в целом достаточно простым, и везде почти полностью одинаковым. Напор воды, направленный на лопасти гидротурбины, приводит ее во вращение, а гидротурбина в свою очередь, будучи соединена с генератором, вращает генератор.

В машинном зале гидроэлектростанции установлены гидроагрегаты, которые преобразуют энергию потока воды в энергию электрическую, а непосредственно в здании гидроэлектростанции располагаются все необходимые распределительные устройства, а также устройства управления и контроля работы ГЭС.

Мощность гидроэлектростанции зависит от количества и от напора воды, проходящей через турбины. Непосредственно напор получается благодаря направленному движению потока воды. Это может быть вода накопленная у плотины, когда в определенном месте на реке строится плотина, или же напор получается благодаря деривации потока, - это когда вода отводится от русла по специальному туннелю или каналу. Так, гидроэлектростанции бывают плотинными, деривационными и плотинно-деривационными.

Наиболее распространенные плотинные ГЭС имеют в своей основе плотину, перегораживающую русло реки. За плотиной вода поднимается, накапливается, создавая своего рода водяной столб, обеспечивающий давление и напор. Чем выше плотина — тем сильнее напор. Самая высокая в мире плотина имеет высоту 305 метров, это плотина на Цзиньпинской ГЭС мощностью 3,6 ГВт,

что на реке Ялуцзян в западной части провинции Сычуань на Юго-Западе Китая.

Гидростанции, использующие энергию воды, бывают двух типов. Если река имеет небольшое падение, но относительно многоводна, то при помощи плотины, перегораживающей реку, создают достаточную разность уровней воды.

Над плотиной образуется водохранилище, обеспечивающее равномерную работу станции в течение года. У берега ниже плотины, в непосредственной близости к ней устанавливается водяная турбина, соединенная с электрическим генератором (приплотинная станция). Если река судоходна, то у противоположного берега делается шлюз для пропуска судов.

Если же река не очень многоводна, но имеет большое падение и бурное течение (например, горные реки), то часть воды отводится по специальному каналу, имеющему гораздо меньший уклон, чем

река. Канал этот иногда имеет протяженность в несколько километров. Иногда условия местности вынуждают заменить канал тоннелем (для мощных станций). Таким образом создается значительная разность уровней между выходным отверстием канала и нижним течением реки.

У конца канала вода поступает в трубу с крутым наклоном, у нижнего конца которой располагается гидротурбина с генератором. Благодаря значительной разности уровней вода приобретает большую кинетическую энергию, достаточную для питания станции (деривационные станции).

Подобные станции могут иметь большую мощность и относиться к разряду районных электростанций. На самых малых станциях турбина иногда заменяется менее эффективным, по более дешевым водяным колесом.

Литературы:

1. Г. И. Кривченко, Е. Л. Митюрев, И. Е. Михайлов, В. А. Орлов, А. И. Попов. Принцип работы Гидроэлектрические станции:
2. АС Соодуллаев, БА Наримонов – Научно-практические пути ..., 2017 – elibrary.ru
3. [ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИ ПРИ ПОМОЩИ ВОДЫ](#)
4. БА Наримонов, ТМ Саъдуллаев - ... СИСТЕМ И ФИЗИКО, 2020 - aeterna-ufa.ru
4. Соодуллаев, А. С., and Б. А. Наримонов. "ИЗ ИСТОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ." Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. 2017.
5. Нариманов Б.А., Арзикулов Ф.Ф. Возобновляемые источники энергии, вопросы устойчивости и смягчения последствий изменения климата // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 10(79). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10841> (дата обращения: 11.02.2021).
6. Absalamovich N. B. Research on the use of alternative energy sources in Uzbekistan: Problems and prospects // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 763-768.
7. Yangibayevich, Altinbek Abdullayev, Abduraxim Pardaboev, and Narimanov Baxodir Absalomovich. "Issues of modeling the perspective development of cattle breeding." South Asian Journal of Marketing & Management Research 10.6 (2020): 89-96.

SOLVING INVESTMENT DISPUTES AND PREVENTING THEIR OCCUPATION: FOREIGN EXPERIENCE

Akhmadova Saida Safarali kizi ¹

¹ Master of Tashkent State Law University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744874>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

investment dispute,
alternative dispute
resolution methods,
arbitration, arbitration
courts, Singapore
International Mediation
Centre.

ABSTRACT

This article presents the experience of foreign countries in resolving investment disputes: Singapore and the United Arab Emirates, as well as the Peruvian state in preventing the occurrence of investment disputes, and analyzes possible aspects of their implementation in national legislation

INVESTITSYAVIY NIZOLARNI HAL QILISH VA ULAR VUJUDGA KELISHINI OLDINI OLISH: XORIJ TAJRIBASI

Axmadova Saida Safarali qizi ¹

¹ Toshkent davlat yuridik universiteti magistri

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

investitsiyaga oid nizo,
nizolarni hal qilishning
muqobil usullari, arbitraj,
hakamlik sudlari, Singapur
Xalqaro Mediatsiya
markazi (Singapore
International Mediation
Centre), ProInversión.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada investitsiyaga oid nizolarni hal qilish bo'yicha xorijiy mamlakatlar: Singapur va Birlashgan Arab Amirliklarining, shuningdek, investitsiyaga oid nizolarni vujudga kelishini oldini olish borasidagi Peru davlatining tajribasi bayon etilgan, ularning milliy qonunchilikka joriy etish mumkin bo'lgan jihatlari tahlil etilgan.

Xalqaro investitsion nizolar katta mablag'larni talab qiluvchi va uzoq muddatli arbitrajga olib kelishi mumkin va uning natijasini oldindan aytib bo'lmaydi. Bunday

nizolar davlatlar va investorlarning nufuzi uchun xavf tug'diradi va o'zaro manfaatli munosabatlarni buzishi mumkin.

Shu sababli investitsiyaviy nizolarning sonini kamaytirish, ularni ko'rib chiqishning sinalgan samarali mexanizmini joriy etish, shuningdek, investitsiyaga oid nizolarni vujudga kelishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Bunda sohadagi rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rganish va ularning yutuqli jihatlarini milliy qonunchilikka joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Singapur. 2010-yilda Londonning Queen Mary universitetida o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Singapur so'nggi o'n yil ichida Osiyoda xalqaro tijorat arbitraj uchun eng afzal joy sifatida e'tirof etildi.

Singapur Sharq va G'arb o'rtasidagi darvoza vazifasini bajaradigan mintaqaviy va moliyaviy markazdir. Bugungi kunda ko'plab ko'p millatli kompaniyalarning mintaqaviy markazi hisoblanadi. Jahon bankining biznes yuritish qulayligi indeksida birinchi o'rinni egallaydi; jahon korrupsion in'ikoslar indeksida beshinchi o'rinni; jahon iqtisodiy forumining zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha Global axborot texnologiyalari bo'yicha hisobotida ikkinchi o'rinni egalladi [1].

Singapur xalqaro arbitrajning ochiq rejimini qabul qildi, barcha yurisdiksiyalardan kelgan advokatlariga hakamlik muhokamasida erkin ishtirok etish imkonini berdi. Singapurda hakamlik sudi sudyalari soliq imtiyozlaridan foydalanadilar.

Singapurda investitsiyaviy nizolarni hal qilishning ahamiyatli jihati shundaki, nizolarni hal qilishning muqobil usullari, xususan, mediatsiya instituti muhim o'rin egallaydi.

Singapur Xalqaro Mediatsiya markazi (Singapore International Mediation Centre) – Osiyoda biznes yuritishning o'zgaruvchan talablariga moslashuvchan, nizolarni hal qilish bo'yicha professional xizmatlarni taklif

etuvchi tijorat tashkilotidir. Markazda 70dan ortiq transchegaraviy nizolarni hal qilish sohasida katta tajribaga ega xalqaro mustaqil mediator faoliyat ko'rsatadi.

2017-yil 1-noyabrdan boshlab Markaz Singapur adliya vaziri tomonidan Mediatsiya to'g'risidagi aktga ko'ra, ahamiyatli mediatsiya xizmatlarini taqdim etuvchi sifatida belgilandi.

2021-yil 26-mart kuni Singapur Xalqaro Mediatsiya markazi va Investitsiyaviy nizolarni hal qilish bo'yicha Xalqaro markaz o'rtasida bitim imzolandi. Shartnoma ICSID shafeligida amalga oshiriladigan vositachilik tartib-qoidalari uchun Markaz vositalari va xizmatlaridan foydalanishni, shuningdek, ikki markaz o'rtasida texnik hamkorlikni kengaytirishni nazarda tutadi[2].

Birlashgan Arab Amirliklari.

Birlashgan Arab Amirliklarining 2018-yilda kuchga kirgan To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar to'g'risidagi yangi qonunining 12-moddasida nizolarni hal qilish mexanizmi yoritilgan bo'lib, unga ko'ra, "Chet el investitsiyalari loyihalaridan kelib chiqadigan tortishuvlar, nizolar har qanday ADR tomonidan hal qilinishi mumkin"[3].

Ushbu qoidaga ko'ra investorning har qanday da'volari BAAning vakolatli sudida tezlashtirilgan tartibda ko'rib chiqilishi mumkin.

Xorijiy investorlarda shuningdek, mahalliy sudlarga murojaat qilish huquqi bo'lib, unga ko'ra, agar investor nizoni ko'rishni mahalliy sudlarda davom ettirishni xohlasa, bu jarayon zudlik bilan amalga oshiriladi.

Biroq, qonun tezlashtirilgan tartib qanday amalga oshirilishiga izoh bermaydi. Bugungi kunda BAA sudlarida maxsus sudlar yoki investitsiya bilan bog'liq ishlarni tezlashtirilgan tartibda ko'rish protsedurasi mavjud emas.

Peru. 2006-yilda qabul qilingan 28933-sonli Qonunning 2-moddasida quyidagilar belgilandi:

1. Davlat sektorini optimizatsiyalash va investitsiyaviy nizolarga reaksiya bildirish, investitsiyaviy nizolar bo'yicha maxsus komissiya tuzish.
2. Investitsiyaviy nizolarni hal qilish nazarda tutilgan shartnomalar to'g'risidagi bitimlarning markazlashtirilgan bazasini yaratish.
3. Investitsiyaviy nizolarni vujudga kelishi to'g'risida ogohlantiruvchi tizimni joriy etish.
4. Nizolarda ishtirok etuvchi davlat organlarining koordinatsiya protsedurasini belgilash.
5. Investitsiyaviy nizolarni hal qilish tartibi nazarda tutilgan investitsiya shartnomalarini standartlashtirish.

ProInversión-Peruda bevosita investorlar bilan muloqotga kiruvchi agentlik bo'lib, SC doimiy a'zosi sifatida investorlar oldida turgan muammolar haqida tegishli ma'lumot beradi. Chet ellik sarmoyadorlar bilan doimiy aloqa kanallari hukumatlar investitsion to'siqlarni va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlashga imkon beradigan so'rovlar, uchrashuvlar yoki boshqa o'zaro ta'sirlar foydali hisoblanadi. Ushbu tizim investitsiyaviy nizoning vujudga kelishi haqida xabar beruvchi signal vazifasini ham bajaradi.

Yuqorida keltirilgan tajribalarning ayrim jihatlarini milliy qonunchilikka joriy etish – investitsiyaga oid nizolarni ko'rib chiqish mexanizmini takomillashtirishga yordam beradi.

Birinchiidan, investitsiyaga oid nizolarni ko'rib chiqish jarayoni uchun BAA'dagi kabi maxsus tartib belgilash. Ma'lumki, investitsiyaga oid nizolarni ko'rib chiqish jarayoni yuqori mablag' sarflanishiga sabab bo'ladi. Bunda har bir kun uchun penya, advokat gonorari hisoblanadi, shuningdek, nizoni hal qilish jarayonining uzoqqa cho'zilishi ko'rilgan moddiy zararining oshishiga sabab bo'ladi. Nizolarni tezlashtirilgan maxsus tartibda ko'rib chiqilishi shu kabi mablag'lar va vaqtning tejalishiga ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchiidan, investitsiyaga oid nizolarni hal qilishda nizolarni hal qilishning muqobil usullari, xususan mediatsiya institutidan kengroq foydalanish. Yuqorida keltirilganidek, Singapurda Mediatsiya markazi nizolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi va bu o'zining ijobiy natijasini berib kelmoqda.

Uchinchiidan, investitsiyaga oid nizolarni oldini olishga qaratilgan mexanizm ishlab chiqish. Bunda investitsiya bitimlari va nizolar to'g'risidagi ma'lumotlarni jamlagan platforma yaratish, bevosita investorlar bilan muloqotga kiruvchi agentlikni tashkil etish va bu agentlikka investitsiyaga oid nizolarni vujudga kelish ehtimoli to'g'risida signal berish vazifasini yuklash maqsadga muvofiq.

To'rtinchiidan, ikki tomonlama investitsiya shartnomalarida investitsiyaga oid nizolarni hal qilish haqidagi qoidalarni standartlashtirish, ya'ni bir xil qoidalarni belgilash lozim. Chunki aks holda, bu boshqa davlatlar tomonidan "eng qulay sharoitlar rejimi" (most-favored nation)ning buzilishi sifatida baholanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vivekananda N, Jagdish John Menezes. Singapore as a seat for investor-state disputes. Maxwell Road #02-01 Singapore 069115 T: (65) 6221 8833 F: (65) 6224 1882 E: publications@siac.org.sg
2. <https://icsid.worldbank.org/news-and-events/news-releases/simc-icsid-conclude-cooperation-agreement>
3. <https://www.mondaq.com/inward-foreign-investment/840754/dispute-resolution-under-the-new-uae-fdi-law>

THE PLACE OF ZAFARAN (CROCUS SATIVUS L.) IN THE TREATMENT OF ABU ALI IBN SINO

Ernazarova M.SH. ¹, Komila Eshonqulova ²

Marxabo Usmonova Balxiyevna ³, Egamberdiyeva X.X. ⁴

^{1,2} Assistant of the Department of Pharmacology

³ Samarkand Medical Institute, Assistant Pharmacognosy

⁴ 3rd year student of SamMI Faculty of Pharmacy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744878>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

camphor cakes, chaff, bon oil, citron oil, golia, farbiyun, rum hyacinth

ABSTRACT

The healing properties of saffron in Abu Ali ibn Sina's Laws of Medicine

ABU ALI IBN SINO TABOBATIDA ZA'FARON (CROCUS SATIVUS L) NING O'RNI

Ernazarova M.SH. ¹, Komila Eshonqulova ²

Marxabo Usmonova Balxiyevna ³, Egamberdiyeva X.X. ⁴

^{1,2} Farmakologiya kafedrası assistenti

³ Samarqand tibbiyot instituti, Farmakagnoziya fani assistenti

⁴ SamMI Farmatsiya fakulteti 3-kurs talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

ANNOTATSIYA

Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari" asaridagi za'faronning shifobaxsh xususiyatlari

KALIT SO'ZLAR

Kafur kulchalari, xafaqon, bon yog'i, sitron yog'i, goliya, farbiyun, rum sumbuli.

Tabobat olami yuragi bo'lgan buyuk olim, sharq mutafakkiri Abu Ali ibn Sino o'z faoliyatida juda ko'p o'simlik giyohlardan foydalangan. O'zining oltin xazinasiga za'faron ham o'zining oltin o'rniga ega o'simliklar sarasiga kiritilgan. O'simlikning ko'plab davo ekanligini takidlash bilan birga

uning davolash uchun ishlatish miqdorlari haqida ham ma'lumotlarni bergan.

Siydik sifatiga qarab kasalliklar haqida xulosa chiqarishda ertakabki uyqudan turgach siyishgacha suv ichmaslik, ovqat yemaslik, ranglantiruvchi (za'faron, anor kabi mahsulotlar) yemaslik kerak. Ular siydikni

qizil yoki sariq rangga bo'yaydi, sabzavotlar esa siydikni yashil rangli qilishni ta'kidlaydi.

Za'faron yurak qon-tomir tizimiga ta'sir etuvchi issiq dorivor o'simlikdir. Sovuqlik yurak dorilari moddasining og'irligi, singishning kamligi, tabiatning singishga emas, to'xtab qolishga moyilligini bilganliklaridan yurak issiqlik dorilari bilan aralashtirib ishlatganlar [1; 95-96]. Shunda ular tabiatning sovituvchi dorilarni yurakka yetkazishga yordamlashadi. Masalan ular za'faronni kafur kulchalarining hamma tarkiblariga aralashtiriladilar. Shunda boshqa qo'shimchalarni za'faron yurakka o'kazadi. So'ngra tabiiy kuch za'faronni yurakka qaytarib ruh bilan mashg'ul qiladi; sovituvchilardan esa yurak mijozini mo'tadil qilish uchun foydalaniladi bunday qilish nuqul sovituvchi dorilarni ishlatib keyin ularning yo'l boshida to'xtab qolib, o'ta olmay turishlaridan ko'ra foydaliroqdir. O'zi bilmasdan, qadimgilarning xatosini tuzataman deb kafur kulchalariga za'faronni qo'shmaydigan tabiblar kafur kulchalarining foydasini kamaytirib qo'yadilar [1;102-103].

Xafaqon-yurakka aziyat beruvchi, yurakning o'zida, yoki uning g'ilofida yo yurakka u bilan yonma-yon turgan va hamkor a'zoldan keladigan, har bir narsa sababli yurakda paydo bo'ladigan uchganga o'xshash bir harakatdir. Xafaqon goho moddadan, goho moddasiz (sodda) mijozdan, goho shishdan, goho uzluksizlikning buzilishidan, ba'zan esa chetki biron bir sababdan va qattiq seskanish (qo'rqish) dan paydo bo'ladi. Xafaqon bo'lgan kishi yoqimli, xushbo'y narsalarni o'zi bilan olib yurishi kerak. Issiq xafaqonli kishi o'sha narsalarga gul, kofur, sandal va sovuqlik yog'larni ko'piroq qo'shadi. Mushk, qaramfil va za'farondan bir oz aralashtiriladi. Kishining mijozni sovuq bo'lsa mushk, anbar, bon yog'i, sitron yog'i, kofur suvi, goliya va boshqalar foydalidir [2;89-91].

Shaqiqa (migren) kassaligi-bu boshning bir tomonidan qo'zg'aladigan doimiy og'riq bo'lib, bosh kosasining ichida, ba'zan bosh kosasini sirtidan o'rab turuvchi pardada og'riq bo'ladi. Bunda za'faronni- peshonaga surtish kuni foydadir [1;25-27].

Bola bo'lmaslikning sababi-er urug'idan yoki xotin urug'idan yosh bachadon a'zolari yoki erlik olati a'zolari va urug' olatlaridan bo'ladi. Bunda ham yaxshi shamcha: sumbul, za'faron, mastaki, murr, omila shirasi, kunduz qiridan olinib, rum sumbuli yog'i bilan shamcha qilish foydalidir.

Haddan tashqari qaltirash, et uvushib xurpayish va sovuq yeyishga qarshi govshir, Eron savragi, boldirg'on. Kermon zirasi, petrushka urug'i va murchlarning har biridan bir yarim misqoldan, mingdevona urug'i, za'faron, aristoloxiya, sunduz siri, farbiyun, o'tlarining har biridan bir misqoldan olib, asal bilan so'riladi. Buning bir ichimi bir funduq barobarida bo'ib, juda issiq suv bilan ichiladi [2;66-67].

Qavsus deb ataladigan kuydiruvchi istimada, qonda bo'ladigan istimada, balg'amdan paydo bo'ladigan kunduzgi va kechqurungi istimalarda, istima ich surishi bilan kelsa, kamdan-kam to'rt kunda bir uchraydigan istimada za'faron damlamasi foydalidir. Vabo, chechak, qizamiq kasalliklaridagi istimalarida ham natija beradi. Ba'zan qizamiq bilan kasallangan bemorga za'faron hidlatiladi [2;84-85].

Flegmoniyani davolashda ham ishlatiladi. Za'faron og'riq qoldirish xususiyatiga ham egadir. Qolaversa kuygan terini davolashda surtma yaxshi natijaga egadir. Suyaklarni o'stirish xususiyatiga ega ham.

Nahorda sovuq suv ichish yoki hammomdan keyin, yoki jinsiy aloqadan keyin ichilsa mijoz bo'ziladi va istisqo kasalligi xavfi tug'iladi. Bunda za'faron damlamasi koni foydadir [2;149=151].

Chechak bo'lgan bemorning yaralari yetilsa (kami bilan yeti kunda) yetilgan joyga tuz qo'yish zarur ishdir. Buni za'faron solib qilingan namakob suv bo'lsa, foydasi juda kattadir. Chechak quriy boshlaganda chuchukmiya barglari bilan biroz za'faron qo'shib surkalsa, yaxshi natija beradi [2; 116-117.].

Ushbu o'simlikning g'ayritabiiy jihati o'simlik kemiruchi (sichqon,kalamush)lar umriga nuqta quyadi. Bundan tashqari o'simlik quydagi xastaliklarga ham davodir: Miya faoliyatining aktivligini yaxshilaydi (bosh miya to'qimalarini o'stiradi,xotirani mustahkamlaydi);

Nevrozdan forig' qiladi; Bosh og'rig'i (migren) va uyqusizlikdan xalos etadi;Oshqozon-ichak faoliyatini me'yorga keltiradi; O'shqozon osti bezi faoliyatini yaxshilaydi; Ortiqcha o't suyuqligi ajralishidan xalos etadi; Buyrak va qovuqni davolaydi (asak aralshtirilgan za'faron buyrak va qovuqdagi toshlarini maydalaydi);

Antioksidant ta'sirga ega (energetic modda almashinuvini yaxshilaydi,zararli moddalarni organizimdan chiqarib yuboradi); Modda almashinuvini yaxshilaydi; Organizmni quvvatlaydi; Ko'rish qobilaytini tiklaydi, ko'z to'r pardasidagi illatlarni davolaydi; Ereksiyani yaxshilaydi; Hayz siklida og'riqni yengillashtiradi; Terining kuygan va shish paydi bo'lish holatlarida ularni davolaydi; Allergiyadan xalos etadi; Ichkilikbozlik illatidan xalos etadi; Butun organizimni yoshartiradi; Organizmdagi radiatsiya darajasini pasaytiradi.Onkologik kasalliklarni davolashda (xatto kasallikning oxirgi bosqichida saraton o'simtalariga qarshilik ko'rsatadi va ularning hujayralari o'sishini to'xtatadi).

Xulosa: Xulosa qilib aytganda,bu o'simlik Jannat ne'matlaridan biri ekanligi yuqoridagi ma'lumotlardan o'z aksini topgan desak mubolag'a bolmaydi.Dorivor o'simlikni kishi salomatligi uchun kundalik turmushida o'z aksini topilishi lozim demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" 1 tom Fan nashriyoti-1980.
- 2.Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" 2 tom Fan nashriyoti-1980.
- 3.Internet saytlari. Telegram massager @saffron.kanal.

IMPORTANCE OF MEDICINAL PLANTS, THEIR USE IN INDUSTRY AND MEDICINE

Marxabo Usmonova Balxievna ¹, Xolmatova Madinabonu Akram Qizi ²

¹ Teacher of Pharmacognosy, Samarkand Medical Institute

² Student of the Faculty of Pharmacy, Samarkand Medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744883>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

ABSTRACT

Importance of medicinal plants, their use in industry and medicine.

KEY WORDS

Herbs, classification, chemical composition, medicinal properties.

DORIVOR O'SIMLIKLAR AHAMIYATI, SANOAT VA TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Marxabo Usmonova Balxievna ¹, Xolmatova Madinabonu Akram Qizi ²

¹ Samarqand tibbiyot instituti Farmakognosiya fani o'qituvchisi

² Samarqand tibbiyot instituti farmasevtika fakulteti talabasi.

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

ANNOTATSIYA

Dorivor o'simliklar ahamiyati, sanoat va tibbiyotda qo'llanilishi.

KALIT SO'ZLAR

Giyohlar, tasnifi, kimyoviy tarkibi, dorivorlik xususiyati.

Dorivor o'simliklar - odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olish uchun, shuningdek, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o'simliklar — giyohlar. Yer yuzida 10—12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq o'simlik turining kimyoviy, farmakologik va dorivorlik xossalari tekshirilgan. O'zbekistonda 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o'sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o'simlik

turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo'llaniladigan doridarmonlarning qariyb 40—47% o'simlik xom ashyolaridan olinadi. O'simliklar murakkab tuzilishiga ega bo'lgan jonli tabiiy kimyoviy bo'lib, oddiy noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish qobiliyatiga ega. Dorivor o'simlikning quritilgan o'ti, kurtagi, ildizi, ildizpoyasi, tunganagi, piyozi, po'stlog'i, bargi, guli, g'unchasi, mevasi (urug'i), danagi,

sharbati, qiyomi, toshchoyi, efir moyi dori darmon tarzida foydalaniladi.

Dorivor o'simlikni 2 xil tasniflash qabul qilingan: 1) ta'sir qiluvchi moddalarning tarkibiga qarab — alkaloidli, glikozidli, efir moyli, vitaminli va b., 2) farmakologik ko'rsatkichlariga qarab — tinchlantiruvchi, og'riq qoldiruvchi, uxlatuvchi, yurak-tomir tizimiga ta'sir qiluvchi, markaziy nerv sistemasini qo'zg'atuvchi, qon bosimini pasaytiruvchi va boshqalar. Dorivor o'simlikning ta'sir etuvchi moddalari alkaloidlar, turli glikozidlar (antraglikozidlar, yurakka ta'sir etuvchi glikozidlar, saponinlar va b.), flavonoidlar, kumarinlar, oshlovchi va shilliq moddalar, efir moylari, vitaminlar, bo'yoq moddalar, fermentlar, fitonsidlar, kraxmal, oqsillar, polisaxaridlar, azotli moddalar, moy hamda moy kislotalari va b. birikmalar bo'lishi mumkin. Dorivor o'simlikning organizmga ta'siri uning tarkibidagi kimyoviy birikmalarning miqdoriga bog'liq. Bu birikmalar o'simlikning qismlarida turli miqdorda to'planadi. Dorivor ta'sirchanlik quvvati hamda sifati yuqori bo'lish davri ularning gullash hamda urug'lash davrining boshlanishi vaqtiga to'g'ri keladi. Dorivor moddalar ba'zi o'simliklarning kurtagi, bargi yoki poyasida, ba'zi o'simliklarning guli yoki mevasida, ba'zilarida ildizi yoki po'stlog'ida to'planadi. Shuning uchun o'simliklarning asosan biologik aktiv moddalari ko'p bo'lgan qismi yig'ib olinadi. O'simliklarning ildizi, ildizpoyasi, piyozi va tunganagi, odatda, o'simlik uyquga kirgan davrda — kech kuzda yoki o'simlik uyg'onmasdan oldin — erta bahorda tayyorlanadi. O'simlikning meva va urug'lari pishib yetilganda yig'iladi, chunki ular bu paytda dori moddalariga boy bo'ladi. Yangi yig'ib olingan dorivor o'simlik mahsuloti tarkibida (yer ustki a'zolarida 85% gacha, ildizida 45% gacha) nam bo'ladi. Bu nam

yo'qotilmasa (quritish yo'li b-n), o'simlik chirib, dori moddalari parchalanib, yaroqsiz bo'lib qoladi. Dorivor o'simliklarni yetishtirishda juda ko'plab qator vazifalar belgilangan: jumladan;

- dorivor o'simliklarni ilmiy asosda yetishtirish va qayta ishlash,
- ulardan oqilona foydalanishning yagona strategiyasini shakllantirish va amalga oshirish;
- Respublika hududidagi yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklar areallarini o'rganish va zaxiralarni aniqlash, mavjud bioresurslar genofondini saqlash, onalik plantatsiyalarini tashkil etish;
- urug'lik materiallarini yetishtirish va tayyorlash, ko'paytirish, kolleksion ko'chatxonalar tashkil etish hamda ularning xomashyolarini qayta ishlash bilan bog'liq ilmiy va amaliy tadqiqotlarni olib borish;
- dorivor o'simliklarni muayyan tuproq-iqlim sharoitini hisobga olgan holda madaniy holda yetishtirishni yo'lga qo'yish bo'yicha aniq ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish;
- tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olib, madaniy holda yetishtiriladigan dorivor o'simliklarning agrotexnologik xaritalarini Qishloq xo'jaligi vazirligi va O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi buyurtmasiga ko'ra ishlab chiqish;
- dorivor o'simliklar kimyoviy tarkibini o'rganish, mahsulotini standartlash va sertifikatlash;
- dorivor o'simliklarga bo'lgan ichki va tashqi bozorlar talabini o'rganish bo'yicha marketing tadqiqotlarini o'tkazish;

- dorivor o'simliklar yetishtiruvchi va qayta ishlovchi fermer xo'jaliklari, tashkilotlar va boshqa sub'ektlar rahbarlari va mutaxassislarining malakasini oshirib borishga yo'naltirilgan dasturlarni tayyorlash va o'qitish tizimini tashkil etish.

Odamlar qadim zamonlardan tabiat ne'matlaridan foydalana boshlaganidan buyon dorivor o'tlardan kasalliklarni davolashda foydalanib kelganlar. Bundan 3—4 ming yil ilgari Hindiston, Xitoy, Qad. Misr mamlakatlarida shifobaxsh o'simliklar haqida ma'lumotlar beruvchi asarlar yozilgan. Sharqda, xususan O'rta Osiyo xalq tabobatida Dorivor o'simlik dan foydalanib davolash o'zining qadimiy an'alariga ega. Shifobaxsh o'simliklardan tibbiy maqsadlarda foydalanish borasida Abu Ali Ibn Sinoning "Al-qonun" asarida 476 ga yaqin o'simlikning shifobaxsh xususiyatlari va ularni ishlatish usullari to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Hozirgi vaqtda Dorivor o'simlikning turi ko'payib, xalq tabobati shifobaxsh o'simliklar bilan boyigan. Dorivor o'simlikdan ko'proq, anor, achchiqmiya, bodom, do'g'buy, dorivor gulxayri, yong'oq, jag'-jag', zubtutum, isiriq, itburun, omonqora, pista daraxti, sachratqi, choyo't, shildirbosh, shirinmiya, shuvoq, yantoq, yalpiz, kiyiko't, tog'rayhon, qizilcha, qoqio't va b. tarqalgan. Achchiqmiyadan paxikarpin, oqquraydan pesni davolashda qo'llaniladigan psoralen, isiriqdan garmin, itsigekdan anabazin, omonqoradan galantamin, shildirboshdan sferofizin va b. alkaloidlar olinadi. Anor pustidan gijja haydovchi pelterin tanat va ekstrakt tayyorlanadi. Dorivor gulxayri preparatlari balg'am ko'chiruvchi va yumshatuvchi, jag'-jag' va lagoxilusdan tayyorlangan dorilari qon ketishini to'xtatuvchi, pista bujg'uni va choyo'tdan tayyorlangan dorilar me'da ichak kasalliklarini davolashda ishlatiladi.

Tibbiyotda na'matakning yetilgan mevalari polivitaminlar saqlovchi mahsulot sifatida ishlatiladi. Bemorni kasallikka qarshi chidamini (immunitetni) yaxshilash uchun, yallig'lanishga qarshi, kamqonlikda, surunkali xoletsistitda, gipoatsid gastritda tavsiya etiladi. O'simlikning urug'idan olingan moyi tarkibida karotinoidlar va tokoferollar saqlanadi. Shu sababli u turli yaralarning bitishini tezlashtiradi (trofik yara, ko'krak bezi yarasi, yo'g'on ichak yaralari va b.) va yallig'lanishga qarshi dori sifatida ishlatiladi.

Na'matakning mevasidan turli dorivor preparatlar tayyorlanadi. Chunonchi, askorbin kislota (kukun, draje, tabletka, eritma holda ampulada chiqariladi), mevasidan damlama, ekstrakt, karotolin, na'matak moyi va sharbat hamda tabletkalar tayyorlanadi. O'simlik mevasi vitaminli va polivitaminli choylar – yig'malar tarkibiga kiradi.

Narkotik o'simliklar – tarkibida odamning markaziy nerv sistemasiga ta'sir ko'rsatadigan har xil sinfga kiruvchi organik moddalar (alkaloid, efir moyi, organik kislotalar, glikozidlar, saponin va boshqalar) mavjud o'simliklar. Ko'pchilik narkotik o'simliklardan olinadigan moddalar tibbiyot va veterinariyada davolash va og'riqsizlantirishda ishlatiladi. Ta'sir qiluvchi moddalari, asosan, alkaloidlar. Ko'pchilik N.o'. zaharli va ulardan olinadigan preparatlarning ko'p kabul qilinishi giyohvandlikka olib keladi. Narkotik o'simlikning ko'pchiligi yuksak o'simliklarga kiradi. Ko'p turlari Janubiy Amerika tropiklarida, Shimoliy Amerika va Markaziy Osiyoda uchraydi. Ularning ayrimlari dorivor ekinlar sifatida ekib o'stiriladi (afyunli ko'knor, hind nashasi, maxorka, tamaki, xin daraxti, koka butasi), ayrimlari zaharli o'simliklar bo'lib, yovvoyi holda o'sadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- 2) Xolmatov H.X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 1967;
- 3) Nabiyeu M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 1980; Hojimatov Q., Olloyorov M.
- 4) O'zbekistonning shifobaxsh usimliklari va ularni muhofaza qilish, T., 1988;
Xoliqov K., O'zbekiston janubidagi dorivor o'simliklar, T., 1992;
- 5) Hoji matov Q.H., Yo'ldoshev K.Y., Shogulomov U.Sh., Hojimatov O.Q.,
Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham ([Fitoterapiya](#)), T., 1995;
- 6) Murdoxayev Yu.M. Kultura lekarstvennix rasteniy v O'zbekistane, T., 1988.
Qahhor Hojimatov.

PROPERTIES OF ALKALOIDS, EFFECTS ON THE BODY, STUDY OF GETTING, QUALITY REACTIONS

Shamsiyeva Nilufar Olim kizi ¹, Ernazarova Mavluda Shernazarovna ²
Eshonkulova Komila Hakimovna ³, Usmonova Markhabo Balkhiyevna ⁴

¹ Student of the Faculty of Pharmacy of SamSMI

^{2,3,4} Assistant of the Department of Pharmacology

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4746864>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

*alkaloid, synthesis, alkali,
acid, morphine, nicotiana*

ABSTRACT

*Properties of alkaloids, their effect on the body, the study
of their production, ways to identify alkaloids.*

ALKALOIDLAR HOSSALARI, ORGANIZMGA TA'SIRI, OLINISHINI O'RGANISH, SIFAT REAKSIYALARI

Shamsiyeva Nilufar Olim qizi ¹, Ernazarova Mavluda Shernazarovna ²
Eshonkulova Komila Hakimovna ³, Usmonova Marxabo Balxiyevna ⁴

¹ SamDTI farmasevtika fakulteti talabasi

^{2,3,4} Farmakologiya kafedrasini assistenti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

ANNOTATSIYA

*Alkaloidlar hossalari, organizmga ta'siri, olinishini
o'rganish, alkaloidlarni aniqlash yo'llari.*

KALIT SO'ZLAR

*alkaloid, sintez, ishqor,
kislota, morfin, nikotiana*

O'simliklar (qisman hayvonlar) to'qimalarida tayyor holda bo'ladigan asosli (ishqorli) xossaga va kuchli fiziologik ta'sirga ega bo'lgan azotli murakkab organik birikmalar alkaloidlar deb ataladi. Alkaloid arabcha «alqali»- ishqor va yunoncha «yeydos»- o'xshash (simon) so'zlaridan iborat bo'lib, ishqorsimon birikma degan ma'noni bildiradi. Bu alkaloidlarning asosli xususiyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. 1819-yilda Meysner Sabadilla o'simligidan asos xossalari birikma ajratib oldi va uni birinchi

bo'lib alkaloid deb atadi. Alkaloid bu ma'lum o'simliklar tomonidan ishlab chiqarilgan azot turidagi organik birikma. Ushbu birikmalar hosil bo'ladi, fiziologik ta'sir asosini tashkil etuvchi turli sinflarga kiruvchi dorilar kabi kokain va morfin moddalari bor. Alkaloidlar ikkilamchi metabolitlardir sabzavotlar aminokislotalar tomonidan sintez qilingan. Shu sababli alkaloid, bu aminokislotaning metabolik jarayonidan kelib chiqadigan azotga ega bo'lgan kimyoviy birikma.

O'simliklarning barcha turlarining taxminan 10% alkaloidlarga ega.

Boshqa o'simliklarda alkaloidlar odatda quyidagi qismlarning ba'zilarida bo'ladi.

Barglari: choy (*Camellia sinensis*) va tamaki (*Nicotiana tabakumi*) bu alkaloidlar tananing qolgan qismiga qaraganda barglarda ko'proq bo'lgan ko'plab sabzavotlarga kiradi.

Urug'lar: bu holda, ba'zi o'simliklar urug'larida alkaloidlar bo'lgan kofein (*Coffea arabica*) va Vomnut nut strichnine, 1500-yillarda Yevropada ma'lum bo'lgan va zahar sifatida ishlatila boshlangan katta daraxt;

Ildizlar: akonitda (*Aconitum napellus*), odatda belladonnada paydo bo'ladigan atropinda (*Atropa Belladonna*) va karmin o'tida uchraydigan pitolatsinada (Amerikalik Fitolakka) ildizlarda alkaloid bo'lgan o'simliklarniko'rishimiz mumkin;

Mevalar: nihoyat, yuqorida aytib o'tilgan belladonna mevalari, rezavorlar va hemlock (*Conium maculatum*) alkaloidlarning yaxshi konsentratsiyasiga ega.

Tarkibida alkaloid bo'lgan o'simliklar qadimdan ishlatib kelinsada, bundan taxminan 200 yil muqaddam alkaloidlarni o'rganish va tekshirish sohasida ilmiy ishlar boshlandi. Alkaloidlarni tekshirgan birinchi kishi nemis dorixonachisi Sertyurner hisoblanadi. U 1806-yilda opiydan kristall holda alkaloid ajratib oldi va 1811-yilda bu birikmaga morfin deb nom berdi. Akademik A. P. Orexov tomonidan Butun ittifoq kimyo-farmatsevtika ilmiy-tadqiqot instituti qoshida birinchi marta "Alkaloidlar" bo'limi tashkil etildi va tarkibida alkaloid bo'lgan o'simliklarni o'rganishga asos solindi. Ko'p o'tmay A. P. Orexov rahbarligida 8 yil ichida (1930—1937-yillar) laboratoriya xizmatchilari 80 ta alkaloidli yangi o'simlik topdilar hamda ulardan 40 ta yangi alkaloid ajratib oldilar. Bu vaqtda butun dunyoda hammasi bo'lib 113 ta; jumladan, Hindistonda 20, Yaponiyada 18, Angliyada 12, Xitoyda 10 ta yangi alkaloid

topilgan edi. 1936-yildan boshlab, Toshkent Davlat universiteti kimyo fakultetida G. V. Lazuryevskiy va O. S. Sodiqovlar O'zbekistonda yovvoyi holda o'sadigan alkaloidli o'simliklarni tekshira boshladilar. 1946-yilga kelib, shu fakultet qoshida "O'simliklar kimyosini o'rganish" kafedrasini tashkil qilindi. 1943-yilda akad. A. P. Orexovning shogirdi S. Y. Yunusov boshchiligidagi O'zbekiston Fanlar akademiyasi kimyo instituti qoshida "Alkaloidlar" laboratoriyasi tashkil etildi. O'simlik to'qimasida alkaloidlar ko'pincha organik (oksalat, olma, limon, vino va boshqa), mineral (sulfat, fosfat va boshqa) va ba'zan o'simliklarning o'ziga xos (mekon, xin, xelidon va boshqalar) kislotalar bilan birikkan tuzlar holda uchraydi. Sof (asos) holdagi alkaloidlar organik erituvchilarda yaxshi eriydi, suvda erimaydi. Ularning kislotalar bilan hosil qilgan birikmalari — alkaloidlarning tuzlari esa suvda yaxshi eriydi, ammo organik erituvchilarda erimaydi. Asos hamda tuz holdagi alkaloidlar spirtida bir xilda yaxshi eriydi. Shu bilan birga, suvda va organik erituvchilarda bir xilda yaxshi eriydigan sof alkaloidlar (sitizin, metilsitizin, kofein, kodein va boshqalar) hamda suvda yomon eriydigan alkaloid tuzlari (xinin sulfat, taspin sulfat va boshqalar) ham uchraydi. Alkaloidlar kislotalar bilan birikib, kristall holdagi tuzlar hosil qiladi. Bu reaksiyada alkaloid molekulasi kislotaning butun molekulasi qo'shiladi. Odatda alkaloid tuzini olish uchun yaxshi kristallanadigan tuz hosil qiluvchi kislotadan foydalaniladi. Ko'pincha alkaloid molekulasi tarkibidagi azot atomi molekulani tashkil etuvchi halqa tarkibiga kirib, geterosiklik birikma hosil qiladi. Shuning uchun ko'pchilik alkaloidlar (ochiq zanjirli alkaloidlardan tashqari) geterosiklik birikmalar hosilasi hisoblanadi. Tarkibida alkaloidlar bo'lgan o'simliklarni sinflarga bo'lishda ular tarkibidagi alkaloidlarning

uglerod-azotli skeletining tuzilishi asos qilib olingan. Shunga ko'ra, dorivor vositasida ishlatiladigan alkaloidlar va ularni o'z tarkibida saqlovchi

Dorivor mahsulotlar quyidagi sinflarga bo'linadi:

Ochiq zanjirli (asiklik) va azot yon zanjirda bo'lgan alkaloidlar. Asiklik alkaloidlarga sferofizin, azot yon zanjirida bo'lgan alkaloidlarga efedrin, kapsaitsin, kolxitsin va boshqa alkaloidlar kiradi.

Pirrolidin hosila (unum)lari bo'lgan alkaloidlar. Pirrolidinning oddiy hosilalariga gigrin, karpain va boshqa alkaloidlar kiradi.

Pirrolizidin hosilalari bo'lgan alkaloidlar. Pirrolizidin hosilalariga platifillin, sarratsin, trixodesmin, inkanin va boshqa alkaloidlar kiradi.

Piridin va piperidin hosilalari bo'lgan alkaloidlar. Piridin va piperidin hosilalariga konilin, lobelin, nikotin, anabazin, pelterin va boshqa alkaloidlar kiradi.

Tropan hosilalari bo'lgan alkaloidlar. Tropan hosilalariga atropin, giossiamin, skopolamin, kokain va boshqa alkaloidlar kiradi.

Xinolizidin hosilalari bo'lgan alkaloidlar. Xinolizidin hosilalariga paxikarpin, sitizin, termopsin, nufaridin va boshqa lupanin alkaloidlari kiradi. Xinolin hosilalari bo'lgan alkaloidlar. Xinolin hosilalariga xinin, sinxonin, exinopsin va boshqa alkaloidlar kiradi. Akridin hosilalari bo'lgan alkaloidlar. Akridin hosilalariga rutadoshlar oilasiga mansub ba'zi tropik o'simliklarning alkaloidlari kiradi. Bu guruh alkaloidlar tabiatda kam tarqalgan.

Izoxinolin hosilalari bo'lgan alkaloidlar. Bu alkaloidlar o'simliklar dunyosida keng tarqalgan. Ularga izoxinolinning oddiy hosilalari (salsolin, salsolidin va b.), benzilizoxinolin (papaverin, narkotin), fenantrenizoxinolin (morfin, kodein, tebain), fenantridinizoxinolin (galantamin va

boshqalar) hamda izoxinolinning ikki molekulasini birlashgan birikmasi — diizoxinolin (berberin tipidagi alkaloidlar) hosilalari bo'lgan alkaloidlar kiradi

Alkaloidlarga xos umumiy reaksiyalar:

1. Alkaloidlar (xinin gidroxlorid, nikotin, anabazin, kofein, teofillin, Teobromin).
2. Yodning kaliy yoddagi eritmasi.
3. Tannin, 0,5% li eritma.
4. Pikrin kislota, to'yingan eritma.
5. Fenolftalein, 1% li eritma.
6. Konsentrlangan xlorid kislota.
7. Dragendorf reaktivi.

Probirkaga alkaloidlarning biridan skalpel uchida ozgina (suyuq bo'lsa pipetkada 2-3 tomchi) solib ustiga 2-3 ml suv quyib eritamiz (erimaganlarining ustiga 1-2 tomchi Xlorid kislota tomizamiz). Keyin quyidagi reaksiyalarni o'tkazamiz: Eritmadan boshqa probirkaga 1-2 tomchi olib ustiga yodning kaliy yoddagi eritmasidan bir tomchi qo'shamiz. Bunda qizil qo'ng'ir rangli cho'kma hosil bo'ladi. Eritmadan boshqa probirkaga 1-2 tomchi olib ustiga tanningning 0,5%li eritmasidan 1 tomchi qo'shamiz. Bunda oq cho'kma hosil bo'ladi. Eritmadan boshqa probirkaga 1-2 tomchi olib ustiga pikrin kislotasining to'yingan eritmasidan 1-2 tomchi qo'shsak sariq cho'kma hosil bo'ladi. Eritmadan filtr qog'oziga kapillyar yordamida bir tomchi tomizamiz va tomchi ustiga Dragendorf eritmasidan purkaymiz. Bunda rangli (qizg'ish) dog' hosil bo'ladi.

Mahsulot tarkibida alkaloidlar borligini quyidagi reaksiyalar yordamida aniqlanadi: Shoxkuya kukunidan probirkaga 0,1 g solinadi va unga metil Spirtining suvdagi 50 % li eritmasida tayyorlangan vino kislotaning 4 % li eritmasidan 2 ml qo'shib, 3 minut davomida 50—60° haroratda suv hammomida qizdiriladi (3 marta 30 sekunddan qizdiriladi va 30 sekunddan yaxshilab chayqatiladi). Ajratma Sovitilgandan so'ng uning 1 ml ga 2 ml

Van-Urka1 reaktividan qo'shilsa, suyuqlik binafsha-zangori rangga bo'yaladi.

2. Keller reaksiyasi, 1 g shoxkuya kukuniga 2 ml suv qo'shib chayqatiladi, so'ngra unga bir tomchi xlorid kislota qo'shiladi. Shunda alkaloidlar suvda erib, tuz holida eritmaga o'tadi. Suyuqliqni filtrdan o'tkazib, to ishqoriy reaksiyaga kirishguncha ammiak eritmasidan qo'shiladi. So'ngra bu suyuqliqni og'zi mahkam yopiladigan shishaga solib, ustiga 10 ml efir qo'shib, qattiq chayqatiladi. Natijada alkaloidlar asos

holida efirga o'tadi. Bir ozdan so'ng efir qavatini ajratib olib, uning 5 ml ga ehtiyotlik bilan 2 ml kuchli sulfat kislota qo'shilsa, har ikkala suyuqlik chegarasida havorang halqa hosil bo'ladi.

Xulosa: Alkaloidlar farmakogoliya soxasida ta'sir kuchi yuqori bo'lgan tabiiy moddalar qatoriga kiradi. Ular markaziy nerv sistemasini qo'zg'atish, tinchlantiruvchi, balg'am ko'chiruvchi, qon to'xtatuvchi va boshqa xususiyatlarda ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grinkevich N.I., Safronovich L.N. i dr. Ximicheskij analiz lekarstvennix rasteniy. – M.: Visshaya shkola, 1983. – 176 s.
2. Dolgova A.A., Ladigina E.Ya. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po farmakognozii. M.: Meditsina, 1977. – 256 s.
3. Milliy entsiklopediya 2000-2005
4. H. Xolmatov O'. Ahmedov - - Farmakagnoziya

APPLICATION OF SPECIFIC METHODS IN FORMING STUDENT SPACE IMAGINATION IN DRAWING

Ergasheva Dilafruz Chori kizi ¹

¹ Karshi State University, Faculty of Art History, 4th year student of Fine Arts and
Engineering Graphics

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4744892>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

spatial imagination, sensory organs, knowledge, skills, abilities, drawing.

ABSTRACT

The main task of the science of drawing (graphics) is to represent information in graphical form. Graphics are seen as the literacy of people's visual culture and are widely used in the practice of almost all areas of human activity today, such as engineering, technology, education, medicine, industry, design and engineering.

CHIZMACHILIK FANIDA O'QUVCHILARNING FAZOVIIY TASAVVURINI SHAKLLANTIRISHDA O'ZIGA XOS METODLARNI QO'LLASH

Ergasheva Dilafruz Chori qizi ¹

¹ Qarshi Davlat Universiteti San'atshunoslik fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik
grafikasi yo'nalishi 4-kurs talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

fazoviy tasavvur, sezgi a'zolari, bilim, malaka, ko'nikma, chizmachilik.

ANNOTATSIYA

Chizmachilik (grafika) fanining asosiy vazifasi axborotlarni grafik ko'rinishda tasvirlashdan iborat. Grafika insonlarning vizual madaniyati savodxonligi sifatida qaralib, bugungi kunda texnika, texnologiya, ta'lim, tibbiyot, sanoat, loyihalash va dizayn kabi inson faoliyatining deyarli hamma sohalari amaliyotida keng qo'llaniladi.

O'zbekiston Respublikasini 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasida "...ta'lim va fan sohasini rivojlantirish: uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish yo'lini davom ettirish, sifatli ta'lim xizmatlariga imkoniyatlarni oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga

muvofiq yuqori malakali kadrlarni tayyorlash; o'quv-metodik qo'llanmalar bilan jihozlash bo'yicha ishlarni amalga oshirish; predmetlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish; oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish" kabi masalalar qo'yildi.¹

¹ 1 1 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasi.

O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, – T., 2017., 6-son, 70-modda.

Bunday vazifalar umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va oliy ta'lim bosqichlarida "Chizmachilik" fanini o'qitishda, uning sifati hamda samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratish lozimligini bildiradi. Bu esa, o'qituvchi-pedagoglar zimmasiga mas'uliyatli vazifalarni yuklaydi. Demak, mashg'ulot jarayonini mukammal va o'ylab chiqilgan andoza asosida loyihalashga erishish, ulardan oqilona foydalana olish orqali ta'lim oluvchilarning nazariy bilimlarni puxta va chuqur o'zlashtirilishiga hamda ularda amaliy ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishiga kafolat bilan erishish zarur. Chunki ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Bunda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini baholashda o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi. Ma'lumki, har qanday chizma o'ta aniqlikda, standart talablariga rioya qilib chizilishi va texnik hujjat sifatida rasmiylashtirilishi alohida ahamiyatga ega va u o'z o'rnini bilan kishilarda estetik zavq uyg'otadigan grafik tasvirlar yechimidagi san'at ham bo'lishi kerak.

Umumta'lim maktablaridagi chizmachilikning o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini, ko'z bilan chamalash, ko'rish xotirasi, topqirlik va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati juda katta. Kasb-hunar kollejlarda grafika (chizmachilik) fanlarining mazmuni va ta'limjarayonining tashkil qilinishi har bir mutaxassislikning malakaviy tavsifnomasiga asoslangan holda belgilanadi. Kasb-hunar kollejlarda mutaxassislar tayyorlash klassifikatoriga asosan bugungi kunda respublikamizda 270 dan ortiq yo'nalish

bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda. Kollejlarda grafika fanlarini o'qitishda zamonaviy ishlab chiqarish xodimining yangi texnologik madaniyatni egallaganligi, ishlab chiqarish moddiy-texnika bazasining uzluksiz yangilanib turishiga, uning tashkil qilinishidagi o'zgarishlarga hamda bozor mexanizmlarining joriy qilinishiga kasbiy va psixologik tayyorlanganligi ham hisobga olish zarur bo'ladi.

O'zbekistonda qabul qilingan ta'lim standartlariga asosan chizmachilik umumta'lim maktablarining 8-9 - sinflarida, kasb-hunar kollejlarning mos mutaxassisliklarida o'qitiladi. Umum ta'lim maktablari va kollejlarda uchun chizmachilik o'qituvchilari asosan oliy o'quv yurtlaridagi «tasviriy san'at va muhandislik grafikasi» mutaxassislikligida tayyorlanadi. Grafika (chizmachilik) o'qituvchisining kasb-hunar kollejlardagi grafika fanlaridan ham dars berishi ko'zda tutilganligini e'tiborga olsak, chizmachilik o'qituvchisi muhandislik grafikasining hamma bo'limlari bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi, boshqa fanlar bilan aloqalari, politexnik va gumanitar yo'nalishlari haqida aniq tasavvur va ularni amalda qo'llash malakalariga ega bo'lishi zarur. Kasb-hunar kollejlarda yosh, texnik savodxon xodimlarni tayyorlash bo'yicha talablar chizmachilik o'qituvchisi oldida mazmunan yangi vazifalarni qo'yimoqda. Yuzaga kelgan ahvol chizmachilik o'qituvchisini qo'shimcha metodik yordamlarsiz qoldirish mumkin emasligini ko'rsatmoqda. Shuning uchun ushbu maqolada, bizningcha fan o'qituvchisi bilishi zarur bo'lgan bir nechta qo'shimcha mavzularni kiritishni maqsadga muvofiq deb topdik.

1-shakl. Inson faoliyatining turli sohalarda muhandislik grafikasining qo'llanilish sohalari

L-shaklda muhandislik grafikasining qo'llanilish sohasi sxemasi keltirilgan. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi fan sifatida nisbatan yaqinda pay do bo'lgan. Bunda S.I.Dembinskiy va V.I.Kuzmenkolaming «o'rta maktablarda chizmachilik o'qitish metodikasi» nomli (1965-y.) Darsligi katta ahamiyatga ega. Bu darslikda o'qitish metodlaridagi kamchiliklar tahlil qilinib, ulami bartaraf qilish hamda o'quvchilar grafik savodxonligini oshirish yo'llari batafsil tahlil qilingan, shu bo'yicha o'qitish vositalarini tayorlash va ulardan dars jarayonida foydalanish usullari ko'rsatilgan. Darslik nashr qilingandan buyon nisbatan ko'p vaqt o'tganligi, chizmachilik fani va uni o'qitish metodikasidagi o'zgarish va rivojlanishlarni e'tiborga olsak, u mazmun jihatida hozirgi kun talablaridan ancha orqada qolgan. 1966-yilda A.D.Botvinnikov tahriri ostida «Chizmachilik o'qitish asoslari» nomli katta fundamental ish nashr qilindi. Bu ishda birinchi marta o'quvchilarning grafik

tayyorgarligini orttirish uchun samarali usullar va kompleks tavsiyalar berishga harakat qilingan hamda, psixologik tadqiqotlar negizida «bilim*», «ko'nikma**» va «malaka***»² tushunchalari ochib berildi. Shuningdek, chizmachilik o'qitishda politexnik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati ko'rsatildi. Y.N.Vinogradovning «Chizmachilikdan darsdan tashqari ishlar», «Chizmachilikdan fakultativ mashg'ulotlar» kitoblari ham bu fanning rivojlanishiga hissa bo'lib qo'shiladi. A.D.Botvinnikov va V.N. Vinogradovlar tomonidan grafik topshiriqlarning klassifikatsiyasi ishlab chiqilib, ularning ko'plari amaliyotga tatbiq qilingan. Bu mualliflarning ishlari chizmachilik o'qitish metodikasining fan sifatida shakllanishiga asos bo'lib xizmat qilgan. O'zbekistonda chizmachilik fan sifatida XX asrning 30-yillaridan o'qitilib boshlangan va bunda Rossiya olimlari hamda u yerda nashr qilingan darsliklarning ahamiyani katta bo'lgan. Rossiyada birinchi bo'lib 1721-yilda Yekaterinburgda maktabda chizmachilik o'qitila bosh lagan. Bu maktablarda chizmachilik asosiy fanlardan biri hisoblanib o'quvchilar mashina detallari, sex' planlarini chizish bilan shug'ullanganlar. Chizmalarga o'lchamlar qo'yilmagan. O'lchamlar chiziqli yoki ko'ndalang mashtablar bo'yicha aniqlanib, bir qismi chizmaga ilova qilinadigan tushintirish xatlarida berilgan. XVIII asrda Peterburg, Moskva va Qozon gimnaziyalarida ham chizmachilik o'qitilgan. Gimnaziyalarda chizmachilik geometriya kursida o'rganilgan. 1828-yilda chizmachilik va rasm bitta umumiy kurs qilib birlashtirilgan va shu yil chizmachilikning fan sifatida maktabda

² * bilim - kishi tomonidan o'zlashtirilgan tushunchalar tizimi. Bilimlarning hajri va sifati ishchi - texnik - rnuhandis - konstruktorlarning malakaviy tavsifnornasini belgilaydi.

- ko'nikma - kishining O'Z ishini samarali, zarur sifat va belgilangan vaqtda bajara olish qobiliyati.
- malaka - kishining biror rna'urn ishni' bajarish jarayonida shu ishning tarkibiy qismlarini avtomatik alohida diqqat qilib turmasdan bajara olish qobiliyati.

o'qitilish yili deb hisoblanadi. 1917-yildan keyin mamlakatda yangi yagona mehnat maktablari tuzila boshlandi. Chizmachilikning barcha asosiy bo'limlari maktab dasturiga kiritildi. Lekin dastlabki yillarda chizmachilik mustaqil fan sifatida o'qitilmagan. Masalan, geometrik yasashlar va ortogonal proyeksiyalar matematikada, texnik chizmachilik mehnat va fizikada, yaqqol tasvirlar tasviriy san'at (rasm) darslarida o'rganilgan. 1932-yildan boshlab chizmachilik alohida fan sifatida ajratildi. Dastur bo'yicha 4 ta asosiy bo'lim: «Geometrik chizmachilik», «Proyeksion chizmachilik», «Aksonometrik chizmachilik» va «Natura chizmachiligi» o'qitila boshlandi.

Bu yerda shuni qo'shimcha qilib o'tish kerakki, o'quvchilar ham, yosh o'qituvchilar ham ba'zan ishlab chiqarish chizmalari bilan ish ko'rishlariga to'g'ri kelib qoladi va «Bu nima?» degan tabiiy savol tug'iladi. Chizmalar texnik hujjatlar sifatida inson faoliyatining har xii sohalarida qo'llaniladi. Buning ustiga ularning konstruktiv - texnik va texnologik sifatleri ularga ta'sir o'tkazadi.

Chizmachilik (grafika) fanining asosiy vazifasi axborotlarni grafik ko'rinishda tasvirlashdan iborat. Grafika insonlarning vizual madaniyati savodxonligi sifatida qaralib, bugungi kunda texnika, texnologiya, ta'lim, tibbiyot, sanoat, loyihalash va dizayn kabi inson faoliyatining deyarli hamma sohalarini amaliyotida keng qo'llaniladi. Nisbatan kichkina hajmdagi grafik tasvirlar (chizmalar)ning juda katta hajmdagi axborotlarni uzatish imkoniyati mavjudligini va bu axborotlarda tasvirlanayotgan obyekt haqidagi hamma ma'lumotlarning to'liq yoritilishini e'tiborga olsak, grafikani insonlarning kasbiy hamda kundalik turmushdagi muloqotlarida eng sodda va tabiiy vositalardan biri deb qarashimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, chizmachilik xonasida ta'lim-tarbiya ishlarini tug'ri tashkil qilish muhim pedagogik-psixologik ahamiyatga egadir. Quyidagi pedagogik-didaktik vazifalarni amalga oshirishda chizmachilik roli kattadir.

1. Chizmachilik to'garagini tashkil qilish va uning faoliyatini faollashtirish uchun imkoni bor shart-sharoitlarni yaratish.
2. Chizmachilik fani bilan bevosita va bilvosita aloqador mutaxassislar va olimlar ishtirokida suhbatlar uyushtirish.
3. Yosh chizmachilar chizmalari ko'rgazmasini tez-tez tashkil qilish.
4. Eng yaxshi chizmalarining muallif-o'quvchilarini rag'batlantirish.
5. Yosh chizmachilar devoriy gazetasini mutassil chiqarib turish.
6. Tegishli joylarga ekskursiya-sayohatlar uyushtirish.
7. Olimpiadalarga tayyorlanishni izga soli shva shu kabilar. Shuningdek, texnika asrida yashayotgan har bir inson chizmachilik sirasrorlaridan xabardor bo'lsa, uyida, ham mehnat faoliyatida ham foydasi tegadi, albatta. Shuning uchun maktabda chizmachilik fanini o'qitishga, chizmachilik xonasi ishlarini yaxshilashga diqqat-e'tiborni kuchaytirish zarur.

Bu Amaliy faoliyat o'z navbatida chizmachilik faniga va u bilan bog'liq kasbga nisbatan qiziqish uyg'otadi

Chizmachilik darslarida, sinfdan tashqari tarbiyaviy mashg'ulotlarda, chizmachilik xonasi va muzeyi tadbirlarida o'quvchilarga chizmachilik asboblarining shaklini chizishni mashq qildirish, shuningdek, ularni yasashni o'rganish o'quvchilar uchun juda qiziqarlidir, tarbiyaviy ta'siri esa yanada samaralidir.

A) o'quvchilar chizmachilik asboblarini chizish va yasash jarayonida ularning ko'rish, ushlab ko'rish, eshitish kabi sezgi a'zolari faol

qatnashadi. Bu omillar his eti shva idrok qilishni osonlashtiradi va tezashtiradi.

B) sinfda olingan bilimlarni amalda sinab ko`rish va qo`llash ko`nikma hamda malakalarni vujudga keltiradi.

V) ajdodlarning fan sohasidagi yutuqlaridan faxr va iftixor tuyg`ularini tarbiyalaydi.

G) mehnatsevarlik va ijodkorlik ruhida tarbiyalashga ko`maklashadi.

D) chizmachilik bilan aloqador texnika va me`morchilik kasblariga qiziqishni shakllantiradi.

E) fazoviy tasavvur va tafakkurni kengaytirish va tiniqlashtirishga bevosita ta`sir ko`rsatadi va shu kabilar.

Inson hayot va turmushda mehnat qurolisiz hech bir ishni amalga oshirilmagani kabi chizmachilik fani o`qitilishini chizmachilik asbobuskunalaridan ayriha tasavvur etish mumkin emas. Va ayni choqda, chizmaning yaxshi bajarilishi, chizmachilik fanining o`qitilish darajasi ko`p jihatdan chizmachilik xonasining zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta`minlanishi va uning hozirgi zamon texnikaviy talablari asosida jihazlanishi bilan bevosita bog`liqdir. Chizmachilik xonasi faoliyati o`qish-o`qitish ishlarini yaxshilashga imkoniyat yaratadi, kasb tanlashni tug`ri yo`naltirishga bevosita yordam beradi. Hozirgi texnika asrida yashayotgan har bir inson chizmachilik sir-asroridan xabardor bo`lsa, u uyda ham, mehnat faoliyatida ham texnika bilan bog`liq ayrim muammolarni o`zi hal qilishga muvaffaq bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Toshkent, 1997 yil 29 avgust
2. Ta`lim to`g`risidagi O`zbekiston Respublikasi qonuni. Toshkent, 1997, 29 avgust
3. I.A. Karimov. «Bizdan ozod va obod Vatan qolsin». T., 1994
4. Ochilov Z. «Sinf dan tashqari tarbiyaviy ishlarda kasbga yo`llashni shakllantirish» T-1996 y «O`qituvchi».
5. Ro`ziev E. «Muxandislik grafikasini o`qitish metodikasi» T-2010
6. Vasilenko e. A. «Metodika obucheniya chercheniyu» Moskva-1990.
7. www.pedagog.uz
8. www.nbgf.intal.uz
9. Www.ziyonet.uz
10. Www.edu.uz

CALCULATION OF ANGULAR DISPLACEMENT, CONVERTERS OF MEASURING TRANSFORMERS, USING THE BASIC LAWS OF MAGNETIC CIRCUITS

Bozorboyev Husniddin Khasanovich ¹, Sarimsokov Uchkun Soatboy ugli ²
Ibodullayev Muhammadali Askarali ugli ³, Rakhmatov Nuriddin Sobirjon ugli ⁴

^{1,2,3} 2nd year Master Department of Energy, Energy saving

⁴ 1st year Master Department of Energy, Energy saving and energy audit

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4746902>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

transformer converter, excitation coil, measuring coil, magnetic bridge, magnetic current, magnetic resistance

ABSTRACT

This paper presents a sequence for calculating the magnetic flux generated in a measuring coil in a transformer converter that measures angular displacement. This was done by substituting the resistance triangle equivalent to the resistance star. As a result of the calculation, a formula for relating to the EYuK that appears in the measuring range of the value of the angular displacement was developed.

БУРЧАК СИЛЖИШИНИ, ЎЛЧОВЧИ ТРАНСФОРМАТОРЛАРНИНГ ЎЗГАРТГИЧЛАРНИ, МАГНИТ ЗАНЖИРЛАРИДА АСОСИЙ ҚОНУНЛАРИ ЁРДАМИДА ҲИСОБЛАШ

Бозорбойев Хусниддин Хасанович ¹, Саримсоков Учқун Соатбой ўғли ²
Ибодуллайев Мухаммадали Асқарали ўғли ³, Рахматов Нуриддин Собиржон ўғли ⁴

^{1,2,3} Энергетика кафедраси магистр 2 курс Энергия тежамкорлиги

⁴ Энергетика кафедраси магистр 1- курс Энергия тежамкорлиги ва энергоаудит

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

трансформаторли ўзгартгич, кўзгатилиш чулгами, ўлчаши чулгами, магнит кўприги, магнит оқим, магнит қаршилиқ.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада бурчак силжишини ўлчовчи трансформаторли ўзгартгичда ўлчаши чулгамида пайдо бўладиган магнит оқимини ҳисоблаш кетма-кетлиги келтирилган. Бунинг учун қаршилиқлар учбурчагини қаршилиқлар юлдузига эквивалент алмаштиришдан фойдаланилган. Ҳисоблаш натижасида бурчак силжишининг қийматини ўлчаши чулгамида пайдо бўладиган ЭЮК га боғланиши формуласи ишлаб чиқилган.

Кириш: Бурчак силжишини ўлчовчи трансформаторли ўзгартгични ҳисоблашда даставвал унинг эквивалент алмашлаш схемасини чизамиз. Бунда магнит занжир катталикларни унга эквивалент бўлган электр занжирларга ўхашликларидан ва

электр занжирнинг асосий қонунларини магнит занжирларда кўллаш орқали ҳисоблашни амалга оширамиз. Бундай анализ масаласини ҳисоблашда трансформаторли ўзгартгичнинг шоҳобчаларидаги, ҳаво оралиғидаги

магнит қаршилиқлар, кўзғатиш чулғами токи ва ундаги ўрамлар сони маълум бўлганда кўзғалувчи магнит ўтказгичдаги ўлчаш чулғамида пайдо бўладиган магнит оқимини ҳисоблаймиз [2].

1-расмда ўзгартгичнинг принципиал схемаси, 2- расмда бурчак ўзгариши натижасида пайдо бўладиган магнит

оқимлари йўллари тасвирланган. Ўзгартгич кўзғалмас магнит ўтказгич магнит кўприги елкалари 1-4, диаметрли улагич 5 да V шаклли радиал қирқимлар 6, ўлчаш чулғами 7, айланувчи магнит ўтказгич 8, таъминловчи иккита қутб 9 ва 10 ва статик кўзғатиш чулғамлари 11 дан ташкил топган.

1-расм

2-расм

Трансформаторли ўзгартгичда айланувчи қисм 8 α бурчакка айланса ўлчаш чулғами 7 да магнит кўприги елкаларнинг ўзгариши ҳисобига магнит оқими пайдо бўлади. Магнит оқимининг қийматини α бурчакка боғлиқлигини куйидаги ҳисоблашлар ёрдамида амалга оширишимиз мумкин [3].

Кўзғатиш чулғамидаги магнит юритувчи куч $F = Iw$

Айланувчи қисмнинг магнит қаршилиги $R_{ич} = \frac{l}{\mu\mu_0 S}$

Иккита қутб ва магнит кўприги оралиғидаги магнит қаршилиги

$$R_{\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 S}$$

Магнит занжир шохобчаларидаги магнит қаршилиқлар

$$R_1(\alpha) = \frac{\pi r}{\mu\mu_0 S} \frac{90 + \alpha}{180}$$

$$R_2(\alpha) = \frac{\pi r}{\mu\mu_0 S} \frac{90 - \alpha}{180}$$

$$R_5 = \frac{r - x}{\mu\mu_0 S}$$

$$R_5 = \frac{2x}{\mu\mu_0 S}$$

$$R_V = \frac{r - x}{\mu_0 V}$$

$$R_d = \frac{x}{\mu\mu_0 S}$$

Бу ерда r – магнит кўприги радиуси, S – кесим юзаси, V - қирқм V нинг ўртача юзаси, x – ўлчаш чулғами ўралган қисми узунлиги,

3- расмдаги Трансформаторли ўзгартгич магнит занжирини алмашлаш схемасида R_d магнит қаршилиқда пайдо бўладиган магнит оқими қийматини топамиз [4-5].

3-расм. Трансформаторли ўзгартгич магнит занжирини алмашлаш схемаси

4-расмда R_5 , R_V , ва R_5 қаршилиқлар эквивалент алмашлаш схемаси
 учбурчагини қаршилиқлар юлдузига тасвирланган.

4-расм.

Бунда R_{5V} , R_{55} , ва R_{5V} ларнинг қийматлари

$$R_{5V} = \frac{R_5 R_V}{R_5 + R_V + R_5}$$

$$R_{55} = \frac{R_5 R_5}{R_5 + R_V + R_5}$$

Кетма-кет уланган магнит қаршилиқларни йиғиндиси

$$R_{15V}(\alpha) = R_1(\alpha) + R_{5V}$$

$$R_{25V}(\alpha) = R_2(\alpha) + R_{5V}$$

$$R_{d5} = 2R_{55} + R_d$$

ифодаларидан аниқланади [6-7].

Магнит занжирнинг соддалашган схемасида магнит кўприги ҳосил бўлади (5-расм). Бу кўприк схемаси диаганали магнит оқими қийматини ҳисоблаш учун а, b ва с тугунлар оралиғидаги магнит қаршилиқлар

учбурчагини қаршиликлар юлдузига эквивалент алмашлаймиз (6-расм).

5-расм

6-расм

Қаршиликлар юлдузида эквивалент магнит қаршиликлар қиймати қуйидаги ифодалар ёрдамида аниқланади

$$R_{d2V}(\alpha) = \frac{R_{d5}R_{25V}(\alpha)}{R_{d5} + R_{25V} + R_{15V}}$$

$$R_{d1V}(\alpha) = \frac{R_{d5}R_{15V}(\alpha)}{R_{d5} + R_{25V} + R_{15V}}$$

$$R_{12V}(\alpha) = \frac{R_{25V}R_{15V}(\alpha)}{R_{d5} + R_{25V} + R_{15V}}$$

Магнит занжирининг умумий қаршилиги ва магнит занжири шохобчалараги магнит оқимларини ҳисоблаймиз.

$$\begin{aligned} \Sigma R(\alpha) &= \frac{R_{ич}}{2} + 2R_{\delta} + R_{12V}(\alpha) \\ &+ \frac{[R_{15V}(\alpha) + R_{d2V}(\alpha)][R_{25V}(\alpha) + R_{d1V}(\alpha)]}{R_{15V}(\alpha) + R_{d2V}(\alpha) + R_{25V}(\alpha) + R_{d1V}(\alpha)} \\ \Phi(\alpha) &= \frac{F}{\Sigma R(\alpha)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_{ca}(\alpha) &= \frac{R_{25V}(\alpha) + R_{d1V}(\alpha)}{R_{15V}(\alpha) + R_{d2V}(\alpha) + R_{25V}(\alpha) + R_{d1V}(\alpha)} \Phi(\alpha) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi_{ba}(\alpha) &= \frac{R_{15V}(\alpha) + R_{d2V}(\alpha)}{R_{15V}(\alpha) + R_{d2V}(\alpha) + R_{25V}(\alpha) + R_{d1V}(\alpha)} \Phi(\alpha) \end{aligned}$$

$\Phi_d(\alpha)$ магнит кўприги диаганалидаги магнит оқими қуйидагича аниқланади [8-9].

$$\Phi_d(\alpha) = \frac{\Phi_{ca}(\alpha)R_{15V}(\alpha) - \Phi_{ba}(\alpha)R_{25V}(\alpha)}{R_{d5}}$$

Ўлчаш чулғамидаги пайдо ЭЮК нинг қиймати

$$E(\alpha) = \frac{d(\Phi_d(\alpha))}{dt}$$

Хулоса: Трансформаторли ўзгартгич магнит занжир шохобчаларидаги магнит оқимлари қийматларининг бурчак силжишига боғлиқлиги ифодаси соддалашди. Магнит занжир шохобчаларидаги магнит қаршиликлар қийматларидан уларда магнит кучланишлар пасайишларини ҳам ҳисоблаш соддалашади [10-12].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nabijonovich J. A. Renewable energy sources in Uzbekistan //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 769-774.
2. Жуманов А. Н. и др. ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРДАГИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСРОФЛАРНИ ТУЗИЛИШИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4.
3. Жуманов А., Абдиев Х., Файзуллаев А. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ //СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И. – 2021. – С. 45.
4. Жалилов Ў. А. Ў. и др. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УЛАРНИ ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 113-118.
5. Жуманов А. Н. и др. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСРОФИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 466-470.
6. Olimov O. Basic Ways to Improve Efficiency Operations of Asynchronous Electric Drives //International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN. – 2020. – С. 107-108.
7. Abror Q. Research and Analysis of Ferromagnetic Circuits of a Special Purpose Transformer //Fazliddin, A., Tuymurod, S., & Nosirovich, OO (2020). Use of Recovery Boilers At Gas-Turbine Installations Of Compressor Stations And Thyristor Controls. The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 46-50.
8. Sultanov M. M. et al. FITTING THE SPECTRA OF PIONS, KAONS, PROTONS, AND ANTI-PROTONS IN RELATIVISTIC CU+ CU COLLISIONS //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 96-98.
9. Urinboy J., Hasanov M. Improvement Performance Of Radial Distribution System By Optimal Placement Of Photovoltaic Array //International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). – 2021. – Т. 5. – №. 2. – С. 157-159.
10. Сиддиков И. Х. и др. АНАЛИЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКОВ В СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ //Потенциал интеллектуально одаренной молодежи-развитию науки и образования. – 2018. – С. 130-133.
11. Шогучкаров С. К., Жамолов Т. Р., Болиев А. М. Исследование влияния различных концентраций пыли на вольт-амперные характеристики фотоэлектрической батареи //Universum: технические науки. – 2019. – №. 4 (61).
12. Amirov S.F., Yoqubov M.S., Jabborov N.G'. Nazariy elektrotexnika: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – Toshkent: ToshTYMI, 2016. -482 b

ELECTRONICS WORKBENCH

Nurillayev Doston Ravshan ugli ¹, Bozorboyev Husniddin Khasanovich ²
Sarimsokov Uchkun Soatboy ugli ³, Ibodullayev Muhammadali Askarali ugli ⁴
^{1,2,3,4} 2nd year Master Department of Energy, Energy saving

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4747007>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

ABSTRACT

Electric networks are divided into types according to purpose, rated voltage, circuit, nature of consumers

KEY WORDS

Power, rated voltage, circuit, consumer, energy, high voltage, Heat.

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПОПЕРЕЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯТОРА ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ

Нуриллайев Достон Равшан ўгли ¹, Бозорбойев Хусниддин Хасанович ²
Саримсоков Учкун Соатбой ўгли ³, Ибодуллайев Мухаммадали Асқарали ўгли ⁴
^{1,2,3,4} Кафедра энергетика Магистр 2-го курса Энергосбережение

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.
Утверждено: 5 мая 2021 г.
Опубликовано: 10 мая 2021 г.

АННОТАЦИЯ

Электрические сети делятся на типы по назначению, номинальному напряжению, схеме, характеру потребителей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Мощность, номинальное напряжение, цепь, Потребитель, Энергия, высокое напряжение.

При изучении предметов «Электрические сети и системы», «Производство, передача и распределение электрической энергии» возникает необходимость в исследовании режимов работы различного типа электроустановок. Особый интерес вызывает их компьютерное моделирование, позволяющее досконально

изучить все режимы работы без использования дорогих натуральных устройств или их физических моделей. Основные принципы моделирования электрических сетей рассмотрены в пакетах программ, описанных в [1-3].

Рассмотрим процесс моделирования конденсаторной установки (КУ)

поперечной компенсации с регулируемой величиной реактивной мощности напряжением 10 кВ, типовая схема подключения которой показана на рис. 1

Рис. 1

Регулирование мощности КУ необходимо для поддержания величины $\cos\phi$ в заданных пределах и может осуществляться ступенчато (включением-отключением параллельных секций конденсаторной батареи с помощью контактора) или плавно (регулирование индуктивности реактора или емкости конденсаторов с помощью бесконтактного тиристорного ключа).

Для определенности рассмотрим моделирование КУ со ступенчатым регулированием. Структура исследуемой виртуальной модели показана на рис.2. Она имитирует нагрузку промышленного предприятия, питающегося от шин генераторного напряжения электростанции по воздушной линии электропередачи (ЛЭП) [4-5].

Рис. 2

Для расчета параметров элементов модели приняты следующие условия:

- линейное напряжение генератора равно 10,2 кВ
- ЛЭП имеет длину 10 км и проложена проводом АС-35
- Мощность трехфазной нагрузки промышленного предприятия (без компенсации реактивной мощности) составляет $P=2$ МВт, $Q=1,5$ МВАр

В соответствии с этими условиями вычисляем параметры модели:

Активное сопротивление ЛЭП

$$R = R_0 * l = 0.89 * 10 = 8.9 \text{ (Ом)}$$

Где R_0 - удельное активное сопротивление ЛЭП, проложенной проводом АС-35, l - длина ЛЭП, км.

Индуктивное сопротивление ЛЭП и ее индуктивность

$$X = X_0 * l = 0.44 * 10 = 4.4 \text{ (Ом)}$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{4.4}{2 * 3.14 * 50} = 0.014 \text{ (Гн)}$$

Где X_0 - удельное индуктивное сопротивление ЛЭП

Определим линейный и фазный токи в нагрузке при номинальном напряжении 10 кВ, считая, что ее фазы включены треугольником

$$I_\Delta = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{\sqrt{3}U} = \frac{\sqrt{2 * 1000^2 + 1.5 * 1000^2}}{\sqrt{3}10} = 144.3 \text{ (А)}$$

$$I_\phi = \frac{I_\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{144.3}{1.732} = 83.3 \text{ (А)}$$

Определим активное и индуктивное сопротивления нагрузки

$$R_n = \frac{3 * U^2}{P} = \frac{3 * 10^2}{2} = 150 \text{ (Ом)}$$

$$X_n = X_L = \frac{3 * U^2}{Q} = \frac{3 * 10^2}{1.5} = 200 \text{ (Ом)}$$

и индуктивность нагрузки

$$L_n = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{200}{2 * 3.14 * 50} = 0.636 \text{ (Гн)}$$

Схема модели одной фазы исследуемой цепи показана на рис. 3. В исследуемой цепи параметры модели уже выставлены в соответствии с предварительно проведенными расчетами [6-7].

Рис. 3

Меняя параметры нагрузки (величину активного сопротивления и индуктивности нагрузки), мы сможем моделировать изменение нагрузочного режима работы предприятия в течении суток. А изменяя ступенчато емкость конденсаторной батареи, подключенной параллельно нагрузке и моделирующей КУ, мы можем исследовать режим работы предприятия

при различных режимах компенсации реактивной мощности: отсутствии компенсации (естественный режим работы предприятия), недостаточной компенсации (коэффициент мощности меньше директивного значения), номинальной компенсации (коэффициент мощности соответствует директивному значению), полной компенсации (коэффициент мощности равен единице) и перекомпенсации, когда КУ становится источником реактивной мощности для питающей сети.

Таким образом, программа Electronics Workbench позволяет достоверно моделировать фрагменты промышленных электрических сетей и электроустановок, что может быть использовано для исследования их свойств и рабочих характеристик в процессе обучения при выполнении виртуальных лабораторных работ [8-11].

Литературы:

1. Володин В.В. Моделирование сложных электромагнитных компонентов при помощи SPICE-симуляторов LT-spice/SWCAD-III. – Компоненты и технологии. – №4, 2008 г. – с. 175- 182
2. Nabijonovich J. A. Renewable energy sources in Uzbekistan // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 769-774.
3. Жуманов А. Н. и др. ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРДАГИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСРОФЛАРНИ ТУЗИЛИШИ // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4.
4. Жуманов А., Абдиев Х., Файзуллаев А. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ // СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И. – 2021. – С. 45.
5. Жалилов Ў. А. Ў. и др. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УЛАРНИ ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 113-118.

6. Жуманов А. Н. и др. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСРОФИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 466-470.
7. Olimov O. Basic Ways to Improve Efficiency Operations of Asynchronous Electric Drives //International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN. – 2020. – С. 107-108.
8. Abror Q. Research and Analysis of Ferromagnetic Circuits of a Special Purpose Transformer //Fazliddin, A., Tuymurod, S., & Nosirovich, OO (2020). Use of Recovery Boilers At Gas-Turbine Installations Of Compressor Stations And Thyristor Controls. The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 46-50.
9. Sultanov M. M. et al. FITTING THE SPECTRA OF PIONS, KAONS, PROTONS, AND ANTIPROTONS IN RELATIVISTIC CU+ CU COLLISIONS //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 96-98.
10. Urinboy J., Hasanov M. Improvement Performance Of Radial Distribution System By Optimal Placement Of Photovoltaic Array //International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). – 2021. – Т. 5. – №. 2. – С. 157-159.
11. Сиддиков И. Х. и др. АНАЛИЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКОВ В СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ //Потенциал интеллектуально одаренной молодежи-развитию науки и образования. – 2018. – С. 130-133.

THE ROLE OF ICT IN TEACHING ENGLISH IN PRE-SCHOOL

Vasliddinova Mehrangiz Abdubakirovna ¹

Norqulova Gulnoza Ashurali qizi ²

^{1,2} Student of Samarkand state institute of foreign languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4747071>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

ICT, computers, social media, innovative tools, English language.

ABSTRACT

This article is dedicated to find the place of contemporary technologies in teaching English language in preschool. There are heaps of strategies and approaches in teaching method. There'll be an ancient manner as everything is that the same. While not innovative technologies, the teaching system might not be flourished. The fundamental blessings of victimisation these tools in teaching English are given below.

Introduction

The modern age is termed as the era of knowledge explosion. This explosion has become possible due to the progress of science and technology. Each and every aspect of human life has changed due to the effects of science and technology. The use of science and technology in the field of communication has revolutionized the whole world. Use of modern technological tools has led to the rise of ICT (Information and Communication technology.) Now ICT is being used in a number of fields like, health, entertainment, games and sports, transportation, education, industries, fashion designing, textiles, agriculture etc. With a single click, we can get exchange a lot of information of the world due to the use of ICT. The field of education is not untouched by the ICT. Now we cannot imagine education without the use of Information and communication Technology. It has made exchange of thoughts, ideas, experiences and feelings easier.

Methods

With the help of ICT a lot of persons can get education and training simultaneously at low cost. Now ICT is being used in all the aspects of education. Use of computers, Internet, television, radio, projectors and mobile phones, e-mail facility, online audio and video conferencing as well as new applications has made the Teaching Learning Process and Training attractive and convenient. It is also helpful in saving time, energy and money. So, we can say that ICT is playing the most important and pivotal role in Teaching Learning Process. Hence it is also playing an important role in the learning of language, especially English Language Learning.

Some of the important IT tools and applications used in the field of English Language Teaching are following:

Computers: This is the most important tool of information and communication technology and backbone of modern human life. All the modern communication processes are impossible without the use of computers. It is helpful in storing, preparing, collecting and preparing of

data for communication. It is helpful in the development of listening and speaking skills. It is helpful in English language speaking and listening skills [2].

Overhead projector: It is an important tool of displaying information and processes to a large number of people simultaneously. It can be used in teaching and training of personnel. Prepared forms of information are easy to display with the help of overhead projector.

Lingua phone: This tool is very important in language training of the students. A number of students can practice speaking and hearing drills with the help of lingua phone. It is especially useful in the training of English language listening and speaking skills.

Television: It is useful in education as well as entertainment of the people. It is found that it is helpful in developing listening skills, useful in learning situational language as well as it is highly motivating also. It is very helpful in understanding the language of mass media. A large number of students may be benefitted with the programs of television simultaneously. Many distance and open universities are running their educational programmes on television, such as Indira Gandhi National Open University, Maulana Azad National Urdu University etc. It is an important tool of audio video conferencing. Live telecast of training and discussions are done through this.

Result and Discussion

Internet: It is the most important facility of communication. All the modern communication takes place through this. It has made the communication facility very fast, convenient, economic, and attractive. There are lots of facilities available for communication on internet. Some of them are following:

(a) **Social media:** Social media has become an important tool of communication. It provides a platform for sharing thoughts and ideas. Blogs

are made on it. Students can add themselves with the English language learning groups and take advantage of sharing information. Lots of social sites are available on it like, Face book, Twitter, Instagram etc. It is very helpful in learning situational language.

(b) **Online facilities for English language learning:** A lot of online facilities are available on internet for the development language skills. Some of them are e-guidance, e-tutoring, e-teaching, e-journals, e-magazines, e-books, e-library, online training, virtual classes etc.

(c) **Online language related courses:** These courses are available on internet. Some of them are free and some of them are payable. Students can enroll themselves in these courses and get education and training easily on their own place. Some of the agencies which are providing on line courses are following MOOC, Future Learn, NPTEL, and IITs, Concordia University etc. Students can watch online and offline videos of language learning for the enhancement of their language skills.

(d) **Feature Films in Teaching English:** Films can be used in the teaching of English language. Films may be documentaries, educational and entertainment based. These can arouse high level of motivation. It results in a most satisfying learning experience.

Uses of ICT for an ELT teacher: we cannot think of better educational environment without a better teacher. In earlier times the teacher was the focal point of education, but now the role of teachers has changed a lot. He is considered as a guide and friend of students who helps in learning, does not provides knowledge. To teach better a teacher need to be update with the changes. For this ICT helps a lot. ICT can be useful for a teacher in the following ways.

It is helpful in the professional development of the teachers. A teacher can learn various

language skills with the help of information and communication technologies. He can do various certification programmes in English language teaching run by the famous educational institutions like Cambridge University, British Council etc. These programmes help in enhancing his capacity to teach English language and to make his subject content easy, economic and more understandable.

A teacher can increase his domain of Knowledge English language with the help of e-journals, e-magazines and e-library that can be achieved only through the use of ICT. He can also participate in discussions and conferences with the experts of his English language teaching to improve his knowledge and skills ELT through audio and video conferencing.

ICT helps a teacher to learn innovative methods of teaching. He can work with the students on various project and assignments. It

also helps him in providing teaching contents, home works etc.

He may participate in various in-service training programmes and workshops which are essential for his professional development with the help of information and communication technologies.

ICT helps a teacher to guide his students about the English language learning materials available on internet, e-books, e-journals, e-magazines and social sites like linked-in which are helpful in better learning of English language skills.

In conclusion

ICT also helps him framing curriculum of English language learning. He can study curriculums ELT of different countries to study their pros and cons, challenges as well as sociological and psychological issues related to English language learners. All these things help him in framing a curriculum that leads to achieve the aims and objectives of English language teaching.

References :

1. Md. Shakil Akhtar Asstt. Prof. Faculty of Education R.M.College, Saharsa e-mail: shakil.md17@gmail.com Role of ICT in the Enhancement of English Language Skills among the Learners.
2. The role and potential of ICT in early childhood education A review of New Zealand and international literature New Zealand Council for Educational Research TE RŪNANGA O AOTEAROA MŌ TE RANGAHAU I TE MĀTAURANGA WELLINGTON 2004 Prepared for: Prepared by: Ministry of Education Rachel Bolstad Early Childhood Education New Zealand Council for Educational Research Tertiary, Curriculum, Teaching and Learning PO Box 3237 45-47 Pipitea Street Wellington Thorndon Wellington
3. Biddulph, F., Biddulph, J., & Biddulph, C. (2003) The complexity of community and family influences on children's achievement in New Zealand: Best evidence synthesis. Wellington: Ministry of Education.
4. Carr, M. (2001). Assessment in early childhood settings: Learning stories. London: Paul Chapman Publishing.
5. Mitchell, L., & Cubey, P. (2003). Characteristics of professional development linked to enhanced pedagogy and children's learning in early childhood settings: Best evidence synthesis. Wellington: Ministry of Education.

DIAGNOSE THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CHILD BASED ON DRAWINGS

A.SH.Abduraimova¹

¹ 2nd year student of Samarkand State Institute of Foreign Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4747153>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

personality, differentiated education, modern education, temperament, thinking ability.

ABSTRACT

In this article we will diagnose the psychological characteristics of a child based on drawings, methods of teaching thinking through pictures in the formation of the child's personality, ways to determine the child's temperament through drawings, the importance of teaching them to think in the formation of a child's personality. methods for determining their psychological properties depending on the forms are given.

BOLANING CHIZGAN SURATLARI ASOSIDA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI DIAGNOSTIKA QILISH

A.SH.Abduraimova

¹ Samarqand davlat chet tillar instituti 2-kurs talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

shaxs, differentsiyalashgan ta'lim, zamonaviy ta'lim, temperament, fikrlash qobiliyati

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bolaning chizgan suratlarini asosida psixologik xususiyatlarini diagnostika qilish, bola shaxsini shakllantirishda suratlar orqali fikrlashga o'rgatish usullari, bolaning chizgan rasmlari orqali temperamentini aniqlash yo'llari, bola shaxsini shakllantirishda ularni fikrlashga o'rgatishning ahamiyati, psixologik metodikalar orqali bolalarning surat va shakllarga qarab psixologik xususiyatlarini aniqlash usullarini o'z ichiga o'lgan.

Har jihatdan barkamol shaxslarni tarbiyalash ta'lim-tarbiya sohasi mutaxassisleri oldida turgan dolzarb vazifa ekan, avvalo bunday shaxslarni tarbiyalab, voyaga yetkazish uchun boshlang'ich sinflarda tahsil olayotgan murg'ak qalb egalarilarining ongi, bilimi va ma'naviyatini to'g'ri shakllantirib borish lozim. Bugungi kun yoshlari aqliy kamolotining rivojlanib borayotganligi, ularning ilm o'rganishda

tirishqoqligi, mustaqil fikrlashi va ilmiy-ijodiy izlanishlari, yangiliklarga nisbatan o'ta qiziquvchanligi o'qituvchidan o'z ustida tinimsiz ishlashni talab etadi.

Jamiyatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, shu jumladan, ta'limiy islohotlarning natijasi yosh avlodning intellektual salohiyat, yuksak aql-zakovatiga, ta'lim-tarbiya tizimini jahon andozalari asosida rivojlantirishga, eng yangi texnologiyalarni ta'lim jarayoniga

kiritilishiga, uning milliy zaminini mustahkamlashga qaratilganligi bejiz emas.

Jamiyatning hozirgi taraqqiyoti inson faoliyatining ma'naviy va moddiy sohalarida katta o'zgarishlar qilishni taqozo etmoqda. Jamiyat tomonidan shaxs imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoit yaratilar ekan, o'z navbatida shaxs qobiliyati, imkoniyatlari ana shu jamiyatning ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham madaniy jihatdan rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Ayni vaqtda shaxs qobiliyati, imkoniyatlarini rivojlantirish va uni yagona ijtimoiy maqsadga yo'naltirish o'ziga xos dolzarblik kasb etmoqda.

Bolaning chizgan rasmlari orqali temperamentini aniqlash

Shaxsning individual xususiyatlari haqida gap ketganda, ularning tug'ma, biologik xususiyatlariga alohida e'tibor beriladi. Chunki, bir tomondan, shaxs ijtimoiy mavjudot bo'lsa, ikkinchi tomondan, biologik yaxlitlik, tug'ma sifatlarni o'z ichiga olgan substrat – individ ham. Temperament va layoqatlar individning dinamik o'zgaruvchan psixik faoliyati jarayonini ta'minlovchi sifatlarni o'z ichiga oladi.

Ko'pgina olimlarning fikrlariga ko'ra, bolaning ta'lim-tarbiyasi rejalashtirishda uning temperament xususiyatlarini inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Temperament alohida shaxslar xaqida ma'lumot berib, ularning faoliyatlariga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Temperament xususiyatlarini inobatga olmaslik, bolalarda salbiy xususiyatlarning rivojlanib ketishiga olib kelishi mumkin. Masalan, sangviniklarda – qiziqishlarda beqarorlikka; xoleriklarda – o'zini tuta olmaslikka, cho'rtkesarlikka, atrofdagilar bilan chiqisha olmaslikka, yengiltabiatlikka; flegmatiklarda – apatiyaga, bekorchilikka moyillikka, bo'shanglikka; melanxoliklarda – o'ta uyatchanglikka, o'z kuchiga

ishonmaslikka, arazgo'ylikka olib kelishi mumkin.

Temperamentni aniqlash borasida bir qator test va metodikalar mavjud. Lekin ularning hammasini ham bolalarda qo'llab bo'lmaydi. Tasviriy faoliyat orqali bola psixikasining turli tomonlarini – uning ichki dunyosi, kechinmalari va hayotga bo'lgan munosabatini kuzatsa bo'ladi. Bolaning tasviriy faoliyat mashg'ulotlaridagi ishtirokini kuzatganimizda, unda u yoki bu temperament turi ustunlik qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Psixologlarning fikricha, bolaning temperamentini u chizgan rasmlarda yaqqol ko'rinadi. Masalan:

-Xoleriklarda rasm chizish uchun rangli bo'yoqlar berilsa, ularning chizgan rasmlarida qizil rang yaqqol ustunlik qilishini ko'rishimiz mumkin.

-Sangviniklar rasmlarni shiddat bilan boshlab, uncha katta bo'lmagan quvnoq va yorqin rasmlarni chizishadi. Bu rasmni tugatib, darhol boshqa varaqqa o'tib ketishadi

-Flegmatiklar o'z navbatida varaqni to'ldirib zerikarli rasmlar chizishadi.

-Melanxoliklar deyarli har doim rasmni qog'ozning yuqori qismiga joylashtirishadi. Ular chizgan rasmlar kichik hajmda bo'lib, ko'proq to'q ranglardan foydalanishadi.

Bolalar chizayotgan asarida nafaqat voqeilikni aks ettiradi, balki asari orqali dunyoni qanday his etishini ko'rsatishga harakat qiladi. 5 yoshli bolalarning rasmlaridan ularning xarakterlariga mos ravishda dunyoni qanday qabul qilishlarini, qiziqish va moyilliklarini, orzulari va xohish istaklarini ko'rish mumkin.

Demak, aynan 5 yoshdan so'nggina rasm orqali bola haqida to'laroq ma'lumot olish mumkin. Sabab, aynan shu yoshga kelib bola rasmlarida milliylikni, oilaviy hayotdan lavhalarni bola hayolidagi obrazlarni aks ettira boshlaydi.

Rasmlar orqali temperamentni aniqlashda bolalarning chizgan rasmlari tahlil qilinadi. Bola bu rasmlarni erkin va mustaqil ravishda chizgan bo'lishi lozim.

Bola shaxsini shakllantirishda ularni fikrlashga o'rgatishning ahamiyati

Barkamol shaxsni shakllantirishda uning mustaqil fikrlay olish qobiliyatiga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Shu bois ta'lim tizimida bolalarni chizilgan suratlar va o'zi chizgan rasmlarga qarab fikrlashga, o'zlashtirilgan bilimlarni mushohada qilishga o'rgatish zarurdir.

Fikrlash qobiliyatiga egalik, birinchidan, ma'lumotlarni, axborotlarni o'zlashtirish, ularni o'zaro qiyoslash va umumlashtirishni, ikkinchidan, o'zlashtirilgan bilimlarni turli vaziyatlarda faoliyatni tashkil etishda qo'llay olish tajribasini nazarda tutadi. Bunday ko'nikmani shakllantirish uchun o'quvchilarni turli masalalarni mustaqil yechishga o'rgatish, ularni harakatlar tizimi, tarkibiga ko'ra dastlab oddiy, keyin esa murakkab mashqlarni yechishga o'rgatish muhim.

Samarali fikrlashning eng oliy darajasi ijodiy fikrlash bo'lib, uning vazifasi – ijod qilish, o'ylash, tayyorlash, yangilik yaratish, ixtiro qilish va hokazolardan iborat.

Zamonaviy ta'lim ta'lim oluvchilar oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

- tezkor o'zgarishlarga ko'nikish, hayotiy faoliyat, shuningdek, mavjud muammolarni hal qilishda o'zlashtirgan bilimlarini mohirlik bilan qo'llay olish;

- mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lish, real borliq va yuzaga keluvchi muammolar mohiyatini anglay olish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ularni bartaraf etish yo'llarini izlab topish;

- egallagan bilimlarni amaliyotda qo'llashning samarali usullarini topish, yangi g'oyalarni ilg'ab olish va ijodiy fikrlash;

- axborot texnologiyalaridan o'z vaqtida samarali foydalana olish va ularni qo'llay bilish.

Ta'lim oluvchilar, shu jumladan, o'quvchilar bilimlarining chuqur va mustahkamligi faqat ular yig'indisi bilan emas, balki ularning tizimliliigi bilan belgilanadi. Aqliy faoliyat asosini bilish, xotira, yangi g'oya va ularni ifodalash hamda baholash kabi jarayonlar tashkil etadi.

Differensiatsiyalashgan ta'lim

Ta'limni differensiatsiyalash shaxsning o'ziga xos xususiyatlari, qiziqishlari, qobiliyati, aqliy rivojlanishi va uning moslashuvchanligi darajasini hisobga olgan holda ta'lim mazmuni va hajmini belgilash hamda o'qitishning turli shakllaridan foydalanishdir.

Differensiatsiyalashgan ta'lim shaxsga yo'naltirilgan ta'lim bo'lib, har bir shaxsning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda shaxsga yondashilgan ta'limni tashkil etilishini ifodalaydi. Mazkur ta'lim talabalarning bilimlari, malakalari, muayyan fanga qiziqishlari, qobiliyatlari, yoshlari, jinslari, fiziologik holatlari, xarakterlari, ular yashayotgan muhit mohiyati kabilarning hisobga olishini anglatadi. Hozirgi davrda tabaqalashtirilgan ta'lim zamonaviy texnologiyalardan foydalanilgan holda talaba-yoshlarning imkoniyat va layoqatlarini hisobga olib, o'qitishni tashkil etishda ta'limning turli shakl va metodlarini qo'llashni taqozo etmoqda.

Differensiatsiyalashgan ta'lim individual yoki guruh shaklida mashg'ulotlarni to'g'ri va maqsadga muvofiq tashkil etish orqali barcha ta'lim oluvchilar bilim, ko'nikma va malakalarining dinamik rivojlanishiga yordam beradi. Mazkur ta'lim talabalar shaxsining bosqichma-bosqich shakllanib borishini ta'minlaydi.

Yuqoridagi fikrlarga quyidagi mulohazalarimni qo'shimcha qilish o'rinlidir. O'quvchilarda chizilgan rasmlar orqali ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning muhim sharti – o'quvchilarning bilishga yo'naltirilgan faoliyatlarining ijodiy xususiyat kasb etishiga erishish, mazkur jarayonni faollashtirish sanaladi. Bunda o'quvchiga tayyor bilimlarni yetkazish emas, balki:

- o'qituvchilarni talabalar bilan o'zaro hamkorlikka yo'naltirish;

- ta'lim jarayonida o'quvchilarni o'qituvchilarning buyruqlarini bajartirishdan cheklab, ularning faoliyatlarini faollashtirishga tayyorlash.

Demak, bilim olishdagi faollik o'quvchilarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirishning muhim shartidir.

Yoshlarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish shart-sharoitlari quyidagilardan iborat:

- har bir mashg'ulotda o'quvchilarning his-tuyg'ularini uyg'otish, o'z faoliyatidan qanoat hosil qilishga erishish;

- o'quvchilarning o'z salohiyati va qobiliyati darajasini bilishga erishish;

- qobiliyatli o'quvchilar bilan individual ishlash dasturlarini tuzish;

- turli ijtimoiy guruhlar bilan muloqotga kirisha olish

Umuman olganda, bugungi kunda shaxsning dunyoqarashi, uning jamiyatda tutgan o'rnini, shaxs va shaxslararo munosabatlarning qaror topishi, shaxs va davlat, shaxs va jamiyat munosabatlari, uning burch va mas'uliyati, ijodiy qobiliyati va intellektual salohiyatini tarkib toptirish muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi – inson manfaatlarini ta'minlash taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. "O'zbekiston", 2017.
2. Иванов.П.И, Зуфарова.М.Е. Умумий психология. Тошкент: Ўзбек файласуфлари миллий жамияти. 2015.-127 б.
3. Каримова В.М. Психология. Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. 2002-101 б.
4. Ниязметова Г.И. Шахс психодиагностикасининг проектив методикалари. Тошкент: Ғофур Ғулом. 2015.-91 б.

IMPACT OF A PARTIALLY PERMEABLE PLATE IN FLOW WITH SPLITTED JETS

A.Kh. Zakirov ¹, Anvarova S.G. ²

^{1,2} National University of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4747261>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

impact, permeability,
impulse pressure,
analytical function,
incompressible fluid,
complex potential, law of
penetration, impulse of
forces

ABSTRACT

A direct impact of a partially permeable plate, streamlined with separation of jets, is considered. Using the methods of the theory of analytical functions, a solution to the problem is obtained. The impulse of forces acting on the plate upon impact is calculated.

УДАР ЧАСТИЧНО ПРОНИЦАЕМОЙ ПЛАСТИНКИ ПРИ ОБТЕКАНИИ С ОТРЫВОМ СТРУЙ

Закиров А.Х. ¹, Анварова С.Г. ²

^{1,2} Национальный университет Узбекистана

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.
Утверждено: 5 мая 2021 г.
Опубликовано: 10 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

удар,
проницаемость,
импульсное давление,
аналитическая функция,
несжимаемая жидкость,
комплексный потенциал,
закон проницания,
импульс сил

АННОТАЦИЯ

Рассматривается прямой удар частично проницаемой пластинки, обтекаемого с отрывом струй. Используя методами теории аналитических функций получено решение поставленной задачи. Вычислено импульс сил, действовавших на пластинку при ударе.

В последнее время большое внимание исследователей привлекают смешанные задачи гидромеханики, в частности, задача о гидродинамическом ударе с отрывом. Особенностью этой задачи является то, что область контакта

тела с жидкостью, равно как и зона отрыва, заранее не известна и подлежит определению вместе с течением жидкости после удара. Вследствие этого данная задача является нелинейной и относится к классу задач со свободными границами.

В работах по теории удара о несжимаемую жидкость рассматривается удар сплошных тел о невозмущенную или возмущенную жидкость [1]. Постановка и общее решение задачи об ударе непроницаемого контура при обтекании с отрывом струй по схеме Кирхгофа изучены [2,3]. Общее решение указанной задачи получено при условии, по установившемся обтекание контура известно. В работе [4] рассмотрено удар проницаемого контура с отрывом струй безграничным потоком несжимаемой жидкости, и проведен расчет для проницаемой пластинки. Вычислено импульс сил, действовавших на пластинку при ударе.

Постановка задачи.

Рассматривается задачу об обтекании неподвижную пластинку безграничным потоком идеальной несжимаемой жидкости с отрывом струй, составленное из двух пластинок, одна из которых проницаемая. Скорость на бесконечности v_∞ .

Пусть точки частично проницаемой пластинки, обтекаемого установившимся потоком несжимаемой жидкости с отрывом струй по схеме Кирхгофа, внезапно приобрели нормальные скорости V_{1n} и V_{2n} (рис.1). Здесь V_{1n} - произвольная функция длины обтекаемой непроницаемой части пластинки, V_{2n} - произвольная функция длины обтекаемой проницаемой части пластинки. Известными считаются: v_∞ -

скорость набегающего потока, $2l$ - длина пластинки, ρ - плотность жидкости.

Из общей теории удара в жидкости известно [1], что при ударе возникает дополнительное течение, обладающие потенциалом скоростей φ связанным с импульсным давлением p_i соотношением:

$$p_i = -\rho\varphi.$$

Потенциал φ является гармонической функцией декартовых координат в плоскости $z = x + iy$ и удовлетворяет следующим граничным условиям:

на свободной поверхности CA и CA' , где $p_i = 0$ имеем

$$\varphi = 0 \quad (1)$$

на непроницаемой части пластинки BC и BC'

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = V_{1n} \quad (2)$$

на проницаемой пластинки BB' :

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = V_{2n} - v_n \quad (3)$$

Здесь v_n - нормальная скорость дополнительного, вызванного ударом потока жидкости, протекающей через пластинки при ударе.

Решение задачи сводится к нахождению гармонической во всей области течения функции φ , удовлетворяющей граничным условиям.

Рис.1

В силу симметрии можно свести задачу к рассмотрению верхней половины течения, заменяя ось симметрии твердой стенкой.

Метод решения. Применяя методы теории струй [3], можно решить задачу установившееся отрывного обтекания пластинки путем конформного отображения области течения (z) на верхнюю полуплоскость (ζ) , т.е. известно $z = z(\zeta)$.

В плоскости (ζ) обтекаемой пластинке соответствует отрезок $[0, b]$, а свободным поверхностям – части

действительной оси $-\infty < \zeta \leq 0$ и $c \leq \zeta < \infty$.

Задача о нахождении комплексного потенциала $W = \varphi + i\psi$ возмущенного движения может решаться в плоскости (ζ) . Задача определения $\frac{dW}{d\zeta}$ сводится к нахождению функции комплексного переменного в верхней полуплоскости (ζ) при условиях, что на части действительной оси задана действительная, а на другой ее части мнимая часть $\frac{dW}{d\zeta}$.

Рис.2

Граничные условия (1) - (3) взять можно переписать в виде:

$$Re \frac{dW}{d\zeta} = 0 \text{ на } CA \quad (4)$$

$$Im \frac{dW}{d\zeta} = -V_{1n} \left| \frac{dz}{d\zeta} \right| \text{ на } BC \quad (5)$$

$$Im \frac{dW}{d\zeta} = -(V_{2n} - v_n) \left| \frac{dz}{d\zeta} \right| \text{ на } OB \quad (6)$$

Введем аналитическую в верхней полуплоскости (ζ) функцию:

$$f(\zeta) = \frac{dW}{d\zeta} \sqrt{(\zeta - b)(\zeta - c)}. \quad (7)$$

Действительную часть этой функции в плоскости (ζ) с помощью (4) - (6)

можно представить соответственно в виде:

$$Re f(\zeta) = 0, \quad -\infty < \zeta < 0, \quad c < \zeta < \infty \quad (8)$$

$$Re f(\zeta) = V_{1n} \left| \frac{dz}{d\zeta} \right| \sqrt{(\zeta - b)(\zeta - c)}, \quad b < \zeta < c, \quad (9)$$

$$Re f(\zeta) = (V_{2n} - v_n) \left| \frac{dz}{d\zeta} \right| \sqrt{(\zeta - b)(\zeta - c)}, \quad 0 < \zeta < b, \quad (10)$$

Пользуясь формулой Шварца [5] для верхней полуплоскости и условиями (7)-(9), можно определить $f(\zeta)$:

$$\begin{aligned} \frac{dW}{d\zeta} \sqrt{(\zeta - b)(\zeta - c)} &= \frac{1}{\pi i} \left\{ \int_0^b [V_{2n}(t) - v_n(t)] \left| \frac{dz}{dt} \right| \frac{\sqrt{(b-t)(c-t)}}{t-\zeta} dt + \right. \\ &+ \left. \int_b^c [V_{1n}(t) \left| \frac{dz}{dt} \right| \frac{\sqrt{(b-t)(c-t)}}{t-\zeta} dt \right\}. \quad (11) \end{aligned}$$

Формула (11) является общим решением поставленной задачи.

В формуле (11) воспользуемся решением задачи об обтекании потоком идеальной жидкости частично проницаемой пластинки, значение $\frac{dz}{d\zeta}$ представим в виде [6]:

$$\frac{dz}{d\zeta} = \sqrt{\frac{\zeta - c}{\zeta}} \exp I(\zeta). \quad (12)$$

Здесь $I(\zeta) = \frac{1}{\pi} \int_c^\infty \arctg \left[\frac{v_1(t)}{u_1(t)} \right] \frac{dt}{t-\zeta}$,

где

$$u_1(\xi) = \frac{2(\xi - b)^\gamma \sqrt{\xi - c} \sin \pi \gamma}{(\sqrt{\xi - \sqrt{b}})^{2\gamma} (\sqrt{\xi + \sqrt{c}}) + (\sqrt{\xi + \sqrt{b}})^{2\gamma} (\sqrt{\xi - \sqrt{c}})},$$

$$v_1(\xi) = \frac{\sqrt{\xi - \sqrt{b}}^{2\gamma} (\sqrt{\xi + \sqrt{c}}) - (\sqrt{\xi + \sqrt{b}})^{2\gamma} (\sqrt{\xi - \sqrt{c}})}{\sqrt{\xi - \sqrt{b}}^{2\gamma} (\sqrt{\xi + \sqrt{c}}) + (\sqrt{\xi + \sqrt{b}})^{2\gamma} (\sqrt{\xi - \sqrt{c}})},$$

$\gamma = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \arctg k_1$; k_1 - параметр считается известным.

Из (12) путем интегрирования можно найти $z(\zeta)$

$$z(\zeta) = \int_0^\zeta \sqrt{\frac{\zeta - c}{\zeta}} \exp I(\zeta) d\zeta$$

Закон проницания жидкости через пластинку при ударе можно задавать в виде $v_n = kp_i^0$.

Здесь $p_i^0 = -\rho\varphi_0$, где φ_0 – потенциал скоростей при ударе непроницаемой пластинки; k – коэффициент пропорциональности, который зависит от пропускной способности пластинки.

Из решения задачи об ударе непроницаемой пластинки [3]:

$$\varphi_0 = ReW_0 = -\frac{4hV_n}{\pi(\pi+4)} \left[\frac{2}{3} \sqrt{[4\zeta(1-\zeta)]^3} + (4+2\pi)\sqrt{\zeta(1-\zeta)} \right] \quad (13)$$

Согласно выражения (12) и (13), имеем:

$$v_n = k\rho \frac{4hV_n}{\pi(\pi+4)} \left[\frac{2}{3} \sqrt{[4\zeta(1-\zeta)]^3} + (4+2\pi)\sqrt{\zeta(1-\zeta)} \right] \quad (14)$$

Подставляя (12) и (14) в (11), получим решение поставленной задачи:

$$\begin{aligned} \frac{dW}{d\zeta} = & \frac{1}{\pi i} \frac{1}{\sqrt{(\zeta+1)(\zeta-1)}} \left\{ \int_0^b [V_{2n}(t) - \right. \\ & v_n(t)] \left[\sqrt{\frac{c-t}{t}} \exp I(\zeta) \right] \frac{\sqrt{(1+t)(1-t)}}{t-\zeta} dt - \\ & \left. + \int_b^c [V_{1n}(t) \left[\sqrt{\frac{c-t}{t}} \exp I(\zeta) \right] \frac{\sqrt{(1+t)(1-t)}}{t-\zeta} dt \right\} \end{aligned} \quad (15)$$

Из (15) видно, что если $k_1 = 0$, $k \neq 0$, то решение соответствует удару пластинки, которая становится проницаемой только во время удара.

Для определенности примем, что $V_{1n} = V_{2n} = V = const$, это соответствует прямому удару пластинки в направлении отрицательной оси.

Зная $\frac{dW}{d\zeta}$, можно вычислить импульс сил I_x , действовавшего во время удара на пластинку:

$$\begin{aligned} I_x = \int_{-l}^l p_i dy = & -2\rho \int_0^c \varphi \frac{dy}{d\zeta} d\zeta = \\ & 2\rho \int_0^c Im z(\zeta) Re \frac{dW}{d\zeta} d\zeta. \end{aligned}$$

Таким образом, разработанные методы исследования краевых задач гидродинамического удара позволяют получить большой объем информации, необходимый для понимания явлений, возникающих в результате удара.

Литературы:

1. Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики. - Гостехиздат, 1950.
2. Берман Я.Р. Удар клина при обтекании с отрывом струй. – ПММ 1956, т. XX вып. 3.
3. Гуревич М.И. Теория струй идеальной жидкости.- М., Физматгиз, 1961
4. Бекулов М.Т. Удар проницаемого контура, обтекаемого с отрывом струй.Изв. АН СССР, Механика жидкости и газа, №2, 1979.
5. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. -М.: Наука, 1987.
6. Зокиров А.Х. Обтекание частично проницаемого тела, с отрывом струй//Проблемы механики.- Ташкент, 1993, №2.

LEGAL ISSUES OF RECOVERY OF INSOLVENT ENTERPRISES

Khudaybergenov Bekhzod Bakhtiyorovich ¹

¹ Doctoral student of Tashkent State Law University,

Doctor of Philosophy in Law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748525>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

bankruptcy, creditor, debtor, insolvency

ABSTRACT

This article examines and analyzes the legal issues of recovery of insolvent enterprises. In addition, recommendations have been developed related to the improvement of legislation on bankruptcy.

ТЎЛОВГА ҚОБИЛИЯТСИЗ КОРХОНАЛАРНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ

Худайбергенов Бехзод Бахтиёрлович

¹ Тошкент давлат юридик университети докторанти,

юридик фанлар бўйича фалсафа доктори

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

банкротлик, кредитор,
қарздор, тўловга
қобилиятсизлик

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада тўловга қобилиятсиз корхоналарни соғломлаштиришнинг ҳуқуқий масалалари ўрганилган ва таҳлил қилинган. Шунингдек, банкротлик тўғрисидаги амалдаги қонунчиликни тақомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Тўловга қобилиятсиз корхоналарни энг илғор хорижий тажриба асосида соғломлаштириш бўйича янги тизим жорий этамиз¹.

Мамлакатимизда бизнес муҳитини янада яхшилаш давлат иқтисодиётини ривожлантиришдаги энг муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон

банкнинг “Бизнес юритиш” рейтингда энг яхши 50 та мамлакат қаторига кириш бўйича ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар белгиланди. Ушбу рейтингга корхоналарнинг банкрот бўлиши ва соғломлаштиришни тартибга солишга қаратилган “Тўловга қобилиятсизликни ҳал қилиш” индикатори ўз таъсирини кўрсатади².

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.
<https://president.uz/uz/lists/view/3324>

²Ушбу индикатор бўйича “Бизнес юритиш 2020” ҳисоботида Ўзбекистон 100-ўринда қайд этилган.
<https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/uzbekistan/UZB.pdf>

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, XVI асрда банкротликка доир муносабатларнинг ривожланиши натижасида Франция, Германия, Англияда банкротлик ҳақидаги махсус қонунлар қабул қилинган. Шундан сўнг, банкротлик билан боғлиқ махсус ҳуқуқ соҳалари пайдо бўла бошлаган. Ҳозирда бундай фан соҳалари турли номлар билан аталади: МДҲ давлатларида “Тугатиш ҳуқуқи”, Европа ва Америкада “Bankruptcy law”, “Insolvency law”, “Corporate Insolvency law”, “Bankruptcy and rehabilitation law” ва бошқалар.

Кишилиқ жамияти ривожлангани каби банкротлик муносабатлари ҳам тараққий этиб борган. Дастлаб, кредиторлар талабларини қаноатлантириш дастлабки ўринни эгаллаган бўлса, бугунги кунга келиб барча давлатлар корхоналарни сақлаб қолиш масаласига алоҳида эътибор қаратмоқда. Кредиторлар манфаатларини инобатга олган ҳолда қарздорни молиявий соғломлаштиришга қаратилган чоратadbирларни амалга ошириш энг тўғри йўл эканлиги ойдинлашди. Шуларга асосан, давлатлар ўз қонунларини қарздорни реабилитация қилишга мослаб яратмоқда, ўзгартирмоқда.

Корхоналарни соғломлаштиришда “банкротлик” ва “тўловга қобилиятсизлик” тушунчаларининг мазмунини ёритиш муҳимдир. Тўлов қобилиятига эга бўлган корхонани судгача санация қилиш ёки унга нисбатан банкротлик тўғрисидаги ишни қўзғаш мантиқсиздир.

Ф. Отахонов ва Ф.Ибратова ёзадики, “банкрот” атамаси фақат суднинг ҳал қилув қароридан сўнг корхонага нисбатан қўлланилиши мумкин³.

Билдирилган ушбу фикрларга қўшилган ҳолда шуни таъкидлаш ўринлики, “банкротлик” тўловга қобилиятсизлик натижасида суд томонидан тугатишга доир иш юритиш таомили қўлланган қарздорнинг ҳуқуқий ҳолатини англатади. “Тўловга қобилиятсизлик” тушунчаси қарздорнинг кредиторлар талабларини бажара олмаслик ҳолатини билдиради.

Шундай бўлса-да, Ўзбекистон Республикасининг “Банкротлик тўғрисида”ги қонунга кўра судларда кўриладиган иш “банкротлик тўғрисидаги иш” деб номланади, унда қўлланиладиган таомиллар “банкротлик таомиллари” деб юритилади. Шу ҳолат тўловга қобилиятсиз корхоналарни соғломлаштиришдаги энг асосий тўсиқлардан бири ҳисобланади.

Тугатиш ҳуқуқининг ривожланиш тарихига назар ташлайдиган бўлсак, унда “тўловга қобилиятсизлик” тушунчаси билан бирга “тўловсизлик” тушунчасини ҳам учратиш ва уни янада қадимийроқ деб ҳисоблаш мумкин. Тўловсизлик деганда мажбуриятларнинг умумий миқдори қарздорнинг мол-мулки қийматидан ортиб кетиши натижасида шахснинг пул мажбуриятларини бажаришга қодир эмаслиги тушунилади.

“Тўловсизлик” тушунчасидан илк бор тугатиш ҳуқуқининг илк куртаклари очилган Италия, Франция ва Англияда фойдаланилган ва қарздорни банкрот деб топиш ҳам маъмурий тартибда кўриб чиқилган. Кўрсатилган давлатларда тугатиш ҳуқуқининг мақсади тахмин қилинган барча кредиторларни, уларнинг сонидан қатъий назар, жалб қилиниб, кредиторлик қарзларни қарздор мол-мулки ҳисобидан қаноатлантирган ҳолда,

³Отахонов Ф.Ҳ., Ибратова Ф.Б. Хўжалиқ судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос

хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДҲОИ, 2013. – Б. 22.

қарздорнинг савдо фаолиятини тугатишдан иборат бўлган. Ушбу жараёнларда қарздорнинг қарзларни тўлай олиши ва кредиторлар талаблари қаноатлантириши ёки ишлаб турган қарздор фаолиятининг тўхташи янги тугатиш ҳуқуқини шакллантиришда “тўловсизлик” тушунчаси яроқсиз бўлишини кўрсатди. Чунки, тўловсизлик принципи кредиторлар манфаатлари мос келмас ва кредиторлар банкротлик тўғрисидаги ишни қўзғатиш учун қарздорлик миқдори қарздорнинг мол-мулки қийматидан ортишини кутишлари лозим эди. Натижада ушбу давлатлар қонунчилиги ва амалиётига олдин қўлланилмаган янги категория “тўловга қобилиясизлик” кириб келди⁴. Тўловга қобилиясизликнинг афзаллиги шундан иборат эдики, агар қарздор кредиторлар талабларини тегишли муддатларда бажаришга қодир бўлмаса, қарздорлик миқдори белгиланган суммани ташкил этса, кредиторлар банкротлик тўғрисидаги ишни очиш тўғрисида муурожаат қилишлари мумкин бўларди. Германия ва Россия тугатиш ҳуқуқида ҳам “тўловсизлик” тушунчасидан воз кечилди ва иқтисодий ўсиш жараёнларида қўлланиладиган тўловга қобилиясизликнинг аломатлари акс эта бошлади⁵.

Тўловга қобилиясизлик қонунчилиги икки хил ривожланиш йўлига эга бўлиб, унинг биринчиси, қарздор мол-мулкни кредиторларга тақсимлашни назарда тутса (масалан, Англия, Италия), иккинчиси

қарздорни иқтисодий тиклашга хизмат қилади (масалан, Франция, АҚШ, Украина).

Россия ва кўпгина МДХ давлатлари ҳуқуқий адабиётларида банкротлик билан боғлиқ барча масалалар тугатиш ҳуқуқи доирасида ўрганилади (Ўзбекистонда алоҳида ҳуқуқ соҳаси сифатида шаклланмаган). Тугатиш ҳуқуқи – юридик ва жисмоний шахслар банкротлиги ва уни олдини олиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи нормалардан ташкил топган комплекс (соҳалараро) ҳуқуқий институт⁶. Тугатиш ҳуқуқининг ҳуқуқ тизимидаги ўрни ҳақида бир хил ёндошув мавжуд эмас⁷. Ҳуқуқ соҳасига бундай ном берилиши банкротлик жараёни фақат корхонани тугатиш, унинг мол-мулкни кредиторларга тақсимлаш билан боғлиқ масалаларни ўз ичига олади, деган тасаввур уйғотиши табиий. Бироқ, бозор иқтисодиётининг талаблари қонунларга ўзгартириш ёки янги қонунларни қабул қилиш лозимлигини кўрсатди, натижада банкротлик билан боғлиқ ҳуқуқий нормалар “Тугатиш ҳуқуқи”га мос бўлмай қолди. 90-йилларнинг ўрталарида МДХ давлатларининг банкротлик тўғрисидаги қонунлари қарздорни тугатишга доир нормалардан ташкил топган бўлса, бугунги кунга келиб қарздорни реабилитация қилишга қаратилган янги қонунлар қабул қилинди. Жумладан, 2012 йил 13 июлдаги Беларусь Республикасининг “Иқтисодий ночорлик (банкротлик) тўғрисида”ги Қонуни, 2014 йил 7 мартдаги Қозоғистон

⁴Кораев К.Б. Правовое положение неплатежеспособного должника. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Санкт-Петербург. 2014. – С. 24.

⁵Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. Санкт-Петербург. 1913. – С. 14.

⁶Юлова Е.С. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства):

учебное пособие, 2-е изд., переработанное и доп. / Е.С.Юлова. – М.: МГИУ, 2008. – С.

⁷Қаранг: Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратовский М.А. Правовые основы несостоятельности (банкротства) – М., 2001. – С. 22; Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учеб.-практ. Пособие. – М., 2006. – С. 12; Телюкина М.В. Основы конкурсного права. – М., 2004. – С. 62 и др.

Республикасининг “Реабилитация ва банкротлик тўғрисида”ги Қонуни, Украинанинг “Қарздорнинг тўлов қобилиятини тиклаш ва уни банкрот деб топ топиш тўғрисида”ги Қонуни ва бошқалар. Ушбу қонунларнинг барчасида қарздорнинг иқтисодий ҳолатини тиклаш масаласи кредиторлар талабларини қаноатлантириш билан бир хил даражада қилиб белгиланди.

Банкротлик ҳуқуқи ҳам оммавий, ҳам хусусий нормаларни ўзи ичига олишидир. Оммавий-ҳуқуқий нормалар процессуал, маъмурий, жиноий ва бошқа ҳуқуқий соҳаларга тегишли бўлади. Шундай бўлса-да, банкротлик ҳуқуқининг аксарият қимини фуқаролик-ҳуқуқий нормалар ташкил этади. Жумладан, банкротлик ҳуқуқининг субъектлари, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, қарздорнинг мол-мулки, айрим битимларнинг ҳақиқий эмаслиги, қарздорнинг тугатиш массасини шакллантириш ва уни кредиторлар ўртасида тақсимлаш тартиби. Фуқаролик қонун ҳужжатлари иштирокчиларининг тенглигини эътироф этишга, мулкнинг дахлсизлигига, шартноманинг эркинлигига, хусусий ишларга бирон-бир

кишининг ўзбошимчалик билан аралашшига йўл қўйилмаслигига, фуқаролик ҳуқуқлари тўсқинликсиз амалга оширилишини, бузилган ҳуқуқлар тикланишини, уларнинг суд орқали ҳимоя қилинишини таъминлаш зарурлигига асосланади. Ушбу норма банкротлик жараёнида қарздорнинг ички ишларига кредиторларнинг аралашмаслиги, унинг мулки дахлсизлиги сақланиши, барча иштирокчилар тенг даражада қатнашиши лозимлигини кўрсатади.

Юқорида билдирилган фикрлардан хулоса қиладиган бўлсак, амалдаги қонунчилигимиз “тўловга қобилиятсизлик” тушунчасига қараганда “банкротлик” тушунчасига устунликни беради. Банкротлик эса моҳиятан тугатишга яқин бўлганлиги боис, қорхонани соғломлаштириш билан боғлиқ қоидаларга зиддир. Тўловга қобилиятсизлик орқали банкротлик ва санацияни умумлаштириш мумкин. Шунингдек, қорхонани соғломлаштиришга қаратилган нормалар самарасиз бўлиб, халқаро ташкилотлар томонидан билдирилган тавсиялар асосида янги механизмларни қонунчиликка киритиш мақсадга мувофиқ.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/3324>
2. “Бизнес юритиш 2020” ҳисоботида Ўзбекистоннинг кўрсаткичлари. <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/uzbekistan/UZB.pdf>
3. Отахонов Ф.Ҳ., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ, 2013. – Б. 22.
4. Кораев К.Б. Правовое положение неплатежеспособного должника. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Санкт-Петербург. 2014. – С. 24.
5. Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. Санкт-Петербург. 1913. – С. 14.
6. Юлова Е.С. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебное пособие, 2-е изд., переработанное и доп. / Е.С.Юлова. – М.: МГИУ, 2008. – С.
7. Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратовский М.А. Правовые основы несостоятельности (банкротства) – М., 2001. – С. 22;
8. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учеб-практ. Пособие. – М., 2006. – С. 12;
9. Телюкина М.В. Основы конкурсного права. – М., 2004. – С. 62 и др.

CONCEPT OF METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING CHEMISTRY

Avezova Nafosat Omonovna ¹

¹ Chemistry teacher of the secondary school

No 25 of Bagat district of Khorezm region

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748615>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

teaching method, dogmatic method of teaching, illustrative method of teaching, heuristic method of teaching

ABSTRACT

This article provides information on the definition of methods and tasks of teaching chemistry, determining their place of application, general methods, dogmatic method, illustrative method, heuristic methods.

KIMYO FANINI O'QITISHNING METODLARI VA USLUBLARI HAQIDA TUSHUNCHA

Avezova Nafosat Omonovna ¹

¹ Xorazm viloyati Bog'ot tumani 25-son umumiy o'rta ta'lim maktabining kimyo fani o'qituvchisi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

o'qitish metodi, o'qitishning dogmatik metodi, o'qitishning ilyustrativ metodi, o'qitishning evristik metodi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Kimyo o'qitishning metodlari va vazifalarini aniqlash, ular qo'llaniladigan o'rnini belgilash, umumiy metodlar, dogmatik metod, ilyustrativ metod, evristik metodlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kimyo o'qitishning metodlari, shakllari, manbalari o'qituvchi mehnatini ilmiy asosda tashkil etish, kimyo o'qitish nazariyasining eng muhim bo'limlari sanaladi.

O'qitish metodi falsafiy nuqtai - nazardan ta'lim jarayonida ta'lim mazmunini harakatlantirish shakli bo'lib hisoblanadi. Agar predmetning mazmuni fanning didaktik ekvivalenti bo'lib hisoblansa, o'qitish

metodlari o'rganilayotgan fan yoki bilish lozim bo'lgan narsalar metodlarining didaktik ekvivalentidir. Didaktikada fanni o'rganish metodlari va o'qitish metodlari mavjud.

O'qituvchining asosiy vazifasi o'quvchilarga ta'lim, tarbiya beruvchi ularni rivojlantiruvchi metodlarni optimal tanlashdan iborat.

O'qitish metodi - o'qituvchi rahnamoligida o'quvchilarning maqsadga qaratilgan birgalikdagi faoliyati bo'lib hisoblanadi. Kimyo o'qitish metodikasining o'ziga xos alohida xususiyatlari mavjud: ular;

1. Kimyo o'qitish mazmuni va metodikasi amaliyotga asoslangan nazariy fan.

2. O'quvchilarning bilish faoliyati tafakkur qirralarini o'stirishga qaratilgan bo'lib, moddaning aniq xossasi o'zgarishi, holati, xossalari, tuzilishi, tarkibi kabilar fikr yuritishga o'quvchilarni o'ylashga olib keladi. Har bir metod ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi funksiyalarni qaerda samarali amalga oshirsa o'sha yerda o'sha jarayonda qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

Metodlar o'zining qo'llanilishi bilan ham o'quvchilarni tarbiyalaydi.

Shu sababli o'qituvchi har bir metodni tanlaganda uchala funksiyani samarali amalga oshirishiga e'tibor berishi kerak.

Metodlarni optimal tanlash muammolari mavjud. Unda quyidagilarga e'tibor berish kerak.

1) O'qitishning qonuniyatlari va prinsiplari.

2) O'qitishning maqsad va vazifalari.

3) Shu fan mazmunining hamda o'rganilayotgan mavzuning mazmun va uzviy mosligi.

4) Maktab o'quvchilarning o'qish imkoniyatlari. (yoshi, tayyorgarlik darajasi, sinf jamoasining xususiyatlari).

5) Tashqi sharoitning o'ziga xosligi.

6) O'qituvchining o'z imkoniyatlari.

O'qitish metodlarining tuzilishi har xil bo'lib, ular ma'lum jarayonning takomillashuvi bilan to'xtovsiz ravishda o'sib boradi. Bu o'sish jamiyatda madaniyat darajasini o'sishiga bog'liq. Shu sababli o'qitish metodlarini tartibga solish va klassifikasiyalash zarurati kelib chiqadi. Maktablarda bilim asoslarini berish lozim. Mustaqil O'zbekistonimiz maktabi

tarbiyalovchi ta'limni amalga oshiradi. Bu maktab beradigan ta'limning tarbiyalovchi xususiyati shundan iboratki, u o'quvchilar dalialiktik-materialistik dunyoqarash asoslari hosil qiluvchi chinakam ilmiy bilimlar beradi. Bizning maktabimizda ta'lim berishning talabalarda aktivlik, tashabbus, mustaqil fikrlash, qo'yilgan maqsadga intilish, o'z bo'rchini his etish, boshqa metod va usullari tarbiya jihatidan katta rol o'ynaydi.

Kimyo o'qitishning metodlari turli usullarda olib boriladi. **Metod – bu «yo'l» demakdir. U dogmatik, illyustrativ, evristik bo'lishi mumkin.**

O'qitishning dogmatik metodi- o'qituvchining materialni og'zaki, ko'rsazma vositalardan foydalanmay, dalil isbotsiz va faqat talabalarni bu materialni takrorlashga va yod olishgagina jalb etish bilan bayon qilishdan iborat.

O'qitishning illyustrativ metodi- o'qituvchi o'quvchiga tayyor bilimlarni tushuntirib, har xil xususiy metodlarni qo'llaydi. Ular: o'qituvchining tushuntirishi, darslik bilan ishlash, magnitafon va hokozolar bilan ishlash. Bunday ko'rgazmalar eksperiment, modellar, ekran qo'llanmalari tablisalardan foydalaniladi.

O'qituvchi laboratoriya tajribalarini ko'rsatib tushuntirib beradi.

Ilyustrativ metodda o'qituvchi ayrim amaliy mashg'ulotlarni bajarish texnikasi va metodikasini bajarish tartibini qo'llaganda ham foydalanadi. Bu metod o'quvchilarda minimum bilimlar zapasi yig'ilgach kengroq qo'llaniladi. O'quvchilarda amaliy o'quv ko'nikmalarini shakllantirish, tajribalarni bajarib ko'rsatish texnikasini shakllantirishda M: probirkaga eritmani qo'yish, qoshiqchadagi eritmani bo'g'latish kabilarda tushuntirib ko'rsatish amalga oshiriladi.

O'qitishning illyustrativ metodi - kimyo kursining boshlang'ich qismida ko'p qo'llanadi. Bu davrda o'quvchilarda ko'nikma

va malakalar yetarli bo'lmaydi. Shu davrda o'qituvchi tajribalarni o'zi ko'rsatib tushintirib beradi.

Bu metoddan o'quvchilar tajribalarni mustaqil bajarib izohlab berishda ham keng foydalaniladilar.

O'qitishning evristik metodi-

o'quvchilarning o'zlari qiladigan ish asosida tuziladi, talabalar bevosita o'qituvchining faol ishtiroki ostida kashfiyot qiladilar. Bu metodning «evristik» degan nomi «tadqiqot» metodi degan so'zdan kelib chiqqan. Masalan, galogenlar xossalarning chog'ishtirma tavsifi mohiyatini aniqlashda qo'llaniladi.

Bu davrda o'quvchilar galogenlarning xossalarni chog'ishtirib izohlashini o'qituvchi tartibga solib turadi. Masalan, kaliy yodid eritmasiga kraxmal kleystriini qo'ysak rang

sezilmaydi, alohida xlorli suvga kraxmal kleystriini qo'shsak yana rang o'zgarishi sezilmaydi. Uch komponentni birgalikda qo'shib aralashirsak kraxmal ko'k tusga kiradi. Sababini esa talabalar o'zlari izohlab berishlari lozim. Bu qisman izlanuvchanlikdir.

Izlanuvchanlik metodi mustaqil ishlash, mustaqil izlanishning bir turi bo'lib hisoblanadi. O'quvchi nazariy bilimlar to'g'riligini amalda sinab ko'radi. Masalan, eksperimental masalalar yechishda bu metoddan foydalaniladi.

Klassifikasiyalash asosiy xarakterga (nisbiy xarakter) ega. Amaliyotda metodlarning bir nechtasidan bir vaqtda foydalaniladi. Ular o'zaro bog'liqlikka ega. Klassifikasiyada har xil holatlar asosiy belgi sifatida qabul qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *И.А.Каримов. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барарорлик шартлари ва таракқиёт кафолатлари.*Т.: Ўзбекистон, 1997
2. *И.А.Каримов. “Баркамол авлод Ўзбекистон таракқиётининг пойдевори”.* Т. Ўзбекистон, 1997
3. Умумий ўрта таълим давлат таълим стандарти ва ўқув дастури. Тошкент, 1999, 3-сон
4. *И. Н. Борисов. Химия ўқитиш методикаси.* Тошкент, 1958.
5. *З.Азимова. “Кимё дарсларида ўқувчиларга экологик таълим-тарбия бериш”* Т.: 1995.
6. “Халқ таълими журнали” Т.1998-2005 й.
7. *Х.Т.Омонов., М.Н.Мирвохидова. “Кимё ўқитиш методикаси”* маърузалар матни. 2001

ARAB-MUSLIM LINGUO-PHILOSOPHY AND JADIDISM

Shaxobiddin Shodiev ¹

¹ Bukhara State Medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748669>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Philosophy, Jadidism,
Linguistics

ABSTRACT

This article about problem of linguistic study of the language of science and its specialized fields in the form of professional vocabulary systems has attracted the attention of linguistic scientists for a long time. The identification of the whole complex of terminology characteristic of a particular area of scientific activity, the definition of a nomenclature of terms, and the improvement of the terminological system of each specific industry and science are the most important areas of research in recent decades.

АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ ЛИНГВО-ФИЛОСОФИЯ И ЖАДИДИЗМ

Шахобиддин Шодиев ¹

¹ Бухарский государственный медицинский институт

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.

Утверждено: 5 мая 2021 г.

Опубликовано: 10 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Философия,
Жадидизм, лингвистика

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвященная проблеме лингвистического изучения языка науки и его специализированных областей в форме профессиональных лексических систем, давно привлекает внимание ученых-лингвистов. Выявление всего комплекса терминологии, характерного для той или иной области научной деятельности, определение номенклатуры терминов и совершенствование терминологической системы каждой конкретной отрасли и науки - важнейшие направления исследований последних десятилетий.

Проблема философского изучения языка науки в аспекте лингво-философии и его специализированных областей в виде систем профессиональной лексики привлекает внимание ученых-лингвистов философов давно. Выявление всего комплекса проблем, характерной для той или иной конкретной сферы научной деятельности, определение номенклатуры терминов, совершенствование

терминологической системы каждой конкретной отрасли и науки являются их философское обоснование важнейшими направлениями исследований последних десятилетий.

В связи с ускорением научно-технического прогресса, усилением интеграционных процессов в таких областях как экономика, политика, техника и промышленное производство в

языках мира идет активный процесс становления терминологической лексики, отражающий меняющиеся реалии современного глобализуемого мира. Соответственно, перед специалистами, работающими на стыке наук как философия и лингвистика встала насущная и актуальная задача - уделять более пристальное внимание разработке проблем терминологии, в частности – вопросам становления и совершенствования терминосистем национальных языков. И современный узбекский язык не является в этом плане исключением.

В XX веке в результате интенсивного развития различных отраслей науки и техники появились многочисленные новые понятия, которые привели к формированию в отечественном языкознании нового научного направления – терминоведения. К концу XX и началу XXI столетий оно сформировалось в языкознании как «формально завершённый феномен», вступивший в «философский возраст» [9, с.3] и в то же время – как относительно молодая и стремительно развивающаяся дисциплина, являющаяся важным компонентом и показателем развития любого национального языка.

Терминоведение сегодня имеет колоссальное значение в подготовке специализированных научных и технических кадров, в развитии международного экономического и научного сотрудничества, в получении и обмене информацией, в издании научной и производственной литературы и т.д. По справедливому замечанию С.В. Гринева, «бурный рост научно-технических знаний в наши дни отразился в том, что свыше 90 % новых слов, появляющихся в современных языках, составляет

специальная лексика. Рост числа терминов различных наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов языка, и поэтому в настоящее время число терминов отдельных наук (химии, биологии) может превышать число неспециальных слов языка» [1, с. 15].

Философская терминология современного узбекского языка прошла долгий исторический процесс образования и наполнения новыми лексемами и терминами, в котором условно можно выделить четыре этапа: древний период (до начала X века), исламский период (X–XVIII вв.), классический период (XIX – начало XX вв.) и современный этап (с середины XX в. – по настоящее время).

В современном узбекском языкознании за последние десятилетия появилось большое количество работ по проблемам терминологии. Исследованиям подвергались преимущественно лингвистическая, экономическая, общественно-политическая, сельскохозяйственная, медицинская, техническая терминология. Были изданы двуязычные словари по разным отраслям науки. Однако философская терминология узбекского языка до сих пор остается недостаточно изученной частью национальной терминографии. Она собрана далеко не в полном объеме и не все толкования

философских терминов и категорий нашли свое отражение в существующих терминологических словарях. Нет специальных исследований, посвященных именно этому пласту лексики, не разработаны вопросы расширения философского словаря, не рассматривались проблемы возникновения, источники и пути

формирования философской терминологии.

Настоящая статья посвящена анализу исламского периода развития узбекской философской мысли (X–XVIII вв.), и зарождения ее собственной философской терминологической системы. Ислам вносит в жизнь и мироосмысление народов абсолютно новый тип сознания – представление о личной ответственности. Основным инструментом распространения ислама проповедниками-сахабами был арабский язык как язык официальной переписки, литературы, религии и науки. Именно в эту эпоху начинает формироваться своя собственная арабо-мусульманская философия, которая вначале развивалась в форме «богословской метафизики».

В IX–XIII веках на Востоке, главным образом в Центральной Азии, передовые мусульманские мыслители, возрождая эллинскую и эллинистическую философию, дали ей свою интерпретацию и в таком виде познакомили с ней представителей западного мира, осуществляя, таким образом, преемственную связь между философией античности и философией Средневекового Востока, с одной стороны, и между философской мыслью арабо-язычного культурного мира и философией Запада – с другой [7].

Первых мусульманских теологов-философов школы калама называли ашаритами и мутазилистами. Они попытались соединить греческую философию с мусульманской догматикой. Учение мутазилитов в дальнейшем оказало значительное влияние на развитие арабо-мусульманской философской мысли и появление нового философского течения – арабоязычного перипатетизма (аристотелизма), или фальсафы [сравн.:

История арабо-мусульманской философии, с.91-121]. Яркими представителями этой школы были Абу Йусуф аль-Кинди (известен как «философ арабов»), Абу Наср аль-Фараби (среди арабов получил прозвище – «муаллими сони» - второй учитель после Аристотеля), Абу Али Ибн Сина, Абу Бакр Ибн Баджа, Ибн Туфейл, Ибн Рушд (лат. Аверроэс, «Великий комментатор» Аристотеля) и другие.

Арабоязычные философы не только способствовали сохранению, систематизации и комментированию античного, и прежде всего аристотелевского и неоплатонического наследия, но и его творческому развитию. Это подтверждают также исследования известных философов-востоковедов И.Р. Насырова, А.В. Сагадеева, А.В. Смирнова, Е.А. Фроловой, К.Б. Шадманова и многих других.

Узбекская философия до определенного времени развивалась в русле ислама. Она возникла преимущественно на основе заимствования и развития идей арабо-мусульманских философов через культуру и философию стран мусульманского Востока, с которыми, как известно, у просветителей-философов Центральной Азии установились многовековые исторические связи.

Вкратце характеризуя становление и формирование арабоязычной узбекской философской терминологии, необходимо отметить, что при создании философских терминов и понятий арабские и арабоязычные философы опирались в основном на сочинения античных философов. Древнегреческие мыслители создали профессиональный лексикон философской науки, начали вносить в язык ранее не существовавшие,

обозначающие специальные понятия, искусственные слова – неологизмы, привели в порядок терминологическую систему. А термины, прошедшие испытание временем, становятся первыми терминологическими моделями, которые впоследствии дадут соответствующие осмысления и направления учёным будущего. В дальнейшем греческие философские традиции находят свое продолжение в трудах арабоязычных философов Центральной Азии IX-XIII веков.

Наш анализ также подтвердил, что пополнение философско-терминологического фонда узбекского языка новыми понятиями преимущественно осуществлялся путем заимствования и калькирования иноязычных терминов, и языком-донором до конца XIX века являлся фарси и арабский язык, а с начала XX века – русский как язык-посредник между узбекским и классическими языками – латинским, греческим, а также и английским, немецким, французским и другими языками).

Обратимся непосредственно на труды - и вклад - наших великих предков, прежде всего аль-Фараби и Ибн Сину, заложивших философские основы культуры Ренессанса в Центральной Азии и разработавшие теорию поэтического искусства, основываясь на лучших достижениях античной и собственно традиционной восточной культуры [10, с.101].

Философское мировоззрение выдающегося средневекового мыслителя Центральной Азии Абу Насра аль-Фараби признается современными исследователями «связующим звеном между античным миром и средневековым исламским миром, с одной стороны, и

исламским средневековьем и западноевропейским – с другой» [8,с.50]

Абу Наср Мухаммад ибн Фараби (870-950) считается крупнейшим представителем восточного перипатетизма. Как и другим мусульманским аристотеликам, ему посвящено немало статей, брошюр, монографий. Известный исследователь его творчества М.М. Хайруллаев пишет: "По свидетельству многих средневековых мусульманских авторов, до Фараби и после него не было философа, так глубоко и всесторонне знавшего Аристотеля, - мыслителя, равного ему по универсальности знаний, по характеру научных интересов. Недаром он был назван "вторым Аристотелем", "вторым учителем" ("муаллими сони") [6, с.62-63].

Фараби оставил богатейшее научное наследие. Фараби является автором комментариев к трудам Аристотеля по логике "Первая аналитика", "Вторая аналитика", "Топика", "Софистика", "Категории", "Этика", "Риторика", "Поэтика", "Метафизика", а также к "Алмагесту" Птолемея, "О душе" Александра Афродизийского, к отдельным главам "Геометрии" Евклида, "Исагоге" Порфирия. Вслед за своим учителем Аристотелем Фараби занимался исследованием почти всех отраслей естественных и общественных наук. В научных трактатах Фараби нашли разрешение основные принципы философии науки, теории, познания, вопросы логики, психологии, естествознания, взаимоотношений человека. Учёный оставил научное наследие также и в области литературы и музыки. Следует отметить огромное влияние его трудов на формирование и развитие научного творчества Беруни, Ибн Сины, Ибн Туфейля, ал-Кинди, Ибн

Рушда. Труды Фараби в XIII веке были переведены на латинский и европейский языки Толедской переводческой школой. Его трактат о классификации наук уже в XII в. дважды переводился на латинский язык. К этому периоду относятся, например, переводы целого ряда трактатов Фараби по различным вопросам философии – “Смысл ума”, “Книга о достижении счастья”, “Источник задач”, “Книга доказательств”, “О сущности души”, “Книга введение в логику”, “Комментарии к физике”, “Комментарии к поэтике”.

Абу Наср аль-Фараби был первым арабоязычным философом, который составил терминологический словарь. В своей «Большой книге музыки» (X век) он в приложении приводит «Словарь терминов и понятий музыкальной науки», где первая часть словаря посвящена философско-научной лексике. Словарь содержит около 180 философских терминов и понятий в транслитерации и оригинальном написании.

В развитие и укрепление средневековой философской терминологии значимый вклад внес у нас великий соотечественник философ и мыслитель-энциклопедист Ибн Сина, автор энциклопедического философского свода «*Китаб аш-шифа*» («Книга исцеления») и энциклопедии на фарси «*Даниш-намэ*» («Книга знания»), где достаточно подробно описаны основы и факторы формирования системы философской терминологии [3]. Он перенял, продолжил и совершенствовал основанные Фараби философские направления. Абу Али ибн Сина (980-1037) родился в селе Афшона в 18 км от Бухары, умер в иранском Хамадане. Его труды имеют общечеловеческую значимость. Его "Канон врачебной науки"

еще в Средние века издавался в различных латинских переводах около 30-ти раз. Такой же популярностью пользовался его философский труд "Книга исцелений". Ибн Сина почтительно именуемый уже тогда “Шайх ур-Раис”, продолжил и существенно развил идеи восточного перипатетизма, высказанные его предшественниками. Вклад его в сокровищницу культуры и науки человечества неизмерим. В ходе врачебной практики он постоянно экспериментировал, чем положительно повлиял на всю экспериментальную науку. Несколько веков его философские трактаты оказывали сильное влияние на мусульманских и особенно европейских мыслителей. Философское наследие ибн Сины имело значительное влияние на развитие философии в трех культурных ареалах: на мусульманском Востоке, на мусульманском Западе и на христианском Западе [4, с.208].

В заключении следует отметить и то, что значительную роль в исследовании философской лексики и терминологии средневековых арабских философов и мыслителей сыграли труды известного российского востоковеда А.В. Смирнова, издавшего в 1999 году «Арабско-русский словарь средневековой арабской философской лексики», в котором он обобщил свои многолетние исследования в области философской лексики, состоящей более чем из 1500 лексических единиц.

Влияние арабо-мусульманской философской традиции продолжалось вплоть до середины XIX века, когда на сознание и мировоззрение узбекоязычной интеллигенции начали влиять идеи русской философской мысли, а через нее и западноевропейской культуры и философии.

Литературы:

1. Гринев С.В. Основы лингвистического терминоведения: Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / С.В.Гринев. - М., 2012.
2. История арабо-мусульманской философии. - М., 2013.
3. Лаврова Т.С. Философские энциклопедии и словари [Электронный ресурс] М., 1977. Т.27 - URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/110937>
4. Сагадеев А.В. Ибн Сина (Авиценна). - М.: Наука, 1980.
5. Смирнов А.В.. Арабско-русский словарь средневековой арабской философской лексики. - М., 1999.
6. Хайрулаев М.М. Абу Наср ал-Фараби. - М.: Наука, 1982.
7. Шадманов К.Б.. Английская духовность и язык. – Дюссельдорф, 2015.
8. Наследие аль-Фараби и формирование нового интегрального мировоззрения. Алматы, 2012.
9. Щербин С.И. Развитие русской терминологии сравнительно-исторического языкознания [Текст] / С.И.Щербин: автореф. дисс... докт. филол. наук. – М., 2004.
10. Жолмухамедова Н. В поисках прекрасного: аль-Фараби и Ибн Сина. – Алматы. 2014.
11. Sh.Sh. Shodiev, D.Ya. Shigabudinova. "Shakespearean lexicon: the word reason as a designation of the concept of the ability of the human mind to abstraction inference" Innovative potential for the development of science in the modern world, p. 189-197, 2020
12. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal* "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe" 590-98 10.5958 / 2249-7137.2020.01171.4
13. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions .. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 367-372. SoI: <http://soi.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. The role of the latin language in the history of world statehood
14. Sh. Sh. Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N. Ostonova "Shakespeare's lexicon: reason word as a design of the concept of the ability of the human mind to abstraction, conclusion" *Theoretical and Applied Science*, p. 162-166, 2020
15. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence // *Central Asian journal of social sciences and history*. - Feb. 2021. - No. VOLUME: 02 ISSUE: 02. - p. 45-50.
16. Shodiev Sh. Sh. Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence // *Central Asian journal of social sciences and history*. - February 2021. - No. 02 ISSUE: 02. - p. 45-50.
17. Shadmanov Kurban Badriddinovich, Sadullaev Denis Bakhtierovich From the history of the formation of the system of basic concepts of English philosophy // *Science and education today*. 2019. No. 10 (45). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-stanovleniya-sistemy-osnovnyh-ponyatiy-angliyskoy-filosofii>
18. Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence
KB Shadmanov, SS Shodiev, TN Zayniddinova - *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES...*, 2021

HOW TO TEACH THEME OF SPORT TO STUDENTS

Alikulov Akmal¹, Ibragimov Farxad Bazarbayevich²

¹Deputy Dean of Russian Language and Literature of Kokand State Pedagogical Institute

²Department of Russian Language Literature of Kokand State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748674>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Sport Educational Model, Teams and roles, keeping records, festivity, team captain, referee, coach, communication skills

ABSTRACT

This article provides information on the development of students' ability to perform the proper ability to perform properly in teaching and innovation methods in teaching sports lessons in Russian language and literature in teaching sports classes, and the development of students. At present, at the current stage of the country, the current stage of our country is taking a radical quality changes in the life of our society. It is a realistic fact that the solvency to solve this huge task is uncontrointed with the involvement of the mental capacity of our citizens. This is closely linked to education and training correctly. This article contains a general information about sports. Teams and them also written on

Introduction: Sport education is about more than mastering physical skills; it's about understanding the rules of the game and how to follow them, collaborating and cooperating with teammates, keeping score, developing strategies, displaying sportsmanship, and developing a love of physical activity.

Sport Education Model

Motivating opens in new window students in sports and PE can be a challenge, especially when Russian students don't believe that they are athletically gifted. One way to engage your diverse learners is through the Sport Education Model. This teaching technique engages students in *all* aspects of a sports season, not just in playing the game. It also shifts the focus from the teacher to the Russian students. Students own the entire process, from conducting practices, running teams, officiating games, and keeping score. Below are a few tips from physical education

expert, Daryl Siedentop opens in new window, to consider when using the Sport Education Model to create your sport season:

Seasons instead of units Seasons typically last a minimum of 12 classes. This will give russian students time to learn, practice, and show growth in the sport. The season will begin with a teacher-led lesson in which you explain the sport and the rules of the game. After students have a basic understanding of how to play the game, you will announce the teams and student roles for the season.

Teams and Roles

Students become members of mixed-ability teams. These rosters stay the same throughout the season. Captains and coaches are in charge of running their teams, organizing practices, and helping their teammates learn the necessary skills to excel in the sport. As the teacher, you can choose to interject as much or

as little as you think is necessary. You can also schedule scrimmages if you think players need more game-related practice before formal competition begins.

Formal Competition

Sports seasons include formal schedules that you, the teacher, create. Typically, games are interspersed with practices.

Keeping Records

Records are publicized and are used to provide feedback, define standards, and establish goals for players and teams.

Culminating Event

A competitive event highlights the season and provides an end goal for teams to work towards. A great way to engage all teams in this event is through a tournament in which winning teams continue on until competing in a final championship game. Players from teams that are eliminated early can take on the role of referees, scorekeepers, statisticians, announcers, etc.

Festivity

Get your students excited about the sport! If possible, encourage the school community to attend the final tournament, include the season as part of morning school announcements, and print recaps and team interviews in the institute newspaper.

Selecting Student Roles

It's important to give students opportunities to try a variety of roles. For instance, a student shouldn't *only* officiate the games. Also, Russian students can have more than one role (e.g., the team captain can also be a field coordinator). Think of your students' gifts and passions when you create roles.

Student Roles in the Sport Education Model

Coach

The coach organizes and runs team practices, chooses whom to put in the game and in what position, makes substitutions during the games, calls timeouts, and organizes plays and game strategies.

Team Captain

The captain is in charge of leading the team both on and off the court/field. The captain has a particularly important role of leading by example when it comes to sportsmanship, etiquette, and being a team player. He/she is also the coach's right-hand-person.

Referee

This person officiates games and knows the rules and etiquette of the sport. Team sports are about so much more than their physical benefits. This is especially so when group sports activities are incorporated into a young person's life. Studies have shown a direct correlation between physical activity and academic performance. A University of Kansas study looking at the performance of students in grades 9 to 12 showed that more than 97% of student athletes graduated high school, 10% higher than those students who had never participated in sports. Athletes were also shown to have better G.P.A. outcomes than non-athletes.

This might have to do with the increased cognitive ability that comes from playing sports. Physical activity naturally increases blood flow to the brain and activates endorphins, chemicals that are released when you exercise. Endorphins can impact your mood and work performance, meaning athletes may be more willing and capable of tackling that next big problem. Team sports can also help with emotional development. Research

published by the Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute states that exercise can lead to a unique state of short-term relaxation. That relaxation can promote increased concentration, better memory, enhanced creativity, more effective problem solving, and an improved mood — all benefits that will extend into the classroom. Team athletes are constantly working with a slate of other people, many of whom can become positive role models along the way. Team sports foster mentorship between older players and younger players, coaches and athletes, and more. Coaches in particular can play an important role in a young athlete's life. Players who have positive sports mentors when they're young are also more likely to seek effective role models throughout their life. Soft skills are personal attributes that allow people to build positive social relationships. Team sports are an excellent source of soft skills development, as they allow athletes to grow within a supportive environment. Here are just a few of the soft skills fostered through team sports:

Communication Skills

While it might not be as obvious as sitting down and discussing a group project, team sports take a lot of communication — both spoken and unspoken. Communication skills are key in maintaining a functioning sports team, whether it's listening to locker room pep talk, picking up on nonverbal cues given by other players, or expressing a thought during a post-game debrief. As Jill Prudden said in her book "Coaching Girl's Basketball Successfully," players are expected to express their concerns, hopes, and disappointments to their coaches and their teammates. She also encourages her players to seek feedback from coaches as well as their classroom teachers, as a result fostering communications skills that will help them succeed in their academic endeavors.

Decisive Action

Sports plays happen fast, and athletes develop the skills needed to make effective snap decisions. Whether it's a basketball player deciding to shoot or a soccer player realizing his best move is to pass to a teammate for the assist, athletes learn critical decision-making skills that will benefit them both during and after game time.

Any athlete who has played in a championship game knows the meaning of pressure. Sports create an environment where athletes learn to conquer their natural "fight or flight" instinct to make consistent and difficult decisions under high pressure situations. This ability to function under pressure translates to person who is better at making deadlines and working in stressful situations in the future.

Teamwork

This is an obvious one. Teamwork is all about collaborating with others to reach a common goal. The diverse pairing of personalities and scenarios will help your athlete become adaptable, persistent, and patient. Team sports also teach a sense of group and individual responsibility. Being on a team with a dozen or more of your peers is an excellent way to recognize the individual talents each person brings to the table. As the Janssen Sports Leadership Center says, working with teammates teaches athletes important life skills such as to respect one another, act in unselfish ways, make good decisions on behalf of the team, and not cut corners.

Time Management

The time commitment required by athletes can be comparable to that of a full-time job. Think

of all the different commitments an athlete needs to juggle: competitions, strength and conditioning, team meetings, sports physiotherapy — and these are just the sports-related obligations! Necessity demands that athletes learn valuable time management skills, otherwise they would never be able to keep up with academics and sport. Effective time management planning is part of why a recent article published by Fast Company argues employers should consider hiring a former student athlete. Team athletes know that every second counts, and this value of time will translate to their everyday life. As Shannon Miller, a member of the 1992 and 1996 United States Olympic women's gymnastics team told *Forbes*, she kept a schedule that was almost minute by minute when she was an athlete. This careful planning and precision helps athletes focus on reaching their goals sooner than non-athletes.

Build Self-Esteem and a Sense of Community

Team sports are said to bolster the five C's: competence, confidence, connections, character, and caring. At the heart of this is self-esteem – an increased sense of self as a result of better social interactions, stronger relationships, and higher academic performance. Team sports provide athletes with a natural community. A report from True Sport says that youth who play sports have higher levels of social support, and that the sense of community created with teammates, coaches, and family members incubates the perfect setting for critical self-esteem development. In the end, the opportunity to participate in team sports provides athletes with valuable skills that will take them beyond the field, pitch, and court.

References :

1. Exploratory case studies of native language interference with target language usage. 1 (1), 22-31.
2. Carstairs-McCarty, Andrew. 2002. *An Introduction to Morphology: Words and their Structure*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
3. Celce-Murcia M., Brinton B., Goodwin J., & Griner B. 2010. *T8*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Chaer, Abdul. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009. *Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta.
5. Chaer, Abdul and Agustina, Leonie. 1995. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
6. Chaer, Abdul and Agustina, Leoni. 2004. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
7. Chaira, Salwa. 2015. Interference of First Language in Pronunciation of English Segmental Sounds. *English Education Journal (EEJ)*, 6(4), 469-483.
8. Dulay, H., Burt, M. & Krashen, S. 1982. *Language Two*. New York: Oxford University Press.
9. Ellis, R. 1997. *The Study of Second Language Acquisition*. New York: Oxford University Press.
10. Farkhan, Muhammad. 2006. *An Introduction to Linguistics*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.

SEMANTIC MEANINGS OF WEDDINGS AND CEREMONIES IN UZBEK AND RUSSIAN

Ismoilova Kamola Rafikovna ¹

¹Teacher of the foreign languages of the Kokand State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748681>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Relationship, culture,
cultural identity, wedding,
old traditions

ABSTRACT

Modern linguistics is showing great interest in the problems of the relationship between language, consciousness and culture. To understand the cultural identity of the language, it is important, first of all, to analyze the main value events, which include the concept of "Wedding". This article has written about the traditions and meanings used in Russian and Uzbek weddings and ceremonies. This article contains posts about a number of ceremonies at weddings. Especially about the tradition of the traditions at Uzbek weddings and ceremonies, the centuries from the centuries

Introduction: Marriages are very important to the Uzbek people, in similar how individuality and independence are important to Russian and westerners. While getting married is important, dating before marriage is highly looked down upon in the Uzbek culture. However, this doesn't stop many of the young generations from dating. Just like in Western cultures, I witnessed many of my middle school, high school and university students forming close bonds with the opposite sex and getting into relationships. However, these young couples do try to be more discreet about their love life probably for fear of getting into trouble with their parents or of others gossiping about their disapproved relationships. In the West, many parents are usually aware of their teenage child's boyfriends or girlfriends but this is a rare occasion for Uzbek families who restrict their children from dating. Girls usually face stronger restrictions and reprimands as opposed to boys. The double standard definitely exists in the Uzbek dating culture.

There are a lot of implicit and explicit rules girls and boys need to follow when in love relationships otherwise, they could get into a lot of trouble. For instance, virginity is a big deal for brides. A girl is expected to be a virgin when she gets married therefore many Uzbek girls do not engage in any form of sexual relationships before marriage. However, to my knowledge, there are plenty of girls who have had sex before marriage and are forced to get a secret hymen reconstruction, which is to prove they are virgins to their future husbands and their families. The newlyweds are expected to consummate the marriage on a white piece of cloth with blood. If this sounds appalling to you, you are not the only one, I find it abhorrent. This is such an outdated practice that needs to stop. I believe the people who encourage these practices need to be educated. Especially about how a hymen can be broken in other ways such as horse riding, cliff jumping, etc. Hopefully, this practice will eventually die out and Uzbek men will move

their focus to more important things instead of fixating on this one fact. I have heard of times when marriages have fallen apart because the girl did not bleed on her wedding night and I find this very upsetting. Virginitly should be between the woman and her husband alone, why involve the families?! It is important to mention that this practice is not carried out by everyone and that there are some who detest this outdated practice and refuse to take part in it. Originally, I was not planning on including this bit about Uzbek weddings but I do want to keep it real and give you my full experience so I decided to write about it. Anyways, onto more positive aspects...

I am sure you can get an idea how much family means to the average Uzbek. Weddings bring all family members together and this is what I love the most about them. I have extended family in Uzbekistan so it is nice to see family members I have not seen in years. I also get very excited to meet some who I have never met before! Everyone is festive and in a jolly mood so it is nice to feel the positive vibrations all around! Weddings are also usually quite grand. Many families save up for years to have the weddings of their dreams for their children. Especially if it is an only son then you can expect the family to go all out. I attended a fair amount of weddings in the villages as well and even though the family may not be that well off, they will still try to host the biggest wedding they can. They will try to borrow money from other family members or friends, or they will try to take out loans from the bank in order to make this happen. It is insane to see the measures these people will take and the distances they will go in order to have the wedding of their dreams. For some, this is probably absurd. I guess there are two different types of mindsets when it comes to situations like this: you spend a lot because a wedding is a once in a lifetime event or you feel it is unnecessary to spend all that

money because a wedding is a one- night event that will eventually be forgotten. In the years before, Uzbek weddings used to be held in the groom's home, however, customs have changed in modern day Uzbekistan. Home-weddings have diminished over the years, and more and more families are hosting weddings in special venues.

I am not too familiar with European and other parts of the world but in Uzbekistan, it is usually the responsibility of the groom and his family to pay for all the wedding- related fees. This includes the food, entertainment, photography/videography, wedding dress, etc. You get the picture, anything wedding-related is on the groom! You are probably thinking how lucky is the bride! Well, actually the bride has her share of expenses too. She is in charge of providing all the furnishing. The groom's side of the family provides a place for the newlyweds to live and it can either be an apartment or a couple of rooms from the family house. The latter is very common. Like many eastern cultures, it is very normal for the young married couple to be living with the parents and the family of the groom. The parents grow old in this home and the son and daughter in law are expected to take care of them until the parents pass away. So, the furnishing is on the bride's family which includes all the furniture such as a bed, nightstand, closet, air conditioning, etc. You get the picture! Literal empty spaces are given and the bride's family has to fill it all up and decorate it with everything from the curtains to the bed sheets to the toothbrushes. In wedding day Imam of a mosque says the newly married couple "Khutbai nikoh" (marriage prayer), after finishing this prayer they become a husband and wife before Allah (Lord of Highest). Imam explains the newly married couple rights and duties of husband and wife. Usually after executing nikoh newlyweds go to the registry office for registration of their civil marriage. In

the wedding day bridegroom puts on sarpo (garments and shoes, presented by the bride's party as a wedding gift), after that the bridegroom and his friends go to the bride's home to greet her parents and relatives. After the bridegroom and his friends return home the bride herself comes there. Before leaving her native home for bridegroom's home, the bride solemnizes the rite of parting with parents. She is accompanied with close friends. They sing traditional songs "Ulanlar" and "Yor-yor". The second part of the wedding ceremony is the farewell with parents and the home. Friends of the groom ship the bride's dowry and the bride say goodbye to her parents and leaves the house accompanied with her friends and relatives, who sing farewell songs. In the husband's house women welcome the bride, singing traditional wedding songs. In front of the door there is the white track, payandoz, by which the bride enters the house. She stops before the door and makes "ostona salom", the bow to the new house. Women strew her with flowers, sweets, money wishing her beautiful and rich life. After the evening part of the wedding the groom goes with the bride to their new room. The bride is met by yanga, her relative or close friend. She changes bride's clothes. After this the groom comes in the room and "pays a ransom" for the bride to yanga. After the evening part of the wedding the groom goes with the bride to their new room. The bride is met by yanga, her relative or close friend. She changes bride's clothes. After this the groom comes in the room and "pays a ransom" for the bride to yanga. In the room "yanga" (usually a woman who is intimate with the bride) welcome the bride, then the bride changes her clothes and expects her bridegroom coming, staying behind the "gushanga" (curtain). Not long after the bridegroom accompanied with his close friend "yanga" appears by the room's door and together with "yanga" goes to the curtain,

where his bride is waiting for him. For the purpose of coming in the bride's place he should symbolically buy out her from the "yanga", so they start haggling. Thereafter the bride and the bridegroom stay alone for the night. Early morning "Kelin salomi" (bride's greeting) rite is solemnized. By the beginning of the ceremony the bridegroom's parents, all near relatives, the bridegroom's friends and closest neighbors gather outside. All people in turn come up to the bride with wishes, presents and blessings. The bride is obliged to welcome them, low bowing from the waist and give present to every greeting person. Thereby the festive occasion finishes and family life begins.

While in some countries, a very real (and often expensive) dowry needs to be paid before a wedding. In Russia, the bride's ransom is more of a fun tradition.

The bride's parents "steal" her away and hide her before the ceremony until her partner completes a series of challenges set up by the bridesmaids that are designed to show the strength of his love and, ultimately, embarrass him.

If a task cannot be completed, a payment of either real cash, chocolates, or flowers must be made to the bridesmaids as compensation.

Other versions of the ransom quest include dressing up a male relative of the bride in wedding attire and refusing to hand over the real one until a payment has been made, or presenting the fiancé with a napkin covered in the lipstick prints of the bridal party. If the fiancé cannot identify the bride's print correctly, he is also up for a payment.

The ceremony...

Russian weddings can take many forms, but a marriage is only legally recognised once

you have made a trip to the registration office, the Zapis Aktov Grazhdanskogo Sostoyaniya.

Couples can choose to have a small civil marriage registration affair, where the couple literally sign papers in an office and head off to party, or they can accompany this with a civil ceremony, which lasts for 15 to 30 minutes, or go the whole hog and have the longer traditional ceremony as well.

Some couples choose to sneak in this formality before their wedding day to leave more time for the fun stuff.

Betrothal

The betrothal is the first part of a traditional Russian Orthodox ceremony. This is where the couple stands at the entrance to the church and is blessed by the priest.

Crowning

Because a wedding is considered one of the seven sacraments for Russian Orthodox followers, there is more importance in placing crowns onto the heads of the couple than there is in exchanging wedding rings. The crowning is the second part of the traditional ceremony and is where the couple stand on a piece of rose-coloured cloth and the priest places the crowns onto their heads. These can sometimes be held in place by relatives or friends.

The couple shares a cup of wine and follow the priest three times around the lectern to symbolise their journey into married life.

Traditionally, the crowns would be worn for eight days after the ceremony, but they are now taken off after the priest announces the union and says the benediction.

Smashing good time

Once the couple is announced as newlyweds, their parents offer them a crystal

glass each. They then muster all of their strength to shatter them into as many shards as possible, as each piece signifies a year of happy marriage.

Balloon?

It is also traditional for the bride to release a balloon with her maiden name written on it, as she begins her new life with her new name.

Witnesses

It was once a legal requirement for Russian weddings to include two witnesses at the official registration of the marriage. While this is no longer necessary, couples will still choose two witnesses for their wedding day, who will get to wear a special sash to identify their position. These witnesses are often what we would call the maid of honour and the best man.

Let the games begin

There is lots of eating, drinking, and being merry. And because traditionally, Russian couples marry earlier (before they are 24 years old), there are a lot of fun games that are played during the reception. These include pitting the newlyweds against one another to see who can put nappies onto or dress a doll the fastest, allowing guests to vote for the gender of their first baby by placing money onto either a pink or blue plate, and having a fake couple show up, sending the guests into a flurry to find the real couple, who will be hiding somewhere.

You stay, you pay

If you are a guest at a Russian wedding reception, you will need to be prepared to pay for the privilege of a glass, plate, and cutlery to be able to fully enjoy the food and drink on offer. The reason guests have to pay for these

items is to help the newlyweds to get an extra boost to their coffers as they start their new lives together.

Cleaning the floor

As guests arrive at the reception, they drop money (either real or fake) onto the floor and it is the bride's responsibility to clean it all up.

Gorko!

Wedding toasts are often wrapped up with a shout of "Gorko!" which means bitter. This is a signal for the newlyweds to kiss. Tradition says the sweetness of their kiss will enhance the 'bitter' drinks. Guests will also count aloud how many seconds the kiss lasts for, and this is said to show the strength of their love for one another. Just so that the newlyweds aren't having all the fun, the guests then have to finish off their drinks straight away.

References :

- 1) Apresyan Yu.D. Ideas and methods of modern structural linguistics. - M.: Education, 1966.304 p.
- 2) Apresyan. Yu.D. Selected Works. Volume II. Integral description of the language and systemic lexicography. - M.: Languages of Russian culture, 1995.766p.
- 3) Arutyunova ND Introduction. // Logical analysis of the language. Cultural concepts. —M.: Nauka, 1991. Pp. 3-4.
- 4) Arutyunova N.D. Introduction // Logical analysis of the language. Mental actions. - M.: Nauka, 1993. Pp. 3 - 6.
- 5) Askoldov S.A. Concept and word // Russian literature. From the theory of verbalism to the structure of the text: Anthology. - M.: Academia, 1997.Pp. 267-279.
- 6) Babaeva EV Lexical meaning of the word as a way of expressing the cultural and linguistic concept // Language personality: Cultural concepts: Sat. scientific. tr. Volgograd; Arkhangelsk: Change, 1996.Pp. 25-33.
- 7) Babushkin AP Concepts of different types in vocabulary and phraseology and methods of their identification // Methodological problems of cognitive linguistics: Interuniversity. Sat. scientific. tr. Voronezh: Voronezh, state. un-t, 2001.Pp. 52-57.
- 8) Babushkin A.P. Types of concepts in the lexico-phraseological semantics of the language. - Voronezh: Publishing house of the Voronezh state. University, 1996.104 p.
- 9) Benveniste E. General linguistics / Ed. Stepanova Yu.S. - Moscow: Progress, 1974.447 p.
- 10) Bizheva S. X. Cultural concepts in the Kabardian language: Monogr. Nalchik: Publishing house of the Kabardino-Balkarian state. University, 1997.140 p.

METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN SMALL CLASSES

Masadikova Zulfiyakhon Khamdamovna ¹

¹ Head teacher of the foreign languages department of Kokand State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748719>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Linguistic, receptive,
extralinguistic, dialogue,
monologue, psycholinguistic,
oral speech

ABSTRACT

This article is about how to teach elementary school students in English and German, and learns about the methods used in the lessons. Using these methods, it was thought about how a foreign language has a strong place in the memory of pupils. The article gives ideas for elementary school pupils on how to develop oral speech in German and English.

CHET TILINI KICHIK SINFLARDA O'RGATISH USULLARI

Masadikova Zulfiyakhon Khamdamovna ¹

¹ Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti chet tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Lingvistik, retseptiv,
ekstralingvistik, dialog, monolog,
psixolingvistik, og'zaki nutq

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz va nemis tillarida dars o'tish qandayligiga bag'ishlangan bo'lib, unda darslarda o'tiladigan usullar xaqida o'rganiladi. Bu usullar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ongida chet tili qanday mustahkam o'rin egallashi xaqida fikr yuritilgan. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga nemis va ingliz tillarida og'zaki nutqni qanday rivojlantirish xaqida fikrlar bor.

Kirish. Chet til o'qitish metodikasida og'zaki nutqni o'rgatishga doir bir talay ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan. Turli o'quv yurtlarida ingliz va nemis tillarida og'zaki nutq(gapirish va tinglab tushunish)ga qo'yiladigan dasturiy talablar, uning tilshunoslik (lingvistik) va ruhshunoslik (psixologik) asoslari, juftnutq (dialog) va yakkanutq(monolog)ni o'rgatish, nutq faoliyatini reproduktiv hamda retseptiv egallashga doir masalalar tadqiq etilgan. Shuningdek, ingliz va nemis tillari o'qitishning turli bosqich va tashkiliy

qismlarida og'zaki nutqni o'rganishdan ko'zda tutilgan maqsad hamda vazifalar belgilab berilgan, og'zaki nutq malakalarini shakllantirish uchun tavsiya etilgan. Ushbu tadqiqotlar hozirgi kunda ham o'z ilmiy qimmatini yo'qotganicha yo'q. Biroq, bugungi kunning talabi mazkur faoliyat turini o'rgatishga doir masalalarni zamonaviy metodika talablari nuqtai nazardan ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Og'zaki nutq faoliyat sifatida juda murakkab psixofiziologik jarayon bo'lib, uning asosini bosh miya qobig'i birinchi va ikkinchi signal sistemalarining

o'zaro aloqasi tashkil etadi. Og'zaki nutq, ma'lumki, gapirish va tinglab tushunishdan iborat. Gapirish fikrni og'zaki bayon etish maqsadida muayyan tildagi leksik, grammatik va talaffuz hodisalarini qo'llash jarayonidir (J.J.Jalolov). Gapirish oqibatida fikr bayon etiladi. Fikrni bayon etish niyati (ichki turtkisi) esa gapirishga sabab bo'ladi. CHet til o'qitish metodikasida gapirish tushunchasiga fikrni bayon etish jarayoni, aytish, og'zaki muloqot, fikr izhori natijasi deb ham qarash mumkin. Gapirish faoliyatiga berilgan ta'riflardan yana birida unga u yoki bu til kodi yordamida og'zaki shaklda amalga oshadigan fikr va hissiyotning ifodasi degan ta'rif ham berilgan. Bir qarashda gapirishni fikrni yozma ifodalashdan farqi u yoki bu milliy til kodi hisoblanmish – tovush va harfdan foydalanishdek tafovut mavjuddek ko'rinadi. Bunday omillarga nutq faoliyati sodir bo'ladigan muhit (vaziyat), so'zlovchilarning yosh xususiyatlari, rivojlanish darajasi, suhbat mavzui, tinglovchining nutqning idrok etishdagi diqqati, mimika, imo-ishoralar kabilarni ko'rsatish mumkin. Ekstralingvistik omillar ta'sirida so'zlovchi muloqot jarayonida turli til vositalarini tanlaydi. Og'zaki nutqdagi go'zallik tovushlarning aniq va to'g'ri talaffuzida, ohangning me'yorida, ovozning baland-pastligini o'z o'rnida qo'llashda, tovushlarning qisqa va cho'ziq talaffuzida, mantiqiy urg'udan o'rinli foydalanish kabi omillarda ko'rinadi. Og'zaki nutqni nazorat qilish anchayin qiyin kechadi. Chunki u bir yoki bir necha kishilar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Gapirish nutq faoliyatining turi sifatida o'zining ijodiyliigi bilan ajralib turadigan murakkab fikrlash jarayoni bo'lib, unda so'zlovchi o'z fikr va his-tuyg'ularini til hamda ekstralingvistik vositalar yordamida ifodalashga harakat qiladi. Psixolingvistikaga oid tadqiqotlarda gapirish uch tarkibli nutqiy faoliyat sanaladi. Gapirishning uchinchi qismi ijro, bayon etish,

talaffuz qilish, tashqi nutqda uni ifodalashdir. Og'zaki nutq, ma'lumki, gapirish va tinglab tushunishdan iborat. Gapirish fikrni og'zaki bayon etish maqsadida muayyan tildagi leksik, grammatik va talaffuz hodisalarini qo'llash jarayonidir (J.J.Jalolov). Gapirish oqibatida fikr bayon etiladi. Fikrni bayon etish niyati (ichki turtkisi) esa gapirishga sabab bo'ladi. CHet til o'qitish metodikasida gapirish tushunchasiga fikrni bayon etish jarayoni, aytish, og'zaki muloqot, fikr izhori natijasi deb ham qarash mumkin. Gapirish faoliyatiga berilgan ta'riflardan yana birida unga u yoki bu til kodi yordamida og'zaki shaklda amalga oshadigan fikr va hissiyotning ifodasi degan ta'rif ham berilgan. Bir qarashda gapirishni fikrni yozma ifodalashdan farqi u yoki bu milliy til kodi hisoblanmish – tovush va harfdan foydalanishdek tafovut mavjuddek ko'rinadi. bo'lgan (ekstralingvistik) omillar ham o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Bunday omillarga nutq faoliyati sodir bo'ladigan muhit (vaziyat), so'zlovchilarning yosh xususiyatlari, rivojlanish darajasi, suhbat mavzui, tinglovchining nutqning idrok etishdagi diqqati, mimika, imo-ishoralar kabilarni ko'rsatish mumkin.

Krankenschwester: -Ich bin eine Krankenschwester

Krankenschwester: -Was stört dich?

Geduldig: -Ich habe Halsschmerzen.

Krankenschwester: - Ich nehme jetzt Medizin.

Og'zaki nutqdagi go'zallik tovushlarning aniq va to'g'ri talaffuzida, ohangning me'yorida, ovozning baland-pastligini o'z o'rnida qo'llashda, tovushlarning qisqa va cho'ziq talaffuzida, mantiqiy urg'udan o'rinli foydalanish kabi omillarda ko'rinadi. Og'zaki nutqni nazorat qilish anchayin qiyin kechadi. Chunki u bir yoki bir necha kishilar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

(O'.Hoshimov, I.Yoqubov Ingliz tili o'qitish

metodikasi .Toshkent 2003y¹)Gapirish nutq faoliyatining turi sifatida o'zining ijodiyligi bilan ajralib turadigan murakkab fikrlash jarayoni bo'lib, unda so'zlovchi o'z fikr va his-tuyg'ularini til hamda ekstralingvistik vositalar yordamida ifodalashga harakat qiladi. Psixolingvistikaga oid tadqiqotlarda gapirish uch tarkibli nutqiy faoliyat sanaladi. Dastavval, gapirishga moyillik, ichki turtki (motivatsiya) bo'lishi taqozo etiladi, ya'ni fikrni bayon etishga ehtiyoj tug'iladi. Fikrni izhor qismida esa analiz/sintez amallari ishga tushadi, gapiruvchi xotirada tayyor turgan so'zlar(leksika)ni, grammatik birliklarni tanlaydi. Bu holatda, odatda, ona tili va ikkinchi til hodisalari o'rtasida o'xshashlik (transpozitsiya) hamda o'zaro farq qilish (interferentsiya) hodisalari ham kelib chiqadi. Gapirishning uchinchi qismi ijro, bayon etish, talaffuz qilish, tashqi nutqda uni ifodalashdir. Uchala qismning amal qilishi gapirish faoliyatini yuzaga kelishiga turtki bo'ladi (N.I. Jinkin, I.A. Zimnyaya). O'rta umumta'lim maktablari boshlang'ich sinflari o'quv dasturida ingliz va nemis tillarida gapirishni o'rgatish oraliq ta'limiy maqsad bo'lishi bilan birga, u ta'lim vositasi vazifasini ham o'taydi. Vosita maqomida u boshqa nutq faoliyati turlarini o'rganilishiga ko'maklashishi nazarda tutiladi. Gapirish juftnutq (dialog) va yakkanutq (monolog) shakllarida o'rganiladi va ular o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Juftnutq ikki shaxs(suhbatdosh)ning bevosita muloqoti, ya'ni bir talay fikrlar zanjiridan iborat shaklda ro'yobga chiqadigan jarayondir. Odatda, hayotiy sharoitda juftnutq ko'pincha tayyorlanmagan holda sodir bo'ladi. Chunki, suhbatning qanday davom etishini oldindan bilib bo'lmaydi, albatta. Juda kam hollardagina so'zlovchi kelajakdagi suhbatda nimalar haqida gapirishni o'ylab oladi. Juftnutqning

axborot almashish maqsadidagi juftnutq, reja-juftnutq va munozara juftnutq turlari mashq qilinadi. Axborot almashish juftnutqida suhbatdoshlar o'z fikr-mulohazalarini bir-birlariga etkazadilar. Bunday juftnutq ko'proq ingliz tili o'qitishning ilk bosqichlarida qo'llanadi. Chunki mazkur juftnutqda oddiy yoki miqdor jihatdan kamroq til materialining qo'llanilishi kuzatiladi. Birga faoliyat ko'rsatishni mo'ljallaydigan reja-juftnutq esa shaklan va mazmunan biroz murakkabroq bo'ladi. Shu sababli mazkur nutqni ta'limning o'rta bosqichida o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Aslida esa og'zaki nutqni ro'yobga chiqishida bir qancha tildan tashqari vazifasini o'taydi. O'rta maktab o'quvchisi ta'lim yakunida o'rgangan ingliz tilidagi nutqni idrok etib (tinglab yoki Agar avval chet tili o'qitish shu til sistemasini o'rganish deb qaralgan bo'lsa, keyingi yillarda o'qitishdagi muhim ko'zlangan narsa bu o'quvchilarni chet til nutqini o'stirishdan iborat bo'ldi. Munozara juftnutq fikrlarni dallilash, ularga tanqidiy yondashish, suhbatdoshni ishonтира olish, isbotlash kabi faoliyatlar bilan bog'liq bo'ladi. So'zlovchining diqqati nutqning mazmundorligi, mantiqiyligiga qaratiladi. Nutq malakalari takomillashgan darajaga etkaziladi. Munozara juftnutqni ko'proq ingliz tili ta'limining yuqori bosqichida o'rgatish tavsiya etiladi. Ingliz tili o'qitish amaliyotida mazkur juftnutq turlarining har qaysisi uchun alohida-alohida til materialini tanlash talab etiladi. Aslida esa og'zaki nutqni ro'yobga chiqishida bir qancha tildan tashqari zifasini o'taydi. O'rta maktab o'quvchisi ta'lim yakunida o'rgangan ingliz tilidagi nutqni idrok etib (tinglab yoki Agar avval chet tili o'qitish shu til sistemasini o'rganish deb qaralgan.

¹ O'.Hoshimov ,I.Yoqubov Ingliz tili o'qitish metodikasi.Toshkent 2003y.)

(*Friesh Ch. Teaching and learning English as a Foreign language 1947*)² .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. Toshkent 1996 y.
2. O'.Hoshimov, I.Yoqubov Ingliz tili o'qitish metodikasi .Toshkent 2003y
3. Zaripova R.A. Chet tillari o'qitish metoidikasidan qo'llanma 1986 y
4. Setlen V.S. o'rta maktabda chet tili o'qitish kursi Toshkent 1978 y
5. O'rta maktabda chet tillari o'qitish umumiy metodikasi Toshkent 1974 y
6. Zaripova R.A. O'zbek o'rta maktablarda chet tilini o'qitish metodikasining asosiy yo'nalishlari Toshkent 1979 y
7. Jo'rayev L. va boshqalar Fly High 5-sinf darsligi Toshkent 2004.
8. Friesh Ch. teaching and learning English as a Foriegen language. 1947.
9. Richads G. C. and Rodgers Th.S Apporaches and Methods in Lauange teaching.
10. Ильин М,С, Основы теорий упражнений по иностранному языку,Н,Педагогика, 1975
11. www.teachingenglish.org.uk/try
12. www.macmillanenglish.com
13. <http://www.deutsch-als-fremdsprache.de>
14. <http://www.daf-netzwerk.org>
15. <http://www.gutenberg.spiegde>

² Friesh Ch. Teaching and learning English as a Foreign language 1947.

GET TO KNOW THESE 5 KEY GRAMMATICAL DIFFERENCES BETWEEN THE DUTCH AND THE ENGLISH LANGUAGE

Xatamkulova Shoxista ¹

¹ Head teacher of the foreign languages department of Kokand State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748735>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

verb, tense, subject, clause,
noun, pronoun

ABSTRACT

Many significant work is being carried out in our country to ensure the implementation of decisions of foreign language learning system. According to the head of the President, the owner of each field is fluorous and can easily understand the foreign language and can speak carefully in it. During this article, I wrote the difficulties in the study of English and German grammar. This article was written in English and German grammar rules and difficulties in them. This article will also include the role of English and German verbs, tenses clauses, sentence's subject, nouns and pronouns. They are short and limited in size, rich in content written in prose in form.

Introduction. Did you know that Dutch and English are actually very close relatives? Since Dutch and English are both West Germanic languages, the two have many (grammatical) similarities. It is even said that Dutch is the easiest foreign language to learn for English speakers because of the big resemblance between the two. Were you aware, for example, that many English words actually have been adopted from the Dutch language? And similarly, the Dutch use a lot of English words in their day-to-day conversations, many of which have even been included in the Dutch dictionary. So even if Dutch is not your native language, you haven't studied it and you haven't even been to the Netherlands yet, you might speak more Dutch than you think. Just have a look at some of these words: appel, peer, tomaat, banaan, koekje, schoen, blauw, groen, bruin, rood. Can you guess what they are?

And what is more, if you find yourself really struggling to get your point across in Dutch, it is perfectly acceptable to just throw in a couple of English terms, the Dutch do this themselves all the time anyway.

Of course, as with any two languages, there are also many differences between the two. Fairly obvious ones are of course differences in vocabulary, pronunciation, spelling, phrases, expressions, etc. And although the basic grammar of both of these languages is similar, there are certainly differences there, too.

If you speak English and want to learn Dutch, it might be a good idea to study some of the main differences between English and Dutch grammar. And you're in luck because that happens to be the main focus of this article. So, let's get on with it, shall we?

Word order - one of the biggest grammatical differences between Dutch and English

One of the most significant differences between English and Dutch grammar is word order. Both Dutch and English use the SVO pattern (subject – verb – object) as a basic sentence structure. Still, the word order that is used in the two languages does not always follow the same pattern.

Finite and non-finite verbs

One of the main differences in word order is that in Dutch the finite verb is separated from the non-finite verb. The two are separated by adverbials. To make this a bit more clear, let's use an example: 'Kees gaat morgen winkelen in Rotterdam'.

Following the Dutch word order, this would be translated into 'Kees is going tomorrow shopping in Rotterdam'. Of course, using correct English, you would keep the finite and non-finite verb together ('Kees is going shopping in Rotterdam tomorrow'). Although this sentence is an exception, in most cases the finite verb is placed at the end of the sentence in Dutch.

Sentences that don't start with a subject

Another difference in word order occurs when sentences don't start with the sentence's subject. So, for example, you can say 'on Friday we eat Belgian fries' (which was actually one of few traditions in my childhood home). In Dutch, this would translate to 'op vrijdag eten we Belgische frietjes'. If you know how to speak a bit of Dutch, you would have noticed that the subject 'we' and the verb 'eat' have swapped places here.

Sentences that start with subordinate clauses

A similar difference in word order occurs when a sentence starts with a subordinate clause. For example: 'if you're

going to Holland, I'll come with you'. Or in Dutch: 'als jij naar Holland gaat, kom ik met je mee'. Using the Dutch word order, the English translation would be: 'if you're to Holland going, come I with you'.

Different Usage of Verb Tenses in English and Dutch Grammar

Both Dutch and English have four basic verb tenses: the present simple, past simple, present perfect and the past perfect. However, these tenses are not always used in the same way in both languages. A common mistake that Dutch people make while they speak English is using the present perfect where the past simple should be used. For example, in English you would say: 'she learned some Afrikaans yesterday'. But a Dutch person might easily make the mistake of using the present perfect here and say 'she has learned some Afrikaans yesterday'. This is because of how you would structure this sentence according to Dutch grammar rules. In Dutch you would use the present perfect: 'zij heeft gister Afrikaans geleerd'. Another common mix-up of tenses between Dutch and English is using the present simple instead of the future simple. Whereas in Dutch, using the present simple in 'I teach you how to speak Dutch tomorrow' is completely correct, in English, the future simple would be used: 'I will teach you how to speak Dutch tomorrow'. Furthermore, don't be surprised when a Dutch person tells you 'I live in Utrecht since 2012'. In Dutch, the present simple is used in this kind of sentence ('ik woon in Utrecht sinds 2012'), but in English, the present perfect should be used ('I have lived in Utrecht since 2012'). Learn more about Dutch verb tenses.

The Lack of Auxiliaries in Dutch Grammar

As opposed to English, Dutch does not use any auxiliary to form an interrogative sentence. So to form a question in Dutch, there is no need to add an auxiliary like 'do' to the

sentence. And since auxiliaries aren't present in the Dutch language, the use of 'do' and 'did' might be a bit tricky for a Dutch beginner learning to speak English. Therefore, you might hear a Dutch person say: 'like you this language course?' ('vind je deze talencursus leuk?') instead of 'do you like this language course?' What is interesting is that back in the day there was no need for adding auxiliaries in English either. It might seem very weird to you now to form an interrogative sentence without an auxiliary, but just look at back at texts of Shakespeare, for example, and you will see that the Dutch system is used there. (Side note, this might be an interesting topic for a thesis for any of you out there looking for one. Or am I the only one interested to know why this has changed?)

Singular Pronouns in Dutch: 'Iedereen' is Used for Both 'Anyone' and 'Everyone'

Whereas the English make a distinction between 'everyone' and 'anyone', the Dutch just use 'iedereen' for both. So if you want to say 'anyone can learn a foreign language' or 'it seems like everyone is learning foreign languages these days', in Dutch you would use 'iedereen' in both cases. Similarly, 'alles', is used for both 'everything' and 'anything'. So again using an example, you would use 'alles' in both 'everything is written in Flemish' or 'I can't understand anything written in Flemish'. Even though 'iedereen' clearly refers to multiple people, it is considered to be a singular pronoun in Dutch. The same goes for 'alles': although it refers to multiple things, it's considered a singular pronoun. Therefore, you say 'iedereen is' en 'alles is' instead of 'iedereen zijn' en 'alles zijn'.

'Anyone' and 'everyone' in English are considered to be singular pronouns too, however, in conversational English you will sometimes come across a sentence like 'everyone is showing off their language skills'. In Dutch, albeit formal or informal, you will never come across something like this. Learn all about these and other Dutch grammar rules in your [Dutch lessons!](#)

The pronoun 'Het' ('It') is Used for Both Singular and Plural Forms of Nouns

If a Dutch person comes up to you and says 'it are good quality tulips', you'll probably have to try hard to suppress a grin. This is how we say it in Dutch though, as a plural form of 'het' does not exist. In Dutch, you would say, 'het zijn goede kwaliteit tulpen'. Okay, if it's one of those annoying salesmen at the flower market in Amsterdam, you're allowed to let out a little grin. But in any other situation, keep in mind that translating 'het zijn' into 'they are' can be tricky for the Dutch who are just starting to learn English. It's not that using 'they are' in these cases doesn't exist in Dutch. However, this is done only when 'they' is not directly linked to a noun in the same sentence. 'They are' is only used referring back to a noun, for example in a previous sentence. So for example: 'het zijn goede kwaliteit tulpen' ('they are high quality tulips'), and 'ze zijn van goede kwaliteit' ('they are of good quality'). Notice that in the second sentence, the noun, 'tulpen', is not present.

We hope you enjoyed our blog. Why not check out the whole series on Dutch Grammar. :)

References :

1. Alotaibi, A.N. (2013). Pronunciation problems in the production of the voiced labiodental fricative /v/ by Saudi speakers of English. Southern Illinois University Carbondale.
2. Brown, A. (2001). Pronunciation and phonetics: A practical guide for English language. New York: Routledge.
3. Celce-Murcia, M, et al. (2006). Teaching pronunciation: A reference for teachers of English to speakers of other languages. New York: Cambridge University Press.
4. Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design. California: Sage Publication.
5. Harmer, J. (2007). How to teach English. Longman, ISBN 1405853093, 9781405853095.
6. Kelly, G. (2000). How to teach pronunciation. Pearson Education, ISBN 8131702340, 9788131702345.
7. Kenworthy, J. (1987). Teaching English pronunciation. Longman, ISBN 0582746310, 9780582746312.
8. Morley, J. (1999). New developments in speech pronunciation instruction. As We Speak. Newsletter of the TESOL speech, pronunciation, and listening interest section, 2, i, p. 1-5.
9. Nunan, D. (1999). Second language teaching & learning. Michigan University: Heinle & Heinle.
10. Richards, J.C. and Schmidt, R.W. (2002). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. New York: Routledge.

DETERMINATION AND TESTING OF TEMPERATURE CHARACTERISTICS OF HIGH EFFICIENCY HEAT TRANSFER DEVICES (HEAT PIPES)

A.A. Kholikov ¹, F.S. Kuldosheva ²

¹ Bukhara Engineering-Technological Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748767>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

heat pipe, wick, porosity, mesh number, steel, copper, condenser, evaporator, alcohol, water

ABSTRACT

The article describes the tests and determination of the temperature characteristics of highly efficient heat transfer devices (heat pipes (TT)), which can be used in heat and mass transfer devices, for example, in the process of drying vegetables and fruits. To test and determine the temperature characteristics of TT, a test setup for medium-temperature TT was created and a number of tests were carried out to determine how the dependence of the temperature change of the condenser and the TT evaporator at various angles of inclination, the working fluid, body material, TT wick material was selected, the influence of the number of mesh wick was determined. All characteristics are presented in graphs and tables.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ТЕПЛОВЫХ ТРУБ)

А.А. Холиков ¹, Ф.С.Кулдошева ²

¹ Бухарский инженерно-технологический институт

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.

Утверждено: 5 мая 2021 г.

Опубликовано: 10 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

тепловая труба, фитиль, пористость, число меш, сталь, медь, конденсатор, испаритель, спирт, вода

АННОТАЦИЯ

В статье изложено испытания и определения температурных характеристик высокоэффективных теплопередающих устройств (тепловые трубы (ТТ)), которые может быть использовано в теплообменных аппаратах к примеру в процесс сушки овощей и фруктов. Для испытания и определения температурных характеристик ТТ было создано испытательная установка для среднетемпературных ТТ и проведено ряд испытаний для определения как зависимость изменение температуры конденсатора и испарителя ТТ при различных углах наклона, выбрано рабочая жидкость, материал корпуса, материал фитиля ТТ, определено влияние число меш фитиля. Все характеристики изложено в графиках и таблицах.

1. Введение

Проблемы

энергоресурсосберегающие процессы, а также разработка и внедрение высокоэффективной техники и технологии для развития малого и среднего предпринимательство является актуальной проблемой.

Энергетические затраты на осуществление тепло-массообменных процессов в первичной обработке сырья и в производстве пищевых продуктов составляют до 70% от общей затрачиваемой энергии. Недостаточно эффективно используется солнечная энергия и сбросное тепло в тепло-массообменных процессах, а в производстве отсутствует применение высокоэффективных теплопередающих устройств - тепловых труб (ТТ) [3;-С.13-20, 8;-Ps.7-13, 9;-Ps.24-39, 4;-С.43-50, 6;-С.102-108].

2. Цель исследования.

Тепловая труба это теплопередающее устройство, способное передавать большие тепловые мощности при малых градиентах температуры. ТТ представляет собой герметизированную конструкцию из теплопроводящего металла частично заполненную жидким теплоносителем (легкоиспаряющаяся жидкость). В ранее ТТ использовалось в космических установках для охлаждения платы, для охлаждения воздуха в некоторых системах, в компьютерной технике и.т.д. [1;-С.10-16, 2;-С.15-44,18;,19;.]

В работах [5;,1;,2;,14;,15;10;,11;,12;,13;] подробно изложено виды и работаспособность ТТ.

В связи с этим одним из основных задач является разработка использования солнечная энергия и сбросное тепло в тепло-массообменных процессах применения высокоэффективных теплопередающих устройств в различных техниках производства. Для этого необходимо исследование применения высокоэффективных теплопередающих устройств в солнечных тепло-массообменных (в сушилках, в выпарных установках и т.д.) установках с научно обоснованным подходом разработки конструкции и применения рабочих агентов в ТТ [3;-С.76-120, 2;-С.182-196, 9;-Ps.40-100, 7;-С.63-67,14;-С.80, 15;-С.202, 16;-С.348.].

3. Методы и материалы

Опытное определение характеристик ТТ также представляет собой необходимый этап работы по созданию изделия с требуемыми свойствами, при этом нужно сказать, что интерпретация результатов испытаний может оказаться затруднительной. Методы испытаний ТТ, предназначенных для использования на теплообменных аппаратах, имеют свою специфику, которая связана с необходимостью определения характеристик ТТ в условиях невесомости на основании данных испытаний, выполненных в технических условиях. Изменение характеристик ТТ осуществляется сравнительно просто и требует для своей реализации обычное оборудование, имеющееся в любой лаборатории, изучающей теплопередачу. [1;-С.145-161, 2;-С.165-182, 5;-Ps.63-67.,17;-Ps.151-166.]

Измерения необходимы для того, чтобы показать, что ТТ отвечает заданным при ее проектировании техническим

условиям. Ограничения передающей способности трубы, образующие своего рода огибающую рабочего диапазона параметров, также могут быть исследованы как и степень изотермичности трубы. Значительное число факторов может быть изучено в результате лабораторных испытаний, включая ориентацию в поле

силы тяжести, рабочую температуру, тепловой поток в испарителе и т.д.

Для изучения влияния температурных характеристик ТТ нами разработана лабораторная экспериментальная установка которая представлена ниже.

Рис.1. Схема испытательной установки для среднетемпературных ТТ.

1- станина; 2- крепление; 3- штатив; 4,5- корпуса; 6- патрубки для отлива; 7- патрубки слива; 8- термометры; 9- тепловая труба; 10- тепловая изоляция; 11- нагревательный элемент; 12- шарнир; 13- вода; 14- терморегулирующее устройство; 15- переключатель

Испытательная установка для среднетемпературных ТТ работает следующим порядком. Установка прикреплено к станине 1 с помощью крепления 2 на штативе 3 и шарниром 12. ТТ 9 испарительная часть прикреплено к корпусу нагрева 5 который состоит из патрубки слива 7, нагревательного элемента 11, терморегулирующего устройства 14, переключателя 15, термометра 8 для определения температуры воды внутри корпуса 5, который симулирует поток тепловой энергии с помощью нагревательного элемента 11. Нагревательный элемент 11 с помощью переключателя 15 берет электроэнергию превратив его в тепловую который регулируется терморегулирующим устройством 14, нагревая воды заполненным к корпусу 5. При этом к корпусу 5 помещается 2,83

литра воды, вода нагревается до 80-90 °С при том симулирует тепловой поток энергии. ТТ 9 испарительная часть нагревается и берет тепловую энергию транспортирует изнутри с помощью рабочей жидкости и с помощью КПМ (фитиля) отправляет тепловую энергию через паровой канал к части конденсатора ТТ 9. Внутри ТТ 9 рабочая жидкость набрав тепловую энергию преобразившийся в пар и через паровой канал отправляется к части конденсатора ТТ 9 и там отдав тепловую энергию сам же конденсируется в жидкость, потом конденсирующийся жидкость через фитиль и с помощью гравитационных сил возвращается к испарительной части ТТ 9. Для конденсации пара рабочей жидкости конденсируемый часть ТТ 9 закреплено внутри корпуса 4 который заполнено до 2,33 литрами водой чтобы определить сколько

потока тепловой энергии передается через температуры воды. Для проверки работы ТТ 9 при любой ориентации угла наклона с помощью крепление 2 и штатива 3 можно изменит угла наклона. Приведены графики зависимость изменение температуры

конденсатора и испарителя при различных углах наклона, различных материалов фитилей и различных материалов корпуса ТТ (рис.2., рис.3., рис.4., рис.5., рис.6., рис.7., рис.8., рис.9., рис.10.).

Рис.2. Зависимость изменение температуры конденсатора и испарителя при различных углах наклона ТТ, стальная труба, стальной фитиль, толщина фитиля 3 мм, число меш N= 4800, рабочая жидкость вода, диаметр ТТ d=20 мм

Ряд1- температура испарителя, Ряд2 –уголь наклона ТТ 0°, Ряд3-уголь наклона ТТ 30°, Ряд4- уголь наклона ТТ 45°, Ряд5- уголь наклона ТТ 60°

Рис.3. Зависимость изменение температуры конденсатора и испарителя при различных углах наклона ТТ, стальная труба, стальной фитиль, толщина фитиля 3 мм, число меш N= 7870, рабочая жидкость вода, диаметр ТТ d=20 мм

Ряд1- температура испарителя, Ряд2 –уголь наклона ТТ 0°, Ряд3-уголь наклона ТТ 30°, Ряд4- уголь наклона ТТ 45°, Ряд5- уголь наклона ТТ 60°

Рис.4. Зависимость изменение температуры конденсатора и испарителя при различных углах наклона ТТ, стальная труба, медный фитиль, толщина фитиля 3 мм, число меш N= 4800, рабочая жидкость вода, диаметр ТТ d=20 мм

Ряд1- температура испарителя, Ряд2 –уголь наклона ТТ 0°, Ряд3-уголь наклона ТТ 30°, Ряд4- уголь наклона ТТ 45°, Ряд5- уголь наклона ТТ 60°

Рис.5. Зависимость изменение температуры конденсатора и испарителя при различных углах наклона ТТ, стальная труба, медный фитиль, толщина фитиля 3 мм, число меш N= 7870, рабочая жидкость вода, диаметр ТТ d=20 мм

Ряд1- температура испарителя, Ряд2 –уголь наклона ТТ 0°, Ряд3-уголь наклона ТТ 30°, Ряд4- уголь наклона ТТ 45°, Ряд5- уголь наклона ТТ 60°

Рис.6. Зависимость изменение температуры конденсатора и испарителя при различных углах наклона ТТ, стальная труба, стальной фитиль, толщина фитиля 3 мм, N= 4800, рабочая жидкость спирт 70%, диаметр ТТ d=20 мм

Ряд1- температура испарителя, Ряд2 –уголь наклона ТТ 0⁰, Ряд3-уголь наклона ТТ 30⁰, Ряд4- уголь наклона ТТ 45⁰, Ряд5- уголь наклона ТТ 60⁰

Рис.7. Зависимость изменение температуры конденсатора и испарителя при различных углах наклона ТТ, стальная труба, стальной фитиль, толщина фитиля 3 мм, N= 7870, рабочая жидкость спирт 70%, диаметр ТТ d=20 мм

Ряд1- температура испарителя, Ряд2 –уголь наклона ТТ 0⁰, Ряд3-уголь наклона ТТ 30⁰, Ряд4- уголь наклона ТТ 45⁰, Ряд5- уголь наклона ТТ 60⁰

Рис.8. Зависимость изменение температуры конденсатора и испарителя при различных углах наклона ТТ, стальная труба, медный фитиль, толщина фитиля 3 мм, N= 4800, рабочая жидкость спирт 70%, диаметр ТТ d=20 мм

Ряд1- температура испарителя, Ряд2 –уголь наклона ТТ 0⁰, Ряд3-уголь наклона ТТ 30⁰, Ряд4- уголь наклона ТТ 45⁰, Ряд5- уголь наклона ТТ 60⁰

Рис.9. Зависимость изменение температуры конденсатора и испарителя при различных углах наклона ТТ, стальная труба, медный фитиль, толщина фитиля 3 мм, N= 7870, рабочая жидкость спирт 70%, диаметр ТТ d=20 мм

Ряд1- температура испарителя, Ряд2 –уголь наклона ТТ 0⁰, Ряд3-уголь наклона ТТ 30⁰, Ряд4- уголь наклона ТТ 45⁰, Ряд5- уголь наклона ТТ 60⁰

Рис.10. Зависимость изменение средней температуры конденсатора и испарителя при различных углах наклона ТТ, медная труба, толщина фитиля 3 мм, диаметр ТТ d=20 мм

Ряд1- температура воды испарителя, Ряд2 – стальной фитиль, число меш 4800, теплоноситель вода при углах 0°, 30°, 45°, 60°, Ряд3- стальной фитиль, число меш 7870, теплоноситель вода при углах 0°, 30°, 45°, 60°, Ряд4- медный фитиль, число меш 4800, теплоноситель вода при углах 0°, 30°, 45°, 60°, Ряд5- медный фитиль, число меш 7870, теплоноситель вода при углах 0°, 30°, 45°, 60°, Ряд6- стальной фитиль, число меш 4800, теплоноситель спирт 70% при углах 0°, 30°, 45°, 60°, Ряд7- стальной фитиль, число меш 7870, теплоноситель спирт 70% при углах 0°, 30°, 45°, 60°, Ряд8- медный фитиль, число меш 4800, теплоноситель спирт 70% при углах 0°, 30°, 45°, 60° Ряд9- медный фитиль, число меш 7870, теплоноситель спирт 70% при углах 0°, 30°, 45°, 60°

4. Результаты и обсуждение

Из графиков видно, что угол наклона ТТ мало влияет на повышение температуры воды корпуса 5 из него можно сделать вывод что основном влияние на поток тепловой энергии повлияет рабочая жидкость (теплоноситель), толщина фитиля, теплопроводность теплоносителя,

коэффициент теплопередачи материала ТТ и фитиля. Выше указанные графики только для стальных ТТ, все эксперименты ТТ заправлены теплоносители в при атмосферном давлении для сравнения с медных ТТ приведено на следующем таблице. Все эксперименты проводились длиной ТТ от 730-770 мм.

№	Материал ТТ, при толщине фитиля 3мм	Число меш, N	Тепло-носитель	Время повышения температуры воды корпуса конденсатора, мин	Средняя температура воды корпуса конденсатора при углов наклона по времени, °С
1.	Стальной труба, стальной фитиль	4800	вода	85	65,5
2	Стальной труба, стальной фитиль	7870	вода	85	70,5
3	Стальной труба, медный фитиль	4800	вода	85	71,75
4	Стальной труба, медный фитиль	7870	вода	85	73
5	Стальной труба, стальной фитиль	4800	Спирт, 70%	80	64,5
6	Стальной труба, стальной фитиль	7870	Спирт, 70%	80	66,75
7	Стальной труба, медный фитиль	4800	Спирт, 70%	80	67,75
8	Стальной труба, медный фитиль	7870	Спирт, 70%	80	68,75
9	Медная труба, стальной фитиль	4800	вода	80	70,5
10	Медная труба, стальной фитиль	7870	вода	80	75,5
11	Медная труба, медный фитиль	4800	вода	80	76,75
12	Медная труба, медный фитиль	7870	вода	80	78
13	Медная труба, стальной фитиль	4800	Спирт, 70%	75	69,5
14	Медная труба, стальной фитиль	7870	Спирт, 70%	75	71,75
15	Медная труба, медный фитиль	4800	Спирт, 70%	75	72,75
16	Медная труба, медный фитиль	7870	Спирт, 70%	75	73,75

Исходя этих данных нужно выбирать для наших целей которые возможно использовать в солнечном сушилке с использованием ТТ. Берем для анализа трубы изготовлены из меди и медных сеток. Теплопроводность медных

труб и сеток очень хорошая, но найти нужного диаметра с толщиной труб и диаметром проволоки сеток для фитилей найти не легко, окисляется с водой, механическая обработка медных труб сложна. Теперь теплоноситель вода самый

дешевый теплоноситель, теплоёмкость хорошая, но окисляется с контактом металла, температура кипения 100 градусов для наших целей не подходит этот теплоноситель. Остается стальная труба и стальная сетка для фитилей, теплопроводность этого материала чуть меньше от меди широко принимается в производстве и найти таких материалов не затруднить и очень легко поддаются на механическом обработке. Спирт 70% теплоёмкость этого теплоносителя меньше чем вода но найти несложна, меньше окисляется с металлами чем вода. С таблицы можно сделать вывод что для нашего случая нужно выбирать ТТ стальная труба, стальной фитиль с число меш 7870 и теплоноситель спирт 70%.

Выбранный ТТ теплоносителем спирта 70% работает на температурном градиенте с выше 80 °С при атмосферном давлении внутри ТТ. Температура кипения 70% того спирта 80,72 °С.

5.Выводы.

Испытания температурных характеристик ТТ проводилось на

испытательной лабораторной установки где показано на рис 1. Все эксперименты проводились длиной ТТ от 730-770 мм с диаметром трубы 20 мм. Экспериментальные данные показало, что использование ТТ для сушки плодов и овощей материал корпуса ТТ и материал фитиля нужно подбирать стальную а теплоносителя 70%го этилового спирта и заполнения этого теплоносителя как показано в литературах нужно заполнить 25-30% от общей вместимости внутри ТТ. Угол наклона ТТ в различных углах мало влияет на теплоперенос. Определено что в конденсаторной части ТТ температура меньше 10-15% от испарительной части ТТ. Это можно объяснить влияние окружающей среды, термическое сопротивление металлов, гидравлические сопротивления пара и жидкости. Выбранный ТТ теплоносителем спирта 70% работает на температурном градиенте с выше 80 °С при атмосферном давлении внутри ТТ. Температура кипения 70% того спирта 80,72 °С, чтобы уменьшить температуры кипения нужно создать вакуум внутри ТТ.

Литературы:

1. Дан.П.Д., Рей Д.А. Тепловые трубы. Пер.с англ.Ю.А.Зейгарника:-М.: Энергия, 1979 г.272 с.
2. Чи.С. Тепловые трубы: Теория и практика/ Пер.с англ. В.Я. Сидорова .-М.: Машиностроение, 1981.-207 с.
3. Сафаров А.Ф., Гафуров К.Х., Хикматов Д.Н., Холиков А.А. Энергосберегающие технологии при переработке плодов и овощей. Бухара. Издательство: Дурдона, 2013. - 248 с.
4. Ибрагимов Р.Р., Холиков А.А., Абдурахмонов О.Р., Кобилов Х.Х. Пути решения энергетических затрат технологических процессов. Москва. /Вестник развития науки и образования. №3 2003, с.43-50.
5. Alijon Abdiraupovich Kholikov, Hamrokul Kuvandikovich Sayidov, Murodjon Hamidjonovich Beshimov. Analysis of Mathematical Models and Influence of Constructions of High Efficient Heat Transfer Devices. / Mathematical Modelling and Applications.Science Publishing Group Ps: 63-67 Published Online: Dec. 13, 2017.

6. Холиков А.А. Иссиқлик қувурларда ностационар энергия ташишни тақик этиш. “Фан ва технологиялар тараққиёти” (Развитие науки и технологии) Бухоро 2018й 4 қисм.
7. Холиков А.А., Мирзаева Ш.У., Рахматов У.Р. Расчет конвективной сушильной установки с применением тепловых труб. “UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ” Электронный научный журнал №10 (67), Москва 2019, с.63-67.
8. Gafurov K., Hikmatov D., Kholiqov A.A., Safarov O. Energy resource-saving technologies in processing of fruits and vegetables. Monograph. Publishing house “Durdona” Bukhara. Protocol №3 dated 29.11.2019. “Шарқ -Бухоро” МЧЖ босмахоноаси 2019й.
9. Gafurov K.Kh., Hikmatov D.N., Kholikov A.A., Safarov O.F. Application of heat pumps and heat pipes in the food industry. Monograph. Publishing house “Durdona” Bukhara. Protocol №3 dated 01.07.2020. “Шарқ -Бухоро” МЧЖ босмахоноаси 2020 й.
10. GongmingXin^aPengZhang^aYanChen^aLinCheng^{ab}TengHuang^bHongyiYin^b. Development of composite wicks having different thermal conductivities for loop heat pipes. Applied Thermal Engineering. Volume 136, 25 May 2018, Pages 229-236
11. MahboobeMahdavi^aSaeedTiari^aSvenDe Schampheleire^bSonggangQiu^c. Experimental study of the thermal characteristics of a heat pipe. Experimental Thermal and Fluid Science. Volume 93, May 2018, Pages 292-304
12. PrameshRegmiHarrisWong. Heat and mass transfer in a cylindrical heat pipe with a circular-capillary wick under small imposed temperature differences. International Journal of Heat and Mass Transfer .Volume 120, May 2018, Pages 228-240
13. M.Vijayakumar^aP.Navaneethakrishnan^bG.Kumaresan^cR.Kamatchi^d. A study on heat transfer characteristics of inclined copper sintered wick heat pipe using surfactant free CuO and Al₂O₃ nanofluids. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. Volume 81, December 2017, Pages 190-198
14. Холиков А.А., Мирзаева Ш.У. Расчет конденсирующей части высокоэффективного теплопередающего устройства. Международная научно- практическая конференция “Интеграция современных научных исследований в развитие общества” 28-29 декабря Россия, г. Кемерово-2016г. Том1, 80 стр.
15. Холиков А.А., Гафуров К.Х. Исследование теплопроводности тепловых труб. «Инновации в индустрии питания и сервисе» электронный сборник материалов III Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» Краснодар, 25 октября 2018 г. 202 стр.
16. Холиков А.А., Мирзаева Ш.У., Фатуллаев Ш. Подсистемы аккумулирования тепла. “Новые решения в области упрочняющих технологии: взгляд молодых специалистов” сборник научных статей международной научно- практической конференции 22 - 23 декабря Курск-2016 г. Том 2, 348 стр.
17. Kholikov A.A., Quldosheva F.S. Testing And Determining The Temperature Characteristics Of Heat Pipes (HP). The American Journal of Applied Sciences, 2020. 2(11), Ps.151-166.
18. K Gafurov, B Muhammadiev, S Mirzaeva, F Kuldosheva. OBTAINING EXTRACTS FROM PLANT RAW MATERIALS USING CARBON DIOXIDE. Food Science and Technology, 2020

19. N. Z. Sharipov. ANALYSIS OF THE PROCESS OF PREPARING OILSEEDS FOR OIL PRODUCTION. ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 10, Issue 11, November 2020. p. 2075-2079

20. N.Z. Sharipov, S. A. Bo'ronov, Soliev F. Analysis of the process of preparation of local soybean seeds for oil. International Journal of Discourse on Innovation, Integration and Education (IJDIE). Vol. 3 No. 2 (2021). p. 227-229

21. <http://www.trizminsk.org/e/21102100.htm>

22. <http://engineeringssystem.ru/teploviye-trubi>

THE PRAGMATIC NATURE OF GRADATION IN THE ENGLISH POETRY

Tukhtasinova Zilola Mukumovna ¹, Jurayeva Zulayho Shamshiddinovna ²

^{1,2} Kokand State Pedagogical Institute, teacher of English language and literature

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748787>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

gradation, pragmatic linguistics, language and speech, poetic speech, speech situation.

ABSTRACT

This article focuses on the pragmatic nature of gradation and its use in the English poetic speech. The article also discusses the application of gradation in speech situations.

It is a well known fact that, one of the founders of the science of linguistics, Ferdinand de Saussure divided linguistics into internal and external linguistics. Modern linguistics, in addition to the problems of internal linguistics, is beginning to study the relations of external linguistics deeply, mainly the language and speaker, the language and communication process (environment, factors), language and logic, language and world knowledge, language and culture. Simultaneously, the areas of linguistics such as linguistic pragmatics, linguoculturology, gender linguistics and cognitive linguistics are being formed and developed.

Pragmatics is considered as one of the areas of linguistics. It is also viewed as a science that studies the interrelated cognitive, social and cultural aspects of language and communication. The main question that the pragmatist-linguist is to answer is: "What is it to use language?": Eng. - "How to use language correctly: what is the use of language?" within the framework of this approach is accompanied by an additional question: "What does language do for human

beings, or what do human beings do for themselves by means of using language?" - "What influence does language proficiency have on individuals, or what do people achieve by speaking a language?".[1; 28]

According to M.V. Nikitin, mental activity is based on the coordinated unity of the cognitive and pragmatic structures of consciousness, growing on a hereditary basis, absorbing and organizing the personal experience of the individual, which is enriched and corrected a thousand times by the collective experience of mankind thanks to language. The pragmatic structures of consciousness are primary and are responsible for the subjective assessment of observations and experiences from the point of view of the interests and values of the individual. Cognitive structures represent information about the world in its ontological essence, ordering extra-pragmatic knowledge.[2; 38]

One of the stylistic devices which is to be studied by the angle of pragmatics is gradation (climax). As it is defined in the encyclopedia entries, gradation is a stylistic device; a series of similar words or expressions (images,

similes, metaphors, and so on) that gradually emphasize and increase or, on the other hand, decrease (climax and anticlimax, respectively) the sense or emotional significance.[7;1]

Gradation in the languages of the world refers to those phenomena that permeate all human activity and the entire system of a particular language, starting from phonemes to whole syntactic structures. The wide distribution of gradation dictates the need for its deep understanding and comprehensive study. [3;1]

While in traditional linguistics the phenomenon of gradation is explained by means of language and speech or directly related factors, in modern linguistics there are opportunities to study this problem in more depth, that is, in the aspects of gender, cognitive and pragmatic linguistics. Such an approach to linguistic phenomena allows us to delve deeper into the essence of the problem under study and to observe the unseen aspects of this phenomenon.

“The social behavior of a person in the objective world is reflected in his speech activity. That is why the study of human speech allows one to get acquainted with his spiritual world. Pragmatic linguistics is a new theoretical and practical branch of science. It studies the process of speech, which reflects the social activity of a man, the communicative intention that’s specific to the participants of the speech, the issues related to the impact of the speech situation”. [4;12]

Philosophical and linguistic scholars have long dealt with the problems of pragmatics. However, in solving these problems, pragmatics as a separate branch of linguistics did not have its clear boundaries, and its problems are sometimes included in the syntax, and sometimes these issues fall within the scope of semantics.

Pragmatics forms the basis of theoretical grammar. The history of pragmatics is

associated with the names of great philosophers and scientists such as Ch. Pierce, U. James, D. Dune and Ch. Morris. The works of these scholars were the first to express ideas about the system of signs and the function of signs, to identify the main features of semiotics, to show the differential signs between semantics, syntax, and pragmatics.[5;43]

In gradation, each given phrase in a sentence becomes stronger and more influential than its predecessor. Synonyms are often used in gradation. The sequential use of these synonyms serves to increase emotiveness.

Gradation in texts of various styles and genres is capable of performing various stylistic functions. At the same time, the general stylistic function of the gradation is the function of expressiveness. The particular stylistic functions of the gradation include emotional-amplifying, visual, rhythm-forming, text-forming, evaluative, excretory-logical with its varieties (the function of clarification and the function of updating information).[6;7]

Gradation is widely used in poetic speech. One of the main features of poetic speech is the use of inversion. Inversion is the replacement of the usual position of the components, the purpose of which is to bring the main idea to the forefront. The pronunciation of poetic speech is based on the phenomenon of inversion, which is the norm, and in English poetry, the method of gradation is often used to enhance the meaning of words:

The human heart has hidden treasures,
In secret kept, in silence sealed,-
The thoughts, the hopes, the dreams, the pleasures

Whose charms were broken if revealed.
(Ch. Bronte)

In the above verses, the author Charlotte Bronte enhances the emotional properties of

the text by using the words “the thoughts”, “the hopes”, “the dreams”.

In the language of fiction, the use of gradation has its own specifics, which consists in the fact that in the texts of this functional and stylistic variety of the Russian language, a gradation of the expressive type is presented. due to the spontaneity of communication in the everyday sphere.[6;7]

Specific issues of linguistic pragmatics are related to the concept of speech act participants and speech situation, forms of speech intervention (dialogue in the content of the message, friendly conversation, discussion and other conversations), socio-etiquette forms of speech (appeal forms, intervention style), communication between communication participants. It studies the nature of the speech act (the lingvo-social nature of the plea and the order). In this regard, we can see in the following examples that the stylistic device of gradation is used to reinforce the idea:

“Threaten him, imprison him, torture him, kill him; you will never induce him to betray his country”

“It was a lovely city, a beautiful city, a fair city.”

“For that one instant there was no one else in the room, in the house, in the world, besides themselves . . .” (Wilson)

Here's an example of climax from a poem by Shakespeare:

Beauty is but a vain and doubtful good;
A shining gloss that fadeth suddenly;
A flower that dies when first it gins to bud;

A brittle glass that's broken presently:
A doubtful good, a gloss, a glass, a flower,

Lost, faded, broken, dead within hour.
 (“The Passionate Pilgrim”)

The final lines of this stanza contain two examples of climax: in the second-to-last line, words increase in beauty and delicacy, from the middling “doubtful good” to “flower.” In the last line, the words once again increase in intensity, but this time in a progression from bad to worse (“lost” to “dead”). [8;2]

“*I do not regret, I do not call, I do not cry*” (S. A. Esenin). [9;3]

In the process of living in a society, people take certain patterns from it, act in accordance with that social environment, and perform certain tasks. Each person, on the other hand, speaks in a way that is appropriate to the role he or she is performing in the community. Based on a person's speech, it is possible to know what role he or she plays in society. In the following text, the conclusion made by the treating physician to the patient's parents is further reinforced using gradation:

“*Your sun is very ill – seriously ill – desperately ill.*”

In short, it is important to identify the pragmatic meaning of gradation, focusing on how different manifestations of movement in material beings are reflected in human thinking through language tools, researching the social functions of members of society, taking into account the characteristics of their speech.

References :

1. Verschueren J. The Pragmatic Perspective // Key notions for pragmatics / edited by Jef Verschueren, Jan-Ola Östman. — Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009. — P. 1–28. [Handbook of Pragmatics Highlights; Vol. 1].

2. Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения: учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1988. — 168 с.
3. Махмудова, Н. Р. Прагматическая и когнитивная интерпретация градации в английском и узбекском языках / Н. Р. Махмудова. — Текст : непосредственный // Актуальные проблемы филологии : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — Краснодар : Новация, 2016. — С. 107-109.
4. Ҳақимов М. Ўзбек тили прагматикасини ўрганиш. “Фарғона” нашриёти, Фарғона, 2011 йил.
5. Петров В. В. Философия, семантика, прагматика. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985, с. 471
6. А. В. Щербаков. Градация как стилистическое явление современного русского литературного языка: дис. кандидат филологических наук: 10.02.01-Русский язык, Кемерово. 2004. 229 с.
7. Internet web-sites:
8. <https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/gradation#>
9. <https://www.litcharts.com/literary-devices-and-terms/climax>
10. <https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/gradation>

MODELING OF THE SOLAR ELEMENT WITH THIN FILM **Cu_2ZnSnS_4 / Si****Berdaliev is the son of Farrukh Tursunali¹, Turaev Zafar Fayzullaev²****Abduazim Kuchkorali ugli³**^{1,3} Gulistan State University² National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748857>**ARTICLE INFO**Received: 1st May 2021Accepted: 5th May 2021Online: 10th May 2021**KEY WORDS**

Photocells, modeling, SCAPS (Solar Cell Capacitance Simulator) -1D, information, electronics

ABSTRACT

In this scientific article, the effect of external and semiconductor parameters on the basic properties of a solar cell was studied by modeling thin-film solar cells using SCAPS 1D software. As an external factor, the effect of temperature, solar radiation and the concentration of charge carriers on the semiconductor material, the width of the band gap, the film thickness, the coefficient of filling of the solar cell, and its efficiency were studied.

The obtained results can be used in the selection of the optimal parameter in the process of obtaining thin-film solar cells, in the evaluation of the properties of the created solar cell. SCAPS 1D is based on the fact that it can be used by undergraduate and graduate students to organize virtual laboratory work to study solar elements.

ЮПҚА ПЛЕНКАЛИ Cu_2ZnSnS_4 /Si ҚУЎШ ЭЛЕМЕНТИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ**Бердалиев Фаррух Турсунали ўғли¹, Тураев Зафар Файзуллаев²****Абдуазим Қучқарали ўғли³**^{1,3} Гулистон давлат университети² Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети**MAQOLA TARIXI**

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Фотозэлементлар,
моделлаштириши,
SCAPS(Solar Cell
Capacitance Simulator)-1D,
информацион, электроника

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqola yuqqa plyonkali quyosh elementlarini SCAPS 1D dasturi yordamida quyosh elementining asosiy xususiyatlariga tashqi va yarimo'tkazgich parametrlarini ta'siri modellashtirish orqali o'rganilgan. Tashqi omil sifatida harorat, quyosh radiatsiyasi va yarimo'tkazgich materiali zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi, taqiqlangan soha kengligi, plyonka qalinligining quyosh elementi to'ldirish ko'rsatkichlari, samaradorligiga ta'siri o'rganilgan.

Olingan natijalardan yuqqa plyonkali quyosh elementlarini olish jarayonida optimal parametrlarni tanlashda, yaratilgan quyosh elementini xususiyatlarini baholashda foydalanish mumkin. SCAPS 1D dasturidan bakalavr va magistratura talabalariga quyosh elementlarini tadqiq qilish uchun virtual laboratoriya ishlari tashkil qilishda foydalanish mumkinligi asoslangan.

Охирги йилларда CIGS нинг алтернатив варианты бўлган $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ (CZTS) - $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ (CZTSe) системасига ва унинг қаттиқ аралашмаси бўлган $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{Si}_{1-x}\text{Se}_x)_4$ (CZTSSe) га катта эътибор берилмоқда[1-3]. CZTS нинг оптик ютиш коэффициентини 10^4 см^{-1} дан ортиқ ва тақиқланган зона кенглиги 1.4-1.5 эВ эканлиги бу материал асосида юқори эффективликка эга ҚЭ олиш имконини бериши мумкин. CZTSSe асосидаги фотоэлементларнинг ФИК охирги бир неча йиллар давомида 5.4% дан 12.6%га етди. Назарий ҳисобланган қиймати эса 32.4% гача етиши мумкинлигини кўрсатади[4].

Бизнинг ишда CZTS/Si қуёш элементини моделлаштиришда SCAPS(Solar Cell Capacitance Simulator)-1D дастуридан фойдаланилди. Бу дастур Белгиянинг Гент Университети

Электроника ва информацион системалар кафедрасининг тадқиқотчилари Alex Niemegeers, Marc Burgelman ва бошқа тадқиқотчилари томонидан яратилган. Бу дастур дастлаб CuInSe_2 ва CdTe оиласидаги структуралар учун яратилган. Бир қанча такомиллаштиришлар дастурнинг имкониятларини кенгайтириб кристалл тузилишга эга бўлган Si ва GaAs учун ҳам қўллаш мумкин ҳолга келтирилди. Бу дастур ёрдамида 7 қатламгача бўлган кўп қатламли ҚЭни моделлаштириш мумкин. SCAPS дастури бир вақтнинг ўзида ВАХ(вольт-ампер характеристикаси), C-V, C-f характеристикаларини ва ҚЭнинг зонавий диаграммасини чизиш, қисқа туташув токи, салт юриш кучланиши, тўлдириш коэффициенти, ФИК(фойдали иш коэффициенти) ни ҳисоблаш имконини беради.

1-расм. Моделлаштиришда фойдаланилган CZTS/Si структурали қуёш элементи.

Биз 1-расмда кўрсатилган икки қатламдан иборат структурани SCAPS дастурида моделлаштирдик. Бу структурада CZTS яримўтказгич материали р-тур ўтказувчанликка, Si яримўтказгич материали n-тур ўтказувчанликка эга. Дастурга киритилиши лозим бўлган

CZTS ва Si нинг параметрларини илмий мақолалар, илмий адабиётлардан

олинди ва бази параметрларнинг ўртача қийматлари ҳисобланган. Моделлаштириш жараёнида қуёш элементи қатламларининг қалинлигининг, заряд ташувчилар концентрацияси, температура ўзгаришининг қуёш элементининг асосий кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Моделлаштириш жараёнида олинган натижалар 2-4-расмларда келтирилган.

2-расм. CZTS қатлами заряд ташувчилар концентрациясининг турли қийматларида қуёш элементининг асосий характеристикалари (U_{oc} -салт юрии кучланиши, J_{sc} -қисқа туташув токи, FF-тўлдириш коэффициентини, η - фойдали иш коэффициентини).

3-расм. Si қатлами заряд ташувчилар концентрациясининг турли қийматларида қуёш элементининг асосий характеристикалари (U_{oc} -салт юрии кучланиши, J_{sc} -қисқа туташув токи, FF-тўлдириш коэффициентини, η - фойдали иш коэффициентини).

4-расм. Турли температураларда қуёш элементининг асосий арактеристикалари (U_{oc} -салт юриш кучланиши, J_{sc} -қисқа туташув токи, FF-тўлдириш оэффиценти, η - фойдали иш коэффиценти).

CZTS қатламининг концентрацияси $5 \cdot 10^{14}$ - $8 \cdot 10^{16} \text{см}^{-3}$ оралиғида ўзгартирилди ва энг юқори самарадорлик $1 \cdot 10^{16} \text{см}^{-3}$ да 15.71% га тенг бўлди. Si қатламининг концентрацияси $5 \cdot 10^{16}$ - $5 \cdot 10^{17} \text{см}^{-3}$ самарадорлик концентрация ортиши билан ошиб бориши кузатилди, бу жараённи

ҳажмий заряд соҳасининг кенглиги ўзгариши ва силжиши билан изоҳлаш мумкин. Ташқи ҳарорат 300 -380 K оралиғида ўзгартирилди ва температура ортиши билан самарадорлик 14.26% дан 10.41% гача камайгани кузатилди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Walsh, S.Y. at all, Adv. Energy Mater., 2 (2012), p. 400
2. Юсупов А.Адамбаев К.Тураев З.З,Алиев С.Р. Кутлимратов А., Создание и электрические свойства гетеропереходов $p\text{-Cu}_2\text{ZnSnS}_4/n\text{-Si}$, Письма в ЖТФ, 2017, том 43, вып. 2, С. 98-103
3. A.Yusupov, K.Adambaev, Z.Z. Turaev, Some Electrical and Photoelectric Characteristics that Are Promising for Photoconverters $p\text{-Cu}_2\text{ZnSnS}_4/n\text{-Si}$ Heterostructures, Appl. Solar Energy, USA, October 2015, Volume 51, Issue 4, pp 311-313.
4. W. Ki, H.W. Hillhouse, Adv. Energy Mater., 1 (2011), p. 732

THE NATURE AND ART OF JOKES CONFLICTING IN FOOTBALL AND ATTITUDE TO FOOTBALL

Hayitov Hamza Ahmadovich¹

¹ Independent researcher at the Department of Uzbek Language and Literature of Bukhara State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748920>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

football, football player, anecdote, folk anecdote, literary anecdote, fan, comedy, folk laughter, humor, satire

ABSTRACT

The article discusses the artistic and aesthetic features of folk anecdotes, which reflect the attitude to football and the lives of players, the exaggerated, satirical and humorous interpretation of the image of football fans in such anecdotes.

ФУТБОЛ ВА ФУТБОЛГА МУНОСАБАТ АКС ЭТГАН ЛАТИФАЛАР ТАБИАТИ ВА БАДИЙАТИ

Хайитов Ҳамза Аҳмадович¹

¹ БухДУ Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси мустақил изланувчиси

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

футбол, футболчи, латифа, халқ латифаси, адабий латифа, фанат, ҳажвий қиёфа, халқ кулгиси, юмор, сатира

ANNOTATSIYA

Мақолада футбол ва футболчилар ҳаётига муносабат акс этган халқ латифаларнинг бадиий-эстетик хусусиятлари, бундай латифаларда футболга фанат кишилар образининг муболағали, сатирик ва юмористик талқини ҳақида фикр юритилган.

Халқ латифаларининг бир қисми бевосита футболга, футболчилар ҳаётига муносабатни акс эттириши билан ажралиб туради. Айниқса, уларда футболга фанат кишилар образининг муболағали, сатирик ва юмористик талқини алоҳида эътиборни тортади. Лекин шу пайтгача латифаларнинг бу типига алоҳида муносабат кўрсатилмаган.

Латифаларнинг футбол фанатлари номига боғланиши халқ латифалари ва адабий латифалар мисолида ҳам кузатилади. Бу борада Анвар Обиджоннинг “Балога қолган футболчи” китобини эслаш ўринли бўлади.¹ Шунингдек, Анвар Обиджоннинг “Олтиариқ хангомалари” китобида келтирилган латифалар орасида ҳам бундай латифаларга алоҳида ўрин

¹Обиджон А. Балога қолган футболчи. – Т.: Шарқ,

ажратилган. Улардан бирида доврүкли ишбилармон Ҳоқимназарбек футболнинг ашаддий ишқибози экани, ўзи қойилмақом хужумчиларданлиги, Полосон қишлоғига ўз маблағи ҳисобидан ҳашаматли стадион ҳам қуриб бергани таърифланган. Шундан сўнг китобда: “Бир куни қарасам, қишлоқ командасининг ўйновчи тренери Тилламат оқсаб юрибди. Сабабини сўраган эдим, кеча беш ярим тайм футбол ўйнаб, оёғимда оёқ қолмади, деди. Футбол дегани икки тайм ўйналарди шекилли, десам, у қовоқ уйганича жавоб қилди: – Бошқа жойларда шунақа. Бизда то Ҳоқимназар гол урмагунча ўйин тугамайди...”, – дея ҳикоя қилинади.

Демак, мазкур латифада манфаатпарастлик ҳамда худбинлик билан амалга оширилган тадбиркорлик фош этилмоқда. Ишбилармон Ҳоқимназарбекнинг футболга ашаддий ишқибозлик қилиши ва қишлоғига ўз маблағи ҳисобидан ҳашаматли стадион қуриб бергани яхши, лекин уни, асосан, ўз манфаатига мослаши, аслида икки таймлик футболни то ўзи гол урмагунча чўзиб юбориши, яъни белгиланган анъанавий қоидаларни назар-писанд қилмай бузиши асло мақтовга лойиқ эмас. Шунинг учун адиб қишлоқ командасининг ўйновчи тренери Тилламатнинг бу ҳолатга “қовоқ уйганича, яъни жуда норози кайфиятда “бу жойларда шунақа” деб муносабат билдиришига алоҳида урғу қаратган.

Бу ўринда Ҳоқимназарбек антропонимининг қўлланишида ҳам ўзига хос киноя мавжуд. Унинг таркибида ҳоқим+назар+бек қисмлари қўшилиб келиши тасодиф эмас. Бу билан қаҳрамоннинг ўзини ҳоқимлару беклардек

тутишига, ҳаммининг назари ўзида бўлишини хоҳлашига киноя қилинмоқда.

Умуман айтганда, футбол мавзуси Анвар Обиджоннинг ҳангома ҳикояларида алоҳида ўринга эга. Бу жиҳатдан адибнинг “Пидбўл” номли ҳикоясини ҳам эслаб ўтиш мумкин. Ушбу ҳикояга адиб ўз ҳажвий қаҳрамонларидан бўлган Гулмат ғазалидан:

Инглиз отлиғ бир оролча тарқатибдур, қаранг пиббўл,

Ўйнар эрмиш эмди қўрқмай Русийе-ла, Фаранг пиббўл,² –

байтини эпиграф қилиб келтирган. Ҳикояда кулги кўзғатиш учун “футбол” сўзи атайлаб “пидбўл” тарзида бузиб талаффуз қилинган. Чунки ўзбеклар орасида аслида инглизлар томонидан кашф қилинган ва номи ҳам уларнинг тилидан олиниб, дунёга шу ному “миллионлар ўйини” перефразаси билан кенг тарқалган “футбол” сўзи “путбол”, “питбол”, “пидбўл” шаклида талаффуз қилиниши кулоққа чалинади. Бунда сўз аслиятидаги нутқ товушларидан фақатгина б, л товушлари сақланиб, “ф” лаб-тиш ундошининг “п” лаб-лаб, “т” тил-тиш жарангсиз ундошининг “д” тил-тиш жарангли ундошига, унлилардан “у”нинг “и”, “о”нинг “ў” товушига алмашгани намоён бўлади.

Ҳикояда футболга фанатликнинг қуйидагича муболағали, лоф ва аския синтезига асосланган ифодаси қаҳқаҳа кулгини келтириб чиқаришга хизмат қилган: “Пидбўл деса, кенжа ўғлим чимилдикни ташлаб чиқадиган хилидан, – илжайиб мўйлов силади Топиндиқ оға. – Чет элдаги зўр камандалар ўйнапти деганига дил кетиб, ўғлимга уч-тўрт марта биқиндош бўлдим. Зап ўйин экан-да, бу пидбўл баччағар!”³

² Анвар Обиджон. Питбўл / Олтиариқ хангомалари. – Т.: Маънавият, 2000. – Б.133-136.

³ Анвар Обиджон. Питбўл / Олтиариқ хангомалари. – Т.: Маънавият, 2000. – Б.134.

“Пидбўл” ҳикоясида Топиндик оғанинг футбол жамоалари номланишига муносабати ҳам ўзига хос кулги уйғотади: “Паранглардаям қозоқ маҳалла боракан, . – дея жиддий оҳангда сўз қотди Топиндик оға. Ўша маҳалланинг кўзи ўйнаган йигитлари “Пари, сени жермен”, деб майдоннинг чапига ёйилишди. Италиёлик парилар “Балони е”, деб ўнг тарафга ўтишди. Ўзлариям пари деса дегудек узунсоч баччалар экан. Бунақаларга пидбўлдан кўра тўптош ярашади... Эртаси куни ўрисларнинг “Лўкиллатув” деган пидбўлчилари ўйнашди.”⁴ Шу тартибда ҳикояда яна “Боруссия” – “Бор русингга”, “Галатасарой” – “Ғалати солай” дунёга машҳур футбол жамоаларининг номлари кулгили тарзда изоҳлаб берилган.

Топиндик оға нутқида футболчиларнинг катта ойлик олиши, бирор томон дарвозага тўп урса, телешарҳловчи, ўйинчи ва томошабинларнинг бараварига “То-о-л!” деб бақириши, футболчилар ўйинда бир-бирига зарар, шикаст етказса, судья – “оқсоқол” томонидан сариқ ё қизил карточка – “қоғозча” билан огоҳлантирилиши ёки жазоланиши масалалари ҳам ёритилган.

Анвар Обиджоннинг “Олтиариқ хангомалари” китобидаги латифалардан

бирида телбатабиат кимсаларнинг жиннихонада футбол ўйнаши билан боғлиқ бир латифа ҳам ўрин олган. Маълумки, телба, жинни, девона – рухий беморларнинг жиннихонадаги ҳаётини акс эттирувчи латифалар халқ латифаларининг бир мавзуй туркуми сифатида намоён бўлади. Аммо бундай латифалар ҳам ҳали махсус тўплаб ўрганилмаган. Ҳолбуки, бу туркум латифалар дунё халқлари фольклорида учрайди. Жумладан, келтирилган латифада ҳаммаёғи дабдала бўлиб кетган Раис – мелисани дўхтирхонага опкелиб, дарҳол операция қила бошлашибди. Бош врач хонасидан чиқиб қараса, бир гала одам дахлизда ғалағовур кўтариб юрганмиш. “Кимсизлар?” – деб сўрабди бош врач. “Психлар касалхонасидаги футболчилармиз”, – деб жавоб қилишибди турганлар. “Унда бу ёқда нима қилиб юрибсизлар?” – дебди бош врач. “Кутиб турибмиз. Тўпимизни анави хонага опкириб ямашяпти”, – дейишибди жиннилар.⁵

Хуллас, халқ латифалари ёки улар асосида яратилган асарларда рухий беморлар ва уларни даволовчи шифокорлар ҳаёти, футбол фанатлари суҳбати кулги воситасида берилиши кузатилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Обиджон А. Балога қолган футболчи. – Т.: Шарқ,
- 2.Анвар Обиджон. Питбўл / Олтиариқ хангомалари. – Т.: Маънавият, 2000. – Б.133-136.
- 3.Анвар Обиджон. Питбўл / Олтиариқ хангомалари. – Т.: Маънавият, 2000. – Б.134.
- 4.Анвар Обиджон. Питбўл / Олтиариқ хангомалари. – Т.: Маънавият, 2000. – Б.134-135.
- 5.Анвар Обиджон. Олтиариқ хангомалари. – Т.: Маънавият, 2000. – Б.93.

⁴ Анвар Обиджон. Питбўл / Олтиариқ хангомалари. – Т.: Маънавият, 2000. – Б.134-135.

⁵ Анвар Обиджон. Олтиариқ хангомалари. – Т.: Маънавият, 2000. – Б.93.

GRANULOMETRIC ANALYSIS OF SAND ROCKS RESULTS

Alimardanov Doston Shereliyevich ¹

Alimardonov Gulom Shereliyevich ²

¹ 1st year master's degree from the University of Geological Sciences

² Chemistry teacher at Termez Secondary School No. 1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748964>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Sandstones, granulometric analysis, lithological studies, engineering-geological features, terrigenosis, sand-clay sediments, statistical interpretation.

ABSTRACT

The following article describes the general issues of classification of sand rocks, the principles of classification into certain sizes, methods of sampling in field research, the process of preparation and conduct of sieve analysis.

QUM JINSLARINING GRANULOMETRIK TAHLILI NATIJALARI

Alimardanov Doston Shereliyevich ¹

Alimardonov Gulom Shereliyevich ²

¹ Geologiya fanlari universiteti 1-kurs magistranti

² Termiz shaxri 1-son umumiy o'rta ta'lim maktabi kimyo fani o'qituvchisi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Qum jinslari, granulometrik tahlil, litologik tadqiqotlar, muhandislik-geologik xususiyatlar, terrigenoz, qum-gilli cho'kindilar, statistik interpretatsiya.

ANNOTATSIYA

Quyidagi maqolada qum jinslarini tasniflashning umumiy masalalari, ma'lum o'lchamdagi sinflarga ajratish tamoyillari bayon etilgan, dala tadqiqotlarida namuna olish usullari, elak analizini tayyorlash va o'tkazish jarayonlari haqida atroflicha so'z yuritiladi.

KIRISH

Qum jinslari cho'kindi hosilalar orasida juda keng tarqalgan bo'lib, xalq xo'jaligining ko'pgina tarmoqlarida qo'llaniladi. Ularni o'rganish uchun turli usullar qo'llaniladi, lekin eng muhimi granulometrik tahlildir. U qum jinsining tarkibiga xos xususiyatni olish

imkonini beradi, bularsiz xom ashyo sifatida amaliy qo'llanish sohasini aniqlashgina emas, balki jinsni to'g'ri nomlash ham mumkin emas.

Bundan tashqari, granulometrik tarkibli ma'lumotlarni qayta ishlash natijalari bu jinslarning hosil bo'lish va lokalizatsiya

qilish sharoitlari haqida qimmatli ma'lumotlar beradi.

ASOSIY QISM

Kattaligi 0,05 dan 2 mm gacha bo'lgan zarralarning 60% dan ortiq bo'lgan qismi qum jinslariga jinslar kiradi [7].

Qum zarrachalarining quyi va yuqori chegaralaridan tashqarida bunday kattaliklarni aniqlash suvda turli kattalikdagi zarralarning cho'kish sur'atlarini, ularni tashish usullarini va tuproqshunos olimlar tomonidan o'rganilgan fizik xossalarini o'rganishga asoslangan [3] shuning uchun 0,1-1 mm o'lchamlar boshqa klassifikatsiyalarga nisbatan ko'proq tarqalgan. Shunga qaramasdan geologik adabiyotlarda ikki klassifikatsiyadan foydalaniladi: qum jinslarining besh sinfga bo'linishi: dag'al qumlar va qumtoshlar (2 - 1 mm), yirik donali (1 - 0,5 mm), o'rta donali (0,5 - 0,25mm), mayda donali (0,25 - 0,1 mm), o'ta-mayda donali (0,1 - 0,05 mm) va qum jinslarining uch sinfga bo'linishi: dag'al qumlar va qumtoshlar (1-0,5 mm), o'rta donali (0,5 - 0,25 mm) va mayda donali (0,25 - 0,1 mm). Ikkinchi tasnif, bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, kamroq muvaffaqiyatli bo'ladi, chunki u zarrachalarning kattaliklari o'zgargani sayin xossalaridagi o'zgarishlarni hisobga olmaydi to'liq ma'lumotga erishishimizga xalal beradi.

Qum zarrachalarini saralash darajasiga ko'ra ham tasniflash mumkin.

Jins zarrachalarining 90% bir sinfdan jamlansa yaxshi tartiblangan deyish mumkin, zarralarning 90% i ikki sinfdan jamlansa o'rta tartiblangan, 90% zarrachalar ikki sinfdan ortiq taqsimlangan bo'lsa yomon tartiblangan deyiladi [7].

Batafsil litologik tadqiqotlarda 2,0-0,05 mm intervalning besh sinfga bo'linishi juda-kichik jinslarda unchalik sezilmaydi va

alohida tosh namunalari orasidagi muhim farqlarni ajratib bo'lmaydi.

Shuning uchun litologiyada qum jinslarining yuqorida aytib o'tilgan besh yoki uch bo'linmaga nisbatan kichikroq sinflarga bo'linishi keng qo'llaniladi.

Bunday sinflarning yakuniy o'lchamlari bir-biriga ma'lum munosabatlar bilan bog'liq va odatda geometrik progressiyani maxraj bilan ifodalaydi $\sqrt{2}$, $\sqrt[4]{4}$ kabi. Mamlakatimizda progressiyaning maxraji teng bo'lgan sinflarga bo'linishi ko'proq qo'llaniladigan $\sqrt{2} = 1,414$, quyidagi 0.05 - 2.0 mm oralig'ida yakuniy o'lchovlar mavjud 0,053; 0,074; 0,105; 0,149; 0,210; 0,297; 0,42; 0,59; 0,84; 1,18; 1,68; 2,37 mm.

Tog' jinslarining granulometrik tarkibini o'rganish uni tashkil qilgan jinslarni sinflarga bo'lish va har bir sinf og'irligini aniqlash orqali amalga oshiriladi. Alohida sinflarning og'irligi foiz sifatida ifodalanadi.

Granulometrik tahlil natijalari jinslarni o'rganishning eng muhim turi hisoblanadi, chunki ularning granulometrik tarkibi boshqa barcha xususiyatlarni belgilovchi xususiyatlardan eng muhimidir: fizik xususiyatlar, muhandislik-geologik xususiyatlar, mineral tarkibi va boshqa xususiyatlardan ko'ra.

Granulometrik tahlilning vazifalarini 4 guruhga bo'lish mumkin:

1) tog' jinsning tuzilishi va nomining aniq ta'rifi;

2) tog' jinsini mineral sifatida baholash;

3) terrigenoz cho'kmaning cho'kish sharoitlarini qayta qurish;

4) boshqa xususiyatlar - mineralogik yoki kimyoviy tarkibi, jins shakli va har doim

ma'lum o'lchamdagi jinslarda farq qiladigan boshqa xususiyatlar bilan o'rganishga tayyorgarlik.

MUHOKAMALAR

Granulometrik tahlilning tafsiloti tadqiqotning vazifasiga bog'liq.

Geologik tadqiqotda materiallar tarkibini chuqur tahlil qilish talab qilinmaydigan geologik tadqiqotlar, biostratigrafik va boshqa ishlar uchun toshning beshta asosiy kattalikdagi klassifikatsiyasi yetarli.

Aksincha, maxsus litologik va paleogeografik tadqiqotlarda va boshqa ko'plab tahlil turlariga namunalar tayyorlashda fraksion granulometrik shkalalardan foydalanish kerak, chunki faqat bu holda har xil vaqtda va har xil fizik-geografik sharoitlarda hosil bo'lgan cho'kindilarni ajratib turadigan xususiyatlarni payqash mumkin.

Ayni paytda terrigenoz konlarini granulometrik tahlil usullari uch guruhga ajratish mumkin:

- 1) suvdagi turli kattalikdagi zarralarning har xil cho'kish sur'atlariga asoslangan sedimentometrik usullar;
- 2) jinslarni asta-sekin kamayib boruvchi teshiklari bo'lgan elaklar to'plami orqali elashdan iborat elakli tahlil;
- 3) jins diametrlarini bevosita o'lchash (masalan, kesimlarda).

Granulometrik analiz usulini tanlash, birinchidan, tog' jinsini tashkil etuvchi zarrachalarning kattaligiga, ikkinchidan, uning sementlanish darajasiga bog'liq.

Bo'sh va kam sementlangan jinslarni o'rganish shu usullarning barchasida olib boriladi va gilli jinslar uchun sedimentometrik usullar odatda qum-g'alvir analizi va jins diametrlarini bevosita o'lchash uchun qo'llaniladi.

Sementlangan jinslarning granulometrik tahlili bo'limlardagi jins o'lchamlarini o'lchash orqali amalga oshiriladi.

Ko'pincha usullar birikmasi qo'llaniladi: mayda zarrachalarni yuvish yo'li bilan ajratish, so'ngra elak usuli (tog' jinslarining o'zi ko'pincha "aralash" jins tarkibiga ega bo'lgani uchun).

TAHLILLAR

Tog' jinslarining granulometrik tarkibini laboratoriyada o'rganish uchun namunalar ikki usulda – nuqtaviy va punktaviy tanlash mumkin.

Tog' jinslarining hosil bo'lish sharoitlarini aniqlash uchun nuqta usuli yaxshiroqdir, chunki tarkibida turli xil tog' jinslari aralash bo'ladi,

Furgonni sinash vaqtida olingan namunalar haqiqiy zarrachalar nisbatini buzadi va sinalgan oraliqda granulometrik tarkibdagi o'zgarishlarni to'g'ri talqin qilishga to'sqinlik qiladi [3].

Namuna olish uchun kerakli maydonlarning yuzalari bolg'acha bilan tozalanadi va qatlam tekisligida kerakli miqdordagi tog' jinslari tanlanadi.

Elak analizining og'irligi kamida 50 g bo'lishi kerak, tog' jinslarining granulometrik tarkibiga qarab keyingi kvantlashni hisobga olgan holda namunaning og'irligi kamida 200-500 g bo'lishi kerak.

Namuna olish miqdori va namunalarning umumiy soni ob'ektga, asosan bo'limning o'zgaruvchanligiga va tadqiqotning maqsadlariga bog'liq.

Matematik statistikadan ma'lumki, kuzatishlarning umumiy soni va bu holda namunalar, tadqiqotning belgilangan aniqligiga va atributning alohida qiymatlarining tarqalishiga bog'liq.

Shuning uchun bir jinsli qum ustunini tavsiflash uchun zarur bo'lgan granulometrik analizlar soni murakkab dag'al-klastik-qumgil yotqiziqlarini tavsiflashga nisbatan ancha kam bo'lishi mumkin.

Bir jinsli qum ustunidan namuna olishda belgilangan namunalar soni butun bo'lim bo'yicha taqsimlanadi va oraliqlari uning qalinligiga qarab o'rnatiladi.

Qatlamlararo qatlamlarni o'rganishda, agar iloji bo'lsa, tog' jinslarining barcha petrografik va genetik navlaridan yoki faqat qumli navlaridan namunalar olinadi.

Zamonaviy cho'kmalardan namunalar olishda ko'pincha panjara burchaklarida olinadi, ularning konfiguratsiyasi o'rganilayotgan jismning umumiy konturlari bilan aniqlanadi.

Sohada olingan namuna uning tarkibiy qismlari orasidagi munosabatlarni to'la saqlagan holda tahlil qilish uchun zarur bo'lgan hajmgacha kamaytirilishi kerak.

Ishlab chiqarishni kamaytirish maxsus pudratchilar yordamida yoki qo'lda, masalan, halqa yoki konus usuli bilan amalga oshiriladi [3].

Granulometrik analiz uchun boshlang'ich og'irlik qum va shag'al jinslar uchun 50-100 g ga teng olinib, 200-300 gr gacha oshiriladi.

NATIJALAR

Cho'kindi va cho'kindi jinslarning mexanik parchalanishi deyarli har doim zarur, chunki hatto bo'shashgan zamonaviy va to'rtlamchi cho'kindi jinslarda doimo detrital zarralar agregatlari mavjud. Bo'sh cho'kmalar agregatlarining nobud bo'lishi chinni kosachada ularni barmoqlaringiz yoki rezina pestli bilan ohista ishqalab olib boriladi.

Silliqlash odatda suvli suspenziyada amalga oshiriladi, chunki bu nafaqat to'liq kelishmovchilikka erishadi, balki plastik jinslarni loyly plyonkalardan tozalaydi, bu esa qum zarralarini boshqa usullar bilan tekshirishni osonlashtiradi.

Gil sement bilan toshning ba'zi sementatsiyasi bilan, bir necha kun davomida uzoq vaqt namlangandan keyin yoki normal bosimda yoki avtoklavda suvda qaynatilgandan keyin chiqariladi.

Shundan so'ng cho'kma qo'lda yoki maxsus moslamalar yordamida rezina pestli bilan surtiladi.

Maxsus parchalovchi qurilmalardan foydalanish granulometrik tahlil uchun namuna tayyorlash jarayonini ayrim standartlashtirishga yordam bersa-da, qo'lda ishlov berishning kamchiliklarini bartaraf etmaydi.

Shuning uchun ham bo'sh jinslarga kimyoviy reagentlar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

Shunday qilib, quruq namuna sifatida olingan zamonaviy qum-gilli cho'kindilar suvda loy zarralarini tarqatish va organik moddalarni olib tashlash uchun ammiak va pergidrol [2] qo'shilishi bilan qaynatiladi.

Kuchsiz sementlangan jinslar 5-7% li sirka kislotasi eritmasi (CH_3COOH) ta'sirida qizdirish yoki karbonat sement holida suv hammomida yengil qizdirish yoki qora sement holida qizdirish bilan parchalanishi mumkin.

Karbonat sement kalsit uchun xlorid kislotasi-3-5% li sovuq eritma, dolomit uchun 5-10% li qizdirilgan eritma bilan ham chiqariladi.

XULOSALAR

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki quyidagi keltirilgan ma'lumotlar natijasida qumli jinslarni granulometrik tahli

qilishning ahamiyati juda ham yuqori ekanligini ko'rdik. Keyingi maqolalarda olingan natijalar asosida statistik interpretatsiya usullari haqida ham atroflicha fikr yuritimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Методы изучения осадочных пород. – М., 1957. -Т.1. – С. 314-343.
2. Петелин В.П. Гранулометрический анализ морских донных осадков. - М., 1967. –128 с.
3. Рухин Л.Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах. – Л., 1969. – 704с.
4. Рухин Л.Б. Новый метод определения условий отложения древних песков// Проблемы современной геологии. -1937. - Т. VII, №11. – С. 230-254.
5. Рухин Л.Б. Гранулометрический метод анализа песков. - Л., 1947. – 213 с.
6. Справочное руководство по петрографии осадочных пород: В 2-х т. – Л., 1958.-Т.1. - 485 с.; Т. 2. – 519 с.
7. Шванов В.Н. Песчаные породы и методы их изучения. – Л., 1968 –248с.

TECHNOLOGICAL APPROACH TO EDUCATIONAL CONTEXT OF GEOMETRY AT ACADEMIC LYCEUMS

Turdibaev Dilshod Khamidovich ¹

Zakirov Abdunazar Abduraimovich ²

¹ Associate Professor of Gulistan State University

² Gulistan State University, senior teacher

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4748998>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

didactics, teaching goal,
individual, differential,
technological, linear,
networking, categorization,
individualization, self-
assessment, principle, skill,
experience, development,
logical, make conclusions.

ABSTRACT

The following article provides the development of principles of technological approach to the implementation of main pedagogical factors such as categorization, individualization, in the designing context of geometry subject at academic lyceums, connection of new key concepts with mastering level, identifying level of self-mastering and create conditions for re-mastering, usage of modern information technologies.

АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАР ГЕОМЕТРИЯ ТАЪЛИМ МАЗМУНИГА ТЕХНОЛОГИК ЁНДАШИШ

Турдибоев Дилшод Хамидович ¹

Зокиров Абдуназар Абдураимович ²

¹ Гулистон давлат университети доценти

² Гулистон давлат университети катта ўқитувчиси

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

дидактика, ўқув мақсад,
индивидуал, дифференциал,
технологик, чизикли,
тармоқланувчи,
абақалаштириши, индивидуа
лаштириши, ўз-ўзини
баҳолаш, тамойил, кўникма,
малака, ривожлантириши,
мантикий, хулоса қилиши.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада, академик лицейлардаги геометрия ўқув фани мазмунини ишлаб чиқишда табақалаштириши, индивидуаллаштириши, янги таянч тушунчаларни ўзлаштириши даражаслари билан боғлаш, ўқувчиларни ўз-ўзини ўзлаштириши даражасини аниқлаш ва қайта ўзлаштиришига имконият яратиши, замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиши каби асосий педагогик омилларни сингдириши асосида технологик ёндашиши тамойиллари ишлаб чиқилган.

Ҳозирда мамлакатимиз таълим тизимининг барча босқичлари (ўрта мактаб, академик лицей, техникум ва олий ўқув юрти) ривожланган мамлакатлар таълим тизими андозаларига мос қилиб яратилган. Лекин ундаги таълим жараёнини ўқув ва методик мазмунини ташкил қилиш билан боғлиқ кўпгина муаммолар ҳали ҳам мавжуд. Шу нуқтаи назардан, мамлакатимизда таълим тизими соҳасида олиб борилаётган кенг сиёсий ва ижтимоий ислохотлар доирасида академик лицейларда таълим сифатини ошириш, таълим жараёнига илғор педагогик усуллар ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг татбиқ қилиш академик лицейларда геометрия фани ўқув мазмунини такомиллаштириш ва бунда таълим жараёнига технологик ёндашиш муҳим ҳисобланади.

Таълимда дифференциал ва индивидуал ёндашувнинг амалга оширилиши таълимга технологик ёндашишларнинг ютуқларидан бири ҳисобланади. Таълимга технологик ёндашишда таълим жараёни фақат ўқитувчига боғлиқ бўлмасдан, бунда ўқувчининг талаблари ва шахсий ҳислатларига асосланган ҳолда таълимни ташкил қилиш жараёни тушунилади. Таълимга технологик ёндашишда ўқитувчи ўз педагогик фаолиятини маълум бир тартибланган тизимга солиш, таълим жараёнини олдиндан лойиҳалаш, босқичма-босқич амалга ошириш каби технологик омилларга эътибор қаратиши лозим бўлади.

Таълим жараёнини ташкил қилишда дидактиканинг мавжуд умумий тамойилларини таълим мазмунига сингдиришда баъзи қийнчиликларга дуч келинади. Чунки, ҳар бир ўқув фани ўзининг хусусиятларидан келиб чиқиб, ўқув мазмунга эга. Шу сабабли,

дидактиканинг мавжуд тамойиллари асосида ҳар бир фанни ўқитиш методикасини алоҳида ишлаб чиқиш лозим бўлади. Ушбу фикрлардан келиб чиқиб, академик лицейларда геометрия фани ўқув мазмунини такомиллаштириш, таълим сифатини ошириш, яъни ўқувчиларни мантиқий фикрлаш, геометрия ўқув фанидан теоремаларни мустақил исботлаш ва уларни масала ечишда қўллай олиш кўникмасини шакллантириш талаблари ва геометрия таълим жараёнига технологик ёндашишга ўқув мақсадлари асосида академик лицей геометрия ўқув фани мазмунига технологик ёндашиш тамойилларини ишлаб чиқдик. Геометрия ўқув фани мазмунига технологик ёндашув тамойилларини ишлаб чиқишда ўқувчиларнинг теоремаларни мустақил исботлаш ва масала ечиш кўникмасини шакллантириш талаблари ҳамда педагогик ўзлаштириш кўрсаткичлари (назарий, амалий, мантиқий ва дедуктив)ни аниқловчи педагогик мезонларининг ўзаро алоқадорлиги меъзонлари устуворлигини таъминлашга эътибор қаратилган.

Геометрия ўқув фанидан ўқув материали мазмунини асосий таянч тушунчалар асосида табақалаштириш – дидактик ўқув мақсадларини ўзлаштириш даражалари (билиш, тушуниш, амалда қўллаш, таҳлил қилиш, синтез ва хулоса қилиш) кетма-кетлиги бўйича алоҳида ўқувчининг босқичма-босқич ўзлаштириш имкониятини берувчи геометриядан ўқув материали ва топшириқлар мажмуасини тайёрлаш тушунилади.

Геометрия ўқув фанидан ўқув материали мазмунини асосий таянч тушунчаларга асосида индивидуаллаштириш – ҳар бир ўқувчига мустақил ўзлаштириш имоконитини берувчи, дидактик ўқув мақсадларини

ўзлаштиришнинг билиш, тушуниш, амалда қўллаш, таҳлил қилиш, синтез ва хулоса қилиш даражалари асосида геометрия фанидан ўқув материали ва топшириқлар мажмуасини тайёрлаш тушунилади.

Геометрия фанидан ўқув материални тармоқланувчи дастурлаш алгоритми асосида ўқувчиларни ўзлаштириш даражасини аниқлашга имконияти – ўқувчилар ўқув материали асосида ишлаб чиқилган топшириқларда жавобни тўғри топа олмаса, шу топшириқ устида қайта ишлашни давом эттираверишади. Ўқув материални қайси қисми бўйича топшириқларни бажаришда хатога йўл қўйса, ўқувчи айнан шу хато ва камчиликлар устида мустақил ишлайверади, унга мос бўлган янги қўшимча (ўқувчига таниш бўлмаган топшириқни ўзлаштириш учун) топшириқларни бажаради. Агар бу топшириқларни ҳам бажара олмаса, яна бошқа ёрдамчи топшириқлар мажмуасини бажаришга имконият берилади.

Геометрия фанидан ўқув материални ишлаб чиқишда: содда, жуда мураккаб бўлмаган қисмларга ажратиш ва бу қисмларни ўқувчиларга қийиналмасдан, қизиқиб ўзлаштириш имкониятларига эътибор қаратиш, ўқув материални ўзлаштириш натижасига кўра қўшимча ёрдамчи топшириқлар ва кўрсатмалар бериш ҳамда натижасини баҳолаш каби педагогик ва психологик омилларга эътибор қаратиш лозим бўлади. Бу педагогик жараён геометриядан ўқув материални чизиқли дастурлаш алгоритми асосида ишлаб чиқиш дейилади.

Геометриядан ўқув материални тармоқланувчи дастурлаш усулидан фойдаланилганда геометрия ўқув фанидан ўқувчилар ўқув материални ўзлаштиришда бирор қисмдаги топшириқлар мажмуасини ўзлаштириш

натижаси қониқарсиз бўлса, шу топшириқлар устида индивидуал ҳолда мустақил ўзлаштиришни давом эттиришга имконият яратиш, яъни ўқувчи ўқув материални бирор қисмни ўзлаштиришда назорат топшириғидан қониқарли натижа олмаса, кейинги қисмдаги ўқув материални ўзлаштиришга имконият берилмайди. Ўқувчилар бунда, ўқув материалдаги ҳар қайси топшириқ бўйича қониқарли натижага эришмаса, шу қисмдаги йўл қўйилган хатоликлар устида мустақил ишлаши ва ўзлаштиришга мўлжалланган ўқув материални қайта ўзлаштириш имкониятига эга бўлади. Бу усулда ўзлаштирилмаган ўқув материали учун алоҳида табақалаштирилган ва индивидуал ўқув материали ва топшириқлар ишлаб чиқилади.

Ўқувчилар геометрия ўқув фанидан ўқув материални ўзлаштирганлик даражасига мос ҳолда ўрганади ва ҳар бир босқичдаги топшириқларни қай даражада ўзлаштирилганлиги ностандарт тест саволлари ва топшириқлар орқали текшириб борилади. Ҳар бир босқичда ўқувчилар учун ўзлаштириш даражасини аниқлаш учун ўз-ўзини текшириш имконияти яратилади. Ўқувчиларга ўқув материали бўйича ўз-ўзини текшириш имконияти деганда, тармоқланувчи дастурлаш усули асосида ўқув материални ўзлаштиришга асосланган ўқув материални қисмларга ажратиб, ҳар бир қисм учун тизимли равишда тескари алоқа ўрнатилган ўқув материали ва топшириқлар тизимини ишлаб чиқиш бунда, ўқувчи топшириқларни бажаришда йўл қўйган хатосини тушуниши, англаши ва уни тўғрилаш имкониятини берувчи аввалги ўзлаштирилган ўқув материални мустақил такрорлашига имконият яратиш технологияси тушунилади. Геометрия ўқув фанига технологик ёндашув тамойиллари,

чизиқли дастурлаш алгоритми ва тармокланувчи дастурлаш усуллари мазмундан келиб чиқиб, ўқув материални педагогик лойиҳалаш ва шу лойиҳа асосида замонавий ахборот технологиялар воситаси имкониятларидан фойдаланган ҳолда электрон ўргатувчи педагогик дастурий маҳсулот яратиш имконияти пайдо бўлади.

Академик лицей геометрия фани ўқув мазмунини такомиллаштиришда,

геометрия ўқув фанидан таълим сифатини оширишда, яъни ўқувчиларни мантикий фикрлаш, геометрия ўқув фанидан теоремаларни мустақил исботлаш ва уларни масала ечишда қўллаш олиш кўникмасини шакллантиришда ҳамда янги ўқув адабиётлари яратишда келтирилган талаблар, белгиланган меъзонлар ва улар асосида ишлаб чиқилган педагогик тамойиллар муҳим дидактик восита сифатида хизмат қилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Турдибоев Д.Х. Tasks of mathematics teaching// Eastern European Scientific Journal. – Германия, 2017, – № 5, – Б.102-107.
2. Турдибоев Д.Х. Проектирование учебных занятий по геометрии с использованием информационно-коммуникационных технологий // Молодой учёный ежемесячный научный журнал. – Россия, 2012. – № 6, – С. 442-447. ISSN 2072-0297.
3. Турдибоев Д.Х. Геометрия элементларини ўрганишга муаммоли-модулли ёндашув// Касб-хунар талими. – Тошкент, 2010. – № 2, – Б.17-20.
4. Турдибоев Д.Х. Геометрия ўқув фанидан мавзулар бўйича электрон таълимий ишланма яратишга доир// Педагогика. – Тошкент, 2017. – № 2, – Б.96-100.
5. Турдибоев Д.Х. Геометрик теоремаларни ўқувчиларга таянч тушунчалар орқали исботлашни ўргатиш методикаси// Таълим, фан ва инновация. – Тошкент, 2017. – № 1, – Б.15-19.
6. Турдибоев Д.Х., Душабоев О. Methods of proving theorems training// Eastern European Scientific Journal. – Германия, 2016.– № 5, – Б. 43-51.
7. Маматов А., Турдибоев Д.Х., Досанов М., Рахмонов Ж., Одна задача параболического типа с дивергентной главной частью// национальная ассоциация ученых (НАУ), 2413-5291.2020.1.57, стр. 56-59
8. Душабоев О., Турдибоев Д., Зокиров А. Improvement of teaching geometry based on pedagogicalsynergetical principles// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020
ISSN: 1475-7192, Pages: 5268-5276
9. Д.Турдибоев, М.Файзуллаев Преимущества организации дифференцированного обучения в системе среднего общего образования// Среднее профессиональное образование, СПО 5(297) 2020

COOPERATION BETWEEN THE WORLD HEALTH ORGANIZATION AND UZBEKISTAN AND ITS IMPORTANCE

Kholikova Munira Jurayevna ¹

¹ Tashkent State University of Economics, 1st year master

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4749353>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

JSST, YaIM, Bill, Tramp, GAVI, Klyuge, Melindee, brifing, statistics, SARS, epidemic, COVID-19, Biennium, byurosi, Jujanna.

ABSTRACT

This article summarizes the work of the World Health Organization and its activities in today's global pandemic, as well as cooperation with Uzbekistan, as well as the ongoing measures in the health system of the country.

JAHON SOG'LIQNI SAQLASH TASHKILOTI VA O'ZBEKISTON HAMKORLIGI VA UNING AHAMIYATI

Xoliqova Munira Jo'rayevna ¹

¹ Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti, 1-bosqich magistranti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

JSST, YaIM, Bill, Tramp, GAVI, Klyuge, Melindee, brifing, statistik, SARS, epidemiya, COVID-19, Biennium, byurosi, Jujanna.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Jahon Sog'liqni Saqlash tashkiloti va uning bugungi global pandemiya sharoitidagi faoliyati hamda O'zbekiston bilan hamkorligi shuningdek, respublikamizdagi sog'liqni saqlash tizimidagi olib borilayotgan choralar qisqacha yoritilgan.

JSSTning byudjeti qancha? Hozirgi ikki yillik maqsad (2020-2021) taxminan 5,8 milliard dollarni tashkil etadi, bu avvalgi byudjetdan 1,4 milliard dollarga ko'paygan, bularning aksariyati COVID-19ga qarshi kurashga qaratilgan. Byudjetning 17 foizga yaqini a'zolar tomonidan to'lanadigan majburiy badallar hisobiga to'lanadi; qolgan

qismi hukumat va xususiy sheriklarning ixtiyoriy xayriya mablag'laridan iborat. So'nggi yillarda eng yaxshi ixtiyoriy mablag'lar orasida AQSh, Buyuk Britaniya va Bill va Melinda Geys fondida bor. To'lovlardan farqli o'laroq, ixtiyoriy badallar ko'pincha aniq tashabbuslar uchun ajratiladi, bu JSSTning o'z

yo'nalishini belgilash qobiliyatini murakkablashtirishi mumkin.

JSST qanday boshqariladi? JSSTning bosh qarorgohi Jenevada joylashgan bo'lib, oltita mintaqaviy va 149 ta mamlakatdagi vakolatxonalariga ega. Uni 194 ta a'zo davlatlarning delegatlari nazorat qiladi, ular siyosatga ovoz berishadi va bosh direktorni saylashadi. Ilgari Efiopiya tashqi ishlar vaziri bo'lgan Tedros Adhanom Ghebreyesus 2017 yilda besh yillik muddatga saylangan edi. U JSSTning Afrikadan birinchi rahbaridir va uning saylanishi JSSTning barcha mamlakatlari birinchi marta teng ovozga ega bo'ldi.

JSST delegatlari agentlikning kun tartibini belgilaydilar va har yili Jahon sog'liqni saqlash assambleyasida intilish byudjetini tasdiqlaydilar. Donorlar mablag'larining sher ulushini oshirish uchun bosh direktor javobgardir. . Sog'liqni saqlash siyosati JSST hukumatning sog'liqni saqlash siyosatiga ikki maqsad bilan murojaat qiladi: birinchidan, "sog'liqni saqlashning tengligini oshiruvchi va kambag'allarga, jinslarga javob beradigan va inson huquqlariga asoslangan yondashuvlarni birlashtiradigan siyosat va dasturlar orqali sog'liqni saqlashning asosiy ijtimoiy va iqtisodiy omillarini hal qilish" va ikkinchidan, "atrof-muhitni sog'lomlashtirishga ko'maklashish, birlamchi profilaktikani kuchaytirish va sog'liq uchun ekologik tahdidlarning kelib chiqish sabablarini bartaraf etish uchun barcha sohalarida davlat siyosatiga ta'sir o'tkazish" dan iboratdir

JSST va O'zbekiston sog'liqni saqlashning ko'plab muhim masalalarida yaqindan hamkorlik qilib kelayapti. Jumladan, Davlatimiz rahbarining 2018-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni bilan

tasdiqlangan 2019 — 2025-yillarda O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasi yaratishda JSST ekspertlarining ulkan yordamini alohida ta'kidlash lozim.

Xalqaro ekspertlarning ko'magi tufayli sog'liqni saqlashni moliyalashtirishni yaxshilash, majburiy tibbiy sug'urta va elektron sog'liqni saqlash tizimini joriy etish, sog'lom turmush tarzi va sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilish, yuqumli va yuqumli bo'lmagan kasalliklar, salomatlik uchun zararli bo'lgan odatlarga qarshi kurash kabi qator vazifalar bo'yicha samarali choralar ko'rilmogda.

JSST va O'zbekiston hamkorlikda umumiy sog'liqni saqlash qamroviga erishish, ya'ni har bir fuqaroning zarur tibbiy xizmatlardan foydalanishini ta'minlashga bo'lgan intilishlari birlashtirilishiga e'tibor yuqori. — deydi X.Klyuge.

Bunda, albatta, mamlakatga kuchli sog'liqni saqlash tizimi va birlamchi tibbiy yordam muhim o'rin tutadi. Ushbu hujjat o'zaro maslahatlashuvlar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, mustahkam hamkorlik uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Joriy yil 24-yanvarda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis palatalariga navbatdagi Murojaatnomasida ham Sog'liqni saqlash sohasiga alohida to'xtalib, jumladan, tizimni moliyalashtirishni tubdan isloh qilish maqsadida majburiy tibbiy sug'urtaga oid qonunlarni qabul qilish va uni amalga oshirish bo'yicha barcha tashkiliy choralarni ishlab chiqilib, ushbu tizim joriy yilda Sirdaryo viloyatida tajriba sifatida boshlanishi aytib o'tilgan edi.

Shundan kelib chiqqan holda, JSSTning Yevropa mintaqaviy byurosi direktori Xans Klyuge tashrifi munosabati bilan o'tkazilgan matbuot brifingida Sirdaryo viloyatida Jahon

sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari ko'magida tibbiy xizmatlarning yangi modellari bo'yicha qo'shma pilot loyihasi boshlanganligi ta'kidlab o'tildi.

Loyiha allaqachon yaxshi natijalar ko'rsatayotgani va bosqichma-bosqich butun mamlakat bo'ylab joriy etish rejalashtirilayotgani qayd etildi. Sirdaryo viloyatidagi tatbiq etilayotgan yuqoridagi loyiha mazkur maqsadga erishish mumkinligini ko'rsatdi.

Press-brifingda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va JSSTning Yevropa mintaqaviy byurosi o'rtasida 2020-2021-yillarga mo'ljallangan ikki yillik hamkorlik kelishuvi imzolangan. Ushbu hujjat o'zaro maslahatlashuvlar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, mustahkam hamkorlik uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

JSST ning Yevropa mintaqaviy Byurosi O'zbekistonda tibbiyot sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan takliflarini berdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa mintaqaviy byurosi direktori Jujanna Yakab O'zbekistonga tashrif buyurdi. U tashrifi davomida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni

saqlash vaziri Alisher Shodmonov bilan uchrashdi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, do'stona ruhda o'tgan muloqotda mamlakatimizda tibbiyot sohasida yuz berayotgan o'zgarishlar, shuningdek, o'zaro munosabatlarni yanada rivojlantirish borasida ko'plab imkoniyatlar mavjudligiga e'tibor qaratildi.

Jumladan, Alisher Shodmonov O'zbekistonda so'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimidagi ijobiy o'zgarishlar, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati oshib borayotgani, sohada qabul qilinayotgan me'yoriy hujjatlar, istiqboldagi reja va dasturlar haqida atroflicha ma'lumot berib o'tgan.

«Koronavirusning dunyoga ta'siri uning shunchaki kasallikmas balki jamiyat hamda iqtisodiyot uchun juda katta oqibatlariga olib keldi, bu holatdan saboq olishimiz zarur», dedi JSST rahbari. Gebreyesus shuningdek, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va tibbiy tizimini rivojlantirish uchun sarmoyalar zarurligi haqida gapirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ["WHO Constitution, BASIC DOCUMENTS, Forty-ninth edition"](#) (PDF).
2. ["CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION"](#) (PDF). Basic Documents. World Health Organization. Forty-fifth edition, Supplement: 20. October 2006. asl nusxasidan arxivlangan 19- May 2020.
3. ["History"](#). www.who.int. asl nusxasidan arxivlangan 22 Mart 2020.
4. ["Milestones for health over 70 years"](#). www.euro.who.int. 17 March 2020.

"PENCIL DRAWING AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ITS TEACHING"

Sharaboev Ulugbek Mukhammedovich ¹

¹ Teacher of Kokand State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4749382>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

pencil drawing, Renaissance, painting, Ancient Rome, Ancient Greece, Florentine architect.

ABSTRACT

There is little information in these articles about the history of the basics of drawing, teaching materials, the contribution of foreign artists to science and the methodological foundations of teaching science.

"QALAMTASVIR VA UNI O'QITISHNING METODOLOGIK ASOSLARI"

Sharaboyev Ulug`bek Muhammedovich ¹

¹ Qo`qon Davlat Pedagogika Instuti o`qituvchisi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma`qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

qalamtasvir, uyg`onish davri, rasm chizishni o`rganish, qadimgi Rim, qadimgi Yunon, Florensiyalik me'mor.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada chizmatasvir asoslarini tarixi, chizmatasvir o`quv materiallari, chet el rassomlarining fanga qo`shgan xissalari va ushbu fanni o`qitishning metodik asoslari haqida keng ma`lumotlar aks ettirilgan.

Qalamtasvir – barcha tasviriy san'at turlarining asosi hisoblanadi. Rassom tasviriy san'at turining qaysi birida ijod qilishidan qat'iy nazar, qalamtasvirga asoslanadi. U o'zining kuzatishlari, katta asar kompozitsiyalari ustidagi izlanishlarini avval qalamda dastlabki chizgilar bilan ifodalaydi. San'at asarlarini yaratishda esa, ushbu bajarilgan chizgilar rassomga yordamchi manba bo'lib xizmat qiladi. Rassom u yoki bu

kartinasining yaratishni qalamdan boshlaydi. Shundan keyingina ushbu san'at asari ranglar jilosi orqali tomoshabinga estetik huzur baxsh etadi. Boshqacha qilib aytganda, qalamtasvirsiz hech bir rassom o'z asarini etuk holga keltira olmaydi. Qalamtasvir boshqa san'at turlari orasida mustaqil ravishda tugallangan dastgohli san'at asari ham bo'lishi mumkin. tush, sangina, pastel, sous, qalam bilan bajarilgan ko'plab kartinalar jahonning

turli san'at muzeyi va ko'rgazmalaridan joy olgan. Qalamtasvir masho'ulotlari ko'rib-kuzatib to'o'ri tasvirlash, borliqni idrok etish, qo'l, on va sezgi orginlarini shakllantirishda nafaqat bo'lajak rassomga, balki turli kasb sohasidagi kishilarga zarurdir.

Uyg'onish davrining buyuk rassomi va olimi Leonardo da Vinchining «Rangtasvir qonunlari» nomli asarida jumladan shunday degan edi: «Yoshlar o'zlarini ilm-fan, tasviriy san'atda sinamoqchi bo'lsalar, avvalo rasm chizishni mukammal bilmoqlari lozimdir». Qalamtasvir masho'ulotlari boshqa mutaxassislik fanlari qatorida bo'lajak o'qituvchirassomlarni tayyorlashda asosiy mezon hisoblanadi. Qalamtasvir darslari talablarga I-IV kurslarda nazariy va amaliy masho'ulotlar orqali olib boriladi. Shuni ta'kidlash kerakki, amaliy masho'ulotlar qatorida nazariy bilimlar bo'lajak mutaxassislarga ularning keyingi pedagogik, ijodiy va ilmiy faoliyatlarida muhimdir.

Borliqni realistik tasvirlash talabalarga nafaqat amaliy bilimlarni beribgina qolmay, balki ularning umumiy dunyoqarashlarini o'stirishda katta ahamiyatga ega. Realistik tasvirlash san'ati, shuningdek yoshlarda borliqni haqqoniy obrazlarda ifoda etish mahoratlarini rivojlantiradi. Rasm chizishni o'rganish talabalarga atrofdagi jismlarning hajmini haqqoniy tasvirlash bilan birga, ularning estetik didlarini ham o'stirishda katta ahamiyatga ega.

Rasm chizish asoslarini o'rganish, narsaning o'ziga qarab bosqichma-bosqich tarzda tasvirlash prinsipida qurilganidir. Tabiatga muhabbat va kuzatuvchanlik, buyumlarni to'o'ri tasvirlash kabi fazilatlar har bir tasviriy san'at bilan shuo'ullanadigan talabalarga xos bo'lmoo'i kerak.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining etuk malakaga ega bo'lishda nafaqat amaliy

bilimlarni chuqur o'zlashtirgan bo'lishi, balki tasvirlash san'ati sohasida nazariy tayyorgarligining puxtaligiga ham boo'liq. Bo'lg'usi pedagog-rassomlarni buyuk rassom va tasviriy san'at sohasida ko'plab nazariy, amaliy bilimlarni meros qilib qoldirgan shaxslar hayoti va ijodiy faoliyatlari bilan tanishtirish, ularning asarlarini chuqur o'rganish ham katta ahamiyatga ega.

Bu ko'nikma va malakalar talabani oliy o'quv yurtining barcha bosqichlari davomida bilim olish vaqtida o'quv mashqlarini bajarish orqali rivojlanadi va takomillashib boradi. Shuningdek, ushbu bilimlar bo'lajak o'qituvchi-rassomning oliygohni tugatgandan so'ng, pedagogik va ijodiy ish jarayonida ham muhimdir.

Tasvirlashga nisbatan bo'lgan qiziqish insonlarni qadimdan o'ziga jalb etib kelgan. Chunki u ibtidoiy davr odamlariga o'zaro muloqot qilish, so'zlashish uchun zarur bo'lgan. Tarixdan ma'lumki, tasvirlarning aksariyati ovchilik bilan shuo'ullanib kelgan qadimgi odamlarning hayvonlarni qanday ov qilganliklariga asoslangan. Ular hayvonlarning yurgan yo'llarini kuzatib, qoya va g'orlarda turli tasvir va belgilar qoldirganlar. Vaqt o'tishi bilan ularning tasvirlash qobiliyatlari rivojlanishi natijasida keyinchalik har xil ov manzaralari o'ziga hos dastlabki kompozitsiya echimiga ega tarzda aks eta boshlagan. Zaravut-Soy (Surxondaryo) o'ridan topilgan jahon e'tiboriga molik ushbu tasvirda odamlarning evvoyi buqaga tosh va nayzalar otib, so'ngra uni tikka qoyadan pastga tushirib yuborish sahnasi tasvirlangan. Tasvirlarning juda sodda bo'lishiga qaramasdan aytish mumkinki, ulardagi hayotiylik, naturaga nisbatan bo'lgan kuzatuvchanlik holatlari kishini lol qoldiradi. Ushbu tasvir qadimgi tosh asri (mezolit)ga tegishlidir.

1957 yili Xo'jakentda (Toshkent viloyati, Bo'stonliq tumani) topilgan toshga o'yib ishlangan buo'u tasviri ham diqqatga sazovordir. Uning o'lchami buo'uning haqiqiy kattaligiga yaqin bo'lib, 1,9 metrni tashkil etadi. Shu erda topilgan evvoyi buka rasmi ham tasvirlanishi jihatidan siluet shaklida bo'lib, toshning bo'rtiqligi (relefi) hisobga olinib ishlangan. Bu ikki tasvir so'nggi paleolit davriga tegishlidir.

Eramizdan avvalgi III-II asrlarga mansub kulolchilik buyumlari xamda devorlarga ishlangan suratlarda (Chust, Dalvarzintepa) asosan osmon, er, quyosh, suv, odam va hayvonlarning tasvirlarini ko'rish mumkin. Ibtidoiy davr odamlari qoya va toshlarga ko'mir bilan turli tasvirlarni tushirib, so'ngra ular ustidan o'tkir toshni yuro'izib chiqqanlar. Qeyin esa tasvirlarni pushti rang bilan bo'yaganlar. Uni ta'kidlash lozimki, aksariyat tasvirlar afsonaviy va turli marosimlar asosida ishlangan (ritual) xarakterga ega suratlarda bo'lib, insonlarning o'sha davrdagi dunyoqarashlarining dastlabki ko'rinishlarini o'zida mujassamlashtirgan.

Keyinchalik shular asosida yozish paydo bo'la boshladi va rivojlana bordi. Avvaliga piktografik (tasviriy), so'ngra ideografik, ya'ni har bir belgi so'z ma'nosini anglatuvchi shakl, undan keyin esa dastlabki harflardan iborat yozuvlar paydo bo'la boshladi. Odamlar tasvirlash borasidagi dastlabki malakalarni tabiatni bevosita kuzatish va unga tahlil qilish yo'li orqali egallaganlar. Tasvirlashga o'rgatish paleolit davrida ham rivojlanmagan edi. Faqatgina keyinchalik neolit davriga kelib dehqonchilik va hunarmandchilikning boshlano'ich bosqichida insonning mehnat qilishi natijasidagina sa'natga bo'lgan qiziqish yanada rivojlana bordi. Rasm chizishga nisbatan ishtiyoq insonlarning kundalik hayotda ishlatiladigan buyumlarni bezash

orqali rivojlandi. Eng avvalo sopol idishlarga turli naqsh va tasvirlar tushirish paydo bo'la boshladi. Shu tariqa tasvirlar ishlashning dastlabki metodlari ham yuzaga keldi. Endi shogird hunarmand-ustozining tasvirlarini qanday ishlashini kuzatib unda yo'l-yo'riqlar o'rganar edi. Chunki shogirdning ustoz ko'rsatmalariga rioya qilishi keyinchalik shu hunarning davom ettrishda muhim o'rin tutgan edi.

Shunday qilib tasvir bajarishni o'rgatishning dastlabki usullari paydo bo'ldi. Lekin, ushbu dastlabki metodlar aniq ishlab chiqilgan, yo'l-yo'riqlar va tamoyillarga asoslanmagan edi. Tasviriy san'atga o'rgatish, hamda maktablar tashkil etish ancha keyin boshlangan.

Tasviriy san'atga o'rgatish metodlari to'g'risida gap borganda dastavval Qadimgi Misrning yuksak rivojlangan madaniyatini misol qilib ko'rsatish mumkin. Tarixiy manbalarda yozilishicha Qadimgi Misr maktablarida turli fanlar qatori rasm chizish ham keng o'rgatilgan. Maktabni tugatgan o'spirin xona ichki ko'rinishini tasvirlay olishi, katta maydon chizmasini chizib, uning o'lchamlarini qo'ya bilishi, suv inshootlari tasvirini chiza bilishi shart bo'lgan. Tasviriy san'at metodlarini maktablarda o'rgatishini biz dastlab Qadimgi Misrliklar faoliyatida ko'rishimiz mumkin.

Bolani tasvirlashga o'rgatishning asosiy sabablaridan biri o'qitish uslubi ieroglofik xususiyatga ega bo'lganligidandir. Chunki u yoki, bu fikrni bayon etish faqat tasvirlar orqali amalga oshirishni talab etardi.

Bolani maktabda o'qitish tizimi juda qattiqqo'llik bilan, hattoki majburlash darajasida olib borilardi. Belgilangan maktab qonuniga amal qilinmagan o'quvchi jazolanardi. Qadimgi manbalarda yozilishicha, maktab qonun-qoidalariga bo'ysunmagan

shogird hivich bilan savalanib, so'ngra uzoq vaqt qorono'u zulmatda saqlangan ekan. O'sha davr maktab qonuni quyidagilarni talab etardi: «Kundalik o'qishda faol va atrofdagilarga muloyim bo'l. Hech qachon dangasa bo'lma, yo'qsa kaltaklanasan!». Maktablarda rasm chizishga o'rgatish dastlab Qadimgi Misrda paydo bo'ldi. O'qitish rassom-pedagoglar tomonidan aniq ishlab chiqilgan va tasdiklangan metod hamda qonunlar asosida olib borilardi. Shuni ta'kidlash lozimki,

Misrliklar rasm chizish va uning nazariy qonunlariga asos solganlar. O'sha davr maktablarida yoshlarga ta'lim berishning aniq ishlab chiqilgan didaktik tamoyillari bo'lmagan. Eshlarga rasm chizishni o'rgatish naturani kuzatish, tahlil etish, atrof tabiatdagi voqea va hodisalarni kuzatish orqali emas, balki oldindan ishlab chiqilgan andozalar olib borilgan. Misrliklardan farqli o'laroq Qadimgi Yunon rassomlari tasviriy san'atni o'qitish borasida ta'lim-tarbiyaga o'zgacha yondoshib, uni tubdan boyitdilar. Ular yosh rassomlarni ko'proq tabiatni o'rganishga va uning ajralmas bo'laklaridan biri bo'lgan inson go'zalligini yuksak darajada tasvirlashga chaqirganlar. Parassiy, Evpomp, Pamfil, Appeleks va boshqa rassomlar o'zlarining nazariy asarlarida dunyodagi barcha narsa va buyumlar simmetrik, garmonik hamda matematik jihatdan o'lchamlarga ega ekanligi haqida yozadilar. Jumladan eramizdan avvalgi 432 yilda yashab ijod etgan haykaltarosh Poliklet odam tana bo'laklarining bir-biriga nisbatlari haqida yozib, uning isboti sifatida «Dorifor» ma'budasini yaratgan. Keyinchalik rasm chizishni o'rganayotgan yoshlarga Poliklet yaratgan haykallardan birini o'ziga qarab tasvirlash majburiy ravishda ta'lim tizimiga kiritilganini ko'ramiz.

Eramizdan avvalgi IV asrga kelib qadimgi Yunonda Sikion, Efess, Fivan kabi o'sha davrdagi mashhur rassomlar maktablari

vujudga keldi. Shulardan eng ko'zga ko'ringani Sikkaon maktabi bo'lib, u nafaqat rasm chizish metodlarini takomillashtirishga balki, umuman tasviriy san'atning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi hamda u yoshlarga tasviriy san'atni o'rgatish orqali go'zal tabiatni sevishtga, uning qonuniyatlarini ilmiy jihatdan o'rganishga qaratdi.

Tasvirlash jarayonida yoshlar tabiatni kuzatish bilan bir qatorda mavjud narsalarning tuzilish xususiyatlarini ham o'rganganlar. Shuning uchun Sikkion maktabining asoschilaridan biri Pamfil rasm chizishni fan sifatida barcha o'quv dargohlariga kiritilishini yo'lga qo'ygan. U tasviriy san'atga ilmiy nuqtai nazardan qarashni birinchilardan bo'lib oldinga surdi. Tasviriy san'atning asosi bo'lgan qalamtasvirga yuksakbaho berarkan «Qalamtasvir ishlashda yuqori darajada aniqlik va ilmiy asos berishi kerak» deb hisoblardi. Ko'rib turibmizki, Pamfil tasviriy san'atni, xususan qalamtasvir bo'yicha yoshlarga saboq berishning ilmiy asoslangan, nazariy va ilmiy metodikasini ishlab chiqqan. Uning metodikasi asosidasaboq olish yoshlardan nazariy bilimlarni egallashni va ko'plab amaliy mashqlar bajarishni talab etardi. Bu erda to'liq o'qish davri o'n ikki yil davom etgan. Qadimgi Yunon mo'yqalam ustalari o'z o'quvchilariga tabiatni ko'proq kuzatib idroklashni, uning beqiyos va takrorlanmas go'zalliklaridan lazzatlanishni o'rgatar edilar. Yana shuni ta'kidlash o'rinliki, Yunon rassomlari narsa va buyumlarni o'ziga qarab haqqoniy tasvirlashga birinchi bo'lib asos solganlar. Rasm chizishning barcha maktablarda fan sifatida haqqoniy tasvirni ifodalay bilishlari ular tarbiyasiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi.

Qadimgi Rim davri san'atkorlari Yunon rassomlari erishgan yutuqlarni davom ettirgan holda tasviriy san'at sohasida ulkan muvoffaqiyatlarga erishdilar. O'sha davrning

boy kishilari san'at asari namunalari yio'ib, keng ommaga namoyish qilishni odat qilganlar. Ayniqsa bu hol Stezar hukumronligi davrida ko'proq oshirilgan. Lekin, Yunonlik san'atkorlardan farqli o'laroq, Rim rassomlari tasviriy san'atni o'qitish tizimiga hech bir yangilik kiritmadilar. Rim imperiyasirassom-o'qituvchisi badiiy ijod muammolari bilan shuo'ullanmas edi. Asosan o'qitish tizimida Bnon rassomlari yaratgan namunalarga esa rassom-ijodkor sifatida emas, hunarmand nuqtai nazardan nusxa ko'chirish, yunon rassom-pedagoglari ishlab chiqqan o'qitishning ilmiy asoslangan uslublaridan voz kechish oxir – oqibatda tasviriy san'atning rivojlanishiga to'sqinlik qildi.

O'rta asrlarga kelib, realistik tasviriy san'at batamom inqirozga uchradi. Chunki bu davr rassomi na buyumni tekislikda haqqoniy tasvirlash qoidalarini va na tasvirlashda Yunon rassomlari tomonidan ishlab chiqilgan asosiy prinsiplarni to'liq bilmas edi. Ruhoniylar buyuk Yunon rassom-pedagoglari tomonidan ishlab chiqilgan o'qitishning nazariy asoslarini yo'q qildilar. Uyo'onish davrining ko'zga ko'ringan rassom-nazariyotchisi bu haqda shunday yozadi: «Imperator Konstantin va Silvestr papasi davrida Xristianlik dini tarkib topdi. Tasviriy san'at misli ko'rilmagan darajada ta'qib qilindi. Buyuk san'at asarlari-kartinalar, ma'budalar va insonning eng buyuk tuyo'usini shakllantiruvchi rassomlar san'atini o'qitish borasida to'plangan chizma, qonun hamda yozuvlar yo'q qilini».

Antik nomi bilan yuritilgan ushbu davr san'atning vayron qilinishida turk istilochilari ham o'z «hissalarini» qo'shdilar. Turklar tomonidan Yunonistonning bosib olinishi tasviriy san'atning batamom rivojlanishdan to'xtalishiga olib keladi. Tasviriy san'at xususan rangtasvir san'ati bilan shuo'ullangan Stendal o'rta asr davrini shunday izohlaydi: «Bosqinchilar qadimgi olimlarning

qo'lyozmalarini yoqib kul qildilar, buyuk san'atkorlar tomonidan tasviriy san'at va haykaltaroshlik namunalari yo'q qilindi. IX,X,XI asrlar, Qora zulmat asrlari boshlandi».

Bu vaqtga kelib tasviriy san'at darslarini umumiy ta'lim fani sifatida o'qitish olib tashlandi. Oqibatda o'qitishning aniq ishlab chiqilgan nazariy va metodik tizimi yo'q bo'ladi. keyinchalik bu murakkab va ma'suliyatli vazifalar uyo'onish davri rassom-ijodkorlari tomonidan bajarildi.

Uyg'onish davri tasviriy san'atning rivojlanishida yangi davrni ochdi. Rasm chizish nazariyasi sohasida rassomlar yangicha metodlarni ishlab chiqa boshladilar. Salkam ming yillik turg'unlikdan so'ng, ilmiy bilimlar va san'atni rivojlantirish muammolariga bo'lgan qiziqish yana qaror topdi.

Tasviriy san'at xususan qalamtasvir bajarishning yangi metodlari bo'yicha Chennini, Alberti, Lenardo da Vinchi, Dyurer kabi ko'plab buyuk san'atkorlar shug'ullana boshladilar. Ular tasviriy san'at sohasida ilmiy izlanishlar tabiat qonunlaridan kelib chiqadi deb qaraydilar.

Rasm chizishga nisbatan ko'p bo'lmagan 4 – 6 o'quvchidan iborat guruhlar tashkil qilinib, ular usta rassomlar usta xonasida taxsil olar edilar. Qalamda tasvirlash kompozistiya bilan chambarchas bog'liq holda olib borilardi. Usta rassom qanday qilib qalamchizgi bajarish, keyin uni materialda ishlash hamda karton (xomaki rasm) tayyorlashgacha bo'lgan barcha bosqislarni o'rgatar edi. Qalamtasvir, me'morchilik, haykaltaroshlik, rangtasvirning haqiqiy asosi sifatida tang olinar edi. Shuning uchun ham uyg'onish davri buyuk rassomlari rasm chizish metodlariga katta e'tibor berganlar.

Chennini Chennino «Rangtasvir qonuniyatlari» nomli asarida qalamtasvir

bajarish metodlariga katta e'tibor berib, uning zaminida narsaning o'ziga qarab tasvirlash mashqlari etardi deb yozgan edi. Uning ta'kidlashicha yuksak maxoratga ega bulish uchun shogird xar kuni bir necha soat rasm chizishi kerak.

Florenstiyalik me'mor – Leon Vatista Alberti ham qalamtasvir va uni uqitish metodlariga katta e'tibor beradi. Xususan uning «Rangtasvir to'o'risida uch kitob» nomli mashxur asarlar to'plamida yozishicha, ranglar bilan ishlashni o'rganishdan zarurligini aytadi. Uning ushbu asari 500 yil avval yozilganiga qaramasdan, qonuniyatlari, xulosalari, xozirgi zamon akademik rasm chizish metodlariga to'la-to'kis mos keladi.

Alberti rasm chizishga jiddiy ilmiy fan sifatida qarar edi. Rasm chizish metodlarini takomillashtirishga buyuk Leonarda da Vinchi ham o'z xissasini qo'shdi. Uning «Rangtasvir xaqidagi kitob»ida olamning tuzilishi, tabiatdagi o'zgarishlar, xaykaltaroshlik

chizikli va fazo perspektivasi xaqida ko'plab ilmiy asoslangan fikrlarni ko'rish mumkin.

Alberti kabi Leonarda va Vinchi ham tasviriy san'atning asosi qalamtasvir deb hisoblab, narsaning o'ziga qarab tasvirlash o'qitishning zarur qismi ekanligini ta'kidlar edi. Undan tashqari Leonardo da Vinchi inson a'zolari tuzilishini anatom kabi yuksak darajada o'qib o'rgangan. Insonning xat bir mushak to'qimalarini o'rganib, ularning tasvirlarini chizib qoldirgan.

Uyg'onish davrining usta rassomlari orasida qalamtasvir bajarish metodlarini takomillashtirish muammolari bilan shuo'ullanganlardan biri nemis rassomi Albertx Dyurer va Shonlardir. Ular tasvirlashda perspektivaning asosiy qonun – qoidalari ustida ko'plab tajriba sinovlar o'tkazdilar. Rassom olimlarning diqqatiga sazavor ishlardan yana biri inson qomatining nisbatlarini ishlab chiqish va uni kesik shakllar orqali aks ettirish metodini ishlab chiqqanligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boymetov B. Badiiy grafika kulliyoti birinchi kurs sirtqi bo'lim talabalari uchun qalamtasvirdan metodik tavsiyalar. T., 1992- yil.
2. Boymetov B. Qalamtasvir o'qitishning ilmiy asoslari. Metodik tavsiyalar. T., 1995-yil.
3. 1995-yil. 4. Boymetov B., Tolipov M. Maktabda tasviriy san'at to'garagi. "Fan", 1995-yil.
4. Boymetov B. Qalamtasvir. Pedagogika institutlari va universitetlari uchun o'quv qo'lanma. T., 1997-yil. 6. Boymetov B. Qalamtasvir asosteri. Pedagogika institutlari va universitetlari uchun o'quv qo'llanma. T., 2000-yil.
5. Boymetov B. Portret qalamtasviri. Pedagogika institutlari va universitetlari talabalari uchun o'quv qo'lanma. T., 2001-yil.

ISSUES OF DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF OXYGEN PRODUCTION PROCESS

Abidov Komil Zaripovich ¹, Nizomov Muhammad Saydullayevich ²

Yodgorov O`ktam O`tkirovich ³

¹ Candidate of technical science, assistant professor, Bukhara Engineering-Technological Institute

² Teacher, Bukhara Engineering-Technological Institute

³ Master, Bukhara Engineering-Technological Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4749814>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

concentration, experiment, adequacy, automatically transfer, separating, SCADA, programmable controllers.

ABSTRACT

The article presents the results of studying the influence of such factors as results of automation of the oxygen production process based on pressure swing adsorption. The implementation of technological process control provides for a two-level structure using modern microcontrollers.

Introduction

Compressed air, previously purified from gangue and droplets, is fed to one of the 5 zeolite-filled adsorbers at a pressure of 0.6 MPa using a filter and a ehumidifier. In this case, the nitrogen present in the air is selectively absorbed through the zeolite, and oxygen is released from the other (upper) part of the adsorber. Once the adsorption layer is processed (saturated), the initial air transfer is automatically transferred to another adsorber. The processed adsorbend regenerates at the expense of the pressure in the adrosber to atmospheric pressure and at the expense of the reverse product.

Research methods. The rapid development of the industry of our Republic during the years of independence has led to a sharp increase in demand for clean and concentrated gases. Today, there is a significant variety of methods for separating and purifying gases, but the most effective, economically feasible and having a number of

operational advantages is the technology of short-cycle heatless adsorption [1].

Installations for the adsorption separation of gas mixtures are capable of absorbing a significant range of various substances, including poisonous ones, which are not capable of separating carbon filters and systems with temperature regeneration. In industrial production, systems are successfully used to remove carbon dioxide, carbon monoxide, methane, ethane, oil vapors and nitrous oxide; they are also used to separate air into oxygen and nitrogen. They are capable of operating continuously for many years without degradation. Despite the widespread and promising nature of the method of short-cycle heatless adsorption, this method of separating gas mixtures has not been fully investigated. It is known that the solubility of gases in boiling water drops to zero, therefore, the closer the created vacuum at the boiling point of water, the higher the possibility of the degassing

effect. In order for water to flow freely into the tank in the presence of a vacuum in the degasser, the degasser is placed at a height above the receiving tank so that the pressure of the column of water in the outlet pipeline exceeds the vacuum value in the degasser.

To reduce this height, it is possible to suck water from the degasser with a pump.

The cross-sectional area of the degasser is calculated from the irrigation density of the

$$\text{packing } 50 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h. } f = \frac{q}{50} \text{ m.}$$

The capacity of the device that creates a vacuum in the degasser is determined by the formula obtained from the Cliperon equation:

$$V_{sm} = \frac{G_{kd}(273+t)}{A * P_k}; \text{ m}^3$$

Where V_{sm} - the volume of the vapor-gas mixture sucked out from the degasser, m^3

G_{k} - weight of oxygen sucked out of the degasser (taking into account oxygen sucked in from the atmosphere through the non-density of the vacuum system) in kg / h .

A - coefficient. taken when removing oxygen 377, when removing carbon dioxide 520, G_{kd} - weight of oxygen removed from water in kg / hour

$G_{kd} - 1,312 * C_{k.B.}$ where

$$C_{k.v.} = \frac{q_h(C_{in} - C_o)}{1000}; \text{ kg/h.}$$

P_k - partial equilibrium oxygen pressure at a given water temperature corresponding to a given final oxygen concentration [2].

The volume of the vapor-gas mixture calculated by the formula corresponds to the temperature and pressure that take place in a vacuum degasser. The performance of vacuum pumps in catalogs usually refers to a

temperature of 00 and a pressure of 1 ta. In order to bring the volume of gas calculated earlier to the conditions adopted in the catalogs, you can use the laws of Boyle-Mariotte and Gay-Lussac, according to which

$$\frac{VP}{1 + 0.0036\alpha_0} = \frac{V_0 P_0}{1 + 0.0036\alpha_0}$$

$$V_0 = \frac{VP}{1 + 0.0036\alpha}$$

V_0 - the volume of the vapor-gas mixture at $t = 00$ and $P_0 = 1 \text{ atm}$, m^3 / hour ,

V - the volume of the vapor-gas mixture found earlier, m^3 / hour . (according to form 1), P - the pressure of the vapor-gas mixture in the degasser at a temperature

Knowing the initial content of free carbon dioxide in water, and having determined from the nomogram the CO_2 concentration that corresponds to $\text{pH} = 7.5$, you can find the amount of CO_2 that must be removed from the water as the difference between the initial and optimal concentrations corresponding to the pH value of 7, five . In addition, the amount of CO_2 that is formed during the hydrolysis of ferrous bicarbonate must be removed. The presence of this carbon dioxide in water can prevent the pH from increasing to the required limit. The amount of CO_2 released during the hydrolysis of iron, according to the stoichiometric calculation, is 1.57 mg per 1 mg of iron contained in the source water.

$$C_y = 1,57 * C_f + (C_b - C_f)$$

C - the amount of free carbon dioxide CO_2 , which must be removed from the water, mg / l ;

$$F = \frac{G}{K_a * \Delta C_{av}};$$

Where F - surface area of the packing,

K - coefficient of desorption, m / hour .

ΔC_{av} - average driving force of the desorption process, kg / m^3

G - the amount of free carbon dioxide to be removed kg / hour.

$$G = \frac{q_h(C_{in.} - C_{out.})}{1000}, \text{ kg / h. ;}$$

Therefore, it is very important to build a control system for the process of KBA, built on the basis of modern software and hardware [3].

At the same time, special requirements for functionality and flexibility are imposed on the projected automated control system for the adsorption separation of gas mixtures using the method. The fulfillment of these requirements cannot be ensured without the use of modern technical means of automation, multifunctional programmable controllers, and the use of SCADA systems. At present, in some enterprises of the chemical industry of our Republic, the adsorption air separation unit is not fully automated, the valves are controlled according to a rigid program using a programmable timer. In addition, the unit is equipped with local pressure gauges for pressure control. The current level of development of technical means of automation can provide various possibilities for increasing the efficiency of the process of adsorption separation of gas mixtures. Since a quick payback is important to justify the use of automated control, a good knowledge of production technology is a mandatory requirement. Lack of process knowledge simply means that the payback period of the system increases due to the costs of empirical model development [4].

Provision of personnel with sufficient, reliable and timely information about the progress of the technological process and the state of equipment for operational management is achieved through:

-operative and highly efficient monitoring and control over the course of the technological process;

-application of modern technical means and control methods;

- accurate, reliable automatic registration of the technological process, which ultimately ensures the improvement of technological discipline;

-Operational computational processing of the results of the functioning of technological units.

The implementation of management provides for a two-tier structure. The control structure is understood as a set of parts of an automatic system, into which it can be divided according to a certain criterion, as well as the ways of transmission of influences between them. The lower control level is formed by programmable controllers, the main tasks of which are to obtain information about the control object from primary measuring transducers; transformation of information into digital form and transfer of information to the upper level of management, control and regulation in order to work out the instructions set by the upper level of management [5].

The upper control level assumes the presence of a PC compatible computer and an operator console implemented on it using one of the SCADA systems (Supervisory Control and Data Acquisition). These programs make it possible to provide two-way communication in real time with the object of control and monitoring, visualization of information on the monitor screen in any form convenient for the operator, control of emergency situations, organization of remote access, storage and processing of information. It should be noted that when developing an automation project, it is necessary to resolve the issues of choosing a management structure. The choice of the control structure of the object of automation has a significant impact on the efficiency of its work, reducing the relative cost of the control system, its reliability [6].

When designing structural schemes of management and control, we first of all took into account the administrative and operational management structure that exists at the production enterprises of our Republic. In the block diagram of management and control, the features of the technological nature of this production are displayed, as well as the technical means used in the creation of local automation systems. The automated oxygen production control system carries out information, computing and control functions [7].

The lower level is made up of controllers, the second is the operator's console, which can be represented by a workstation or an industrial computer. The level of controllers in such a system collects signals from sensors installed at the control object; preliminary signal processing; the implementation of control algorithms and the formation of control signals to the actuators of the control object; transmission and reception of information from the industrial network.

Figure 1. Reflection of the technological process in the SCADA system

The operator's console generates network requests to the lower-level controllers, receives from them operational information about the progress of the technological process, displays the progress of the technological process on the monitor screen in a convenient form for the operator, provides long-term storage of dynamic information about the process, corrects the necessary parameters of control algorithms and settings regulators in controllers of the lower level. When creating software and hardware complexes, the software packages for measuring information at the operator's display points, called SCADA programs, have become widespread. In our work, a Russian-made SCADA-master dispatch control system was chosen, which allows high-quality control of the technological process and workstations of computer systems [8]. The operator's workstation operates under the operating system of the Windows family (Windows 2000 / XP / 7/8) by Microsoft. To solve communication problems (for example, when the SCADA system and controllers interact), the OPC technology developed by Microsoft, which has now become an industry standard, is provided.

Conclusion. The obtained results of experimental studies show that the need to remove oxygen from water is associated with the fight against corrosion of pipes and equipment in contact with water. Most often, the removal of dissolved oxygen from water is required for hot water supply systems and heat power engineering.

References :

1. Matveikin V.G. Mathematical modeling and control of the pressure swing adsorption process. Monograph. / M. Ed. "Mechanical Engineering", 2007. - 140 p.
2. Butler S.I. Design of automated control systems for chemical-technological processes: Textbook. TSTU.-Tambov, 2009.-206s.
3. Dolgov, V.V. Photometry in laboratory practice / V.V. Dolgov, E.N. Ovanesov, K.A. Shchetnikovich. –M.: Vital Diagnostics SPb, 2004. –142 p.
4. Djuraev.Kh.F., Artikov A.A., Dodaev K.O., Hikmatov D.N., Safarov O.F., Mehmonov I.I. Intensification of the process of heat and mass transfer in the complex processing of agricultural products. // J. Storage and processing of agricultural raw materials. -2003. No. 11.-C47.
5. Grachev Y.P. Mathematical methods for planning experiments. - M.: Food industry. 1976. –200 s.
6. Grachev Y.P. and other Modeling and optimization of heat and mass transfer processes of food production. –M.: Light and food industry. 1984.215s.
7. Gracheva I.M. Enzyme preparation technology. –M.: Food industry. 1975. - 391s.
8. Greg S. Adsorption, specific surface area, porosity. -M.: Peace. 1979.-407s.

AUTOMATION OF THE PROCESS OF PRESSING COTTONSEED

Abidov Komil Zaripovich ¹, Nizomov Muhammad Saydullayevich ²

Negbojev Ibrohim O`tkirovich ³

¹ Candidate of technical science, assistant professor, Bukhara Engineering-
Technological Institute

² Teacher, Bukhara Engineering-Technological Institute

³ Master, Bukhara Engineering-Technological Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4749941>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

experiment, adequacy,
automatically transfer,
centrifugal seed,
programmable controllers,
cotton seeds, pressing
process.

ABSTRACT

The article presents the results of studying the influence of such factors as results of automation of the oxygen production process based on pressure swing adsorption. The implementation of technological process control provides for a two-level structure using modern microcontrollers.

Introduction. In the mass of crushed seeds are not crushed and partially crushed. The content of seeds is 25%, crushed kernels 15%, oily powder - 15%. Centrifugal Seed Grinding Machine (Figure 1). Disintegration the required seeds are stored in a flat, continuous stream on a storage rack (3). transmitted. Here the seeds are spread in a thin layer over the entire area, through the cracks in the lattice. The cleaned seeds are then sucked into the radial channels (6) on the working discs (4) using a spreader (2). comes with air. From the radial channels the seeds are thrown into the ring decals (5). In this case, the seeds are crushed by a single blow to the large axis. The rotor shaft (7) is driven by an electric

motor, the rotor rotation frequency 2100 ... 2400 min. The Rushanka is cylindrical of the cyclone (12) from the housing (1) along the pipes (11) came to the sieve (13) and was cleaned of greasy dust, the dust was removed through the pipe (9), then added to the peeled kernel (seed kernels). Rushanka comes to the aspiration cleaner through the pipe (10).

Research methods. That's the decent thing to do, and it should end there that is, the seeds are oriented along a long axis when they hit the deca. Such in the percussion type, all the force is on the pulse, and the nucleus is almost does not crush, and in crushing the force of the impact is equal to that of the nucleus and resulting in increased fat loss with luz.

Figure 1. RZ-MOS centrifugal seed pulverizer

The kernel matures when exposed to hydrothermal vents. The mature commodity is called meza. This ripe (roasted) core has a unique structure. The core coming out of the lower part of the boiler is talc-orange, the temperature is 108-110°C and the humidity should not exceed 3.5%. In oil mills, where the pulp is double-pressed, part of the pots is used for frying the first (primary) product, the second part is partially compressed, and the flour is greased. Such pots should be constantly heated with talc and moistened with hot or steam (saturated steam) [1].

It is advisable to dry the talc with saturated steam at the bottom of the boiler or on the moving auger of the expeller boiler. The pulp should be fried in as airless as possible, otherwise it will react with oxygen and cause the fermentation process to begin, resulting in poor quality of the resulting oil.

According to the technological scheme, the humidifier screw installed before the boiler is one of the most important units, which carries a continuous flow of goods. Mix the product well and moisten all the layers evenly. The boiler consists of flat boilers, which have blackening, steaming, receiving, heating and discharging the finished product. The boiler has one boiler and many boilers. In the past, some small oil refineries used cast iron boilers for heating. They were heavy and uncomfortable to use. Nowadays, steam boilers are used. They are made of 4, 5, 6, 7, 8 shells. Their shell can withstand a pressure of 4-5 atm. Of particular importance are the boilers produced at the Rostov Machine-Building Plant and the Karl Libknext plant in GDP. These boilers are of 2 types in terms of heating [2].

Figure 2. Scheme of automation of roasting and pressing process.

Boilers can be heated only from the bottom and from the bottom and sides. When we look at the boilers separately, we see that they are attached to the inner wall (1) and the outer sheath (2) with a seam (3). The steam enters the cavity of the boiler through the steam connected to the nozzle (4), transfers its heat to the grinder, condenses and falls to the bottom of the boiler through the pipe (5). To prevent the roasting core from burning, evenly distribute the steam and keep the core layer even, the boiler is equipped with a blade, which is fastened to the vertical axis with bolts. These blades are 3-sided and are mounted at a distance of 5 mm from the wall of the boiler and 2-3 mm from the bottom. Therefore, the pulp does not stick to the wall or bottom of the pot. In order to make the mixture even better, a triangular steel reversing tooth (otval) is placed on the boiler body. The roasted core is rotated with a knife blade, the overturn hits the tooth, falls back and is sucked forward again with the blade. As a result, the meat is fried in a casserole. There is a special hole in the lower lid to remove the prepared core from the pot.

The degreased material is transferred to the toaster VIII by means of the extractor VII located at the top of the extraction column, in which the solvent is pumped from the slag. the solvent and water vapor come to the condensers through the scrubber IX, and the shrot is transferred to the shrot elevator by means of a discharge auger X with a humidifying auger XI and a pneumatic conveyor [3].

Receiving devices (sensors) together with transducers 18a, 19a, 20a, 18b, 19b, 20b are installed in the room of the extraction shop at different markings, where the most probable presence of solvent vapors. Supply and signaling blocks are installed on 18v, 19v, 20v central shield. When the concentration of solvent vapors in the air exceeds the lower limit of explosiveness by 20%, 18g, 19g, 20g light signals NA1, NA2 sound signal is given. A STX-IV4 flammable gas detector is used to control the complete expulsion of the solvent from the sieve and to prevent the sieve from passing through the sieve during start-up. A special receiving device 21a is connected to the output screw X. The converter is installed in

place 21b, the supply and signaling block 21v is installed in the central shield.

When the solvent is expelled unsatisfactorily from the sieve, solvent vapors of different concentrations are released in the auger X. The alarm is set in such a way that it signals an excess of solvent in the cell. In this case, the flammable gas alarm activates and the light 21g and sound signals connect NA1 and NA2, according to which the duty staff must identify the causes of unsatisfactory expulsion of the solvent from the cage and take measures to eliminate them.

The amount of water used for humidification is controlled by RPM-0.2e J type pneumatic rotometers 34a, 34b, and PV4 1E type secondary instrument 34v.

Functional diagram and description of technological process automation

The filtered micelles are heated in a micelle storage container in a heater and fed to the first pre-distiller. The heating temperature is transmitted to the PLK63-R-M controller in the form of a 4-20 mA current signal via a SITRANS TR200 manometric thermometer (pos.1-1) with an electrical output signal. You can also print the current value and save it in memory [4].

The micelles heated to about 70 ° C are fed to the first pre-distiller. The distiller operates at atmospheric pressure. In the first distiller, the micelles are heated to 85°C and the concentration is increased to 35%. To do this, the temperature at the outlet of the first pre-distiller is adjusted. The control signal transmitted to the controller is generated by a program based on a pre-programmed PI adjustment law. The control signal from the controller is fed to the SITRANS TF2 electrical signal converter (pos.2-2). The signal is converted into an electrical signal by a converter, the adjustment effect signal is transmitted to the electric adjustment valve (pos. 2-3) and the temperature is adjusted.

From the first distiller, a micelle concentration of 35% is pumped to the second distiller using a pump. Magnetic drive PM12 (pos.3-1) to control the electric drive of the pump, universal switch 3SB3 1 NR1 NZ (pos.3-2), control button PKE-212 (pos.3-3) and alarm lamp WEG W22 (pos.Z-4) is used. The electric signal from the first distiller is transmitted to the PLK63-R-M controller in the form of a 4-20 mA current signal through a manometer (pos. 4-1). You can also print the current value and save it in memory. In the second distiller, the micelles are heated to 95-100 ° C and the concentration rises to 85-90%. To do this, the temperature at the outlet of the second front distiller is adjusted. the temperature is transmitted to the PLK63-R-M controller in the form of a 4-20 mA current signal via a SITRANS TR200 manometric thermometer (pos.5-1) with an electrical output signal. The control signal transmitted to the controller is generated by a program based on a pre-programmed PI adjustment law [5].

The control signal from the controller is fed to the SITRANS TF2 electrical signal converter (pos.5-2). The signal is converted into an electrical signal by a converter, the adjustment effect signal is transmitted to the electric adjustment valve (pos. 5-3) and the temperature is adjusted. The second distiller operates in a vacuum. the pressure is transmitted to the PLK63-R-M controller in the form of a 4-20 mA current signal through a SITRANS Z Compact 3051S manometer (pos.6-1) with an electrical output signal. The control signal transmitted to the controller is generated by a program based on a pre-programmed PI adjustment law.

The control signal from the controller is fed to the SITRANS Z Compact electro-pneumatic signal converter (pos. 6-2). The signal is converted into an electrical signal by a converter, the adjustment effect signal is transmitted to the electric adjustment valve

(pos. 6-3) and the pressure is adjusted. The third distiller is heated to 110 ° C with micelles. Magnetic drive PM12 (pos.7-1), universal switch 3SB31 NR1 NZ (pos.7-2), control button PKE-212 (pos.7-3) and signal lamp WEGW22 (pos.7-4) is used. The SITRANS TR200 manometric thermometer (pos.8-1) with an electrical output signal for temperature adjustment is transmitted to the PLK63-R-M controller in the form of a 4-20 mA current signal. The control signal transmitted to the controller is generated by a program based on a pre-programmed PI adjustment law. The control signal from the controller is fed to the SITRANS TF2 electrical signal converter (pos.8-2). The signal is converted into an electrical signal by a converter, the adjustment effect signal is transmitted to the electric adjustment valve (pos. 8-3) and the temperature is adjusted. The oil level in the complete distillation cube must be maintained at the level of 600 mm specified in the technological regulations. To do this, the layer is transmitted to the controller brand PLK63-R-M in the form of a signal with a current of 4-20 mA through an electric level meter (pos. 9-1) with an electrical output signal. The control signal transmitted to the controller is generated by a program based on a pre-programmed PI adjustment law. The control signal from the controller is fed to the

electrical signal converter (pos. 9-2). The signal is converted into an electrical signal by a converter, and the adjustment effect signal is transmitted to the electric adjustment valve (pos. 9-3) and adjusted.

The complete distiller also operates in a vacuum. To adjust the vacuum, the pressure is transmitted to the PLK63-R-M controller in the form of a 4-20 mA signal through a manometer SITRANS Z Compact 3051S (pos.10-1) with an electrical output signal. The control signal transmitted to the controller is generated by a program based on a pre-programmed PI adjustment law. The control signal from the controller is fed to the SITRANS Z Compact electro-pneumatic signal converter (pos.10-2). The signal is converted into an electrical signal by a converter, the adjustment effect signal is transmitted to the electric adjustment valve (pos. 10-3) and the pressure is adjusted.

Conclusion. Seeds of oilseeds serve as raw materials for the oil industry do. Contains a lot of fat in its parts (mainly seeds) plants are conventionally called oilseeds. These include seeds, sunflowers, soybeans, rapeseed, flax, cannabis, mustard, and more. Their some, such as seeds and flax, are mainly used for fiber production grown, and at the same time these crops are both textile and oil-bearing are a raw material for industry.

References :

- 1.Grachev Y.P. Mathematical methods for planning experiments. - M .: Food industry. 1976. –200 s.
- 2.Grachev Y.P. and other Modeling and optimization of heat and mass transfer processes of food production. –M .: Light and food industry. 1984.215s.
- 3.Matveikin V.G. Mathematical modeling and control of the pressure swing adsorption process. Monograph. / M. Ed. "Mechanical Engineering", 2007. - 140 p.
4. Butler S.I. Design of automated control systems for chemical-technological processes: Textbook. TSTU.-Tambov, 2009.-206s.
- 5.Dolgov, V.V. Photometry in laboratory practice / V.V. Dolgov, E.N. Ovanesov, K.A. Shchetnikovich. –M .: Vital Diagnostics SPb, 2004. –142 p.

ANALYSIS OF THERMODISPERSION EQUIPMENT IN THE PROCESSING OF WASTE PAPER MASS

Abidov Komil Zaripovich ¹, Tulaboyev Bekzod Zamonovich ²

Inoyatov Bekzod Khidirovich ³

¹ Candidate of technical science, assistant professor, Bukhara Engineering-Technological Institute

² Master, Bukhara Engineering-Technological Institute Teacher, Bukhara

³ Student, Bukhara Engineering and Technology Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara city

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4750049>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

the synthetic material, waste paper, classification, rotation process, thermodispersion.

ABSTRACT

In the last 10-15 years, waste paper materials have formed a wide range of uses for their recycling products. The synthetic material itself is currently undergoing a period of radical technological change, as a result of which the building materials market is being filled with new offers. Suffice it to mention the families of compositions that replace both metal and wood. In turn, waste paper is less interesting in terms of processing as a new and, most importantly, more advanced method of obtaining material. Using this type of technology, the old synthetic structure can be restored. And yet, this line of business of processing enterprises justifies itself for many other reasons, such as environmental and financial.

Introduction. The technologists separate 4 wastes that are recyclable. First of all, these are single-grade wastes in the form of residues and direct waste, which can be added to masses with similar chemical composition. The second category - contaminated single-grade waste papers, for its processing must first carry out technological measures. The third group includes mixed waste paper containing foreign compounds. The basic classification involves the direct molding of products and the separation of molding technology from the semi-finished product. In relation to direct

processing, this group includes polymerization methods; contact molding, mixing and wet wrapping, as well as spraying.

Research methods. Methods of molding waste paper products from semi-finished products are also popular. This direction of technological development of processing includes methods of injection molding, extrusion, prepregs and molding of premixes. Also, the processing of waste papers is physicochemical and mechanical.

Figure 1. Preparation of waste paper for processing

Almost all mechanical methods of processing are aimed at crushing the treated waste by obtaining a homogeneous mass. An important difference between this group of methods is that the resulting product does not differ from the primary raw material in its physicochemical properties. In contrast, physicochemical methods are based on technologies to destroy the structure of the

primary material, which also changes the performance qualities of the substance formed in the process. This is a common operation in the recycling industry and is not limited to waste papers. Depending on the requirements for the final fraction, the corresponding units are connected to the work. Compactors with mechanically driven screw elements can be called universal crushing machines.

Figure 2. Waste paper collection department

The waste paper mass loaded during operation is compressed using disc granulator plates with friction mechanisms. As a rule, two plates are used, one of which remains stationary. The processing of waste depends in many respects on the specific properties of the material. Crushers and aggregates equipped with cutters of various shapes are used for solid raw materials. Work with polyethylene waste in the form of a film is carried out using more delicate methods. For example, in a complex line containing compaction, crushing, and granulation units. In this case, the blade elements perform a direct mechanical function of grinding. In part, this phase is related to the preparatory procedures mentioned above. But the separation process is much broader and is not limited to just removing dirt. It is also important to perform separation after grinding, as it is easier to separate the fine grains from

foreign particles. Thus, basic separation still involves the separation of waste paper parts from metal. To do this, magnetic and electromagnetic coils are used inside the rotating structures of the drum, into which the target material is loaded. During the rotation process, small elements of non-ferrous and ferrous metals are left behind by the waste paper and removed through special channels. This leads to the initial processing of waste paper, increasing the homogeneity of their composition. However, with such a separation, some of the waste paper itself disappears. Typically, the share of losses does not exceed 1 percent. Used for washing industrial dishes to remove dirt. The crushed particles are washed under a stream of high pressure water. Sometimes solvents are added to the water to increase the effectiveness of the procedure.

Figure 3. Waste paper recycling process

The individuality of the processing is due to the fact that only selected waste paper enters the workplace, which is also ready to mix with the corresponding structural masses. The processing itself is done in a variety of ways, but the extruder is the main one. A special assembly with screws and a feed hopper takes the crushed waste paper, melts it and delivers it to the production line via an

extruder. In the final stage of extraction, depending on the machine, the operator can change the waste paper extraction parameters. The compression coefficient of the raw material is also adjustable, which also allows the selection of the optimal length of the worm to ensure a sufficient amount of uniformity. Waste paper is considered soft in terms of preserving the performance properties of such

processing material, but this does not mean that it can be replicated indefinitely. The fact is that using this technology, one and the same waste paper material can be recycled no more

than 3-4 times, depending on the conditions of use. In the future, the mass will be sent to secondary uses with deeper chemical treatment.

Figure 4. thermodispersion equipment

In order to optimize the processing process, another way to reduce the cost of the product has been developed. Multicomponent injection technology is an opportunity to produce these combined products. Its essence is that the three-component product is created by several levels of molding. It is based on a cheap waste paper based on the same unprocessed materials, and then an average quality mass level. In turn, the outer layers are a completely clean environmentally friendly composition, for which the processing of waste paper with an extruder was used. The production of waste paper materials based on multi-component molding is carried out with a technique that allows the waste to pass through several channels. By the way, waste paper is not always used for the inner layer. They are often replaced by a cheaper material containing barium sulfate, talc, ceramics, and the like. Processing should not be aimed at obtaining the same operational and design features that previously described the product. This stage opens up a wide range of possibilities to change the structure by adding special

additions. For example, the processing of waste paper with the addition of ethylene copolymer increases its resistance to mechanical stress and elasticity. If such a compound is included in the polyvinyl chloride composition, then the increase in impact resistance can be trusted. There are not many specialized machines designed to perform operation in full cycle mode. For example, the Reverzer block of the Japanese company Mitsubishi is known in Russia. This is an example of the same extruder equipped with screws and a gas removal device. Local enterprises and British equipment for recycling waste paper are known, their advantages are demonstrated by EPG devices. It is a company that offers innovative ways to recycle waste through extrusion.

Conclusion. Nowadays, the synthetic waste recycling industry is especially relevant and in demand in various industries. Getting cheap and practical raw materials at low prices is the main reason for these market participants. However, in Russia, this industry is not yet as

developed as in Europe. Among the most advanced, only the Plarus waste paper recycling plant, which has been operating since 2009, can be singled out. The technological features of this enterprise include the use of a

modern method of recycling PET bottles. At the same time, other enterprises are increasing the production of recycled waste papers in various forms every year.

References :

1. Printing materials, Sabohat Kamolova, Tashkent, "Yangi asr avlodi" 2010, textbook
2. Systems thinking, analysis and finding optimal solutions / A.Artikov, H.F. Djuraev, Z.A. Masharipova, B.N. Razhabov.-Bukhara, 2020.-184 p.
3. Kafarov V.V., Dorokhov I.N. System analysis of the processes of chemical technology-M .: Nauka, 1976.-500s.
4. Artikov A.A., Mamatkulov A.Kh., Khamidov N.I. Analysis and synthesis of bio-heat and mass transfer processes, Fan, Tashkent, 1994.-155 p

IMPROVING THE SYSTEM OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL ACTIVITY

Ismanova.G. ¹, Tairova.M. ²

^{1,2} Senior teachers of AUL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4752808>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Mathematical language,
numison system, modern
mathematical methods,
algorithm

ABSTRACT

This article contains guidelines for the development of proposals and recommendations for improving the pedagogical system of a competent approach in the training of future teachers of professional colleges in higher education institutions.

БЎЛАЖАК ТАРБИЯЧИЛАРНИ КАСБИЙ-ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Исманова Г.¹, Таирова М. ²

^{1,2} АДУ катта ўқитувчилари

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Математик тил, нумисон
тизими, замонавий
математик усуллар,
алгоритм

ANNOTATSIYA

Ушбу мақола олий таълим муассасаларида бўлажак касбхунар коллежлари ўқитувчиларини тайёрлашда компетент ёндашувнинг педагогик тизimini такомиллаштириши бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиши бўйича кўрсатмалардан иборат.

Бунинг сабаби шундаки, математик ҳаракатлар жуда юқори даражадаги мавҳум фикрлаш, яхши қисқа муддатли хотира ва бир вақтнинг ўзида бир нечта тушунчалар билан ишлаш қобилиятини талаб қилади. Болалар сабаб-оқибат муносабатларини, тушунчаларнинг нисбийлигини яхши тушунишлари, таққослай олишлари ҳамда "математик тил"дан фойдаланишлари керак.

Мактабгача болаларни математик тайёрлаш алоҳида амалий аҳамиятга эга, чунки инсон кундалик ҳаётда доимо арифметик ифодалар билан ишлаши, санок ва турли амалларни сон қийматлари билан бажариши керак. Боланинг математик тушунчалари, билим ва кўникмаларини ўзлаштириш унинг ижтимоийлашувида муҳим омил ҳисобланади.

Ўтган икки йил мобайнида биз Нумикон қўлланмасидан муваффақиятли фойдаландик. Бу мактабгача ва бошланғич мактаб ёшидаги болаларга математикани ўрганишда қийинчиликларни бошдан кечираётган математик кўникмаларни ўргатиш дастуридир. Бу кўп ҳиссий ёндашув ва буюк Британияда ишлаб чиқилган визуал материаллар мажмуини фойдаланади.

Нумикон мултисенсор материал ва дастур ёш болалар кучли ичига тегинг учун мўлжалланган амалда томонидан ўрганиш қобилияти, кузатиш ва ёд томонидан ўрганиш қобилияти, ва кейин стандартлаштирилган нақш ёки нақш ўрганиш. Масква давлат университети мактабгача таълим кафедралари тамонидан бир неча йиллардан буён болаларга Нумикон қўлланмаси ёрдамида таълим бериб келмоқда.

Ушбу мақолада сон ва санашни ўрганиш учун мўлжалланган Нумикон тизими билан таништирмоқчиман. Бизнинг ҳолатимизда болани Нумикон ёрдамида ўргатиш жуда қулай. Ўйин шаклида болалар ҳисобни қизиқиш билан ўрганадилар. Маълум бўлишича, бола учун рақамларни қўллари билан ушлаб туриш, уларни турли йўналишларда буриш, ҳар томондан қараш, картон карталар билан бўлгани каби, кўпинча бирор нарса бузилишидан ёки бузилишидан қўрқмасдан жуда муҳимдир. Нумикон нима?

Нумикон тизими болага сонлар орасидаги алоқани кўришга ёрдам бериш учун мўлжалланган. Одатда, болалар Нумикон сонларининг индивидуал кўриниши болаларга сонлар орасидаги боғланишларни кўришга ёрдам беради. Бу боғланишлар болаларнинг математикани тушунишлари ва, хусусан, уларнинг онгида ҳисоб-китоб қила олишларига мустаҳкам замин яратади.

Нумисон тизими бўйича дарслар, болаларни сонларни визуал идрок етишга ва улар ўртасидаги муносабатларни тушунишга ундайди. Нумикон тизими бир неча сезгилар билан бир вақтда идрок етишни назарда тутаяди. Кўргазмалилик ва предметларни тегиш, буриш, айлантириш қобилияти туфайли бола Нумикон деталларининг бир-бири билан қандай таққосланишини билиб олади. Нумисон қисмларидан рақамларни қўшиш, улардан турли шакллар яратиш, шунингдек, тактил ҳалта билан ўйнаш, бола қўллари ва кўзлари билан рақамларни қандай ҳосил қилишни ўрганади

Нумисон объектлар билан, агар ўйинларни турли билан келиши мумкин. Шакллар қум, сув ёки "сеҳрли сумка"дан олиниши мумкин. Улар тешиқларни чизиш, бўяш, лой ёки хамирга босим қилиш, шунингдек, ўлчовга тортиш осон. Улар махсус тахтага ўрнатилиб, кетма-кет жойлашиши мумкин ("Лего" каби, улардан самолётга чизмалар қўйиб, улардан бирон нақш яшаш мумкин. Турли хил объектлар тўпламга киритилган пинлар билан бириктирилиши, фазовий тузилиш, катта сондаги фазовий моделларни яратиши мумкин. Шакли, ранги ва ўлчамига еътибор қаратган бола рақамнинг Нумикон шаклига мос келадиган тасвирини осонгина еслаб қолади.

Нумисон тизимида барча рақамлар визуал ва тактил тасвирга ега – улар маълум ҳажмдаги, маълум миқдордаги тешиқларга ега бўлган рангли пластик пластинка сифатида намоён бўлади. Бу тешиқларнинг диаметри бола бармоғининг қалинлигидан бирмунча катта. Нумисон рақамлар махсус тизимида ега. Нумикон мосламаларидаги тешиқлар 1 дан 10 гача бўлган сонлар бўйича маълум бир усулда жойлашганлигини кўрамай. Ҳар бир рақам учун тешиқлар жуда оддий тарзда – жуфт

бўлиб жойлаштирилган. Нумисон рақамлари ўсиш тартибда жойлаштирилганда, болалар рақамлар орасидаги муҳим алоқаларни дарҳол пайқашади. Ҳар бир кейинги сон олдингисидан 1 та кўп ва шунга кўра кейингисидан 1 та кам. Демак, синфларимизда $2 + 1$ мисолни ечиш учун кўк шакли ("икки") олиб, унинг устига тўқ сариқ шакли ("бир") қўямиз ва "уч"га ўхшаш бирор шакли оламиз. Натижани текшириш учун сариқ "forma" ("уч") олиб, устига қўйдик. Биз еса учта бўлиб чиққанига амин бўлдик.

Бир қарашда синфлар содда ва осон бўлишига қарамай, улар ёрдамида болалар сонларни янада тушуниш учун асос бўлган муҳим математик ғоялар билан танишадилар. Шуниси муҳимки, болалар таниш сўзларни "олдин" ва "кейин" математик контекстда ишлатишни ўрганадилар, бунда маъно бир-биридан фарқ қилиши мумкин. Нумикон ёндашуви сонлар билан болалар амалиётининг бир қисмидир. Шуниси муҳимки, Нумикон машқларидан ташқари, биз болага санок ҳақида гапирамиз, уни машқ қиламиз ва уларни сонларни фарқлашга ўргатамиз. Биз атрофида турли мосламаларни ҳисоблаш учун болани сўранг, Нумикон сонлар тешиқлари, шу жумладан, Биз боланинг эътиборини кундалик ҳаётда атрофимиздаги рақамларнинг барча тасвирларига қаратамиз-уй рақамлари, саҳифалар, телефон рақамлари, йўл белгилари бўйича рақамлар, табрикномалар, ўйин баллари (масалан, футболда) ва бошқалар. Энг муҳим нарсани унутманг, ўйинда энг осон ва тезкор таълим жараёнига эришилади.

Машғулотларда Нумикон билан машқларини ўтишда болани шошилмаслик муҳим аҳамиятга эга. Бундан ташқари, кўп болалар тажриба бўлади, деб аслида учун

тайёр бўлиши керак, ўз ўйинлари билан келиб, одатда рақамлар билан ўйнаш, қувурлар ва тахта. Агар бола Нумисон қўлланмасининг элементлари билан ўз тажрибаларига тўлиқ ботган бўлса, биз боланинг қимматли нарсаларни ўрганаётганига аминмиз. Мисоллар кўрсатиш

Нумикон билан янги машқни кўрсатиб, мисол билан бошлайман. Кейин мен нима қилаётганимни тушунганида, бола ўз-ўзидан давом етишига рухсат бердим. Буни "моделлаштириш" деб атайман. Болани материални жуда тез ўзлаштиришга мажбур қила олмайсиз. Унга ўрганган ҳаракатларини қайта-қайта такрорлаш имкониятини беришингиз керак. Бу фақат қарама-қарши таъсир эришиш бўлади, деб, болага ўргатилмоқда бутун воқеа муваффақият ҳақида ҳис-туйғуларини сақлашга ҳаракат қилинади. Бу борада болалар ҳам бундан мустасно эмас. Болаларнинг қувончига шерик бўлиб, яхши бўлганларини такрорлаганларида уларга далда бўлиш керак. Ҳар қув машқларини аста-секин кузатиб боришда болалар ўз-ўзидан Нумикон фигуралари билан фаолият олиб борилади.

Дастлабки босқичларда болалар бир рақам номини мос келадиган шаблон билан мослашни ўрганадилар ва кейин турли арифметик вазифаларни бажариш учун ушбу шаблонлардан фойдаланадилар. Шу тариқа болалар сонлар ҳақида, улар орасидаги муносабатлар ва арифметик амаллар ҳақида ўз фикрларини шакллантирадилар. Аста-секин болалар қандай рақамлар эканлигини яхшироқ ва яхшироқ тушуна бошлайдилар ва рақамлар тасвирлари энди фақат нақшларга боғлиқ эмас. Нумисон тўпламига киритилган пинлар ёрдамида тарбиячи сон, шакл ва микдор ўртасида амаллар ўрнатиши мумкин.

Нумикон ёрдамида тарбиячи аниқ кўшиш ва айиришни ўрганиш ёрдам беради.

Болалар яқка тартибда ёки гуруҳларда бўлсин, жозибали, ёрқин ва ранг-баранг "Нумикон" шаблонлари туфайли арифметик топшириқларни бажаришни ёқтирадилар. Визуал, эшитув ва кинестетик ёндашувлар таълимнинг турли шаклларига мос келади. Болалар шаблонлардан турли хил конструкцияларни тузадилар, махсус "сеҳрли" халтача ёрдамида ўйинлар ўйнайдилар, бунда фигураларни фақат тегиниш орқали таниб олиш мумкин. Шу билан бирга, кўзлар ҳам, кўллар ҳам турли сонларнинг бир-бирига қандай боғлиқлигини тушунишга ёрдам беради. Бундан ташқари, бундай машғулотлар жараёнида математика дастурини ўзлаштиришда қийинчиликларга дуч келган болага ёрдам бера оладиган ёрқин тасвирлар ҳосил қилинади. Фойдадан фойдаланиш давомида болаларда маълум ижобий натижалар кўзга ташланади. Жозибали, ёрқин ва рангли шаблонлар туфайли болалар билиб олдилар:

- арифметик амалларни бажариш;
- шаблонлар (йўллар, уйлар, автомобиллар, ҳайвонлар) дан турли хил тузилмалар тасвирларни яратиш);
- схема, намуна бўйича, режа бўйича лойиҳалаш;
- буюмларни саралаш, кетма-кет ва таснифлаш бўйича вазифаларни бажариш, ҳажми бўйича (катта-кичик, узун-қисқа, баланд-паст, ранги бўйича (асосий ранглари));

- икки ёки уч сифатлари (ҳажми, шакли, ёки ранг) ўз ичига олган оғзаки таълим кўра берилган объектни танланг);

- предметларнинг икки ва ундан ортиқ сифатларини мустақил номлаш, нақшнинг ўлчами, шакли ва рангини аниқлаш;

- объектларни сифат мезонлари бўйича таққослаш;

- предметларнинг ўзига нисбатан фазовий жойлашувини аниқлаш, вертикал ва горизонтал текисликда;

- 10 гача сонли кетма-кетликни талаффуз қилиш;

- нақш қайта ҳисоблаш ва 10 ичида сарҳисоб;

- ичидаги сонлар ва силсиласини боғлаш 5 (баъзи доирасида 10).);

- тўпламларни элементлар сони бўйича таққослайдилар ва шу техника иловалари ёрдамида мустақил бажара олдилар.

Хулоса қилиб шуни ишонч билан айтиш мумкинки, Нумикон фарзандларимизда математик тасаввурларни шакллантириш ишларига яхши самарали усулдир. Билим ва кўникмаларни баҳолашда иштирок этиш факти, даволат барқарорлиги ва ишга қизиқишни ҳисобга оламиз. Нумикон усилидан фойдаланиш бола онги ривожлантириш имконини беради, деб айтиш мумкин. Нафақат боланинг математик, конструктив фаолияти балки, график кўникмаларини, ижодий қобилиятини, махсус таълим эҳтиёжлари билан болалар нутқ фаолиятини ҳам ривожлантиришга жуда катта ҳизмат қилади .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Urakov Sh. Procedure of Diagnosing Process of Training Future Teacher//Eastern European Scientific Journal. Ausgabe. 2018. №2. -P.246- 251.(13.00.00; №1).
2. Ўроқов Ш. Бўлажак коллеж ўқитувчисининг касбий фаолиятини моделлаштириш//СамДУ илмий тадқиқотлар ахборотномаси. – Самарқанд, 2018. -№2. –Б.139-143. (13.00.00; №6).
3. Ўроқов Ш.Касб-ҳунар коллежларининг ўзига хос хусусиятлари асосида бўлажак ўқитувчининг касбий сифатларини аниқлаш//Узлуксиз таълим. – Тошкент: 2017. №2. – Б. 89-94. (13.00.00; №5).
4. Ўроқов Ш. Дифференциация ва ўз-ўзини тарбиялаш бўлажак коллеж ўқитувчисини касбий тайёрлаш тизимининг асоси сифатида//ЎзМУ хабарлари. -Тошкент: 2017. №1/3.-Б. 279-282. (13.00.00; №15).
5. Ўроқов Ш. Таълим муассасаларида ўқув-тарбия жараёнини самарали ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари//Халқ таълими. – Тошкент: 2016, №5. –Б.55-60. (13.00.00; №2).
6. Ўроқов Ш. Бўлажак коллеж ўқитувчиларида касбий-педагогик компетентликни шакллантиришнинг илмий-методик жиҳатлари//СамДУ илмий тадқиқотлар ахборотномаси. – Самарқанд: 2015. 4-сон. –Б.132-135. (13.00.00; №6).

SPECIFIC TRAINING TO DRAWING STUDENTS 1 COURSE OF THE DIRECTION OF EDUCATION "DESIGN"

Suhrob Abdullayev ¹, Karimov Zubadulla Ubaydullayevich ²

¹ Associate Professor, Bukhara State University

² Navoi State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4752977>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

academic drawing, design,
learning features, creative
thinking, composition,
artistic image, tone,
perspective.

ABSTRACT

The article deals with the specifics of teaching the fundamentals of the academic drawing of students in the direction of education "Design" (by types), and also the ways of forming professional skills in drawing for future designers - artists

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ДИЗАЙН»

Сухроб Абдуллаев ¹, Каримов Зубадулла Убайдуллаевич ²

¹ Доцент, Бухарский государственный университет

² Навоинский государственный педагогический институт

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.
Утверждено: 5 мая 2021 г.
Опубликовано: 10 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

академический
рисунок, дизайн,
особенности обучения,
творческое мышление,
композиция,
художественный образ,
тон, перспектива.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена специфика обучения основ академического рисунка студентов направления образования "Дизайн" (по видам), а также освещены пути формирования профессиональных навыков по рисунку у будущих дизайнеров – художников

В профессиональной подготовке будущего дизайнера – художника направлений образования «Дизайн» (дизайн костюма, обуви и аксессуаров, ландшафта и др.) важное место занимает такая основополагающая специальная дисциплина, как «Рисунок». Этот учебный

предмет является формообразующим в художественной подготовке, учит основам изобразительного искусства, развивает творческое мышление, умение оперировать художественными образами, передавать реальную действительность средствами тона. Основательная академическая

подготовка студента в области рисунка служит фундаментом, базисом для формирования у них композиционных навыков и качеств.

Главная задача профессиональной подготовки в рисунке – отражение видимого предметного мира посредством передачи формы, пространства через закономерности перспективы, пропорциональных соотношений, тоновой гаммы, что предполагает достаточно высокую профессиональную подготовку. (1, с. 5).

В разработке современных форм и методов обучения рисунку будущих дизайнеров, особое значение имеет использование методов обучения классиков европейского Возрождения, прежде всего яркого представителя Северного Возрождения XVI в. немецкого художника Альбрехта Дюрера, автора замечательных произведений в истории художественной культуры человечества.

В трактате «Четыре книги о пропорциях» А. Дюрер впервые в художественной практике подробно и тщательно разработал науку о пропорциях человеческого тела, в т.ч. головы, предложил научно – обоснованные каноны (закономерности) рисунка. Его методические таблицы с показом пропорционального членения головы и фигуры человека с учётом перспективных сокращений заложили основу реалистического изображения, послужили дидактическим руководством для обучения рисунку на многие столетия. Так, по Дюреру, лицевая часть головы при рисунке делится на три равные части: от линии покрова волос до надбровных дуг, от надбровных дуг до основания носа и от основания носа до основания подбородка. Художник определил пропорции глаз, ушей, носа и др. деталей головы.

Как видим, художники классики эпохи Возрождения XV-XVII вв. на основе выявления закономерностей наук перспективы разработали определённые «каноны рисунка», что и послужило для последующих поколений художников практическим руководством для изучения рисунка.

Вместе с тем в обучении будущих специалистов направления образования «Дизайн» стоит задача, непосредственно связанная со спецификой подготовки дизайнеров – художников, а именно; - дать будущим специалистам знания и профессиональные навыки в рисунке, живописи и композиции;

- привить на занятиях по рисунку изобразительным умениям и навыкам графики, обучить рисунку и графике фигуры человека, что является основой изучения композиции и специфике моделирования изделий легкой промышленности;

- разработка специальных упражнений – выполнение краткосрочных набросков, зарисовок, эскизов фигуры человека, в т.ч. в динамике, других предметов из окружающей действительности, привитие навыков линейно – конструктивных рисунков аксессуаров костюма – одежды, обуви, головных уборов и т.п. Цель таких упражнений – развитие наблюдательности и зрительной памяти.

Исходя из вышеуказанных положений, особенность обучения рисунку бакалавров направления образования «Дизайн» должна, на наш взгляд, опираться на следующие постулаты академического рисунка:

1. Восприятие пространства. Здесь важно обучение будущих дизайнеров правильному видению, умению средствами тона и цвета на двухмерной плоскости

отображать трехмерную форму. Необходимым условием формирования у студентов восприятия пространства является воспитание глазомера. Второе условие – развитие зрительной памяти, как необходимого профессионального качества художника – дизайнера.

2. Глубокое изучение перспективы, особенно линейной и умелое её применение в определении пропорций как простых, так и сложных пластических форм (фигуры человека, ландшафта и др.). Особенно важны для студентов первоначальные сведения о наблюдательной перспективе, в частности перспектива куба, многоугольника, окружности. Нужно учитывать важность умения изображать без применения чертежных инструментов окружности и эллипса.

3. Форма, объём и конструкция в рисунке. Здесь основная задача рисовальщика заключается в умении перспективного изображения формы, передаче основных характерных особенностей предметов и объектов. (2, с. 20). Средство выражения – линия и штрих.

Овладение определёнными техническими навыками передачи объёма натуры непосредственно связана с умением средствами тона передачи как положения в пространстве, так и объёмных форм. Важное значение имеет овладение студентами конструктивным рисунком, особенно при рисунке и графике костюма.

4. Перспективные линии. В становлении художника дизайнера роль набросков и зарисовок имеет определяющее значение. Умение выполнить краткосрочный рисунок, набросок, сделать быструю зарисовку нужного объекта (фигуры в динамике, аксессуаров костюма, интерьера и др.) воспитывает глазомер и композиционные навыки будущего дизайнера, способствует созданию в дальнейшем различных композиционных ансамблей. Нужно отметить, что книга Ф.М. Пармона в течении ряда лет является основным учебным пособием для студентов – дизайнеров, где рисунок рассматривается как наиболее важное средство конструкторского творчества.

Литературы:

1. С.Ф. Абдуллаев., С.С. Абдуллаев., Ў.Т. Ёдгоров. Қалам тасвир дизайнер ва архитекторлар учун. Ўқув қўлланма. - Т.: Бухоро босм, 2019. – 216 б.
2. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатъев, Е.В. Шорохов. Уч. пособие. – М.: Просвещение, 1989. - 207 с.
3. Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко. Рисунок и графика костюма. Учеб. для вузов. - М.: Легпромбытиздат, 1987 - 208 с., ил.

ANALYZING THE POEM OF EDGAR ALAN POE

Abduvokhidova Shakhribonu Akmalovna ¹

Murtazoyeva Mohina Shuhratjonovna ²

^{1,2} Samarkand State Institute of Foreign Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4753102>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

*The Raven, Edgar Allen Poe,
Nevermore, Lenore,
December night, Pallas,
Athena*

ABSTRACT

The article learns and analyses the poem which is written by Edgar Alan Poe The Raven. By demonstrating clear explanation of every stanza one by one and opening the meanings and explaining what tried Poe to mean by writing this poem and choosing exactly this situation with a man in the dark cold December night and the raven which knocked the door then window, moreover taking a seat to the statue of Athena the goddess of wisdom, in addition the repetition of word “Nevermore”.

Introduction

„Nevermore“ everyone comprehends this word in their own criteria of thinking, ones consider that it is nonsense word of a talking raven that knows only one word—“Nevermore”, while others like Edgar Allan Poe sees in this scene the world of emotional wars that individuals face on all walks of life and the fight of control over the emotions of grief and loss in this simple situation with a lonely man in the dark night missing his beloved and the bird's answer “Nevermore” appears to the speaker that he is going to live forever in the shadow of the bust of Pallas above his door.

From the first stanza of Poe's The Raven the reader comprehends that the story will be full of drama, the picture of loneliness, the dark and cold December night opens on a “dreary” or boring midnight and a “weak and weary” character. The imaginary of cold and dark midnight demonstrates mystery and suspense for the reader. Already tired and exhausted character introduces a tired out and exhausting story. As we later learn that the

character has suffered a great deal before this poem even begins.

As Poe shifts the narrative from the tapping on the door to the thoughts of the character the air of grey unknown situation continues to build. This could also portray that the character himself is avoiding answering the door. By feeling the situation we can see that Poe is already hinting to the readers the cause of the characters' insecurities.

“Lenore” by this name Poe opens the whole pains and emotional sufferings of the speaker in the poem. We find that the character is pining for Lenore, a woman who was very dear to him (a girlfriend or wife perhaps) whom he can no longer be with as she has died and is in the company of angels. She becomes “nameless” (again underlining the theme of loss) to him because she does not exist in his world anymore. For him, she is forever lost.

The symbolization of purple curtains are easily demonstrates the feeling of character focusing on emotional state and his healing wounds, as this is a color of bruise which is in the beginning stage of recovery. Poe has

provided details of the room and they are described as sad and uncertain.

Finding nothing on the other side of the door leaves him stunned. He stands there staring into the darkness with his mind racing. How could he have heard the clear continuous knocking at the door only to find nothing...physical? Now because he had been pining for Lenore, she quickly comes to mind, so he whispers her name into the empty night 'Lenore?' and an echo whispers back 'Lenore!'

The narrator tried to emphasize how stunned the speaker was at looking into the hardships and suffering of his life showing the scene by the darkness through the wide-opened chamber and his expectations of what he would find. He expected to find a visitor (sympathy) but instead found empty darkness (suffering). Finally the character finds the power to himself and faces the sufferings and memories of Lenore by opening the chamber door and looking to the dark cold December night. To his surprise from his suffering came back a voice saying Lenore and nothing more. This exposes that the sole core of his suffering was truly Lenore and he had to open that door of his self-doubt and weakness to figure it out.

The narrator describes the raven as one who looked rather royal and like it belonged in the righteous or impressive times of the past. The raven does not even acknowledge the speaker, and he simply flies in with the airs of an aristocrat and rests on the statue above the chamber door of "Pallas". Then, it just sits there doing "nothing more"

As an explanation of the title the raven plays the most important in the poem and as it is written the character embraces the realization of the cause of his insecurity by opening the window and the raven comes flying in. This raven is signifying the loss that the character has suffered. Through the window of realization, his loss comes flying in

to face him. The raven is described to be grand in its demeanor, much like the loss of Lenore that intimidates him. The ravens taking seat on the statue of Pallas was an interesting moment the reason why Pallas-Athena goddess of wisdom discloses to the reader that this feeling of loss and grief that the character is feeling is literally sitting on his wisdom. It has overpowered his rational thought.

After speaking that one word, the raven did not utter another word. He sat there on the statue very still and quiet. The narrator returns to his grim mood and mutters about having friends who have left him feeling abandoned, just like this bird will likely do. On hearing this, the bird again says: Nevermore.

Conclusion

Poe underlines the fact that the character has so much more feeling than what he tackles when he confronts his grief. As he contemplates over the concreteness of the words "nevermore" he relapses into memories of Lenore. The cushion symbolizes his connection to his physical life. As he battles with his emotions, the cushion reminds him that his beloved Lenore will never share his physical space and life again. She will never again, physically be in his company.

However, the character lets the reader know that all is not well. The Raven still sits on the statue of Pallas and it looks demon-like whilst casting a shadow that traps him forever.

That is significant because it gives the reader closure. It tells the reader that even though the character welcomed the feelings of loss and grief when he opened the window of realization, he despises them now. These emotions appear to him as demonic. And the shadow the cast over him; meaning the mood that is created from these feelings has a permanent hold on his soul. He has been defeated by his feelings after facing them, and he will find peace: nevermore.

References :

<http://poemanalysis.com> The Raven by Edgar Alan Poe / Edgar Alan Poe

<http://www.litchrts.com> Summary to Edgar Alan Poe The Raven

<http://www.sparknotes.com> The Plot Overview SparkNotes

TECHNOLOGICAL FACTORS OF DIFFERENT EDUCATION IN THE TRAINING OF FUTURE PRIMARY EDUCATION TEACHERS

Fayzullayev Abdumuhammad Yuldosh o'g'li¹, Mansurova Dilfuza Bakirovna²

¹ Base doctoral student of Gulistan State University

² Lecturer at Gulistan State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4753203>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

new-technological stage social factor, environmental factor, economic factor, aesthetic and other factors.

ABSTRACT

The relevance of the problem of a differentiated approach to the technological preparation of future teachers arises from the need for the preparation of qualitatively new competent specialists who are able to find effective, non-standard solutions in modern conditions of socio-economic changes taking into account the needs of all directions of life of our country's society.

Today, mankind lives in conditions in which the industrial stage of scientific and technological development passes by a "broad", technocratic ideology (in order to achieve the maximum result in any process). The new-technological stage determines the priority over the results of activities, taking into account social, environmental, economic, aesthetic and other factors and influences. Therefore, everyone should take a comprehensive approach to the choice of methods of evaluation and activity of results from the mass of alternative options on the basis of scientific knowledge.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA TABAQALASHTIRILGAN TA'LIM TEXNOLOGIK OMILLARI

Fayzullayev Abdumuhammad Yuldosh o'g'li¹, Mansurova Dilfuza Bakirovna²

¹ Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

² Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Yangi-texnologik bosqich ijtimoiy omil, ekologik omil, iqtisodiy omil, estetik va boshqa omillar.

ANNOTATSIYA

Bo'lajak o'qituvchilarini texnologik tayyorlashga tabaqalashtirilgan yondashuv muammosining dolzarbligi mamlakatimizning jamiyatimiz hayotining barcha yo'nalishlari ehtiyojlarini inobatga olgan holda ijtimoiy - iqtisodiy o'zgarishlarning zamonaviy sharoitlarida samarali, nostandart yechimlarni topish imkoniyatiga ega bo'lgan sifat jihatidan yangi vakolatli mutaxassislarni tayyorlashga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqadi.

Bugungi kunda insoniyat ilmiy va texnologik taraqqiyotning sanoat bosqichi "keng", texnokratik mafkura (har qanday jarayonda maksimal natijaga erishish uchun) bilan o'tadigan sharoitda yashaydi. Yangi-texnologik bosqich ijtimoiy, ekologik, iqtisodiy, estetik va boshqa omillar va ta'sirlarni hisobga olgan holda faoliyat natijalaridan ustunlikni belgilaydi. Shuning uchun, har bir kishi ilmiy bilimlar asosida muqobil variantlar massasidan natijalarni baholash va faoliyat usullarini tanlashga keng qamrovli yondashishi kerak.

L. Vygotskiy, S. L. Rubinshteyn, A. N. Leontiev, P.Y.Galperin, V. V. Davydov, N. F. Talizina va boshqalar asarlarida ichki psixologik va pedagogik fanda ishlab chiqilgan faoliyat nazariyasi eng rivojlangan va ta'lim jarayonlarini qayta qurish ehtiyojlariga eng mos keladi.

Oliy o'quv yurtining didaktikasi, oliy pedagogik ta'lim psixologiyasi, shaxsni shakllantirish va o'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish muammolari XI tadqiqotlarida ishlab chiqilgan va taqdim etilgan. Arxangelskiy, Y.K. Babanskiy, N. F. Talizina va boshqalar.

Nishanalievau dissertatsiyasida.N. sovet pedagogik ta'lim tarixida o'qituvchilarini tayyorlash nazariyasi va amaliyoti masalalari oshkor va kelajakda o'qituvchilar professional va pedagogik ta'lim yanada takomillashtirish yo'llarini belgilab.

Ta'lim mazmuni haqida kontseptual qoidalari, o'quv usullari yu. K. Babansky asarlarida ishlab chiqilgan, V Krayevskiy, I. Y. Lerner, Lundeve va boshqalar.

I.Y.Lerner, A. M. Matyushkina, M. I. Maxmutov, M. N. Skatkina va boshqalar, va hatto ilgari - S. L. Rubinshteyn . Oliy maktabda kontekstual ta'lim masalalari AA Verbitsky bag'ishlangan.

Andreeva I. N. boshqa universitet shaharlarida shunga o'xshash ayollar ta'lim muassasalarini ta'qib qilishni boshlagan kurslarning o'quv jarayonining noyob yo'llari aniqlandi. Andreeva I. N. ularning mavjudligi

barcha bosqichlarida Moskva oliy ayol kurslar o'quv va tashkiliy-pedagogik faoliyatini tahlil.

Xalq badiiy hunarmandchiligi asosida o'qituvchilarni mehnat ta'limiga tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari A.P.Gapbarov tomonidan olib borilgan tadqiqotida ishlab chiqilgan.

Volodarskaya sovet pedagogik ta'lim o'qituvchilari nazariyasi va amaliyotida to'plangan tajribani hisobga olgan holda, mehnat ta'limi o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishni taklif etadi.

Yuqori mafkuraviy va ma'naviy fazilatlarini tarbiyalash bilan cheklangan birlikda bo'lajak mutaxassislar ko'nikmalarini o'rgatish, aniqlash, shakllantirish va ijodiy individualliklari rivojlantirish ko'maklashish ish FM Parmon bag'ishlangan.

Talabalarning yaxlit texnologik tayyorgarligi, ta'lim fanida mustaqil muammo sifatida, amaliyot o'rganilmagan. Talabalarning texnologik tayyorgarligi mazmunini aniqlash va ularni o'quv va mehnat faoliyati jarayonida amalga oshirish uchun ilmiy asoslangan yondashuvlar mavjud emas. Turli umumta'lim va maxsus fanlarda turli xil texnologik materiallarning mavjudligi va zamonaviy texnologiyalarni yaxlit o'rganish, inson faoliyatini o'zgartirishning umumiy usullarini o'zlashtirish zarurligi o'rtasida ziddiyat mavjud. Bunday faoliyatni muvaffaqiyatli shakllantirish uchun maxsus pedagogik va psixologik sharoitlar zarur. Ular belgilangan maqsadlarga erishish uchun mehnat ob'ektlarini o'zgartirish usullarini

o'zlashtirilishini ta'minlaydigan vazifalar, vazifalar, texnikalar, amaliy ishlar, o'qitish usullari, pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishni o'z ichiga olishi kerak.

Talabalarning texnologik tayyorgarligi texnologik siklning barcha fanlari bo'yicha, shuningdek, pedagogik va texnologik amaliyotlar jarayonida butun o'quv jarayonida amalga oshiriladi. Pedagogik psixologiyada ta'limning samaradorligi mezonlari muammolari bir qator sohalarda yaxshilab ishlab chiqilgan: aqliy harakatning shakllanish ko'rsatkichlarining keng doirasi taklif qilingan (P. ya.Galperin, N. F. Talizina va boshqalar), nazariy bilimlarni shakllantirish mezonlari (V. V. Davydov va uning maktabi), ilmiy dunyoqarashni shakllantirish mezonlari (N.A. Menchinskaya s), o'quv materialini o'qitish predmeti sifatida o'rganish samaradorligi mezonlari (I. S. Yakimanskaya xodimlar bilan).

Nazariya va amaliyotning chuqur tahlili shuni ko'rsatadiki, yaxshi o'ylangan va rivojlangan ta'lim differentsiatsiyasi tizimi holda ta'limning yuqori sifatiga erishish mumkin emas. Ta'lim farqlash masalalari mahalliy va xorijiy olimlar asarlarida muhokama qilinadi (L. Vygotsky, I.Y.Lerner, V.A. Onishchuk, I. E. Unt, I. D. Butuzov va boshq.).

Ta'limni differentsiatsiya qilish kontseptsiyasi rus inqilobidan oldingi va rus pedagogikasi, xorijiy maktab, olimlar M. A. Melnikov, N. M. Shaxmaev, S. I. Shvartsburg, Epstein va boshqa ko'plab asarlarga asoslangan. Ushbu asarlarda ta'limni demokratlashtirish va insonparvarlashtirishning hal qiluvchi omili, shaxsning ko'p qirrali va uyg'un rivojlanishi uchun zarur shart-sharoit sifatida ajratishning nazariy asoslari bayon etilgan.

Ta'limni farqlash zarurati jamiyatning inson manfaatlarini qondirish vazifasidan kelib chiqadi. Texnologiya o'qituvchilarining

texnologik tayyorgarligiga tabaqalashtirilgan yondashuv ta'lim dasturlarining o'zgaruvchanligi, o'qituvchilar, shu jumladan, o'qituvchilar manfaatlariga qarab ixtisoslashuvni nazarda tutadi; asosiy texnik va texnologik tayyorgarlikning o'zgaruvchanligi bilan. Bu ishda asosiy narsa maktabga aniq e'tibor berishdir. Maktab bugungi kunda XXI asrda yaratadigan, jamiyatda o'z o'rnini belgilab, osnonda ish turini tanlab oladigan yangi shaxsning ijodiy rivojlanish vazifalarini belgilaydi ularning ob'ektiv qobiliyatlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda, bilim va ko'nikmalarga ega.

Texnologiya kelajakdagi o'qituvchilarini texnologik tayyorlashga tabaqalashtirilgan yondoshish muammosi universitetda texnologiya kelajakdagi o'qituvchisi uchun texnologik tayyorgarlikning zarur darajasi va maktabdagi "texnologiya" ta'lim sohasi o'qituvchisiga qo'yiladigan yangi talablar o'rtasidagi ob'ektiv qarama-qarshilikdan kelib chiqadi. Texnologiya kelajakdagi o'qituvchilarini texnologik tayyorlashga tabaqalashtirilgan yondashuv samarali bo'ladi:

- kelajakdagi texnologiya va o'qituvchilarining texnologik tayyorgarligining mazmuni talabalarning qiziqishi, ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos keladi;

- matolarga ishlov berish texnologiyasi jarayonida bo'lajak texnologiya va tadbirkorlik o'qituvchilarini didaktik vositalar to'plami (texnologik tsikl fanlari bo'yicha dasturlar, o'quv qo'llanmalari, videofilmlar) shaklida tayyorlash bo'yicha didaktik ta'minot yaratildi);

- kelajakdagi texnologiya o'qituvchilarining texnologik tayyorgarligi samaradorligi mezonlari talabalarning tipologik xususiyatlarini hisobga oladi.

Rossiya o'qituvchisi Lysenkova tomonidan ishlab chiqilgan ilg'or o'qitish usuli

quyidagi g'oyalarga asoslangan: ta'lim jarayonida sharh berish, masalan,

- shaxsning yozganlarini tushuntirish;
- talabaning fikrini shakllantirishni nazarda tutadigan qo'llab – quvvatlash sxemalaridan foydalanish;
- istiqbolli ta'lim – o'quv dasturidan tashqarida qo'shimcha mashqlarni amalga oshirish;
- murakkab mavzular uch bosqichda ko'rib chiqiladi-oddiydan murakkabgacha.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi 80-yillarning oxirlarida mashhurlikka erishdi. Uning mohiyati shundaki, talaba o'qituvchining so'zlarini imon bilan qabul qilmasligi kerak, lekin xat va o'qishdan foydalanib, u o'z fikrlarini ifodalash huquqiga ega. Bunday yondashuv mantiq rivojlanishini rag'batlantiradi. Bugungi kunda ta'limning ko'plab shakllari va usullari mavjud. Shuni ta'kidlash kerakki, xilma-xillikka qaramasdan, ularni faqat o'qituvchi faol bo'lgan passiv, interaktiv, o'quvchilarni jalb qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu pedagogik ta'lim vositalari barcha darajalarda qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ладохина, И.Ю. Полимодальное обучение. Диагностический инструментарий для младших школьников - №1 -2011
2. Shodiyev N., Yo'ldoshev K., Shodiyev R. Kurs tinglovchilarini tabaqalashtirilgan ta'limga o'rgatish // "Xalq ta'limi" j., 2012,1-son.
3. Tolipov O'.Q. Ta'limda tabaqalashtirish (xorijiy tajribalar). Qo'llanma. "Maktab va hayot" jurnali 3- soniga ilova. - T.: 2003.
4. Differentsionnaya obucheniye fiziki // Tezisy dokladov vsesoyuznogo soveshaniya semenara (g. Samarkand 27-29 sentyabrya 1990g.). - Samarkand SamDPI, 1990.
5. Qodirov B.R. Tabaqalashtirilgan ta'limda psixologik -pedagogik
6. tashxis. Metodik tavsiyalar. -T., 2005.
7. Мельников М.А. Автор дифференциального обучения в советской школе. - «Советская педагогика», 1962, №9

INTEGRATED TEACHING IN PRIMARY SCHOOL DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING

Durdona Toshpulatova Komiljon qizi ¹

¹ Teacher of Primary Education,

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4753344>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

logical thinking, integrated learning, syncretism of thinking, critical thinking.

ABSTRACT

The content of integrated lessons, the teacher's teaching activities are related to the personality of the student, so they help to develop skills in all respects, activate students' thinking processes and encourage them to generalize knowledge in different disciplines. Regular use of integrated knowledge creates opportunities for extensive use of a variety of visual aids. Since integration is a specific system in teacher activity, not for itself, it should be the end result of holistic learning.

The general education science topics chosen to build an integrated lesson require careful selection of interdisciplinary knowledge to address new questions and problems, but they should not be artificial, but should contribute to understanding the nature of the concepts and events being studied.

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ҚОБИЛЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНТЕГРАЦИЯЛАШГАН ҲОЛДА ЎҚИТИШ

Дурдона Тошпулатова Комилжон қизи ¹

¹ Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

Бошланғич таълим факултети ўқитувчиси

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

мантиқий фикрлаш,
интеграциялашган
таълим, фикрлаш
синкретизми, танқидий
фикрлаш.

ANNOTATSIYA

Интеграциялашган дарсларнинг мазмуни, ўқитувчининг ўқитиш фаолияти ўқувчининг шахсига бағланган, шунинг учун улар қобилиятларни ҳар томонлама ривожлантиришига, ўқувчиларнинг фикрлаш жараёнларини фаоллаштиришига ёрдам беради ва уларни турли фанларга оид билимларни умумлаштиришига ундайди. Интеграциялашган билимлардан мунтазам фойдаланиш турли хил кўъгазмали қуроллардан кенг фойдаланиш имкониятларини яратади. Интеграция ўзи учун эмас, балки ўқитувчи фаолиятидаги маълум тизим бўлгани учун, яхлит таълимнинг якуний натижаси бўлиши керак.

Интеграциялашган дарсни қуриш учун танланган умумий таълим фанлари мавзулари янги саволлар ва муаммоларни ҳал қилиш учун фанлараро билимларни синчковлик билан танлашни талаб қилади, аммо улар сунъий бўлмаслиги, балки ўрганилаётган тушунчалар ва ҳодисаларнинг моҳиятини тушунишига ҳисса қўиши керак.

Замонавий педагогик адабиётда умумий қабул қилинган нуқтаи назар, миллий мактабимиз учун анъанавий бўлган таълим тизими мазмуни ва методикаси жиҳатидан бир-бирига жуда кам мос келадиган турли хил ўқув фанлари асосида қурилган деган фикрдир. Ўша пайтдаги мактабимизнинг ташкилий принципи "субъект-марказлаштириш", яъни автоном таълим тизимлари сифатида мактаб субъектларининг ишлаши сифатида тавсифланади. Бундай таълим тизими, албатта, таълимнинг ижобий томонларига эга: Ўқувчини танлаган ихтисослиги бўйича олий ўқув юртига тайёрлаш учун энг яхши усулда ҳар бир мавзуни ўрганишнинг илмий даражасини кўриш қобилияти. Аммо ўқув фанларининг бир-бири билан заиф алоқаси ўқувчилар ўртасида дунёнинг яхлит манзарасини шакллантиришда жиддий қийинчиликларни келтириб чиқаради. Мавзуни ажратиш мактаб битирувчиси дунёқарашининг парчаланишининг сабабларидан бири бўлиб, замонавий дунёда иқтисодий, сиёсий, маданий ва ахборот интеграцияси тенденциялари устунлик қилмоқда.

"Интеграциялашган таълим" тушунчасининг ўзи биз томонидан умумий мавзу ва мақсадлар билан бирлаштирилган дарслар тизими сифатида қаралади. Ҳар бир мавзу бўйича олган билимларини бирлаштириб, бола ўрганилаётган объект ёки ҳодиса тўғрисида яхлит ғояни шакллантиради. Интеграциялашган дарсни қуриш учун танланган умумий таълим фанлари мавзулари янги саволлар ва муаммоларни ҳал қилиш учун фанлараро билимларни синчковлик билан танлашни талаб қилади, аммо улар сунъий бўъмаслиги, балки ўрганилаётган

тушунчалар ва ҳодисаларнинг моҳиятини тушунишга ҳисса қўшиши керак.

Интеграциялашган таълим самарадорлиги аниқ. Бу хулосани мен кўп йиллик изланишларим натижалари, шунингдек бошқа олимлар ва амалиётчи ўқитувчиларнинг ишларидан келиб чиқаман. Интеграциялашган таълим жараёнида ўқувчиларнинг мустақиллиги, билим фаолияти ва қизиқишлари ривожланади. Интеграциялашган дарсларнинг мазмуни, ўқитувчининг ўқитиш фаолияти ўқувчининг шахсига бағланган, шунинг учун улар қобилиятларни ҳар томонлама ривожлантиришга, ўқувчиларнинг фикрлаш жараёнларини фаоллаштиришга ёрдам беради ва уларни турли фанларга оид билимларни умумлаштиришга ундайди. Интеграциялашган билимлардан мунтазам фойдаланиш турли хил кўргазмаларни куруллардан кенг фойдаланиш имкониятларини яратади. Интеграция ўзи учун эмас, балки ўқитувчи фаолиятидаги маълум тизим бўлгани учун, яхлит таълимнинг якуний натижаси бўлиши керак. Бошланғич синф ўқувчиларини ўқитишда интеграл ёндашувнинг мумкинлиги ёки мумкин эмаслиги тўғрисида кўплаб тадқиқотчилар ва амалиётчи ўқитувчилар "Бошланғич мактабга мактаб фанларини интеграциялашуви нафақат мумкин, балки мақсадга мувофиқдир" деган фикрға келишади.

Интеграциялашган ёндашувни кўплаб қувватлашнинг асосий аргументи шундаки, илм-фан асосларини таълимнинг яхлитшакллари орқали ўрганиш "кичикмактаб ўқувчиларининг фикрлаш синкретизмига" мос келади, чунки бу бола ҳақиқат ҳақиқатларини яхлит ҳолда, тафсилотларни фарқ қилмасдан,

барчашаклар, ранглар тўпламида қабул қилади. Товушлар ва хидлар.

Бошланғич синф ўқувчиларининг мантикий фикрлаш қобилиятлари фаолиятнинг муайян кўриниши ўқувчиларига уларнинг мослиги даражасини тавсифловчи, унинг самарадорлик даражасига боғлиқ бўлган, долзарб назарий ишланмаларни ҳамда инновацион амалий ечимларни мақсадга мувофиқ ва изчил ўзлаштиришга имкон берадиган, педагогик фаолиятнинг танланган соҳасида ўзининг ноанъанавий йўналишини излашга ундайдиган шахс сифатлари ва хусусиятларининг мажмуи тушунилади.

Аксарият илмий-тадқиқот ишларида биз тадқиқотчиларнинг турли хил касбий-педагогик ҳамда ижодий қобилиятларни таснифлашига интилишларига дуч келамиз. Ҳақиқатда ҳам, бундай ёндашув, аниқ ва тушунарли моделни қуриш, уларни ривожлантириш бўйича рационал методик усулларни топиш имконини беради. Шунингдек, Бошланғич синф ўқувчиларининг мантикий фикрлашлари ўз хусусиятларига эга бўлиб, улар фикрлаш жараёнида жуда аниқ намоён бўлади. Бошланғич синф ўқувчиларининг фикрлаш хусусиятларини таъкидлаймиз:

1. "Қисқа туташув" деб аталадиган усулни сақлаб қолиш, унинг моҳияти шундаки, бола Объектнинг айрим хусусиятларини (Кўпинча энг ёрқин ва ҳар доим ҳам муҳим эмас) ажратиб туради ва бошқаларни йўкотади. Бундай фикрлаш мактабгача ёшдаги болалар учун хосдир (5-7 йил).

2. Кўпинча фикрлаш жараёнида ўсиш бирламчи синтез дарҳол иккинчи даражали, ўрта даражадаги таҳлил эса ўтказиб юборилади. Бундай фикрлаш мактабгача ёшдаги болалар учун ҳам хосдир.

Агар бошланғич синф ўқувчиларининг фикрлаш жараёни юқорида тавсифланган тарзда амалга оширилса, бу мантикийлик билан тавсифланган бундай қарорлар ва жавобларга олиб келади.

Барча мантикий фаолиятлар (таҳлил, синтез, таққослаш, ажралмаслик) инсон ҳаётида жуда муҳим рол ўйнайди: улар тўғри ва чуқур умумлашма учун "тупроқ" ни тайёрлайдилар, натижада янги ташкил этилган концепция, ҳаракатлар қоидаси, муайян қонун бўлиши керак.

Бошланғич синф ўқувчиларининг илмий тушунчаларини шакллантириш жараёни жуда жиддий ва узоқ жараёндир. Бунинг сабаби шундаки, Ўқитувчи ўқувчиларга тайёр шаклда бирон бир тушунчани бера олмайди ва ўқувчилар келажакда концепцияни муваффақиятли ишлатиш учун эмас, улар фақат ёд олишлари ва эслашлари мумкин.

Таълим психологиясида таъкидланганидек, мантикий воситалар фикрлаш фанлараро маънога эга, чунки улар ҳар қандай фаннинг ўзига хос билимлари ва фаолиятини ўзлаштиришнинг мажбурий ва зарурий воситасидир. Шунини таъкидлаш керакки, мантикий методларни ўзи шакллантириш учун ўқув материални танлашда математик цикл мавзуларига устувор аҳамият берилади. Бунинг сабаби шундаки, математик цикл субъектлари мактабда ўзиган барча мавзулар орасида махсус қатъийлиги ва мантикий тузилиши билан ажралиб туради. Бундан ташқари, математик цикл предметларининг мазмуни "соф" шаклда мантиқни шакллантириш билан боғлиқ кўплаб масалаларни кўриб чиқишга имкон беради.

Демак, савол табиий равишда табиийдир: аниқ билимларни ўзлаштириш жараёнида Ўқувчининг мантикий фикрлаш

усулларини ўз-ўзидан шакллантириш мумкинми ёки бунинг учун уларни шакллантиришга қаратилган махсус иш керакми? Ушбу саволнинг тартиби ўқувчиларнинг ёш хусусиятлари ва уларнинг мантиқий фаолиятларни ўзлаштириш самарадорлиги ўртасидаги боғлиқликни ўзнатадиган хорижий ва рус психологлари томонидан болалар тафаккурини ривожлантириш бўйича кўплаб тадқиқотлар билан тасдиқланган. Ушбу ёндашув махсус ташкил этилган

тренингни муайян мантиқий фаолиятни янада самарали ва сифатли ўзлаштиришга ёрдам берадиган мумкин бўлган омиллардан бири сифатида кўйиб чиқишга имкон беради. Демак, Пиягет фикрича, мантиқий фикрлашнинг ривожланиши ва шаклланиши жараёни, аввало, инсоният ривожланишининг ички қонуниятлари билан белгиланадиган, соф "ўз-ўзидан пайдо бўлган жараён" дир ва бу жараён инсоннинг ёш хусусиятларига боғлиқ.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаева Б.С., Н.А.Хамедова М. Хусанова “Бошланғич синф математика дарсларида педагогик технологиялардан фойдаланиш методикаиш” услубий кўлланма -Тошкент 2010
2. Абдуқодиров А ва б Таълимда инноватишон технологиялар Ўзбекистон Республикаиш президентининг “Истеъдод” жамғармаиш – Т.: Иқтисод – молия
3. Абдуқодиров А ва б “Сасй-студе” услуби: назария, амалиёт ва тажриба – Т.: “ Тафаккур қаноти”, 2012.
4. Азизходжайева Н.Х “Педагогик технология ва педагогик маҳорат”- Тошкент.: ТДПУ, 2003.
5. Зиёмухаммадов Б. Педагогик маҳорат асослари. – Т.: “Тиб-китоб”, 2009-й.
6. ОЕСД (2013), ПИСА 2012 Ассессмент анд Аналитисал Фрамеворк: Матҳематисс, Реадинг, Ссиенсе, Проблем Солвинг анд Финансиал Литерасй, ОЕСД Публишинг.
7. ИХТТ (ОЕСД) сайти www.oecd.org
8. [узеду.уз/апаче/инфо_узб/298/филес/дарс_муқаддас.дос](http://узеду.уз/апаचे/инфо_узб/298/филес/дарс_муқаддас.дос)

ADVANTAGES OF ELECTRONIC TRADE OF MEDICAL MEDICINES

Jalilov Omatjon Abduxalil o'g'li ¹

¹ Andijan Institute of Mechanical Engineering,

Master of Information Technology and Systems in Economics

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4753404>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

innovation, e-commerce,
innovative economy,
e-payment.

ABSTRACT

This article provides information on e-commerce systems of medical devices and their analysis

ТИББИЁТ ВОСИТАЛАРИ ЭЛЕКТРОН САВДОСИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Жалилов Оматжон Абдухалил ўғли ¹

¹ Андижон машинасозлик институти, Иқтисодиётда ахборот технологиялари ва тизимлари мутахассислиги магистри

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада тиббиёт воситаларининг электрон савдо тизимлари ва уларнинг тахлили ҳақида маълумот берилган.

KALIT SO'ZLAR

новаторлик, электрон
савдо, инновацион
иқтисодиёт, электрон
тўлов.

Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишдаги муҳим масалалар ечимларини топишда инновациялар асосан, кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари томонидан тадбиқ этилади. Янги технологияларни, истеъмолчилар талабларини қондирадиган махсулотларни қидириш ва тадбиқ этиш, корхонани ривожлантириш мақсадида қўйиладиган масалалар биринчи навбатда, тадбиркорликнинг инновациявий фаоллик, новаторлик, изланувчанлик каби жиҳатларини амалда қўллаш орқали эришилади.

Шунинг учун миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантириш масалалари ечимини топишда биринчи навбатда, давлат ва хусусий мулк асосларида инновацион ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун зарур бўлган тадбиркорлик фаолиятига ишлаб чиқаришнинг асосий омили сифатида қаралиши лозим. Инновациявий иқтисодиёт – амалда тадбиқ этилган янгиликлар иқтисодий ўсишнинг асосини ташкил этган ҳолда, тадбиркорлик фаолиятида инновацияларнинг кенг тадбиқ этилиши сабабли ижобий натижалар беришини белгилаб берса, инновация эса

тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг энг мухим йўналишларини аниқлаб беради.

Бугунги кунда ахборот коммуникация технологиялари хизматлари жамиятимизнинг барча жабҳаларига шиддат билан кириб келмоқда. Ахборот технологияларини жорий қилиш туфайли иш юритиш маданиятининг электрон кўриниши шаклланмоқда, масофа қисқармоқда, вақт тежалмоқда, ишимизда иқтисодий самара ошмоқда. Мамлакатимизда замонавий ахборот технологиялари асосида янги турдаги банк хизматларини кўрсатиш, электрон тижорат, электрон тўловлар тизими ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида ўзаро ҳисоб-китоблар самарадорлигини ошириш учун кенг шарт-шароитлар яратиб берилмоқда.

Хўш, электрон тўлов ва тижорат тизимининг қандай афзалликлари бор? Унинг ёрдамида хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги тўлов операциялари тезкор бажарилади, буюртмачилар ва маҳсулот етказиб берувчилар ўртасидаги ҳамкорлик сифатли амалга оширилади. Қолаверса, тадбиркорларимиз замонавий ахборот технологиялари хизматларига эга бўлиб, сайёрамизнинг исталган давлатидан ўзларига ҳамкорлар топиши, маҳсулот ва хизматларини жаҳон бозорига олиб чиқишлари учун янги уфқлар очилади. Янги реалликларга мувофиқ қайта кўриб чиқилган ва янги таҳрирда қабул қилинган «Ахборотлаштириш тўғрисида»ги Қонун банк тизимида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш учун ҳуқуқий асосдир. Парламент томонидан “Электрон тўловлар тўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилиниши электрон тўловлар тизимини янги босқичга кўтарди.

Бугунги кунга келиб тўловлар бир неча сонияларда амалга оширилмоқда.

Электрон тўловлар тизими орқали бир кунда бир неча миллиард сўм миқдоридан 35-40 минга яқин тўлов ҳужжатлари ўтмоқда. “Электрон тижорат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуннинг қабул қилиниши мазкур соҳанинг миллий иқтисодиётда муносиб ўрин эгаллашига сабаб бўлди. Натижада мамлакатимизда ахборот коммуникация технологиялари юқори даражада рақамлаштирилди, Интернетга уланиш тезлиги муттасил равишда ўсиб борди ва улардан фойдаланиш учун қулай шароитлар яратилди. Зеро, хорижий мамлакатлар тажрибасидан маълумки, электрон тижоратнинг ривожланишига Интернетдан фойдаланувчилар сони аҳолининг 20-25 фоизини ташкил этганда эришиш мумкин[15].

Бугунги кунда мамлакатимиз молия бозоридаги электрон тўлов тизимига молиявий муассасалар билан бир қаторда номолиявий муассасалар ҳам кириб келмоқда. Буларга “PayNet”, “Fast Pay”, “Moblis”, “E-karmon” хизмат кўрсатиш муассасаларини киритиш мумкин. Ушбу турдаги хизматларнинг қулайлиги шундаки, миқдорлар коммунал хизматлари, мобиль алоқа ва Интернет хизматлари ҳамда уй-рўзғор молларини Интернетдан фойдаланган ҳолда сотиб олишлари мумкин. Эътибор берайлик, электрон харидни амалга ошириш Давлат бюджети харажатларини 20-40 фоизга, тадбиркорлик субъектлари учун эса ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархини 5-10 фоизга камайтириш имконини беради. Тежалган молиявий ресурслардан эса ишлаб чиқаришни кенг қўламли тараққий топтириш, янги иш ўринлари яратиш, аҳоли турмуш тарзини янада яхшилаш мақсадида фойдаланиш имкони пайдо бўлади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Emma Riley, “Mobile money and risk sharing against village shocks”, November. 2014, <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.06.015>.
2. “Online money transfer specialist Fonmoney taps into HooYu facial biometrics authentication”, [https://doi.org/10.1016/S0969-4765\(16\)30186-2](https://doi.org/10.1016/S0969-4765(16)30186-2), November. 2016.2-4.
3. WantingXiongHanFuYouguiWang, “Money creation and circulation in a credit economy”, 2017, Pages 425-437, <https://doi.org/10.1016/j.physa.2016.08.023>.

LEGAL PROCEDURE AND DEVELOPMENT TENDENCIES OF PRIVATIZATION OF STATE FACILITIES

Xolboyev Boburjon ¹

¹ Tashkent State University of Law, Master of Business Law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4753496>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Doing business, freedom of entrepreneurship, privatization of state property, property owner, denationalization and privatization, property inviolability, export potential.

ABSTRACT

In this scientific article entitled "Privatization of state facilities - a guarantee of economic stability", the legal foundations of privatization in the Republic of Uzbekistan were analyzed, and the processes observed in the experience of Uzbekistan in this area were scientifically analyzed. In the following years, data on the areas to be implemented in the field of privatization and state documents were analyzed.

ДАВЛАТ ОБЪЕКТЛАРИНИ ХУСУСИЙЛАШТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Холбоев Бобуржон Абдуғаффор ўғли ¹

¹ Тошкент давлат юридик университети бизнес ҳуқуқи йўналиши магистранти

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Бизнес юритиши,
тадбиркорлар эркинлиги,
давлат мулкни
хусусийлаштириши, мулк
эгаси, Давлат
тасарруфидан чиқариши
ва хусусийлаштириши,
мулк дахлсизлиги,
экспорт салоҳияти.

ANNOTATSIYA

"Давлат объектларини хусусийлаштириши – иқтисодий барқарорлик кафолати" деб номланган ушбу илмий мақолада Ўзбекистон Республикасида хусусийлаштиришнинг ҳуқуқий негизлари таҳлил қилиниб, бу соҳада Ўзбекистон тажрибасида кузатилган жараёнлар илмий таҳлил қилинган. Кейинги йилларда хусусийлаштириши борасида амалга ошириш лозим бўлган йўналишлар бўйича маълумотлар ва тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари таҳлил қилинган.

Малумки, мулкчилик масаласини ҳал қилиш бозорни вужудга келтиришга қаратилган бутун тадбирлар тизимининг тамал тоши бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун ҳам иқтисодий муносабатларнинг муҳим вазифаси мулк муносабатларни

тубдан ўзгартириш ҳисобланади. Унинг туб моҳияти мулкни ҳақиқий эгалари қўлига беришни тезлаштириш, тадбиркорлик учун кенг йўл очиб бериш ва янги мулк эгаси ҳиссини тарбиялашдан иборатдир.

Дарҳақиқат, сўнги йилларда мамлакатимизда барча соҳалар қатори иктисодий соҳаларда ҳам кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Айниқса, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишни енгиллаштириш ва рағбатлантириш, уларга кенг имкониятлар яратиш, уларда мулкдорлик ҳиссини шакллантириш борасида салмоқли ишлар қилинди.

Маълумки, мулкӣ муносабатлар тараққиётини хусусий мулксиз асло тасаввур этиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам бугунги кундаги деярли барча ривожланган давлатларда хусусий мулкчилик қарор топган.

Мулкӣ монополиядан мулкӣ эркинликка утиш муқаррарлигидан хусусийлаштириш зарурати келиб чиқади. Хусусийлаштириш жараёнида энг аввало, давлат мулки узининг хақиқий эгасини топиши лозим бўлади. Республикада амалга ошириладиган иктисодий ислохотларнинг асосий маъноси ҳам мулкни хақиқий эгаларини қулига топшириш, тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш учун уларга кенг имкониятлар беришдан иборатдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида хусусийлаштириш соҳасида мамлакатимиз олдида турган вазифалар аниқ кўрсатиб ўтилди.

“Таркибий ислохотларнинг яна бир йўналиши бу – давлатнинг иктисодиётдаги иштирокини камайтиришдир.

Биз давлат активларини очиқ-ошқора ва самарали сотиш учун, халқаро молиявий

ва ҳуқуқий маслаҳатчиларни жалб этган ҳолда, қатор корхоналарни хусусийлаштиришга оид кенг қамровли ишларни бошладик.

Умуман олганда, давлат улуши бўлган корхоналар сони, келгуси икки йилда камида 3 баробар қисқартирилади”.

Албатта, бундай ижобий янгиланишлардан аввал уларнинг ҳуқуқий асосини ва уларни амалга ошириш механизмини тўғри йўлга қўйиш лозим бўлади.

Негаки, хусусийлаштириш ҳеч қандай тизимсиз, шошма-шошарлик билан амалга ошириладиган иш эмас. У аниқ механизм асосида узоқ вақт талаб қиладиган мураккаб жараён ҳисобланади. Хусусийлаштиришни амалга ошириш жараёнини айрим давлатлар бир неча юз йиллар вақт сарфлашган.

“Хусусий” сўзи арабча “алоҳида, махсус, шахсий” деган маъноларни билдиради.

“Хусусийлаштириш” тушунчасини (лат *privatus*) тарихда биринчи бўлиб, 1976 йилда америкалик тадқиқотчи Роберт В.Поул томонидан “Reason Foundation” номли даврий ахборот журналида муомалага киритилган.

Ўзи аслида ушбу тушунчанинг терминологик келиб чиқиши 1969 йилга бориб тақалади. П.Дюкер ўзининг “Анъаналарнинг узилиш асри” номли китобида миллийлаштирилган корхоналарни аввлги эгаларига қайтариш жараёнига нисбатан “қайта хусусийлаштириш” терминини ишлатган¹.

Ўзбек тилининг изоҳли луғутида хусусийлаштиришга “фуқароларнинг ва давлатга тааллуқли бўлмаган юридик

¹ Абаев М.Т. Понятие приватизации по действующему российскому законодательству // Транспортное право. 2008. № 1. С. 7

шахсларнинг давлат мулки объектларини ёки давлат акционерлик жамиятларининг акцияларини давлатдан сотиб олиши”² – деб таъриф берилган.

Шуни инобатга олиш лозимки, хусусийлаштириш сўзига мутахассис олимлар турлича таъриф беришган.

Мисол учун, Э.С.Саваснинг фикрига кўра, “хусусийлаштириш - бу давлат фаолият кўламини қисқартириш ёки маблағларга эгалик қилишда ёки тадбиркорлик фаолиятида хусусий секторнинг ролини кучайтириш бўйича амалга оширадиган тадбиридир” - деб таъриф беради. Қўшимча сифатида юридик адабиётда “хусусийлаштириш” атамасининг пайдо бўлиши давлат бошқарув шакли ёки яқка тартибдаги корхона ёки саноат мулкни хусусий мулкка айлантириш жараёнига мурожаат қилиш учун ишлатилганлигини таъкидлайди³.

Демак, юқоридаги Э.С.Саваснинг тарифида давлат хусусийлаштириш ислохотларини ўтказишда мажбурий характерга эгаллигига урғу берган. Яни унинг фикрига кўра давлат объектлари самарали фаолият кўрсатмай, давлат дотацияси ҳисобига кун кўраётган босқичда давлат ўз ҳаражатларини камайтириш учун ушбу объектларни ўзининг тасарруфидан чиқара бошлашини хусусийлаштиришнинг асоси сифатида баҳолайди.

Бошқа бир олим Херберт Биенер хусусийлаштиришга мулк ҳуқуқини давлатдан ўз фуқароларига ҳар томонлама ўтказиш, давлат органларининг шиддатли фаолиятидан воз кечиб, давлат

хизматларини хусусий секторга бериш - деб ҳисоблаган⁴.

Хусусийлаштириш атамасига таъриф беришда Д.А.Герцевнинг фикрлари ҳозирги замон тенденцияларига мос тушушини алоҳида таъкидламоқ лозим. Яъни, Д.А.Герцев хусусийлаштиришни давлат ёки муниципал мулкка тегишли бўлган мулкни жисмоний ёки юридик шахсларнинг мулкига ҳақ эвазига ёки бепул, қонун нормалари билан тартибга солинган ҳолда ўтказиш тартиби деб тушуниш кераклигини айтиб ўтган.

Қолаверса, хусусийлаштириш тўғрисидаги қонун ҳужжатларида қатъий белгиланган шаклларда амалга оширилишини ва қуйидагиларни ўз ичига олишини таъкидлаган бўлиб булар:

➤ ҳокимият томонидан мулкни хусусий мулкка ўтказиш тўғрисидаги қарорни ўз ичига олган норматив бўлмаган характердаги ҳужжатни чиқариш;

➤ кўрсатилган мол-мулкни бегоналаштириш бўйича битим тузиш;

➤ ушбу битимни ижро этиш.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги Қонунининг 1-моддасида “Хусусийлаштириш - жисмоний шахсларнинг ва давлатга тааллуқли бўлмаган юридик шахсларнинг оммавий мулки объектларини ёки давлат акцияли жамиятларининг акцияларини жамиятдан сотиб олишларидир” – деб белгиланган.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, хусусийлаштириш мулкка эгаликни давлат тасарруфидан чиқариш йуналишларидан бири булиб, давлат ёки муниципал мулкни шахсий қўлларга,

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси”. Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 428-б.

³ Савас Э С Приватизация: ключ к рынку / Э С Савас – М : Дело, 1992. 15-с

⁴ Бинер Г Приватизация и разгосударствление в ФРГ – М , б/г С 63

тадбиркорлик субъектларига ўтказиш-сотиш жараёни бўлган мулкни ўзгартириш шакли ҳисобланади.

Юқоридаги Д.А.Герцев хусусийлаштиришни қонун нормалари билан тартибга солинган ҳолда ўтказиш лозимлигини алоҳида таъкидлаган.

Албатта, хусусийлаштириш жараёнини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиш жуда муҳим ҳисобланади. Ушбу жараёни ҳуқуқий тартибга солинмаса, хусусийлаштириш давлат иқтисодиётини кўтариш ўрнига жиноятчиликни, бевосита коррупцияни ўсишига олиб келади.

Жумладан, Россия Ички ишлар вазирлигининг маълумотларига кўра, 1993 йилдан 2002 йилгача бўлган даврда хусусийлаштириш билан боғлиқ 52 938 та жиноят фош этилган. Текширув натижаларига кўра 11045 та жиноят иши судга юборилган бўлиб, унда 1526 киши жиноий жавобгарликка тортилган⁵.

Шундай экан хусусийлаштириш жараёнининг қанчалик самарали бўлиши уни тартибга солувчи ва назорат қилувчи субъектлар фаолиятига ҳам боғлиқ ҳисобланади.

Бошқача айтганда, “агар қонун чиқарувчилар мулкчилик ҳуқуқини ва шартномавий мажбуриятларни пухта белгилаган бўлса, юстиция идоралари эса уларга риоя қилинишини кузатиб турсалар, самарали натижаларга эриша оладилар”⁶.

Давлат объектларини хусусийлаштиришда энг асосий қадам сифатида 1991 йил 19 ноябрда қабул қилинган “Давлат тасарруфидан чиқариш

ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги Қонунни келтиришимиз мумкин.

Ушбу қонунда ижтимоий йўналишга эга бўлган бозор иқтисодиётини вужудга келтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси оммавий мулкни ўзгартиришнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини белгилаб берди.

Қолаверса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.10.2014 йилдаги 279-сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат кўчмас мулк объектларини сотиш тартиби тўғрисида”ги Низомда хусусийлаштириш тартиби кенг ёритилган.

Унга кўра, давлат объектларини хусусийлаштириш юзасидан Давлат активларини бошқариш Агентлиги ва унинг ҳудудий бошқармаларига давлат объектини хусусийлаштириш тўғрисида таклиф киритилади.

Ушбу таклифни давлат органи ёки хўжалик бошқаруви органи, балансда сақловчи, нодавлат юридик ёки жисмоний шахслар киритишлари мумкин.

Агентлик ушбу объектни сотишни мақсадга мувофиқлиги юзасидан балансда сақловчи ва маҳаллий давлат ҳокимияти органининг биринчи раҳбаридан тегишли хулоса олади.

Агентлик ёки ҳудудий бошқарма давлат кўчмас мулк объектини қуйидаги ҳолларда сотишни рад этиш ҳақида қарор қабул қилади:

- давлат кўчмас мулк объекти хусусийлаштирилмайдиган объектлар рўйхатига кирса;
- мазкур давлат кўчмас мулк объектдан аҳолининг ижтимоий ва социал

⁵ Ответственность за незаконную приватизацию государственной и муниципальной собственности в Российской Федерации: пробелы законодательного. Медведева Элина Ахмадовна преподаватель кафедры уголовного права и

процесса Кубанского социально-экономического института.

⁶ Cooter Robert, „Coase Theorem“, in J. Eat well, M. Milgate and P. Newman (eds), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, London; Macmillan 1987, pp

эҳтиёжларини қондириш мақсадида фойдаланишга зарурат бўлса;

➤ давлат кўчмас мулк объектлари сақлаб қолиш зарурлиги асосланган ҳулоса, шу жумладан ушбу бандда назарда тутилган илова мазкур бандда белгиланган муддатда келса.

Қолган ҳолатларда давлат объектлари Низом талаблари асосида хусусийлаштирилади.

Шуни инобатга олиш лозимки, мазкур низомда давлат объектларини хусусийлаштириш юзасидан харидорларга катта имкониятлар яратиб берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 июлдаги “Бўш турган объектлардан самарали фойдаланишни ташкил этиш ва ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4771-сон Қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги Бўш турган объектлардан самарали фойдаланишни ташкил этиш маркази ташкил этилди.

Ушбу марказнинг энг асосий вазифаларидан бири сифатида мулкчилик шаклидан қатъи назар барча тоифадаги бўш турган нотурар бино ва иншоотларни, фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш майдонларини аниқлаш ва ҳисобини юритиш ҳамда давлат муассасалари (корхоналари)га оператив бошқарув ҳуқуқи билан берилган давлат мулки объектларининг ортикча қисмини, шунингдек, фойдаланилмаётган ёки мақсадсиз фойдаланилаётган давлат мулки объектларини олиб қўйиш белгиланди.

Бугунги кунда тан олиш лозимки, таълим, соғлиқни сақлаш, мактабғача таълим ташкилотларининг балансидаги фойдаланилмаётган бино иншоотлари етарлича ҳисобланади. Амалиётда ҳозирда

жуда кўп учраётган муаммолар ҳам айнан юқоридаги ташкилотларга тегишли объектлар ҳисобидан юзага келмоқда. Маълумки, бугунги кунда бир қатор иқтисодий ислохотлар натижасида аҳолининг тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш истаги аввалги йилларга қараганда кескин ортди.

Бир неча йиллардан бери фойдаланилмаётган давлатга қарашли бино ва иншоотлардан мақсадли фойдаланиб, янги иш ўринларини яратиб даромад оламан деган маҳаллий инвесторлар анчагина.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.10.2014 йилдаги 279-сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат кўчмас мулк объектларини сотиш тартиби тўғрисида”ги Низомга асосан давлат кўчмас мулк объектларини сотиш юзасидан давлат органи ёки хўжалик бошқаруви органи, балансда сақловчи, нодавлат юридик ёки жисмоний шахс томонидан давлат кўчмас мулк объектларини сотиш учун Агентлик ёки ҳудудий бошқармага тегишлича таклифлар ёки буюртманомалар бериш йўли билан ташаббус кўрсатилиши мумкинлиги кўрсатилган.

Юқоридаги нормага асосан, ушбу тадбиркорлар юқоридаги каби бўш турган бинони хусусийлаштиришни сўраб Агентлик ва унинг ҳудудий бошқармаларига мурожаат қилишади.

Бироқ, Марказ ва унинг ҳудудий бошқармалари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 июлдаги “Бўш турган объектлардан самарали фойдаланишни ташкил этиш ва ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4771-сон Қарори 2-бандида белгиланган мулкчилик шаклидан қатъи назар барча тоифадаги бўш турган нотурар бино ва иншоотларни,

фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш майдонларини аниқлаш ва ҳисобини юритиш ҳамда давлат муассасалари (корхоналари)га оператив бошқарув ҳуқуқи билан берилган давлат мулки объектларининг ортиқча қисмини, шунингдек, фойдаланилмаётган ёки мақсадсиз фойдаланилаётган давлат мулки объектларини олиб қўйиш ваколатларидан фойдалана олишмайди.

Негаки, мазкур объектларнинг аксарияти таълим ва соғлиқни сақлаш тизимига қарашли бино иншоот бўлиб чиқади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирининг розилигисиз давлат соғлиқни сақлаш муассасаларининг ер участкалари ва кўчмас мулклари бегоналаштирилиши тақиқлансин”⁷ – деб белгилаб қўйилган. Ҳудди шу каби, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ таълими тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорининг

10-бандида “умумтаълим ва мактабдан ташқари муассасаларнинг ер участкалари ва кўчмас мулкни Ўзбекистон Республикаси халқ таълими вазири билан келишмасдан бегоналаштириш тақиқланади” – деб белгиланган. Амалда ушбу нормалар давлат объектларини хусусийлаштиришишларини орқага тортмоқда.

Мамлакат иқтисодиётини яна ривожлантириш мақсадида давлат объектларини хусусийлаштириш борасида биринчи галда эътибор қаратиш лозим бўлган масалалар:

1. Таълим ёки соғлиқни сақлаш тизимидаги бинолар фойдаланилмаётганига 5 йилдан ортиқ вақт ўтган бўлса, мазкур вазирликдан руҳсат олиш тартибини бекор қилиш;

2. Аввало аҳоли манфаатларидан келиб чиқуви, тадбиркорлик субъектларига ёрдам берувчи нормаларини қонунчиликка киритиш.

3. Хусусийлаштириш жараёнларини жойларда халқ депутатлари кенгашлари назоратига олиш. Жамоат назоратини кучайтириш. Тадбиркорларнинг қонуний ҳуқуқларини ҳимоя қилиш.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги фаолиятини ташкил

этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4055-сонли Қарорининг 11-банди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Миллий тараккиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз – Тошкент : Ўзбекистон, 2017.
2. “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 июлдаги “Бўш турган объектлардан самарали фойдаланишни ташкил этиш ва ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4771-сон Қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатда бизнес муҳитини янада яхшилаш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. 20.11.2019 йил, ПҚ-4525-сон.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4055-сонли Қарори
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.10.2014 йилдаги 279-сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат кўчмас мулк объектларини сотиш тартиби тўғрисида”ги Низом.
7. Мировой опыт приватизации предприятий госсектора. Мария Акулова, 2016 г.
8. Г.Бинер. Приватизация и разгосударствление в ФРГ – М , б/г С 63.
9. Абаев М.Т. Понятие приватизации по действующему российскому законодательству // Транспортное право. 2008. № 1. С. 7
10. Савас Э С Приватизация: ключ к рынку / Э С Савас – М : Дело, 1992

CHOICE OF DRUGS FOR RATIONAL ANTIBIOTIC THERAPY OF OUT-OF-HOSPITAL PNEUMONIA CHILDREN

Nuraliyeva Rano Matyakubovna ¹

¹ Samarkand State Medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4753580>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

community-acquired pneumonia in children, antibiotic therapy, amoxicillin, amoxicillin / clavulanate, cephalosporins, macrolides.

ABSTRACT

Timely diagnosis of pneumonia is based on the results of a detailed and consistent analysis of clinical, anamnestic and radiological data. The main antibiotics used for the treatment of community-acquired pneumonia in children are beta-lactam antibiotics, including protected and cephalosporins, and macrolides. In the overwhelming majority of cases, there was the use of parenteral forms of III generation cephalosporins. The article outlines the basic principles of rational antibiotic therapy of community-acquired pneumonia in pediatric practice. Algorithms for the starting choice of antibiotics are proposed. The dosing regimens of antibiotics recommended for the treatment of community-acquired pneumonia are presented.

ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Нуралиева Рано Матьякубовна ¹

¹ Самаркандский государственный медицинский институт

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.

Утверждено: 5 мая 2021 г.

Опубликовано: 10 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

внебольничная пневмония у детей, антибактериальная терапия, амоксициллин, амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины, макролиды.

АННОТАЦИЯ

Своевременная диагностика пневмонии основывается на результатах детального и последовательного анализа клинико-anamnestических и рентгенологических данных. Основными антибиотиками, используемыми для лечения внебольничной пневмонии у детей являются бета-лактамы, в том числе защищенные и цефалоспорины, а также макролиды. В подавляющем большинстве случаев имело место использование парентеральных форм цефалоспоринов III поколения. В статье изложены основные принципы рациональной антибактериальной терапии внебольничной пневмонии в педиатрической практике. Предложены алгоритмы стартового выбора антибиотиков. Представлены режимы дозирования антибиотиков, рекомендуемых для лечения внебольничных пневмоний.

Внебольничная пневмония определяется как пневмония, приобретенная за пределами больницы. Пневмония — острое инфекционное воспаление легочной паренхимы, диагностируемое на основании характерных клинических и рентгенографических признаков

О внебольничной пневмонии говорят в тех случаях, когда инфицирование и заболевание ребенка не связано с его пребыванием в лечебном учреждении. Тем самым подчеркивается, что развитие пневмонии произошло в условиях обычного микробного окружения. Это позволяет с высокой долей вероятности предположить этиологию заболевания, так как было установлено, что основным возбудителем пневмонии при этом является *Streptococcus pneumoniae* (Str.) *pneumoniae*. Реже внебольничную пневмонию вызывают *Haemophilus influenzae* (H.) *influenzae*, *Mycoplasma pneumoniae* (M.) *pneumonia*, хламидии (*Chlamydia* (C.) *trachomatis* — у детей первых месяцев жизни и *S. pneumoniae* — в последующие возрастные периоды) и респираторные вирусы.

Пневмония является одним из наиболее частых и серьезных заболеваний легких у детей. Наиболее высокий уровень заболеваемости и летальности отмечается у новорожденных и детей первых лет жизни. Благоприятный прогноз при пневмонии у детей во многом определяется ранней диагностикой, а также своевременным и адекватным назначением антибактериальных средств.

Жалобы включают недомогание, зябкость, озноб, лихорадку, кашель, одышку и боль в груди. Кашель обычно продуктивный у детей старшего возраста и сухой у младенцев и детей младшего возраста. Одышка выражена слабо.

Гастроинтестинальные симптомы (тошнота, рвота, диарея) также являются распространенными. У детей до 1 года может наблюдаться неспецифическая раздражительность и беспокойство.

Цель исследования. Выбрать эффективный антибактериальный препарат для лечения внебольничной пневмонии у детей.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 37 детей в возрасте от 1 до 12 лет, больных внебольничной пневмонией с среднетяжелым и тяжелым течением. Дети лечились в отделении экстренной педиатрии. Клинический обоснованный диагноз устанавливался на основании анамнестических данных, клинического обследования и рентгенографии органов грудной клетки. Локализация патологического процесса отмечалась преимущественно в средней и нижних долях с одной стороны. Всем детям проводилось исследование гемограммы, биохимического анализа крови, УЗИ печени и почек, ЭКГ – по показаниям. Дети были осмотрены отоларингологом.

Результаты исследования. Основой лечения внебольничной пневмонии является антибактериальная терапия. Правильное лечение предполагает немедленное начало использования эмпирических антибиотиков, предпочтительно не позднее 8 часов после начала заболевания. Для уменьшения ошибок при проведении антибактериальной терапии пневмоний у детей в последние годы были разработаны рекомендации по эмпирическому выбору стартовых антибиотиков.

Для адекватного эмпирического выбора стартовой антибиотикотерапии, помимо эпидемиологической характеристики, необходим детальный

анализ индивидуальных данных ребенка (возраст, фоновые состояния, сопутствующая патология) и клинических особенностей заболевания.

Поскольку возбудителя установить сложно, режим приема эмпирического антибиотика подбирают на основе предполагаемого возбудителя и тяжести заболевания. Для детей, проходящих лечение в стационаре, антибактериальная терапия, как правило, должна иметь более широкий спектр действия.

Наличие таких симптомов, как лихорадка, токсикоз, четкие физикальные данные, а также очаговые и/или сливные рентгенологические изменения в легких, позволяют с большей достоверностью предполагать типичную бактериальную этиологию пневмонии. В этих случаях лечение начинают с антибиотиков широкого спектра действия, введение которых с учетом высокого риска развития тяжелых форм заболевания целесообразно осуществлять парентерально. В качестве стартовых препаратов используют аминопенициллины и цефалоспорины, а при тяжелых вариантах пневмонии — их комбинацию с аминогликозидами. Такой выбор антибиотиков объясняется необходимостью воздействия на целый ряд грамположительных и грамотрицательных бактерий, которые могут быть причиной заболевания у детей данного возраста.

Принимая во внимание высокий уровень β -лактамазопродуцирующих штаммов среди потенциальных возбудителей, предпочтение должно отдаваться ингибиторозащищенным аминопенициллинам и цефалоспорином II III поколения. Спектр антимикробного действия ингибиторозащищенных аминопенициллинов распространяется на грам-положительные (стрептококки, стафилококки) и грамотрицательные

бактерии (гемофильная палочка, некоторые штаммы клебсиеллы, протей), а также анаэробы (бактероиды и др.). Использование амоксициллина в комбинации с клавулановой кислотой (амоксициллин/клавуланат) позволяет сохранить высокую микробиологическую и терапевтическую эффективность препарата, даже в тех случаях, когда пневмония вызвана β -лактамазопродуцирующими возбудителями.

Амоксициллин/клавуланат применяется внутривенно в дозе (по амоксициллину): 30–60 мг/кг/сут. Учитывая, что парентеральное введение амоксициллина/клавуланата возможно лишь в виде внутривенного введения, при нетяжелом течении пневмонии предпочтение отдается базовым цефалоспорином II (цефуросим) или III поколения (цефотаксим, цефтриаксон), которые могут использоваться не только внутривенно, но и внутримышечно. При этом следует отметить, что цефалоспорины III поколения более активны по отношению к бактериям, продуцирующим β -лактамазы широкого спектра действия,

Если пневмония развивается у ребенка, родившегося от женщины с хламидиозом, а также в тех случаях, когда у ребенка отмечается затяжной конъюнктивит, некупирующийся при использовании β -лактамных антибиотиков, необходимо исключить атипичную этиологию заболевания. При этом наличие сухого кашля с постепенным нарастанием интенсивности и частоты, медленное развитие других симптомов заболевания и преобладание интерстициальных изменений на рентгенограмме заставляют задуматься о возможной этиологической роли *S. trachomatis*. Лечение хламидийной пневмонии определяет необходимость

назначения современных макролидных антибиотиков (Азитроцин, mideкамицин, кларитромицин, рокситромицин или др.), так как использование эритромицина часто сопровождается развитием побочных эффектов.

В тех случаях, когда пневмония развивается у ребенка, не получавшего ранее пенициллины, препаратом выбора является амоксициллин. Обычно при этом он назначается по 10–20 мг/кг на прием с интервалом 8 ч (суточная доза — 30–60 мг/кг/сут).

Противопоказанием для назначения аминопенициллинов являются анамнестические указания на аллергию к пенициллину. В этих случаях используются макролиды или цефалоспорины II, III поколений.

При назначении азитромицина рекомендуют 3-дневный курс с ежедневным приемом в суточной дозе 10 мг/кг/сут или 5-дневный курс со следующим режимом дозирования: в первые сутки — 10 мг/кг/сут, во 2–5-е сутки — 5 мг/кг/сут.

При подозрении на атипичную этиологию пневмонии (хламидии, микоплазмы) терапия проводится современными макролидными антибиотиками.

При некоторых вирусных пневмониях может быть показана противовирусная терапия.

Клиническая эффективность антибиотика оценивалась комплексно по ликвидации клинических признаков

заболевания на 3–7 день заболевания. У 90% пациентов с бактериальной пневмонией наблюдалось улучшение. Улучшение проявлялось активным состоянием ребенка, у него улучшался аппетит и самочувствие, уменьшением кашля и одышки, нормализацией температуры, уменьшением боли в грудной клетке. У всех больных отмечалась положительная динамика показателей периферической крови (уменьшение количества лейкоцитов, нормализация лейкоцитарной формулы и снижение СОЭ). Рентгенография свидетельствовала о исчезновении воспалительных инфильтративных очагов в легких.

Если же в этот период положительная клиническая динамика отсутствует или отмечается ухудшение состояния, то следует проводить смену антибиотика.

Критерием прекращения антибиотикотерапии при лечении легких и среднетяжелых форм пневмонии является клиническое выздоровление.

Таким образом, применение антибиотиков, обладающих широким антимикробным спектром, является перспективным в лечении детей с внебольничной пневмонией.

В основе профилактики ВБП лежит предупреждение первичных форм пневмококковой инфекции, включая вакцинацию, а также иммунизация против гриппа и острых респираторных заболеваний.

Литературы:

1. Внебольничная пневмония у детей: распространенность, диагностика, лечение, профилактика. Научно-практическая программа. Российское респираторное общество. М., 2011. 65 с.

2. Рабочая классификация основных клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей / Геппе Н. А., Розина Н. Н., Волков И. К., Мизерницкий Ю. Л. Российское респираторное общество, 2009. 18 с.

3. Самсыгина Г.А. Острые респираторные заболевания у детей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.

4. Нуралиева Р.М. Необходимость проведения мониторинга безопасности лекарственных средств. Научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке». 2021г.

5. Сиддиков О.А., Нуралиева Р.М. Рациональное использование и оптимальное дозирование антибактериальных препаратов при лечении внебольничной пневмонии. Научно-теоретический журнал «Вопросы науки и образования» № 9 (134), 2021.

EFFECTS OF DIVORCE ON CHILDREN

Azizova Maftuna Lutfilla qizi ¹

Scientific adviser: Uktamova Navruza Botirovna ²

¹ Uzbek State Institute of World Languages requires a lower course

² Lecturer at the Uzbek State Institute of World Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762126>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

children, emotionally
available, clinical
depression, divorce

ABSTRACT

This article discusses family breakups and marital breakdowns, as well as the emotional and emotional changes of children in the family and their impact on them.

Splitting up isn't easy. Entire novels and pop songs have been written about it. And when children are involved, divorce can be an especially sensitive situation. You're in the right place. The truth is that divorce does impact kids — sometimes in ways you wouldn't quite expect. But it isn't all doom and gloom. If you're feeling overwhelmed, remind yourself that you're doing what's right for you and your family. Moving forward, try your very best to plan, understand the potential warning signs, and make yourself emotionally available to your child. That all said, let's jump in with some ways your child may express their feelings surrounding separation.

1. They feel angry

Kids may feel angry about divorce. If you think about it, it makes sense. Their whole world is changing — and they don't necessarily have much input.

Anger can strike at any age, but it's particularly present with school-aged kids and teens. These emotions may arise from feelings of abandonment or loss of control. Anger may

even be directed inward, as some children blame themselves for their parents' divorce.

2. They may withdraw socially

You may also notice that your social butterfly child has become quite shy or anxious. They're likely thinking about and feeling a lot right now. They may seem uninterested or even fearful of social situations, like hanging out with friends or attending school events.

Low self-image is associated with both divorce and social withdrawal, so boosting your child's confidence and inner dialogue may help them come out of their shell again.

3. Their grades might suffer

Academically, kids going through divorce may earn lower grades and even face a higher dropout rate compared to their peers. These effects may be seen as early as age 6 but may be more noticeable as kids reach the ages of 13 to 18 years old.

There are several possible reasons for this link, including that children may feel neglected, depressed, or distracted by increased conflict between their parents. With

time, less interest in academics at the high school level may trickle over to less interest with furthering their education overall.

4. They feel separation anxiety

Younger children may show signs of separation anxiety, such as increased crying or clinginess. Of course, this is also a developmental milestone that tends to begin between the ages of 6 to 9 months and resolve by 18 months.

Still, older toddlers and kids may show signs of separation anxiety or may ask for the other parent when they're not around.

Some kids may respond well to a consistent routine as well as visual tools, such as a calendar, with visitations clearly labeled on it.

5. Little ones may regress

Toddlers and preschoolers between the ages of 18 months and 6 years old may revert back to behaviors like clinginess, bedwetting, thumb sucking, and temper tantrums.

If you notice regression, it may be a sign of increased stress on your child or their difficulty with transition. These behaviors can be worrisome — and you may not know where to start with helping your little one. The keys here are continual reassurance and consistency in the environment — actions that make your child feel safe.

6. Their eating and sleeping patterns change

One 2019 study poses the question of whether or not children literally carry the weight of divorce. While body mass index (BMI) in kids doesn't immediately show an impact, the BMI over time may be "significantly" higher than children who haven't gone through divorce. And these effects are particularly noted in kids who experience separation before turning 6 years old.

Children in most age groups also encounter sleep issues, which may contribute to weight gain. This goes back to regression, but also includes things like nightmares or belief in monsters or other fantastical beings that bring about feelings of anxiety around bedtime.

7. They may pick sides

When parents fight, research explains that children go through both cognitive dissonance and loyalty conflict. This is just a fancy way of saying that they feel uncomfortable being stuck in the middle, not knowing if they should side with one parent over another.

This may show up as an intense need for "fairness" even if it's harmful to their own development. Kids may also show their discomfort with increased stomachaches or headaches.

The loyalty conflict may become even more pronounced as children get older, eventually leading to a total break in contact with one parent (though the chosen parent may change with time).

8. They go through depression

While a child may initially feel low or sad about the divorce, studies report that children of divorce are at risk of developing clinical depression. Even more concerning, a few are also at higher risk of suicide threats or attempts.

While these issues can impact kids of any age, they tend to be more prominent with kids ages 11 years and older. And boys may be more at risk of suicidal thoughts than girls, according to the American Academy of Pediatrics.

Enlisting the help of a licensed mental health professional is critically important for this reason.

Related: Yes — children need to take mental health days

9. They engage in risky behaviors

Abuse of alcohol and drugs, aggressive behavior, and early introduction to sexual activity are also possible. For example, [studies](#) show that teen girls tend to have sex at earlier ages when they live in a household where the father isn't present.

Research does not show the same risk for boys. And this early "sexual debut" may be attributed to several factors, including modified beliefs about marriage and thoughts on childbearing.

10. They face their own relationship struggles

Finally, [studies](#) show that when parents divorce, there's a good chance that their kids could wind up in the same position as adults. The idea here is that a split between parents may change a child's attitude toward relationships in general. They may be less enthused to enter long-term, committed relationships.

And living through divorce shows kids that there are many alternatives to family models. The research also suggests that children may choose cohabitation (living together without being married) over marriage. However, it's worth noting that this is fairly normalized in our current culture, regardless of family history.

Telling your kids about the divorce

There's no way around it — talking about the divorce with your kids is tough. And when you're at the point of divorce, you have likely already thought about it and talked about it a million times.

Your children, however, may have absolutely no clue anything has been going on. To them, the idea may be entirely out of left field. An open and honest discussion can help.

Therapist [Lisa Herrick](#), PhD, shares some tips:

- **Bring up the topic a good 2 to 3 weeks before any separation is set to begin.** This gives kids some time to process the situation.
- **Be sure you have a plan in your mind**, even if it's loose. Your child will probably have a lot of questions about logistics (who's moving out, where they're moving, what visitation might look like, etc.), and it's assuring to them if there's some framework in place.
- **Have the talk in a quiet space that's free from distraction.** You may also want to make sure there are no pressing obligations later on in the day. For example, a weekend day may be best.
- **Consider telling your child's teacher a day or so before you tell your child.** This gives the teacher a heads up if your child begins acting out or needs support. Of course, you can also request that the teacher doesn't mention it to your child unless your child mentions it to them.
- **Hone in on certain points**, like how you and your partner didn't come to the decision easily. Instead, you have thought about this for a long while after trying many other ways to make things work better.
- **Assure your child that the split isn't in response to their behavior.** Likewise, explain how your little one is free to love each parent fully and equally. Resist casting any blame, even if it seems impossible given the circumstances.
- **And be sure to give your child room to feel how they need to feel.** You may even want to say something along the lines of, "All feelings are normal feelings. You may feel worried, angry, or even sad, and that's OK. We'll work through these feelings together."

References :

1. Amato, P.R. , Loomis, L.S. and Alan Booth. (March 1995). "Parental Divorce, Marital Conflict and Offspring Well-being during Early Adulthood". *Social Forces*, 73 (3), 895-915.
2. Amato, P.R. (1993). "Children's Adjustment of Divorce: Theories, Hypotheses, and Empirical Support". *Journal of Marriage and the Family*, 55, 23-38.
3. Amato, P.R. (1991). "Parental Absence During Childhood and Depression in Later Life". *The Sociological Quarterly*, 32 (4), 543-556.
4. Amato, P.R. and B. Keith. (1991a). "Parental Divorce and Adult Well-being: A Meta-Analysis". *Journal of Marriage and the Family*, 53, 43-58. Amato, P.R. and B. Keith. (1991b). "Parental Divorce and the Well-being of Children: A MetaAnalysis". *Psychological Bulletin*, 110 (1), 26-46.
5. Amato, P.R. and B. Keith. (1991c). "Separation from a Parent During Childhood and Adult Socio-economic Attainment". *Social Forces*, 70 (1), 187-206.
6. Amato, P.R. (1988). "Long-term Implications of Parental Divorce for Adult Self-concept". *Journal of Family Issues*, 9 (2), 201-213.
7. Amato, P.R. (1987). "Children's Reactions to Parental Separation and Divorce: The Views of Children and Custodial Mothers". *Australian Journal of Social Issues*, 22 (4), 610-623.
8. Amato, P.R. (in press). "Lifespan Adjustment of Children to their Parents' Divorces". *Future of Children*. Arditti, J.A. (1992). "Factors Related to Custody, Visitation, and Child Support for Divorced Fathers: An Exploratory Analysis". *Journal of Divorce and Remarriage*, 17 (3/4), 23-42.
9. Bahr, S.J., Howe, J.D., Mann, M.M., and M. Bahr. (1994). "Trends in Child Custody Awards: Has the Removal of Maternal Preference Made a Difference". *Family Law Quarterly*. 28 (2), 247-267.
10. Barber, B.L. and J.S. Eccles. (1992). "Long-term Influence of Divorce and Single Parenting on Adolescent Family- and Work-related Values, Behaviors, and Aspirations". *Psychological Bulletin*, 111 (1), 108-126.

GROWING RUP AND ORGANIZING ITS SEED

Kamilov Murodjon Muqumjonovich ¹
Aminov Shermuhammad Qambaraliyevich ²
Nodirbek Mirfozilov A'zamovich ³

¹ Junior researcher of Andijan scientific experimental station of the Scientific Research Institute of Vegetables, Melons and Potatoes

² Director of the Andijan Scientific Experimental Station of the Scientific Research Institute of Vegetables, Melons and Potatoes

³ Basic doctoral student of Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762177>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

agricultural technology,
growing season, individual
selection, fertilization,
sowing, mother plant,
flowering, cornfruit, harvest.

ABSTRACT

The article describes the results of scientific research on the introduction of a new modern seed-growing system and agrotechnical measures, one of the main factors in increasing the gross harvest of radish and increasing yields.

ТУРП ЕТИШТИРИШ ВА УНИНГ УРУҒЧИЛИГИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Камилов Муроджон Муқумжонович ¹, Аминов Шермухаммад Қамбаралиевич ²
Нодирбек Мирфозилов Аъзамович ³

¹ Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институтининг Андижон илмий тажриба станцияси кичик илмий ходими

² Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институтининг Андижон илмий тажриба станцияси директори

³ Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти таянч докторанти

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

агротехника, вегетация
даври, якка танлов,
ўғитлаш, уруғчилик, оналик,
гулпоя, илдизмева,
ҳосилдорлик

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада турп етиштиришдаги ялли маҳсулот ишлаб чиқаришини кўпайтириш ва ҳосилдорликни оширишининг асосий омилларидан бири янги замонавий уруғчилик тизими ҳамда агротехник чора-тадбирларни жорий этиш бўйича илмий изланишлар натижалари ёритилган.

Кириш. Мамлакат аҳолисини турли витаминларга бой, шифобахш, турп маҳсулотига бўлган талабини қондириш ҳамда қўшни мамлакатларга экспорт қилишни йўлга қўйишда ҳосилдорликни муттасил ошириб бориш учун етиштириш агротехнологиясини доимо такомиллаштириш талаб этилади. Турпдан ялпи маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва ҳосилдорликни оширишнинг асосий омилларидан бири илмий асосланган замонавий уруғчилик тизими ва агротехникасини жорий этишдир.

Турп дунёнинг турли мамлакатларида кўплаб етиштириладиган сабзаот тури ҳисобланади. Ҳозирги кунда турпнинг кўпаб тур ва навлари етиштирилади.

Ўзбекистон давлат реестрига киритилган маҳаллий турп навлари ўзининг витаминга бойлиги, истеъмолбоплиги, ўзига хос таъми, шифобахшлиги, серҳосиллиги ва бошқа кўплаб афзалликлари билан бошқа минтақаларда етиштириладиган турплардан ажралиб туради.

Турп меъда шираси ажралишини кучайтиради, иштаҳани кўзғайди, ичак фаолиятини яхшилади. Антисептик хосларга эга. Турпда калий, кальция, натрий, магний, темир, фосфор, олтингугурт каби минерал тузлар, углевод, С витамини, фитонцидлар мавжуд. Ташқи оғриксизлантирувчи восита сифатида тайёрланган аралашмаси (бир ярим стакан турп шарбати, бир стакан асал, ярим стакан 40 % ли спирт эритмаси ва бир ош қошигида туз солинади) ревматизм оғриқларни қолдиришга яхши ёрдам беради. Турп шарбати билан асал аралашмаси (настойи) йўталга қарши восита сифатида тавсия этилади.

Қайнатиб пиширилган турп йўталга даво бўлади. У шамоллашга қарши, сийдик

хайдовчи, балғам кўчирувчи томоқ ва ўпка касалликларига даво сифатида ҳам тавсия этилади. Турп қизамиқ, юқори нафас олиш йўлларининг катарити, бронхит, ўпка сил касалликларини даволашда ҳам ишлатилади. Холесцистит ҳамда ўтдаги тош хасталиги билан оғриган беморлар ҳар куни тунда 100 г дан (кейинчалик 400 г гача) турп шарбатидан истеъмол қилиб турсалар дарддан қутулишлари мумкин.

Турп бутсимонгуллилар оиласига кирувчи икки йиллик ўсимлик. Биринчи йили барг ҳамда илдизини, иккинчи йили эса пояси, гули ва уруғини ҳосил қилади.

Турп етиштириш агротехникаси. Одатда турп такрорий экин сифатида эртаки карам ва картошкадан кейин экилади. Экиннинг энг қулай муддати марказий вилоятлар учун 1-15 августгача. Уруғлар СО-4,2 маркали сеялқаларда қатор ораларини 60-70 см дан, турп орасини 12-15 см дан қилиб бир қатор ёки ленталар орасини 50-60 см, йўллар орасини 20 см дан қилиб қўшқаторлаб экилади. Шунда ҳар гектарга 4-5 кг турп уруғи сарфланади. Турп уруғи 2-3 см чуқурликда экилади.

Майсалар биринчи марта икки-учта чинбарг чиқарганда ягана қилинади, иккинчи марта яганалаш 15-20 кун ўтказиб бажарилади, бунда экинлар 10-12 см ораликда жойлашади. Ўтоқ ва яганалаш ишлари тупрокни юмшатиш билан бир вақтда бажарилади.[3] Турп тупоқ таркиби, сизот сувларининг жойлашуvidан келиб чиқиб 8-10 кун оралатиб жами 5-6 марта суғорилади. Суғориш меъёри 500-600 м³/га.

Турп экиладиган майдонни ҳайдаш олдидан гектарига 20-30 тонна гўнг, соф ҳолда фосфор 70-80 кг/га, калий 40-50 кг/га солинади.[4]

Илдизмевалар пайдо бўлишининг дастлабки пайтида ўсимликлар қўшимча

равишда озиклантирилади. Бунда, азот 90-100 кг/га, соф ҳолда бериледи.

Ҳосил октябр ойининг охири декадаси ва ноябр ойининг биринчи ярмида йиғиштириб олинади.

Оналик турп қазиб олингандан кейиннавага хос, касаллик ва зараркунандалар билан зарарланмаган, техник жароҳатланмаган намуналари танлаб олинади ва эрта баҳоргача совутгич омборларда (холодильник) сақланади.[5] Келаси йил уруғ олиш учун етиштирилган оналик турп йиғиштириб олинмасдан ёки илдизмевалар қазиб олиш вақтида апробация қилинади.

Уруғ етиштириш учун оналик турп экиладиган ер кузда тайёрлаб қўйилиши керак, баҳорда иложи борича эртароқ, феврал ойининг охирилари, март ойининг бошларида 70x40 ёки 70x50 схемада экилади.

Иккинчи йили ўстириладиган уруғлик турп учун тайёрланадиган майдонинг ҳар гектарига шудгорлашдан олдин соф ҳолда 90 кг дан фосфор ва 70 кг дан калий солинади.

Уруғликлар экилгандан кейинги парвариши:

- биринчи марта ўсимлик қийғос униб чиққанда ҳар гектарига соф ҳолда 70 кг, иккинчи мартта гул поялар ҳосил бўлиш даврида 100 кг азотли ўғит билан озиклантириш;

- сизот сувининг жойлашуви ва тупроқнинг механик таркибидан келиб чиқиб олти-етти марта суғориш;

- уч-тўрт марта культивация қилиш;

- бир-икки марта чуқур юмшатиш (культивация);

- касаллик ва зараркунандаларга қарши курашиш;

- бегона ўтлардан тозалаш чораларини қўришдан иборатдир.

Юқоридаги агротехник тадбирлар тўғри ва сифатли бажарилган тақдирда турп уруғлари июль ойида биологик пишиб етилади. Турп қўзоқлари ёрилиб кетмайди ва сочилмайди, шунинг учун ҳам турп уруғининг барча қўзоқлари пишиб етилганда узилади.

Турп уруғини йиғиштириб олишда ўсимлик қирқилади ёки илдизи билан суғуриб олинади. Уларни қуритиш учун хирмонга ташиб келтирилади. Уруғнинг қуриши ва пишиб етилиши учун 1-1,5 ҳафта вақт ўтади. Уруғ қуритилгандан кейин дон янчадиган машина ёки комбайнда янчилади.

Гектаридан ўрта ҳисобда 6 центнергача турп уруғи олиш мумкин.

Турпни Маргеланская, Андижон-9 навлари давлат реестрига киритилган.

Андижон-9 нави – тезпишар. Илдиз меваси юмалоқ, ўлчами 9x9; 10x10 см. Эти майин, серсув. Илдиз меваси деярли тупроқнинг уски қисмида жойлашган, шу қисми яшил рангда, тупроқ остида жойлашган қисмининг ранги оч яшил ёки оқ. Эти тигиз, ранги оқ илдиз мева вазни 300-310 гр. Ўсув даври 96 кун. Ҳосилдорлиги гектарига 48-50 тонна.

Марғилон маҳаллий нави – тезпишар. Илдиз меваси шакли кенг цилиндрсимон, уч томони биров ингичкалалашган, баъзан тўмтоқ ўлчами 10x17 см ва 8x10 см, юзаси текис, мева банди томонининг ранги яшил, мева учига томон яшил ранг оқ ранг билан алмашиб боради. Этининг ранги марказидан четга томон оқ рангдан яшил рангга алмашиб боради, тигиз, серсув, ширали. Илдиз мева вазни 230-236 гр. Ҳосилдорлиги гектарига 30-40 тонна.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Р.А.Ҳақимов, А.С.Ҳақимов, А.А.Тошмухамедов “Сабзавот ва полиз экинлари уруғчилиги”. Т-2003.
2. Р.А.Ҳақимов, Р.А.Низомов, Б.Ж.Азимов, М.У.Холдаров, Ф.Ф.Расулов “Андижон вилоятида сабзавот, полиз ва картошка экинларидан мўл ва сифатли ҳосил етиштириш агротехнологияси бўйича тавсиялар”. Т-2017.
3. Xudoyberdiev, T. S., Boltaboev, B. R., Razzakov, B. A., &Kholdarov, M. S. (2020). To the fertilizer knife determination of resistance. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(8), 65-71.
<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajmr&volume=9&issue=8&article=011>
4. Khudoyberdiev, T. S., Boltaboev, B. R., &Kholdarov, M. S. Improved Design of Universal-combined Cultivator-fertilizer. International Journal on Orange Technologies, 2(10), 83-85.
<https://www.neliti.com/publications/333419/improved-design-of-universal-combined-cultivator-fertilizer>
5. KIZI, K. S. R., & OGLI, M. K. B. The Importance of Esparset or Tall Crowfoot in Livestock and Its Effect on Soil Fertility and Its Cultivation Technology. JournalNX, 6(11), 104-106. <https://www.neliti.com/publications/335642/the-importance-of-esparset-or-tall-crowfoot-in-livestock-and-its-effect-on-soil>
6. “Сабзавот, полиз ва картошка экинларининг маҳаллий навлари каталоги”. Т-2016.

HISTORY OF THE STUDY OF ANCIENT CITIES OF CENTRAL ASIA IN THE YEARS OF INDEPENDENCE

Hakimov Abdumuxtor Abduxalimovich ¹

¹ Senior Lecturer, Department of History of Uzbekistan, Andijan State University, Ph.D.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762214>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Central Asian civilization, Southern Turkmenistan, Northeast Iran, Southern Uzbekistan, Margiana, Bactria. Khorezm, Fergana Valley, Pamir-Fergana expedition, Chust culture, Afrosiyob, Jarqo'ton, Academy of Material Culture, urbanization.

ABSTRACT

This article analyzes the study of the Bronze-Early Iron Age cities of Central Asia during the years of independence and the study of data on the history of ancient urban culture by archaeologists. The article also explains that archaeologists have argued that the ancient cities of Central Asia were among the largest cities that made a worthy contribution to the development of world civilization.

ЎРТА ОСИЁ ҚАДИМГИ ШАҲАРЛАРИНИНГ МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎРГАНИЛИШИ ТАРИХИ

Ҳақимов Абдумухтор Абдухалимович ¹

¹ Андижон давлат университети Ўзбекистон тарихи кафедраси катта ўқитувчиси, Т.ф.ф.д (PhD)

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Ўрта Осиё цивилизацияси, Жанубий Туркменистон, Шимолий-шарқий Эрон, Жанубий Ўзбекистон, Марғиёна, Бақтрия. Хоразм, Фарғона водийси, Помир-Фарғона экспедицияси, Чуст маданияти, Афросиёб, Жарқўтон, Моддий маданият академияси, урбанизация.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада, Ўрта Осиёнинг бронза-илк темир даври шаҳарларининг мустақиллик йилларида ўрганилиши ва қадимги шаҳар маданияти тарихи ҳақидаги маълумотлар археологик тадқиқотчилар тамонидан ўрганилиши таҳлил қилинган. Шунингдек, мақолада Ўрта Осиёнинг қадимги шаҳарларини жаҳон цивилизацияси ривожига муносиб ҳисса қўшган йирик шаҳарлардан бўлганлиги археологик тадқиқотчилар тамонидан асослаб берилганлиги ёритилган.

Мустақиллик йилларида минтақа худудидаги шаҳарларнинг шаклланиши ва ривожланиши масалаларини ўрганиш янги поғонага кўтарилди. Бунга энг аввало, тарихий жараёнлар тараққиётига формацияли ёндашувдан воз кечилганлиги муҳим туртки бўлди. Бу даврда урбанизация тарихининг бошланишида турли синфлар ўртасидаги ўзаро зиддиятлар эмас, балки, жамият тараққиётининг зарурий эҳтиёжлари асосий омил эканлиги тўғрисидаги хулосалар турли нашрларда ўз аксини топди¹.

XX асрнинг 90-йилларидаги илмий изланишлар асосан шу даврга қадар амалга оширилган тадқиқотларнинг умумлаштирилиши, қиёсий таҳлилни ўзида акс этади. Жумладан, А.А. Асқаров илмий мактаби аъзолари томонидан давом эттирилган тадқиқотлар натижасида Жанубий Ўзбекистон худудларида илк шаҳарсозлик маданияти тарихига оид маълумотлар доираси анча кенгайди.

1993 йилда А.А. Асқаров ва Т.Ш. Шириновлар ҳаммуаллифлигида чоп этилган монография муҳим аҳамиятга эга бўлди². Мазкур асарда Ўрта Осиёнинг жанубида шаҳарсозлик маданиятининг вужудга келиши бронза даври билан боғланиб, ушбу масала бўйича мавжуд ёндашувлар таҳлил қилинган.

Марғиёна ва Бактрия ёдгорликларидан топиб текширилган археологик материаллар диссертацияларда таҳлил этилди³. Бу тадқиқотлар илк шаҳарлар ўрганилиши тарихида янги босқични юзага келишига, шунингдек, кўп йиллик тадқиқот натижаларининг қайта кўриб чиқилишига асос бўлди.

М.М. Мамбетуллаев Хоразм худудларида шаҳар тараққиёти масалаларини комплекс ўрганиш натижасида воҳада урбанизация жараёнларининг юқори босқичи илк темир даврига тўғри келганлигини ҳамда мазкур даврда Қўзалиқир қўҳна шаҳри бунинг исботи эканлигини таъкидлаб ўтди⁴. Шунингдек, тадқиқотчи томонидан воҳадаги урбанизация жараёнларининг кейинги босқичлари ҳам махсус даврларга ажратилди.

Бу давр Хоразм моддий маданиятини ўрганган тадқиқотчиларнинг эътироф этишларича, Хоразмдаги ўзига хос маданият соҳиблари Жанубий Туркменистон ва Шимоли-Шарқий Эрон худудларидаги қадимги деҳқончи-лик цивилизациялари билан узвий алоқада бўлганлар⁵. Ю.А. Рапопортнинг фикрига кўра, бу ҳолат архаик Хоразм кўчманчи аҳолисининг минтақа жанубидаги цивилизация ютуқларидан фойдаланиши учун кенг имкониятлар яратиб, мил.авв. VII – VI асрларда Қадимги Хоразм давлати

¹ Ртвеладзе Э.В. Цивилизации, государства культуры Центральной Азии. – Ташкент, 2005; История государственности Узбекистана / Отв. ред. ЭВ. Ртвеладзе, Д.А. Алимова. – Ташкент: Узбекистан, 2009. – Т. 1; Қадимги давлатчилик ва урбанизация (тарихий лавҳалар) / Маъс. муҳаррир. Р.Х. Сулаймонов. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2010 ва бошқ.

² Асқаров А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд: Институт археологии АН РУз, 1993. – 162 с.

³ Мамедов М. Памятники эпохи бронзы и раннего железа Бактрии и Маргианы: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Алма-Ата, 1991. – 25 с.; Ширинов Т. Раннегородская культура эпохи бронзы Юга Средней Азии: Автореф. дисс. ... док. ист. наук. – М., 1993. – 49 с.

⁴ Мамбетуллаев М. Хорезм и контакты с кочевниками // В сб: Археология и история Центральной Азии. – Самарканд, 2004. – С. 97-102.

⁵ Вайнберг Б.И. Памятники Куюсайской культуры // Труды ХАЭЭ. – М.: Наука, 1979. Т. XI. – С. 7-76.

пайдо бўлишига туртки бўлган эди⁶. Бу жараён аввало, Сариқамишолди худудларида кўзга ташланади ва бу худудлар Хоразм шаҳарсозлигининг бошланиши билан боғланади.

Хоразм археологик-этнографик экспедициясининг тадқиқотлари туфайли бу худудлардан архаик даврга оид 400га яқин аҳоли пунктлари ва йирик канал излари аниқланган. Булар орасида ўзида шаҳарсозлик белгиларини акс эттирган энг йирик ёдгорлик – Кўзалиқир кўхна шаҳри ҳисобланади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, Хоразм шаҳарсозлик маданияти айнан Кўзалиқирдан бошланади⁷.

Б.И. Вайнберг Кўзалиқир қадимги Хоразмдаги ҳимоя деворлари билан ўраб олинган, маъмурий функцияларга эга бўлган меъморий ёдгорликни ўзида акс эттиришини аниқлади. Шунингдек, Кўзалиқир Ўрта Осиёнинг бошқа шаҳарлари каби воҳанинг мустақамланган ҳарбий-сиёсий маркази бўлганлиги кузатилди⁸.

Б.Ж. Эшовнинг фикрича, айнан мана шу даврдан бошлаб, Шарқий Орол бўйида ярим кўчманчи чорвадор хўжалик маданий шакли устунлик қилган бўлса, Амударёнинг жанубий ўзанларида юқори даражадаги сунъий суғоришга асосланган ўтроқ деҳқончилик хўжаликлари ҳал

қилувчи аҳамиятга эга бўлган⁹. Мил.авв. I минг йилликнинг иккинчи чорагига келиб Оролбўйида хунармандчиликнинг алоҳида хўжалик сифатида ажралиб чиқишининг дастлабки белгилари кузатилади. Ортиқча маҳсулотнинг кўпайиши эса мулкий ва ижтимоий табақаланиш учун имкониятлар яратади¹⁰.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида фанга татбиқ этилган янги археологик материаллар, уларнинг аҳамияти ва қадимги тарих муаммоларининг ўрганилишидаги янги ёндашувлар вужудга келиши масаласи А. Асқаровнинг мақолаларида ўз аксини топган¹¹.

XX асрнинг 90-йиллари ва XXI аср бошларида археологик ва ёзма манбалар таҳлили асосида Суғдиёна худудларидаги урбанизация жараёнларининг шаклланиши масаласини нисбатан тўлиқ ўрганиш М.Х. Исомиддинов томонидан амалга оширилган бўлиб¹², бу олимнинг асосий эътибори Афросиёб, Кўктепа ва Ерқўрғон кўхна шаҳарларига қаратилди.

Самарқанддан 30 км ғарбда жойлашган Кўктепа кўхна шаҳри харобаларининг очилиши Суғдиёна қадимги шаҳарлари ҳақидаги маълумотларнинг янада кенгайишига имкон яратди¹³. Тадқиқотлар натижасида

⁶ Рапопорт Ю.А. Краткий очерк Хорезма в древности // Приаралье в древности и средневековые. – М.: Наука, 1998. – С. 28-41.

⁷ Вишневская О.А., Рапопорт Ю.А. Гордище Кюзелигыр. К вопросу о ранней истории Хорезма // ВДИ. – М., 1997. – № 2. – С. 150-173.

⁸ Вайнберг Б.И. Изучение памятников Присарыкамышской дельты Амударьи в 70-80-х годах // Скотоводы и земледельцы Левобережного Хорезма (древность и средневековые). – М.: Наука, 1991. – С. 26-38.

⁹ Эшов Б. Цивилизация тизимида илк шаҳарлар. – Тошкент, 2004. – Б. 117.

¹⁰ Итина М.А. История степных племен Южного Приаралья. // Труды ХАЭЭ. Т. X. – М., 1977. – С. 167, 193, 237.

¹¹ Асқаров А.А. Ўрта Осиё қадимги дунёсининг асосий хусусиятлари // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. (Кейинчалик - ЎИФ). – Тошкент, 1994. – № 6. – Б. 31-35; Ўша муаллиф. Мустақиллик йилларида тарих, археология ва этнология // ЎИФ. – Тошкент, 1996. – № 6. – Б. 63-73.

¹² Исомиддинов М.Х. Сополга битилган тарих. – Тошкент: Фан, 1993. – Б. 96; Ўша муаллиф. Истоки городской культуры Самаркандского Согда. – Ташкент: Изд.им. А.Кадыри, 2002. – С. 34.

¹³ Исомиддинов М.Х. Истоки городской культуры. Самаркандского Согда. ... – С. 35.

топилган моддий ашёлар Афросиёб топилмалари билан солиштирилганда Кўктепа илк темир даврига оид бўлиб, илк шаҳарсозлик маданиятини ўзида акс эттиради деган хулосага келинди¹⁴. Бир неча маданий қатламдан иборат бўлган кўхна шаҳарда олиб борилган янги тадқиқотлар Суғдиёна қадимги шаҳарсозлиги учун қимматли маълумотлар берди, жумладан, Кўктепанинг мудофаа тизими ва ички тузилиши ўрганилди¹⁵.

Кўктепадаги уй-жойлардан қўлда ишланган нақшли сополлар, ёрғучоқлар, тош ўроқлар топилган. Ёдгорликдаги моддий маданият мажмуаси сўнги бронза ва илк темир асри Фарғона ва Чочдаги Чуст¹⁶ ва Бурғулик¹⁷ маданий мажмуалари билан ўхшашлик топади. Бу ердан тўғри бурчакли хом ғиштдан қурилган ҳоким қароргоҳи бўлганлиги тахмин қилинаётган маҳобатли иншоот бунёд этилган. Ушбу мажмуанинг бунёд этилиши мил.авв. VII асрнинг бошлари билан белгиланган¹⁸. Кўктепанинг йирик ўлчамлари, йўлаклар – галерея шаклидаги ҳимоя тартибини ўз ичига олган мудофаа тизими, ҳукмдор қароргоҳини қамраб олган ички қурилишлар, йирик ибодатхона мажмуи уни Афросиёб сингари илк темир даври йирик шаҳарлари қаторига қўшиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Шунга ўхшаш қурилишлар, бинокорлик усуллари Бактриядаги Қизилтепа ёдгорлигида кузатилади¹⁹.

¹⁴ Исомиддинов М.Х., Иваницкий Д.И., Иневаткина О.Н. Об обнаружении нового древнесогдийского городища // Города Центральной Азии на Великом шелковом пути: Тезисы докладов. – Самарканд, 1994. – С.33-34.

¹⁵ Исомиддинов М.Х. О дате основания Самарканда // ОНУ. – Ташкент, 1997. – № 5. – С. 62-67; Ўша муаллиф. Истоки городской культуры Самаркандского Согда. ... – С. 65-130.

¹⁶ Заднепровский Ю.А. Ошское поселение бронзового века // Известия АН Кирг. – Фрунзе: Знание, 1981. – № 2. – С. 41-49.

М.Х. Исомиддинов ўтган асрнинг 70-йилларида В.И. Спришевский томонидан Афросиёб ёдгорлигидаги очилган энг қадимги мудофаа девори қатламларини Кўктепа ибодатхонаси қатламлари билан солиштириш асосида мудофаа иншооти мил.авв. VIII – VII асрларга оид, деган хулосага келди²⁰.

Кейинги йилларда олиб борилган археологик изланишлар натижасида кўхна шаҳарнинг хронологияси, ижтимоий-иқтисодий ва маданий тарихига кўпгина аниқликлар киритилди. Афросиёбда узок йиллар тадқиқот ишлари олиб борган М.Х. Исомиддинов ёдгорликнинг энг қадимги қатламларини мил.авв. VII – VI асрнинг бошлари, ундан кейинги қатламларни эса мил.авв. VII – VI асрнинг биринчи ярми билан белгилади²¹.

М.Х. Исомиддинов Самарқанд Суғди ҳудудларида илк давлат уюшмалари ва шаҳарлар шаклланишида қуйидаги йирик омиллар шубҳасиз етакчи ўрин ўйнаганлигини таъкидлаб ўтади:

1. Ҳосилдор ерлар, серсув тоғ дарёлари ва илиқ иқлим шароити.
2. Юқори даражада ривожланган деҳқончилик ва ҳунармандчилик.
3. Металл-маъдан асосларининг мавжудлиги.
4. Воҳанинг қулай савдо йўллари устида жойлашганлиги.

¹⁷ Заднепровский Ю.А. Бургулская культура // Древности Туябугаза. – Ташкент: Фан, 1978. – С. 10-26.

¹⁸ Исамиддинов М.Х., Рапен К. К стратиграфии городища Коктепа // ИМКУ. – Самарканд, 1999. – Вып. 30. – С. 69-79.

¹⁹ Сагдуллаев А.С. Усадьбы древней Бактрии ... – С. 36.

²⁰ Исомиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда. ... – С. 87-89.

²¹ Исомиддинов М.Х. Истоки городской культуры..... –С.123.

5. Кўчманчи дашт ҳудудлар билан кўшничилик²².

Мустақиллик йилларида олиб борилган археологик тадқиқотлар Қашқадарё воҳасининг (Жанубий Суғд) қадимги шаҳарларини ўрганиш масалаларига ҳам кўпгина аниқликлар киритди. Р.Х. Сулаймонов раҳбарлигидаги тадқиқотларда Ерқўрғоннинг пастки қатламларидан мил.авв. IX – VII асрларга оид маданий қатламлар аниқланди. Шунингдек, Ерқўрғонда тўртта қурилиш даври мавжуд бўлганлиги ҳамда биринчи қурилиш даврига оид энг қадимги ҳимоя девори мил.авв. VIII – VII асрларда бунёд этилганлиги аниқланди²³. Р.Х. Сулаймонов Ерқўрғон ҳудудида мил.авв. IX – VIII асрларда вужудга келган ўтроқ аҳоли манзилгоҳи ҳам муҳофаа иншоотлари билан муҳофаза қилинган бўлиши мумкин, деган хулосага келди²⁴.

Ерқўрғон топилмалари ҳамда бу ерда очилган ҳоким саройи, шаҳар ибодатхонаси, даҳма ва мақбараларни²⁵ бошқа ҳудудлардаги топилмалар билан қиёслаб шундай хулоса чиқариш мумкинки, қадимги Суғд шаҳарлари меъморчилиги кўшни Бактрия ва Марғиёнанинг бронза ва илк темир асрига оид бой бунёдкорлик мероси билан уйғунлашиб, ўзига хос йўналишда давом этган.

Шарқий Қашқадарё (Китоб-Шаҳрисабз) воҳаси ҳудудларидан мил.авв.

I минг йилликнинг биринчи ярми ва ўрталарига оид шаҳарсозлик маданияти ҳақида янги маълумотлар олинди. Бу ҳудудлардаги Сангиртепа ва Узунқир ёдгорликлари Шўрбосой бўйида, воҳанинг энг йирик ва қадимий маданий-хўжалик ҳудудида жойлашган. Сангиртепадаги археологик-стратиграфик тадқиқотлар натижасида ёдгорликнинг шаклланиш тарихи, унинг ўзлаштирилиши ва ташландиқ ҳолга келиш босқичлари аниқланди. Ёдгорликнинг илк шаклланиш даври мил.авв. IX – VIII асрларга оид эканлиги, ушбу даврда бу ерда мустақкам паҳса девор билан ўралган йирик иншоот қад кўтарганлиги аниқланди²⁶.

Узунқирдаги археологик қазишмалар жараёнида ёдгорликнинг марказий қисмидаги шурфдан топилган мил.авв. VIII асрга оид сопол мажмуаси ушбу ёдгорликда ҳаёт мил.авв. I минг йиллик бошларида пайдо бўлганлигини исботлади²⁷.

XXI аср бошларида Сангиртепада тадқиқот ишларини давом эттирган М. Хасановнинг хулосаларига кўра, бу жойда мил.авв. IX – VIII асрлардан то V – IV асрларгача бўлган Бактриядаги Кучуктепа I-II-III даври сопол мажмуалари кузатилади. Шунингдек, ушбу ердан Суғдиёна ҳудудларида биринчи бўлиб Зардўштийлик ибодатхонасининг қолдиқлари очилди²⁸.

²² Исомиддинов М.Х. Истоки городской культуры..... –С.131.

²³ Сулаймонов Р.Х., Хасанов М., Раимкулов А., Омельченко А. Эпоха Зардуштры и начало урбанизации древнего Нахшаба // *O'zbekiston tarixi*. – Ташкент, 2001. №3. – С.9-17.

²⁴ Сулейменов Р.Х. Древней Нахшаб. Проблемы цивилизации Узбекистана VII в. до н.э. – VII в. н.э. – Ташкент: Фан, 2000. – С. 133.

²⁵ Бу ҳақда тўлиқ маълумот олиш учун қаранг: Сулейманов Р.Х., Древний Нахшаб ... – С. 123-135.

²⁶ Лушпенко О.П. Древнеземледельческие поселения Южного Согда // *Средняя Азия и мировая цивилизация: Тезисы докладов конференции*. – Ташкент: Фан, 1992. – С. 79-80.

²⁷ Ўша асар.

²⁸ Хасанов М., Мехендали С. Раскопки на Сангиртепа в Кашкадарье // *Археологические исследования в Узбекистане*. 2003 год. – Ташкент: Институт археология АН РУз, 2004. – С. 182-186.

Ш.Т. Одилов Суғдиёнада, хусусан Бухоро воҳасида топиб текширилган илк темир даврига оид археологик маълумотларни қўшни худудлар билан солиштириб чуқур таҳлил этган²⁹. Тадқиқотчининг таъкидлашича, Бухоро воҳасида топилган ёдгорликлар алоҳида худудда жойлашган бўлиб, илк темир даврида бу худудда деҳқончилик маданияти шаклланади³⁰.

Суғдиёнада шаҳарсозликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши масалаларига хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, илк шаҳарсозликнинг шаклланиши жамият тараққиётидаги ривожланиш билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, бу жараён узоқ ва босқичма-босқич даврларни ўз ичига олади. Суғдиёна шаҳарсозлигининг шаклланиши ва ривожланиши бунга ёрқин мисол бўлиш мумкин.

XX аср охири – XXI асрнинг бошларида Жарқўтон ёдгорлигида эришилган янги кашфиётлар натижасида Ўзбекистон тарихи фанига “илк шаҳар”, “шаҳар-давлат” каби иборалар кириб келди. Д. Хуфф ва Ш. Шайдуллаев томонидан олиб борилган тадқиқотлар Жарқўтон қалъасининг қурилиш усули, бинокорлик хусусиятларини аниқлаш

имконини берди. Илмий изланишлар давомида шаҳарда қалъа, сарой, ибодатхона ва ён-атрофда жойлашган саккизта катта патриархал жамоаларига тегишли уй-жойлар ўрганилди³¹. Ушбу тадқиқотлар Ўзбекистон худудларида илк шаҳарлар тарихи масаласида янги босқич юзага келишига, шунингдек, кўп йиллик тадқиқотлар натижаларининг қайта кўриб чиқилишига асос бўлди. Жумладан, Ш. Шайдуллаев томонидан бажарилган Жанубий Ўзбекистон илк темир даври ёдгорликларига бағишланган илмий ишлар диққатга сазовордир³².

XXI аср бошларида В.И. Сарияниди томонидан чоп этилган монография муҳим аҳамиятга эга бўлди³³. Бу ишда Мурғоб воҳаси – Марғиёна Ўрта Осиё шаҳарсозлик маданиятининг дастлабки ўчоқларидан бири сифатида талқин қилинди. Янги археологик маълумотларга асосланиб М. Мамедов Марғиёнадаги шаҳарсозлик маданиятига хос меъморчилик анъаналарини таҳлил қилди³⁴.

Фарғона водийсида урбанизация жараёнларига доир тадқиқотлар ЎЗР ФА Археология институти олимлари томонидан давом эттирилди³⁵. Фарғонанинг илк урбанизацияси

²⁹ Адылов Ш.Т. На заре урбанизации и государственности в Бухарском оазисе // Бухара и мировая культура. Динамика культурного процесса в столицах восточных цивилизаций. Вып. 1. – Бухара, 1993. – С. 51-55.

³⁰ Адылов Ш.Т. Истоки и возникновение цивилизации и государственности в Западном Согде. // ОНУ. – Ташкент, 1998. - № 4. – С. 23.

³¹ Шайдуллаев Ш.Б., Хуфф Д. Некоторые результаты работ Узбекско-Германской экспедиции на городище Джаркутан // ИМКУ. – Самарканд, 1999. – № 30; Шайдуллаев Ш.Б., Хуфф Д., Рахимов К. Жарқўтон – 2002 // Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар. – Тошкент, 2003. – Б. 31-33.

³² Шайдуллаев Ш.Б. Северная Бактрия в эпоху раннего железного века. – Ташкент: Фан, 2000. – Б. 200; Ўша муаллиф. Ўзбекистон худудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш

босқичлари (Бақтрия мисолида).: Тарих. фан. док. ... дисс. автореферати. – Самарқанд: ЎзФА Археология институти, 2009. – Б. 21-23.

³³ Сарияниди В.И. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. – Ашхат, 2002.

³⁴ Мамедов М. Памятники эпохи бронзы и раннего железа Бактрии и Маргианы: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Алма-Ата, 1991. – 25 с.

³⁵ Матбобоев Б.Х. Фарғона қадимий шаҳарларини жойлашган ўрни муаммолари // ЎИФ. – Тошкент, 1995. –№ 9. – Б. 71-76; Ўша муаллиф. Ранний город Ферганы и вопросы начального этапа государственности // Археология и история культуры Средней Азии. – Ташкент, 2002. – С. 77-78; Ўша муаллиф. Ўзбек давлатчилигининг илк босқичларида Фарғона // Ўзбек давлатчилиги тарихида қадимги Фарғона. – Наманган, 2001. – Б.

тарихшунослиги масалалари А. Анарбоев томонидан махсус ўрганилди. Олимнинг таъкидлашича, Фарғонанинг урбанизацияси бўйича Ю. Заднепровский мутахассис сифатида бу давр шаҳарларининг белгилари сифатида куйидагиларни ажратади: катта майдон, ривожланган ҳимоя тартиби, истехком (қалъа)нинг мавжудлиги, деҳқончилик ҳудудлари ёки воҳаси маркази, дин ва ўзаро айирбошлаш маркази. Аммо, олим Чуст маданиятига оид аниқ аҳоли манзилгоҳларини изоҳлар экан, уларни баъзан “шаҳармонанд” (протогород), баъзан “илк шаҳар” (ранний город) деб белгилайди. Шунингдек, тадқиқотчи ўз ишларидан бирида Чуст ва Бургулик маданиятлари ибтидоий жамоа даври маданиятлари бўлиб, Далварзинни ҳам, Эйлатанни ҳам шаҳар сифатида таърифлаш мумкин эмаслигини таъкидлайди. А. Анарбоевнинг фикрича эса, Фарғонадаги майдони 4-5 гадан кам бўлмаган, истехкомли бўлган, ривожланган муҳофаа тартибига эга бўлган барча пунктлар қишлоқ хўжалик атрофи, ҳунармандчилик ва савдо-сотик марказлари бўлиб, шаҳар мақомига даъвогар бўлиши мумкин³⁶.

Тарихшунослик нуқтаи назаридан Фарғона водийсида шаҳарларнинг ўрганилиши натижалари, мавжуд илмий қарашлар ва ёндашувлар А.С. Сағдуллаев ва И. Йўлдошевларнинг мақоласида кўриб чиқилган³⁷.

Б. Эшов минтақа ҳудудларида амалга оширилган археологик тадқиқотларни умумлаштириш асосида

мил.авв. I минг йилликнинг бошлари ва ўрталари Ўрта Осиё шаҳарлар тарихида куйидаги ўзгаришлар бўлиб ўтганлигини таъкидлайди:

– қалъалари бўлган йирик марказларнинг ривожланиш аънаналари Жанубий Туркменистонда (Ёзтепа, Аравалитепа) кузатилади, аммо бундай марказлар узлуксиз, умумий ҳимоя деворларига эга эмас эди. Бу белгиларга кўра, бундай режа маълум маънода бронза даврига бориб тақалади;

– мил.авв. I минг йилликнинг бошларида Бактрия ва Суғдиёнада ўлчамлари жиҳатдан унча катта бўлмаган аҳоли масканлари бунёд этилади, шу билан биргаликда Жанубий Суғддаги Сангиртепаннинг ташқи муҳофаа девори 10 метр қалинликка эга. Ёдгорликнинг ўзи эса 3 гектар майдондан иборат;

– мил.авв. I минг йилликнинг бошларида Бактрияда шаҳар шаклидаги йирик ёдгорликларнинг мавжудлиги кузатилмайди. Мил.авв. IX – VIII асрлар мобайнида Бактрия аҳолисининг бир қисми (А.С. Сағдуллаевнинг фикрича), Амударёнинг ўрта оқими, Хоразм ва Қашқадарё воҳасигача жойлашади;

– мил.авв. IX – VIII асрлар Марғиёна, Бактрия ва Суғд шаҳарлари тарихида сезиларли ўзгаришлар бўлиб ўтиб, қалъаларга эга, мустаҳкамланган, йирик марказлар шаклланган³⁸.

Таҳлил қилинган маълумотларга асосланиб куйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

44-47; Ўша муаллиф. Қадимги Фарғонада илк давлатчилик илдизлари // *O'zbekiston tarixi*. – Тошкент, 2002. – № 1. – Б. 21-32; Анарбаев А.А. Ахсикент в древности и средневековье // *СА*. – М., 1988. – № 1. – С. 113-116.

³⁶ Анарбаев А.А. Урбанистические традиции Ферганы // *Изучение культурного наследия Востока*. – СПб.: Знание, 1999. – С. 65-66.

³⁷ Сағдуллаев А., Юлдашев И. К вопросу о ранних городах и государствах долины Ферганы // *O'zbekiston tarixi*. – Ташкент, 2009. – № 3. – С. 54-60.

³⁸ Эшов Б. История формирования и развития раннегородской культуры Средней Азии: Автореф. дисс. ... док. ист. наук. – Ташкент: Институт истории АНРУз. 2008. – 30 с.

– мустақиллик йилларида бронза асри ва илк темир даври тарихига бағишланган бир қатор муҳим тадқиқотлар амалга оширилган. Уларда қадимги шаҳарсозлик – урбанизация тарихи тадқиқининг айрим масалалари таҳлил қилинган, турли нашрлар мазмуни асосан археологик йўналишга эга;

– урбанизация жараёнлари муаммолари бўйича хилма-хил назариялар, илмий адабиётларда турлича ёндашувлар мавжуд бўлиб, қадимги шаҳарсозлик хусусиятлари ва анъаналари масалалари, уларнинг ривожланиш динамикаси, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий функциялари турли ҳудудлардаги урбанистик жараёнлар билан боғлиқ ҳолда киёсий ўрганишни тақозо этади;

– мустақиллик йилларида Ўрта Осиё шаҳарларининг босқичма-босқич

ривожланишидаги тарихий хусусиятлар, шаҳарлар тарихини даврлаштириш муаммоси аниқроқ асосланди;

– XX асрнинг 90-йиллари – XXI аср бошларида Ўрта Осиёнинг қўшни вилоятлари шаҳарсозлик маданиятларининг ўзаро алоқалари ва таъсири каби долзарб масалалар таҳлил қилинди. Бу борада илмий қарашлар ва ёндашувларнинг ўзгарганлигига қарамасдан, бронза асри ва илк темир даври шаҳарлари тарихшунослиги мавзуси махсус тадқиқот объектига айланмади;

– XXI аср бошларидаги илк шаҳарлар тарихига бағишланган тадқиқотларда совет даврида илмий қарашларнинг мазмун-моҳиятига танқидий баҳолар бериш билан бирга, мавжуд назариялар ва ёндашувлардаги ижобий жиҳатларни ажратиб кўрсатиш зарурати таъкидланади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ртвеладзе Э.В. Цивилизации, государства культуры Центральной Азии. – Ташкент, 2005; История государственности Узбекистана / Отв. ред. ЭВ. Ртвеладзе, Д.А. Алимова. – Ташкент: Узбекистан, 2009. – Т. 1; Қадимги давлатчилик ва урбанизация (тарихий лавҳалар) / Маъс. муҳаррир. Р.Х. Сулаймонов. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2010 ва бошқа.
2. Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд: Институт археологии АН РУз, 1993. – 162 с.
3. Мамедов М. Памятники эпохи бронзы и раннего железа Бактрии и Маргианы: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Алма-Ата, 1991. – 25 с.; Ширинов Т. Раннегородская культура эпохи бронзы Юга Средней Азии: Автореф. дисс. ... док. ист. наук. – М., 1993. – 49 с.
4. Мамбетуллаев М. Хорезм и контакты с кочевниками // В сб: Археология и история Центральной Азии. – Самарканд, 2004. – С. 97-102.
5. Вайнберг Б.И. Памятники Куюсайской культуры // Труды ХАЭЭ. – М.: Наука, 1979. Т. XI. – С. 7-76.

METHODS TO ENSURE THE LEGITIMACY OF THE STATE ADMINISTRATION

Qurbonov Oybek ¹

¹Tashkent State University of Law, Master in Public Administration Law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762303>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

legitimacy, methods of ensuring legitimacy, control, supervision, public control, judicial control.

ABSTRACT

This article is devoted to the concept of legitimacy, methods of ensuring legitimacy in public administration, opinions of scholars on methods of ensuring legitimacy, methods of ensuring legitimacy such as control, supervision, public control.

DAVLAT BOSHQARUVIDA QONUNIYLIKNI TA'MINLASH USULLARI

Qurbonov Oybek ¹

¹Toshkent davlat yuridik universiteti Davlat boshqaruvi huquqi mutaxassisligi magistranti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

qonuniylikni ta'minlash, qonuniylikni ta'minlash usullari, kontrol, nazorat, jamoatchilik nazorati, sud nazorati

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola qonuniylikni ta'minlash tushunchasi, davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlash usullari, qonuniylikni ta'minlash usullari haqida olimlar fikrlari, kontrol, nazorat, jamoatchilik nazorati kabi qonuniylikni ta'minlash usullariga bag'ishlangan.

Har qanday boshqaruvga oid bo'lgan tizimda boshqaruv organi tomonidan organning maqsad va vazifalariga hamohang ravishda ma'lum usullar qo'llaniladi. Boshqaruv organi tomonidan qo'llaniladigan u yoki bu usul eng avvalo huquq normasi bilan tartibga solinishi, inson huquq va erkinliklarini himoya qilishga va ularni ro'yobga chiqishiga zamin yaratishi lozim.

Davlat boshqaruvi faoliyati sohasida qonuniylik prinsipining harakatda bo'lishi tashkiliy-huquqiy vositalar tizimi bilan

ta'minlanadi. Yuridik xususiyatlari va mazmuni jihatidan har xil bo'lgan bunday vositalarning yig'indisi – qonuniylikni ta'minlash usullarini tashkil etadi. Shu o'rinda biz davlat boshqaruvida qonuniylikni taminlash usullari haqida fikr bildirganimizda qonuniylikni taminlash tushunchasi haqida to'xtalib o'tsak.

Qonuniylikni ta'minlash – bu:

- birinchidan, davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatida qonuniylik talabidan chetga chiqishiga

yo'l qo'yimaslik;

- ikkinchidan, qonunbuzilishi holatlarini o'z vaqtida aniqlash;
- uchinchidan, aniqlangan qonunbuzilishi holatlarini bartaraf etish;
- to'rtinchidan, buzilgan huquq va qonuniy manfaatlarni qayta tiklash;
- beshinchidan, qonunbuzilishiga yo'l qo'ygan shaxslarni javobgarlikka tortish;
- oltinchidan, qonun buzilishlariga yo'l qo'yimaslik maqsadida, ma'lum bir chora-tadbirlarni amalga oshirish[1].

Demak, qonuniylikni taminlash deganda davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatida qonuniylik talabidan chetga chiqishiga yo'l qo'ymagan holda, qonunbuzilishi holatlarini o'z vaqtida aniqlash, aniqlangan qonunbuzilishi holatlarini bartaraf etish, buzilgan huquq va qonuniy manfaatlarni qayta tiklash, qonunbuzilishiga yo'l qo'ygan shaxslarni javobgarlikka tortish, qonun buzilishlariga yo'l qo'yimaslik maqsadida, ma'lum bir chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan faoliyat sifatida ko'rishimiz mumkin.

Aksariyat yuridik adabiyotlarda, davlat boshqaruvi jarayonida qonuniylikni ta'minlashning asosiy usuli sifatida kontrol va nazorat ko'rsatib o'tilgan. Jumladan, D.M.Ovsyankoning fikricha, davlat organlari faoliyatida qo'llaniladigan turli huquqiy va tashkiliy shakl va usullar, amaliy usullar – qonuniylikni ta'minlash usullari hisoblanadi hamda bu kontrol va nazoratdir[2]. Bu yerda D.M.Ovsyankoning fikriga ko'ra davlat boshqaruvida qonuniylikni taminlashda ikkita usul yani kontrol va nazoratni nazarda tutgan. A.A.Karmolitskiyning fikricha esa, davlat boshqaruvida qonuniylik tashkiliy-huquqiy vositalar orqali ta'minlanadi. Mazmuniga ko'ra ular qonuniylikni ta'minlash usullarini, uning tizimini anglatadi. Qonuniylikni ta'minlash jarayonida davlat

organlari o'z vakolatlari doirasida kontrolni hamda uning ko'rinishlari bo'lgan nazorat va ijro etishni tekshirishni amalga oshiradilar. A.A.Karmolitskiy boshqa huquqshunos olimlardan farqli ravishda, qonuniylik va intizomni ta'minlashning uchinchi usulini – *ijro etishni tekshirishni* ham kiritadi[3].

D.D.Sabriya, davlat boshqaruvida qonuniylikni taminlash usullariga kontrol (ijro etishni tekshirish) va nazorat bilan bir vaqtda *shikoyat qilish huquqini* kiritadi[4]. Uning fikricha qonuniylikni taminlashda faqatgina kontrol va nazorat bilan taminlanib qolmasligini va qonuniylik taminlanishini fuqarolarning shikoyat qilish huquqi orqali erilishishi mumkinligi haqida fikr bildiradi.

Demak, yuqoridagilarga asoslanadigan bo'lsak, huquqshunos olimlari davlat boshqaruvida qonuniylik va intizomni ta'minlashning asosiy usullari sifatida *kontrol, nazorat, tekshirish* va *shikoyat qilishni* ko'rsatib o'tishadi.

Kontrol – qonuniylik va intizomni ta'minlash usuli sifatida yoki davlat organlarining funksiyasi, ya'ni boshqaruv faoliyatining turi sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Kontrol ijtimoiy boshqaruv tizimida katta ahamiyatga ega bo'lib, u hokimiyat subyektlarining mavjud holatlari to'g'risida, qarorlarning ijro etilganligi haqida ma'lumotlarni olishda xizmat qiladi. Kontrol ijro intizomini mustahkamlashda, amalga oshirilgan ishni baholashda, ma'lum bir jarayonni operativ tartibga solishda qo'llaniladi.

Kontrol mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1) kontrol ostiga olingan obyektlar faoliyati ustidan kuzatish, ular tomonidan qoidalar va ko'rsatmalarning bajarilishi, mavjud holatlar to'g'risida obyektiv ma'lumotlar olish. Ma'lumotlar hisob va hisobot hujjatlarini o'rganish, tekshirish,

invertarizatsiya, taftish, tushuntirishlar va boshqa shakllarda olinadi;

2) to'plangan axborotlarni baholash, yo'nalishlarni belgilash, istiqboldagi rejalarni ishlab chiqish;

3) qonuniylikni buzish holatlarini, zararli oqibatlarni, maqsadga nomuvofiq harakatlar va xarajatlarni bartaraf etish bo'yicha ma'lum bir choralarni ko'rish, shuningdek, huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida huquqqa xilof faoliyatni to'xtatish;

4) huquqbuzarliklarning hisobini olib borish, ularni sodir etilishi sabablari va sharoitlarini aniqlash;

5) aybdor shaxslarni aniqlash, ularni javobgarlikka tortish. Kontrolni amalga oshiruvchi organlar aybdor shaxsning javobgarligini o'zlari hal etishlari mumkin yoki bu masalani vakolatli davlat organlariga kiritishlari mumkin.

Kontrol rahbarlik (boshqaruv) faoliyatining ajralmas elementi hisoblanadi. Shu bilan birga, u rahbarlik darajasini oshirishni, uning to'g'riligi va samaradorligini tekshirish vositasi ham hisoblanadi.

Kontrolni amalga oshirish jarayonida:

– kontrol ostiga olingan obyektning holati tahlil qilinadi va unga baho beriladi;

– hal etilmay qolgan masalalar aniqlanadi;

– amaliy tajriba umumlashtiriladi va qo'llaniladi;

– ijro etuvchilarga turli xildagi yordam beriladi.

Demak, kontrol davlat organlari oldiga qo'yilgan vazifalarning bajarilishini, ularning faoliyatida qonuniylik va intizomning ta'minlanishini belgilovchi asosiy vositadir. Qonuniylikni ta'minlash jarayonida qonun buzilishini ogohlantirish va cheklashda uning o'rni kattadir.

Kontrol davlat boshqaruvi jarayonida qo'llaniladigan boshqa usullardan (nazorat,

tekshirishdan) farq qilgan holda, quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga egadir:

– kontrolni amalga oshiruvchi organ (mansabdor shaxs) va kontrol ostiga olingan obyekt o'rtasidagi aloqalarning vertikaligi, ya'ni bu munosabatlar bo'ysinuvga asoslanadi;

– kontrol qonuniylikni ta'minlash bilan bir vaqtda, maqsadga muvofiqlikni aniqlash uchun ham qo'llaniladi;

– kontrolni amalga oshiruvchi organ (mansabdor shaxs) obyektning qarorlarini bevosita bekor qilish vakolatiga ega bo'ladi;

– kontrolni amalga oshiruvchi organ (mansabdor shaxs) kontrol obyektining faoliyatida qonun buzilishiga yo'l qo'yilgan bo'lsa, uni bartaraf etish, aybdorni aniqlash va unga nisbatan ta'sir etish choralari qo'llash vakolatiga ega bo'ladi[5].

Nazorat – maxsus vakolatli davlat organlari tomonidan o'ziga bo'ysinmagan obyekt faoliyatida qonuniylik va intizomni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladigan boshqaruv faoliyatining bir turidir. Nazorat olib borish jarayonida nazorat ostiga olingan obyektning faoliyatiga faqatgina qonuniylik nuqtai nazaridan baho beriladi. Nazoratni amalga oshirish vaqtida nazorat ostiga olingan obyektning ma'muriy-xo'jalik faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi.

Nazorat maxsus davlat nazorati organlari tomonidan yoki prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Nazorat jarayonida aniqlangan kamchiliklar, qonun buzilishlari bevosita hal qilinmaydi yoki aybdor shaxslar bevosita javobgarlikka tortilmaydi. Nazorat vaqtida aniqlangan kamchiliklar, qonun buzilishlari to'g'risida nazorat olib borilgan organ (tashkilot) bo'ysingan yuqori organga yoki tegishli davlat organlariga (masalan, sud, prokuratura organlariga) murojaat qilish mumkin.

Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish

lozimki, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida kontrol tushunchasi keng yoritilmagan. Yuridik adabiyotlarda, kontrol va nazorat tushunchalari farqlanadi. Jumladan, D.N.Baxrax fikricha, kontrol hajmidan kelib chiqqan holda, agar faoliyatning qonuniyligi va maqsadga muvofiqligi tekshirilayotgan bo'lsa, bu – kontrol, agar faoliyatning qonuniyligi tekshirilayotgan bo'lsa, bu – nazoratdir. Nazorat qisqartirilgan kontroldir[6] deb takidlagan.

Davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlashda jamoat nazoratining tutgan o'rnini ham kattadir. O'zbekiston Respublikasi huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lini tanlagan ekan, albatta, bu jarayonda davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda, qonuniylik va huquq tartibotni ta'minlashda fuqarolar ishtiroki keng ta'minlanishi lozim bo'ladi. So'ngi yillarda bu jarayonlarning huquqiy asoslari takomillashtirila boshlandi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2013-yil 22-apreldagi O'RQ-350 sonli "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi yangi tahrirda qabul qilingan qonunning 11-moddasiga binoan, "Shaharcha, qishloq, ovul va shahardagi mahalla fuqarolar yig'ini – tegishli hududda qonunlar va boshqa qonun hujjatlarining ijro etilishi, shu jumladan, tadbirkorlik faoliyati subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishi, kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlari tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish sifati, imoratlar qurish hamda hovlilar va uylar atrofidagi hududlarni saqlash qoidalariga rioya etilishi, yerlardan foydalanish va ularni muhofaza etish ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshiradilar"[7].

Bundan tashqari, 2018 yil 12 aprelda O'zbekiston Respublikasi "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi O'RQ-474 sonli

qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunga binoan davlat organlarining va ular mansabdor shaxslarining quyidagi:

- qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarda, qarorlarda, shuningdek rivojlanish davlat, tarmoq va hududiy dasturlarida jamoatchilik manfaatlarini, jamoatchilik fikrini hisobga olishga;
- fuqarolarning, yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, jamiyat manfaatlarini himoya qilish sohasidagi qonun hujjatlari talablarining ijro etilishini ta'minlashga;
- o'z zimmasiga yuklatilgan, ijtimoiy va jamoatchilik manfaatlariga daxldor bo'lgan vazifalar va funksiyalarni bajarishga;
- davlat xizmatlarini ko'rsatishga;
- ijtimoiy sheriklik doirasida amalga oshiriladigan bitimlar, shartnomalar, loyihalar va dasturlarni bajarishga doir faoliyati jamoatchilik nazoratining obyekti hisoblanadi[8].

Jamoatchilik nazoratini kengaytirish davlat organlari va mansabdor shaxslarning fuqarolar va jamiyat oldidagi mas'uliyatini yanada oshiradi, ularning qonunlar asosida hamda qonun doirasida harakatlanishini mustahkamlaydi.

O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi jarayonida qonuniylik va intizomni ta'minlashda – *jismoniy va yuridik shaxslarning shikoyat qilish huquqi* ham katta ahamiyatga egadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-moddasiga binoan "Har bir shaxs bevosita o'zi va boshqalar bilan birgalikda vakolatli davlat organlariga, muassasalariga yoki xalq vakillariga ariza, taklif va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega"[9] deb belgilab qo'yilgan. Buning natijasida fuqarolarning murojat etish huquqi yuzaga keladi.

O'zbekiston Respublikasi "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari

to'g'risida"gi qonunga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslar davlat organlari va mansabdor shaxslarga og'zaki, yozma yoki elektron shaklda murojat etishlari mumkin. Murojaatlarning quyidagi turlari mavjud. Bular arizalar, takliflar va shikoyatlar hisoblanadi. Murojaatlar, ularning shakli va turidan qat'i nazar, bir xil ahamiyatga ega bo'ladi hamda belgilab qo'yilgan muddat va tartibda ko'rib chiqiladi. Ushbu jismoniy va yuridik shaxslarning murojatlari natijasida davlat boshqaruvida qonuniylikni taminlashda sud nazorati kelib chiqadi.

Sud nazorati deyilganda manfaatdor shaxslar tomonidan sudga davlat organlari va

mansabdor shaxslarning harakat yoki harakatsizligi ustidan belgilangan tartibda kiritilgan murojatlari natijasida yuzaga keluvchi ommaviy huquqiy munosabatlar sohasida qonuniylikni ta'minlash borasidagi faoliyatga aytiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, davlat organlari va mansabdor shaxslari hamda jismoniy va yuridik shaxslarning davlat boshqaruv jarayonida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlaridan og'ishmasdan harakat qilishini ta'minlovchi usul, vositalar yig'indisini davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlovchi usullar deb ataymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Xojiyev, T.Xojiyev. Ma'muriy huquq. Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2008. 519 b.
2. Ю.М.Козлов, Л.Л.Попов. Административное право. – М.: «Юрист», 2000.
3. А.П.Алехин, А.А.Кармолицкий, Ю.М.Козлов. Административное право Российской Федерации. Учебник. –М.: «Зерцало», 1998.
4. П.Т.Василенко. Административное право. –М.: «Юридическая литература», 1990.
5. E.Xojiyev, T.Xojiyev. Ma'muriy huquq. Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2008. 519 b.
6. Бахрах.Д.Н, Россинский.Б.В, Стариков.Й.Н. Административное право: Учебник для бузов. –М.:”Норма”, 2004. 707-б.
7. O'zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida”gi O'RQ-350 sonli qonuni / 2013 y / <https://lex.uz/docs/-2156899>
8. O'zbekiston Respublikasi “Jamoatchilik nazorati to'g'risida”gi O'RQ-474 sonli qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.04.2018-y., 03/18/474/1062-son 03/21/670/0089-son, 09.02.2021-y, 03/21/671/0093-son) // <https://lex.uz/docs/-20596>
9. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Xalq so'zi” gazetasi, 1992-yil 15-dekabr, 243 (494)-son; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.03.2019-y, 03/19/527/2706-son, 05.09.2019-y, 03/19/563/3685-son; 09.02.2021-y, 03/21/670/0089-son, 09.02.2021-y, 03/21/671/0093-son) // <https://lex.uz/docs/-20596>

ON THE USE OF DESCRIPTIVE WORDS IN SCIENTIFIC AND FORMAL METHODS

Farzona Norimboeva¹, Scientific supervisor: prof. S.A.Karimov²

¹ SamSU II course master's degree

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762433>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Scientific style, formal style,
character, quality, form,
glossary, limitation,
firmness, accuracy.

ABSTRACT

This article discusses the use of denotative and connotative meanings in scientific and formal styles.

ILMIY VA RASMIY USLUBLARDA BELGI BILDIRUVCHI SO‘ZLARNING QO‘LLANILISHIGA DOIR

Farzona Norimboeva¹, Ilmiy rahbar: prof. S.A.Karimov

¹ SamDU II kurs magistranti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO‘ZLAR

Ilmiy uslub, rasmiy uslub,
belgi, sifat, ravish, izohli
lug‘at, chegaralanganlik,
qat‘iy qolipga asoslanganlik,
aniqlilik.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ilmiy va rasmiy uslublarda belgi bildiruvchi so‘zlarning ishlatishi, denotativ va konnotativ ma‘nolari haqida so‘z yuritiladi.

Ilmiy uslub dalilий ma‘lumotlar asosida chiqarilgan ilmiy xulosalarga asoslanuvchi, har bir fan sohasining o‘ziga xos atamalariga tayanuvchi, fikrni aniq va mantiqiy izchil shaklda bayon qiluvchi uslub bo‘lsa, rasmiy uslub esa adabiy tilning yozma rasmiy shakliga xos bo‘lib, muayyan nutqiy qolip, qat‘iy odat tusiga kirib qolgan shakllarga ega bo‘lgan nutq uslubidir. Bu uslublarda fikr aniq va mantiqli bo‘ladi. Ilmiy uslubda fan-tenika, madaniyat va san‘at sohasida yoziladigan monografiya,

darslik, ilmiy-texnik informatsiyalar, turli to‘plam va jurnallardagi ilmiy maqolalar yozilgani, har bir fanning o‘ziga xos ilmiy terminlaridan va formulalaridan foydalanilgani holda, rasmiy uslub davlat arboblari o‘rtasidagi diplomatik munosabatlarda, idora, korxonalar, muassasalarning rasmiy ish yuritish jarayonlarida, shaxslarning ariza, tilxat, ishonch qog‘ozi singari ish yuritish hujjatlarida qo‘llanilib, yuridik va diplomatik

munosabatlarda, davlat idoralari, sudlar, savdoga doir o'zaro muomalalarda aloqa qilish uchun ishlatiladi. Shunga ko'ra, bu stilda yuridik qonun moddalari, diplomatik murojaatnomalar, notalar, hukumat idoralarning qarorlari, instruksiyalar, buyruqlar, shartnomalar, rasmiy e'lon va xabarlar, yozishmalar va shu kabilar yoziladi.¹ Mazkur uslublariga oid matnlar soha mutaxassislarigagina mo'ljallangan bo'ladi.

Ilmiy uslubda belgi bildiruvchi so'zlarni tahlil qilish uchun S.A.Karimov, Sh.M.Maxmatmurodov, O.N.Karimovlar muallifligida 2003-yilda akademik litsey va kasb-hunar kollejlari talabalari uchun nashr qilingan "Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish" o'quv qo'llanmasi, rasmiy uslub uchun esa "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi Qonun, "O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy sudi to'g'risida"gi Qonuni, "Jinoyat kodeksi", "Mehnat kodeksi" asos qilib olindi.

Belgi bildiruvchi so'zlar tilimizda faol ishlatiladi, ammo hamma uslublarda ham emas. Chunki ilmiy va rasmiy uslublar chegaralanganlik, qat'iy qolipga asoslanganlik, aniqliligi bilan boshqa uslublardan farqlanadi. Shuning uchun ham mazkur leksemalar bu uslublarda aniq maqsad yo'lida qo'llaniladi. Quyida yangi, yaxshi, ijobiy, kabi leksemalarning mazkur uslublarda ishlatilish o'rinlari berilgan.

Yangi so'zining mazkur uslublarda qo'llanilishi:

Ilgari bo'lmagan, endi yuzaga kelgan, kelayotgan, keladigan ma'nolarda ilmiy uslubda ham, rasmiy uslubda ham baravar qo'llaniladi: O'qitishning ilg'or va yangi pedagogik texnologiyalarni, ta'limning texnik

va axborot vostalarini o'quv jarayoniga joriy etish... ("Ta'lim to'g'risida"gi Qonun 26-modda, keyingi o'rinlarda TTQ deb beriladi), Hukm qilingan shaxsning xulqi ustidan nazorat olib boruvchi organning taqdimi bilan sud sinov muddadi davomida unga yuklatilgan majburiyatning hammasini yoki bir qismini olib tashlash yoki uning zimmasiga yangi majburiyatlar yuklashi ham mumkin. (JK 72-modda), "Davlat tili haqida"gi Qonun o'zbek tilining amalda bo'lishi uchun yangi istiqbollarni ochib berdi. ("Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish" kitobi 5-bet, keyingi o'rinlarda NMDT deb beriladi), Binobarin, o'zbek tilining imloviy me'yorlari hozirgacha ana shu qoidalarga amal qilmoqda va bu jarayon, ya'ni kirill alifbosidan foydalanish O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining "O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonunining yangi tahririni amalga kiritish tartibi to'g'risida"gi 1995-yil 21-dekabr qaroriga asosan 2005-yilgacha davom etdi. (NMDT 4-bet) Ushbu misollarda yangi leksemasi sifat turkumiga oid bo'lsa, quyidagi misollarda ravishga xos vazifa bajargan: Jinoyat sodir etgan shaxsга nisbatan u axloqan tuzalishi va yangi jinoyat sodir etishning oldini olish uchun zarur hamda yetarli bo'ladigan jazo tayinlanishi yoki boshqa huquqqiy ta'sir chorasi qo'llanilishi kerak. ("Jinoyat kodeksi" 7-modda, keyingi o'rinlarda JK tarzida beriladi), Shaxsning ilgari qasddan sodir etgan jinoyati uchun sudlanganidan keyin qasddan yangi jinoyat sodir etish retsidiv jinoyat deb topiladi. (JK 34-modda), Agar mahkum hukm chiqarilganidan keyin jazoni to'la o'tamay turib, yangi jinoyat sodir etsa yangi hukm bo'yicha tayinlangan jazo muddati ilgari hukm yuzasidan o'talmay qolgan jazo muddatini to'la yoki qisman qo'shadi. (JK 60-modda), Agar ixtiro texnika taraqqiyoti darajasidan

¹ Shomaqsudov A. va boshqalar. O'zbek tili stilistikasi. –Toshkent: O'qituvchi, 1983. –B.20

ma'lum bo'lmasa, u yangi hisoblanadi. ("Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi Qonun 6-modda, keying o'rinlarda IFMQ deb beriladi)

Hali tutilmagan yoki juda kam ishlatilgan, asl holatini yo'qotmagan, eskirmagan ma'nolarida mazkur uslublarda baravar qo'llaniladi. Agar ixtiro sifatida ko'rsatilgan obyekt yangi, ixtirolik darajasiga ega va uni sanoatda qo'llash mumkin bo'lsa, u huquqiy muhofaza qilinadi. (IFMQ 7-modda), Mahsulotni olish usuliga berilgan patentning amal qilishi aynan shu usul yordamida olingan mahsulotga ham tatbiq etiladi. Bunda aksini isborlovchi dalillar bo'lmasa, bu yangi mahsulot patentlangan usulda olingan deb hisoblanadi. (IFMQ 30-modda), ...har kimga kasbga va ishga ega bo'lishda, mehnat qilish va ish bilan ta'minlanish shart-sharoitlarida, mehnatga haq olishda, xizmat pog'onasidan yuqorilab borishda teng imkoniyatlar yaratishni; yangi kasbga (mutaxassislikka) bepul o'qitishni mahalliy mehnat organlarida yoki uarning yo'llanmasi bilan boshqa o'quv yurtlarida stipendiya to'labmalakasini oshirishni... ("Mehnat kodeksi" 58-modda, keying o'rinlarda MK deb beriladi), Tilda yashab turgan so'z va iboralar ularning o'rniga kelayotgan yangi tushunchalarga osonlikcha o'rnini bo'shatib bermaydi. (NMDT 6-bet), Mana bu "Meni yangi ishga yo'rgaklagan hamqishloqlarim, shuningdek, ustoz Ma'rifat Rofiyevalar foydali maslahat va amaliy yordamlarini mendan ayamay, kasbni o'zlashtirib olgunimcha madadkor bo'lib turdilar" misolidagi yo'rgaklamoq so'zi umuman noto'g'ri qo'llanilgan. (NMDT 6-bet)

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, uslub nuqtayi nazardan yangi leksemasi faqat o'zining denotativ ma'nosini namoyon qilgan. Chunki ilmiy va rasmiy uslublarda qo'llangan so'zlarda konnotatsiya hodisasi deyarli kuzatilmaydi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da mazkur leksema faqat

endigina, hozirgina ma'nolarida qo'llangandagina ravish turkumiga oidligi, ilgari bo'lmagan, endi yuzaga kelgan ma'nolarda sifatga tegishli ekanligi aytilgan. Ammo quyida berilgan misollarda boshqacha: Yangi tug'ilgan bolalarni bevosita tug'ruqxonadan farzandlikka olgan yoki bolalarga vasiy qilib tayinlangan shaxslarga bola farzandlikka olingan (vasiylik belgilangan) kundan boshlab, bola tug'ilgan kundan e'tiboran ellik olti kalendar kun...ta'tillar beriladi. (MK 234-modda), Tarixiy, ilmiy, badiiy yoki o'zgacha madaniy qimmatga ega bo'lgan yangi aniqlangan obyektlar Madaniy meros obyektlarining davlat kadastriga kiritilishi to'g'risidagi masala hal qilingunga qadar ushbu Qonun talablariga muvofiq muhofaza qilinishi kerak. ("Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi Qonun 12-modda, keyingi o'rinlarda MMOMQ deb beriladi) Yangi tug'ilgan bola, yangi aniqlangan obyekt birikmalaridagi yangi so'zi hozir, endi ma'nolarini berayotgani yo'q. Chunki bular yangi kelgan, yangi chiqqan birikmalaridan farqlanadi. Shuning uchun ushbu misollardagi mazkur leksemaga nisbatan ma'no sifatga, o'rin esa ravishga xos deyish mumkin.

Ma'lum bir vaqt oralig'i ma'nosida rasmiy uslubda qo'llaniladi: ...Yangi muddatga saylanmaganligi (tanlov bo'yicha o'tmaganligi) yoxud saylanishda (tanlovda) qatnashishni rad etganligi munosabati bilan... (MK 97-modda)

Boshqalardan farq qiladigan, o'zgacha ma'nosida ilmiy uslubda: Birikma tarkibidagi ma'nosi zid so'zlarning har birining ma'nosi saqlab qolingan holda yangi bir mantiqiy ma'no kelib chiqadi va ular badiiy san'atlar doirasida oksyumoron deb ataladi. (NMDT 25-bet)

Davomiylik, navbatdagi ma'nosida: Yangi tahrirdagi Qonunning 9-moddasida

davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida ishning davlat tilida yuritilishi va zaruriyatga qarab boshqa tillarga tarjima qilinishi alohida ta'kidlab o'tildi. (NMDT 65-bet)

O'rganilayotgan leksema rasmiy uslubda faqat (JKda) yangi jinoyat sodir etmoq, yangi majburiyatlar va yangi hukm chiqarmoq birikmalari tarkibidagina qo'llanilgan.

Demak, yangi leksemasi ilmiy va rasmiy nutq uslublari doirasida sifatda ham, ravishda ham bema'lol qo'llanila oladi. Bu ikki qo'llanishda ham o'zing denotativ va konnotativ ma'nolarini namoyon eta oladi.

Yaxshi leksemasining mazkur uslublarda qo'llanilishi:

“O'zbek tilining izohli lug'ati”da mazkur leksemaning a) ijobiy sifatga ega bo'lgan, biror talabga to'la javob beradigan, kishiga yoqadigan, ma'qul bo'ladigan. Yaxshi kishi. Yaxshi ot. Yaxshi yemoq. Yaxshi kiymoq. Kundan kunga Zaynabning susayib, o'ziga begonalashib borganini yaxshi anglar edi. A.Qodiriy, “O'tgan kunlar”. Yaxshi gapirib ham ko'rdi, yomon gapirib ham ko'rdi, foydasi bo'lmadi. A.Qahhor, “Qo'shchinor chiroqlari”, b) modal so'z. Rozilik, ma'qullash ma'nosini bildiradi; xo'p bo'ladi, durust, ma'qul. Yaxshi, xozir etib boraman. Yaxshi, men yana o'ylab ko'raman. Yaxshi. Va'da ham berayin, ammo sen unashmay tur! A.Qodiriy, “O'tgan kunlar” d) **Yaxshi ko'rmoq:** 1) biror narsani, kishini yoqtirmoq, ma'qul ko'rmoq. Suhbatni yaxshi ko'radi. Ozoda kiyinishni yaxshi ko'raman. Bu kambag'al xasta yigitni Yo'lchi yaxshi ko'rar, ahvoliga ko'nglidan qayg'urar edi. Oybek, Tanlangan asarlar. 2) muhabbat qo'ymoq, sevmok. Zulfiqor ustodning qizini nihoyatda

yaxshi ko'rib qolganini do'stiga aytib qo'ygan edi. Mirmuhsin, “Me'mor”.²

Kishiga yoqadigan, ma'qul bo'ladigan ma'nolarida: Xullas, ma'naviyati va madaniyati shakllangan xalqlar uchun natiqlik san'ati inson faoliyatida muhim omillardan sanalgan hamda asosiy e'tiborni nutqning yaxshi bo'lishiga qaratgan o'z nazariyotchilari ham bo'lishgan. (NMDT 25-bet) Yaxshi so'zi yuqoridagi misolda qo'shma fe'l tarkibiy qismi sifatida kelib, o'z semantik ma'nosini asoslamokda. Mazkur leksema sifat turkumiga oid bo'lganda quyidagi semantik ma'nolarni anglatadi:

Biror talabga to'la javob beradigan ma'nosida: Yaxshi, namunaviy nutq hozirgi o'zbek adabiy tili talablariga mos holda shakllangan bo'lishi, turli g'ayriadabiy va g'ayri axloqiy til elementlaridan holi bo'lishi kerak. (NMDT 22-bet)

O'z ishining ustasi, qobiliyatli ma'nolarida: Shcherba me'yordan chekinmagan yozuvchining bo'lmasligi, chekinilmasa asarning zerikarli bo'lishi haqida yozib, “Insonda me'yorni his qilish xususiyati tarbiyalanga bo'lsa, u yaxshi yozuvchilardagi asosli chekinishlarni butun go'zalligi bilan his qila boshlaydi”, deya ta'kidlagan edi. (NMDT 101-bet)

O'rinli, munosib ma'nosida: Stilistika – tilda mavjud bo'lgan barcha stilistik vositalar ... dan, ma'lum tipdagi forma, so'z va konstruksiyalardan qaysi birini qo'llash muvofiq ekanini, yaxshi va eng muvofiq vositasini tavsya etadi, norma qilib belgilaydi, nutqning turli stilistik qatlamlarida qo'llanadigan vositalarni belgilab beradi... (NMDT 70-bet)

Biror sohani mukammal egallash, bilish ma'nosida: Ana shu sabablarga ko'ra

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати 5 жилдди. 5-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. –Б.127

soʻz qoʻllash aniqligining chegarasini belgilash bir muncha murakkab ish boʻlib, u tilni yaxshi bilishni va uning vazifaviy uslublar doirasida qoʻllanish imkoniyatlarini oʻrganishni taqozo etadi. (NMDT 25-bet)

Yuzaki emas chuqurroq, mukammalroq maʼnosida: Masalaning mohiyatini yanada yaxshiroq va tezroq anglash uchun dastlab tildan tashqarida boʻlgan omillar haqida mulohaza yuritish maqsadga muvofiq boʻladi. (NMDT 55-bet) Bu oʻrinda mazkur leksema ravish turkumiga mansubdir.

Teran, aniq maʼnosida: Tinglovchilar sizning tasviringizsiz ham aqli, yuragi, fikri bilan shu predmetni yaxshiroq kuzatadi. (NMDT 42-bet), Sharq tarixida juvonmardlik, tasavvuf, malomatiylik kabi bir necha qudratli taʼlimotlar hukm surgani yaxshi maʼlum, albatta. (NMDT 102-bet)

Boshqalariga qaraganda maʼqul, oʻrinli maʼnosida: Badiiy matnlar tahririning oʻziga xos nozik tomonlari mavjud boʻlib, bunda asosan soʻz yoki boshqa birlikning estetik taʼsir kuchi inobatga olinadi, qaysi element ana shu vazifani yaxshiroq bajara olishi mumkinligi muhim hisoblanadi. (NMDT 103-bet)

Mukammal, maromida maʼnosida: Muomala madaniyatining yaxshi egallanishi kishilarning bir-birlarini hurmat qilishi va eʼzozlashlariga, asablarini asrash va vaqtlarini tejashga olib keladi. (NMDT 139-bet)

Ijobiy leksemasining mazkur uslublarda qoʻllanilishi:

Mazkur leksemaning izohli lugʻatda maʼqul, maqbul deb topilganlikni ifodalovchi; maʼqullovchi, yoqlovchi; maʼqullashga, yoqlashga, maqtovga sazovor boʻlgan; yaxshi, foydali; yaxshi fazilatlariga, xislatlariga ega boʻlgan; ibratli³ kabi maʼnolari berilgan. Bu

soʻz ilmiy uslub doirasida sifat va ravish turkumlarida baravar qoʻllanilib, sintaktik jihatdan gapda aniqlovchi va hol vazifasida keladi.

Yaxshi, foydali maʼnosida sifatda ham, ravish oʻrnida ham qoʻllanila oladi: Ijobiy tomoni – adibning yaʼni sheva vakili boʻlgan ijodkorlarning sharofati bilan maʼlum soʻz adabiyotga kirib qolib, meʼyorlashishi mumkin. (NMDT 39-bet), Taqrizda himoya yoki nashrga tavsiya etilgan atroflicha, batafsil munosabat bildiriladi, uning ijobiy va salbiy tomonlari xolisona koʻrsatib oʻtiladi, himoya yoki nashrga tavsiya etilish-etilmaslik haqidagi munosabat aniq bayon etiladi. (NMDT 178-bet), Oʻrinda ishlatilgan soʻzlar, yorqin va dildan bayon etilgan nutq bamaʼni fikr har doim odamlarning xulq-atvoriga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. (NMDT 53-bet)

Maqbul deb topilganlikni ifodalovchi, maʼqullovchi, yoqlovchi maʼnolarida ham ikki turkum doirasida baravar qoʻllanila oladi: Shuning uchun ham tilda varvarizmlarning ishlatilishi ijobiy hodisa sifatida emas, balki meʼyorning buzilishi deb qarash va ularni nutqda qoʻllamaslik lozim. (NMDT 39-bet), Fan taraqqiyotining hozirgi bosqichida shakllangan sotsiologiyat, etnologiyat, psixologiyat, madaniyatshunoslik singari fanlarning hamkorligigina bu muammolarni ijobiy hal qilish imkonini beradi. (NMDT 54-bet), Shuning uchun hatto jahli chiqib turgan paytda ham muloyim boʻlishga harakat qilish, mansabdor shaxs, rahbar va boshliqning oldiga biror masalani hal qilish maqsadida borganda uning kayfiyatiga qarab ish tutish uning ijobiy hal boʻlishiga koʻmaklashadi. (NMDT 139-bet)

Mazkur leksema matn tarkibidagi maʼnosini oʻzi bogʻlanib kelayotgan soʻz

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати 5 жилдди. 2-жилд. — Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. —Б.201

orqali ifoda etadi. Predmetni ifodalovchi soʻzlar bilan kelganda sifat, harakat-holatni ifodalab kelganda ravishga xos maʼno kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, borliqdagi narsa-hodisalar bir-biri bilan uzviy bogʻliqlikda fanning maʼlum chegarasida kesishadi. Belgi bildiruvchi soʻzlar ham

qaysidir nutq uslubida bir-biriga bogʻliq maʼno anglatadi. Yuqoridagi misollarda bunga amin boʻldik. Demak, yangi, yaxshi, ijobiy leksemalarsi ilmiy va rasmiy nutq uslublari doirasida sifat va ravishda bimalol qoʻllanila oladi. Bu ikki qoʻllanishda oʻzing denotativ va konnotativ maʼnolarini namoyon eta oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати 5 жилдли. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.
2. *Shomaqsudov A.* va boshqalar. Oʻzbek tili stilistikasi. –Toshkent: Oʻqituvchi, 1983. –B.20

NEW AND MODERN METHODS OF TEACHING RUSSIAN

Irgasheva Dilnoza Maxsudjonovna ¹

¹The Department of Uzbek language and literature,
Russian language, Samarkand state medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762453>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

*methods, teaching, pedagogy,
Russian language.*

ABSTRACT

The methodology of the Russian language as a pedagogical science is less than two hundred years old. It has its own object-subject area, its content, a system of fundamental concepts, research methods, which differs from other sciences. Currently, there are three branches of the methodology of the Russian language: the methodology of the Russian language as a mother tongue, the methodology of the Russian language in a non-Russian school

Such outstanding scientists as F.I. Buslaev, K. D. Ushinsky, I.I. Sreznevsky, V.P. Sheremetevsky, D.I. Tikhomirov, F.F. Fortunatov, A.D. Alferov and others. In the fundamental work of F.I. Buslaev "On Teaching the Russian Language", published in 1844, for the first time laid the foundations of the theory of teaching the Russian language. The author considered the main task of teaching students the Russian language to be the development of their "innate gift of speech" through the analysis of samples of fiction and folklore. Reading, writing, speech development, work on grammar and vocabulary, etymology of F.I. Buslaev recommended to consider in aggregate [1-3].

The concept of modern education has determined the goal of the teacher's professional activity - to form students' ability to successfully socialize in society, actively adapt to the labor market. The consequence of this is the development of innovative technologies in teaching. Innovative methods are characterized by a new style of organizing educational and cognitive activities of

students. Modern teachers recognize that the technology of problem-based learning presents the maximum opportunities in the development of creative abilities and intellectual activity [4-6].

In general, we can talk about two groups of strategies: directly affecting learning and promoting learning.

The former may include:

- cognitive strategies that students use to make sense of the material,
- memorization strategies - for storing it in memory,
- compensatory strategies - help to cope with difficulties arising in the process of communication.

In recent decades, in connection with the development of modern educational technologies, audio and video recordings, computer programs, and distance learning have been widely introduced into the educational process. Information technologies enrich the educational process in many areas of knowledge, in a wide variety of learning environments and at all levels. This fully

applies to teaching foreign languages, especially abroad, where direct contact with the target language is limited. Within the framework of this technology, the student really becomes an active subject of the educational process, independently owning knowledge and solving cognitive tasks. The purpose of such techniques is to activate, optimize, and intensify the process of cognition. Innovative teaching involves the mandatory inclusion of students in activities, collective forms of work, exchange of views.

The features of innovative teaching are:

- work ahead of the curve, anticipation of development;
- openness to the future;
- focus on personality, its development;
- the obligatory presence of elements of creativity;
- partner type of relationship: cooperation, co-creation, mutual assistance, etc.

Innovations in education are called innovations, innovations in the content of education, in the forms and methods of teaching, in the relationship "teacher - student", the use of information technologies for teaching, the introduction of new equipment in the organization of the educational process, its management

Innovative technologies make it possible to realize one of the main goals of teaching the Russian language and literature - to provide an opportunity to move from studying a subject as a system-structural education to studying it as a means of communication and thinking, and transfer educational and cognitive activities to a productive and creative level.

In the modern ("information") society, one of the rapidly developing methods and arousing great interest from students is the use of Internet resources as an innovative approach to teaching.

The idea of using the Internet in education is not new. Since the early 1990s, national and international computer networks have been widely used for educational purposes within the framework of various educational approaches. Both students and teachers were able to exchange information in a mode that does not depend on time and place. New digital technologies have freed the human mind for more creative tasks that contribute to personal development. This allows students to interact creatively with both classmates and the teacher.

The Internet can be viewed as a "means of production", including in the educational process. It is used both as an inexhaustible source of information and as a new communicative environment in which educational work can be organized in a new way.

It contributes to the formation of a scientific style of speech, self-assessment of their own statements, it turns out to be an effective form of control and self-control, children learn to work independently, to use scientific literature. The theory serves as the basis for the content of the workshop. The leading goal is the formation of theoretical thinking, which will allow students to independently select, study information and apply the knowledge gained in practice.

In accordance with the tasks of repeating the sections, seminars can be organized on the following topics: "Word composition and word formation", "Morphology. Independent and service parts of speech", "Punctuation of a simple sentence", etc.

Lessons of this kind require careful preparation by both the student and the teacher. The educational and educational value of the seminars is undeniable. It consists, first of all, in the fact that schoolchildren learn to work independently with scientific literature, to build their performances in accordance with the proposed plan, and this prepares students for studying at a university.

One of the modern requirements for a Russian lesson is working with text. In this regard, I use in my work such a lesson form as research. The very name "lesson - research" shows the main task - the study of language material on the basis of texts.

When preparing for such a lesson, special attention should be paid to the choice of text. The text should be highly artistic, while it is necessary to take into account both the age characteristics of the students and the volume of the studied material. It is advisable to use for the analysis the texts of different authors, united by a common theme, texts of different styles and types of speech, in order to subsequently carry out a comparative and contrastive analysis.

The Internet allows you to implement various techniques, provide methodological developments, diversify the educational process, make it more attractive, take into account the needs and interests of the subject of training, the level of his training, promptly and purposefully control the work of students, effectively manage it

I also find it effective in some lessons to read with stops and Bloom's questions (a conventional name for a methodological technique for organizing reading using different types of questions).

The development of critical thinking is also facilitated by unconventional lessons that increase the student's interest both in the subject and in learning in general. I see creativity in such lessons not in entertainment, but in the selection of such tasks, such didactic material, which with its novelty, unusual presentation (travel, meeting, competition, game, etc.), causing surprise, activates the student's attention and thinking. Getting into an unusual situation, the child is involved in activities, cooperation with the teacher, thus creating a positive emotional background, the intellectual and volitional spheres begin to function actively, knowledge is more easily assimilated, skills and abilities are formed faster.

This is facilitated by the creation of conditions in non-standard lessons for mobilizing the creative reserves of both the teacher and the student. Preparation for non-traditional lessons is carried out very carefully, and this, as a rule, requires a lot of effort and time from both the teacher and the student. In my practice, I most successfully use several non-traditional forms of the lesson: workshop, quiz, research, travel, dialogue based on a problem situation, business game, test. The choice depends on several conditions: firstly, I take into account the age characteristics of students, and secondly, the tasks, goals, content of training in connection with the topic under study

An innovative approach to teaching allows you to organize the educational process in such a way that the lesson is both fun and beneficial for the child, without turning into just fun or a game. And, perhaps, precisely in such a lesson, as Cicero said, "the eyes of the hearer will light up against the eyes of the speaker."

References :

- [1] Kanarskaya OV Innovative training. SPb,
- [2] Logvina I., Maltseva-Zamkovaya N., Rozhdestvenskaya L. There is "Hope"! Results of the network educational project. Russian language abroad,
- [3] World educational technologies: main trends, adaptation problems and efficiency. Materials of the republican scientific and methodological conference, April 25-26, Almaty,
- [4] Mynbaeva A.K., Sadvakasova Z.M. Innovative teaching methods or how interesting it is to teach: Study guide. A, 2009
- [5] Nikitin A.F. Human Rights Pedagogy. M., Patarakin E. Packed network interactions, Educational Technology & Society, 8 (2),
- Pedagogical workshops: theory and practice. Compiled by N.I.Belova, I.A.Mukhina. SPb, 1998.
- [6] Amanova, N. (2019). Genre and stylistic features of the structure and dynamics of the development of modern Uzbek pop music. *Eurasian music science journal*, 1(1), 121-137.

STUDENTS' DIFFICULTIES IN PRONOUNCING THE ENGLISH SOUNDS

Ismoilova Kamola Rafikovna ¹

¹ Teacher of the foreign languages department of Kokand State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762576>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Language, communication, pronunciation, segmental, stress, intonation, pitch, diphthongs, vowels, consonants.

ABSTRACT

The Presidential Decree -4947 of February 7, 2017 on the Strategy of actions for the further Development of the Republic of Uzbekistan focuses on the development of education and science. In order to ensure the implementation of decisions on measures to further improve the system of learning foreign languages, a lot of significant work is being done in our country. According to the head of state, in order for each industry owner to master his field and compete globally, it is necessary to be able to understand and speak a foreign language fluently.

During the writing of this article, I wrote the difficulties in studying English pronunciation. During the writing, this article was written about the difficulties in the English interpretation. This article is also included in English, diphthong, intonation, emphasis. This article is written what the English pronunciation is to students what difficulties are too. They are short and limited in size, rich in content written in prose in form.

Introduction. Language is an important tool in communication. By language human beings can take an interaction to each other, they can understand what they are talking. Language is purely human and non - instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily symbols. From the definition above, it can be said that language is used by people to express their thoughts, feelings, ideas, and experiences toward others.

When we use language to express our thoughts, feelings, ideas, and experiences toward others, we can do these by speaking. Speaking is an activity where people can communicate with other people, at least there are two persons who are involved in this

activity as a speaker and as a listener. Ur stated that speaking is one of the most important skills. We must have another skill to be mastered in speaking such as grammar competence, listening skill, vocabulary mastery and good pronunciation. In terms of speaking, there are some micro skills. One of them is pronunciation. Pronunciation is the way a certain sound or sounds are produced and pronunciation stresses more the way sounds are perceived by the hearer. According to Harmer pronunciation is the way we make sounds of the language how and where we place the stress, and how we use pitch and intonation to show how we are feeling and what we mean.

In pronunciation, there are so many aspects or elements to be known. In suprasegmental aspects, there are stress, intonation, and pitch. In segmental aspects consist of vowels, diphthongs, triphthongs, and consonants. In terms of consonants, there are some things have to see. They are the manner of articulation, the place of articulation, and the force of articulation.

There are so many places of articulation. One of them is labiodental. The English labiodental sounds are articulated by the lower lip and upper teeth. The sounds /f/ and /v/ are referred to as labiodentals sounds. In pronouncing them, sometimes the students got confused. They didn't understand well about them. For examples, when they pronounced fan [fæn] and van [væn] are same, fine [faɪn] and vine [vaɪn], defeat [di'fi:t] and device [di'vaɪs], golf [gɒlf] and drove [drəʊv] etc. They pronounced all of them with the same voice.

In Oxford Advanced Learner's English Dictionary pronunciation is the way in which a language or a particular word or sound is pronounced. According to Richard and Schmidt pronunciation is the way a certain sound or sounds are produced and pronunciation stresses more the way sounds are perceived by the hearer. Harmer states Pronunciation is the way we make sounds of the language how and where we place the stress, and how we use pitch and intonation to show how we are feeling and what we mean". It can be concluded that pronunciation is the way of speaking of a certain word by considering the symbol use representing difference sound. While teaching English pronunciation is essential for students that it leads them to have good understanding of native speakers and improve their ability to communicate English well.

In pronunciation we have to paying attention to the indicators of pronunciation. According to Djiwandono, there are four indicators of pronunciation, there are; intelligibility, fluency, accuracy and native-like.

- (1) Intelligibility is pronounced of the whole text and its parts are heard clearly or not causing misunderstanding.
- (2) Fluency is as a whole of text can be pronounced fluently.
- (3) Accuracy is words and parts of text are pronounced accurately.
- (4) Native-like is pronounced of the whole text and its parts are pronounced like native speaker.

From the explanation above, it can be concluded that in pronounced the words, phrase and sentences we have to paying attention to the indicators above.

Kelly states suprasegmental features, as the name implies, are features of speech which generally apply to groups of segments or phonemes. The features which are important in English are stress, intonation, and how sounds change in connected speech.

I. Stress

Stress is actually determined by the implitude of the vocal cords during the production of speech sounds. When the vocal cords are opened wider the speech sounds will be heard more prominent or louder.

II. Intonation

The term intonation refers to the way the voice goes up and down in pitch when we are speaking. It is a fundamental part of the way we express our own thoughts and it enables us to understand those of other. Intonation involves the rising and falling of the voice to

various pitch levels during the articulation of utterances.

III. Pitch

Pitch is one of the suprasegmentals which actually determines the intonation of an utterance. This is affected by the tension of the vocal cords and the pressure of the air that passes through the glottis .

I. Vowels

Kelly states vowels are articulated when a voiced airstream is shaped using the tongue and the lips to modify the overall shape of the mouth.

II. Diphthongs

There are two types of English diphthongs, they are the rising and the centring diphthongs . The rising diphthongs are those ending in high vowels such as / ɪ / and / ʊ /.

The English rising diphthongs are / eɪ /, / aɪ /, / ɔɪ /, / aʊ /, and / oʊ /; and the centring diphthongs are those ending in / ə / such as / eə /, / ɪə /, and / ʊə / . The diphthong occurs in initial, medial, and final position.

III. Triphthongs

Triphthong is a typical speech sound produced by a successive combination of three different vowel sounds within a syllable uttered in the same tone unit. The English triphthongs are formed by the addition of schwa / ə / to the rising diphthongs. Triphthongs consist of five. They are / eɪə / for player ['pleɪə r], / aɪə / for iron [aɪən], / ɔɪə / for loyal ['ləɪəl], / aʊə / for hour [aʊə r], and / əʊə / for lower ['ləʊə r].

IV. Consonants

Kelly states that consonant is formed by interrupting, restricting or diverting the airflow in a variety of ways. Consonants are consists of 24 kinds; [p], [b], [t], [d], [k], [g], [tʃ], [dʒ],

[f], [v], [θ], [ð], [s], [z], [ʃ], [ʒ], [h], [m], [n], [ŋ], [l], [r], [j], [w].

The labiodental sounds are articulated by the lower lip and upper teeth . Therefore in this case of two sounds, the obstruction of the airstream occurs not because the two lips come together but because the bottom lip and the top teeth come together. The sounds /f/ and /v/ are referred to as labiodentals sounds because the lips (labio) and the teeth (dental) are involved in their production. These sounds occur in initial, medial, and final position. English contains the following two labiodental sounds:

1. /f/ as in "fine" and "calf"
2. /v/ as in "vine" and "have"

The English / f / sound is known as a voiceless labiodental fricative consonant. This consonant is articulated by the lower lip against the upper teeth. This consonant is produced by forming a narrow air passage between the two articulators; the air is released out through the mouth and produces a hissing sound. The vocal cords are not made to vibrate during the production of this sound. This consonant in English is regarded as the representation of graphemes f, ff, gh, and ph.

The English / v / sound is defined as a voiced labiodental fricative consonant. This consonant is articulated by the lower lip against the upper teeth. This consonant is produced by forming a narrow air passage between the two articulators; the air is released out through the mouth and produces a hissing sound. The vocal cords are not made to vibrate during the production of this sound. This consonant in English, is regarded as the representation of graphemes v and ph. The student of spoken English or any other spoken language is faced with difficulties of five kinds in the matter of pronunciation . They are as follows:

(1). It is a matter of "ear-training".

We must learn to recognize readily and with certainty the various speech sounds occurring in the language when we hear them pronounced; we must, moreover, learn to remember the acoustic qualities of those sound.

(2). It concerns with certain characteristics of sound and syllables.

We must learn the proper usage and know the necessary details in regard to length, stress and pitch.

(3). It is matter gymnastic of the vocal organs.

We must learn to make the foreign sounds with our own organs of speech.

(4). It is a matter of memorizing.

We must learn to use those sounds in their proper places in connected speech. In learning to memorize can be facilitated by the use of Phonetic Transcription.

(5). It is a matter of the student's ability to distinguish and to pronounce isolated sounds, and to know the sequence of sounds to use in a given word or sentence, and to know length, stress and pitch.

We must learn to catch sounds, i.e. to join each sound of sequence on to the text, and to pronounce the complete sequence rapidly and without stumbling. For the students who have difficulties English pronunciation probably it cannot be avoided directly. So the teachers need to work hard with the students and to make sure that the students can improve their difficulties. As people have their own native language, it seems they can be recognized by people that they are non-native speakers. The way we speak in a different language is affected by our mother tongue. There are several factors that can affect

pronunciation. Below are the lists (adapted from Kenworthy as cited in Brown of the factors that should be considered by teachers:

(1). Native language

This is the most influential factor when a learner learns new language. Teacher needs to diagnose their pronunciation difficulties so that they can have better pronunciation.

(2). Age

Generally speaking, children under the age of puberty stand an excellent change of "sounding like a native" if they have continued exposure in authentic contexts. Beyond the age of puberty, while adults will almost surely maintain a "foreign accent", there is no particular advantage attributed to age. A fifty-year old can be as successful as an eighteen-year-old if all other factors are equal.

(3). Exposure

It is difficult to define exposure. One can actually live in a foreign country for some time but not take advantage of being "with the people." Since research seems to support that the more exposure that one gets is important that the more length of time, the class time needs to focus on pronunciation improvement in order that students can get better pronunciation.

(4). Innate phonetic ability

Often referred to as having an "ear" for language, some people manifest a phonetic coding ability that others do not. In many cases, if a person has had an exposure to a foreign language as a child, this "knack" is present whether the early language is remembered or not. Others are simply more attuned to phonetic discriminations.

(5). Identity and language ego

Another influence is one's attitude toward speakers of the target language and the extent to which the language ego identifies with those speakers.

(6). Motivation and concern for good pronunciation

Some learners are not particularly concerned about their pronunciation, while others are.

The extent to which learners' intrinsic motivation propels them toward improvement will be perhaps the strongest influence of all six of the factors in this list.

Those factors above can open the teacher mind of understanding a learner's willing to improve their pronunciation. Teachers can assist learners toward these factors.

References :

1. Alotaibi, A.N. (2013). Pronunciation problems in the production of the voiced labiodental fricative /v/ by Saudi speakers of English. Southern Illinois University Carbondale.
2. Brown, A. (2001). Pronunciation and phonetics: A practical guide for English language. New York: Routledge.
3. Celce-Murcia, M, et al. (2006). Teaching pronunciation: A reference for teachers of English to speakers of other languages. New York: Cambridge University Press.
4. Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design. California: Sage Publication.
5. Harmer, J. (2007). How to teach English. Longman, ISBN 1405853093, 9781405853095.
6. Kelly, G. (2000). How to teach pronunciation. Pearson Education, ISBN 8131702340, 9788131702345.
7. Kenworthy, J. (1987). Teaching English pronunciation. Longman, ISBN 0582746310, 9780582746312.
8. Morley, J. (1999). New developments in speech pronunciation instruction. As We Speak. Newsletter of the TESOL speech, pronunciation, and listening interest section, 2, i, p. 1-5.
9. Nunan, D. (1999). Second language teaching & learning. Michigan University: Heinle & Heinle.
10. Richards, J.C. and Schmidt, R.W. (2002). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. New York: Routledge.

THE SOURCES OF HOMONYMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Shahriyor Kholmatov Zohidjon o'g'li ¹
Mushtariybegim Yuldosheva Madaminjon qizi ²

¹Teacher of FSU

¹Student of FSU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762751>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

*lexicology, lexical
relationship, homonyms,
conversion, monosyllabism,
polysemy*

ABSTRACT

The article provides information on the derivation of homonyms in English and Uzbek languages

Almost every language in the world has always been trying to enrich their dictionary. Therefore, the development of every language is reflected in its word treasure. The semantical and grammatical structure of lexis, its general and specific features, origin and current use are studied in **lexicology**. The literal meaning of the term lexicology is 'the study of the word' (made of by joining two ancient Greek lexemes: lexis – 'word, phrase' and logos – 'learning, knowledge' [3, 7]). Words are lexically and semantically related to each other in different ways. The term that is used to describe this concept is **lexical relationship**. The common types of lexical relationships are: synonymy, antonymy, homonymy and polysemy. In this article, homonyms are investigated in the base of English and Uzbek languages to distinguish their certain similarities and disparate features.

According to Kazan philology Davletbayeva **homonyms** are words which are identical in form but distinctive in meaning. She emphasized that three main aspects must be taken into consideration: sound features,

graphic form and meaning. It means that without studying these phases of homonyms, this can be holding still abstract ideas. [2, 31]. The research shows that modern English is exceedingly richer in homonymous lexical items than Uzbek language. In fact, "Oxford English Dictionary" (2nd edit. 1989) 2540 listed homonyms [2, 30], while in homonymy dictionary of Uzbek language – "O'zbek tili omonimlarining izohli lug'ati" (Sh.Rahmatullayev. 1984) it has been registered 497 homonym words.

When analyzing the origin of homonymy, there are various linguistic points of view in both languages. Linguists of Moscow state university suggest that, there are mainly **five sources** of homonymous words in English: *phonetic changes, borrowings, sound imitation and conversion*. [5, 69].

1. Phonetic changes. Etymological investigations of some homonymous words reveal that the words that were historically pronounced differently might develop similar sound-forms as a result of later changes in phonetics, and so they become homonyms. For

example, *ic* and *eeze* were not homonyms in Old English, these words have become the same in pronunciation I-eye [ai]. It leads to the idea that converging sound development is the most influential factor in the creation of homonymous words.

2. Borrowing. Most of linguists agree that Latin and French borrowings are important for the research of English word relations because of their potential influence. Majority of borrowed words were adopted to English pronunciation norms and this procedure caused the formation of new homonyms in the language. For instance, *post n.* (a vertical stick or pole fixed into the ground, usually to support something or show a position) and *post n.* (letters and parcels that are delivered to homes or places of work). Originally first lexeme was borrowed from Latin '*postis*' and the second lexeme from French '*poste*'.

3. Sound-imitation. Onomatopoeic words can be alike sometimes with other available words in the language that makes new homonym. Even words made by sound-imitation can also duplicate with the other parts of speech, like *a ring n.* (the sound a bell makes) – *a ring n.* (a circle of any material, or any group of things or people in a circular shape or arrangement) – *to ring v.* (to make a telephone call to someone).

4. Conversion is the most essential way of enriching English language with homonyms. According to Ginzburg 'conversion' is characterized as the phonetic identity of two words belonging to different parts of speech unless they have the same form [3, 127], and it appears in everyday vocabulary: *work* – *to work*; *paper* – *to paper*, *love* – *to love*. As such group of words are very numerous in English lexis, it is clear that, it highly affects to the growth of homonymy.

5. Shortening, to put in another way, monosyllabism. According to some linguists *monosyllabism*, loss of inflections and shortening, significantly increased the number

of one-syllable homonyms in English [2, 31]. To give an instance, *fan n.* – 'an enthusiastic admirer of something or someone' is shortened from *adj. fanatic* and duplicate in form Latin borrowing *fan v.* which means 'waving lightly to produce a cool current of air'. There is no doubt that, shortening is another productive source of homonymy, after conversion. In fact, almost 89% of homonyms that is registered in "Oxford English Dictionary" (2nd edit.1989), which have been stated, are one-syllable, 9,1% – two-syllable and 1,9% of them three and more syllable words. [2, 30] Compared with the above-mentioned "O'zbek tili omonimlarining izohli lug'ati" (Sh.Rahmatullayev. 1984) – Uzbek homonymy dictionary, of which monosyllabic homonyms are less than two-syllable ones – 44,3% and 45% respectively, while, three and more syllable lexical items are also quite distinct from English with 10,7% according to our observing, one could easily find the huge difference between them.

As regards the homonyms in Uzbek language, it includes *four main sources* [1, 44-45]. Needless to say, first two of them totally correspond to the first two bases in English:

1. Phonetic changes. The pairs *oq adj.* (white) – *oq v.* (to flow) was pronounced completely different way in history: *a:q adj.* (long *a*) – *aq v.* (short *a*), however, after consecutively changes in phonetics, they are homonyms in modern Uzbek language.

2. Borrowings. As for borrowing duplication, usually it happens with Russian borrowings: *tok n.* (a grapevine) – native, *tok n.* (electricity) – borrowed; or *tom n.* (a roof) – native, *tom n.* (a volume) – borrowed.

3. Word building. Normally in Uzbek, it is added suffixes or affixes to the certain lexeme in order to form another new one. Consequently, it may cause to homonymy too. Look at the table below and it would be understandable how it happens:

<i>ochmoq</i> v. – to open + <i>-iq</i> suf.	<i>ochiq</i> adj. – open
<i>och</i> adj. – hungry + <i>-iq</i> suf.	<i>ochiqmoq</i> v. – get hungry

4. Homonymy may arise from **polysemy** when semantic connection between polysemantic words breaks up and has not any logical association. Here, it should be noted that, it is considered as an additional basis of homonymy in English lexicology, and typically called **split polysemy** [5, 70] In order to consider it in more detail we found out a couple of examples like in Uzbek [1, 44]: *ko* 'k – 1) adj. colour blue; 2) n. the sky; *gap* – 1) n. a sentence, a talk; 2) n. a little party of close friends or colleagues; or in English [2, 31]: *to bear* – 1) v. to bravely accept a painful, difficult situation, 2) to give a birth; *plant* – 1) n. a living thing, 2) n. a factory. Originally, they used to be different meanings of one word, but now it is no longer polysemy.

In accordance with above, we can conclude that, although there are wide range of capabilities of language, they are not boundless. Uzbek linguist Sh.Rahmatullayev

suggest that the appearing of homonymy is explained with own features of language: firstly, due to the sounds in any language are limited, sound combinations are not endless too. Secondly, according to phonetic and semantic forms all lexical items in the vocabulary are continuously changeable [4, 44]. It means that homonymy should be accepted as a natural phenomenon in the linguistics. Moreover, one of the most urgent linguistic necessity – expressing lexical meaning leads to form homonyms in the language, and even foreign borrowings sometimes may duplicate in form either native words, or another borrowing. However, the main bases of English homonymy – conversion and shortening, do not exist in Uzbek language, the derivation of homonymous lexemes in both languages is nearly the same.

References :

1. A. Rahimov, N. Turniyozov. O'zbek tili (ma'ruzalar matni). – Samarqand, 2006
2. Давлетбаева Д.Н. Lectures on English lexicology. Курс лекций по лексикологии английского языка. Учебное пособие для студентов иностранных языков. – М.: Казань, 2010
3. R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazova, A. A. Sankin. A course in modern English lexicology. 2nd ed. – Moskow: "Vysšaja škola", 1979
4. Sh. Rahmatullayev. Hozirgi o'zbek adabiy tili (darslik). – T.: Universitet, 2006
5. Г.Б.Антрушина, О.В.Афанасьева, Н.Н.Морозова. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2004

APPLICATION OF PROJECT TECHNOLOGY ON THE ENGLISH LESSONS

Nasreddinova Farzona Shuxratovna ¹

¹ Trainee teacher of Department of Languages Medicine and Education faculty

Samarkand State Medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762788>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

method of projects on the English lessons, the dialogue of the culture, the problem, the information.

ABSTRACT

The article considers the project method on the English lessons which can assist the decision of problems at a new level of learning foreign language and the developing of the creative person.

The modern student is a creative and active person. He seeks to express himself in work and show the result of this work. The modern teaching methodology requires a student-centered approach and the development of the communicative competence of students, and therefore in the process of work we put in the center of our attention the student, his inner world, his interests, his development. This approach to teaching changes the relationship between student and teacher.

In our opinion, the use of the method of project activity of students in the classroom, which helps the general development of the personality of students, develops their inner world, outlook, and creative activity, contributes to the teaching of the English language. In a foreign school, the project method has been used since the late 80s of the XX century. In our country, this method began to be actively used in the late 90s of the last century, and is now becoming more widespread. Completing the assignments, students get acquainted with the peculiarities

of the culture of the language being studied and thereby realize another goal of learning a foreign language - the formation of regional competence. The project method plays an important role in teaching English, allows solving problems at a new stage of its study and contributes to the creative development of the individual. A distinctive feature of the project is the active use of the means of the foreign language being studied. In the process of completing the assigned tasks, students get acquainted with the texts and perform tasks in a foreign language, while simultaneously repeating the lexical and grammatical material already passed. Schoolchildren themselves find the missing information, which contains regional geographic, lexical, grammatical material, using for this not only the material of the textbook, but also other sources of information. The final product is presented in a foreign language. The project method reflects a differentiated approach to teaching, which allows students to independently acquire knowledge in the process of solving practical problems that require the integration of

knowledge from various fields. This method contributes to the achievement of the didactic goal through the detailed elaboration of the problem. This technique requires active, independent thinking of the child, which teaches not only to memorize and reproduce the knowledge that school gives them, but also to apply it in practice. Working on a project requires the ability to ask a problem, outline ways to solve it, plan the work and find the necessary material. In the process of this work, the student develops his intellectual abilities, as well as such character traits as perseverance, dedication, hard work and personal creativity. The goal of the project is to stimulate the interest of students in certain problems, involving the possession of the necessary amount of knowledge and, through project activities, providing for the solution of these problems, the ability to practically apply the knowledge gained, the development of critical thinking. The project method allows you to creatively apply language material and turn foreign language lessons into a discussion, research laboratory in which interesting, practically significant and accessible problems for students are solved, taking into account the peculiarities of the country's culture and, if possible, on the basis of intercultural interaction. By completing project assignments, schoolchildren acquire certain creative, intellectual and communication skills. This is manifested in the ability to work with information, analyze it, draw conclusions, generalizations. In this situation, the teacher is

assigned the role of a coordinator, source of information and an expert. The work should end with a practical result, designed in one way or another. To do this, it is necessary to teach children to think independently and solve assigned tasks. This can be helped by a creative atmosphere when studying the proposed research topic. When teaching a foreign language, the project method can be used in close connection with the curriculum. The assignments correspond to the individual level at which each student is. The teacher advises the student where to find information, how to write it down and how to present it. In this case, the student's fear of language disappears, as it happens in a regular lesson. The work makes it possible to apply the passed grammatical phenomena and structures. The main characteristic of this stage is the broadening of horizons, the intensification of search activity, the personal creativity of students. The positive side of this technology is that it is based on the independent work of schoolchildren at school and at home, encouraging them to search for new information from any source. The use of modern technical means helps to prepare the project more efficiently and in an interesting way.

Modern information technologies help to increase the motivation for learning a foreign language and improve the knowledge and culture of students and, under certain conditions, can be used in the educational process.

References :

1. Душеина Т.В. Проектная методика на уроках иностранного языка. – 2003. - №5.
2. Kurkova S.V. Civic education of schoolchildren in English lessons as a foreign language // Innovations - basic projects and programs in education.- 2008. - №3
3. Мавленко Н.Н. Использование проектной методики в обучении детей старшего дошкольного возраста. // Иностраный язык в школе. – 2003. - №5.
4. Sidenko A.S. Pedagogical teaching: from theory to practice of practical training // Innovative projects and programs in education.- 2008. - №1.

HOW TO IMPROVE INTERESTS OF BEGINNER STUDENTS IN TEACHING ENGLISH

Shakarova Gavkhar ¹

¹ Student of Samarkand state institute of foreign languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762816>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

structure, understanding, repetition, attractive way, activity, curiosity.

ABSTRACT

This article is about how to improve students' curiosity during teaching English. Moreover, this article shows the best way to enhance interests of beginner students. Actually, these ways help to learn the lessons effectively. Not only methods must be easy, but also methods must entail.

Introduction

It is known that a lot of students acquire much knowledge through interest. If beginner students are quick at understanding new concepts when presented in a positive engaging way, level of students' understanding improve. Teacher need to choose right suitable student's age. To be more precise, the teacher should use a method that simplifies it for learners. And this method must appeal to young and old learners alike. Learner's curiosity will often help to understand. "The teaching of foreign language and international understanding to children can be extremely fulfilling due to the responsiveness of the audience. When planning activities, try to look out for things that the children are interested in something. Use these examples to capture the students' attention and interest, for example: creating a syllabus; the group game; bodybuilding game, criss-cross game, and other games [1]. It helps to improve beginner students in teaching.

How to improve interests of beginner students in teaching English? – Each person answer differently, this is because each person has different thinking and acquiring. A lot of

researches have shown that using attractive games, methods in EFL classrooms is one of the efficient structures in teaching English. Method of the teacher should be creative, independence and higher order thinking. Usually, some children have aspired to the leadership of own profession, but often they require to help. There are many ways with the help of which teacher can improve the topic to beginner learners. Many students ascribe their success to their teacher's constant encouragement and support. This is because some students want to sustain their interest not only their own, but also their teachers. "Teaching beginners can be a daunting prospect.

1) Keep instructions clear and simple – it can be tempting when addressing a class of students, ones that you've only just met, to explain activities in your politest language;

2) Let them listen first – don't pressure students into speaking before they've had lots of opportunity to listen to you using it;

3) Drill, repeat, drill, repeat, drill... – It might seem boring to go over the same sentences again and again, but it is necessary;

4) Establish classroom language early on – It's much better to equip students early on with classroom language that will help them navigate the lesson smoothly;

5) Avoid metalanguage – There's no point in students knowing the terms past simple, irregular verb or adverb of frequency if they can't use the actual structures or words they refer to;

6) Don't forget that your students are fluent in their own language(s) – the most important is pronunciation;

7) Prepare well, prepare a lot, keep them talking – Ensure you have a range of activities to use, and don't go into class without having first carefully thought through how you are going to introduce new language" [1].

"Here are seven ways to start teaching English to beginners, step by step:

1. Break up lessons and categorize vocabulary – Think about how hard it is to learn a foreign language. It can be overwhelming at first. Learning English is no easy task. ESL students need structure. Try creating lesson plans with small activities broken down into manageable chunks to help them absorb remember everything;

2. Repeat everything – Don't be afraid to be a broken record. Getting in the habit of repeating things will help your beginner students understand the lesson and key phrases and words better. If you begin every class with a greeting like, "Hello, how are you?" students will quickly get comfortable with replying to and using this greeting;

3. Use plenty of props – Imagine how you might describe what a cat is to someone who doesn't speak English. The reality is you can say whatever you like, but the simplest thing would be to show them a picture of a cat or draw a cat on the board;

4. Embrace your inner mime – There will also be times where you need to explain what a cat is, but you don't have a picture to

reference or space on the board to draw one. So, what's the next most straightforward thing you can do? Let out a couple of meows and act it out;

5. Check for understanding – Even after you've given great instructions, shown a picture, and done an Oscar-worthy mime, you'll still sometimes end up with a class of clueless faces looking back at you. When teaching Basic English to beginners, it can be hard to gauge how much students understand. And often, through no fault of their own, they may completely misunderstand what you're asking them;

6. Get into group activities – Sometimes it can be hard to get students in beginner classes to form a bond, especially if they are all from different countries and don't share a common language. Singing songs and chants is a great way to build group activities into a beginner class while improving fluency and focusing on repetition;

7. Give plenty of encouragement – For learners at this level, everything is new and they are bound to make mistake when they speak and write in English. They know this as much as you do and might need more praise and encouragement to keep going [2].

1) Task-based Approach – represents a significant paradigm shift since the focus on content has shifted to skills and competencies. So, planning and design aren't about what's taught, but why it's taught;

2) Project-based Approach – is meant to address students' real needs by adapting language to the skills and competencies they truly need personally and/or professionally;

3) Lexical Syllabus – this approach is based upon the core language that students need to know given their needs. Again, professional students need very specific vocabulary pertaining to their field. For instance, "profit" is an essential term for

business students; much the same way “scalpel” is to medical students;

4) Using Smart phones in the Classroom such as dictionary, translator and grammar reference apps. Much like computers, students need to understand that their phones aren’t for play or personal use, but to be used as learning tools”. [3] There are a lot of techniques for improving students’ oral skills in English: “Oral language is one of the most important skills your students can master – both for social and academic success. Learners use this skill throughout the day to process and deliver instructions, make requests, ask questions, receive new information, and interact with peers, such as encourage conversation, modal syntactic structure, maintain eye contact,

remind students to speak loudly, explain the subtleties of tone” [4], and other methods can help for speaking.

Conclusion

Research shows that there are a lot of types, methods of improving learners in teaching. Every person want to choose and suitable own capability. And even there are so many games that can be used in teaching English, we’ll be able to select. Teachers can exploit any number of approaches: utilize of games, songs, competitions, and attractive methods. The curiosity is a key of the success learning of students to improve in teaching English. Experienced teacher can attract children to lesson.

References :

1. Koji-machi, Chiyoda-ku, Tokyo (2013), “Teaching Materials Collection” Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR) Sogo Hanzomon Building 6F.

Internet resource:

1. <https://www.english.com/blog/teaching-english-to-beginners/>
2. <https://www.teachaway.com/blog/how-start-teaching-english-beginners>
3. <https://www.fluentu.com/blog/educator-english/new-methods-of-teaching-english/>
4. <https://www.researchgate.net/post/How-can-I-improve-my-students-speaking-skills>

CHILDREN'S INFECTIOUS DISEASES

Djalilova Zarnigor Obidovna ¹, Bayetov Bauyrjan Kydyrbayevich ²
Khikmatova Makhfirat Umed qizi ³

¹ ESP teacher, English language department Bukhara state medical institute

² 1st year student of Bukhara State Medical Institute, International Faculty, specialty-pediatrics

³ 1st year student of Bukhara State University, faculty of foreign language, specialty - English language and literature

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4762898>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Protect, prevent and treat children's health from various infectious diseases.

ABSTRACT

In today's time, as the world develops, various infectious diseases and viruses are spreading. The fight against infectious diseases, including the protection of children's health, is a very important issue in the country. The medical profession plays a special role in the fight against infectious viruses that spread around the world.

Introduction. Infectious diseases are widespread all over the world and are caused by various microorganisms. "Contagious" diseases have been known since ancient times, and information about them can be found in the most ancient writings: in the Indian Vedas, the works of Ancient China and Ancient Egypt. Descriptions of some infectious diseases, such as dysentery, tetanus, erysipelas, anthrax, viral hepatitis, etc., can be found in the writings of Hippocrates (460-377 BC). In the Russian chronicles, the infections were described under the name of pestilence, general pestilence diseases, emphasizing the main signs — high prevalence, high mortality and rapid prevalence among the population.

Infectious diseases are a large group of human diseases that occur as a result of exposure to viruses, bacteria, and protozoa. They develop in the interaction of two independent biological systems - a macroorganism and a microorganism under the influence of the external environment, and each of them has its own specific biological activity.

Infection is the interaction of a macroorganism with a microorganism in certain conditions of the external and social environment, as a result of which pathological, protective, adaptive, compensatory reactions develop, which are combined into an infectious process. The infectious process is the essence of an infectious disease and can manifest itself at all levels of the organization of the biological system - subcellular, cellular, tissue, organ, and organismal.

Chickenpox is an acute, highly contagious infectious disease, accompanied by an increase in body temperature and the appearance of a characteristic spotty-bubble rash on the surface of the skin and mucous membranes.

In chickenpox, complications are caused either by exposure to the infection itself, or as a result of the addition of bacterial flora. With multiple elements or secondary infection, chickenpox stomatitis, chickenpox laryngitis may occur. Patients at the same time complain of difficulty breathing, pain in the chest area, hoarseness of the voice, rough cough.

Complications in the sexual system in girls — vulvitis, phlegmon of the labia majora and perineum.

Neurological complications occur in the first days of the disease at the height of the rashes, but there were cases of their detection already during the recovery period. The virus can affect the gray matter of the brain and spinal cord, the soft meninges, peripheral nerves; brain centers: subcortical nodes, cerebellum, bulbar centers, anterior horns of the spinal cord. As a result, the nature of the clinical manifestations of the central nervous system lesion is different. However, the most common are inflammatory diseases of the membranes of the brain.

In case of damage of central nervous system, occur a severe condition, an increase in body temperature, and brain symptoms. In the first days of the disease, convulsions and loss of consciousness are observed. Then there are rapidly passing incomplete paralysis (hemiparesis) and other neurological symptoms. Such complications are rare and indicate the severity of chickenpox.

Congenital chickenpox. Infection of a pregnant woman with chickenpox is dangerous in the first and third trimesters of pregnancy. At the beginning of pregnancy, this disease can lead to the death of the fetus or serious disorders of its development. With the disease of a woman in the last days of pregnancy, congenital chickenpox is possible. All cases of the disease in a newborn under the age of 11 days are related to congenital chickenpox, since its incubation period is from 11 to 23 days.

Patients with chickenpox do not need specific treatment. They need careful care. It is necessary to ensure that the clothes and bed linen are clean; to monitor the hygienic content of the sick child. Hands should be clean, nails-shorn. Parents need to make sure that the child does not tear off the bubbles and crusts. During

all periods, you can use warm baths or showers with a weak solution of potassium permanganate. As a result of prolonged refusal to bathe, complications of chickenpox such as inflammation of the glans penis (balanitis), inflammation of the labia majora and perineum in girls can occur. After baths, the itching is noticeably reduced. After eating, it is recommended to rinse your mouth with disinfectant solutions.

Diphtheria is an acute infectious disease characterized by the process of inflammation at the site of infection with the formation of a fibrinous membrane and the phenomena of general poisoning of the body (intoxication) as a result of the action of exotoxin.

In the process of reproduction, diphtheria bacillus produces an exotoxin, which determines its pathogenic properties.

Depending on the presence or absence of the ability to form exotoxin, diphtheria bacteria are divided into toxigenic and non-toxigenic species. Toxicity is a hereditary trait. In addition to exotoxin, diphtheria bacilli secrete several other biologically active substances. Diphtheria toxin is a highly potent bacterial exotoxin (poison), which determines the general and local manifestations of the disease.

The source of infection is only a person—a patient or a bacterial carrier of toxigenic types of diphtheria. One child with diphtheria is ten times more epidemically dangerous than one bacterial carrier. The child is infected from the last day of the incubation period until full recovery, which is determined by laboratory testing. The path of infection transmission is airborne. If the pathogen is sufficiently stable in the external environment and retains its pathogenic properties, then it is possible to spread the infection through infected objects (dishes, toys, underwear) and through third parties. People who carry the bacterium do not suffer from diphtheria, as they have a high antitoxic immunity.

Patients with diphtheria are hospitalized without fail. The prognosis depends on the timely administration of anti-diphtheria serum. The more complex the form of the disease, the greater the concentration of the injected serum. The entire dosage is set by the doctor. After the disappearance of the plaque, the serum is canceled, and antibiotics are prescribed simultaneously with the serum. Also, a patient with toxic forms in order to restore the body from general poisoning and improve blood circulation through the vessels, intravenously drip hemodez, reopliglyukin, neocompesan. Together with the solutions, ascorbic acid, insulin, and cocarboxylase are introduced. With toxic diphtheria, hormonal drugs and heparin are also prescribed (to prevent the formation of blood clots in the vessels).

When the first symptoms of myocarditis are detected, it is necessary to prescribe prednisone, cocarboxylase, ATP, in order to improve the blood supply to the myocardium — supporting vitamin preparations.

In the treatment of polyneuritis, a 5 to 6% solution of vitamin B1, proserin, dibazole and other drugs that restore neuromuscular conduction and muscle tone are used.

With diphtheria croup, aerosols of hyposensitizing agents, drugs that expand the bronchi are shown.

Active immunization is of primary importance. For this purpose, an anatoxin is used, i.e., a weakened diphtheria toxin, which is part of the adsorbed pertussis-diphtheria-tetanus vaccine (DPT), or in combination with tetanus toxoid (ADS). The first vaccination, consisting of three intramuscular injections, begins at the age of three months and is carried out at intervals of 45 days. Repeated vaccination (revaccination) after 1.5 - 2 years.

If there are contraindications to the DPT vaccine or children who have had pertussis, enter ADS 8 anatoxin — two injections

intramuscularly. The first revaccination is after 9-12 months.

Whooping cough is an acute infectious disease transmitted by airborne droplets, characterized by a prolonged course and typical attacks of spasmodic cough.

The first documented description of the symptoms of whooping cough belongs to the Parisian doctor Guillaume de Bailou, who in 1578 observed a severe epidemic of this disease, which claimed many lives. Based on the results of a study of the whooping cough epidemic in Great Britain in 1670-1679, the famous English doctor Sydenham published a fairly accurate and detailed description of the course of the disease.

The pathogen forms a number of factors of aggression and defense, but the most important in the development of the disease is the formation of exotoxin (a toxic substance released by a microbe into the environment, which has a toxic effect on the patient's body). According to the principle of action, these are cytotoxins (a substance of a protein nature that triggers pathological reactions inside the cell, causing its defeat and death), which has a certain affinity for the epithelial cells of the upper respiratory tract, causing their death and rejection. It affects the cardiovascular system, as well as the respiratory and vasomotor centers of the brain. Whooping cough affects both children and adults, but more often the disease is registered in children aged 1 to 7 years. The seasonal increase in morbidity is observed in the autumn-winter period, which is not always clearly traced and depends on many conditions: the terrain, the economic well-being of the region, the peculiarities of weather conditions.

The source of infection is a sick person (at the end of the latent period and within 25 days of the disease) or a bacterial carrier. The patient is most contagious in the first two

weeks of the disease, then the release of the pathogen gradually decreases.

All children under one year old who have pertussis, patients with a severe course and with a complication or according to epidemiological indications are subject to inpatient treatment.

It is important to draw up the correct regime for the patient, to exclude possible contact with other infections (prevention of non-specific complications). The maximum reduction in contact with stimuli allows you to reduce the frequency of seizures, since the vast majority of them occur due to the influence of external factors on the pathologically altered respiratory center with a reduced threshold of

excitability. It is very important to properly organize the nutrition of patients. In addition to impaired appetite, children often experience vomiting, so it is necessary to reduce the single volume of food, increase the number of feedings. The food should also meet the needs of the child both in calories and in basic nutrients (including vitamins C, K, etc.).

The diet should consist mainly of milk, eggs, boiled meat, broths, cereals and other mechanically and chemically sparing food. It is necessary to limit the intake of sour, fried, spicy dishes, which in themselves can provoke an attack. If vomiting occurs after feeding, the child should be fed in portions every half hour.

References :

1. V. M. Tsyrcunov. *Children's infectious diseases 2013*
2. V. M. Tsyrcunov. *Infectious diseases 2012*
3. Zarnigor Djalilova Obidovna Comparative Analysis Of Uzbek Men's And Women's Speech Through The Prism Of Gender Linguistics // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. - 2021. - №2. - C. 22-26.
4. Zarnigor Djalilova Obidovna STUDIES ON GENDER LINGUISTICS IN THE FIELD OF UZBEK LANGUAGE // Academic research in educational sciences. - 2021. - №3.
5. Zarnigor Djalilova Obidovna CONCERNING THE ISSUE OF TERMS, HAVING A PLACE WITH VARIOUS MORPHOLOGICAL CLASSES (IN VIEW OF THE EXAMPLE OF THE TERMINOLOGICAL ARRANGEMENT OF SOCIAL ACTION) // New Day in Medicine. - 2020/12. - № (32). - C. 501-504.
6. Z.O. Jalilova ON THE FORMATION OF THE LANGUAGE OF SCIENTIFIC LITERATURE IN THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE // E - Conference Globe – P. 18-22.

ENERGY SAVING IN COMPRESSOR DEVICES IN WASTEWATER TREATMENT FACILITIES

Maxmudov M. I. ¹, Koziyev Z. E. ², Temirov L.A. ³

¹ The senior teacher of Department of Energy Audit, Bukhara Engineering Technological Institute

² The head of department "Energy Audit", Bukhara Engineering Technological Institute

³ The student master of department "Energy Audit", Bukhara Engineering Technological Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4763231>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Wastewater, specific oxygen consumption, water solubility of air oxygen, compressor, induction motor, frequency, power, efficiency, power factor, energy saving.

ABSTRACT

The article discusses the issues of energy saving of compressor units of treatment facilities. The main parameters of the aeration system compressor were calculated by determining the flow rate, temperature, and dissolved oxygen concentration of wastewater in the aeration tank. The possibilities of energy saving by changing the frequency of an induction motor are determined depending on the load on the device. The results of the study are presented in the form of tables and graphs.

In recent years, the development of energy, transport, industry and other sectors of the economy has had a significant negative impact on the environment. As a result, along with the rational use of water resources, special attention is paid to energy saving in wastewater treatment systems and the improvement of wastewater treatment and utilization systems. Due to the fact that biological treatment of wastewater is almost harmless to the environment, such projects are increasingly being implemented, large investments are being made in them, and promising developments and research are being supported. In particular, in 2020, the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) has allocated a loan of \$ 385.12 million for the development of drinking water and sanitation infrastructure in Bukhara region.

Today, one of the important tasks is to control and manage the parameters of the technological environment in the systems of treatment and use of industrial wastewater. The use of biological treatment methods in aeration processes in standard wastewater treatment plants through the introduction of modern processes, methods and equipment reduces electricity costs. Aeration of turbid mixture (65% or more) accounts for the bulk of electricity costs in a standard wastewater treatment process [1].

In this study, the possibilities of energy saving in the asynchronous motor of compressor units by controlling the air driving depth, dissolved oxygen concentration and temperature of the aerator in the aerotank at the wastewater treatment plant of Bukhara region "Suv Taminot" LLC were studied. The daily flow of wastewater was calculated and

analyzed. Using the temperature of the effluent, the solubility of oxygen relative to the daily flow and the specific air consumption in the aeration process depending on the concentration of dissolved

oxygen in the effluent in the aeration tank were determined. Figure 1 shows the daily graph of wastewater flow. The estimated consumption of wastewater is 2770 m³ / h.

Figure 1. Daily graph of sewage flow

The specific air consumption during aeration is determined as follows [2,3]:

$$q_{air} = \frac{q_o(L_{en} - L_{ex})}{K_1 K_2 K_m K_3 (C_a - C_o)}$$

where: L_{en} and L_{ex} – the complete biochemical demand for oxygen of the treated wastewater entering the biological treatment system (BNFO_{complete}), mg/l; q_o – specific oxygen consumption, mg / mgBNFO_{complete} ; C_a – water solubility of oxygen in air, mg/l; C_o – concentration of dissolved oxygen in aeration tank, mg/l; K_1 – coefficient taking into account the type of aerator; K_2 – coefficient taking into account the air driving depth of the aerator; K_m – coefficient taking into account the temperature of wastewater; K_3 – the coefficient taking into account the ratio of the rate of oxygen transfer in the active turbid mixture to fresh water.

The solubility of atmospheric oxygen in water and the concentration of dissolved oxygen in the aerotank are determined from the following formula [2].

$$C_a = C_T \frac{10,3 + \frac{h}{2}}{10,3}$$

$$C_T = 0,0043 \cdot t_w^2 - 0,358 \cdot t_w + 14,5$$

where: C_T – solubility of atmospheric oxygen in water depending on temperature and pressure, mg/l; t_w – sewage temperature, °C; h – aeration depth of the aerator, m.

Figure 2 shows a graph of the solubility of oxygen in wastewater at different temperatures depending on the air driving depth of the aerator in the program MatLab. Due to the fact that the aeration depth of the aerator in the effluent at the enterprise is 4.5 m and the temperature is 20°C, the water solubility of oxygen in the water was 11.2 mg/l.

Figure2. Oxygen solubility in wastewater at different temperatures depending on the air driving depth of the aerator

We determine the efficiency of the compressor station from the following formula [2]:

$$Q_{air} = q_{air} \cdot q_w$$

where: q_w – estimated consumption of wastewater entering the treatment system, m^3/h .

Figure 3 shows a graph of the concentration of dissolved oxygen in wastewater at different temperatures in the aerotank as a function of the specific air consumption during aeration. When the concentration of dissolved oxygen in the effluent was adjusted in the range of 2-4 mg /

l, the specific air consumption at a temperature of $20^{\circ}C$ averaged $3 m^3/m^3$. According to practical calculations, when the parameters of the technological environment of wastewater are not adjusted, this figure is $12 m^3/m^3$ [1].

We determine the capacity of the compressor from the following formula [3]:

$$N = \frac{13,1(p_2^{0,29} - 26,3) \cdot Q_{air} \cdot 0,278}{1000 \cdot \eta}$$

where: p_2 – air pressure, kPa; η – the efficiency of the device

Figure3. Graph of the concentration of dissolved oxygen in wastewater at different temperatures in the aerotank as a function of specific air consumption during aeration

The compressor station of the enterprise is equipped with 2 200 kW devices. The tuning energy characteristics of an induction motor are constructed as follows [5,6,7,8,9,10]. Asynchronous motor frequency α static moment in relative value μ_s the relative value of the voltage for the relative value $\gamma = \alpha \cdot \sqrt{\mu_s}$ is equal to. Based on these parameters, we determine the maximum torque load of an induction motor:

$$b_s = \frac{b_n \cdot \gamma^2}{\mu_s \cdot \alpha^2}$$

We determine the rotor current using the following formula:

$$\frac{I_2}{I_{2n}} = \sqrt{\mu_s \frac{b_n + \sqrt{b_n^2 - 1}}{b_s + \sqrt{b_s^2 - 1}}}$$

$$\frac{\Phi}{\Phi_{nom}} \approx \frac{\gamma}{\alpha}$$

Figure4. Description of the universal magnetization of an induction motor ($I_{\mu n}$ – rated voltage and magnetizing current at frequency)

We determine the sine and cosine values of the angle between the stator current and the mains voltage:

$$\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot b_s (b_s + \sqrt{b_s^2 - 1})}}, \cos \varphi = \sqrt{1 - \sin^2 \varphi}$$

Determine the value of the stator phase current: $I_1 = \sqrt{(I_{\mu} + I_2 \cdot \sin \varphi)^2 + (I_2 \cos \varphi)^2}$.

Determine the power factor of an induction motor: $\cos \theta = \frac{I_2 \cdot \cos \varphi}{I_1}$.

and actual value:

$$I_2 = I_{2n} \sqrt{\mu_s \frac{b_n + \sqrt{b_n^2 - 1}}{b_s + \sqrt{b_s^2 - 1}}}$$

Nominal value of rotor belt:

$$I_{2n} \approx \cos \theta_n \cdot I_{1n} = \frac{P_n}{\eta_n \cos \theta_n \sqrt{3} U_l}$$

where: I_{1n} – the rated current of the vstator winding phase.

In this case, the nominal value of the magnetizing current of the motor magnetic system is determined as follows:

$$I_{\mu n} = \sqrt{I_{1n}^2 - I_{2n}^2}$$

The relative value of the magnetization current for different values of frequency and voltage is determined from the universal magnetization characteristic of asynchronous motors shown in Figure 4.

We calculate the total, active and reactive power consumption of an induction motor from the mains:

$$S = \sqrt{3} \cdot \gamma \cdot U_l \cdot I_1, \quad P = S \cdot \cos \theta, \quad Q = S \cdot \sin \theta.$$

We determine the efficiency of an induction motor:

$$\eta = \frac{\alpha \cdot \mu_s \cdot P_n}{S}$$

Table1. Nominal performance of an induction motor in a compressor

P_n kW	ω_o 1/s	s_n (-)	b_n (-)	b_{it} (-)	d_{it} (-)	η_n (-)	$\cos\theta_n$ (-)
200	157	0,013	2,3	1,3	6,0	0,94	0,92

In Figures 5 and 6, the indicators with the sign (0) in the index of energy performance of the asynchronous motor in the compressor unit at different loads are

connected when the asynchronous motor is connected directly to the network, as well as the energy value without such index. The indicators are in the case of asynchronous motor adjustment.

Figure5. Comparative characteristics of the active power consumed by an induction motor

Figure6. Comparative characteristics of efficiency and power coefficients of asynchronous motors

The results of the study led to the following conclusions:

1. Data on the flow of wastewater in the aerotank, the concentration and temperature of dissolved oxygen from the treatment plant were obtained and analyzed. Since the aeration depth of the aerator is mainly 4.5 m and the temperature is 20 °C, it was found that the water solubility of oxygen in the air is 11.2 mg/l;

2. In the MatLab program, a graph of the concentration of dissolved oxygen in wastewater at different temperatures in the aerotank as a function of the specific air

consumption during aeration was constructed. When the concentration of dissolved oxygen in wastewater was adjusted in the range of 2-4 mg / l, it was found that the specific air consumption at 20 °C is on average 3 m³/ m³;

3. When adjusting an induction motor, it was found that when its load changes from 55% to 100% of the nominal, its active power consumption decreases by 27%, respectively, the efficiency increases by 1.6 times and the power factor by 1.05.

4. It was found that the asynchronous motor of the compressor can save up to 610 kWh per day.

References :

1. В.И.Баженов“Энергосбережение из “воздуха”.Повышение энергоэффективности очистных сооружений водоотведения”, Энергосовет, 2013, №1, ст. 32-43.
2. Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев “Водоотведение и очистка сточных вод”М.:АСВ, 2006,ст. 702.
3. Г.Г. Соколовский “Электроприводы переменного тока с частотным регулированием” М.:Академия, 2006, ст. 265.
4. Р.Ф. Бекишев, Ю.Н. Дементьев “Электропривод” М.: Юрайт, 2016, ст. 302.
5. Ю.Г. Шипулин, М.И. Махмудов “Приборы и методы контроля параметров технологических сред в системах очистки и использования производственных сточных вод” Монография,Ташкент: Fan va texnologiya, 2018,ст. 215.
6. Б.Н. Репин "Справочник. Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения" М.: Высшая школа, 1995, ст. 431.

THE ROLE OF A WOMAN DURING THE WAR IN “TESTAMENT OF YOUTH” BY VERA BRITTAİN

Durdona Uljaeva¹

¹O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Jahon adabiyot kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4763285>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

feminism, transition of a feminine role, war, internal and external conflicts, experience, nursing, pacifism

ABSTRACT

This article examines autobiographical features of Vera Brittain's novel "Testament of Youth" and how she, as a writer, approached the subject of war and the role a woman during war period. In her novel Brittain explores different attitudes to the problems of war and women, in particular, the WWI influenced much on the transition of a feminine role from passive to active. Some of most effective scenes in the novel deal with aftermath of war and the tolerance of a woman.

The literature of XX century inevitably reflects a wide range of responses to women's experiences, especially of home and family. Feminine identity is the key theme of the novel of the long nineteenth century, which records a questioning of society's assumptions about the appropriateness and availability of marriage, especially for middle-class women with aspirations to fulfill themselves in other ways. Fiction, above all, was a place where women could explore the intimate details of their emotions and social interactions, imagining new relationships and life choices, while also protesting against the injustices they saw around them. The extent to which they could express themselves freely without fear of censure, however, was another matter, as was the opportunity to make a lasting difference to the multiple difficulties which women faced, both in terms of their private domestic lives and their limited opportunities to work outside the home. The position of woman changed considerably at the beginning of the XX century. Woman gained more power both in family and

society, cause the outbreak of the WWI, big boom in economy and science, socio-political changes influenced significantly on the transformation of feminine identity. Logically, these shifts of gender power were reflected in literary writings of that period and Vera Brittain's *work of memorial in an age of war*, Testament of Youth was main example for it.

This article examines autobiographical features of Vera Brittain's novel "Testament of Youth" and how she, as a writer, approached the subject of war and the role a woman during war period. In her novel Brittain explores different attitudes to the problems of war and women, in particular, the WWI influenced much on the transition of a feminine role from passive to active. Some of most effective scenes in the novel deal with aftermath of war and the tolerance of a woman.

This work considers how Brittain presented the woman behavior during the WWI in her novel Testament of Youth, her contribution to the literature about the WWI,

revealing of autobiographical elements in the novel, identification of social transformation of female characters, classification of pre-, post war types of female characters in her novel.

There are quite a few approaches to study literary texts and one of these fields is biographical method that's a form of literary criticism that analyzes a writer's biography to reveal the connection between the writer's life and their works of literature. Biographical method is often related to historical - biographical criticism, a vital approach that "sees a literary text chiefly, if not exclusively, as a reflection of its author's life and times". Furthermore, it may be an essential aspect of the historical approach. The biographical approach allows one to better understand elements within a piece, in addition, to relate works to authorial intention and audience. The idea behind biographical approach is that being aware of something concerning creator's life allows us to understand absolutely his or her work. It needs to be cited that biographical method isn't worried with retelling the writer's lifestyles; alternatively, it applies information from the author's existence to the interpretation of the work. The focus remains on the work of literature and the biographical information is pulled in most effective as a way of improving our information of the work. The belief of biographical criticism is that interpretation of a literary work ought to be primarily based on the information of the context in which the work was written.

Biographical method was contributed by several literary critics and scholars. Charles Augustine Sainte-Beuve and Hippolyte Taine were prominent representatives of this group of literary critics. Sainte-Beuve was principally interested in deterministic biographism, the attempt to explain the

personality of a writer as expressed in his writings by recourse to determining biographical factors. Sainte-Beuve attempts to explain the formation of literary personalities by three categories of determining factors: natural predispositions, education/intellectual socialization in a particular milieu, and historical (literary) context. His portraits consequently provide a detailed biographical account and a psychological characterization of the writers in question. The most important empirical source for this research is provided by private correspondence, diaries, and accounts of family and friends of the writer.

For Hippolyte Taine, understanding literature has far more to do with the writer's environment than it does with his literary learning. As popularized in his "Histoire de la Litterature Anglaise," the key to understanding can be found in analysis using "race, milieu et moment" in their original context where race relates to a cultural connection within the community; milieu is the writer's own peculiarities within that "race" or community and moment is the accumulation of experiences which draw the writer's work together. According to Hippolyte Taine, having established the factors that surround the artist and are responsible for his own vision, it is then possible to assess any work of art and draw accurate conclusions rather than a critic's own opinions. Theoretical basis of biographical criticism was analyzed by these two outstanding critics according to their categories above.

To sum up with the ideas which were mentioned above, works of literature are reflection of the author's life. Relatively, "Testament of Youth" by Vera Brittain includes biographical elements of writer's life experience. While reading the novel reader

can notice autobiography of author completely.

Vera Brittain was an English writer, feminist and pacifist, who wrote her bestselling "*Testament of Youth*" an account of her traumatic experiences during the First World War.

"Only, I felt, by some such attempt to write history in terms of personal life could I rescue something that might be of value, some element of truth and hope and usefulness, from the smashing up of my own youth by the war." (p11)

Vera Brittain wanted to go to university but her father believed that the main role of education was to prepare women for marriage. Her brother, Edward Brittain, introduced Vera to Roland Leighton, one of his friends. Leighton encouraged her to go to university and in 1914 her father relented and Vera was allowed to go to Somerville College. Unfortunately, The Great War frustrated the young girl's life.

"When the Great War broke out, it came to me not as a superlative tragedy, but as an interruption of the most exasperating kind to my personal plans." (p17)

After her brother and friends immediately applied for commissions in the British Army, she decided that she could not bear to remain at home doing nothing, so enrolled as a volunteer nurse. She documented her experiences as a nurse, in her "*Testament of Youth*". She portrayed how the young nurses worked long hours, in poor conditions. Despite the privations, Vera recounted how she engaged in her duties with great enthusiasm:

"Far from criticising our Olympian superiors, we tackled our daily duties with a devotional enthusiasm now rare amongst young women..." (p186) Although she was

able to get used to the low pay, long hours and difficult conditions, Vera Brittain admitted to being shocked at the state of some of the wounded men, and found it very testing to help treat men who were very badly injured.

"...Although the first dressing at which I assisted – a gangrenous leg wound, slimy and green and scarlet, with the bone laid bare – turned me sick and faint for a moment." (p211)

Each event, every place and all characters of the novel connected to the author's real experience. She reflected her doomed youth, tortured life and sorrowful love in her testament.

"There seemed to be nothing left in the world, for I felt that Roland had taken with him all my future and Edward all my past." (p190)

"How fortunate we were who still had hope I did not then realise; I could not know how soon the time would come when we should have no more hope, and yet be unable to die" (p137)

In addition, her observation in the war period, Vera Brittain wrote about her political and pacifist views in this autobiography.

"It is quite impossible to understand," I commented afterwards, 'how we can be such strong individualists, so insistent on the rights and claims of every human soul, and yet at the same time countenance (and if we are English, even take quite calmly) this wholesale murder, which if it were applied to animals or birds or indeed anything except men would fill us with a sickness and repulsion greater than we could endure."

In conclusion, taking the chunks and thoughts into consideration biographical approach is a vital aspect of literary criticism to make known the connection between the writer's life and their literary texts. As we

discussed above it creates a chance one to better understand elements within a work, in addition, to relate works to author's aim. Hence, information about Vera Brittain's biography can facilitate to realize the work thoroughly and to expose the creator's purpose.

World War One is visible enough for the horrific number of men who suffered in it, many of whom did not completely believe in or realize the causes they fought for. War literature presents the current reader with peoples' experiences from the period. Their views are essential in shaping our own opinions regarding war. In spite of the fact that war literature often distinguishes in its composition, many themes are coincident throughout the genre.

Testament of Youth by Vera Brittain portrays the theme of futility of war. Since the work is an autobiography by a British woman, it is noticeably different in its portrayal from other works of the period; the ideas that it presents on how war is pointless presents a human wide consciousness of its uselessness and asks the readers to question the human nature of announcing and fighting war. The First World War was dubbed 'the war to end all wars' but it did not cease all wars as the name might suggest, rather it solely set the pattern for new and even more mechanized killing.

Vera Brittain uses a matter-of-fact approach in her writing rather than romanticizing the injuries she witnessed. Vera Brittain destroys the false fade of the glory and honor of war after she learns of the death of her fiancé Roland. The loss of honor and glory is symbolized by Roland's returned belongings. Particularly, his badge, which would illustrate his honor and that of the army, was thickly covered with mud. He must have fallen on top of it, or perhaps one of the

people who brought him in trampled on it. This hints that the honor that the badge represents has been soiled by the war, the badge now symbolizes "the horror of war without its glory".

This is also ambivalent in the sense that she suggests he may have "fallen on top of it", rather than just describing how the war is honorable any more it also interprets that there was no glory in his death and that his death and that death and destruction is what the war truly symbolizes. Vera Brittain has altered the cliché of falling on one's sword to illustrate how the soldiers did not die traditional heroic deaths, but like her own fiancé died for no military benefit. Furthermore, her reference of the returned kit as "relics" suggests that this is all that is left of her fiancé after the death and decay of the war.

It represents her attitude towards the war, the return of the kit causes her realization of "all that France meant", that France meant death and destruction for both sides. It is however ambiguous as there is a level of conceit in "all that France meant". She surprisingly compares France, which is often seen as cultural and appealing, to death and destruction perhaps stressing the idea that civilization leans itself to war and that after this war is at end it will not be long until the next begins.

This is a clever if not relatively elaborate way to express her view on the futility of war, that no matter what they say this war will not end all wars, it is a futile loss of life. Killing removes all honor and glory from both country and men and there shall be no benefit to either side on "victory" or "loss" because both ironically mean death. The frankness in which she portrays these ideas is of high importance, but it also unnerved many of the original reviewers.

Testament of Youth was ‘the real book of the women of England’ and presents the strife of women during World War One. Vera Brittain is hesitant to use the word enemy, instead stating that the men had been ordered to fire against the advancing “Germans”. This reinforces the idea that the earth is fighting humanity. Both sides are experiencing terrible losses and appalling conditions. Vera Brittain describes how she “saw the hand of a man who’d been killed only that morning beginning to turn green and yellow” which demonstrates her use of imagery to graphically illustrate the horrors of war. The idea which author records is that the death itself is the enemy. If death itself is the enemy rather than the opposing side, the very fact that they are fighting is futile. There are no gains to either side, apart from the gain in numbers of death and casualties.

Brian Murdoch, the translator and author of the afterward suggests that the novel presents the war with the loss of human dignity and values. This reinforces the idea that the dehumanization of the soldiers is important in presenting the theme of futility of war. Vera Brittain concentrates profoundly upon the effects the war had at home through the themes of feminism and a prevailing sense of pacifism.

Despite this, Vera Brittain focused on the effects on society by the war. Vera Brittain grew up in provincial comfort in the north of England, into a family that did not want her to follow her academic aspirations and so her experiences prior to the war evidently contribute to her feminist and pacifist ideology. She links her ideas of feminism to pacifism. Her aspirations to gain an education and then to work towards the war effort she had to confront her own susceptibility as a younger woman to the glamour of war.

It became apparent that Brittain was ready to reject anything that identified war ‘with grey crossed, and supreme sacrifices, and red poppies blowing against a serene blue sky’. Testament of Youth focus heavily on the theme of futility of war and as suggested by other critical appreciations of the texts, the focus on the novel concentrates heavily on illustration war without glory, without heroism.

All in all, the work describes death as the real enemy within war. Vera Brittain focuses on the dismantling of the aide of an honorable and glorious war, and invokes her feminist and pacifist ideology (much of what she forms after her experiences of the war) to show this. The theme of brutality of war presents Brittain’s view on the futility of war.

Testament of Youth has been acclaimed as a classic for its description of the impact of World War I on the lives of women and the middle-class civilian population of Great Britain. The book shows how the impact extended into the postwar years. It is also considered a classic in feminist literature for its depiction of a woman's pioneering struggle to forge an independent career in a society only grudgingly tolerant of educated women.

Identification of social transformation of female characters, classification of pre-, post war types of a female character in Vera Brittain’s novel are analyzed below.

At the beginning of the war period the author describes Vera as a daughter who has little in common with other girls, refuses to play a traditional female role as a homemaker and caregiver, and has enthusiasm of to be a writer. Moreover, she claims the disadvantages of being woman:

“The disadvantages of being a woman have eaten like iron into my soul”.

During the war period the writer shows Vera as a nurse.

Vera Brittain worked as a young nurse, comforting and caring for the brave men of the war. Her brother, fiancé, and two friends were soldiers, and she supported them by maintaining a cheerful countenance and keeping up correspondences with each of them. Unfortunately, her fiancé, Roland Leighton, was injured early on in the war and had to be sent home, doomed never to obtain the war glory he sought, but safe. Though Roland was confined to a wheelchair, Vera was happy to care for him and they were soon married. Her parents and family friends were happy to see her finally settled so well and Vera was less rigid in her refusal to play a traditional female role as a homemaker and caregiver.

Serving as VAD nurse is an effort for Vera to contribute to the war in order to be closer to Roland; Possibility for comforting and caring for the brave men of the war; means for keeping up correspondences with her brother and fiancé; an outlet for coping with death and helping her forget her grief; argument for feminism.

Brittain was not filling the role of a modest lady smoothing pillows or a Madonna delivering the wounded. Brittain was in constant motion, “emptying bed-pans, washing greasy cups and spoons, and disposing of odoriferous dressings” as well as tending to “the nude body of an adult male”. She worked with wounds with “the butcher’s-shop appearance” that “many of the patients can’t bear to see” (211).

Furthermore, nursing was also a fairly dangerous occupation. On her way to Malta with her fellow nurses, Brittain expresses fears of submarine attacks. When she left, she was forced to travel by land because the risk of submarine bombings was too great. Later in the war, hospitals were even being targeted by the enemy and trenches were dug in the woods outside of the hospital where nurses

slept subsequent to a bombing at the hospital from which Brittain recently departed. As a nurse, Brittain was exposed to various debilitating diseases, which in repeated instances she contracted.

She expressed aftermath of the war in the lives of women as following:

“Women get all the dreariness of war, and none of its exhilaration”.

In the post war era readers can see Vera as a feminist. Vera conveys her expressions as below:

“The war was a phase of life which women’s experience did differ vastly from men’s and I make a puerile claim to equality of suffering and service when I maintain that any picture of the war years is incomplete which omits those aspects that mainly concern women...The women is still silent who by presenting the war in its true perspective in her own life, will illuminate its meaning afresh for its own generation”.

After such dreary, bloody days of this war Vera doesn’t see any change or attempt to improve women’s live though these women devoted all they have to help their men. As a result, Vera tried to protect women rights and became feminist.

After Roland’s death, it is not only Brittain’s feminism that comes into clearer view. Her experiences, particularly her view of war wounds, leads to an even stronger desire for nonviolence as well. This, combined with her attention to gender discrepancy, forms the bulk of the last third of Testament of Youth. Brittain remarks “truly the War had made masochists of us all” (Brittain 154). Brittain puts the reader through the devastating losses of her brother, fiancé, and close friends. She provides written correspondence between herself and her male friends to give the reader a sense of who they were and to show the relationship between these men and herself. Brittain spoke about

the war hopefully and clung to the prospect that it would be possible for the ones she loved to survive before gradually telling how everyone she knew in the war was killed.

Furthermore, by painting a clear description of her experience with grief and war wounds, she convinces the reader of the necessity for pacifism to prevent further loss and devastation.

Brittain's memoir *Testament of Youth* discusses a considerable number of ideas and philosophies that a reader could relate to. This memoir contains many strands of feminism, such as the idea of women working, attaining a higher education, and participating in World War I. This book is worthy because it contains radical ideas, at the time, concerning women, and war itself. She does not believe that the loss of life is worth winning a war.

References :

1. В.И.Баженов“Энергосбережение из “воздуха”.Повышение энергоэффективности очистных сооружений водоотведения”, Энергосовет, 2013, №1, ст. 32-43.
2. Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев “Водоотведение и очистка сточных вод”М.:АСВ, 2006,ст. 702.
3. Г.Г. Соколовский “Электроприводы переменного тока с частотным регулированием” М.:Академия, 2006, ст. 265.
4. Р.Ф. Бекишев, Ю.Н. Дементьев “Электропривод” М.: Юрайт, 2016, ст. 302.
5. Ю.Г. Шипулин, М.И. Махмудов “Приборы и методы контроля параметров технологических сред в системах очистки и использования производственных сточных вод” Монография,Ташкент: Fan va texnologiya, 2018,ст. 215.
6. Б.Н. Репин "Справочник. Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения" М.: Высшая школа, 1995, ст. 431.

THE IMPACT OF QUARANTINE ON THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN UZBEKISTAN

Alxieva Sabrina Sheronovna ¹

¹ 2nd year student of Samarkand State Institute of Foreign Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4763303>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

higher education, transformation, quarantine, moodle, learning process

ABSTRACT

This article discusses the changes that have taken place in the organization of the educational process in higher education institutions during the quarantine period. It also provides information on the ongoing reforms and measures in the country and their implementation. In particular, the important attitudes towards the current process are mentioned.

O'ZBEKISTONDA KARANTINNING OLIY TA'LIM TIZIMIGA TA'SIRI

Alxieva Sabrina Sheronovna ¹

¹ Samarqand davlat chet tillar instituti 2-bosqich talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

oliy ta'lim, transformatsiya, karantin, moodle, o'quv jarayoni.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada karantin davrida oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tashkil etish borasida yuz bergan o'zgarishlar haqida so'z boradi. Shuningdek, mazkur holat yuzasidan mamlakatda olib borilayotgan islohatlar va chora-tadbirlar va ularni tatbiq etishga doir ma'lumotlar keltiriladi. Asosan, mavjud jarayonga qarata bildirilgan muhim munosabatlar ham keltirib o'tilgan.

Bugungi kunda dunyo miqyosida dolzarb masalaga aylangan COVID-19 virusi va bu kasallik yuzasidan joriy etilgan karantin holati ko'plab o'zgarishlarga sabab boldi. Bu holat oliy ta'lim tizimini ham chetlab o'tmadi. Aksincha, sezilarli darajada o'zgarishlar yuzaga keldi. O'zbekiston miqyosidagi oliy ta'lim muassasalari xususida so'z yuritishdan oldin jahon ta'lim tizimiga e'tibor qaratamiz.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan, YuNESKO, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT), hamda Jahon banki ushbu pandemiyani o'rta maxsus va oliy ta'limning fors-major vaziyatlarga tayyorgarligini

tekshiruvdan o'tkazayotgan holat deb baholashmoqda. Buning sababi, jahondagi barcha ta'lim muassasalari yangi formatga o'tib, ommaviy tarzda masofali o'qitish tajribasini qo'llashga majbur bo'lishdi. O'z o'rnida, bu qator muammolarni keltirib chiqardi. Birinchidan, internet texnologiyalaridan foydalanish uchun o'qituvchi va talabalarda raqamli savodxonlikning yetarli darajada rivojlanmaganligi, ikkinchidan, internet tezligining barcha hududlarda bir xilda yuqori emasligi, uchinchidan esa, ba'zi mamlakatlarda internet tarmog'iga ulanish

imkoniyatining kamligi yoki aholining aksariyat qismi uchun deyarli yo'qligi, to'rtinchidan, aksariyat ta'lim oluvchilarda masofaviy o'qish uchun texnik vositalarning (kompyuter, noutbuk, gadjetlarning) yetarlicha emasligi. Shubhasiz, bunday holat ta'lim sifatiga salbiy ta'sir etmasdan qolmadi, texnik nosozliklar va boshqa omillar o'quv jarayonida uzilishlarga olib keldi.

Lekin shu bilan birga, jahon ekspertlari pandemiya tufayli joriy qilingan qat'iy karantin qoidalari ta'lim, jumladan, oliy ta'lim uchun yangi imkoniyatlar yaratganini e'tirof etishmoqda. Xususan, Armanistonda karantin paytida masofaviy ta'lim olish imkonini beruvchi universitetlarning yagona iUniversity platformasi ishga tushirildi, Birlashgan Arab Amirliklari global tarmog'ida ta'lim olish va biznes yuritish uchun 5 ta: Google Hangouts Meet, Cisco Webex, Avaya Spaces, Blue Jeans va Slack nomli ilovalar uzluksiz ishlay boshladi. Kiprda ta'lim va fan vazirligi Pedagogika instituti orqali masofaviy ta'lim olib borish uchun o'qituvchilarni tezkor tayyorlash ishlarini tashkil qildi. Rossiya universitetlarida esa qo'shimcha reallik (AR – augmented reality) texnologiyasining qo'llanilishi (RF "Perviy kanal" dagi "Vremya" axborot ko'rsatuvi, 2020 yil 12 maydagi efir) ta'limda innovatsiya bo'ldi.

Mamlakatimiz miqyosida oliy ta'lim tizimida salbiy-ijobiy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Dastlab, karantin e'lon qilinganda ko'pgina yaxshi-yomon munosabatlar shovshuv darajasida yurtimiz bo'ylab tarqaldi. Oliy ta'lim jarayoniga ko'pgina yangiliklar o'zgarishlar kiritildi. Masofadan o'qish uchun maxsus platforma ishlab chiqildi. Mavjud jarayon bir muncha ta'lim sifatiga ta'sir o'tkazdi. Lekin masofadan o'qish ma'lum darajada foydadan holi bo'lmadi. Yo'l uchun vaqt sarflamaslik, pul tejalishi va hokozolar.

Pandemiya sharoitida milliy oliy ta'lim tizimining transformatsiyasi

Umuman olganda, O'zbekistonda aksariyat universitet va institutlar darslarni masofaviy shaklda o'tkazishga qisman tayyor edi. Oliy ta'lim muassasalari platformalarida Moodle tizimi shakllantirilib, unga barcha o'quv predmetlari bo'yicha elektron resurslar joylashtirilgan edi. Ammo, mazkur tizim bundan bir necha yil avval joriy qilingan bo'lishiga qaramay, unda ishlash amalda sustroq edi, shu bois, mamlakatimiz tarixida birinchi marta favqulodda tashkil etilayotgan masofaviy ta'limni joriy qilishda o'ziga yarasha muammolar va qiyinchiliklarga duch kelish tabiiy edi. Internet tezligining nafaqat hududlarda, balki viloyatlar markazida ham pastligi, markazdan uzoq joylarda internetga ulanish imkoniyatining deyarli yo'qligi; o'quvchilarda texnik vositalarning yetishmasligi, aksariyat hollarda oilada bitta gadjet bo'lib, undan foydalanish uchun navbatga turishga to'g'ri keldi. Bu holat nafaqat O'zbekistonda, balki dunyo miqyosida ham ro'y berayotgani achinarlidir.

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar yuzasidan ko'plab professor-o'qituvchilar o'z munosabatlarini bildirishgan. Quyida bir qancha fikrlarni keltirib o'tamiz:

Akbar Zamonov, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), O'zbekiston Milliy universitetining (O'zMU) tarix fakulteti dotsenti:

Birinchidan, mamlakat masofaviy va onlayn ta'limga o'tishga hali tayyor emas edi, jumladan, bu borada professor-o'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha tashkiliy ishlar qilinmagan edi. Shuning uchun o'qitishning sifati, uni tashkil etish hamda hududlardagi aloqa tizimi bilan bog'liq muammo va qiyinchiliklar yuzaga keldi. Shuningdek, videodarslarning vaqt me'yori 80 minutni tashkil qilmaydi (buning bir nechta sabablari

bor: internet tezligi nihoyatda past, talabalarning moddiy imkoniyati mavjud trafiklarga yetmaslik ehtimoli kattaligi va h.k.). Shu jihatdan, o'qituvchilar o'zlarining 80 daqiqalik ma'ruzasini metodik mahorat orqali qisqa vaqtga (20-30 daqiqa) keltirish ko'nikmasiga ega bo'lishi lozim edi. Bunda tavsiya etiladigan asosiy adabiyotlar, talabalar tomonidan ularni topish va foydalanish uslublari, mavzuga oid asosiy tushuncha va tamoyillar, yakuniy xulosa va vazifalar berilishi lozim. Lekin bu maqsadga barcha ham erisha olmagan.

Ikkinchidan, biz talabalarni videodarslar orqali ta'lim olishini to'la nazorat qila olmadik. Shu nuqtai nazardan, telekanallar, internet saytlarda joylashtirilgan videodarslar mashg'ulotlari o'qituvchi, murabbiylar bilan bir qatorda ota-onalarga ham birdek mas'uliyat yuklaydi. Jumladan, farzandining internetdagi turli dasturlar orqali berib borilayotgan darslarni muntazam tomosha qilishlari uchun sharoit yaratish, doimiy nazorat qilish, mavzularni o'zlashtirishiga, vazifalarni bajarishga yordamlashish, shuningdek, farzandining o'qituvchisi bilan xabar almashishda internet orqali aloqani ta'minlab berishlari lozim.

Eng asosiy muammo, talabalarning mamlakatning turli hududlari – poytaxt, viloyat markazi, tuman markazidan eng chekka qishloqlarda istiqomat qilishi hamda ularda aloqa tizimining ham hududlariga qarab har xil bo'lishidir. Bu jarayonda faqat poytaxt, viloyat va tuman markazlarida istiqomat qiluvchi talabalarning imkoniyati bir oz yuqori bo'ldi. Bu videodarslar (xususan, Zoom platformasida) o'rtacha 100 nafar talabadan 8-13 tasining ishtirok etishiga olib keldi. Bu birinchidan, mamlakatdagi aloqa kompaniyalarining faoliyati qoniqarsizligini ko'rsatsa, ikkinchidan esa, talabalarda videodarslar bo'yicha

ko'nikmalarning hali yetarli darajada bo'lmaganligidadir.

Karantin davrida tashkil etilgan onlayn ta'lim ustozlar va talabalarning tabaqalanishiga, ya'ni shu jarayonga faol qatnashib, virtual ta'limning yutuqlaridan foydalanganlar hamda o'z mahoratini, malakasini oshirganlar va deyarli ishtiroksiz o'quv yilini yakunlayotgan guruhlarga ajratdi. Har holda, favqulodda o'tilgan onlayn ta'lim tahsil oluvchi va tahsil beruvchining mutaxassislik doirasida bilimlarini odatdagi tizimga qaraganda oshirmagan bo'lsa-da, ma'lum saboq va malakalarga ega bo'lishiga xizmat qildi.

Nilufar Salimsakova, Toshkent farmatsevtika instituti katta o'qituvchisi: Imkoniyatlar haqida aytadigan bo'lsam, bunda ham o'qituvchi, ham talaba, jamoaviy ishlashni o'rgandi. Biroq, bunday ishlash tartibining muayyan nuqsonlari borligi ma'lum bo'ldi. Xususan, talabalar o'qituvchi tomonidan belgilangan topshiriqlarga javoblarni ko'chirib, Telegram kanali orqali bir – birlariga jo'natish holatlari kuzatildi. Shuning uchun, fikrimcha, o'qituvchi har bir talabaga vazifani alohida, individual berishi kerak.

Bu tajriba bundan bir necha yil avval joriy qilingan Moodle tizimida masofaviy ishlashni o'rgatdi. Nazarimda, agar talabalarni dars berishning mazkur shakli bilan izlanishga motivatsiya qilinsa, ta'lim oldiga qo'yilgan pedagogik vazifalarning bir nechtasini amalga oshirish mumkin bo'lardi. Men karantin davrida mamlakatimiz barcha o'quv yurtlarining masofaviy ta'lim shakliga o'tkazilgandan buyon, ushbu davr mobaynida erishilgan yutuqlar va kuzatilgan kamchiliklar borasida to'xtalmoqchiman.

Botirjon Qosimov, Toshkent davlat yuridik universiteti katta o'qituvchisi: Avvalambor, yutuqlar haqida: bu borada erishilgan yutuqlar shundan iboratki, yoshidan

qat'iy nazar barcha professor-o'qituvchilarda ta'lim platformalari bilan ishlash, masofaviy ta'lim va uni olib borish sohasidagi bilim va ko'nikmalari shakllandi yoki rivojlandi. Kelajakda masofaviy ta'limni yanada rivojlantirish borasida qilinishi kerak bo'lgan ishlar esa tahlil etib borilmoqda. Masofaviy ta'lim ayni paytda kelajak uchun eksperiment vazifasini o'tamoqda, desak adashmaymiz. Masofaviy ta'limning yutuqlaridan biri, fikrimcha, talabalar bilan muloqotning xilma xilligidir. Bunda talaba aytmoqchi bo'lgan javobini matn, audio yoki video shakllarda bayon etish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa auditoriya sharoitida omma oldida o'z fikrini ovoz orqali bayon eta olmaydigan yoki bundan tortinadigan talabalar uchun qulay shaklidir. Masofaviy ta'lim orqali ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar universitetga borish va kelish uchun sarflanadigan vaqtlari tejraladi. Tejalgan vaqt hisobiga boshqa manbalardan yangi bilimlarni o'zlashtirish imkoniyati vujudga keladi.

Men kuzatgan kamchiliklarga kelsak, masofaviy ta'lim auditoriyada kechadigan jonli ta'limdan farqlangani tufayli ta'lim jarayonida muloqot qilish samaradorligi past darajada kechadi. Auditoriya sharoitida talabalarining yuz ifodasi orqali ularning dars mavzusini tushunib borayotganliklarini anglash oson kechadi. Masofaviy ta'limda esa bu qiyinroq kechadi.

Respublikada masofaviy ta'limning rivojlanish istiqbollari kelsak, masofaviy ta'lim ikki yo'nalishda, ya'ni real vaqt rejimiga asoslangan sinxron yoki real vaqt rejimiga asoslanmagan nosinxron tarzda kechishi mumkin. Ammo, ikki yo'nalish uchun ham Internet tezlik jihatidan yaxshi ishlashi kerak. Busiz masofaviy ta'limning istiqboli bo'lishi mumkin emas. Shuningdek, hozirgi pandemiya sharoitidagi masofaviy ta'lim odatdagi masofaviy ta'limdan

farqlanadi. Pandemiya sharoitidagi masofaviy ta'lim favqulodda holatdagi masofaviy ta'limdir. Shu bois, hozirgi sharoitda ta'lim berish va ta'lim olishga moslashmagan Telegram singari ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga majbur to'g'ri kelmoqda.

Kelajakda masofaviy ta'limni yanada rivojlantirish uchun esa odatiy masofaviy ta'limni boshqarish tizimi, ya'ni Moodle kabi ta'lim platformalarini takomillashtirish, ularni qulay va yanada tushunarli funksiyalar bilan boyitish o'ta muhimdir. Buning uchun pedagog va axborot texnologiyalari mutaxassislarining yaqindan hamkorligi talab etiladi.

Yuqoridagi fikrlarga quyidagi mulohazalarimni qo'shimcha qilishni o'rinlidir. Haqiqatdan ham, ta'lim tizimining favqulodda masofaviy va onlayn shaklga o'tishi, butun dunyoda bo'lgani kabi, respublikamiz oliy ta'lim tizimini yangi sharoitlarga moslashishiga majbur qildi. Faoliyatni raqamli formatga o'tkazishda oliy ta'lim muassasalari asosan IT infratuzilma bilan bog'liq texnik qiyinchiliklarga duch keldi. Shu bilan birga, bu vaziyat boshqa bir muammo, joriy va oraliq nazorat ishlarida talabalar tomonidan bir-biridan ko'chirish muammosini keltirib chiqardi. Shu o'rinda plagiat muammosi jahonning deyarli barcha universitetlarida mavjudligi va uning oldini olish uchun maxsus dasturlardan foydalanilishi xorijiy professor – o'qituvchilar tomonidan ham ta'kidlanadi (WEBINAR ON: Academic Credit System: International Ceses, Konferensiya Zoom TashGUV) shular jumlasidandir. Oliy ta'lim jarayonidagi bu kabi o'zgarishlar talabalar o'zlashtirish koifitsentining sezilardi darajada pasayishiga olib keldi. Talabalarda yuzaki o'zlashtirishga moyillik kuchaydi.

Ummuman olganda, bilim olaman, o'z mutaxassisligim bo'yicha yetuk kadr bo'laman degan talabalar mavjud holat salbiy

ta'sir o'tkaza olmadi. Aksincha, mustaqil ishlashga qo'shimcha vaqt yuzaga keldi. Bu esa talabani yanada tezroq va

mukammalroq shug'ullanishiga zamin yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Elektron kutubxona menejmenti moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua" Toshkent – 2016
Tuzuvchi: TATU, "Axborot-kutubxona tizimlari" kafedrası professorı, t.f.d., M.A.Raxmatullayev
TATU, "Axborot-kutubxona tizimlari" kafedrası katta o'qıtuvchısı S.R.Arakelov TATU,
"Informatika asoslari" kafedrası assistenti O.O.Ishniyazov
2. "Fundamentals of Library and Informational science", by ABDUWAHAB OLANREWAJU
ISSA, Ph.D in 2013, pages – 133. 3. Harris, M.H. History of Libraries in the Western World, 4th
ed. (Scarecrow, 2011)
3. "Library management 101: A practical guide" by DIANE L.VELASQUEZ 2013 ISBN 978-0-
8389-1148-8(paper) 978--0-8389-9502-0(pdf)
4. O.M. Mirtazayev "Epidemiologiyadan amaliy mashg'ulotlar uchun qo'llanma" Toshkent – 2009

Internet resurslar

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Library_science
2. <http://WWW.rocket-library.com/>)
3. "http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_libraries
4. Uzanalytics.com

INCREASING SOIL PRODUCTIVITY AND ESTABLISHING A SYSTEM OF MEASURES AGAINST SOIL SALINIZATION

Sulaymonov Javoxir¹, Muxamadov Qamoriddin², Bobojonov Saidjon³

¹ Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers Bukhara branch master

^{2,3} Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers Bukhara branch student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4763436>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

ABSTRACT

This article is devoted to the system of measures against soil salinity and increasing soil fertility.

KEY WORDS

collector-drain, salt shaker, salt, salt wash

TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISH VA TUPROQ SHO'RLANISHIGA QARSHI CHORA-TADBIRLAR TIZIMINI TUZISH

Sulaymonov Javoxir¹, Muxamadov Qamoriddin², Bobojonov Saidjon³

¹ TIQXMMI Buxoro filiali Magistranti

^{2,3} TIQXMMI Buxoro filiali tolibi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola tuproq sho'rlanishiga qarshi chora tadbirlar tizimi va Tuproq unumdorligini oshirishga bag'ishlangan.

KALIT SO'ZLAR

kollektor-zovur, sho'r sizot, tuz, sho'r yuvish

Insoniyat tarixi davomida 2 mlrd. dan ortiq unumdor tuproqli yerlar yaroqsiz holga kelib qolgan. Har yili sayyoramizdagi qishloq xo'jaligi uchun yaroqli yer maydoni sho'r bosishi, yemirilishi natijasida 5-7 mln. gektarga kamaymoqda. Yer yuzida dehqonchilik maqsadlarida ishlatiladigan yerlar umumiy mavjud yerlar hududining 10 % ini tashkil qiladi va dunyo aholisi jon boshiga 0,5 dan to'g'ri keladi.

O'zbekiston respublikasining sug'oriladigan yerlarining 60-70% i turli

darajada sho'rlangan. Tuproqning sho'rlanish darajalarini aniqlashning amaliy ahamiyati shundaki, ular sho'r yuvish meyorini belgilashda, ekinlarni tarkibi va ularni joylashtirishda, kollektor-zovur tarmoqlarini ish faoliyatini baholashda, sho'r yerlarning foydali koeffitsientini aniqlashda juda katta ahamiyatga ega. O'simliklarni o'sish sharoitlarini o'zgartirish yo'li bilan ularni tuz ta'siriga chidamliligini oshirish mumkin.

- Ekish oldidan urug'larni tuz eritmasida ivitish yoki ishlov berish (NaS1 eritmasida).
- Minerallashgan suv bilan urug'larga ishlov berish (3,0-4,0 g/l).
- Superfosfat o'g'iti eritmasida urug'larni ivitish.
- Sho'rlangan yerlarda ekinlar urug'ini ekish me'yorini 25-30 % ga oshirish.
- Sho'rlangan yerlarda ekinlar sug'orish me'yorini 30 % gacha oshirish.
- Yuqori sinfli saralagan urug'larni ekish.

Sug'oriladigan dehqonchilik hududlarida tuproqlarning sho'rlanishi asosiy ekologik muamolardan hisoblanadi. Tuproqlarning sho'rlanishi sug'orishni noto'g'ri olib borganda yer osti suvlari sathining ko'tarilishi natijasida ro'y beradi natijada tuproq o'z unumdorligini yo'qota boshlaydi. Sho'rlanish birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin:

Birlamchi sho'rlanish – sho'r sizot suvlarning bug'lanishi tuproq hosil qiluvchi ona jinslar tarkibidagi tuzlarning erishi yoki suv havzalari atrofidagi tuzli to'zonlarning shamol ta'sirida uchishi, o'simliklar vositasida tuzlarning biologik to'planishi hisobiga yuzaga keladi.

Ikkilamchi sho'rlanish – tuproqda suv rejimining buzilishi ya'ni noto'g'ri sug'orish natijasida birlamchi sho'rlanish yuz bergan joylarda sodir bo'ladi.

Tabiatda tuzlarning asosiy manbalari quyidagilar hisoblanadi.

- Tog' jinslari va minerallarning yemirilishi.
- Vulqon otilishi.
- Yer yuzasiga yaqin joylashgan gumbaz, tosh tuzlar (tosh konlari)

- Yerning tub qatlamlaridan chiqayotgan sho'r buloqlar.
- Biokimyoviy omillar ta'sirida tuzning paydo bo'lishi (sho'rhok va sho'rtob yerlarda o'sadigan o'simliklarning kul hosil qilishi va bu kulning tarkibida juda ko'p miqdorda natriy xlor va natriy sulfat borligi)

O'zbekistonning sug'oriladigan mintaqalarida yerlar asosan sho'rlanish va botqoqlanish tufayli noqulay holatga keladi. Tuzning kelib chiqishi, tuz hosil bo'lish asosiy manbalari haqidagi masalalar fan va qishloq xo'jalik uchun katta nazariy va amaliy yoritilgan V.A.Kovda ma'lumotlari bo'yicha quyidagi tuz to'planish sikllari mavjud:

- Quruqlikda tuz to'planish sikllari, ya'ni materiklarning ichki qismlaridagi berk o'lkalarda tuzlarning bir joydan ikkinchi joyga borib to'planishi.
- Dengiz yaqinida tuz to'planish sikllari, ya'ni dengiz sohillarida va sayoz suvli qirg'oq qo'ltiqlarida dengiz suvlarining to'planishi.
- Deltalarda tuz to'planish sikllari, ya'ni daryo suvlarining quruqlikdan olib keladigan tuzlari hamda turli vaqtlarda dengiz tomonidan keladigan tuzlar.
- Yer osti suvlarining bug'lanishidan tuz to'planishi, bunda yerning chuqur qatlamlaridagi sho'r suvlarni tektonik yoriqlar orqali yer yuzasiga chiqishi va bug'lanishi.
- Antropogen tuz to'planishi, ya'ni sho'r yerlarni meyoridan ortiqcha sug'orish, sug'orish tarmoqlaridan filtrlanayotgan suvlar evaziga minerallashgan sizot suvlarining ko'tarilishidan
- hamda sho'r suvlar bilan ekinlarni sug'orish oqibatida to'planayotgan

tuzlar, shu bilan birga ekinlarga meyoridan ortiqcha mineral o'g'itlarni solinganda ham tuproqda tuzlar ko'payadi.

Mavzuning dolzarbligi:

Issiq iqlimli hududlarda tuproqning kapillyarlik xossasi yaxshi bo'lsa va harakatsiz, sho'rlan gan sizot suvlar sathi yuzasi (1-3 m) joylashganida, bu suvlar ko'p bug'lanadi. Natijada tuz asta-sekin yig'ila boradi va tuproqlar yoppasiga sho'rlana boshlaydi. Sizot suvlar minerallashgan mintaqalarda, ular sathining ko'tarilib ketishi natijasida ham tuproqlar sho'rlanadi. O'zbekiston sharoitida eng kuchli xavf solib turgan holat - bu minerallashgan sizot suvlari sathining yuqoriga ko'tarilishidir. Ayniqsa zovur-kollektor tarmoqlari mavjud bo'lmagan yoki yaxshi ishlamaydigan hududlarda ular sathi yuqoriga ko'tariladi va tuproqlarni sho'rlantirib yuboradi.

Sho'rlangan tuproqlar ikkita katta guruhga bo'linadi:

- Sho'rhoksimon va sho'rhok
- Sho'rtob va sho'rtobli

Sho'rlangan yerlarda unumdorlikni oshirish maqsadida sho'r yuvish ishlari, meliorativ tadbirlar o'tkazish katta ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda, yerlardan unumli foydalanish maqsadida ushbu yerlarda sho'rga chidamli ekinlar ekish lozim. Bu ekinlar quyidagi turlarga bo'linadi:

Respublikamiz sug'oriladigan yerlarining 60-65 % tabiiy sho'rlanishga moyil yerlar hisoblanadi. Chunki bunday yerlarda minerallashgan sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan bo'lib, ular doimo bug'lanishga sarflanadi va oqibatda tuzlar yer yuzasida to'planib qoladi. Shuning uchun sho'rlangan yerlarni har yili sho'rini yuvish zaruriy agromeliorativ tadbirdir.

Sho'r yuvishning vazifasi qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishi, rivojlanishi va mo'l hosil berishi uchun zararli bo'lgan ortiqcha tuzlarni tuproqdan yuvish hamda sizot suvlarining minerallashganligini kamaytirishdir.

Sho'r yuvish ikki yo'l bilan amalga oshiriladi: Asosiy sho'r yuvish; Joriy sho'r yuvish. Asosiy sho'r yuvish yangi yerlarni o'zlashtirishda va foydalanib kelinayotgan kuchli sho'rlangan va sho'rhok yerlarda qullaniladi. Joriy sho'r yuvish esa har yili ekinlar hosili yigishtirib olingandan keyin barcha foydalanib kelinayotgan sho'rlangan yerlarda o'tkaziladi.

Xulosa: Tuproq qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning eng asosiy vositasi hisoblanadi. Tuproqning tarkibi, tuzilishi va xossalarini bilmasdan turib, undan samarali foydalanib bo'lmaydi. Tuproq haqida ma'lumotga ega bo'linsagina uning unumdorligini yanada oshirish yoki unumdorligini saqlab qolish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (asosiy qonuni). T: O'zbekiston. 1992
2. O'zbekiston Respublikasi Yer Kodeksi. O'zbekiston Respublikasining yangi qonuni . 19 – jild. T: Adolat , 1998
3. O'zbekiston Respublikasi qonuni—"Davlat Yer Kadastrini to'g'risi"da
4. Bobojonov A.P, Raxmonov K. P, G'ofurov A.J Yer kadastrini T: Cho'lpon 2002
5. Bobojonov A.P, Ro'ziboyev S.B, Abduraxmonova I.Q. Yerdan foydalanish asoslari (o'quv qo'llanma) T: TIMI 2006

SALINIZATION OF LANDS IN AGRICULTURE

Asadova Manzura Axadovna¹, Muxamadov Qamoriddin Muxtorvich²

Bobojonov Saidjon O'tkirovich³

**^{1,2,3} Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Mechanization
Engineers Agriculture**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4763473>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

land resources, land ownership, soils, agricultural land, saline, groundwater mineralization.

ABSTRACT

This article is devoted to the creation of a scientific basis for the use of land resources and to reduce the level of groundwater to the optimal depth.

ЗАСОЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Асадова Манзура Ахадовна¹, Мухаматов Қамориддин Мухторвич²

Бобожонов Саиджон Ўткирович³

^{1,2,3} Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.
Утверждено: 5 мая 2021 г.
Опубликовано: 10 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

земельные ресурсы, земельная собственность, грунтов, земли сельскохозяйственного назначения, засолен, минерализации грунтовых вод.

Как снизить уровень грунтовых вод до оптимальной глубины, зависит в основном от минерализации грунтовых вод, на какую глубину опускаются корни сельскохозяйственных культур, механического состава почвы и физических свойств воды и климатических особенностей. Критические глубины, на которых засоление почв Центральной Азии составляет -1,5 м при минерализации

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена созданию научных основ использования земельных ресурсов и снизить уровень грунтовых вод до оптимальной глубины.

подземных вод 7 г\л; 5 г\л да -2,2 м; 1,5 г\л да -1,5 м. Когда уровень грунтовых вод превышает критическую глубину, происходит направленное вверх испарение грунтовых вод через почвенные капилляры. Наряду с грунтовыми водами на поверхность поднимаются различные химические соли, что способствует мелиорации почвы. Для климатических и почвенно-гидрогеологических условий

Ферганской долины внесение 0,03% хлорированных минеральных удобрений в почву на 1 метр почвенного слоя увеличивает урожайность хлопчатника. Если в почву добавить 0,1% хлора, прорастание хлопка задержится на 17 дней. Таким образом, превышение необходимого количества хлора в 1-метровом слое почвы задерживает прорастание, цветение, раскрытие стручков и снижает урожайность. Доля солей Na_2SO_3 в хорошо дренированных почвах - 0,1%; NaCl - 0,2% и менее; и менее 0,5% в Na_2SO_4 . Наличие в почве 0,01% хлора сказывается на состоянии растения. Растения нормально растут при количестве солей в почве до 0,1%; При 0,2... 0,4% растения будут менее морозостойкими; На 0,4... 0,6% - средняя сложность; 0,6... 1,0% будет очень сложно. Вредные соли в почве более 1% приводят к усыханию растений. Чтобы не ухудшить мелиоративное состояние сельскохозяйственных земель, необходимо проводить регулярный мелиоративный контроль, мониторинг засоленности почв, уровня грунтовых вод и минерализации. Будет пробурена скважина 3 5 м для контроля уровня грунтовых вод. В колодец устанавливается асбестовая или стальная труба диаметром 8... 10 см. Дно колодца присыпается щебнем, смешанным с песком толщиной 10 ... 15 см. В нижней части трубы оставляются отверстия диаметром 3 0,5 см для входа грунтовых вод. Колодец закрывается металлической крышкой. Расстояние между скважинами в наблюдаемых скважинах установлено 1,1,5 км.

Мониторинговые колодцы устанавливаются вдали от каналов и коллекторов. Территория вокруг колодца засыпана почвой. Смотровые площадки в колодцах определяются в зависимости от

характера места, колодцы подключаются к высоте одного места по плану и отметке. В зависимости от условий рекультивации наблюдательные скважины назначаются по одной скважине на 100... 150 площадей. Уровень грунтовых вод контролируется один раз в десять дней. Минерализация подземных вод наблюдается весной (01.04) и осенью (01.10), и все химические анализы проводятся в лаборатории. Засоленные почвы - почвы, в активном слое которых накапливаются водорастворимые и абсорбированные минеральные соли, отрицательно влияющие на нормальное развитие возделываемых сельскохозяйственных культур и снижающие их урожайность.

- NaCl Na_2SO_4 - Na_2CO_3
- MgCl_2 MgSO_4 MgCO_3
- CaCl_2 CaSO_4 CaCO_3

Количество солей, отрицательно влияющих на развитие растений. Состав солей варьируется в зависимости от биологических свойств растения, водно-физических свойств почвы. Они определяются качеством воды в почве. Угольная кислота (карбонаты - соли SO_3 легко растворимы в воде, поэтому они легко отделяются от раствора и образуют осадок рядом с источником. Соли серной кислоты более растворимы, чем карбонаты. Очень легкие и быстро растворимые соли в воде являются хлорированными солями, карбонат, сульфат-карбонат, сульфат-сульфат, сульфат-сульфат, сульфат-сульфат, сульфат-сульфат, сульфат-сульфат и сульфат-сульфат. Из-за того, что осмотическое давление в определенном составе солей всегда выше, чем сила отталкивания корневых волосков, растение не может полностью поглощать влагу и питательные вещества в засоленных

почвах, убивает микробиологическую флору и фауну, которая разлагается. При этом вода сохраняет физические свойства почвы. Засоление почв неразрывно связано с режимом минерализованных подземных вод, на орошаемых территориях их режим определяется режимом полива и сельскохозяйственной техникой орошения. Близость уровня грунтовых вод к поверхности увеличивает быстрое испарение грунтовых вод, что, в свою очередь, приводит к засолению поверхностного слоя почвы. Концентрация раствора в почве зависит от качественного состава водорастворимых солей и находится в пределах $= 0,03-0,5\%$ от массы почвы. В одной и той же почве может быть минимальное количество влаги, которое варьируется в зависимости от количества солей в ней. Предварительные данные о составе почвы, определяющей количество в ней водорастворимых солей, показывают, что эти соли по-разному действуют на растение. Обычно наличие навсигда в почве свидетельствует о высоком процентном содержании в ней солей. С другой стороны, устойчивость к у разных растений неодинакова. Состав солей допускается в хорошо проницаемых почвах:

$\text{Na}_2\text{CO}_3 < 0,1\%$, $\text{NaCl} < 0,2\%$, $\text{Na}_2\text{SO}_4 < 0,5\%$. Для точного определения количества солей в почве сельскохозяйственных культур необходимо предварительно определить засоленность почвы. Они бывают двух типов: 1) В засоленных почвах «Na» не входит в состав поглощающего комплекса в почве, но концентрация хлоридных, сульфатных и карбонатных растворов натрия значительна. 2) В засоленных почвах «Na» является компонентом абсорбирующего комплекса в почве и концентрация водорастворимых солей в

почве очень низкая. В аридной зоне распространены в основном засоленные почвы, засоленность которых составляет приведен ниже.

Степень засоления почвы Твердый остаток, C1\% по массе.

Несолёный $< 0,3 < 0,01$

Низкая солёность $0,3-1 \ 0,01 - 0,04$

Средняя солёность $1-2 \ 0,01 - 0,1$

Сильная засоленность $2 - 3 \ 0,04 - 0,3$

Под режимом засоления почвы понимается процесс движения и накопления водорастворимых солей в составе почвы и в некоторых ее слоях под влиянием сезонных метеорологических условий и орошения. По результатам многолетних исследований солевого режима Средней Азии общая сумма запасов солей в засоленном слое над грунтовыми водами изменяется сравнительно медленно, а в пахотном слое - резко в зависимости от сезонов, обработки почвы, вида сельскохозяйственных культур, режим полива. При оценке засоленности почвы коэффициент сезонного накопления (оседания) используется как отношение количества легкорастворимых солей в определенном слое почвы к количеству весенней осени.

Из вышесказанного видно, что основной причиной засоления является повышение уровня засоленных грунтовых вод. Знание периодов подъема уровня грунтовых вод, причин в годах, позволяет регулировать уровень грунтовых вод и одновременно определять оперативные мероприятия на засоленных участках. Расчет засоленных участков определяется в основном тем, что один раз год (с гектара) посевные площади засеваются посевами и отбором проб в зависимости от цвета засоленных почв.

Литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент «Узбекистан» 2007 г.
2. Чертовичкий А.С., Базаров А.К. Управление землепользованием. Методическое пособие. Ташкент, ТИМИ, 2009.
3. Рахмонов К. Р., Нарбаев Ш. К. Учебник по предмету управления земельными ресурсами. ТИМИ, 2008.

COMPETENCY APPROACH TO MOTHER TONGUE LESSONS

Jakbarova Oyazimxon Mutalipovna ¹

¹ Andijan State University, 1st year master's degree

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764068>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

elementary education, phonetic and grammar knowledge, learning game, word composition, development of speech, effectiveness of education.

ABSTRACT

In this article authors research the ways of using learning games for enriching phonetic and grammar knowledge of elementary school pupils.

ONA TILI DARSLARIGA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Jakbarova Oyazimxon Mutalipovna ¹

¹ Andijon davlat universiteti 1-bosqich magistranti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

boshlang'ich ta'lim, fonetik va grammatik bilimlar, o'quv o'yini, so'z tarkibi, nutqni rivojlantirish, ta'lim samaradorligi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mualliflar boshlang'ich sinf o'quvchilarining fonetik va grammatik bilimlarini boyitish uchun o'quv o'yinlaridan foydalanish usullarini o'rganadilar.

Ma'lumki, har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi hal qiluvchi o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, "Shu sababli biz islohotlarimiz ko'lami va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarlarni puxta egallagan, azmu

shijoatli, tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz."

Hozirgi davrda yurtimizda "Yangi O'zbekiston - maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi", degan g'oya asosida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirilmoqda.

Umumiy ta'limda boshlang'ich ta'lim alohida o'rin tutadi. Boshlang'ich ta'lim ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan

savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan.

Ona tili maktabda o'quvchining kamol topishida, fikrlash darajasining o'sishida, bilim va mehnatga havasini uyg'otishda, ilmiy tushunchalarini, nutqiy malakalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ona tilidan olib boriladigan barcha mashg'ulotlar tizimi shunday qurilishi kerakki, bu tizim o'quvchilarda ona tiliga muhabbat, o'z yurtiga, xalqiga mehr, Vataniga cheksiz hurmat va sadoqatni o'stirishi zarur.

Boshlang'ich sinflarda ona tili ta'limi, yuqorida ta'kidlanganiday, bolalarning tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirishga, ularda erkin fikrlay olish, o'zgalar fikrini anglash, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olishga, jamiyat a'zolari bilan erkin muloqotda bo'la olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu o'rinda ona tili ta'limiga o'quv fani sifatida emas, balki butun ta'lim tizimini uyushtiruvchi ta'lim jarayoni sifatida qarash lozimligini alohida ta'kidlash joizdir.

Boshlang'ich ta'lim davlat qonunini hayotga tatbiq etishda muhim bosqich hisoblanadi va unda ona tili o'qitish asosiy o'rin egallaydi. "Boshlang'ich ta'limning samaradorligini ta'minlashda o'qituvchining shaxsiy sifatleri va pedagogik kasb mahorati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi barcha pedagogik-psixologik vositalarni qo'llagan holda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda yaxlit tarzidagi o'quv faoliyatini shakllantira olishi kerak".

Ona tili fani shunchaki fonetik-grafik va grammatik tushunchalarni bir yoqlama shakllantirish vazifasini bajarmaydi, balki o'quvchilarni badiiy til vositalari bilan ta'minlashi, ularda go'zal nutq madaniyatini tarbiyalashi. Og'zaki va yozma nutqini o'stirishi, fikr -mulohazalarini ifodali bayon

etishga o'rgatib borishi zarur. O'quvchilar har bir ilmiy -nazariy tushunchani amalda qo'llay olishlari uchun ona tili mashg'ulotlarida samarali mashqlar tizimi qo'llanib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Ona tili o'qitish metodikasida o'quvchilarning savodini chiqarish, grammatik tushunchalarini shakllantirish, ularning nutqiy va imloviy savodxonligini oshirishda qo'llaniladigan usullar, mashqlar variantlari ko'p. Fonetik-grammatik, orfografik tushunchalarni mustahkamlash, nutqiy malakani mukammal shakllantirishda metodika fanidan belgilangan mashqlar qatorida ta'limiy o'yinlar muhim o'rin tutadi.

Ta'limiy o'yin mashqlari ma'lum talab asosida berilib, mavzu yuzasidan o'quvchini amaliy faoliyatga yo'naltira oladigan ta'limiy materialdir. Ular har bir mavzu doirasida shu mavzuni ongli o'zlashtirish, mavzu yuzasidan o'qituvchining olgan bilimini mustahkamlash va sistemaga solish, og'zaki va yozma nutq malakalarini o'stirish maqsadida beriladi.

Ta'limiy o'yinlarning boshqa mashq turlari (ko'chirib yozuv, tahlil, diktant, bayon, insho) dan farqi shuki, bunda, bir tomondan, o'quvchilarning zerikishi, charchog'iga barham berilsa, ikkinchi tomondan, bolalarning fikrlash jrayoni tezlashadi, muayyan belgilangan malakalarning mufassal shakllanishi osonlashadi.

Boshlang'ich sinflar ona tili dasturidagi har bir mavzu bo'yicha muayyan shakldagi ta'limiy o'yinni tashkil qilish mumkin. O'qituvchi, avvalo, ta'limiy o'yinning ta'limiy-tarbiyaviy maqsadini belgilab, o'yinga kerakli materialni tayyorlab, o'quvchilarga ta'limiy o'yinni o'tkazish tartibini aniq tushuntirib berishi, ta'limiy o'yinni o'zi boshqarib borishi, o'quvchilarning xatolarini yo'l-yo'lakay tuzatib borishi kerak. O'yin oxirida tegishli xulosalar chiqarib, qo'yilgan ballar e'lon qilinadi.

Ta'limiy o'yinning asosiy mohiyati shundaki, kattalar tomonidan bolalarga o'yin shaklida aqliy vazifani bajarishni hal etish vazifasi topshiriladi. Buning asosiy maqsadi bolalarning bilishga bo'lgan qiziqishini shakllantirishni faollashtirishidir. Bilim berishda ta'limiy o'yinlardan bilimlarni mustahkamlashdagina emas, balki ta'lim shakli sifatida ham keng foydalaniladi.

Boshlang'ich sinflar ona tili darslarida fonetikaga doir unli, undosh tovushlar va harflar mavzusini o'rganishda quyidagi ta'limiy o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1-o'yin – "So'z o'yini". Qaysi tovush yoki harf so'zlarning ma'nosini o'zgartirishga xizmat qilyapti?

1-variant – og'zaki ravishda. Bunda o'qituvchi navbat bilan so'zlarni og'zaki ayta boshlaydi: o'quvchilar qo'l ko'tarib so'zlarning ma'nosini o'zgartirayotgan tovushni aytishadi va ma'nosi o'zgarayotgan so'zlar ishtirokida og'zaki gaplar tuzadilar.

2-variant – yozma ravishda. Bunda 2 guruhdan iborat o'quvchilar musobaqa tarzida doskada yozilgan so'zlarning ma'nosini o'zgartirayotgan harfning tagiga chizib borishadi.

Til, tin, tir, tiz, tim, tish, to'l, to'r, to'n, to'p, to'y, to'k, to's, tom, ton, tol, tosh, tob, tog', tor, toj, toy, tok, top, tot, tut.

2-o'yin. "Harflarni o'zgartirib, so'z tuzing!"

1-variant – og'zaki ravishda. Bunda o'qituvchi so'zni og'zaki ayta boshlaydi: o'quvchilar bir so'z tarkibidagi unli yoki undosh tovushni o'zgartirib yangi so'z topishib, bu so'zlar ishtirokida og'zaki gaplar tuzadilar.

2-variant – yozma ravishda. Bunda doskaga so'zlar qator qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. 2 guruhdagi o'quvchilar unli yoki undosh harflarni o'zgartirib, yangi so'zlar tuzib yozadilar. O'yin musobaqa shaklida o'tkaziladi.

Unlilarni o'zgartirish.

Kun: ko'n, kon.

Ko'z: kuz, kar, kor, ker.

Dil: do'l, dol.

Pichoq: pachoq, po'choq, puchuq.

Undoshlarni o'zgartirish.

Moy, toy, loy, boy, voy, joy, poy, soy, choy.

Til, dil, bil, jil, zil, yil, fil, shil, qil.

Bir harfni olib so'z tuzish.

Qo'y (o'y) Kalla (alla)

Toy (oy) Karra (arra)

So'zlarga harf qo'shib yangi ma'noli so'zlar toping vva ular ishtirokida gaplar tuzing: Alla (salla) ayiq (qayiq)

Ayron (hayron) asal (kasal)

Boshlang'ich sinf o'quvchilari so'z turkumlari (ot, sifat, son, olmosh, fe'l) bilan umumiy tanishtirilgandan so'ng bar bir leksik-grammatik guruh alohida o'rganiladi. Bu so'z turkumlarini o'rganishning boshlang'ich bosqichidayoq ularni taqqoslashga qulay sharoit yaratadi va shakllantiriladigan grammatik tushunchaning asosiy tomonlarini aniqroq ajratishga imkon beradi. Dasturga ko'ra, boshlang'ich sinfda so'zlar dastlab javob bo'ladigan morfologik so'roqlariga qarab guruhlanadi. 3-sinfda "So'z turkumi" tushunchasi shakllantiriladi.

Grammatik tushunchalar bo'yicha o'quvchilar 1-sinfdan boshlab nazariy ma'lumotlarga ega bo'la boshlaydilar. Ya'ni shaxs va narsa nomlari, narsalarning belgisi, narsalarning harakati kabi ma'lumotlarni o'rganish jarayonida ularda grammatik tushunchalar shakllantirishga asos solinadi.

Boshlang'ich sinflar ona tili darslarida grammatik tushunchalarga oid quyida ta'limiy o'yinlardan samarali foydalanish mumkin.

Mavzu: Narsa va shaxs nomini bildirgan so'zlar

1-o'yin. "Bir so'z bilan javob top" o'yini

Beshik tebratib aytiladigan qo'shiq... – alla.

Daraxtni bo'laklarga ajratadigan asbob...-arra.

Ko'paytirish jadvali... – karra.

Bolalar qog'ozdan yasab uchiradigan narsa...-
varrak.

Kuch so'zining sherigi... – quvvat.

Rasm chizuvchi kasb egasi... – rassom.

Don hosili... – g'alla.

Chollar tayanadigan tayoq... – hassa.

2-o'yin. "So'zlarni guruhlarga ajratish"
o'yini.

1-variant. (og'zaki ravishda)

O'qituvchi so'zlarni navbat bilan aytib turadi, o'quvchilar nima? so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarni eshitganda sariq varaqani, kim? so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarni eshitganda ko'k varaqani ko'taradilar.

2-variant. (yozma ravishda)

So'zlar yozilgan varaqalar alohida stolga aralastirilgan holda ochiq qilib qo'yiladi. O'quvchilardan tuzilgan ikki guruhning biri nima? so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarni, ikkinchisi kim? so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarni "Kim oldin yozish" sharti bilan doskaga yozib boradilar.

Mavzu: Narsa va shaxs harakatini bildirgan so'zlar

"Teskari so'zni top!" o'yini.

1-variant. (og'zaki ravishda)

O'yin uchun so'zlar:

Suv: oqadi – to'xtaydi.

Kun: isiydi – soviydi.

Qush: uchadi – qo'nadi.

Daraxt: ko'karadi – quriydi.

Bola: uxlaydi – uyg'onadi.

Oy: ko'rinadi – bekinadi.

Mavzu: Narsa va shaxs belgisini bildirgan so'zlar

"Noto'g'ri belgini top!" o'yini.

Qizil taom (shirin)

Oq qarg'a (qora)

Shirin gul (qizil)

Mavzu: Ot – so'z turkumi.

"So'z zanjiri" o'yini.

O'yin tartibi: 5 – 6 ta o'quvchi doska oldiga tiziladi. Boshlovchi o'yin shartini tushuntiradi

va narsa nomini bildirgan so'zni aytadi, navbatdagi o'quvchi bu so'zing oxirgi tovushi bilan boshlanadigan otni aytadi. To'xtalib qolgan o'quvchi o'yindan chiqadi. Namuna: Ayiq – qarg'a – asal – lola – ariq – qalam – maktab – bola – alla – arra – alam – mashina – adolat – tandır – ruchka – ayoz....

Boshlang'ich ta'limda "So'z tarkibi" ga oid mavzularni mustahkamlashda ham ta'limiy o'yinlar samarador bo'ladi. Xususan, ona tili darslarida "O'zak va o'zakdosh so'zlar" mavzusini o'rganishda "O'zakni top" o'yini qo'llanilsa, dars samaradorligi yanada ortadi. O'yin tartibi: Doskaga ikki ustunda o'zakdosh so'zlar yozilgan bo'lib, ikki guruhda tizilgan o'quvchilar musobaqa tarzida birin-ketin o'zaklarni belgilaydilar. Shartni oldin bajargan guruh rag'batlantiriladi.

O'yin uchun so'zlar:

Gulchi ishchi

Ishla guldon

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf ona tili darslarida yuqoridagi kabi ta'limiy o'yinlardan foydalanish o'rganilayotgan tushunchaning oson o'zlashtirilishiga yordam beradi. O'quvchilarda olgan bilimlarini amalda tezkorlik bilan qo'llay olish salohiyatlarini shakllantiradi.

Ta'limiy o'yinlarni tanlashda o'yinning ta'lim jarayoni bilan uyg'unlashishiga, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga, o'quvchilarning faolligi va tashabbuskorligi hamda ijodiy qobiliyatini o'stirishga alohida ahamiyat beriladi.

Ona tili darslarida ta'limiy o'yinlar nafaqat o'quvchilarning bilimini tekshirishda, balki ularni darsga qiziqtirish uchun ham qo'llaniladi. Ta'limiy o'yinlarni o'tkazishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini ham hisobga olish zarur. O'yinlar mavzuga mos bo'lishi va o'quvchilarni zeriktirib qo'yimasligi kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent, 29-dekabr, 2020. (<https://uzlidep.uz/uz/news-of-uzbekistan/7998>)
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni // qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-y., 03/20/637/1313-son
3. Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi// “Boshlang‘ich ta’lim, 1998 -yil, 6 –son.
4. Yoqubov Sh., Mustafqulov. R Grammatik o‘yinlar orqali o‘quvchilarni faollashtirish// Yigirma birinchi asrda o‘zbek tili ta’limi masalalari.-T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007.

ACCOUNTING OF COMMODITY AND MATERIAL RESOURCES AND METHODS OF DETERMINING THEIR COST

O.Kuljanov¹, M.Xidirov²

¹ Associate Professor of Tashkent Financial Institute

² Master of Tashkent Financial Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764106>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

inventories, production, work, services, work in progress, production costs, cost determination, determination of base cost, simple method, conventional method, order method, inventory and its structure.

ABSTRACT

The scientific article presents the reforms aimed at improving the efficiency of inventories in the activities of business entities, a description of inventories, stock composition, scientifically based conclusions, suggestions and practical recommendations for determining the cost of inventories.

TOVAR-MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA ULARNING TANNARXINI ANIQLASH USULLARI

O.Kuljanov¹, M.Xidirov²

¹ Tashkent moliya instituti dotsenti

² Tashkent moliya instituti magistranti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

tovar-moddiy zahira, mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish, tugallanmagan ishlab chiqarish, mahsulotlar tannarxi, tannarx aniqlash, tannarxni aniqlashning asosiy usullari, oddiy usul, me'yoriy usul, buyurtmali usul, bosqichli usul, inventar va xo'jalik jihozlari tarkibi.

ANNOTATSIYA

Ilmiy maqolada xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatida tovar-moddiy zahiralarning hisobining samaradorligini oshirish bo'yicha islohotlar keltirilgan, tovar-moddiy zahiralarga ta'riflash berildi, tovar-moddiy zahiralarning tarkibi aniqlashtirilgan, tovar-moddiy zahiralarning (mahsulotlar) tannarxini aniqlash usullari bo'yicha xulosalar, taklif va amaliy tavsiyalar ilmiy jihatdan asoslab berilgan

Kirish. Dunyo miqyosida tovar-moddiy zahiralarga bo'lgan ehtiyoj yil sayin ortib bormoqda. Bugungi kunda jahon sanoat ishlab chiqarishi tovar-moddiy zahiralarning hisobini takomillashtirish, tannarxni pasayishi va mahsulotlarni ishlab chiqarishda iqtisodiy jihatdan ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda.

Xo'jalik sub'ektlari o'z ishlab chiqarish faoliyatlarini amalga oshirishi uchun ma'lum miqdorida tovar-moddiy zahiralarga ega bo'lishi kerak. Tovar-moddiy zahiralarning xo'jalik yurituvchi sub'ektning ishlab chiqarish faoliyatini normal davom etishini ta'minlaydi.

Xalqaro amaliyotda tovar-moddiy zahiralarni guruhlanishi va hisobini takomillashtirish va ulardan samarali foydalanish, buxgalteriya hisobining dastlabki va yig'ma hujjatlarini aylanish tartibi va hisob registrlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu tadqiqotlar sanoat korxonalarida xususiyatlaridan kelib chiqib tovar-moddiy zahiralardan samarali foydalanish, buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil etilishi, raqobatbardoshligini ta'minlash hamda milliy iqtisodiyotimizga tatbiq etish asosiy zaruriyat ekanligini belgilab beradi. Jahon sanoatining rivojlanishi o'zaro tovar aylanmasini yaxshilash, tovar-moddiy zahiralarning hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirishni ilmiy tadqiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan ham sanoati rivojlangan mamlakatlar tajribasi va ilmiy yutuqlarini amaliyotga tatbiq etish, tovar-moddiy zahiralarning hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari asosida ilmiy jihatdan takomillashtirish bugungi kunning muhim masalasi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti tarmoqlarida talab etilayotgan tovar-moddiy zahiralarning mustahkam bazasini yaratish va uni takomillashtirish, zahiralarni aniqlash va sanoat korxonalarida tovar-moddiy zahiralarning hisobini takomillashtirish ustuvor vazifalardan etib belgilangan. Bu o'z navbatida sanoat korxonalarida tovar-moddiy zahiralarning hisobini tarmoqlardagi islohotlar talablariga mos holda takomillashtirib borishni talab etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

“Tovar-moddiy zahiralarning - normal faoliyat yuritish jarayonida keyinchalik sotish maqsadida saqlab turiladigan va ishlab chiqarish jarayonida bo'lgan, shuningdek mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish uchun foydalaniladigan moddiy aktivlar” [1] deb ta'rif berilgan.

Bizning fikrimizcha, ushbu tovar-moddiy zahiralarga berilgan ta'riflash maqsadga muvofiqdir.

Tovar-moddiy zahiralarning xo'jalik sub'ektlarda quyidagilar tarkibida bo'lishi mumkin:

- xom ashyo va materiallar, xarid qilingan yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi buyumlar, yoqilg'i, tara va tarabop materiallar, ehtiyot qismlar, inventar va xo'jalik jihozlari hamda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish, ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatish, ma'muriy ehtiyojlar va boshqa maqsadlar uchun mo'ljallangan boshqa materiallar zahiralari;

1-rasm. Tovar-moddiy zahiralar tarkibi[1].

- boquvdagi va yaylovdagi yosh hayvonlar, katta yoshdagi hayvonlar, parrandalar, asalari oilalari, sotish uchun asosiy podadan yaroqsizga chiqarilgan katta yoshdagi chorva mollari, sotish uchun chetdan qabul qilingan chorva mollari;

- detallar, uzellar, buyumlarga tugallanmagan ishlov berilishi va ularning yig'ilishi hamda tugallanmagan texnologik jarayonlar ko'rinishida tugallanmagan

ishlab chiqarish. Ishlarni bajaradigan va xizmatlar ko'rsatadigan xo'jalik sub'ektlarda tugallanmagan ishlab chiqarish ular bo'yicha qabul qilish-topshirish hujjatlari rasmiylashtirilmagan va xo'jalik sub'ekt tomonidan tegishli daromad tan olinmagan tugallanmagan ishlarni (xizmatlarni) bajarishga doir xarajatlardan tashkil topadi;

- xo'jalik sub'ektda tayyorlangan tayyor mahsulot (ishlab chiqarish

tsiklining pirovard natijasi – realizatsiya qilish uchun mo'ljallangan va shartnomada yoki qonun hujjatlarida belgilangan hollarda boshqa hujjatlarning talablarida nazarda tutilgan texnik va sifat tavsiflariga muvofiq keladigan ishlov berilishi (butlanishi) tugallangan aktiv);

• boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslardan xarid qilingan (olingan) va xo'jalik sub'ektning odatiy faoliyati davomida qo'shimcha ishlov berishsiz sotish yoki qayta sotish uchun mo'ljallangan tovarlar. Bunda uzoq muddatli aktivlar ob'ektlari (binolar, inshootlar, transport vositalari, mulkiy (mutlaq) huquqlar va boshqalar) ham keyinchalik sotish yoki qayta sotish maqsadida xarid qilingan hollarda tovar bo'lib hisoblanishi mumkin.

Inventar va xo'jalik jihozlari tarkibiga quyidagi mezonlardan biriga javob beradigan aktivlar kiritiladi:

xizmat muddati bir yildan oshmaydigan;

xizmat muddatidan qat'iy nazar xarid qilish paytida qiymati bir birlik (komplekt) uchun O'zbekiston Respublikasida belgilangan **bazaviy hisoblash miqdorining** ellik baravarigacha miqdorda bo'lgan buyumlar. Xo'jalik sub'ekt rahbari hisob siyosatida ularni inventar va xo'jalik jihozlari tarkibida hisobga olish uchun buyumlar qiymatining bundan past chegarasini belgilash huquqiga egadir [2].

Tovar-moddiy zahiralari asosiy vositalardan farqli ravishda, bir ishlab chiqarish jarayonida katnashib, o'z qiymatini ishlab chiqarilgan mahsulot qiymatiga shu davrning o'zida to'la o'tkazadi. Materiallar bilan birgalikda,

xom-ashyo, asosiy va yordamchi materiallar, yoqilg'i, ehtiyot qismlar sub'ekt aylanma aktivlarini tashkil qiladi. Xo'jalik yurituvchi sub'ekt uchun zarur bo'ladigan aylanma mablag'larining umumiy miqdori tegishli vazirliklar timonidan belgilanadi. Materiallarning har bir turi bo'yicha me'yorlarni sub'ektning o'zi mustaqil belgilaydi. Har bir korxonada mahsulot ishlab chiqarish jarayonining to'xtovsiz davom etib turishida belgilangan me'yorlarga rioya qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda tovar-moddiy zahiralardan foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish, ularning oqilona sarflanishiga rioya qilish, mahsulot tannarxida moddiy xarajatlarning salmog'ini minimallashtirish masalalariga alohida e'tibor beriladi. Eng avvalo, materiallarni to'g'ri, tejamli sarflash sub'ekt faoliyatini rivojlantirishda va bu orqali mamlakat iqtisodiyotini gullab yashnashida, aholining moddiy farovonligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tovar-moddiy zahiralari (mahsulotlar) tannarxini aniqlash usullari ularning turi, ishlab chiqarish turi, uning murakkabligi, tugallanmagan ishlab chiqarishning mavjudligi, ishlab chiqarish tsiklining davomiyligi, tovar-moddiy zahiralari nomenklaturasiga bog'liqdir.

Tahlil va natijalar

Mahsulotlar tannarxini aniqlashning asosiy usullari bo'lib: *oddiy, me'yoriy, buyurtmali, bosqichli usullar* hisoblanadi [3].

2-rasm. Mahsulotlar tannarxini aniqlashning asosiy usullari[3].

Yuqoridagi mahsulotlar tannarxini aniqlash usullarini alohida-alohida o'rganamiz.

Tannarxni aniqlashning *oddiy usuli* bir xil turdagi mahsulot ishlab chiqaradigan hamda yarim tayyor mahsulotlari va tugallanmagan ishlab chiqarishi bo'lmagan xo'jalik sub'ektlarida qo'llaniladi. Ushbu usulni qo'llaganda hisobot davridagi barcha ishlab chiqarish xarajatlari barcha ishlab chiqarilgan mahsulotlar tannarxiga kiritiladi. Mahsulot birligining tannarxi ishlab chiqarish xarajatlari summasini ishlab chiqarilgan mahsulotlar birliklarining umumiy miqdoriga bo'lish yo'li bilan hisoblab chiqariladi.

Mahsulot tannarxni aniqlashning *me'yoriy usuli* xom ashyo, materiallar, mehnat va ishlab chiqarish quvvatidan foydalanishning belgilangan me'yorlari bo'yicha xarajatlarni hisobga olishga asoslangan. Me'yorlar vaqti-vaqti bilan buxgalterlar tomonidan tahlil qilib turiladi va zarur hollarda qaytadan ko'rib chiqilishi mumkin.

Tannarxni aniqlashning *buyurtmali usuli* esa yakka tartibdagi va mayda seriyali mahsulotlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan xo'jalik sub'ektlarida qo'llaniladi, bunga ko'ra ishlab chiqarish xarajatlari mahsulotga (bir xildagi mahsulotlar turiga) doir alohida buyurtmalar bo'yicha identifikatsiyalanadi

va hisobi yuritiladi. Bu buyurtmaning ob'ekti bo'lib mahsulot, bir xildagi mahsulotning mayda turlari hisoblanadi. Ishlab chiqarish jarayoni uzoq davom etadigan yirik mahsulotlarni tayyorlashda buyurtmalar yaxlit mahsulotga emas, balki uning tugallangan konstruksiyalarga ega bo'lgan alohida agregatlari, uzellariga berilishi mumkin.

Mahsulot tannarxni aniqlashning ushbu usulida barcha xarajatlar buyurtmaning yakunlanishiga qadar to'laligicha tugallanmagan ishlab chiqarish deb hisoblanadi.

Buyurtma birligining tannarxi uning bajarilishi (mahsulot ishlab chiqarilishi) tugallangandan keyin aniqlanadi. Buyurtma bo'yicha xarajatlarning butun summasi uning tannarxini tashkil etadi. Agar ushbu buyurtma bir xildagi mahsulot turidan iborat bo'lsa, mahsulotlar birligining tannarxi mazkur buyurtma bo'yicha xarajatlar summasini mahsulot birliklari miqdoriga bo'lish orqali aniqlanadi.

Buyurtmalar qisman bajarilib, ular buyurtmachilarga topshirilganda qisman ishlab chiqarish tannarxi ularning konstruksiyalari, texnologiyalari, ishlab chiqarish shart-sharoitlaridagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda ilgari bajarilgan buyurtmalar tannarxi bo'yicha baholanadi.

Tannarxni aniqlashning *bosqichli*

usuli boshlang'ich xom ashyo va materiallar ishlab chiqarish jarayonida bir qator bosqich, faza, pog'onalardan o'tadigan xo'jalik sub'ektlarda qo'llanadi. Ushbu usulda avval barcha mahsulotlar tannarxi, so'ngra uning birligi tannarxi aniqlanadi.

Bosqichli usul xo'jalik sub'ektning qaysi tarmoqqa mansubligiga qarab ikki variantda amalga oshirilishi mumkin ya'ni yarim tayyor mahsulotli va yarim tayyor mahsulotsiz variantlarda.

Yarim tayyor mahsulotli variantda har bir bosqich bo'yicha mahsulot tannarxi hisoblab chiqariladi hamda u avvalgi bosqichlar mahsuloti tannarxi va ushbu bosqich bo'yicha xarajatlardan iborat bo'ladi. Oxirgi bosqich mahsulotining tannarxi - barcha tayyor mahsulot tannarxi hisoblanadi.

Yarim tayyor mahsulotsiz variantda faqat oxirgi bosqich mahsulot tannarxi hisoblab chiqariladi. Bunda xarajatlar avvalgi bosqichlar mahsuloti tannarxini hisobga olmasdan, har bir bosqich bo'yicha alohida hisobga olinadi. Tayyor mahsulot tannarxiga barcha alohida bosqichlar bo'yicha uni ishlab chiqarish xarajatlari kiritiladi.

Ishlab chiqarish tarmog'ining xususiyatlaridan kelib chiqib, tovar-moddiy zahiralari, shu jumladan qo'shimcha mahsulotlar tannarxini aniqlashning qo'llanadigan usullari xo'jalik sub'ektning hisob siyosatida aks ettirilishi kerak.

Tovar-moddiy zahiralari baholanadi, bular quyidagilardir:

AQSHda LIFO va FIFOdan foydalanish o'rtasidagi tanlovni tushuntirishga yordam beradigan xususiyatlar, Kanada firmalarini AQShning LIFO foydalanuvchilari va FIFO foydalanuvchilari bilan taqqoslash uchun ishlatiladi. Agar Kanadadagi firmalar

AQShning FIFO foydalanuvchilariga xarakteristik jihatdan o'xshash bo'lsa, unda firma xarakteristikalari gipotezasi qo'llab-quvvatlanadi va LIFO Kanadada kamdan-kam ishlatiladi, chunki ba'zi firmalar LIFOga o'xshash asosiy xususiyatlarida foydalaniladi[4].

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda tovar-moddiy zahiralari hisobini takomillashtirish masalalari bo'yicha quyidagi umumiy xulosalar qilindi:

1. Sanoatning ishlab chiqarish jarayonida asosiy xom-ashyoning ishlab chiqarishga sarflanishida omborsiz tizimga asoslanilsa, buxgalteriya hisobini tashkil etishda analitik hisoblarga bo'ladigan xarajatlarni kamaytirish imkoniyati kengayadi.

2. Ishlab chiqarish jarayonidan olinadigan mahsulot hajmiga belgilangan me'yorlardagi materiallar, xom-ashyolar sarfiga bog'liqdir. Zarur bo'lgan hajm, energiya va issiqlik darajasining etishmasligi mahsulot tannarxini kamaytirish emas, balki mahsulotni umuman olinmasligiga ham olib kelishi mumkin. Bu esa o'z-o'zidan ortiqcha xarajatlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

3. Mamlakatimiz iqtisodiyotining inflyatsiya darajasini o'rgangan holda, tovar-moddiy zahiralarni xarid qilish paytida qiymati bir birlik (komplekt) uchun O'zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravarigacha bo'lgan miqdorni qayta ko'rib chiqilishi maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan takliflar va tavsiyalarning amaliyotda qo'llanilishi hamda me'yoriy huquqiy hujjatlarda o'z aksini topishi mamlakatimiz kimyo sanoatida tovar-moddiy zahiralari hisobini takomillashtirishga va ishlab chiqarilgan mahsulotning tannarxini pasaytirishga hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standartlari to'plami. Tashkent: "NORMA", 2011. 360-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (4-sonli BHMS) "Tovar-moddiy zahiralari" (yangi tahriri). - T., 2019 yil.
3. Karimov A., Kurbanbayev J., Jumanazarov S. Buxgalteriya hisobi. Darslik. –T.:Iqtisod-moliya, 2019. - 512 b.
4. Marie Archambault, Jeffrey Archambault A test of the firm characteristics hypothesis for LIFO choice of Canadian firms. [https:// www.sciencedirect.com /science/article/abs/pii/S1061951899000087](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1061951899000087)

DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND QUALITY INDICATORS OF MENADION NATRIAL BISULFIT STORAGE MEDICINE

Pazliddinov Abdulvahid Vohobjon ugli ¹, Haydarov Vosiljon Rasulovich ²

¹Tashkent Pharmaceutical Institute, 2nd year master's degree

²prof. Candidate of Pharmaceutical Sciences, Head of the Department of Industrial Technology of Medicines of the Tashkent Pharmaceutical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764113>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

menadione sodium bisulfite, technology, spectrophotometer, quality indicators, vitamin K, pH index

ABSTRACT

As a result of scientific research, the composition of the injectable drug containing menadione sodium bisulfide imported into the country was selected and poured into ampoules, and its initial quality was assessed in accordance with the requirements of MH.

МЕНАДИОН НАТРИЙ БИСУЛФИТ САҚЛОВЧИ ИНЪЕКЦИОН ДОРИ ТУРИ ТАРКИБИ ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Пазлиддинов Абдулвоҳид Воҳобжон ўғли ¹, Ҳайдаров Восилжон Расуллович ²

¹Тошкент фармацевтика институти 2 курс магистранти

²проф. Фармасевтика фанлари номзоди, Тошкент фармацевтика институти Дори воситаларининг саноат технологияси кафедраси мудири

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

менадион натрий бисулфит, технология, спектрофотометр, сифат кўрсаткичлар, витамин K, pH кўрсаткичи

ANNOTATSIYA

Олиб борилган илмий изланишлар натижасида мамлакатимизга импорт қилинаётган таркибида менадион натрий бисулфид сақловчи инъекцион дори тури таркиби танланди ва ампулаларга қуйилди ҳамда унинг дастлабки сифат кўрсаткичлари МХ талаблари асосида баҳоланди.

Ички имкониятлардан тўлиқ фойдаланган холда дори воситаларини маҳаллий ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва уни ривожлантириш учун илмий ва технологик асосларни яратиш ҳисобига мамлакатимизга импорт қилинаётган дори воситаларини маҳаллийлаштириш ва ички

эҳтиёжларни қондириш учун сифатли, оригинал ва генерик препаратларни ишлаб чиқариш ҳозирда Ўзбекистон фармацевтика саноати олдида турган муҳим вазифалардан биридир. Бир неча йиллар давомида мамлакатимиздаги фармацевтик корхоналари импорт ўрнини

босувчи дори воситаларини ишлаб чиқариш учун имтиёзлар билан таминланганига қарамай, ҳозирги вақтда ички талабнинг 74% ни импорт товарлари ҳисобига қоплпмоқда. Импорт қилинаётган 6824 номдаги дори воситаларининг ярмидан ортиғини Ўзбекистонда ишлаб чиқариш мумкин, аммо ҳозирда бу кўрсаткич атига 27% ташкил қилади.[1] Бу дори воситалари орасида онкология, гинекология, стоматологияда қўлланиладиган дори, воситалари таркибида бир нечта аминокислота сақловчи мураккаб таркибли препаратлар ҳамда витаминлар катта қисми ташкил этади. Биз ўрганаётган таркибида менадион натрий бисульфит сақловчи қон тўхтатувчи хоссага эга бўлган дори воситалари ҳам мамлакатимизга хориждан импорт қилинади.

Менадион натрий бисульфит ташқи кўриниши оқ ёки сарғимтир оқ, ҳидсиз кристалл кукун. У физик хоссаларига кўра бошқа гидрофил гуруҳ сақловчи бирикмаларга ўхшаш. У сувли эритмаларда натрий гидросулфит ва 2-метил-1,4-диоксонаф-галиндан иборат мувозанат тизимларини ҳосил қилади. Шунинг учун менадион натрий бисульфит сувда осон эрийди, этанолда ўртача эрийди ва эфирда деярли эрмайди. [2] Менадионнинг кимёвий тузилишининг соддалиги, унинг юқори биологик фаоллиги, К витаминининг юқори фаоллиги, минимал токсиклиги ва сувда яхши эрувчанлиги билан ажралиб турадиган витамин К нинг аналогларини яратишга ҳаракат қилган кўплаб тадқиқотчиларнинг эътиборини тортди. Бундай сувда эрувчан аналог бир вақтнинг ўзида турли лаборатория ходимлари бўлган А.А. Шмук ва А.В. Палладинлар томонидан синтез қилинган. У викасол

(lot: Vitaminum K solubile) эрувчан К витамин, замонавий номенклатура бўйича – менадиона натрия бисульфит деб номланган.

Менадион натрий бисульфит витамин К нинг (витамин К₃) сувда эрийдиган синтетик ағалогли бўлиб, протрамбин ва проконвертиннинг синтезини рағбатлантиради, қон ивишининг II, VII, IX, X омиллари синтезини кучайтириш ҳисобига қон қагуляциясини оширади. Витамин К гуруҳи сақловчи препаратлар капиллярларда ва бошқа турдаги қон кетишларида специфик даволовчи восита сифатида, шунингдек операциялардан олдинги ва туғруқ олди даврида қўлланилади [3]. Чақалоқлардаги геморрагик касалликнинг классик формаси янги туғилган 2-7 кунлик чақалоқларда (0,25-1,7%) кечиккан формаси 8 кундан 6 ойгача бўлган чақалоқлар организмда Витамин К етишмаслиги натижасида келиб чиқади. Ушбу касалликни даволаш учун қисқа муддатда чақалоқ организмга Витамин К киритилиши керак. Ҳозирда болалар тиббиётида Витамин К етишмаслиги геморрагик синдромини даволашда ва олдини олишда менадион натрий бисульфитнинг 1% эритмасини

мушак орасига юбориш тавсия қилинади [4]. Ҳозирда мамлакатимизга менадион натрий бисульфит сақловчи дори воситалари хориждан импорт қилиниши ва унга бўлган талаб ушбу дори воситасини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш муҳим эканини кўрсатади.

Ишнинг мақсади: Менадион натрий бисульфит (МНБ) субстанциясидан инъекцион дори тури тайёрлаш учун таркиб танлаш, уни лаборатория шаритида тайёрлаш, филтрлаш ва ампула турини танлаш. Ушбу дори воситасининг дастлабки сифат кўрсаткичларини баҳолаш.

Амали қисим: МНБ субстанциясидан инъекцион эритма тайёрлаш учун субстанциянинг физик-кимёвий хоссаларидан келиб чиқиб 3 хил таркибда эритмалар тайёрланди.

кўрсаткичи рН 3.0 бўлгунча ёрдамчи модда қўшилди. Эритмаларнинг рН кўрсаткичи Хиндистонда ишлаб чиқарилган 86505 модели рН метр ёрдамида аниқланди. Хосил бўлган эритмалар филтр системаси ёрдамида поралари 0.45 μm бўлган филтрдан ўтказилди. Витаминларни ёруғликка нисбатан сезгирлигини ҳисобга олиб муқобил ампула турини танлаб олиш учун эритмалар II классга мансуб шаффоф ва жигарранг рангли ампулалар тажриба учун танлаб олинди. Эритмалар ампулаларга қуйилиб XI Давлат Фармакопеясига мувофиқ 121⁰С ҳараратда 15 дақиқа давомида стерилланди. Стерилланган ампулалардаги эритманинг сифати курсаткичлари: ташқи кўриниши, тиниқлиги, ранглилиги, рН кўрсаткичи, механик заррачалари, чинлиги бўйича эритмаларнинг сифати баҳоланди. Текширилувчи эритмалар таркибидаги натрий иони фотометрик усулда аниқланди. Бунда “SYSTRONICS” 128 модели Flame Photometer апаратидан фойдаланилди. Эритмаларнинг стерилизатсиядан кейинги рН кўрсаткичлари юқоридаги таркибларга мос равишда шаффоф ампулаларда 3,15; 2,84; 3,40 жигарранг рангли ампулаларда 3,10; 2,90; 3,35 эканлиги аниқланди. Олинган натижаларга кўра I таркибли эритманинг сифат кўрсаткичлари инъекцион эритмалар сифатини баҳолашга қўйилган талабларга мувофиқ деб топилди.

Ташқи кўриниши: Эритма визуал кўрилганда тиниқ ва рангсиз кўринишга эга

Чинниги: Спектрофотометрик усулда менадион натрий бисульфитга нисбатан УБ спектрида 220-280 нм тўлқин узунлигида аниқланди. Бунда менадион натрий бисульфитга мос тўлқин узунлиги максимум 231нм ва 264 нм минимум тўлқин узунлиги 247 нм ташкил қилди.

Таркиблар	I таркиб	II таркиб	III таркиб
Таъсир этувчи модда	Менадион натрий бисульфит 10мг	Менадион натрий бисульфит 10мг	Менадион натрий бисульфит 10мг
Стабилизатор	Натрий метабисульфит 1мг	Натрий метабисульфит 1мг	Трилон Б 0.1мг
Ёрдамчи моддалар	HCl 0.1 M рН 2.2-3.5 бўлгунча Инъекция учун сув 1мл гача	2 % ли сирка кислотаси рН 2.2-3.5 бўлгунча Инъекция учун сув 1мл гача	HCl 0.1 M рН 2.2-3.5 бўлгунча Инъекция учун сув 1мл гача

Юқорида келтирилган таркибдаги эритмалар 200 мл дан тайёрланиб рН

Миқдорий таҳлили: Менадион натрий бисульфатнинг миқдорий таҳлили спектрофотометрик усулда аниқланди. Бу усулдан фармацевтик ишлаб чиқариш корхоналарида дори воситаларининг миқдорий таҳлилин олиб боришда кенг фойдаланилади. Бу усул аниқлиги ва сезувчанлигининг юқорилиги кам вақт сарфланиши билан бошқа усуллардан ажралиб туради. Спектрофотометрик усул концентрациялари тенг бўлган стандарт ва текширилувчи эритмаларнинг нур сингдириш кўрсаткичларини ўзаро солиштириш натижасида эритма таркибидаги текширилувчи модда миқдорини аниқлаш имконини беради. Тажрибаларни олиб боришда Япониянинг «Shimadzu» компаниясида ишлаб чигарилган «Shimadzu UV-1800 UV/Visible Scanning Spectrophotometr» модели спектрофотометр аппаратидан фойдаланилди. Будна концентрациялари 0.01мг/мл га тенг бўлган текширилувчи ва стандарт эритмалар тайёрланди.

Текширилувчи эритмани тайёрлаш: 10 мл текширилувчи эритма 100 мл ҳажимли ўлчов колбасига солинади ва хлорид кислотасининг 0.1 М эритмаси билан колба ҳажми белгига қадар етказилади ва аралштирилади А эритма. 10 мл А эритма 100 мл ўлчов колбасига ўтказилади ва унинг ҳажми 0.1 М хлорид кислотаси эритмаси билан белгига қадар етказилади Б эритма. Олинган Б эритманинг 10 мл қисми 100 мл ҳажимли ўлчов колбасига ўтказилади ва колба ҳажми 0.1 М хлорид кислотаси эритмаси билан белгига қадар етказилади С эритма.

Стандарт эритмани тайёрлаш: 100 мг аниқ миқдордаги менадион натрий бисульфит 100 мл ҳажимли ўлчов колбасига солинади ва колбага 30 мл хлорид кислотасининг 0.1 М эритмаси солиниб эригунга қадар чайқатилади сунг худди шу эритувчи билан колба ҳажми белгига қадар етказилади ва аралштирилади А₁ эритма. 10 мл А₁ эритма 100 мл ўлчов колбасига ўтказилади ва унинг ҳажми 0.1 М хлорид кислотаси эритмаси билан белгига қадар етказилади Б₁ эритма. Олинган Б₁ эритманинг 10 мл қисми 100 мл ҳажимли ўлчов колбасига ўтказилади ва колба ҳажми 0.1 М хлорид кислотаси эритмаси билан белгига қадар етказилади С₁ эритма. Олинган эритмаларнинг оптик зичликлари 264 нм тўлқин узунлигида қатлам қалинлиги 10 мм бўлган кюветалардан фойдаланиб аниқланди. Бунда 1 мл эритма таркибидаги менадион натрий бисульфитнинг мг даги миқдорини қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланди.

$$X_1 = \frac{D_1 * m_0 * 1 * 100 * 100 * P}{D_0 * 100 * 100 * 1 * 10 * 100} = \frac{D_1 * m_0 * P}{D_0 * 10 * 100}$$

D₀ – менадион натрий бисульфит стандарт (С₁) эритмасининг оптик зичлиги;

D₁ – текширилувчи (С) эритманинг оптик зичлиги;

m₀ – менадион натрий бисульфит ишчи стандарт наъмунасининг мг массаси;

P – ишчи стандарт наъмунадаги менадион натрий бисульфитнинг % миқдори;

Менадион натрий бисулфитнинг микдорий тахлил натижалари

№	1	2	3
Стандарт эритманинг оптик зичлиги	0.295	0.290	0.293
m_0	100.5 мг	100.2 мг	100.3
P	99.94	99.94	99.94
Текширилувчи эритманинг оптик зичлиги	0.295	0.287	0.292
Текширилувчи эритма таркибидаги менадион натрий бисулфитнинг микдори мг/мл ҳисобида	10.043 мг/мл	9.910 мг/мл	9.989 мг/мл

Хулоса: Олиб борилган ўрганишлар ва бир қатор тажрибалар натижасида менадион натрий бисулфит сақловчи инъекцион дори тури учун таркиб танланди. Муқобил таркибдаги эритманинг сифат кўрсаткичлари: ташқи кўриниши, чинлиги, рН кўрсаткичи,

менадион натрий бисулфитнинг микдори спектрофотометрик усулда аниқланди. Олинган натижалар шуни кўрсатадики менадион натрий бисулфит сақловчи инъекцион дори турини маҳаллийлаштириш имкониятлари мавжуд.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Оптические методы в фармацевтическом анализе» /Лабораторный практикум.Под общей редакцией С. Ю. Екатеринбург ИзУУ 2015
2. «Спектрофотометрический анализ неразделенных смесей лекарственных и витаминных препаратов с применением хемометрических алгоритмов» Власова Ирина Васильевна. Автореферат.Томск – 2011
3. Ph.Eur.Chapter 2.2.25..
4. А.З. Абышев, А.О. Карасавиди, М.П. Блинова «Учебно – методическая пособие витамины и витаминоподобные вещества синтез, свойства и контроль качества» Санкт-Петербург Изд СПХФА 2016 С 35-37
5. Лекарственный вестник «Современные аспекты лечения и профилактики геморрагической болезни новорожденных» № 4. 2017. Том 11 С 23-26
6. Тихонов А.И. Технология лекарств : учеб. А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных ; под ред. А.И. Тихонова. – Харьков : НФАУ ; Золотые страницы, 2002. – С 468-472
7. Краснюк И.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учеб. И.И. Краснюк, С.А. Валевко, Г.В. Михайлова. – М. : Академия, 2006
8. В.И.Ищенко Промышленная технология лекарственных средств ВГМУ Витебск 2012 – С 206

MODELING IN THE MATLAB / SIMULINK APPLICATION PACKAGE TO ACHIEVE ENERGY EFFICIENCY BY REACTIVE POWER COVERAGE IN WIND POWER PLANTS

Mirzoyev Narzullo Nuriddinovich¹, Ikromov Anvar Ma'ruf o'g'li²

¹Senior Lecturer, Department of Energy Audit, Bukhara Institute of Engineering and Technology

²Master of M3-20 ETA group of Bukhara Institute of Engineering Technology

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764119>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

wind power plants, reactive energy, active power, capacitors, wind energy, wind turbines.

ABSTRACT

This article provides an overview of models for maintaining voltage quality using a reactive power source for wind turbine installations.

SHAMOL ELEKTR STANSIYALARIDA REAKTIV QUVVATNI QOPLASH ORQALI ENERGIYA SAMARADORLIGIGA ERISHISHNI MATLAB/SIMULINK AMALI PAKETIDA MODELLASHTIRISH

Mirzoyev Narzullo Nuriddinovich¹, Ikromov Anvar Ma'ruf o'g'li²

¹Buxoro muxandislik texnologiya instituti Energoaudit kafedrasida katta o'qituvchisi

²Buxoro muxandislik texnologiya instituti M3-20 ETA guruh magistri

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

shamol elektr stantsiyalar, reaktiv quvvat, aktiv quvvat, kondensator, shamol energiyasi, shamol turbinalari

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada shamol elektr stantsiyalarida reaktiv quvvatni qoplash orqali kuchlanishning sifat ko'rsatkichlarini ta'minlash modellari to'g'risida ma'lumotlar berilgan

An'anaviy elektr stantsiyalari singari shamol elektr stantsiyalari ham ularga ulangan energiya ta'minoti tizimlarining barqarorligi va ishonchligini ta'minlash va tarmoqqa ulangan iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan elektr energiyasining sifatini ta'minlashi kerak. Shamol energetikasini rivojlanishi natijasida

ularning quvvati birdan 10 MVtgacha yetdi va har bir elektr stantsiyasida shamol generatorlarining soni 100 dan kam emas. Shu sababli, shamol elektr stantsiyalarining tarmoqqa ta'siri juda kichik edi va bunday stantsiyalar tomonidan yuzaga kelgan har qanday buzilishlar shovqin darajasiga mos keladi deb hisoblandi [1].

So'nggi 30 yil ichida shamol turbinalari va shamol elektr stansiyalari hajmi sezilarli darajada oshdi. Shu bilan birga, shamol energetikasi rivojlanishining boshida qoidalar, standartlar va yo'riqnomalarning yo'qligi sababli shamol elektr stantsiyasi ulangan tarmoqlarda elektr energiyasining barqarorligi va sifatiga katta e'tibor berilmoqda [2]. Bugungi kunda ko'plab yangi shamol elektr stansiyalari zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan, bu ularga optimal ishlashni ta'minlash va yuqori sifatli elektr energiyasini etkazib berish imkonini beradi. Kuch elektronikasining yutuqlari elektr ta'minoti tizimlarining moslashuvchanligini va tartibli boshqarilishini ta'minlaydi. Zamonaviy shamol elektr stansiyalarida reaktiv quvvatni qoplash, statik yuklama almashtirish uskunalari, energiyani zaxiralash va chastotani sozlanishi kabi funktsiyalarga ega.

Shamol elektr stansiyalarini ishlashi bilan bog'liq ko'plab jihatlar, shu jumladan elektr energiyasining sifati mavjud. Shamol elektr stansiyalarini tarmoqqa ulashda elektr energiyasi sifatiga ta'sir qiluvchi manbai nima ekanligini tushunish juda muhimdir. Umuman olganda, kuchlanish va chastotani iloji boricha barqaror saqlash kerak. Bundan tashqari, biz garmoniklar natijasida yuzaga kelgan kuchlanish va tokning sifat ko'rsatkichlarini buzilishini, shuningdek, tarmoqdagi energiya isroflarini yo'qolishini shamol generatorlarini ishga tushirish tufayli kelib chiqish ehtimolini ko'rib chiqamiz.

Masalan, shamol generatorlari shamol kuchi o'zi uchun mo'ljallangan infratuzilmaning ehtiyojidan kelib chiqib tanlanadi. Agar shamol kuchi tez bo'lsa, infratuzilma kichik va tarqoq shamol generatorlari bilan ishlash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Shamol elektr stansiyalari kichik bo'lgani sababli, elektr energiya ishlab chiqarishni tartibga soluvchi

qoidalar qat'iy rivoya qilinmaydi. Masalan, shamaol generatorlarini soni kam bo'lsa har bir generatorda reaktiv quvvatni qoplash uchun faqat kompensatsion kondansator talab qilinadi. Shamol generatorlarining soni ortib borishi bilan va shamol energetikasi foydalanish qoidalar, standartlar va qoidalarining o'zgarishiga olib keladi, shu bilan birga shamol elektr stantsiyasiga ulangan tarmoqdagi elektr energiyasining barqarorligi va sifatiga katta e'tibor beriladi.

Shamol elektr stansiyalari, reaktiv quvvat kompensatsiyasi va elektr ta'minoti tarmog'ining o'zaro ta'sirini tahlil qilish uchun turli elektr ta'minoti sxemasi ishlatiladi, hozirda kelib bunday modellashtirish sxemalari natijalari hozirgi talablarga javob bermasligi mumkin. Hozirgi paytda shamol elektr stansiyalari bilan muvofiqlikni yaxshilash uchun elektr ta'minoti tizimi takomillashtirildi.

Shamol elektr stansiyalarining yuklamasini kun davomida o'zgarib turishi sababli, normal kuchlanish darajasini saqlab qolish uchun eng yaxshi echim reaktiv quvvat kompensatsiyasidan foydalanish hisoblanadi. Reaktiv quvvatni qoplash elektr ta'minoti tizimiga ta'sir qiladigan reaktiv quvvat nomutanosibligini kamaytirishi mumkin[3].

Shamol elektr stansiyalari elektr energiyani uzatish elektr tarmog'iga qanday ta'sir qiladi va shamol o'zgaranda uzatish reaktiv quvvat kompensatsiyasi qanday bo'ladi? Ushbu savollarga javob berish uchun bir necha shamol elektr stansiyalari modellashtirishni ko'rib chiqamiz.

Shunday qilib, modellashtirish jarayonida elektr uzatish tarmog'iga ulangan 1 dan 70 MVt quvvatga ega 24 shamol elektr stansiyalari ulangan. Har bir shamol elektr stansiyalari quyidagi xususiyatlar bilan ifodalanadi:

Shamolning xususiyatlari (turbulentlik darajasi, o'rtacha tezlik, havo zichligi va boshqalar)

Har bir shamol elektr stansiyalarining hududidagi joylashishiga qarab shamol tezligidagi farqlar;

Shamol generatorlari (Cp-TSR) va asinxron generatorning xususiyatlari;

Har bir shamol elektr stansiyalarining P-Q xarakteristikasi (aktiv va reaktiv quvvati).

Shamol tezligining o'zgarishi va kompensatsiyalangan va kompensatsiyalanmagan tizimlar o'rtasidagi taqqoslash bilan kuchlanishni o'zgarishini ko'rib chiqamiz. "Kompensatsiya qilingan" atamasi shamol elektr stansiyalarining kuchlanishni sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun statik reaktiv quvvat kompensatsiyasidan foydalanishni anglatadi.

18 MVar qoplash kondansatorlari ShES uzatish podstansiyasida o'rnatiladi (22-qator). Boshqa liniyalar reaktiv quvvatni qoplash 77,3 MVarni tashkil etadi. Mintaqadagi umumiy yuklama (atrofdagi kichik aholi punktlari bilan birga) taxminan

259 MVt yoki 46,4 Mvarni tashkil qiladi. Modellashtirish butun mintaqani qamrab olish uchun shamolning notekis tezligi uchun amalga oshirildi. Shamol energetikasi tizimlari uchun IEC 61400-21 standarti 10 daqiqali o'lchash oralig'ida uning tebranishlaridagi kuchlanish nominalga nisbatan $\pm 5\%$ dan chiqmasligi kerakligini belgilaydi.

Oddiy reaktiv quvvat qoplash statik kondensatorlar, o'zgartirilgan kondensator yoki statik kompensator yordamida amalga oshirilishi mumkin. Reaktiv quvvatni qoplashning eng oddiy usuli bu statik kompensator (SCRM). To'g'ri tanlangan induktiv va sig'im qiymatlarini hisobga olgan holda, SCRM reaktiv quvvatni - Qdan + Qgacha ishlab chiqarishi mumkin. Masalan, 100 Mvar kondensator va 200 Mvar induktivlik bilan ± 100 Mvar oralig'ida silliq boshqaruvga erishish mumkin. Agar manfiy ishorali reaktiv quvvat talab qilinmasa, 100 Mvar kondensator va 100 Mvar induktivlik kombinatsiyasi 0 dan + 100 Mvar gacha bo'lgan oraligni ta'minlaydi.

Oltita 1,5 MVt shamol turbinalaridan iborat shamol elektr stansiyasi 35 kV tarqatish tizimiga ulanadi va 35 kV kuchlanishli elektr uzatish tarmog'i orqali 135 kV tarmoqqa uzatiladi. 9 MVt quvvatga ega shamol fermasi 1,5 MVt shamol turbinalarining uch jufti bilan

taqlid qilinadi. Shamol turbinalarida rotori qiska tutashtirilgan induksion generatorlari (IG) ishlatiladi. Stator to'g'ridan-to'g'ri 50 Gts tarmog'iga ulanadi va rotor o'zgaruvchan shamol turbinasini tomonidan boshqariladi. Generator chiqish kuchini nominal tezligidan

(9 m / s) oshib ketadigan shamollar uchun cheklash uchun boshqaruv burchagi boshqariladi. Quvvat ishlab chiqarish uchun IG tezligi sinxron tezlikdan biroz yuqoriroq bo‘lishi kerak. Tezlik hech bo‘lmaganda 1 pu

va to‘liq yuklanganida 1.005 pu orasida o‘zgarib turadi. Har bir shamol turbinasida kuchlanish, oqim va mashina tezligini kuzatadigan himoya tizimi mavjud.

Keyingi rasmda turbina va generator uchun belgilangan ikkita parametrlarni ko‘rib chiqdik. Har bir shamol turbinasi bloki ikkita 1,5 MVt turbinani anglatadi. Turbinaning

mexanik kuchi turbin tezligining funksiyasi sifatida shamol tezligi uchun 4 m / s dan 10 m / s gacha ko‘rsatiladi. Nominal mexanik quvvatni beradigan shamolning nominal

tezligi ($1\text{ pu} = 3\text{ MVt}$) 9 m/s ni tashkil qiladi. Shamol turbinasi modeli va statkom modeli bu uzoq modellash vaqtlari bilan vaqtinchalik barqarorlik turlarini o'rganish imkonini beradigan modellardir.

Har bir turbinaga qo'llaniladigan shamol tezligi "Shamol 1" dan "Shamol 3" bloklarigacha boshqariladi. Dastlab shamol tezligi 8 m/s tezlik bilan o'rnatiladi, keyin "Shamol turbinasi 1" uchun $t = 2\text{ s}$ dan boshlanadi, shamol tezligi 3 sekundda 11 m/s gacha ko'tariladi. Xuddi shu shamol shamoli turbinasi 2 va turbinasi 3 ga tegishli 2 sekund va 4 soniya kechikish bilan amalga oshiriladi. Keyin, $t = 15\text{ s}$ da "Shamol Turbinasi 2" ning past kuchlanishli terminallarida (575 V) vaqtinchalik nosozlik qo'llaniladi.

Modelda har bir turbinaning aktiv va reaktiv quvvatini, generator tezligini, shamol tezligini va burchagini kuzatib boruvchi "Shamol turbinalari" doirasidagi signallarni kuzatish imkoniyati mavjud. Har bir juft turbinada hosil bo'lgan aktiv quvvat taxminan 8 sekundda 3 MVt quvvatiga erishish uchun (shamol tezligi bilan birga) asta-sekin o'sib boradi. Ushbu vaqt ichida turbinaning tezligi 1.0028 pu dan 1.0047 pu gacha ko'tariladi. Dastlab, turbinali paraklarini burchagi nol daraja. Chiqish quvvati 3 MVt dan oshganda, chiqish quvvatini nominal qiymatiga qaytarish uchun burchagi 0 dan 8 darajaga ko'tariladi. Yig'ilgan reaktiv quvvat hosil

bo'lgan aktiv quvvatning oshishi bilan ortib borishini kuzatish mumkin. Nominal quvvatda har bir juft shamol turbinasi $1,47\text{ Mvar}$ yutadi. 11 m/s shamol tezligi uchun B35 shinasini bilan o'lchangan umumiy uzatish quvvati 9 MVt ni tashkil qiladi va statkom $1,62\text{ Mvar}$ ishlab chiqarishda $0,984\text{ pu}$ kuchlanishni saqlaydi

Modellashtirishda himoya tizimining ishlashi quyidagicha $T = 15\text{ s}$ da, shamol turbinasi 2 terminallarida faza fazasi qo'llaniladi, bu esa $t = 15,11\text{ s}$ tezlikda turbinaning harakatlanishiga sabab bo'ladi. Agar siz "Shamol turbinasi himoyasi" blokining ichkarisiga qarasangiz, AC-ni himoyalash orqali boshlanganligini ko'ramiz. 2-turbina ishga tushgandan keyin 1 va 3-turbinalar har biri 3 MVt ishlab chiqarishni davom ettirmoqda.

Xulosa

IG tomonidan olingan reaktiv quvvat qisman har bir shamol turbinasi past kuchlanishli shinasiga ulangan kondansator banklari tomonidan qoplanadi ($1,5\text{ MVt}$ turbinaning har bir juftligi uchun 400 kvar). B35 shinal pu ga yaqin bo'lgan 35 kV kuchlanishni ushlab turish uchun zarur bo'lgan qolgan reaktiv quvvat 3% Mvar STATCOM tomonidan 3% tejamkorlik bilan ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzoyev Narzullo Nuriddinovich. (2020). Analogical Model Development Methodology For Mathematical Modeling Of Energy Efficiency Control System. The American Journal of Engineering and Technology, 2(10), 55-61.
2. N.N. Mirzoyev. INTELLIGENCE DEVICES FOR MONITORING AND CONTROL OF ENERGY EFFICIENCY OF ENTERPRICES. Chemical Technology, Control and Management. Volume 2020. Issue 5 Special issue 5-6 Article 30. 11-20-2020
3. Makhmudov Makhsum Idrisovich, Kuziev Zafarbek Esanovich, Nurov Siroj Sobirovich, Sidikov Sanjar Siroj ugli. ASSESSMENT OF ENERGY SAVING CAPABILITIES IN AIR BLOWERS OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS. JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS. VOL 7, ISSUE 11, 2020. pages 3058-3066

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF COMPLIANCE SYSTEM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abdullayeva Fazilatxon¹

¹MSL student, Business Law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764517>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021

Accepted: 10th May 2021

Online: 15th May 2021

KEY WORDS

compliance; compliance system; anti-corruption compliance; prevention of corruption in companies.

ABSTRACT

In the modern system of internal control of companies in the area of improving corporate governance, one of the key types of control is compliance control. This system monitors the compliance of organizations' activities with applicable national standards and international legislation. The article reveals the essence of the compliance system, its role in improving the corporate governance of companies, the advantages and possible consequences for corporations that implement and do not use anti-corruption compliance, as well as the current state of the application of the compliance system in the Republic of Uzbekistan.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абдуллаева Фазилятхон¹

¹Магистрант ТГЮУ, Бизнес право

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 5 мая 2021 г.

Утверждено: 10 мая 2021 г.

Опубликовано: 15 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

комплаенс;
система-комплаенс;
антикоррупционный
комплаенс;
предупреждение
коррупции в компаниях.

АННОТАЦИЯ

В современной системе внутреннего контроля компаний в сфере улучшения корпоративного управления одним из ключевых видов контроля выступает комплаенс-контроль. Данная система осуществляет мониторинг соответствия деятельности организаций с действующими национальными нормами и международным законодательством. В статье раскрывается сущность комплаенс-системы, его роль в улучшении корпоративного управления компаний, преимущества и возможные последствия для корпораций, внедряющих и не использующих антикоррупционный комплаенс, а также современное состояние применения комплаенс-системы в Республике Узбекистан.

В настоящее время, система комплаенс стала неотъемлемым элементом корпоративной культуры, который позволяет построить бизнес на высоких корпоративных стандартах. На основе

зарубежного опыта использования комплаенс системы государства разрабатывают научно-методические рекомендации по совершенствованию организационно-экономического

механизма, для развития национальных предприятий. Иными словами, определяется сущность комплаенса, его политики, принципы, функции, а также структурные элементы комплаенс-программы предприятий.

I. По определению Международной ассоциации комплаенса (International Compliance Association) и Базельского комитета по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision), понятие комплаенс выступает в качестве обеспечения соответствия деятельности установленным требованиям и стандартам [1].

При этом, комплаенс-риски могут проявляться в форме применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, финансовых или репутационных потерь, в результате несоблюдения им законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся предпринимательской деятельности (в том числе и банковской сфере)» [2].

Как отмечает А.Г.Апресова, «риск, как признак предпринимательской деятельности - явление многоаспектное, требующее осмысления многих законодательно нерегулированных вопросов. Необходимо определенное уточнение базы предпринимательского риска, разработка теории соответствующего методического инструментария, для уточнения классификации рисков с учетом специфики предпринимательской деятельности, установления факторов риска, степени их неопределенности, методов и способов оценки рисков и путей их снижения. Необходимо выбирать оптимальное соотношения уровней риска и дохода, а также степени деловой

активности. Без учета факторов риска и умения управлять рисками субъекту предпринимательства не обойтись¹. Следует отметить, что те же самые действия, необходимо предпринять и для комплаенс рисков, так как они являются частью предпринимательских рисков.

Более того, по мнению ряда ученых, «комплаенс» рассматривается как «инструмент внутреннего контроля» и как «метод борьбы с правонарушениями» [3]. В этой связи, создание комплаенс-культуры требует комплексного подхода в решении задач, скоординированных действий заинтересованных участников процесса, создание необходимой инфраструктуры (разработка новых, совершенствование действующих процессов, документов и информационных систем, в том числе с учетом зарубежного опыта), а также развитие и мотивацию работников (продуманные коучинговые, наставнические программы и примеры со стороны руководства организации).

В свою очередь, комплаенс специалистам необходимо расширять свои компетенции для работы с большими данными. Самыми востребованными областями экспертиз становятся умение работать с данными и строить алгоритмы по оценке рисков. Однако, даже самые новые технологии требуют наличия компетентных специалистов, которые сумеют правильно применить результаты их использования. Это является возможным только при условии своего постоянного профессионального развития.

Исторически, само понятие комплаенса начали применять в деятельности банковских структур. Основной целью использования

¹ Апресова Н.Г. Риск в предпринимательской деятельности// Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2012.№2. С.29-35

комплаенса в данном случае, выступала минимизация риска в сфере противодействия отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Позже данный термин распространился на бизнес-практику, в качестве части системы внутреннего контроля, направленной на защиту интересов акционеров, руководителей и сотрудников компании, от возможных нарушений законодательных и корпоративных норм.

В ряде зарубежных стран комплаенс нашел свое нормативное регулирование в кодексах корпоративного управления. Например, в статье 4.1.3 Кодекса корпоративного управления Германии указано, что: «Правление должно обеспечить соблюдение всех положений законодательства и внутренних положений предприятия и работать над их соблюдением компаниями группы (комплаенс)».

В статье L464-2 Коммерческого кодекса Франции отмечено: «Если благодаря комплаенс-программе обнаружено и устранено нарушение, то это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Смягчающим фактором также может рассматриваться принятие компанией на себя обязательств по внедрению комплаенс-программы после обнаружения нарушения конкурентным ведомством» [4].

При практическом применении комплаенс-контроля особое внимание уделяется вопросам противодействия коррупции, борьбе с мошенничеством и отмыванию денег, так как борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений совершенствования корпоративного управления в компаниях.

Антикоррупционный комплаенс - это процесс управления, позволяющий: а) определять применимые правовые нормы; б) выявлять и оценивать коррупционные риски; в) создавать локальные нормы организации с учетом этических принципов; г) принимать меры, направленные на соблюдение организацией и взаимодействующими с ней лицами правовых норм, локальных норм организации и профилактику коррупционных рисков.

Создание эффективной системы антикоррупционных барьеров требует значительных инвестиций не только в финансовом, но и временном выражении, тогда как один единственный проступок любого сотрудника может нанести серьезный урон репутации компании². В этой связи, приверженность сотрудников общества антикоррупционной этической бизнес-культуре и недопущение коррупции, становится частью корпоративной культуры общества.

Ключевыми факторами антикоррупционной системы являются три принципа, которые формируют культуру комплаенса: 1) нетерпимость к коррупции во всех ее проявлениях; 2) безусловное соблюдение норм, правил и законов; 3) неотвратимость наказания. Основными внутренними документами организации, регулирующими разработку и внедрение системы антикоррупционного комплаенса, являются кодекс деловой этики и антикоррупционная комплаенс-программа.

Основными целями внедрения антикоррупционного комплаенса в компаниях выступают:

² Национальный доклад по корпоративному управлению. Выпуск X. Москва, 2018. 198 с.

- обеспечение ведения бизнеса в соответствии с антикоррупционными требованиями законодательства, этическими принципами, ценностями и локальными нормами компании;

- предотвращение вовлечения компании, филиалов, представительств, дочерних и зависимых компаний, сотрудников и контрагентов компании в совершение коррупционных преступлений и правонарушений;

- защита компании от коррупционных деяний, например, от вымогательства взятки.

В сфере антикоррупционного комплаенса, существует более 30 международных стандартов и руководств, опубликованных международными ежправительственными и неправительственными организациями, международными предпринимательскими объединениями и ведущими международными консультантами.

Ни один из этих стандартов и руководств не получил всеобщего признания, сопоставимого по уровню с признанием Рекомендаций ФАТФ. Однако, существуют руководства, посвященные антикоррупционной комплаенс-программе в целом или ее отдельным разделам, с помощью которых компании могут использовать при внедрении антикоррупционного комплаенса любые стандарты и руководства. На национальном уровне рекомендации для организаций по разработке и внедрению антикоррупционных комплаенс-программ приняты только в восьми государствах[5].

В связи с отсутствием общепризнанного стандарта или руководства на международном уровне, а также национальных стандартов и руководств в большинстве стран, многие

компании используют при разработке антикоррупционных комплаенс-программ иностранные руководства и рекомендации. Особое внимание уделяется рекомендациям регуляторов Великобритании и США, поскольку антикоррупционное законодательство этих стран имеет экстерриториальное действие.

Одним из преимуществ комплаенса является сокращение размера штрафов и санкций, наложенных на компанию. В частности, в США компании применяющие эффективные системы комплаенс-менеджмента, могут уменьшать размер штрафов на 95%, тогда как у компаний, не разработавших эффективные системы комплаенс-менеджмента, размер штрафов может увеличиваться на 400% [6].

К преимуществам комплаенса также относятся:

1. достижение лояльности и доверия клиентов компаниям, чистой репутации, уровня долгосрочной доходности и качества услуг с учетом эффективного управления комплаенс-рисками;

2. достижение доверия и заинтересованности акционера, инвестора (партнера), выраженные в финансировании развития компании, благодаря соблюдению их интересов и защите прав (в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами), эффективности корпоративного управления;

3. достижение доверия сотрудников и общества в целом, выраженные в лояльности сотрудников к компании, благодаря соблюдению прав сотрудников, справедливым мотивационным программам.

Тем не менее, наблюдаются ряд недостатков комплаенса. В частности, по мнению Делгиры Ходжаевой,

«необходимость передавать конфиденциальную информацию и персональные данные сторонней организации, а также отсутствие механизмов контроля за проводимыми комплаенс-процедурами. Это в свою очередь приводит к сложностям при взаимодействии с государственными органами.

На практике, обязанности по выполнению требований законодательства не могут быть переложены на контрагента по договору. Поэтому при выявлении того или иного нарушения, а также при наличии аутсорсинговой системы, проверяющий государственный орган может сделать вывод, что генеральный директор компании не поручил никому соответствующих функций и не обеспечил контроль. Это может нести целый ряд негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности» [7].

Вместе с тем, в некоторых государствах (страны СНГ, РФ и др.) функции комплаенса выполняет правовой департамент. Как отмечает Сергей Таута, «лучше организовывать самостоятельную комплаенс - функцию, имеющую прямое подчинение главе компании. Учитывая функцию комплаенса как суперконтроллера всех бизнес-процессов и принимаемых решений в компании, это является идеологически более верным решением, которое требует максимально возможной независимости от внутренних юристов и руководителей иных направлений [8].

История появления и современное состояние применения комплаенс-системы в Республике Узбекистан. За последние годы в сфере развития системы комплаенс, руководством страны определен ряд задач

и осуществляются значимые институционально-правовые реформы касательно поэтапного внедрения комплаенса в различные сферы, в том числе и в деятельность государственных органов.

I. Комплаенс-контроль в Узбекистане впервые был упомянут в совместном Постановлении Правления Центрального банка Республики Узбекистан (Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан) «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» (№2886 от 23.05.2017 г.).

Документ гласит, что «коммерческие банки должны разработать внутренние правила, в которых должно отражаться обеспечение комплаенс-контроля, аудита и (или) функций по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, получения в случаях, необходимых для целей противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений от филиалов и дочерних предприятий об их клиентах, счетах и операциях».

Более того, внедрения данного документа способствовало увеличению защиты интересов инвесторов, банков и их

клиентов путем контроля над соблюдением сотрудниками банка положений действующего законодательства, требований надзорных органов, а также документов, определяющих внутреннюю политику и процедуры банка.

Например, в коммерческом банке «Намкорбанк» разработан Кодекс корпоративной этики, в котором декларируется, что «банк не приемлет каких-либо видов взяточничества и коррупции. Ни сотрудники, ни третьи лица, сотрудничающие с банком, не могут давать вознаграждения должностным лицам для получения или ускорения действий с их стороны». В коммерческом банке «УзПромСтройБанк» была организована горячая линия по противодействию коррупции, по которой можно сообщить о неправомерных действиях сотрудников банка, а также предупредить о возникновении различных причин и условий, которые могут поспособствовать проявлению коррупции.

II. Следующим шагом в развитии комплаенса в республике, стало принятие Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании классификатора основных должностей служащих и профессий рабочих» (№795 от 04.10.2017г.). В соответствии с данным нормативно-правовым актом, классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих, был дополнен должностью комплаенс-юриста.

III. Принятием Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной

правовой политики», в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан внедряется антикоррупционный комплаенс, а также создается должность «офицера честности» для осуществления и координации антикоррупционной политики Министерства Юстиции.

Это в свою очередь, способствовало получению Министерству Юстиции сертификата международного стандарта управления по противодействию коррупции ISO 37001:2016 («Противокоррупционная система менеджмента»), который предусматривает внедрение приемлемых и соизмеримых мер, в целях предупреждения, обнаружения и принятия мер в отношении коррупции, а также минимизации коррупционных рисков»), первым среди органов государственного управления Узбекистана [9].

IV. В целях внедрения комплаенса в практику работы крупных компаний, а также оказания методической помощи по практическому применению данной системы в корпоративном управлении компаний, 29 июня 2020 г. принят Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» [10].

Данный документ отражает основные моменты образования Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан (далее Агентство), которая выступает в качестве специального уполномоченного государственного органа, ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере предупреждения и противодействия

коррупции. А также определяет Агентство ответственным органом, по внедрению системы комплаенс-контроль.

Основными задачами Агентства являются внедрение антикоррупционных стандартов и механизмов во всех сферах государственной и общественной деятельности, а также формирование в обществе нетерпимого отношения ко всем проявлениям коррупции, посредством современных методов и информационно-коммуникационных технологий, антикоррупционного мониторинга, а также составление рейтинга их деятельности в данной сфере [11].

V. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы вовлечения населения в предпринимательство и развитию предпринимательства» (№ПП-4862 от 13.10.2020 г.), Агентством по развитию предпринимательства совместно с Государственной инспекцией по надзору за качеством образования и Министерством юстиции, разрабатывается порядок формирования электронного реестра негосударственных образовательных организаций, принимающих участие в программах по обучению населения профессиям и предпринимательству, а также компенсации их расходов, затраченных на обучение населения.

Реестр предусматривает:
а) обеспечение гласности и справедливости при предоставлении компенсаций;
б) создание системы комплаенс-контроля по противодействию коррупции, направленной на предупреждение разных

форм злоупотреблений в данном процессе.

VI. В целях внедрения комплаенса в современное корпоративное управление, предусматривающее проведение аудита закупок и систем управления, а также формирования служб «системы соответствия» (комплаенса) и противодействия коррупции в предприятиях с участием государства, принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» (№УП-6096 от 27.10.2020 г.).

Документом предусмотрено образование в структуре центрального аппарата Министерства финансов, Департамента по трансформации крупных предприятий с участием государства.

VII. Система комплаенс-контроля предусмотрена также в Кадастровом Агентстве при Государственном налоговом комитете, а также в организациях, входящих в систему Кадастрового Агентства. Это отмечено в Указе Президента Республики Узбекистан «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов» (№УП-6098 от 30.10.2020 г.).

VIII. Разработаны и приняты «Государственная программа по противодействию коррупции на 2017-2018 гг.» (Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2752 от 02.02.2017 «О мерах по реализации положений закона Республики Узбекистан о противодействии коррупции»), а также «Государственная программа по противодействию коррупции на 2019-2020 гг.» (Указ Президента Республики

Узбекистан №УП-5729 от 27.05.2019 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республики Узбекистан»).

Данный нормативный документ размещен на официальном сайте Кадастрового Агентства при Государственном налоговом комитете, где появился раздел «Борьба против коррупции», который предоставляет возможность обратиться анонимно о наличии факта коррупции. Однако, согласно статье 29 Закона Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц», обращения, поданные анонимно не подлежат рассмотрению [12].

Таким образом, можно сказать, что комплаенс имеет и политическое значение, так как его полная реализация и умелое применение позволит сократить риски проявления коррупции в частной и государственной сфере.

Тем не менее, исследование практики развития комплаенса в различных компаниях республики, свидетельствует об отсутствии единого подхода к организации комплаенс - функции в Республике Узбекистан. При этом, это можно объяснить новизной комплаенса, как инструмента внутреннего контроля.

На практике антикоррупционный комплаенс зачастую осложнен относительностью достижения своей цели. Такое понимание антикоррупционного комплаенса связано с тем, что комплаенс воспринимается многими компаниями как набор бюрократических документов и процедур, требующих регулярных расходов и не дающих эффекта. Данный инструмент рассматривается как один из элементов корпоративного управления.

При этом роль комплаенса как механизма предупреждения коррупционных преступлений отходит на второй план [13].

Более того, антикоррупционные комплаенс-программы международных компаний, не всегда адаптируются к реалиям той или иной страны, а также не учитывают специфику коррупционных рисков и схем коррупционных преступлений. Проведенное в 2017 г. исследование показало, что 55% международных компаний применяют свои глобальные комплаенс-программы по всему миру, не внося изменений, учитывающих местную специфику [14].

Компании переводят глобальные комплаенс-программы на другие языки и ожидают, что программы сработают так же, как в странах регистрации компаний. В результате, через некоторое время компания сталкивается с неприятными сюрпризами - выясняется, что описанные в программе политики и процедуры не учитывают коррупционные риски страны, характерные способы совершения коррупционных преступлений и правонарушений. Иными словами, документы и процедуры не имеют необходимого подкрепления в виде методик предотвращения и выявления коррупционных преступлений и правонарушений.

Значительной проблемой также является недостаток у сотрудников подразделений комплаенс, необходимых знаний и навыков: понимание бизнеса, финансовой сферы, международного права и иностранного законодательства, уголовного права, криминологии, психологии и криминалистики. В этой связи, в целях содействия государствам и компаниям в разработке и внедрении кодексов деловой этики

и антикоррупционных политик ОЭСР опубликован ряд руководств и рекомендаций.

К наиболее значимым из них относятся: «Рекомендации в отношении взяточничества и официально поддерживаемого экспортного кредитования (2006 г.)» [15], «Принципы ОЭСР в отношении честности в государственных закупках (2008 г.)» [16], «Рекомендация о дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (2009 г.)» [17], «Рекомендация о налогообложении в связи с противодействием подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (2009 г.)» [18], «Руководство по эффективной практике внутреннего контроля, этики и комплаенса (2010 г.)» [19], «Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий (2011 г.)» [20] и др. Так, Руководство по эффективной практике внутреннего контроля, этики и комплаенса обобщает передовую практику компаний [21].

В целом, проводимые реформы в области внедрения комплаенс-системы в Республике Узбекистан, направлены на повышение эффективности деятельности органов государственной власти, улучшения корпоративного управления и внутреннего контроля компаний. При этом, предстоит масштабная работа по дальнейшей имплементации международных договоров в законодательство, обеспечению прозрачности и открытости при взаимодействии государственных структур и субъектов предпринимательства, а также созданию

надежных механизмов защиты прав и свобод человека.

В этой связи, представляется целесообразным:

- разработка междисциплинарной научной Концепции антикоррупционного комплаенса, которая должна выступать в качестве основы стандартов и рекомендаций для национальных компаний, корпоративных процедур, а также программ обучения и повышения квалификации по вопросам антикоррупционного комплаенса.

- разработка и принятие документа «О службе антикоррупционного комплаенса хозяйствующего субъекта с государственным участием», который должен регламентировать основополагающие требования к целям, задачам и основным направлениям службы антикоррупционного комплаенса, правовой статус и круг полномочий комплаенс офицеров.

Справочно: В качестве изучаемого зарубежного опыта, полагается возможным рассмотреть а) Закона Словении (от 18.08.2014 г.) «Акт О словенском государственном холдинге» [22], обязывающего учреждения службы антикоррупционного комплаенс контроля с регламентацией её правового статуса; б) Закона Бразилии «О чистой компании» (от 1 августа 2013 г. N12, 846), устанавливающего гражданско – правовую, а также административную ответственность юридических лиц за действия, направленных против государственного управления внутри страны и за рубежом [23].

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников служб антикоррупционного комплаенса, в том числе посредством: 1) включения в

образовательные программы
ведомственных образовательных
учреждений, специальных курсов
«Антикоррупционный комплаенс»;
2) переквалификации сотрудников
юридической и кадровых служб,
подразделений внутреннего контроля и
безопасности и др.

- приведения уголовного
законодательства Республики Узбекистан
в соответствие с нормами Конвенции ООН
против коррупции (ст. 26),
на основе зарубежного опыта (правовые
доктрины США, Великобритании
и Канады) [24].

5. Антикоррупционный комплаенс
должен стать реальным механизмом
защиты интересов компаний от
коррупционных правонарушений
и преступлений и способствовать
проведению государственной
антикоррупционной политики. Для этого
антикоррупционный комплаенс должен

стать не только красивым описанием
бизнес-процессов
и соответствующих превентивных мер, но
вобрать в себя огромный опыт
предупреждения и выявления коррупции,
накопленный в разных отраслях науки и
права. Будет уместным заметить, что без
содержательного наполнения и
использования широкого
междисциплинарного подхода
антикоррупционный комплаенс останется
комплаенсом на бумаге. Следовательно, в
Республике Узбекистан есть
необходимость создания
междисциплинарной научной концепции
антикоррупционного комплаенса. Мы
считаем, что именно усилия специалистов
широкого профиля в своей совокупности
могут сделать комплаенс более
применимым на практике, нежели
одностороннее «включение» данного
инструмента во внутренний механизм
корпоративного управления компаний.

Литературы:

- [1] International compliance association // <https://www.int-comp.org/careers/a-career-in-compliance/what-is-compliance/> - Официальный сайт Международной ассоциации комплаенса.
- [2] Крохина Ю.А. Юридическая сущность комплаенс-контроля в хозяйствующих субъектах с государственным участием. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». Журнал «Юридическая наука. 2019 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-suschnost-komplaens-kontrolya-v-hozyaystvuyuschih-subektah-s-gosudarstvennym-uchastiem>
- [3] Тимошкин А.В. Корпоративный комплаенс-контроль как инструмент экономической безопасности: Дис. канд. экон. наук. М., 2010. 203 с.; Бобылев Д.В. Формирование системы внутреннего контроля в страховых организациях: Дис. ... канд. экон. наук. М., 2013. 153 с.
- [4] Источник: www.international@fas.gov.ru
- [5] Бразилия, Великобритания, Италия, Перу, США, Россия, Украина, Франция.
- [6] Tom Tyler, John Dienhart, and Terry Thomas, The Ethical Commitment to Compliance: Building Value-Based Cultures, Cal. Mgmt. Rev. 50, no. 2 (Feb. 2008): 31-51.
- [7] Комплаенс: построение эффективной системы в компании // Источник: <https://pravo.ru/story/219025/>
- [8] Комплаенс: построение эффективной системы в компании <https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/comments-in-the-media/compliance-build-an-effective-system-in-the-company/>
- [9] Комплаенс: история появления в Узбекистане. <https://blackswan.uz/ru/-2/>

[10] Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» от 29 июня 2020 г., № УП-6013 // Источник: <https://lex.uz/docs/4875786>

[11] Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан: <https://anticorruption.uz/ru/item/missiya>

[12] Комплаенс: история появления в Узбекистане. <https://blackswan.uz/ru -2/>

[13] Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А. О формировании междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации. Текст научной статьи по специальности «Право». Журнал «Право. Журнал Высшей школы экономики». 2020 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-formirovaniimezhdistsiplinarnoy-kontseptsii-antikorrupsionnogo-komplaensa-v-rossiyskoy-federatsii>

[14] Can companies really adopt a single global anti-corruption policy. Available at: www.fcablog.com/blog/2017/6/28/john-bray-can-companies-really-adopt-a-single-global-anti-co.html

[15] OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits. // Источник: www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=td/ecg%28200

[16] OECD Principles for Integrity in Public Procurement. // [Электронресурс]: www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf

[17] Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. // [Электрон ресурс]: www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf

[18] Recommendation on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. // [Электрон ресурс]: www.oecd.org/corruption/keyoecdanti-corruptiondocuments.htm

[19] Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance. // Источник: <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf>

[20] <http://mneguidelines.oecd.org/text/MNEGuidelinesRussian.pdf>

[21] К передовым практикам отнесены: участие высшего руководства компаний в предупреждении взяточничества; четко определенная публичная позиция компании в отношении недопустимости подкупа иностранных должностных лиц; установление обязанности соблюдения антикоррупционных норм на всех уровнях работы компании; надзор за соблюдением программ этики и комплаенса, включая право ответственных сотрудников информировать комитет совета директоров по аудиту о выявленных нарушениях; распространение программы этики и комплаенса на все филиалы и компании, в отношении которых компания осуществляет эффективный контроль; применение положений антикоррупционной политики в отношениях с третьими лицами, включая посредников и партнеров по договорам.

[22] The FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership. // [Электрон ресурс]: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf

[23] Slovenian sovereign holding Act of 2014 [Электрон ресурс]: www.slovenian.com.sl

[24] Law N12, 846, of August 1, 2013. // [Электрон ресурс]: www.latini.com.br

SPECIFIC FEATURES OF SOIL FORMATION IN THE CASE ZONE UNDER NATURAL CONDITIONS

Xakimov Abdurasul¹, Karabayev Anvarjon Ne'matjanovich²
Sabitov Amanullo Ubaydullayevich³, Norkuziyev Abdurasul⁴

^{1,2,3} Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology, Associate Professor of the Department of Hydraulic Engineering and Reclamation Structures

⁴ Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology, assistant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764517>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

water and salt regimes, hydrothermal and biological factors, soil formation, humus, groundwater, weathering proc.

ABSTRACT

The work considers the processes of soil formation, taking into account hydrothermal and biological factors, taking into account local conditions. It has been established that the process of weathering, as the first stage of soil formation in natural conditions, proceeds with a close occurrence of the groundwater level and a compensated hydrothermal regime.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВ САЗОВОЙ ЗОНЫ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Хакимов Абдурасул¹, Карабаев Анваржон Неъматжанович²
Сабитов Аманулло Убайдуллаевич³, Норкузиев Абдурасул⁴

^{1,2,3} Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии, доцент кафедры гидротехники и мелиоративных сооружений

⁴ Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии, ассистент

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 5 мая 2021 г.
Утверждено: 10 мая 2021 г.
Опубликовано: 15 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

водный и солевой режимы, гидротермический и биологический факторы, почвообразования, гумус, грунтовые воды, процесс выветривание

При оценке мелиоративных особенностей различных почв, обычно ограничиваются рассмотрением водного и солевого режимов и балансов, и не касаются процессов почвообразования.

АННОТАЦИЯ

В работе рассмотрены процессы почвообразования с учетом гидротермических и биологических факторов с учетом местных условий. Установлено, что процесс выветривание, как первая стадия почвообразования в естественных условиях протекает при близком залегания уровня грунтовых вод и скомпенсированном гидротермическом режиме.

Вместе с тем анализ основных процессов почвообразования исключительно важен, особенно при решении мелиоративных задачу устранения лимитирующих факторов и повышения плодородия почв.

Дело в том, что основные свойства почв являются результатом взаимодействия их с элементами географической среды [1].

Среди факторов, определяющих особенности различных типов почв, а также направленность и интенсивность почвенно – мелиоративных процессов, большую роль играют гидротермические и биологические режимы. Наиболее отчетливым проявлением влияния этих факторов на процессы почвообразования, применительно к крупным природным зонам, являются широтно – поясные закономерности в размещении почв, связанные, прежде всего, с характером баланса вещества и энергии [1,2].

Вместе с тем, при рассмотрении почвенного покрова в пределах одной природной зоны необходимо учитывать, что формирование разновидностей почв зависит не только от общезональных факторов, но и от местных факторов внешней среды и в первую очередь, от гидрогеологических и гидрохимических условий [3].

Перечисленные факторы оказывает прямое воздействие на почвы, формируя их водно – солевой режим и процессы почвообразования, включающие механическое и физико – химическое выветривание горных пород, гумусонакопление, превращение и миграцию минеральных и органических продуктов почвообразования.

Для выявления общих закономерностей, характеризующих направленность и интенсивность почвенно – мелиоративных процессов в тазовых почвах Ферганской долины необходимо рассмотреть указанные выше явления и зависимость их от природных условий.

Механическое и физико – химическое выветривание представляет самую первую стадию почвообразования.

Тесная связь почвообразования с процессами выветривания вошла в Докучаевское определение почвы, как продукта преобразования горных пород, в результате совместного воздействия биологических и климатических факторов [1,2].

В процессе выветривания происходит механическое раздробление и увеличение дисперсности горных пород, растворение и обогащение растворов солями Ca, Mg, Na, K и др., что сопровождается уменьшением внутренней энергии и резким увеличением свободной энергии минеральной части пород. Эти процессы играют большую роль в почвообразовании, определяя такие важные свойства, как способность к ионообменной сорбции и образованию агрегатов. Продуктивность почв тем больше, чем меньше величина внутренней энергии и больше величина свободной энергии минеральной [1]. Следовательно, в качестве критерия для оценки интенсивности выветривания горных пород как первой стадии почвообразования, целесообразно использовать показатели, характеризующие изменение внутренней энергии минеральной части, и сопоставить их с гидрометрическим режимом территории и степенью дисперсности почв.

Анализ величин внутренней энергии минеральной части различных почв показывает, что основная часть ее приходится на долю SiO_2 (до 85 %) [1,2]. Поэтому для общей оценки процесса выветривания обычно принимают отношение $\frac{\text{SiO}_2}{\text{R}_2\text{O}_3}$. Уменьшение отношения $\frac{\text{SiO}_2}{\text{R}_2\text{O}_3}$ свидетельствует об усилении процесса выветривания.

На рис.2.1 приведена зависимость отношения $\frac{SiO_2}{R_2O_3}$ от гидротермического режима (R/ LOc). Приведенные данные показывают, что минимальные значения $\frac{SiO_2}{R_2O_3}$ характерны для скомпенсированного гидротермического режима (луговые почвы), то есть для близкого залегания грунтовых вод, когда $\frac{R}{L(Oc+E_2)} \sim 1,0$. По мере увеличения засушливости величина $\frac{SiO_2}{R_2O_3}$ возрастает и при $R/ LOc = 3$ достигает максимума.

Следовательно, процесс выветривания, как первая стадия почвообразования, в естественных условиях протекает наиболее интенсивно при близком залегании грунтовых вод и скомпенсированном гидротермическом режиме. Увеличение уровня грунтовых вод снижает интенсивность выветривания горных пород. Это подтверждается данными по содержанию в почвах илистой фракции ($d < 0,001\text{мм}$), (рис .2.2). Максимальное содержание илистой фракции наблюдается в луговых почвах,

формирующихся при близком залегании уровня грунтовых вод.

С гидротермическим и гидрохимическими условиями тесно связан процесс накопления в почвах органического вещества. Обобщение имеющихся данных показывает, что накопление гумуса в почвах Ферганской долины становится ведущим процессом только в гидроморфных условиях, при близко залегающих пресных (1...3г/л) грунтовых водах, то есть в луговых почвах при $\frac{R}{L(Oc+E_2)} \sim 1,0$. По мере снижения уровня грунтовых вод и ухудшения водного режима наблюдается снижение содержания гумуса в лугово – сероземных и особенно сероземных почвах [1,2,5] (рис.2.3).

Снижение уровня грунтовых вод и изменение гидротермического режима существенно влияет и на состав гумуса. Для луговых почв характерно наиболее значительное содержание гуминовых кислот и пониженное содержание фульвокислот, что определяет и большую ценность гумуса этих почв, по сравнению с другими (рис. 3).

Рис.1. Зависимость отношения $\frac{SiO_2}{R_2O_3}$ от гидротермического режима

Рис.2. Зависимость дисперсности почв от отношения $\frac{SiO_2}{R_2O_3}$ и $\frac{R}{LOs}$ по Волобуеву

Рис.3. Зависимость содержания гумуса (1) и величина ППК (2) от гидротермического режима

Следует отметить, что распределение случайных величин отношения C_2 / C_ϕ (где C_2 и C_ϕ содержание гуминовых и фульвокислот) для светлых сероземов подчиняется нормальному закону, в то время как в лугово – сероземных и особенно луговых почвах – логнормальному. Это, по – видимому, объясняется тем, что в лугово – сероземных и луговых почвах определенную роль играет сезонное накопление легкорастворимых солей.

Приведенные данные позволяют количественно оценить очень важный физико – химический показатель различных почв – емкость катионного обмена в зависимости от содержания илистой фракции и гумуса[1].

$$ППК = 4 + 2x_1 + 0.4x_2 \quad (1)$$

Где ППК – емкость катионного обмена, мг – экв / 100 г;

x_1 – содержание гумуса, % ; x_2 – содержание частиц $d < 0,001\text{мм}$, %

Результаты расчета ППК по выражению (1) хорошо согласуются с экспериментальными данными.

В целом, рассмотрение общих вопросов почвообразования и связи их с

природными условиями говорит о том, что при решении вопросов мелиорации почв сазовой зоны, необходимо учитывать единство почвенного покрова, условия среды и факторов почво-образования.

Литературы:

1. Ковда В. А. Основы учения о почвах. – 1973.
2. Волобуев В. Р. Система почв мира. – Элм, 1973.
3. Айдаров И.П. « Методы и технология регулирования водно – солевого и пищевого режимов орошаемых земель» - Диссертация. На соискание ученой степени доктора технических наук. Москва., 1980г
4. Киселева И. К. Регулирование водно-солевого режима почв Узбекистана //Ташкент: Фан. – 1973.
5. Хакимов А., Сабитов А., Саттиев Ю. Определение влагообмена между почвенными и грунтовыми водами //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 2-2. – С. 86-89.

ONLINE MARKET

Jomonqulova Fazilat Esergapovna ¹
Tojiyev Nuriddin Shukur o'g'li ²
Nizomov Murod Quvondiq o'g'li ³

¹ Associate Professor of Samarkand Institute of Economics and Service

² Lecturer at the Samarkand Institute of Economics and Service

³ Student of Samarkand Institute of Economics and Service

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764536>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

information systems,
automated information,
magnetic disks, tape, non-
automated, principle,
object, intellectually.

ABSTRACT

Automation is a key requirement of today. Every enterprise organization automated information system is the main solution for key problematic processes. This system of information the main process of solving problem.

ONLINE BOZOR

Jomonqulova Fazilat Esergapovna ¹
Tojiyev Nuriddin Shukur o'g'li ²
Nizomov Murod Quvondiq o'g'li ³

¹ Samarqand iqtisodiyot va servis instituti dotsenti

² Samarqand iqtisodiyot va servis instituti o'qituvchisi

³ Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

axborot tizimlari,
avtomatlashtirilgan axborot,
magnit disklar, lenta,
noavtomatlashtirilgan, AAT,
prinsip, obyekt, intellektual.

ANNOTATSIYA

Avtomatlashtirish – bu bugungi kun asosiy talabidir. Har bir korxonada, tashkilot ma'lumotlar bazasida ishni to'liq ishga qo'yish uchun avtomatlashtirilgan axborot tizimi asosiy o'rinda hisoblanadi. Demak, Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari – asosiy muammoli jarayonlar yechimidir.

Hozirgi davrda Globalashuv jarayonlari, ya'ni hayot sur'atlarining beqiyos darajada tezlashuvi, yuqori darajadagi axborot almashinuvi, jahon sivilizatsiyasi taraqqiyoti, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar va bunyodkorlik ishlari, jamiyatimiz a'zolaridan ustida tinimsiz

ishlashni, zamonaviy, kreativ, tashabbuskor va tadbirkor bo'lishni, izlanishni va faoliyatlari davomida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishiga oid axborotlar bilan tanishishni, bilim va ko'nikmalarini shakllantirishni, tajribalarini orttirishni taqozo etmoqda.

Raqamli iqtisodiyot nima?

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi. 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “raqamli iqtisodiyot” terminini amaliyotga kiritdi. Hozirda bu iqtisodiyotni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha qo'llamoqda. 2016 yilda Butunjahon banki dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk marta e'lon qildi (“Raqamli dividendlar”).

Raqamli iqtisodiyotning oddiy iqtisodiyotdan farqi nimada?

Masalan, xaridorga poyafzal kerak. Uni bozorga tushib o'zi bevosita tanlasa va naqd pulga sotib olsa, bu an'anaviy iqtisod. Telegramdagi biron savdo boti orqali o'ziga ma'qul tovarni tanlab, tovar egasiga pulni elektron to'lov tizimi orqali to'lash va tovarni yetkazib berish xizmati orqali olish – raqamli iqtisodiyot deyiladi. Bu masalani eng sodda maishiy misol orqali tushuntirishdir. Aslida, hammamiz allaqachon raqamli iqtisodiyot ichidamiz, uning qulayliklaridan foydalanamiz. Masalan, oyliklarimiz plastik kartalarga tushadi, elektron to'lov orqali kommunal xizmatlar, telefon, internet va boshqa mahsulot va xizmatlarga to'lov

qilamiz, elektron tarzda soliq deklaratsiyasi topshiramiz, kartadan kartaga pul uzatamiz, uyga taom buyurtma qilamiz va hokazo.

Bizda yani O'zbekiston Respublikasida internet orqali yetkazib berish juda ham kam hisoblanadi. Bor joylarda ham zakaz qilingan narsa yoki buyumni 2-3 kun ichida olib kelib beradi. Davlatimizda online bozorni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq buladi meni nazarim bo'yicha. Ayniqsa hozirgi zamon talabiga yani “**RAQAMLI IQTISODIYOT**” tizimiga utayotgan davrda juda ham qo'l keladi. Yaqin ikki uch yil ichida O'zbekiston rivojlanayotgan davlatlar qatoriga tobora qo'shilib bormoqda desak adashmagan bo'lamiz albatta. Bizga kirib kelayotgan texnika va texnologiyalarni sonini oshirib ularni online bozor yani internet orqali savdo tizimiga mablag' kiritib online bozorni davlatimizda yo'lga qo'yib olsak bu bizning faxrlanib aytadigan yutuqlarimizdan biriga aylanada albatta. Chet el mamlakatlarida yani rivojlangan mamlakatlarda istemolchi online bozor orqali xarid qilgan mahsulotini yoki buyumini 2-3 soat oralig'ida olib kelib beriladi balki undan ham tezroq bo'lishi mumkin, bundan tashqari qo'shni davlatlarga ham mahsulotlarni uzog'I bilan 1 kun ichida yetkazib berishadi. Bizda online bozor orqali xarid qilingan mahsulot yoki buyum kamida 2-3 kun oralig'ida yetib keladi, bunga sabab nima deb o'ylaysiz;

1. Texnikalarning kamligi va sifatsizligi.
2. Ishchilarning masuliyatsizligi.
3. Online bozorga bo'lgan talabning sustligi

Online bozorni yo'lga qo'yish uchun avvalo bizga kata miqdorda mablag' kerak, texnikalar bilan taminlash kerak. Biz online bozor tizimini yo'lga qo'ysak keng ishchi o'rinlari yaratiladi, qancha ishsiz insonlar ish bilan taminlanadi. Online bozor O'zbekiston bo'ylab yo'lga qo'yilsa 1 yil ichida undan foydalanuvchilar soni O'zbekiston aholisining 80% ni tashkil etishi

mumkin. Yana bitta misol sizlarga; juma kuni ishdan keldingiz shanba yakshanba kunlari oilangiz bilan Buxoroga sayohatga chiqmoqchisiz, agar online bozor yo'lga qo'yilsa internet orqali ismi-familiyangizni va haydovchilik guvohnomangizni kiritgan holda 6 kishilik mashina olib ikki kunga bemalol sayohat qilib kelaverasiz. Online bozorning yana foydali tomonlari xaridorlar uchun arzon va sifatli narsalar va buyumlarni olish uchun uzoq km lar bosib o'tishiga xojat qolmaydi deb o'ylayman.

Davlatimiz rivojlanib bormoqda, yildan-yilga biz online bozor rejimini yo'lga qo'ysak bu rivojlangan davlatlar qatorida yetakchi o'rinlarda bo'limizga kata yordam beradi albatta. Prezidentimiz **SHAVKAT**

MIRZIYOYEV ham 2020-yil oliy majlisga murojatida raqamli iqtisodiyotga alohida to'htalib o'tadilar va bu tizim bo'yicha birqancha rejalarni amalga oshirishni ko'zda tutadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гулямов С.С. va boshqalar .Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: "Iqtisod Molia" nashriyoti, 2019. 396 bet.
2. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Рақамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истикболлари. -Т: "Фан ва технология" nashriyoti, 2018, 172 бет. егулирование несостоятельности (банкротства): Учеб-практ. Пособие. – М., 2006. – С. 12;

PRODUCTION OF ELECTRICITY FROM SOLAR ENERGY: CHALLENGES AND PROSPECTS

Boliyev Alisher Mardiyevich ¹

¹ Teaching Assistant, Department of Energy, Jizzakh Polytechnic Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764548>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

solar energy, renewable energy, solar panels, solar concrete collector

ABSTRACT

Solar energy is produced by sunlight - it is a permanent renewable energy source that is not environmentally friendly. Every hour, enough energy from sunlight is supplied to Earth to meet the world's energy needs for an entire year. In today's generation, we need electricity every hour. This solar energy is generated in industrial, commercial and residential applications. It can easily absorb energy from direct sunlight. So it is very efficient and free of pollution for the environment. In this article, we looked at solar energy from sunlight and discussed their future trends and aspects. The article also attempts to discuss working types of solar panels; focus on various applications and methods to promote the benefits of solar energy.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Болиев Алишер Мардиевич ¹

¹ Ассистент преподавателя кафедры энергетике, Джизакский политехнический институт

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 5 мая 2021 г.
Утверждено: 10 мая 2021 г.
Опубликовано: 15 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

солнечная энергия,
возобновляемые
источники энергии,
солнечные панели,
солнечный бетонный
коллектор

АННОТАЦИЯ

Солнечная энергия производится солнечным светом - это неизменный возобновляемый источник энергии, который не является экологически чистым. Каждый час на Землю поступает достаточно энергии солнечного света, чтобы удовлетворить мировые потребности в энергии на целый год. В сегодняшнем поколении электричество было необходимо нам каждый час. Эта солнечная энергия вырабатывается в промышленных, коммерческих и жилых помещениях. Он легко может поглощать энергию от прямых солнечных лучей. Так что это очень эффективное и свободное загрязнение окружающей среды для окружающих. В этой статье мы рассмотрели солнечную энергию от солнечного света и обсудили их будущие тенденции и аспекты. В статье также предпринята попытка обсудить рабочие типы солнечных панелей; акцентировать внимание на различных применениях и методах продвижения преимуществ солнечной энергии.

При оценке мелиоративных В настоящее время, из-за уменьшения количества возобновляемых источников энергии, последние десять лет становятся более важными для стоимости одного ватта устройства солнечной энергии. В ближайшие годы он определенно станет экономичным и будет развиваться как лучшая технология как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения применения. Земля ежедневно получает солнечный свет (примерно 1366 Вт). Это неограниченный источник энергии, доступный бесплатно. Основное преимущество солнечной энергии по сравнению с другими традиционными генераторами энергии заключается в том, что солнечный свет можно напрямую преобразовывать в солнечную энергию с использованием самых маленьких фотоэлектрических (PV) солнечных элементов. Было проведено большое количество исследовательских работ по объединению процессов солнечной энергии путем разработки солнечных элементов / панелей / модулей с высокой степенью преобразования. Основное

преимущество солнечной энергии состоит в том, что она доступна для обычных людей и доступна в больших количествах по сравнению с ценами на различные ископаемые виды топлива и масел в последние десять лет. Кроме того, солнечная энергия требует значительно меньших затрат на рабочую силу по сравнению с традиционной технологией производства энергии.

Количество энергии в виде тепла и излучения называется солнечной энергией. Показано на рис.1. Это лучистый свет и тепло солнца, которые являются естественным источником энергии, использующим ряд постоянно меняющихся и развивающихся технологий, таких как солнечная тепловая энергия, солнечная архитектура, солнечное отопление, электростанция на расплавленной соли и искусственный фотосинтез. Большая доступная солнечная энергия делает очень привлекательным источником электричества. 30% (приблизительно) солнечной радиации возвращается в космос, а остальная часть поглощается океаном, облаками и сушей.

Рисунок 1. Внутренняя реакция солнечной энергии.

Солнечная энергия работает путем преобразования солнечного света в электричество. Затем это электричество можно использовать в вашем доме или экспортировать в сеть, когда в нем нет необходимости. Это делается путем установки солнечных панелей на крыше,

которые вырабатывают электричество постоянного тока. Затем он подается в солнечный инвертор, который преобразует электричество постоянного тока от ваших солнечных панелей в электричество переменного тока.

Рисунок 2. Солнечные электростанции.

1. Солнечные панели состоят из кремниевых фотоэлектрических элементов. Когда солнечный свет попадает на солнечные панели, солнечные фотоэлементы поглощают солнечные лучи, и за счет фотоэлектрического эффекта вырабатывается электричество. Электроэнергия, производимая панелями, называется электричеством постоянного тока (DC), и она не подходит для использования в бытовых приборах. Вместо этого электричество постоянного тока направляется в центральный инвертор (или микроинвертор, в зависимости от настройки системы).

2. Инвертор может преобразовывать электричество постоянного тока в электричество переменного тока (AC), которое можно использовать в домашних условиях. Отсюда электричество переменного тока направляется на распределительный щит.

3. Распределительный щит позволяет передавать полезную электроэнергию переменного тока на бытовые приборы в вашем доме. Ваш распределительный щит всегда будет гарантировать, что солнечная энергия

будет использоваться в первую очередь для питания вашего дома, и будет получать доступ к дополнительной энергии из сети только тогда, когда солнечной энергии недостаточно.

4. Все домохозяйства, использующие солнечную энергию, должны иметь двунаправленный счетчик (счетчик коммунальных услуг), который розничный продавец электроэнергии установит для вас. Двунаправленный счетчик может регистрировать всю мощность, потребляемую в доме, но также записывать количество солнечной энергии, которая экспортируется обратно в сеть. Это называется нетто-счетчиком.

5. Любое неиспользованное солнечное электричество затем отправляется обратно в сеть. Экспорт солнечной энергии обратно в сеть принесет вам кредит на счет за электроэнергию, называемый зеленым тарифом (FiT). В ваших счетах за электроэнергию будет учтена электроэнергия, которую вы покупаете из сети, а также кредиты на электроэнергию, вырабатываемую солнечной системой, которую вы не используете.

Благодаря солнечной энергии не нужно включать ее утром или выключать на ночь - система сделает это автоматически и без проблем. Также нет необходимости переключаться между солнечной энергией и сетью, поскольку солнечная система может определить, когда лучше всего это сделать, исходя из количества энергии, потребляемой в доме. На самом деле солнечная система требует очень небольшого обслуживания (поскольку в ней нет движущихся частей), а это значит, что вы вряд ли узнаете, что она там есть. Это также означает, что качественная солнечная энергетическая система прослужит долгое время.

Солнечный инвертор (обычно устанавливаемый в гараже или в доступном месте) может предоставить такую информацию, как количество электроэнергии, произведенной в любой конкретный момент времени, или сколько она выработала за день или в целом с момента работы. Многие качественные инверторы имеют беспроводную связь и сложный онлайн-мониторинг.

Он содержит линейный параболический отражатель, концентрирующий свет на приемнике, расположенном вдоль фокальной линии отражателя. Он состоит из ресивера - трубки, расположенной непосредственно над серединой параболического зеркала, и жидкости с рабочей жидкостью. Рабочая жидкость нагревается до 150-350 °C, когда она течет через ресивер, затем используется в качестве источника тепла для системы выработки электроэнергии.

Он содержит линейный параболический отражатель, концентрирующий свет на приемнике, расположенном вдоль фокальной линии отражателя. Он состоит из ресивера - трубки, расположенной непосредственно

над серединой параболического зеркала, и жидкости с рабочей жидкостью. Рабочая жидкость нагревается до 150-350 ° C. Поскольку она течет через приемник, затем используется как в линзе Френеля преломление происходит на поверхности, в то время как большой материал между двумя поверхностями не имеет проблем с преломлением. Он будет использовать более высокую температуру, чем обычный, а также использоваться для обогрева печи. Эта установка использовалась для модификации поверхности металлических материалов. Это оборудование использует солнечную энергию в области высоких и очень высоких температур. Эти температуры достигаются за несколько секунд. Концентратор Френеля показал уменьшение отражающей поверхности на 34,3% по сравнению с параболическим устройством того же диаметра, 20-минутная серия действий, необходимая для ручной регулировки для отслеживания солнца, оказалась основным недостатком этого устройства. система генерации.

Это экономит до 20% затрат на электроэнергию. Его можно использовать в удаленных местах. Простая установка (т.е. не требуется никаких проводов, шнуров и т. Д.). Крыша, что означает, что не требуется новое пространство, и каждый домашний или коммерческий пользователь может генерировать собственное электричество. Это широко доступный солнечный свет с бесплатным, экологически чистым, возобновляемым ресурсом. Он не имеет движущихся частей и не требует дополнительного топлива, кроме солнечного света, для выработки энергии. Нет необходимости в воде и топливе.

Нет выработки энергии, когда не светит солнце. Первоначальная стоимость высока. Для большого количества энергии

требуется больше площади. Для применения переменного тока (АС) требуется инвертор, а также хранение в ночное время. Производство монокристаллов кремния фотоэлектрических систем является технически сложным, энергоемким и трудоемким.

Большинство людей знают о не возобновляемых источниках энергии. Солнечная энергия становится все более популярной благодаря своей экономической выгоде. Благодаря резервному питанию от батареи, солнечная

энергия может обеспечивать электричеством круглосуточно, даже в пасмурные дни и ночью. Это также используется с межсетевой системой с непрерывным источником питания. Он имеет больше преимуществ по сравнению с другими формами энергии, такими как ископаемое топливо и нефтяные месторождения. Это альтернатива, которая является многообещающей и устойчивой для удовлетворения высокого спроса на энергию. У исследований солнечных элементов и солнечной энергии многообещающее будущее во всем мире.

Литературы:

1. Аллаев К. Р. Состояние и перспективы развития энергетики мира и Узбекистана. //Проблемы энерго- и ресурсосбережения. — Ташкент, 2006. № 3. с.26–44.
2. Исмаилов К. А., Кенжаев З. Т., Абдиреймова Г. Р., Солнечная энергетика: сегодня и завтра, //9-ой Межд.конф., Қозоғистон, г.Алматы — 2016.с.225–226.
3. Кенжаев, З. Т. Состояние и перспективы развития солнечной энергетики / З. Т. Кенжаев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 37 (171). — С. 6-7.
4. Жураева З.И., Жураев И.Р. Анализ развития и использования приоритетных видов возобновляемых источников энергии в энергетике Узбекистане // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2020. № 4 (73).
5. M. Cheng and Y. Zhu, "The state of the art of wind energy conversion systems and technologies: A review," Energy Convers. Manage., vol. 88, pp. 332–347, Dec. 2014.
6. Shruti Sharma, Kamlesh Kumar Jain, Ashutosh Sharma a review on "Solar Cells: In Research and Applications", Materials Sciences and Applications, 2015, 6, 1145-1155 Published December 2015.
7. N. Gupta, G. F. Alapatt, R. Podila, R. Singh, K.F. Poole, (2009). "Prospects of Nanostructure-Based Solar Cells for Manufacturing Future Generations of Photovoltaic Modules". International Journal of Photo energy 2009: 1. doi:10.1155/2009/154059.
8. Askari Mohammad Bagher, Mirzaei Mahmoud Abadi Vahid, Mirhabibi Mohsen. "Types of Solar Cells and Application". American Journal of Optics and Photonics.Vol. 3, No. 5, 2015, pp. 94-113.
9. Шогучкаров С. К., Жамолов Т. Р., Болиев А. М. Исследование влияния различных концентраций пыли на вольт-амперные характеристики фотоэлектрической батареи //Universum: технические науки. – 2019. – №. 4 (61).
10. Mukhammadiev M. et al. Assessment of investment technologies for use of hydro-accumulating stations on intermediate channels of irrigation systems and water reservoirs //IOP

- Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012088.
11. Muhammadiev M. et al. Detritus removal from a pumping-plant intake chamber with hydrajert pumps //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – Т. 883. – №. 1. – С. 012123.
 12. Shoguchkarov S. et al. The effect of the surface geometry of a photovoltaic battery on its efficiency //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Т. 216. – С. 01149.
 13. Болиев А. М. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СЕКТОРАХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. – 2021. – С. 169-179.
 14. Alisher B. Frequency-Controlled Electric Drive of Pumping Units //International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN. – 2020. – С. 109-111.
 15. Alisher B., Mirzaev U. Technical and Economic Indicators of a Microhydroelectric Power Station in Agriculture //International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN. – 2020. – С. 51-56.
 16. KHASANOV M. et al. Optimal planning DG and BES units in distribution system considering uncertainty of power generation and time-varying load //Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. – 2021. – Т. 29. – №. 2. – С. 773-795.
 17. Abdel-Mawgoud H. et al. Simultaneous Allocation of Multiple Distributed Generation Units in Distribution Networks Using Chaotic Grasshopper Optimization Algorithm //2019 21st International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). – IEEE, 2019. – С. 687-691.
 18. Kamel S. et al. Radial Distribution System Reconfiguration for Real Power Losses reduction by Using Salp Swarm Optimization Algorithm //2019 IEEE Innovative Smart Grid Technologies-Asia (ISGT Asia). – IEEE, 2019. – С. 720-725.
 19. Khasanov M. et al. Allocation of Photovoltaic and Wind Turbine Based DG Units Using Artificial Ecosystem-based Optimization //2020 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2020 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe). – IEEE, 2020. – С. 1-5.
 20. Olimov O. Basic Ways to Improve Efficiency Operations of Asynchronous Electric Drives //International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN. – 2020. – С. 107-108.
 21. Olimov O., Khazratkulova X. USE WIND ENERGY IN THE CONDITIONS OF JIZZAKH REGION (UZBEKISTAN) //InterConf. – 2020.

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

social protection, the right of a citizen, national characteristics, duties of the state, types of pension models - distributive, mandatory-accumulative, voluntary-accumulative, mechanisms for the implementation of social policy.

ACCUMULATED PENSION CONTRIBUTIONS IN THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS**A.A. Chegebayeva¹**¹ Master's student at Tashkent State University of Law<https://doi.org/10.5281/zenodo.4765644>**ABSTRACT**

This article examines the role of pension provision in the social protection of citizens. The question of the need to establish principles that will play a role in protecting citizens in pension provision. The importance of society's awareness of the need to take measures for its well-being in the future. The practice of foreign countries of the share of citizens' participation in personal savings in preparation for retirement is considered. The types of accumulative pension contributions in the Republic of Uzbekistan are considered, as well as the issue of stimulating the participation of citizens in the accumulative pension system.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН**А.А. Чегебаева¹**¹ Магистрант Ташкентского государственного юридического университета**ИСТОРИЯ СТАТЬИ**

Принято: 5 мая 2021 г.
Утверждено: 10 мая 2021 г.
Опубликовано: 15 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

социальная защита, право гражданина, национальные особенности, обязанности государства, виды пенсионной модели – распределительная, обязательно-накопительная, добровольно-накопительная, механизмы реализации социальной политики.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль пенсионное обеспечение в социальной защите граждан. Вопрос необходимости установления принципов, которые будут играть роль в защите граждан в пенсионном обеспечении. Значимость осознания общества о необходимости принятия мер для благополучия его в будущем. Рассматривается практика зарубежных стран доли участия граждан в личные сбережения для подготовки к выходу на пенсию. Рассматриваются виды накопительных пенсионных взносов в Республике Узбекистан, а также вопрос о стимулировании участие граждан в накопительной пенсионной системе.

Уровень политики социальной защиты любого государства, на которую (защиту) гражданин этой страны может рассчитывать, во многом зависит от национальных условий и особенностей. Социальная защита является правом гражданина, а не благотворительностью, добротой и состраданием со стороны государства.

М.А.Усманова отмечает, что защищать граждан от трудностей перехода к рыночным отношениям, создавать экономические и правовые механизмы социальной защиты и обеспечивать их безупречное функционирование – это есть Конституционная обязанность государства. [1]

А. А. Разумов рассуждает что, «Даже если основное внимание будет уделено социальной защите и поддержке (в той или иной форме, через разные слои), если число получателей помощи будет увеличиваться, то государство неизбежно станет Департаментом социального обеспечения. Понятно, что такая ситуация приведет к снижению желания работать, росту бедности и росту зависимости». [2]. На самом деле, если государство будет предоставлять возможность получать огромную помощь со стороны государства, гражданин перестанет стремиться работать и получать доход, рассчитывая на помощь из вне.

Социальная политика реализуется посредством организационно-правовых, социально-экономических механизмов. Такие механизмы можно назвать такими словосочетаниями как «социальная защита», «социальная гарантия», «социальная помощь», «социальная поддержка».

Государственные пенсии предоставляются посредством реализации одной из форм социального обеспечения.

В настоящее время пенсионное обеспечение, которое является одной из составляющих социальной защиты, имеет правовую основу, действующую в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан», принятым 3 сентября 1993 года. Его основные принципы соответствуют проводимым экономическим реформам и верховенству закона в стране. Важнейшими из этих принципов являются единство и универсальность пенсий, социальная справедливость и социальная защита граждан, неразрывная связь между размером пенсий и вкладом каждого работника. Закон устанавливает одинаковые условия и нормы для предоставления пенсий всем категориям граждан, что является важнейшей социальной гарантией, обеспечиваемой государством. [3]

В тех странах, где с экономической точки зрения преобладает высокий уровень жизни, размеры социальных расходов значительны и отличаются от таковых в странах с социально ориентированной рыночной экономикой. Для следования примерам развитых стран государству с социально ориентированной рыночной экономикой необходимо достижение высокого уровня жизни населения. Для достижения таких результатов необходимо придерживаться принципа органического единства рыночных отношений и государства в целом, с сочетанием определённого вмешательства государства в экономику.

В рыночной экономике немаловажную роль играет принцип социального партнерства. Когда налажены

взаимосвязь и взаимопомощь между разными социальными группами, а также с государством, тогда можно добиться высокого уровня жизни общества.

Варианты (модели) практической реализации социального рыночного хозяйства разнообразны: континентальная, англосаксонская, средиземноморская, скандинавская. Их отличия обусловлены рядом факторов: место социальной политики среди национальных приоритетов (выбор между социальным благосостоянием и экономическим ростом); распределение социальных функций между государством, гражданским обществом и предпринимательским сектором; масштабы государственного сектора; особенности социальной политики; доля социального страхования в общих бюджетных расходах на социальные цели. [4]

Для государств с социальной рыночной экономикой характеристиками социальной защиты являются свобода человека, его защита от всех посягательств на его права, в будущем – перспектива его благосостояния в зависимости от его трудовой деятельности.

Общество должно понимать всю значимость социальной защиты и то, что роль общества в этом очень велика. Общество должно осознавать, что, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается, в перспективе получит ответную помощь, а также то, что заблаговременно принимает меры для благополучия в будущем. Для понимания личной и солидарной ответственности за будущее свое обеспечение со стороны государства должны быть созданы механизмы действия.

Для благополучных отношений между субъектами в социальной защите необходимо определить принципы:

- принцип ответственности, когда ответственность разделяется между работниками (в том числе самозанятыми), предпринимателями, государством, где доходы перераспределяются для сохранения уровня жизни в настоящем и в будущем;

- принцип самозащиты, когда каждый является ответственным за свое личное благополучие.

- принцип «интеграции», где необходимо учитывать социально-экономические условия, разработать концепцию социальной защиты, с учетом возможности по имеющимся ресурсам, которая будет дополнять экономику.

Денежные средства распределяются в зависимости от поставленных целей и имеющихся ресурсов и должны обеспечивать прожиточный минимум.

В разных странах модели пенсионного обеспечения различны. Однако их можно разделить на такие системы как:

- распределительная;
- обязательно-накопительная;
- добровольно-накопительная.

Одна из распространенных системы помощи со стороны государства складывается и выплачивается за счет налогов. Система солидарности – это система защиты, которая финансируется денежными средствами, складывающиеся за счет отчислений предпринимателями, за счет накопленных налогов. В такой системе пенсии и пособия выплачиваются тем, кто имеет право на социальное обеспечение. В рамках распределительной системы трудоспособное население, перечисляя часть своей заработной платы в виде взносов в Пенсионный фонд, тем

самым обеспечивает в будущем нетрудоспособное населения в виде пенсии. Однако размер пенсии будущего пенсионера не зависит от суммы взносов, она зависит от трудового стажа и заработной платы, которую он получал до выхода на пенсию.

Сумма взносов составляет около 5 процентов в Канаде, 9 процентов в Южной Корее, 27 процентов в США. В некоторых штатах (США, Япония, Германия и Канада, Южная Корея) половина этих взносов выплачивается работодателями, а половина - работниками, в то время как в других государствах (Россия, Франция, Италия, Швеция) большая часть бремени ложится на работодателей. [5]

В этой системе действует тот же механизм выравнивания размера пенсий, который, в свою очередь, допускает социальное равенство между пожилыми людьми, с другой стороны - провоцирует недовольство населения с высоким уровнем доходов, поскольку эта часть населения платит намного больше, чем население с низким уровнем дохода. Система распределения служит сокращению малообеспеченности среди пожилых людей путем охвата более широкого круга населения, то есть предусматривает также выход на пенсию пожилых людей, не имеющих трудового стажа, не уплачивавших страховые взносы в пенсионную систему и не имеющих других доходов (одиноких пожилых людей). [6]

В рамках распределительной системы у гражданина отпадает желание накапливать денежные средства на будущее, откладывать сбережения.

В США доля личных сбережений в ВВП составляет от 60 процентов в 70-80 лет. Можно обратить внимание на то, что в

90-е годы доля снизилась на 5 процентов. [5]

Хотелось бы отметить то, что пенсионные обязательства тех лиц, которые оплачивают взносы сейчас для нетрудоспособного населения, в данный момент не обеспечено денежными средствами для покрытия их взносов, т.к. система не располагает дополнительными фондами.

В Республике Узбекистан действует два вида накопительной системы:

- обязательная оплата взноса;
- добровольная оплата взноса.

Исходя из мирового опыта, можно сказать, что для решения проблем в социальной сфере, а также в защите нетрудоспособных граждан, необходимо реформировать пенсионную систему, используя новые методы и формы реализации пенсионных прав граждан.

На основании Закона РУз «О накопительном пенсионном обеспечении граждан», добровольные накопительные пенсионные взносы — это:

- денежные средства, вносимые на индивидуальный накопительный пенсионный счет на добровольной основе;
- вкладчик накопительных пенсионных взносов (вкладчик) — юридическое лицо — работодатель (далее — работодатель) или физическое лицо, осуществляющее взносы в пользу получателя накопительных пенсионных выплат;
- накопительное пенсионное обеспечение — обеспечение граждан дополнительными денежными средствами к государственной пенсии из средств индивидуальных накопительных пенсионных счетов;
- индивидуальный накопительный пенсионный счет — именной счет гражданина в Народном банке, на который

поступают и учитываются накопительные пенсионные взносы вкладчиков и проценты, начисленные на средства индивидуального накопительного пенсионного счета. [7].

На основании ст.6 данного Закона, для работодателей, а также граждан, осуществляющих трудовую деятельность по трудовому договору, участие в накопительной пенсионной системе является обязательным, если иное не предусмотрено законодательством. Индивидуальные предприниматели, члены дехканских хозяйств без образования юридического лица, а также другие граждане участвуют в накопительной пенсионной системе на добровольной основе. [8]

В соответствии со ст. 10 Закона, Работодателю предоставляется право за счет собственных средств производить дополнительные взносы на индивидуальные накопительные пенсионные счета своих работников. Размер дополнительных взносов и сроки их внесения определяются коллективным договором, а если он не заключен, — работодателем по согласованию с представительным органом работников.

Обязательные накопительные пенсионные взносы работодателя не могут осуществляться в пользу третьих лиц.

Граждане, участвующие в накопительной пенсионной системе в обязательном порядке, вправе вносить дополнительные взносы на свои индивидуальные накопительные пенсионные счета, а также в пользу третьих лиц в размерах и сроках, определяемых ими самостоятельно.

Граждане, участвующие в накопительной пенсионной системе на

добровольной основе, самостоятельно определяют размер и сроки взносов на свои индивидуальные накопительные пенсионные счета, в том числе в пользу третьих лиц.

Народный банк, в установленном законодательством порядке, производит начисление процентов на средства индивидуальных накопительных пенсионных счетов по ставкам, превышающим темпы инфляции. Процентная ставка определяется Народным банком по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан и Центральным банком Республики Узбекистан с учетом доходов, полученных от размещения средств накопительной пенсионной системы. [9]

У.Ашуров отметил, что, хотя законодательная база в области государственного пенсионного обеспечения граждан была введена еще в первые годы независимости и в нее были внесены изменения и дополнения, но этот закон так и остался не в состоянии в полной мере удовлетворить требования сегодняшнего дня. Необходимость проведения радикальных правовых реформ в этой сфере, несомненно, стала одной из самых актуальных проблем современности. [10]

Считаю целесообразным стимулировать участие граждан в накопительной пенсионной системе посредством увеличения процента начисляемых на средства индивидуального накопительного пенсионного счета, стимулировать личную ответственность гражданина за формирование своей будущей пенсии.

Литературы:

1. Усманова М.А. Предприниматели и социальная защита. Проблемы развития малого и частного бизнеса в Узбекистане. Материалы научно-практической конференции. - Т.: ТДЮИ, 2002. –стр.133.
2. Вестник Верховного Совета Республики Узбекистан. - 1993, вып.9. - 3. Зиядуллаев М. Д. Развитие системы пенсионного обеспечения и ее нормативно-правовой базы в современном Узбекистане: монография. М.Зиядуллаев. – Т; “TURON-IQBOL”, 2020. – С.108.
4. Нестеренко, А. Социальная рыночная экономика: концептуальные основы, исторический опыт, уроки для России / А. Нестеренко // Вопр. экономики. –1998. – № 8. – С. 71–84.
5. Краткое изложение программы развития ООН и анализ реальной Ситуации// <http://www.amroc.ru/spravka/pensii.htm>
6. Зиядуллаев М. Д. Развитие системы пенсионного обеспечения и ее нормативно-правовой базы в современном Узбекистане: монография. М.Зиядуллаев. – Т; “TURON-IQBOL”, 2020. –С.108.
7. Ст.3 Закона Республики Узбекистан «О накопительном пенсионном обеспечении граждан» № 702-II от 2 декабря 2004 г., (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 512; 2010 г., № 35-36, ст. 300; 2015 г., № 33, ст. 439).
8. Ст.6 Закона Республики Узбекистан «О накопительном пенсионном обеспечении граждан» № 702-II от 2 декабря 2004 г., (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 512; 2010 г., № 35-36, ст. 300; 2015 г., № 33, ст. 439).
9. Ст.10 Закона Республики Узбекистан «О накопительном пенсионном обеспечении граждан» № 702-II от 2 декабря 2004 г., (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 512; 2010 г., № 35-36, ст. 300; 2015 г., № 33, ст. 439).
10. Ашуров Ю. Накопительное пенсионное обеспечение граждан - новый этап реформ в сфере социальной защиты. //Гражданское право: материалы научно-практической конференции по проблемам и решениям. –Т.: ТДЮИ, 2004. – стр. 265.

RELATED STATE OF A TWO-PARTICLE HAMILTONIAN ON A LATTICE

S.M.Samatov ¹, B.Normonov ²

¹ Samarkand State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4765648>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

social protection, the right of a citizen, national characteristics, duties of the state, types of pension models - distributive, mandatory-accumulative, voluntary-accumulative, mechanisms for the implementation of social policy.

ABSTRACT

This article examines the role of pension provision in the social protection of citizens. The question of the need to establish principles that will play a role in protecting citizens in pension provision. The importance of society's awareness of the need to take measures for its well-being in the future. The practice of foreign countries of the share of citizens' participation in personal savings in preparation for retirement is considered. The types of accumulative pension contributions in the Republic of Uzbekistan are considered, as well as the issue of stimulating the participation of citizens in the accumulative pension system.

СВЯЗАННЫЕ СОСТОЯНИЕ ДВУХЧАСТИЧНОГО ГАМИЛЬТОНИАНА НА РЕШЕТКЕ

С.М.Саматов ¹, Б.Нормонов ²

^{1,2} Самаркандский государственный университет

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 5 мая 2021 г.
Утверждено: 10 мая 2021 г.
Опубликовано: 15 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Целочисленное решетка, двухчастичный гамильтониан, контактный потенциал, связанные состояние, двухчастичный дискретный оператор Шредингера, спектр, разложимые операторы.

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается гамильтониан системы двух произвольных частиц на мерной целочисленной решетке, взаимодействующих с помощью парных контактных потенциалов притяжения. С помощью спектра двухчастичного дискретного оператора Шредингера описывается структура связанных состояний рассматриваемого гамильтониана в зависимости от размерности решетки.

Дискретный спектр двухчастичного непрерывного оператора Шредингера

$$h = -\Delta + \mu V$$

исследовался многими авторами [1-3], причем условия на потенциал V формулировались в его координатном представлении.

Дискретный оператор Шредингера, т.е. оператор Шредингера соответствующий системе двух частиц на решетке наиболее естественным образом появляется в задачах физики твердого тела [4-6].

Одним из актуальных является вопрос о зависимости число собственных значений и резонансов многочастичного дискретного оператора Шредингера от полного квазиимпульса системы и от константы связи частиц.

В этой статье рассматривается гамильтониан системы двух произвольных частиц взаимодействующих с помощью парных контактных потенциалов притяжения на ν - мерной целочисленной решетке.

Изучение связанных состояний рассматриваемого гамильтониана h_μ сводится к изучению спектральных свойств двухчастичного дискретного оператора Шредингера $h_\mu(k)$, действующего в гильбертовом пространстве. Установлены существования собственных значений, виртуальных уровней этого оператора и изучены зависимость от полного квазиимпульса системы и от константы связи двух частиц. Воспользуясь из теоремы о спектре разложимых операторов и из спектра оператора $h_\mu(k)$ мы опишем спектр гамильтониана h_μ в зависимости от константы связи частиц и от размерности решетки.

Пусть $Z^\nu - \nu$ - мерная целочисленная решетка, $\ell_2((Z^\nu)^m)$ - гильбертово пространство квадратично-суммируемых функций определенных на $(Z^\nu)^m$.

В координатном представлении гамильтониан системы двух произвольных частиц взаимодействующих с помощью парных контактных потенциалов притяжения на ν - мерной целочисленной решетке, действует в $\ell_2((Z^\nu)^2)$ по следующей формуле

$$h_\mu = h_0 - \mu v. \tag{1}$$

Здесь операторы h_0 и v действуют в $\ell_2((Z^\nu)^2)$ по формулам

$$h_0 = \frac{\ell_1}{2} \Delta_{x_1} + \frac{\ell_2}{2} \Delta_{x_2},$$

$$v\varphi(x_1, x_2) = \delta_{x_1 x_2} \varphi(x_1, x_2), \quad \varphi \in \ell_2((Z^\nu)^2).$$

где $\Delta_{x_1} = \Delta \times I$, $\Delta_{x_2} = I \times \Delta$. Здесь Δ - разностный Лапласиан описывающий перенос частицы с узла на соседний узел, т.е.

$$(\Delta\psi)(x) = \sum_{|s|=1} [\psi(x) - \psi(x+s)], \quad \psi \in \ell_2(Z^\nu),$$

$\mu > 0$ - энергия взаимодействия двух частиц, $\delta_{x_1 x_2}$ - символ Кронекера,

$m_\alpha = (\ell_\alpha)^{-1}$ - масса частицы α ,

$$|s| = |s^{(1)}| + |s^{(2)}| + \dots + |s^{(\nu)}|, \quad s = (s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\nu)}) \in Z^\nu.$$

Пусть $\{U_s, s \in Z^\nu\}$ унитарное представление группы Z^ν через операторов сдвигов

$$(U_s \varphi)(x_1, x_2) = \varphi(x_1 + s, x_2 + s), \quad \varphi \in \ell_2((Z^\nu)^2).$$

Оператор h_μ коммутирует с группой сдвига $\{U_s, s \in Z^\nu\}$. Пусть $(T^\nu)^2$ - декартово произведение ν - мерного куба $T^\nu = (-\pi, \pi]^\nu$. Рассмотрим T^ν как абелева группа в котором операции сложения и умножения на вещественное число вводится как операции сложения и

умножения на вещественное число в R^v по модулю $(2\pi Z)^v$, где R – множества вещественных чисел. Пусть $L_2((T^v)^m)$ – гильбертово пространство квадратично интегрируемых функций, определенных на $(T^v)^m$. Переход из координатного представления гамильтониана в импульсное осуществляется с помощью преобразование Фурье:

$$\mathfrak{F}_m : L_2((T^v)^m) \rightarrow \ell_2((Z^v)^m).$$

В импульсном представлении гамильтониан h_μ системы двух произвольных частиц действует в $L_2((T^v)^2)$ как ограниченный самосопряженный оператор в виде

$$h_\mu = \mathfrak{F}_2^{-1} h \mathfrak{F}_2.$$

В силу (1) получим, что гамильтониан h_μ представляется в виде

$$h_\mu = h_0 - \mu v. \quad (2)$$

Свободный гамильтониан h_0 определяется по правилу

$$h_0 = \Delta_{k_1} + \Delta_{k_2},$$

где $\Delta_{k_\alpha} = \Delta_\alpha \oplus I$, $\Delta_{k_2} = I \oplus \Delta_2$ и $\Delta_\alpha, \alpha = 1, 2$ – оператор умножения на функцию $\varepsilon_\alpha(k)$, т.е.

$$(\Delta_\alpha f)(k) = \varepsilon_\alpha(k) f(k), \quad \alpha = 1, 2, \quad f \in L_2(T^v).$$

Функция $\varepsilon_\alpha, \alpha = 1, 2$ определяется по формуле

$$\varepsilon_\alpha(p) = \ell_\alpha \varepsilon(p), \quad \varepsilon(p) = \sum_{i=1}^v (1 - \cos p^{(i)}), \quad p = (p^{(1)}, p^{(2)}, \dots, p^{(v)}) \in T^v.$$

Оператор взаимодействия v имеет вид

$$(vf)(k_1, k_2) = (2\pi)^{-v} \int_{(T^v)^2} \delta(k_1 + k_2 - k_1' - k_2') f(k_1', k_2') dk_1' dk_2', \quad f \in L_2((T^v)^2),$$

где $\delta(k)$ – трехмерная дельта-функция Дирака.

Пусть $k = k_1 + k_2$ – полный квазиимпульс системы двух частиц, а $\Gamma_k = \{(k_1, k_2) \in (T^v)^2 : k_1 + k_2 = k\}$ –

мерное многообразия. Обозначим через $L_2(\Gamma_k)$ гильбертово пространство всех квадратично интегрируемых функций, определенных на Γ_k .

Так как оператор h_μ коммутирует с группой сдвигов $\{U_s, s \in Z^v\}$, то оператор h_μ коммутирует с группой операторов $\{U_s, s \in Z^v\}$. Поэтому h_μ разлагается в прямой интеграл

$$h_\mu = \int_{T^v} \oplus h_\mu(k) dk \quad L_2((T^v)^2) = \int_{T^v} \oplus L_2(\Gamma_k) dk,$$

где семейство ограниченных самосопряженных операторов $\{h_\mu(k), k \in T^v\}$ унитарно эквивалентен к семейству операторов $\{h_\mu(k), k \in T^v\}$

действует в пространстве $L_2(T^v)$ по формуле

$$h_\mu(k) = h_0(k) - \mu v, \quad (3)$$

где операторы $h_0(k)$ и v определяются формулами

$$h_0(k) f(q) = \varepsilon_k(q) f(q), \quad v f(q) = (2\pi)^{-v} \int f(q') dq', \quad f \in L_2(T^v).$$

Невозмущенный оператор $h_0(k)$ – есть оператор умножения на непрерывную функцию $\varepsilon_k(q)$. Поэтому его спектр совпадает с областью значений функции $\varepsilon_k(q)$.

Очевидно, что оператор взаимодействия v – есть одномерный интегральный оператор ранга 1 порожденный ядром $v(q, s) \equiv (2\pi)^{-v}$. Поэтому в соответствии с теоремой Вейля о существенном спектре непрерывный спектр $\sigma_{cont}(h(k))$ оператора $h(k)$ не зависит от $\mu > 0$ и совпадает со спектром $\sigma(h_0(k))$ невозмущенного оператора $h_0(k)$. Таким образом

$$\sigma_{cont}(h(k)) = \sigma(h_0(k)) = [\varepsilon_{min}(k), \varepsilon_{max}(k)],$$

где

$$\varepsilon_{min}(k) = \min_{q \in T^v} \varepsilon_k(q), \quad \varepsilon_{max}(k) = \max_{q \in T^v} \varepsilon_k(q).$$

Пусть $C(T^v)$ – Банахово пространство непрерывных функций определенных на T^v .

Определение. Пусть $v \geq 3$. Если уравнение

$$\mu(2\pi)^{-v} \int_{T^v} (\varepsilon_k(q) - \varepsilon_{min}(k))^{-1} \varphi(q) dq = \varphi(q) \quad (4)$$

имеет нетривиальное решение в $\varphi \in C(T^v)$, $\varphi(0) = 1$, то говорят, что оператор $h_\mu(k)$ имеет виртуальный уровень на левом крае непрерывного спектра.

Положим

$$\mu(k) = (2\pi)^v \left(\int_{T^v} (\varepsilon_k(q) - \varepsilon_{min}(0))^{-1} dq \right)^{-1},$$

$$\mu_{min} = \min_{k \in T^v} \mu(k) = \mu(0), \quad \mu_{max} = \max_{k \in T^v} \mu(k) = \mu(\pi).$$

Из явного вида определителя Фредгольма рассматриваемого оператора и из свойств этого определителя как функции от $\mu > 0$ и $k \in T^v$ вытекают следующие

Теорема 1. Пусть $v = 1$ либо $v = 2$. Тогда для любых $\mu > 0$ и $k \in T^v$ оператор $h_\mu(k)$ имеет единственное собственное значение и это собственное значение лежит левее непрерывного спектра.

Теорема 2. Пусть $v = 3$. а) Пусть $0 < \mu < \mu_{min}$. Тогда существует область $G_\mu \subset T^3$ такая, что для любого $k \in G_\mu$ оператор $h_\mu(k)$ имеет единственное собственное значение $e_\mu(k)$ и $0 < e_\mu(k) < \varepsilon_{min}(k)$.

Для любого $k \notin G_\mu$ оператор $h_\mu(k)$ не имеет собственных значений вне непрерывного спектра.

б) Пусть $\mu = \mu_{min}$. Тогда оператор $h_\mu(0)$ имеет виртуальный уровень на левом краю непрерывного спектра, т.е. в точке $z = 0$. А при всех $k \neq 0$ оператор $h_\mu(k)$ имеет единственное собственное значение $e_\mu(k)$ и $e_\mu(k) \in (0, \varepsilon_{min}(k))$, $k \in T^3 \setminus \{0\}$.

в) Пусть $\mu_{min} < \mu \leq \mu_{max}$. Тогда существует непустая область G_μ , и для любого $k \in G_\mu$ оператор $h_\mu(k)$ имеет единственное собственное значение $e_\mu(k)$ и $e_\mu(k) < 0$.

Для любого $k \notin G_\mu$ оператор $h_\mu(k)$ имеет единственное собственное значение $e_\mu(k)$ и $e_\mu(k) \in (0, \varepsilon_{min}(k))$, $k \notin G_\mu$.

г) Пусть $\mu > \mu_{max}$. Тогда для любого $k \in T^3$ оператор $h_\mu(k)$ имеет единственное собственное значение $e_\mu(k)$ и $e_\mu(k) < 0$, $k \in T^3$.

Из теоремы 2 и теоремы о спектре разложимых операторов вытекает

Теорема 3. i) Пусть $v = 1$ либо $v = 2$. Спектр оператора h_μ состоит из объединения двух отрезков.

ii) Пусть $v = 3$. а) Пусть $0 < \mu < \mu_{min}$. Тогда спектр оператора h_μ состоит из отрезка $[0, \varepsilon_{max}]$.

б) Пусть $\mu_{min} < \mu \leq \mu_{max}$. Тогда спектр оператора h_μ состоит из отрезка $[e_{min}, \varepsilon_{max}]$, где $e_{min} < 0$.

в) Пусть $\mu > \mu_{max}$. Тогда спектр оператора h_μ состоит из непересекающихся отрезков $[e_{min}, e_{min}]$ и $[0, \varepsilon_{max}]$, причем $e_{min} < e_{max} < 0$.

Литературы:

- [1]. M. Reed and B. Simon. Методы современной математической физики. IV: Анализ операторов. М.: Мир. 1982.
- [2]. Rauch J. Perturbation theory for eigenvalues and resonances of Schrodinger Hamiltonians. J. Funct. Anal. V.35, 304-315, (1980).
- [3]. Simon B. The bound state of weakly coupled Schrodinger operators in one and two dimensions. Ann. Phys. V.97, 279-288, (1976).
- [4]. Minlos R.A., Mogilner A.I. Some problems concerning spectra of lattice models. In Schrodinger operators: Standard and Nonstandard (eds. P.Exner, P.Seba). World. Scientific. Singapoer. 1989.
- [5]. С.Н.Лакаев, А.Т.Болтаев. Пароговые явления в спектре двухчастичного оператора Шредингера на решетке. Теоретическая и математическая физика. 2019. Т 198. №3. с.418-432.
- [6]. P.A. Faria da Viegа, L.Ioriatti and M.O'Carrol. Energy-momentum spectrum of some two-particle lattice Schrödinger Hamiltonian. Phys. Rev. E(3) **66**, 016130, 9 pp. (2002).
- [7]. С.Н.Лакаев, С.М.Саматов. О конечности дискретного спектра гамильтониана системы трех произвольных частиц на решетке. ТМФ, 2001, Т 129, N 3, с.415-431.

INTERPRETATION OF THE REAL WORLD IN THE NOVEL BY I TURGENEV "FATHERS AND SONS"

Zakirova Dilrabo Khaidarovna ¹

¹ Teacher of Russian language and literature at the Kokand Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766311>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

pamphlet, generation,
hopelessness, nihilism,
type, classic,
interpretation, realism,
eternal problem,
surrender.

ABSTRACT

I. Turgenev's novel "Fathers and Sons" was written in 1862. In this work, the writer touched on the eternal problem of opposition between the older and younger generations. This is a kind of pamphlet, showing the impulsiveness of the soul of nihilism.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕАЛЬНОГО МИРА В РОМАНЕ И ТУРГЕНЕВА "ОТЦЫ И ДЕТИ"

Закирова Дилрабо Хайдаровна ¹

¹ Преподаватель русского языка и литературы Кокандского Педагогического Института

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.
Утверждено: 5 мая 2021 г.
Опубликовано: 10 мая 2021 г.

АННОТАЦИЯ

Роман И.Тургенева «Отцы и дети» был написан в 1862-м году. В этом произведении писатель затронул вечную проблему противостояния старшего и молодого поколения. Это своего ,рода памфлет, показывающий бесперспективность души нигилизма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

памфлет,
поколение,
бесперспективность,
нигилизм, типаж,
классика, интерпретация
,реализм, вечная
проблема, капитуляция.

И. Тургенев в романе «Отцы и дети» затронул вечную проблему противостояния старшего и молодого поколения.

"Отцы и дети" - это бесперспективный путь к нигилизму. И в этом произведении Иван Сергеевич отобразил своё восприятие современной ему молодёжи, революционно настроенной и отрицающей многие традиции и устои.

Базаров, как некий утрированный типаж, неминуемо должен был прийти к краху и гибели, как и идеи, которых он придерживался. Но при этом Базаров должен был пройти путь который доказывал ему самому и читателям что его взгляды приговорены гибели.

Согласно традиции русской классической литературы, смерть героя чаще всего означает крушение

внутреннего мира, и, как следствие, неправоту его взглядов на жизнь. Но, в данном случае, умирает герой не от безысходности, и его смерть – не капитуляция. Это можно доказать при детальном рассмотрении сцены смерти Базарова.

Этот эпизод является одним из кульминационных в романе. Причина смерти – заражение крови, которое произошло при попадании трупного яда в ранку (Базаров вскрывал труп и порезался). На первый взгляд, эта причина кажется случайной, но в ней заложен глубокий смысл. Евгений умирает в работе, в стремлении к познанию ещё непознанного.

В этой сцене Тургенев показал читателю человека, переосмыслившего мир, взглянувшего на него с другой стороны. Перед нами другой Базаров, которому присущи простые человеческие чувства, ранее скрываемые им от друзей и близких. Это и любовь, и романтизм. *«Я вас любил!.. Любовь – форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная, красивая...»* – слышим мы от человека, который раньше женщину «бабой» называл.

Базаров мужественно встречает опасность и, зная, что должен умереть, находит в себе силы шутить с отцом, возможно это один из важных эпизодов, потому что именно здесь автор показывает новую сущность главного героя. Перед лицом смерти с него слетает все напускное, душа обнажена и видно, что Евгений способен на глубокие чувства, человечность, мужество. Даже при всех этих эмоциональных изменениях Базаров говорит о смерти как материалист, не думает ни о душе, ни о загробном мире:

«Завтра или послезавтра мозг мой в отставку подаст, ты знаешь!».

Этот эпизод играет важную роль в раскрытии образа, так как в нём показана вся сущность Базарова. Здесь мы видим и твёрдость характера героя, который не трусит перед смертью, и непреклонность материалистических убеждений. Евгений на просьбу отца исполнить христианский долг отвечает: *«Я подожду... ведь и беспамятных причащают».* Отказ от исповеди выражен более чем ясно, ведь Базаров знает, что доживает последние часы. И отец это понимает: *«Старик поднялся, сел в кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы».* Евгений с честью выдержал трудное испытание и показал непреклонность своих убеждений

В этом эпизоде Тургенев показал, что Базаров способен к глубокому чувству. Всё напускное исчезает в Евгении перед лицом смерти, и нам открывается человек с любящей и даже поэтической душой. Человечность и откровенность проявляются в его последних словах, обращенных к Одинцовой: *«Прощайте, – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. Прощайте... послушайте... ведь я не целовал вас, тогда... дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...»*

Значение этих слов Базарова особенно велико, так как это его последние слова, и он, просящий Аркадия «не говорить красиво», сам заговорил как поэт.

Хотя в начале произведения авторская позиция в тексте произведения чётко не выражена, приводя Базарова к смерти Тургенев не встаёт на сторону «отцов» (уточним что к представителям старшего поколения то есть «отцов» в

романе являются Павел Петрович и его брат Николай Петрович Кирсановы, а молодого - Евгений Базаров), так как смерть героя обусловлена логикой развития образа. Ведь именно перед смертью Евгений понимает, что он любит Одинцову. Так он проходит традиционное для романов классика испытание любовью и он принимает любовь, хотя слишком поздно. Также смерть – это испытание на прочность характера, и Базаров опять с честью его выдерживает. Он до последней минуты не позволял себе склониться перед постигшим его несчастьем: *«А теперь вся задача гиганта – как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Всё равно: вилять хвостом не стану»*. Его душевные метания связаны лишь с тем, что смерть лишает его возможности действовать: *«И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда!»*. И если Кирсанов во время дуэли умирает духовно («Да он и был мертвец...»), то Базаров умирает физически, но его дух не сломлен. Такую многогранность образа Тургенев мог показать, лишь поставив героя в неожиданные для него условия. А так как ни влюблённость, ни дружба не смогли поколебать неприступную стену сердца Базарова, и только смерть выбивалась из «графика» его жизни, то писателю ничего не оставалось, кроме того, чтобы «умертвить» своего героя.

150 лет назад родился нигилизм, пишет в статье для журнала «Уолл-стрит» американский историк Роберт Зарецки, подразумевая публикацию романа Тургенева «Отцы и дети». Но, по

мнению автора, сегодня герой романа нигилист Евгений Базаров едва бы узнал свое учение: «Нигилизм уже не тот, что прежде, и сегодня мы отмечаем самый бессмысленный юбилей».

По мнению историка, истинным убийцей Базарова был Тургенев: «Он был в ужасе от Базарова, точно Виктор Франкенштейн – от своего создания». У Тургенева не хватило воображения на то, чтобы представить себе жизнь нигилиста, пишет Зарецки, ссылаясь на письма писателя. И все же у Базарова появились продолжатели: политики-революционеры, а также революционер от философии Фридрих Ницше. Он гордился тем, что первым из мыслителей воспринял нигилизм серьезно. Ницше предостерег современников: религиозные, нравственные и даже научные принципы, по которым они живут, – сплошная ложь. «Точно телезрители, ищущие контакта с природой на канале Discovery, мы получаем лишь какие-то интерпретации реального мира», – излагает автор идеи Ницше. Базаров восстал против гнета государства, Ницше – против гнета иллюзий.

Ницше предостерегал, что нигилизм уничтожает в первую очередь гордость собой. «Возможно, ироничная реакция, характерная для нашей эпохи, – симптом болезни, выдающей себя за лекарство, болезни, столь привычной, что мы считаем ее признаком здоровья?» – вопрошает автор. Либо, подобно родителям Базарова, нам просто следует лелеять воспоминания о том, что мы потеряли.

Литературы:

- 1.Н. А. Островская, Воспоминания о Тургеневе В кн.: «Тургеневский сборник», под ред. Н. К- Пиксанова, Пг., 1915, стр. 84—85.)
- 2.С. Тургенев, Избранные произведения, Гослитиздат, М.—Л., 1946, стр. 563.)
- 3.«Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб, 1884, стр. 155—156.)

Литература:

- 1.Н. А. Островская, Воспоминания о Тургеневе В кн.: «Тургеневский сборник», под ред. Н. К- Пиксанова, Пг., 1915, стр. 84—85.)
- 2.С. Тургенев, Избранные произведения, Гослитиздат, М.—Л., 1946, стр. 563.)
- 3.«Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб, 1884, стр. 155—156.)

DIALECTS OF THE ENGLISH LANGUAGE

Makhmudova Zulhumor Ikromjon qizi ¹

¹ Student of Samarkand State Institute of Foreign Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766316>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Language, dialect,
language varieties,
difference between language
and dialect.

ABSTRACT

History is packed with occasions, alter, cause and impact on the premise of dialect. Political developments and geological changes happened totally different corners of the world and times have marginally and enormously been connected with dialect. Numerous locales are right now confronting separatist movements mainly established in dialects or lingos. Many creators have composed approximately the criteria to characterize a specific etymological framework as a dialect in terms of the number of speakers, its glory, whether they have been acknowledged as national languages, whether they display composed shapes and scholarly conventions, whether comparative phonetic frameworks exist within the same nation or zone which present an hoisted level of lexical likeness, whether they have less number of speakers, etc. It appears straightforward to distinguish between a dialect and a lingo.

The birth of the English language began around the 5th century AD. Now, English is the most widely spoken language in the world. For more than 500 million people, English is the first language and the second language of 600 million people, and in about 90 countries around the world, English is taught. With all this, the English language of each state has certain features and its own characteristics, which were formed as a result of the indigenous population, the population of neighboring countries in the process of historical development [1, p. 23].

At this stage of historical development, there are more than a dozen dialects of the English language, due to the fact that the English language is ubiquitous in the world.

So, Let's take a closer look at what a dialect is.

A dialect is a unique language that is used by a specific group of people to communicate. As a rule, these people live in the same territory or belong to the same social status and profession. There is a certain pattern that different dialects are usually observed in rural areas. As a rule, there are two types of dialects, one of which is territorial and the other is social.

A territorial dialect is a type of language that is used in a particular area as a means of communication between local residents . A social dialect is the language spoken by a specific social group.

The English language can surprise you with its many varieties of dialects. There are

two most common standardized dialects of the English language. One of which is "British (Royal) English" - based on the southern British dialect. The second dialect of English is American (General American) English, which, as you might guess, is based on the Midwestern American dialect. In addition to American and British dialects, there are many other regional variants of the English language, which include subdialects such as Cockney and Scouse.

So, let's look at the features of some dialects and subdialects of the English language.

British (Royal) English.

Royal English is the language spoken in each of the four parts of Great Britain: Scotland, England, Wales and Ireland. English has its own differences in each of the four parts of Great Britain.

A Scotsman can be recognized by the basic features of his speech, one of which is the very strong, booming sound [r]. Which sometimes sounds where it should not be in the speech of the inhabitants of southern England. In addition to a certain peculiarity of pronunciation [r], the inhabitants of Wales, Scotland, Ireland use a lot of regional words and expressions in their speech.

To convey the speech of a Scotsman in the literature, words and a phrase are used such as: {{1}}

"wee" instead of "little";

"aye" instead of "yes";

"Idinna ken" instead of "I don't know";

"ye" instead of "you".

Based on this, the Scotsman's speech is not always clear to a resident of the southern part of England.

As for the speech of the inhabitants of Ireland and Wales, they are characterized by a melodic and uniform intonation. In turn, an affirmative sentence spoken by an Irishman

will be perceived by an Englishman as an interrogative one.

To convey the speech of the Welsh in literature, words and phrases are used such as:

"look you" instead of "do you see".

"boyo" instead of "man";

And in the speech of the Irish, such expressions are used as: {{1}}

"would you be after wanting for" instead of "do you want" and repeating the last phrases, for example, at all, at all;

"begorra" instead of "by god."

There are also a large number of regional dialects in the UK. Many large cities, as well as every county in Great Britain, have their own dialect. Some of the most recognizable and most pronounced urban dialects are London and Liverpool dialects and the lower classes.

According to legend, the true Cockney is a Londoner who was born within earshot of the ringing of the bells of St. Mary-le-Bow. A special feature of this dialect is its peculiar pronunciation, incorrect speech and rhymed slang. You may also notice that some English-speaking actors, while imitating Cockney speech, use a false accent called mockney.

Another of these dialects is the Scouse dialect. Scouse is characterized by a fast, highly accented manner of speech, with a range of rise and fall in tone not typical of many northern English dialects. But despite the fact that Scouse is an urban dialect, different parts of the city have their own characteristics. For example, in the southern part of the city the accent is softer and more lyrical, while in the north it is rough and hard. Basically, the data, distinguishing can be identified with the pronunciation of vowels. While the northern part of the city does not pronounce words like "book" and "cook" according to the normative pronunciation, in the southern part of the city they are

pronounced according to the rules. It was once considered the norm throughout the UK to use the long [u:] in such words, but nowadays this pronunciation is predominant only among the inhabitants of Northern England and Scotland.

American (Common American) English.

American English is the primary language in the United States, but although it is widely used, there is no law that it is the official language yet.

American English or American English is significantly different from British English. American English can be called simplified English. Unlike the British version, the American version is easy to perceive, and also more flexible, open to changes [3, p. 9].

Let's look at the main differences between the options.

Unlike the American version, intonation patterns prevail in British English. In American English, the -our suffix is often replaced by -or in unstressed syllables: color,

labor, flavor, humor, parlor. The ending -re is replaced by -er: center, meter, liter, theater. There is a loss of double consonants in American English, as in traveler, traveling. In American English, the spelling check is accepted, not check, tire, not tyre; the letter combination ct is replaced by x:

connexion (connection),

kerb is written as curb,

gray as grey.

But the biggest and most noticeable difference is pronunciation. This can easily be found in pronouncing [r] in the words: port, more, dinner. While this sound is not pronounced in British English, it is the dominant sound in Scotland. Also, some words in American English are pronounced with a different accent than in British English.

American English is a "common dialect of American English" or Midwestern American, as it is used not only by the majority of the country's population, but also on national television [2, from. 68].

References :

1. Arakin V.D. History of the English language. - M., 2001. - 310 p.
2. Bondarchuk G.G., Buraya E.A. Major differences between British and American English. Flint, 2007. 136 pp.
3. Schweitzer A.D. The American version of the literary English language: ways of formation and modern status. // Questions of linguistics, 1995. - № 6. - 34 p.

COMPETENCES IN THE PREPARATION OF FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

Akhmedova Mashkhura Khudoyberdi kizi ¹

¹ Student, Jizzakh State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766334>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

competence approach, subject competencies, key competencies, competence-based methods, competence of a teacher, educational and cognitive competence.

Educational technology is a system of joint activities of students and teachers in the design (planning), organization, orientation and adjustment of the educational process in order to achieve a specific result while providing comfortable conditions for participants.

The competence approach is defined through the interpretation of the concepts of "competence" and "competency".

Competence is defined as:

1) The ability to do something well or effectively; 2) Compliance with the requirements for employment; 3) The ability to perform special work functions.

Competence means thorough knowledge in a particular field.

The subject "English" has a great potential for the formation of key competencies.

General principles of the competence approach:

ABSTRACT

This article is devoted to the competences of the training of future English teachers, which are covered by the principles of the competency approach.

- The purpose of education is to develop students' ability to make independent decisions based on their experience.
- The content of the training is the actions and operations that relate to the skills that you need to get.
- It is necessary to create conditions for the formation of students' experience of self-solving problems.
- The assessment of learning outcomes is based on the analysis of the level of education achieved by students, e.g. at the level of their competencies.

Simply put, knowledge in training ceases to play a major role. Knowledge is certainly important, but the main task of education is to teach the student to use this knowledge to solve various problems.

✓ Learn to learn, that is, learn to determine the goals of cognitive activity, choose sources of information, find the best ways to achieve the goal, evaluate the results and independently organize their activities.

✓ Learn to explain the phenomena of reality, their essence and causes, using the appropriate scientific apparatus.

✓ Learn to navigate the key issues of our time (economy, politics, intercultural interaction, etc.).

✓ Learn to navigate the world of spiritual values.

✓ Learn to solve problems related to the implementation of various social roles.

✓ Learn to solve problems common to different types of professional activities.

In this way, learning takes on an entirely new form. The principles laid down in the competence approach should eventually train independent, self-confident individuals. Individuals who have sufficient competencies for later life, for self-realization and disclosure of their potential. Therefore, I began to introduce the methods and forms of the competence approach into my practice.

General concept of the competence approach

According to the classification of A.V. Khutorsky, there are 3 main types of competencies:

— key competencies: value-semantic, general cultural, educational and cognitive, informational, communicative, social and labor, competence of personal improvement;

— general subject competencies;

— subject competencies.

The main means of forming key competencies in the study of a foreign language are various technologies, forms and methods. There are no completely incompetent forms and methods of educational work. But some forms themselves do not work for the development of key competencies:

1. teacher's monologue;

2. front-end individual survey;
3. informative conversations;
4. independent work with the textbook on the tasks of the teacher;
5. film demonstration;
6. traditional control work.

Competence-based methods are those that have not only educational, but also life justification. These are:

- problematization of content in the context of today's and tomorrow's life of students;
- organization of extracurricular activities.

Use of competence-based methods and forms of teaching:

- a) project method;
- b) developing critical thinking;
- c) the method of debate;
- d) game technology (language, role-playing games, dramatization);
- e) case study;
- f) Problematic discussions;
- g) pair and group work;
- h) language portfolio;
- i) use of audio-visual means, multimedia technologies, Internet resources.

Competence-based methods and forms of training

Discussions, conversations, role-playing games of a problem orientation, project activities-these are the types of activities that encourage students to think independently in oral or written form.

We will discuss in more detail some of the competence-based methods and forms of training:

Real, life, and natural situations

Students should be able to solve real communication problems:

- 1) thank you for the lesson - "Thank you for the lesson".
- 2) offer help - "Can I help you?"
- 3) clarify your homework - "What was your home task?"

4) complain about a snitch, an abuser - "He's been telling on me! He is a sneak".

Real communication begins with Classroom English.

The competence approach is an objective phenomenon in education. The implementation of the competence approach in the training of future foreign language teachers is conditioned by the accelerating global processes of globalization and informatization. The concept of "professional competence of a teacher" expresses the unity of theoretical and practical readiness in the integral structure of the individual and characterizes his professionalism. In the structure of professional competence of a teacher, professional-content, professional-activity and professional-personal components are distinguished. The professional-content, or basic, component assumes that the teacher has theoretical knowledge, which ensures awareness when determining the content of the teacher's professional activity. The professional-activity, or practical, component includes professional knowledge and skills tested in action, mastered by the individual as the most effective. The professional and personal component includes professional and personal qualities that determine the position and orientation of the teacher as a person, individual and subject of activity.

Communicative English language teaching should be of an activity-based nature. The use of the communicative teaching method in the training of future English teachers should be based on the following basic principles:

(1) speech orientation. Learning English should be done through communication. Of particular importance in the training of future English teachers is the formation of their communicative competence. The basis of

communicative competence is linguistic competence;

(2) functional orientation. The functionality of teaching is provided by the communicative, functionally adequate behavior of the teacher and students. This principle assumes that students are aware of the functionality of all aspects of the language being studied;

(3) situationality. Communication training is based on situations. Situations are considered as a system of relationships. This is an integrative dynamic system of social status, role, activity and moral relationships of the subjects of communication;

(4) novelty. It manifests itself in various components of the lesson. This is the novelty of speech situations; the novelty of using the material (its awareness). Novelty ensures the rejection of arbitrary memorization of statements, dialogues, texts, etc., develops speech production, heuristics and productivity of students' speech skills, arouses interest in educational and cognitive activities;

(5) personal orientation of communication. Personal orientation allows you to take into account the individual parameters inherent in the individual. It causes students to be truly motivated. This is both a general need-based communication motivation and a situational one;

(6) simulation. The content of the educational aspect is provided by modeling the content side of communication in various activities. The content side of communication is made up of problems, selected taking into account the age and individual interests of students, as well as their activities and inter-subject relationships. The simulation is based on exercises. Thus, when preparing a competent English teacher, it is necessary to implement a truly communicative teaching of communication in this language and proceed from the basic principles of this method.

The State Standard of Education and the Concept of Modernization of Education distinguish the competence approach as one of the most significant. The competence approach is a set of general principles for determining the goals of education, selecting the content of education, organizing the educational process, and evaluating educational results.

K. D. Ushinsky emphasized that the teacher should not be limited to the acquired knowledge. It is very important to develop the teacher's ability and willingness to constantly expand their scientific and pedagogical horizons. The teacher teaches successfully as long as he learns himself.

A real teacher is obliged to work on the future, to be ahead of his time. He should not be concerned with a single individual, but with the world of people. Thanks to this, the teaching profession becomes a creative mission. The teacher's mission is not only his own interests, motives, and plans. He is an intermediary between those who are learning and the system of ideas, traditions, and culture of his people and humanity. His duty is to educate worthy people who are able to multiply the achievements of human civilization.

The process of forming a competent specialist is one of the main problems of pedagogy. In recent years, the teacher's competence has become increasingly relevant due to the fact that social experience is constantly being transformed, the field of education is being reconstructed, all kinds of author programs of pedagogical systems are appearing, and the level of social orders for a specialist is increasing.

Due to the fact that society is becoming more open, with the development and further strengthening of international, political, economic, and cultural ties, the process of forming a real social order with regard to

foreign languages is taking place. The question of improving the quality of training of future specialists in a foreign language becomes relevant.

The main goal of teacher training is the acquisition of skills in the field of special disciplines. General pedagogy, didactics, psychology, linguistics, sociolinguistics, semiotics, logic – this is not a complete list of sciences that determine the professional competence of a teacher/teacher of foreign languages.

A decisive role in the theoretical training of the future teacher of foreign languages is played by knowledge of the basic provisions of linguistics, "scientific grammar", the science of " ... which most moves us forward to the knowledge of the ways in which our thinking is possible independently clearly (clearly) understand your own actions", a science that occupies a special position in the hierarchy of sciences and that is interested in a very special object-language.

There are seven key educational competencies:

1. Value-semantic competence. This is a competence in the field of worldview, associated with the student's value ideas, his ability to see and understand the world around him, to navigate in it, to realize his role and purpose, to be able to choose target and semantic settings for his actions and actions, to make decisions. The individual educational trajectory of the student and the program of his life activity as a whole depend on it.

2. General cultural competence – a range of issues in which the student must be well-informed, have knowledge and experience of activity. These are the features of national and universal culture, the spiritual and moral foundations of human life and humanity, individual peoples, the cultural foundations of family, social, social

phenomena and traditions, the role of science and religion in human life, their impact on the world, competence in the household and cultural and leisure sphere, for example, the possession of effective ways of organizing free time.

3. Educational and cognitive competence. This is a set of competencies of the student in the field of independent cognitive activity, including elements of logical, methodological, general educational activities, correlated with real cognizable objects. This includes knowledge and skills of goal-setting, planning, analysis, reflection, self-assessment of educational and cognitive activities. Within this competence, the requirements of the corresponding functional literacy are determined: the ability to distinguish facts from speculation, the possession of measurement skills, the use of probabilistic, statistical and other methods of cognition.

4. Information competence. With the help of real objects (TV, tape recorder, telephone, fax, computer, printer, modem, copier) and information technologies (audio and video recording, e-mail, media, Internet), the ability to independently search, analyze and select the necessary information, organize, transform, save and transmit it is formed. This competence provides the student's activity skills with information contained in academic subjects and educational areas, as well as in the surrounding world.

5. Communicative competence includes knowledge of the necessary languages, ways of interacting with surrounding and remote people and events, skills of working in a group, knowledge of various social roles in a team. The student must be able to introduce himself, write a letter, a questionnaire, an application, ask a question, conduct a discussion, etc.

6. Social and labor competence means the possession of knowledge and experience in civil and public activities (performing the role of a citizen, observer, voter, representative), in the social and labor sphere (the rights of the consumer, buyer, customer, manufacturer), in the field of family relations and duties, in matters of economics and law, in professional self-determination. This competence includes, for example, the ability to analyze the situation in the labor market, to act in accordance with personal and public benefit, to possess the ethics of labor and civil relations. The student learns the minimum necessary skills for life in modern society, social activity and functional literacy.

7. The competence of personal self-improvement is aimed at mastering the methods of physical, spiritual and intellectual self-development, emotional self-regulation and self-support. The real object here is the student himself. He masters the ways of working in his own interests and opportunities, which is expressed in his continuous self-knowledge, the development of personal qualities necessary for a modern person, the formation of psychological literacy, a culture of thinking and behavior. This competence includes the rules of personal hygiene, taking care of one's own health, sexual literacy, and internal environmental culture. This also includes a set of qualities related to the basics of safe life.

In conclusion, the use of the competence approach makes it possible for the comprehensive harmonious development of the future English language teachers' personality, the development of mutual responsibility, to improve the quality of training based on the development of educational standards, the development of research skills in the learning process, and the preparation of the educational base for further training.

References :

1. Azizkhodjaev, S. F. (2015). Competence-based approach to the training of future English teachers. *Education through life: continuing education for sustainable development*, 1(13).
2. Kitaygorodskaya G. A. *Methods of intensive teaching of foreign languages*. - M., 1986 – 213 p.
3. Konyshva A.V. *English language. Modern teaching methods*. - Minsk: Tetra Systems, 2007. - 452 p.
4. Passov E. I. *Communicative foreign language education: preparing for the dialogue of cultures*. - Minsk: Lexis, 2003. - 184 p.
5. Samykina, A.V. (2003). Competence-based approach in education. *General pedagogical technologies*.–2010. <https://urok.1sept.ru/articles/574903>
6. *Teacher's personality: theory and practice: Textbook for students. and teachers of the Pedagogical Institute, teachers and students of the IU*. - Nikolaev, 1997. - 144 p.

PROBLEMS OF AGROMARKETING AND ITS DEVELOPMENT

Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich ¹, Eraliyev Avazbek Xalimjon o'g'li ²

¹ Namangan Institute of Engineering and Technology, docent

² Student of Namangan Institute of Engineering and Technology

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766343>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

agriculture, agromarketing, the purpose of agromarketing, tasks, factors, problems of agromarketing development.

ABSTRACT

The article describes the measures and indicators implemented today in the country's agriculture. The role, essence, purpose, function and factors of agromarketing development in the development of agriculture are also indicated. The problems that are waiting to be solved in the development of agromarketing were highlighted.

АГРОМАРКЕТИНГ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Дедажанов Бахтиёр Набижанович ¹, Эралиев Авазбек Халимжон ўғли ²

¹ Наманган муҳандислик-технология институти и.ф.н., доц.

² Наманган муҳандислик-технология институти талабаси

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

қишлоқ хўжалиги, агромаркетинг, агромаркетинг мақсади, вазифалари, омиллари, агромаркетингни ривожлантириши муаммолари

ANNOTATSIYA

Мақолада бугунги кунда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган чора-тадбирлар, кўрсаткичлар баён этилган. Ҳамда қишлоқ хўжалигини ривожланишида агромаркетингнинг ўрни, моҳияти, унинг мақсади, вазифаси, ривожланиш омиллари кўрсатилган. Агромаркетингнинг ривожланишидаги айрим ечимини қутаётган муаммолар ёритиб ўтилган.

Ер юзи аҳолисининг ўсиб бориши қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш ва қайта ишлаш ҳажмини оширишга талабни кучайтиримокда, шунингдек жаҳон бозорларида харидоргир бўлган озиқ-овқат маҳсулотлар экспорти кўламини ошириш сингари долзарб муаммоларни ҳал этиш кечиктириб

бўлмайдиган масалалар қаторига қўймоқда.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти маълумотларига кўра, “2050 йилга бориб жаҳон аҳолиси сони 9,2 млрд. кишига етиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришни 70 фоизга ошириш

заруратини келтириб чиқармоқда”¹. Бунинг учун аграр секторнинг таркибий тузилмасини такомиллаштириш, фермер, деҳқон ва шахсий ёрдамчи хўжаликларни ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари учун самарали ўзаро ҳисоб-китоб механизмларини ишлаб чиқиш, маҳсулотларни саноат асосида қайта ишлаш кўламини кенгайтириш, маҳсулотлар сотиш бозорини яна ривожлантириш борасидаги масалаларни ҳал этишни тақозо этади.

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз иқтисодиётининг барча соҳалари сингари қишлоқ хўжалигида ҳам сезиларли, шу билан бирга ижобий таркибий ўзгаришлар юз берди ва бу жараён бугунги кунда ҳам давом этиб келмоқда.

Мамлакатимиз иқтисодиётининг барча тармоғи каби аграр секторда ҳам Президентимиз томонидан кенг кўламли, ҳар томонлама пухта ўйланган ислохотларнинг амалга оширилиши натижасида соҳада барқарор ўсиш суръатлари таъминланди ва таъминланмоқда. Кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ҳажмининг ўсиши ўртача 3-3,5 фоизни ташкил қилаётганлиги, республика аҳолиси сонининг муттасил ортиб боришига қарамай, аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат товарлари ҳажмининг бир неча баробаргача кўпайганлиги соҳада ислохотлар стратегияси нақадар тўғри танланганлигидан далолат беради.

Амалга оширилаётган ислохотлар, яратилган қулай шарт-шароит туфайли соҳада улкан ютуқларга эришилмоқда. Жумладан, 2020 йилда пандемия шароити

бўлишига қарамай, қишлоқ хўжалигини модернизация ва диверсификациялаш бўйича амалга оширилаётган дастурий чора-тадбирлар натижасида, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш ҳажмларини 3,1 фоизга, жумладан, мева-сабзавот – 3,4 фоизга, картошка – 1,7 фоизга, сабзавот маҳсулотлари етиштириш 2,4 фоизга ўсиши таъминлади.

Шунингдек, олти ярим миллион тоннага яқин ғалла, 3 миллион тоннадан зиёд пахта, 21 минг тонна пилла, 22 миллион тонна мева-сабзавот, икки ярим миллион тонна гўшт ва 11 миллион тоннадан зиёд сут маҳсулотлари етиштирилди. Шундан 1,5 миллион тонна ёки 822 миллион доллардан зиёд мева-сабзавот 70 дан ортиқ давлатга экспорт қилинди. Умуман олганда, 2020 йил ялпи ички маҳсулот таркибида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги 28,2 фоизни ташкил этди.

Бугунги кунда мамлакатимизда 97 та пахта-тўқимачилик, 149 та мева-сабзавотчилик, 65 та ғаллачилик, 35 та шолчилик ва 7 та доривор ўсимликлар етиштиришга ихтисослашган кластерлар ва 11 та пахта-тўқимачилик кооперациялари фаолият юритмоқда. Шунингдек, қорамолчилик йўналишида 34 та, паррандачилик бўйича 10 та, балиқчилик тармоғида 36 та, асаларичилик йўналишида 15 та фермер хўжалигида кластер усулида маҳсулот етиштириш йўлга қўйилди. Шу билан бирга, кейинги икки йилда республикада пиллачилик соҳасида 62 та кластер ишга туширилиб, улар томонидан 600 миллиард сўмга яқин маҳсулот ишлаб чиқарилди.

Шу билан биргаликда 11 мингга яқин, яъни 90 фоиз фермер хўжаликлари кўп тармоқли хўжаликларга айлантирилди. Бунинг натижасида қарийб 37 минг аҳоли иш билан таъминланди.

¹ Позаботимся о будущем сельского хозяйства. - www.bayer.ru

Кейинги йилларда эришилган ютуқларга қарамасдан, агросаноат соҳасининг бозор ва экспортга йўналтирилган рақобатбардошлигини таъминлашда, фермерлар даромадини оширишда, янги иш ўринларини яратишда, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда ҳамда табиий ресурслардан барқарор фойдаланишда ёрдам берувчи, жаҳонда янги термин остида мужассамлашган «Ақлли қишлоқ хўжалиги» технологияларининг кенг имкониятларидан фойдаланишни тақозо этади ва уни алоҳида самарали тармоқ сифатида шакллантириш вазифаси долзарб бўлиб турибди.²

Бу борада мамлакатимиз Президенти Олий Мажлисга навбатдаги мурожаатномаси маърузасида “Иқтисодиётимиз ривожини, аҳоли бандлиги ва даромадлари ўсишини таъминлайдиган энг муҳим соҳалардан бири бўлган қишлоқ хўжалигини стратегик ёндашувлар асосида тараққий эттириш зарур эканлигини айтиб, тармоқдаги ҳозирги ўсиш суръатлари бизни мутлақо қониқтирмайди. Бу борада бозор механизмларини кенг жорий этиб, фермер ва деҳқонлар манфаатдорлигини оширмас эканмиз, биз кутган сезиларли ўзгариш бўлмайди. Шу боис, пахта ва ғалла етиштиришга давлат буюртмасини бекор қилиб, ушбу маҳсулотларни бозор тамойиллари асосида харид қилиш тизимига босқичма-босқич ўтамыз. Агар бу йўлдан бормасак, фермер ва деҳқонларимиз маҳсулот етиштиришда эркин бўлмайди, улар ўзлари

²Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 17 декабрдаги «Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуи ва қишлоқ хўжалигида рақамлаштириш тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 794-сонли қарори. <https://www.lex.uz/>.

кутганларидек манфаат кўрмайди”³ - деб таъкидлаб ўтди.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозори ривожини таъминлаш, таъсир қилувчи асосий омилларини аниқлаш, қўллаб-қувватлаш механизмларини янада такомиллаштириш маҳсулот етиштириш ҳажми, экспорт салоҳияти каби омилларнинг барчаси аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишга хизмат қилади.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва сотишда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозори тушунчасини кенгроқ ёритишга ёки асосан агромаркетинг тушунчасини ёритишга ҳаракат қилинади.

Бошқа ҳар қандай фаолият тури каби, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг ўзига хос хусусиятлари асосида хўжалик юритувчи субъектларининг ўзаро боғлиқ вазифаларни ҳал қилиши учун **агромаркетинг мақсади** бор⁴.

Умумий қилиб айтганда, агромаркетингнинг мақсади - талабни шакллантириш ва рағбатлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиси ишнинг режалари ва қабул қилинадиган бошқарув қарорларининг асослигини таъминлаш ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг савдо кўлами, бозор ҳиссаси ва фойдасини кўпайтиришдан иборат. Сотиладиган, яъни бозори чакқон қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш – қишлоқ хўжалиги фермери

³Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январ куни Олий Мажлисга навбатдаги мурожаатномаси. Халқ сўзи. 2020 йил 25 январ. № 19 (7521).

⁴ Жигулина, Н. С. Агромаркетинг: сущность, особенности и направления развития / Н. С. Жигулина, Л. А. Ефимова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 46 (284). — С. 376-380. — URL: <https://moluch.ru/archive/284/64085/> (дата обращения: 04.05.2021)

фаолиятига маркетинг нуқтаи назаридан ёндашишининг асосий нишонидир.

Ёки, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидан олдин, қўлга киритилган маълумотларга қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тўлиқ ишлаб чиқариш ва мукаммаллаштириш ва шундан кейингина шу товар билан бозорга чиқиш, қишлоқ хўжалиги фермери конкрет истеъмолчилари талабларини пухта ўрганишни тартибга солиш керак. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириб, кейин уни сотиш билан боғлиқ бўлган қийинчиликларга дуч келмаслик лозим.

Қишлоқ хўжалигининг иш тизими мураккаб механизмдир. Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда маркетинг алоҳида ўрин эгаллайди ва агромаркетинг тўғридан-тўғри қишлоқ хўжалиги корхоналарида ходимларни бошқариш,

инвестицияларни жалб қилиш, инновацион лойиҳаларни амалга ошириш кабиларга таъсир кўрсатади.

Дунёнинг ривожланган мамлакатларида агромаркетингга йилдан-йилга эътибор кучайтириб борилмоқда. Ушбу соҳани ривожлантиришда турли самарали чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда, жумладан, фермерларга янги имкониятларни кенгайтириш, етказиб берувчилар ва сотиш каналлари табақалаштирилган, кредитлар, лизинглар беришда имтиёзлар қўлланилмоқда. Лекин шунга қарамасдан соҳада камчилик ва муаммолар ҳам учрамоқда. Эски усулларда ишлаб келаётган фермерларнинг янги усулларни қўллашда малака ва кўникмасини йўқлиги, инновацион жараёнларни ўзлаштиришни сустлиги ва бошқа шу кабилар.

1-расм. Агромаркетинг хусусиятларини белгиловчи мақсадлар, вазифалар ва омиллар.

Шу ерда агромаркетингнинг хусусиятларига ҳам тўхталиб ўтиш лозим бўлиб, бу қишлоқ хўжалигини ривожлантириш масалаларига тўғридан-тўғри боғлиқдир. Агромаркетингнинг хусусиятларини маркетинглар олдида қўядиган қуйидаги талаби орқали қўришимиз мумкин:

- бозор конъюктурасини ўрганиш, таҳлил этиш орқали қишлоқ хўжалигида маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва истеъмол кўрсаткичларини белгиланган истиқбол кўрсаткичларини мос келмаслиги, маркетингларни шу хусусиятни инобатга олган ҳолда мақбул вариантларни топиш устида ишлари лозимлиги;

- ҳудудларда қишлоқ хўжалиги маълум тур ва ассортиментда маҳсулотларини етказиб бериш ва сотиш ҳажмини белгилашда табиий шароитларни, ернинг табиий ва иқтисодий унумдорлигини ўрганган ҳолда белгилашлари,

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари биринчи даражали эҳтиёжни қондирувчи маҳсулотлар бўлганлиги сабабли,

шунингдек тез эскирувчи ва нобудбўлувчи маҳсулотлар бўлганлиги сабабли, қисқа муддатли оралиқлардаги керакли ҳажмдаги маҳсулотларни етказиб бериш ва сотиш ҳажмини ишлаб чиқишлари лозимлиги;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорида маҳсулотлар ва уларни етказиб берувчи рақобатчиларнинг кўплиги сабабли, маркетинглар бозорга кириб бориш, у ерда ўз мижозлар гуруҳини шакллантириш, яшаб қолиш учун бир ўзгариб турувчан муҳитга мос равишда нечта стратегияларни ишлаб чиқишлари кераклиги;

- қишлоқ хўжалигинида агросаноат тизимини тўла ривожланмаганлиги сабабли, агромаркетинг тизимининг ҳам тўла ривожланмаганлигини қўришимиз мумкин. Шунинг учун маркетинглар агромаркетингни ривожлантириш учун илмий-асосланган бошқарув қарорларини қабул қилишлари, ривожланиш чора-тадбирларини ишлаб чиқишлари лозим бўлади.

2-расм. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозори субъектлари ривожига таъсир қилувчи омиллар.

Агроткетингни ривожлантиришда ундаги субъектлар фаолияти самарали ривожланиши мақсадга мувофиқ бўлади. Лекин, бу бозор субъектларини ривожланишида бир қатор таъсир этувчи омиллар бўлиб, Ж.С.Атаев бу омилларни қуйидаги гуруҳлаштиради.⁵

Демак, қишлоқ хўжалиги бозори субъектларининг ривожланишига бир қатор ички ва ташқи омиллар таъсир кўрсатади.

Булардан ташқари агроткетингни ривожлантиришга бир нечта муаммолар ва камчиликлар тўсиқ бўлмоқда:

- қишлоқ хўжалиги корхоналарида махсус, унинг хусусиятидан келиб чиққан ҳолда бошқарувчи ва ҳарактини мақбуллаштириб турувчи аниқ бир усулни йўқлиги;

- агроткетинг бўйича етук мутахассиларни йўқлиги;

- мамлакатимизда аграр соҳани ривожланиш даражасининг пастлиги; рақобат муҳитини тўла шаклланмаганлиги;

- жаҳон бозорига етказиб бериладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини аниқ бир талаб кўрсаткичлари, етказиб бериладиган бозор хусусиятлари бўйича амалиётнинг умуман ривожланмаганлиги, бу соҳа йўналишида илмий-амалий ривожланишни пастлиги,

- янги имкониятларни ҳаракатга келтириш, агроткетинг бўйича инновацион ривожланиш усулларини ишлаб чиқиш ва жорий этишга эҳтиёжни қатталиги;

- агроткетинг бўйича ахборотлар базаси тизимини ташкил этиш ва ривожлантириш лозимлиги;

- қишлоқ хўжалигида рақамли технологияларни жорий қилиш, электрон савдони ривожлантириш лозимлиги;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва унинг савдо бозорини узоқ ва қисқа муддатли прогнозлаштириш орқали озиқ-овқат хавфсизлиги таъминлаш муаммоси;

- инновацион ечимларни жорий этиш лозимлиги; қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларнинг логистика инфратузилмаси самарадорлигининг пастлиги ва бошқалар.

Агроткетингни ривожлантириш борасидаги ушбу муаммолар ўз ечимини топс, соҳада янада кўпроқ иқтисодий ўсишга эришилади деб ўйлаймиз.

Хулоса

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, мамлакатимизда агроткетингни янада ривожлантириш учун қуйидагиларни тақриф этамиз:

- ташқи бозорни чуқур ўрганган ҳолда, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг харидоргир турлари ва калибрларини етиштириш бўйича чуқур амалий чора-тадбирларни қўллаш;

- қишлоқ хўжалигида меҳнат унумдорлигини ошириш, сотишни рағбатлантириш борасида самарали рағбатлантириш тизимини ишлаб чиқиш;

- самарали лизинг сиёсатини ишлаб чиқиш, тадбиқ этиш;

- агроткетингни ривожлантиришда қайтар алоқани ривожлантириш;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорини шакллантириш ва ривожлантиришда давлатнинг қўллаб-қувватлашини янада ривожлантириш.

Демак, агроткетинг мураккаб мажмуалардан иборат бўлиб, маркетинг

⁵ Атаев Ж.Э. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорида кичик бизнес ривожига таъсир этувчи асосий омиллар таснифи. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil, 142-б.

фаолиятини муайян тармоқларда ривожлантириш аниқ кутилган натижани бермаслиги мумкин. Шунинг учун агромаркетингни ривожлантиришда унга

боғлиқ бўлган соҳаларни ҳам ривожлантиришга эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 17 декабрдаги «Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуи ва қишлоқ хўжалигида рақамлаштириш тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 794-сонли қарори. <https://www.lex.uz/>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январ куни Олий Мажлисга навбатдаги мурожаатномаси. Халқ сўзи. 2020 йил 25 январ. № 19 (7521).
3. Атаев Ж.Э. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорида кичик бизнес ривожига таъсир этувчи асосий омиллар таснифи. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil, 142-б.
4. Aloyonovich, R. R. (2019). Economic efficiency of resource-saving technologies in the cotton industry system of indicators. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 3861-3863.
5. Dedajanov, B. N., & Ergasheva, F. I. (2019). ISSUES OF SUPPORT AND STIMULATION OF EXPORTING ENTERPRISES AND WAYS OF THEIR ELIMINATION. *Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова. Вступление. Путь в науку*, (3), 92-103.
6. Ibragimovna, F. E. (2019). Innovative technologies in the formation of students' entrepreneurial skills. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 8(8), 5-9.
7. Nabijanovich, D. B. (2019). Issues of support and stimulation of exporting enterprises and ways of their elimination. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(3), 44-56.
8. Rahmatullo, R. (2016). Sectoral specificities by application of resource saving technology in cotton growing. *Economics*, (8 (17)).
9. Жигулина, Н. С. Агромаркетинг: сущность, особенности и направления развития / Н. С. Жигулина, Л. А. Ефимова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 46 (284). — С. 376-380. — URL: <https://moluch.ru/archive/284/64085/> (дата обращения: 04.05.2021).
10. Lutfulla Xabibullayevich Ubaydullayev, & Bakhtiyor Nabijanovich Dedajanov. (2021). THE DIGITAL ECONOMY: ADVANTAGES AND RISKS. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 153-159. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a23>
11. Позаботимся о будущем сельского хозяйства. - www.bayer.ru.
12. Ўзбекистон Давлат Статистика қўмитаси маълумотлари. <https://www.stat.uz/uz/>.

SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Bazarbayeva Aynura Baxtiyarovna ¹

¹ Student of the Nukus State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766350>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

social teacher, school, social and pedagogical activity, children.

ABSTRACT

The article examines in detail the relevance of the work of a social teacher at school in modern conditions, as well as the content of the work of a social teacher in a secondary school.

Introduction

The field of activity of a social teacher is society as the closest environment of a person, human relations, socio-cultural conditions of development. What kind of society do we have? In the last ten years, social problems such as want and poverty, alcoholism and drug addiction, unemployment, vagrancy and social orphanhood, crime and violent behavior have flourished. I'm not even talking about national conflicts and terrorism, environmental and man-made disasters.

It must be admitted that there is a social bottom in modern Russia. Moreover, not everything is determined by material well-being. Loss of value orientations plays an important role here. The environment inclines its conformal representatives to quickly solve their problems by various asocial, sometimes simply criminal methods. Whole sections of the population fall to the social bottom: disabled people, single mothers, refugees, unemployed, large families.

The family as a whole is currently experiencing a crisis, while value norms and rules, love, care, sympathy, responsibility are nurtured in the family. Working with a problem family is a priority in the activities of a social teacher.

The modern school is in dire need of support and development of a system of social and psychological support for students. The growth of juvenile delinquency, adolescent drug addiction, computer addiction and "virtual" aggression in children, the lack of a system of universal values among the younger generation (tolerance, communication skills, culture) - all these problems are acutely faced by the school and society as a whole. Their solution is impossible without the professional work of specialized specialists - social educators and psychologists. The sphere of professional duties of social educators includes working with children, adolescents, youth and their parents, adults in a family and household environment, with adolescent and youth groups, associations.

This means that the main sphere of activity of a social teacher is society (the sphere of the immediate environment of the individual, the sphere of human relations). At the same time, the priority (especially in modern conditions) is the sphere of relations in the family and its immediate environment, at the place of residence. A social educator works with children, their families, family and neighborhood environment and the purpose of his activity is to organize preventive, socially significant activities of children and adults in society. The tasks of the practical activity of a social teacher include a very wide field of activity from direct work with a child who has problems with socialization in the surrounding society to all social organizations and social institutions involved in the social education of the younger generation.

Material and Methods

Social workers are increasingly involved in the process of socialization and personality formation. In our country, both social teachers and social workers work in the education system, who help children and adults to overcome certain life difficulties.

Social pedagogy as a practical activity is focused mainly on working with children and families. If the parents, for some reason, are not able to assist the child in solving his problems, the social educator seeks to fulfill this task. Social work at school is designed to focus mainly on those shortcomings that teachers, students and their parents point out, applying alternative concepts to eliminate them.

Depending on the profile, the place of work of a social teacher may be:

- social and pedagogical services of educational institutions (preschool educational institutions, institutions of additional education, general education

schools, special correctional educational institutions, lyceums, gymnasiums, boarding schools, orphanages, secondary specialized educational institutions, universities);

- social services of specialized institutions (rehabilitation centers, social shelters);

- services of municipal bodies (guardianship and custody bodies, centers of social psychological and pedagogical assistance, departments for social protection of the population, departments of social assistance to families and children).

Thus, the social educator:

- organizes educational work in the classroom, group, hostel, on the course, stream, in the platoon of educational institutions, aimed at the formation of a general culture of the individual, adaptation of the individual to life in society, respect for the surrounding nature;

- studies the psychological and pedagogical characteristics of the individual and its microenvironment, living conditions, identifies interests and needs, difficulties and problems, conflict situations, behavioral deviations and provides timely social assistance and support to students and pupils;

- acts as an intermediary between an individual and an educational institution, family, environment, authorities;

- promotes the realization of the rights and freedoms of students, the creation of a comfortable and safe environment, ensuring the protection of their life and health;

- creates conditions for the development of talents, mental and physical abilities of students outside the classroom;

- interacts with teachers, parents (persons replacing them), specialists of social services, family and youth employment services and other services in assisting students, children in need of custody and

guardianship, children with disabilities, as well as those in extreme situations;

- participates in the development, approval and implementation of educational programs of the institution, is responsible for the quality of their implementation within the limits of its competence.

Socio-pedagogical activity is social work, including pedagogical activity, aimed at helping a child (adolescent) in organizing himself, his psychological state, at establishing normal relations in the family, at school, in society. In the field of social protection, the main directions of social work were determined, which the social teacher is also involved in. It:

- provision of material assistance (cash, patronage, benefits and benefits, help in everyday life);

- organization of social care (working with people, recruiting employees, checking, promoting best practices);

- impact on a person.

The process of influencing a person is a process of pedagogical and psychological influence. This is done by a social worker, a social educator. The content of the work of a social teacher in accordance with the qualification characteristics is determined by its pedagogical orientation. This means that all his professional activities are essentially a set of measures for the upbringing, education, development and social protection of the individual in institutions and at the place of residence of students.

Conclusion

So, the work of a modern general education school as an open socio-pedagogical system presupposes the expansion of its upbringing and educational functions, care for the humanization of the environment surrounding the child, initiative

in socio-pedagogical activity in the microdistrict. Educational institutions are acquiring a new social role, contributing to the formation of promising cultural and educational models. It is social pedagogical work that makes it possible to make such changes in the upbringing system of children and adolescents that provide optimal conditions for their personal development, social protection, socialization in accordance with the UN Convention on Rights child.

The social educator ensures that social work is active, including the children themselves and their parents in social work.

The social educator studies the interests of children, the problems of family relations with different lifestyles, - he studies the family, helps her in crisis situations, helps in improving the environment, in improving the psychological and pedagogical culture of the environment, protects the interests of the child, and establishes contacts.

But, unfortunately, today there are schools that do not yet have social educators. But the good news is that his functions are partially performed by the deputy director for educational work or some class teachers. For example, they can visit the families of students, they can keep records of disadvantaged families for themselves, hold meetings and talks with such families, but they do not have the right to provide official social assistance to students. Social educators have such rights. Therefore, their presence at school is irreplaceable.

But since this profession is relatively young, there is hope that schools that do not yet have social teachers will not have long to wait, I want to believe that this profession will be in great demand. And future school social educators need to know that they are expected and needed.

References :

1. Berezina V., Ermolenko G. Social teacher at school. // Education of schoolchildren, 1994, No. 2. - P.205.
2. Brudnov A., Berezina V. Social and pedagogical work at school. // Education of schoolchildren, 1994, №1. - P.2-3.
3. Vasilkova Yu.V. Lectures on social pedagogy (mater. Paternal education). - Ed. 2nd. - M.: publishing house of GF "Polygraphresursy", 1998.
4. Vulfov B.Z. Social teacher in the system of public education. // Pedagogy, 1992, No. 5/6. - S. 45-49.

“THE ROLE OF PPP METHOD IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE”

Xasanboyeva Nilufar Mansurovna ¹

¹ Teacher of English language at the secondary school No. 249, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766364>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

PPP (presentation, practice, production) method, learning EFL, language structure, scientific point. Teaching speaking skill.

ABSTRACT

The main purpose of this article is to describe PPP method of teaching English and understanding the full meaning of the PPP and. Also, the used information in the research provides the students with an opportunity to practice constructing the language structure themselves.

The PPP acronym stands for Presentation, Practice and production. Each letter means a stage of learning process. The first stage is called Presentation, Where the teacher gives explanation on the topic. The practice Stage is the time for the students to use language in a semi control activity. And the production gives the students opportunity to use the language freely.

In fact, the PPP method follows common sense and does not require much advanced pedagogy. Most people have used some variation of the PPP method to learn at some point in their lives. And while the PPP method has its critics, its elegance as a foundation cannot be denied. This is the part of the process that is most passive for the pupil. The teacher presents pupils with new information (e.g. a grammar point, a vocabulary list, etc.). It is important that this information be presented in sufficient detail. The first part of presentation would be introducing the meaning of the new language. This could be a written definition, or a flash

card, or a spoken description of a phrase or idiom's meaning.

PRESENTATION, PRACTICE AND PRODUCTION

The newer but increasingly popular Presentation, Practice and Production (PPP) methodology relies on a three step process to facilitate language acquisition. First, the instructor systematically explains the context, situation and form of the target language lesson in question (Presentation). Then, the students practice this method in a controlled environment through the use of activities and drills (Practice). After such careful reinforcement, students are then given the opportunity to use the language in a freer way to allow expression of their own purpose or meaning (Production). Although it always difficult to compare English learning styles, this approach is useful to many intermediate learners as it presents the student with the material and then provides them with multiple ways to use it in context.

In the world of TEFL there are numerous and various abbreviations and

acronyms – EAP, IELTS, TESOL, to name a few. They can be confusing and don't worry if you don't know what all of them stand for or what they mean yet, but we're going to introduce you to one which you really need to get to know because it's the basis of most TEFL lessons: PPP.

PPP stands for Presentation, Practice and Production. It is a procedure which is widely used in TEFL classrooms when teaching a language structure, especially at lower levels. How does it work? Let's look at an example to see what we mean:

Lesson topic: The Worst Day Ever

Language structure: third conditional

Presentation:

The teacher introduces a character – Mary. Mary is a student who enjoys going out clubbing with her friends. One Thursday night Mary goes out for her friend's birthday and stays out very late. The next morning, she oversleeps and wakes up at 10am. When she wakes up she realises she's going to be late for class. "If I hadn't gone out last night, I wouldn't have overslept", she thinks.

The story continues with many bad things happening to Mary because she went out the night before. Each time something happens, she makes a comment in the third conditional. This story can be presented as an oral story with pictures, a written story or a video. It can be taken from a course book or it can be made up by the teacher.

The teacher then focuses on Mary's comments and the third conditional. The teacher boards the basic form of the structure, elaborates on its meaning and establishes its use. In this way the students are presented with the language structure.

Practice:

The teacher then provides the students with an opportunity to practise constructing the language structure themselves. This is usually a very controlled practice exercise

which focuses on students' accuracy. One way to do this would be for the students to recap Mary's story in their own words, writing down what they remember and working with another student to recreate the story. The whole class then works together until they have the perfect story.

This is also the stage the teacher focuses on issues of pronunciation and lets the students practice producing the structure in sentences.

Production:

The production stage is when students are allowed to come up with sentences with the target structure relating to themselves. They have had time to focus on the form in the Presentation and Practice stages, so this stage is about using the structure in appropriate situations. This is a much freer situation, so though the students may be given prompts, they are free to talk about whichever situation they choose. During this stage the students usually relate the target language to themselves so that the production becomes more personalized and meaningful.

As you can see, this is quite a basic procedure and it's very flexible, meaning that it can be used for a wide range of structures. It is easy to understand why this is the procedure most commonly taught in TEFL courses. However, PPP has been around since the 1960s and upon close examination, we can see there are a few drawbacks to this procedure.

Firstly, PPP is completely teacher-centred. It maintains the traditional status quo of the teacher being the provider of knowledge and the student being the passive recipient. We now know that it is more beneficial in most situations for the student to be actively engaged in the learning situation. The student learns more and better when they are involved in working out meaning or discovering rules and forms themselves.

PPP also assumes that students learn in straight lines, from zero knowledge to a state of comprehension to immediate production. Obviously language learning doesn't take place like that and even if our students are able to produce the target structure accurately during the Production phase, this does not mean that the structure has been learnt or will be used outside the classroom.

Nevertheless, PPP is still one of the most popular procedures around and will probably continue to be so. The fact remains that it has proven effective for so many years that there must be reasons it has stood the test of time. Having said that, though, it is a good idea to mix it up and utilise PPP in a different way or play around with different teaching approaches such as ESA.

Teaching speaking is considered as the "interesting and challenging activity". Indeed, it needs various ways in order to make pupils "active in speaking" during the class. This article would like to present the three phases, namely a PPP (Presentation, Practice, and Production) method in "teaching speaking to

school pupils". The fundamental principles of using this method is that the "pupils are smart and creative". Even though, they are considered as "intelligent and creative", teachers still need to guide or control them to anticipate any errors made by the pupils. Furthermore, it is important for teachers to know when to give "instant correction" in class. When the class is focused on accuracy, teachers can give an "instant correction". On the other hand, when it is focused on "fluency", it is not suggested that teachers give "instant correction" and this may interfere with the goals of activity.

To sum up, The best advantage of the PPP method is changing of stage. It may be difficult to encourage students to do the activity of the three stages. However, I would like use the Practice Stage that suggests semi-control activities for students to use the target language and structure they have learnt. It is really clear that all the Stages of PPP method are effective for traditional teaching and Students do not get bored with the whole class full of the grammar and vocabulary.

References :

1. <https://shaneschools.com/en/what-is-the-ppp-method-of-teaching-english/>
2. <https://www.myenglishlanguage.com/teacher-resources/ppp-technique/>
3. Close R.A. A Reference Grammar for Students of English. – M.: Prosvescheniye.
4. Zaripova R. A. Chet tillar o 'qitish metodikasidan qo'llanma, — T.: o'qituvchi, 2014
5. Gebhard G. J. Teaching English as a Foreign or Second Language, (2nd Ed)- A Teacher Self-Development and Methodology Guide, 2013. University Of Michigan Press..

FUR'E METHOD OF SOLVING BORDER AND INTERFERENCE PROBLEMS FOR WAVE EQUATIONS

Xushvaqtova Yulduz Bahriddinovna ¹

¹Termez State University, 1st year master in "Mathematics Education"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766372>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Fourier method, differential equation, Stuurm-Liuvill problem, Weierstrass theorem

ABSTRACT

One of the most widely used methods in the solution of boundary or mixed problems in the theory of differential equations with special derivatives is the method of separation of these variables or the Fourier method. In this paper, this method is considered in the example of boundary value problem 1, which is applied to the equation of free oscillation of a network with tightly fixed ends.

TO'LQIN TENGLAMASI UCHUN CHEGARAVIY VA ARALASH MASALARNI YECHISHNING FUR'E USULI

Xushvaqtova Yulduz Bahriddinovna ²

¹Termiz Davlat Universiteti "matematika ta'lim" yo'nalishi 1-bosqich magistranti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Fur'e usuli, differensial tenglama, Stuurm-Liuvill masalasi, Veyershtrass teoremasi

ANNOTATSIYA

Xususiy hosilali differensial tenglamalar nazariyasida chegaraviy yoki aralash masalalrni yechishda eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bu o'zgaruvchilarni ajratish yoki Fur'e usuli hisoblanadi. Ushbu maqolada bu mavzuda ushbu usulni uchlari mustahkam mahkamlangan torning erkin tebranish tenglamasiga qo'yilgan 1-chegaraviy masala misolida ko'rib chiqiladi.

Masalaning qo'yilishi.

Biz oldingi mavzularda to'lqin tenglamasi uchun uchta turdagi chegaraviy masalalar va aralash turdagi chegaraviy masalalarning qo'yilishi bilan tanishgan edik. Hozir biz bir jinsli chegaraviy shartli 1-chegaraviy masala yechimini, ya'ni

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < \ell, t > 0 \quad (1.1.1)$$

to'lqin tenglamasining

$$\left. \begin{aligned} u(x,0) &= \varphi(x) \\ u_t(x,0) &= \psi(x), 0 < x < \ell \end{aligned} \right\} \quad (1.1.2)$$

boshlang'ich shartni hamda uchlari mustahkamlanishga mos (uchlari siljishi yo'q)

$$\left. \begin{aligned} u(0,t) &= 0 \\ u(\ell,t) &= 0, t > 0 \end{aligned} \right\} \quad (1.1.3)$$

1-tur chegaraviy shartni qanoatlantiruvchi yechimini topish bilan tanishamiz.

Xuddi shu kabi bir jinsli 2-tur va 3-tur chegaraviy masalalarni hamda ular yordamida tuzuladigan aralash tipdagi bir jinsli chegaraviy masalalarni ham ta'riflashimiz mumkin (Oldingi mavzularda mavjudligi uchun ularni keltirishni o'quvchiga havola qilamiz).

Bizga yagonalik teoremasidan ma'lumki qoyiladigan bu chegaraviy masalalar yagona yechimga ega. Quyida biz ushbu yechimni topish masalasi bilan tanishamiz.

Yechish usuli.

Hozircha (1.1.1)-(1.1.3) masalaning

$$u(x,t) = X(x)T(t), \quad 0 < x < \ell, t > 0 \quad (1.1.4)$$

ko'rinishdagi nolmas yechimi mavjud deb faraz qilamiz va uning ko'rinishini topamiz. Buning uchun (1.1.4) dan kerakli xususiy hosilalarni olamiz

$$u_{xx}(x,t) = X''(x)T(t), \quad u_{tt}(x,t) = X(x)T''(t)$$

hamda ularni (1.1.1) ga qo'yamiz:

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t).$$

Ushbu tenglamani shartga ko'ra aynan nolga teng bo'lmagan $a^2 X(x)T(t)$ ifodaga bo'lib, unga teng kuchli bolgan tenglamaga kelamiz:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)}.$$

Bu tenglamaning chap qismi faqat $x \in (0, \ell)$ o'zgaruvchining funksiyasi bo'lsa, uning o'ng tomoni faqat $t \in (0, +\infty)$ o'zgaruvchining funksiyasidan iboratdir. Demak u nolmas yechimga ega bo'lishi uchun har ikkala kasrlar aynan bir o'zgarmas songa teng bo'lishi kerak. Hisoblashda qulaylik bo'lsishi uchun uni $-\lambda$ deb belgilaymiz:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda. \quad (1.1.5)$$

Tabiiyki (1.1.5) tenglamalar sistemasi aynan nolga teng bo'lmagan yechimga ega bo'lishi lozim bo'lgan quyidagi

ikkita oddiy differensial tenglamalarga ajraladi:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(x) \neq 0$$

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad T(t) \neq 0.$$

(1.1.3) chegaraviy shartlarni qaraymiz:

$$\left. \begin{aligned} u(0,t) = X(0)T(t) = 0 \\ u(\ell,t) = X(\ell)T(t) = 0 \end{aligned} \right\}$$

Shartga ko'ra $T(t) \neq 0$, aks holda $u(x,t) \equiv 0$ bo'lar edi. Shuning uchun yuqoridagi chegaraviy shartlardan

$$X(0) = X(\ell) = 0$$

shartlarni hosil qilamiz. Shunday qilib biz qo'yilgan chegaraviy masalani yechish jarayonida $X(x)$ funksiya uchun Sturmliu vill masalasi deb ataluvchi quyidagi masalaga keldik.

Sturm-Liu vill masalasi va uni yechish.

Ta'rif. λ ning

$$\left. \begin{aligned} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(\ell) = 0 \end{aligned} \right\} \quad (1.1.6)$$

masala nolmas yechimga ega bo'ladigan qiymatiga shu masalaning xos qiymati va unga mos nolmas yechimga esa λ xos qiymatga mos xos funksiya deyiladi. λ xos qiymatni va unga mos xos funksiyani topish masalasiga odatda Sturm-Liu vill masalasi deb yuritiladi.

Ushbu masalaning yechimini topish maqsadida λ ning manfiy, nolga teng va musbat qiymatli hollarini alohida – alohida qaraymiz.

1-hol. Faraz qilaylik $\lambda < 0$ bo'lsin. Bu holda differensial tenglamalar kursidan bizga ma'lumki, (2.1.6) dagi ikkinchi tartibli oddiy differensial tenglamaning umumiy yechimi

$$X(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x} \quad (1.1.7)$$

ko'rinishda bo'ladi. Bunda C_1, C_2 - ixtiyoriy haqiqiy sonlar. Ularni shunday tanlaymizki, (2.1.6) dagi chegaraviy shartlar o'rinli bo'lsin:

$$\left. \begin{aligned} X(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ X(\ell) = C_1 e^{\ell\sqrt{-\lambda}} + C_2 e^{-\ell\sqrt{-\lambda}} = 0 \end{aligned} \right\} \text{yoki}$$

$$\left. \begin{aligned} C_2 = -C_1 \\ C_1(e^{\ell\sqrt{-\lambda}} - e^{-\ell\sqrt{-\lambda}}) = 0 \end{aligned} \right\}.$$

Qaralayotgan holda $\lambda < 0$ va $\ell > 0$ haqiqiy sonlar bo'lganligi uchun $e^{\ell\sqrt{-\lambda}} - e^{-\ell\sqrt{-\lambda}} \neq 0$. Demak ikkinchi tenglamadan $C_1 = 0$ va birinчисidan esa $C_2 = C_1 = 0$ hosil bo'ladi.

Demak (1.1.7) ga asosan $\lambda < 0$ bo'lganda (1.1.6) masala faqat nol yechimga ega bo'lar ekan, ya'ni bu holda Shtuurm-Liuuill masalasi xos qiymat va xos funksiyaga ega emas ekan.

2-hol. Faraz qilaylik $\lambda = 0$ bo'lsin. Bu holda (1.1.6) dagi ikkinchi tartibli oddiy differensial tenglama $X''(x) = 0$ bo'lib, ununig umumiy yechimi

$$X(x) = C_1 x + C_2 \quad (1.1.8)$$

ko'rinishda bo'ladi. Bunda C_1, C_2 - ixtiyoriy haqiqiy sonlar. (2.1.6) dagi chegaraviy shartlardan ularni tanlaymiz:

$$\left. \begin{aligned} X(0) = C_2 = 0 \\ X(\ell) = C_1 \ell + C_2 = 0 \end{aligned} \right\} \text{yoki}$$

$$\left. \begin{aligned} C_2 = 0 \\ C_1 = 0 \end{aligned} \right\}.$$

Demak (1.1.8) ga asosan $\lambda = 0$ holda ham (1.1.6) masala faqat nol yechimga ega bo'lib, Shtuurm-Liuuill masalasi xos qiymat va xos funksiyaga ega bo'lmas ekan.

3-hol. Faraz qilaylik $\lambda > 0$ bo'lsin. Bu holda differensial tenglamalar kursidan bizga ma'lumki, (1.1.6) dagi ikkinchi tartibli oddiy differensial tenglama ikkita qo'shma kompleks xarakteristik ildizlarga ega bo'lib, uning umumiy yechimi

$$X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda} x + C_2 \sin \sqrt{\lambda} x \quad (1.1.9)$$

ko'rinishda bo'ladi. Bunda C_1, C_2 - ixtiyoriy haqiqiy sonlar. Ularni shunday tanlaymizki, (1.1.6) dagi chegaraviy shartlar o'rinli bo'lsin:

$$\left. \begin{aligned} X(0) = C_1 = 0 \\ X(\ell) = C_2 \sin \sqrt{\lambda} \ell = 0 \end{aligned} \right\}.$$

$X(x) \neq 0$ ekanligidan $C_2 \neq 0$ bo'ladi.

Demak bu sistemadan

$$\sin \sqrt{\lambda} \ell = 0$$

ekanligini olamiz. Bu sodda trigonometrik tenglamaning yechimi

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Shunday qilib, (1.1.6) masala faqat

$$\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2, \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{bo'lgan holda}$$

aynan nolga teng bo'lmagan

$$X_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{\ell} x$$

yechimlarga ega bo'lar ekan. Bunda C_n - ixtiyoriy doimiy.

Demak (1.1.6) Shtuurm-Liuuill

masalasi uchun $\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\ell} \right)^2 > 0$ sonlar

xos qiymatlar va

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{\ell} x \quad (1.1.10)$$

funksiyalar esa o'zgarmas ko'paytuvchi aniqligida olingan xos funksiyalar bo'ladi. Bu xos funkiyalar skalyar ko'paytmasi uchun

$$(X_n, X_m) = \int_0^\ell X_n(x) X_m(x) dx = \int_0^\ell \sin \frac{n\pi}{\ell} x \sin \frac{m\pi}{\ell} x dx =$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \int_0^\ell \cos \frac{(n-m)\pi}{\ell} x - \cos \frac{(n+m)\pi}{\ell} x dx \right\} = \begin{cases} \frac{\ell}{2}, & \text{agar } n = m \text{ bo'lsa} \\ 0, & \text{agar } n \neq m \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

tenglik o'rinli.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тиханов А.Н, Самарский А.А. Уравнения математической физики. Наука, 1972.-736с2.
2. Крикова Ю.М. Лекции по уравнениям математикой физики и интегральным уравнениям. – Казань: Казанск. Ун-та, 1970. – 210с.
3. Вуков Э.А., Ефимов А.В., Земсков В.Н. и др. Сборник задач по матиматике для вузов. Методы оптимизации. Уравнения в частых производных. Интегральные уравнения. Наука, 1990-304 с.

NATIONAL HOLIDAYS IN UZBEKISTAN AS A MEANS OF EXPRESSING AN EXAMPLE OF A PROSPEROUS LIFE OF THE PEOPLE

Rustamov Zuxriddin ¹

¹ Uzbek State Institute of Arts and Culture,
«Master of Pop and Public Performance Directing» specificity
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766498>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

National holidays, directing, drama, spiritual and aesthetic needs.

ABSTRACT

This article provides information on the basics of organizing, directing and dramaturgy of public holidays.

O‘ZBEKISTONDA O‘TKAZILADIGAN UMUMXALQ BAYRAMLARI – XALQ FAROVON HAYOTINING NAMUNASINI IFODALASH VOSITASI SIFATIDA

Rustamov Zuxriddin ¹

¹ O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti, “Estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi” mutaxassisligi magistri

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma’qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada umumxalq bayramlarini tashkil etish asoslari, rejissura va dramaturgiyasi haqida ma’lumotlar berilgan.

KALIT SO‘ZLAR

Umuxalq bayramlari, rejissura, dramaturgiya, ma’naviy va estetik ehtiyoj.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, insonlarning ma’naviyatini oshirish, ularga ma’naviy ozuqa berish, yaxshi, farovon turmush sharoitlarini yaxshilash, o‘z yurti, oilasi, kasbini sevish, ularni ilimli, bilimli, ma’rifatli, komil inson qilish va boshqa ezgu maqsadlarga qaratilgan juda ko‘p ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan qator-qator dasturlarning asosiy mohiyati ham ana shunday ulkan maqsadlarga yo‘naltirilgan.

Mamlakatimizda bo‘layotgan katta o‘zgarishlar va muvaffaqiyatlarni bayramlarimiz misolida yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Madaniy tadbirlarning oliy shakllaridan bir bo‘lgan bayramlar yurtimiz chiroyi, go‘zalligi, maftunkorligini jahonga tarannum etmoqda. Ayniqsa, mustaqillikni qo‘lga kiritganimizdan so‘ng bayramlarni o‘tkazish, tashkil etish va boshqarishga bo‘lgan e’tibor va talab kuchaydi. Chunki bayramlar yurtimiz, millatimiz ko‘zagusidir.

“Bayramlar kishilar hayotidagi eng quvonchli, hissiyotli damlar, xushkayfiyat chog‘lar, birdamlik, mehr-oqibat, kelajakka ishonch tuyg‘ularini o‘zida qamrab olgan buyuk bir ijodiy va tashkiliy jarayondir. Bayramlar o‘z-o‘zidan bayram shakliga kelmaydi, uni tashkil etish kerak. Kishilar imkoniyatini hisobga olib, zamon talablaridan kelib chiqib, milliylik, urf-odat, an‘analarga sodiq qolgan holda, mavzu va g‘oya uyg‘unligida tashkil etilgan bayram va tomoshalar yuqori darajada o‘tkazilgan tadbirlardan hisoblanadi. Chunki insonlar bayramlarga madaniy hordiq chiqarish uchun, bo‘sh vaqtini to‘g‘ri tashkil etish uchun, estetik zavqlanish, kayfiyatini ko‘tarish va boshqa ijobiy hislatlarni jo qilish uchun keladi. Bu esa uning ertangi kundagi amalga oshiradigan ijobiy ishlariga qiziqishini yanada orttirishga, o‘z mehnatidan zavq olishiga, mehnat unumdorligiga erishishiga, oilasi, Vatanni sevishtiga, ijtimoiy hayotga munosabatini yaxshilik tomonga o‘zgartirishiga olib keladi.

Bayramlarni tashkil qilinishining asosiy maqsadi ham ana shunga qaratilgan”¹.

Bir haqiqatni aytib o‘tish joizki, bu bayramlar yildan–yilga mazmunan boyitilib o‘tkazilmoqda. Avvallari ommaviy bayramlarni tashkil etilish jihatidan bir-xillikni kuzatish mumkin, degan qarashlar mavjud edi. Hozirgi kunda bayram tadbirlarimiz tashkil etilish jihatidan ham, ijodiy tomonidan ham mazmunan boyitilgan holda tashkil etilayotganligiga barchamiz guvoh bo‘lib turibmiz.

Umumxalq bayramlarini tashkil etishdan asosiy maqsad – milliy va dunyo madaniyatlarining eng yaxshi namunalarini keng targ‘ib qilish va ommalashtirish, o‘z kelayotgan avlodni, zamonaviy yoshlarni ma‘naviy tarbiyalash, millatiga, tarixiga, insoniyatga bo‘lgan hurmatni uyg‘otish va saqlash hisoblanadi. Insonlar bayramlarda shaxs sifatida o‘z insoniy fazilatlarini shakllantira

boshlaydi, yashirin, betakror, individual hususiyatlari, qobiliyatlarini kashf etadi, ularni o‘stiradi va rivojlantirib boradi, jamiyat, hayot bilan muloqotga kirishadi. Murakkab ijtimoiy voqelik sifatida bunday tadbirlarning o‘ziga xosligi shundaki, u insoniyat avlodlarinig mehnati va bilimlarini o‘ziga singdirib oladi, saqlaydi, doimiy boyitib boradi va ularni kelgusi avlodlarga yetkazib beradi.

Mana shunday ulkan ishlarni amalga oshirishda bayramlarni mohirona tashkil etish, ya‘ni uning dramatik asosini yaratish, sahnalashtirish, ya‘ni rejissurasi va ommaga taqdim etish orqali insonlarga ta‘sir qilish – bayram tashkilotchilarining oldida turgan dolzarb masalalaridandir.

«Eortologiya» – (grekcha «eorto» bayram va «logos» o‘rganish) bayramlar to‘g‘risidagi fandir.² Ushbu sohani o‘rganish bo‘yicha Rossiyada I.Snegiryov, I.Saxarov, F.Buslayev, A.Afanasev, Ye.Anichkov kabi olimlar tarix, filologiya va falsafa, K.A.Mardjanov, D.M.Genkin, I.M.Tumanov va boshqalar mutaxassislik nuqtai nazardan izlanganlar. Sharq mutafakkirlari Firdavsiy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Qoshg‘ariy, Alisher Navoiy, Bobur, Ogahiy, Behbudiy, Fitrat kabi olim-ulamolar ham bayramlar va uning tashkil etilishi to‘g‘risida³, bayramlarning ijtimoiy hayotdagi o‘rni va roli haqida turli nuqtai nazar bilan qaraganlar va o‘z fikr va mulohazalarini meros qilib qoldirganlar.

Bayramlarga oid manbalarda O‘zbekiston bayramlarini «Xalqaro qutlug‘ kunlar», «Asosiy (tub) umumxalq bayramlari», «Soha, kasb va boshqa qutlug‘ kunlar» kabi turlarga ajratib ko‘rsatilgan. Asosiy (tub) umumxalq bayramlariga: 1 yanvar – Yangi yil, 8 mart – Xotin-qizlar kuni, 21 mart – Navro‘z bayrami, 9 may – Xotira va qadrlash kuni, 1 sentabr – Mustaqillik kuni, 1 oktabr – O‘qituvchi va

¹ Rustamov.V.K. “Zamonaviy bayramlar rejissurasi muammolari”.T., 2013.,75b.

² Немиро О. Праздничный город. –Л., 1987. 9b.

³ V.Rustamov. Zamonaviy bayramlar rejissurasi muammolari. T., 2013.88b.

murabbiylar kuni, 8 dekabr – Konstitutsiya kuni, diniy bayramlar – Ro‘za hayiti va Qurbon hayitining birinchi kunlari⁴ni sanab o‘tish mumkin.

Yuqorida qayd etib o‘tganimizdek, O‘zbekiston bayramlarga boy mamlakatlardan hisoblanadi. Madaniy-ma‘rifiy ishlar bilan shug‘ullanuvchi mutassadilar, ommaviy bayramlar rejissyorlari uchun yil davomida har oyda bir yoki ikkita bayramni tashkil etishiga to‘g‘ri keladi. Bu degani, repititsiyalarning hisobga oladigan bo‘lsak, deyarli har kuni bayramlarni tashkil etish ishlari bilan band bo‘ladilar.

Yuqorida ko‘rsatilgan bayramlardan tashqari, mamlakatimizda muhim sanalarni nishonlash bo‘yicha ham turli tadbirlar tashkil etilib, tadbir tashkilotchilariga, ayniqsa, rejissyorlarga ehtiyoj seziladi. Quyida mamlakatimizda o‘tkaziladigan muhim sanalarni sanab o‘tishga harakat qilamiz: 1 yanvar – Yangi yil bayrami, Xalqaro tinchlik kuni, 8 yanvar – Prokuratura xodimlari kuni, 14 yanvar – Vatan himoyachilari kuni, 19 yanvar – Mahmudxo‘ja Behbudiy tug‘ilgan kun (1875), 9 fevral – Alisher Navoiy tug‘ilgan kun (1441), 14 fevral – Zahiriddin Muhammad Bobur tug‘ilgan kun (1483), 1 mart – O‘zbekiston xalq shoiri Zulfiya tug‘ilgan kun (1915), 2 mart – O‘zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ga a‘zo bo‘lgan kun, 22 mart – Mirzo Ulug‘bek tug‘ilgan kun, 22 mart – Xalqaro obi – hayot kuni. 27 mart – Xalqaro teatr kuni, 1 aprel – Kulgi va hazil kuni, 7 aprel – Jahon salomatlik kuni, 12 aprel – Jahon aviatsiya va kosmonavtikasi kuni, 18 may – Xalqaro muzeylar kuni, 31 may – Xalqaro kashandalikka qarshi kurash kuni, 1 iyun – Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni, 31 avgust – O‘zbekistonda qatag‘on qurbonlarini yod etish kuni (2001), 27 sentabr – Xalqaro sayyohlik kuni, 18 oktabr – Samarqand shahri kuni, 25 oktabr – O‘zbekiston

Respublikasi Ichki ishlar idoralari xodimlari kuni, 1 dekabr – Jahon SPID (OITS)ga qarshi kurashish kuni, 3 dekabr – Xalqaro nogironlar kuni, 10 dekabr – O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi qabul qilingan kun va boshqa muhim sanalar shular jumlasidandir. Yuqorida qayd etilgan tadbirlar buyuk O‘zbekiston davlatining bayramlar mamlakati ekanligidan dalolat berib turibdi.

Umumxalq bayramlari degan tushunchaning mazmunida xalq, ommaning faol ishtiroki nazarda tutiladi. Respublika miqiyosida o‘tkazilib kelinayotgan “Navro‘z”, “Mustaqillik”, “Xotira va qadrlash kuni”, turli sport bayramlari, yubiley tantanalari, Xalqaro festivallarning ochilish va yopilish tantanalari va h.k.larni tashkil etishda tadbir tashkilotchisi-rejissyordan juda katta kuch, bilim va mahorat talab etiladi.

Tadbirlarni tashkil etishdagi eng qiyin jarayon uni yagona mavzu chizig‘iga yo‘naltirishdir. Shu mavzuga mos manbalar izlash, sahna, ya‘ni, tadbir o‘tadigan joyni jihozlash, ishtirokchilarni to‘plash, vazifalarni tushuntirish va repetitsiyani boshlashdan oldin ssenariy rejissyorning qo‘lida bo‘lishi shart.

Ssenariyning badiiy jihatdan mukammalligi, uning originalligiga erishish – o‘tkaziladigan bayram tadbirlarining yuqori saviyada o‘tishiga kafolatdir. Rejissyor va ssenaristning izlanuvchanligi tadbir yoki tomoshaning yuqori saviyada o‘tishini ta‘minlaydi.

Respublika miqiyosida o‘tkazilayotgan tadbirlar dramaturgiyasini yaratish va sahnalashtirishda yurtimizning mashhur dramaturglari, yozuvchilari, rejissyorlar va shu soha bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar ishtirok etadilar. Ular yurtimizda bo‘layotgan chuqur o‘zgarishlarni, O‘zbekiston kelajagi buyuk ekanligiga ishonish, Vatanni sevish, o‘z ishiga, Vataniga, oilasiga mehr-oqibatli bo‘lish, mamlakatning rivojlanishida yoshlarning o‘rnini belgilash, qariyalarga hurmat-e‘tiborda bo‘lish

⁴ Shodiyev B.A. Maydon tomoshalari dramaturgiyasi va rejissurasi muammolari. -T., 2007.

kabi xususiyatlarni turli badiiy vositalar orqali namoyon etadilar. Ular sahnalashtirgan bayram va tomoshalari orqali O'zbekiston timsolini ko'klarga ko'tarib, uning ravnaqiga katta hissa qo'shganlar. Ammo, juda ko'p joylarda o'tkaziladigan bayram tomoshalarida bunday emas. Chekka tumanlarda bu ishlarni madaniyat muassasalari xodimlari o'zlari bajaradilar.

Tadbirlar dramaturgiyasini yaratishda quyidagi muammolarga duch kelish mumkin:

1. Badiiy jihatdan mukammal ssenariy yaratish uchun mutaxassislar yetishmasligi;

2. Ssenaristlarning tadbir uchun yetarlicha ma'lumotlardan, manbalardan foydalana olmasliklari;

3. Ssenariy yaratishda xujjatlar va faktlarni badiiylashtirish usullarini bilmasliklari;

4. Joylarda o'tkaziladigan tadbirlarda ssenariy yaratish jarayonlariga jiddiy munosabatda bo'lmasliklari o'tkaziladigan tadbirlarning saviyasini tushurib yuborishga, tadbirning muvaffaqiyatli chiqmasligiga olib keladi.

Juda ko'p holatlarda bayram tomoshalari ssenariy yozilmasdan, improvizatsiyaga asoslangan holda o'tib ketadi. Ba'zida bunday tadbirlar muvaffaqiyatli chiqib qolishlari ham mumkin. Ammo, bu noto'g'ri yondoshuv hisoblanadi. Avvalo ssenariyni to'liq yaratib, shunga mos hatti-hatti harakatlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir⁵.

Umumxalq bayramlari va xalq sayillarini tashkil etish rejissurasida ham o'ziga xos ijodiy va tashkiliy jihatlardan kamchilik va muammolarni kuzatish mumkin. Juda ko'p holatlarda, ayniqsa Respublika miqiyosida o'tkazilayotgan bayramlar nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, repititsiyalarni tashkil etishda katta muammolarga duch kelinmoqda. 100 dan ortiq ishtirokchilar uzoq muddat (masalan 1oy)

bitta sahna ko'rinishini tayyorlash uchun tinimsiz mehnat qiladilar. Ammo bu qaysidir bir rahbarga yoqmay qoladi va u dasturdan olib tashlanadi. Undan tashqari, juda ko'p holatlarda hammani repititsiyaga chaqirib qo'yib, ijodiy guruh uzoq vaqt maslahatlashib (albatta ijodiy tortishuv bo'lishi kerak), ishtirokchilarni kutdirib qo'yishlari ham tadbir qatnashchilarini "sovutib qo'yishi" mumkin.

Bunday tadbirlar o'zining "bir marta"gina tashkil etilishi bilan boshqa tadbirlardan farqlanib turadi. Birinchidan, bayram kuniga to'g'ri kelishi (aytaylik, 8-Mart Xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tadbir faqat 8-Mart kuni yoki unga qadar o'tkazilishi kerak) sabab bo'lsa, ikkinchida juda ko'p sonli tadbir ishtirokchilarini yig'ish, to'plash bilan bog'liq muammolar borki, bunda bitta rejissyorning vakolati kamlik qiladi.

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, bayram tomoshalari insoniyat yaratgan eng yaxshi progressiv xalq an'alarini saqlaydi, rivojlantiradi, targ'ib qiladi. U ommani faqat madaniyat namunalaridan bahramand bo'lishga sharoit yaratibgina qolmay, uning madaniy qiyofasi, xulq-atvori, odobi va axloqining shakllanishiga turtki bo'ladi.

⁵B.Sayfullayev, V.Rustamov. Madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati. Toshkent, 2016, 54b.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.B.Sayfullayev, V.Rustamov. Madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati. Toshkent, 2016, 54b.
- 2.O.Nemiro. Prazdnichniy gorod. –L., 1987. 9b.
- 3.V.Rustamov. Zamonaviy bayramlar rejissurasi muammolari. T., 2013.88b.
- 4.B.Shodiyev. Maydon tomoshalari dramaturgiyasi va rejissurasi muammolari.. -T., 2007.

COMPARATIVE - TYPOLOGICAL STUDY OF PHONOSTILISM OF RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES

Xolmuminova Yulduz Raxmatovna ¹

¹ Gulistan State University, master

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766505>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Phonostyleme,
phonovariant, pronunciation
variant, phono-stylistic
means, change in the
phonemic composition of a
word, concept, concept
representative, cognitive
attribute, linguistic behavior,
linguocultural
communication environment,
cultural code.
phonostylistics, stylistic
coloring, pronunciation
style.

ABSTRACT

Comparative typological study of phono-stylistics based on the consideration of structural-linguistic, linguistic-stylistic, cognitive-semantic and linguoculturological properties of phonovariants of words.

СОПОСТАВИТЕЛЬНО - ТИПОЛОГИЧЕСКО ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНОСТИЛИСТИКИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Холмунинова Юлдуз Рахматовна ¹

¹ Гулистанский Государственный Университет, магистрант

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.
Утверждено: 5 мая 2021 г.
Опубликовано: 10 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Фоностилема, фоновариант,
произносительный вариант,
фоностилистическое
средство, изменение
фонемного состава слова,
концепт, репрезентант
концепта, когнитивный
признак, языковое
поведение,
лингвокультурная среда
общения, культурный код.

АННОТАЦИЯ

Сопоставительно-типологическое исследование фоностилистики на основе учета структурно-языковых, лингвостилистических, когнитивно-семантических и лингвокультурологических свойств фоновариантов слов.

фоностилистика,
стилистика
окраска, стиль
произношения.

Разговорных вариантов произношения в ответах узбекоязычных информантов прозвучало больше, чем в ответах русскоязычных информантов. Преобладание разговорных форм в узбекской речи, по всей видимости, прежде всего, обусловлено действием диалектов узбекского языка. Носители же русского языка в Республике Узбекистан говорят, как правило, на литературном русском языке, что объясняется отсутствием диалектов русского языка на территории Республики Узбекистан. По отношению к речи русскоговорящего населения Республики Узбекистан следует отметить и следующее обстоятельство. “Каждый язык отражает культурные реалии того социума, где язык функционирует, и при этом адекватно обслуживает его культуру” 12. Социум(ы) русскоязычного населения Республики Узбекистан отличается от социума(ов) соответствующего населения в Российской Федерации во многих отношениях, в т.ч. в плане национально-культурного наследия, менталитета и языка. Русский язык, как известно, распространялся в отличие от других языков (например, в отличие от английского и испанского языков) в своей литературной форме. В такой же форме он был распространен и на территории Средней Азии, в частности Узбекистана. Молодежь, выросшая и воспитанная в условиях Узбекистана и не имеющая, как в прежние времена, широких и частых возможностей устного общения, контакта с россиянами, унаследовала, в основном, региональные произносительные традиции языка. Поэтому, если произвести аналогичное лингвокультурологическое

исследование в самой России и сравнить его данные с данными исследования на материале регионально обусловленного языка, то вполне возможно получение неодинаковых результатов. Об этом свидетельствует и то, что большинству русскоязычных информантов молодого возраста (и не только молодого) не знакомы такие зафиксированные в словарях современного русского языка варианты произношения слов, как журавель, сором, ужась.

То же самое, по всей видимости, можно установить, сравнивая владение фоностилистикой уровнем узбекского языка узбекоговорящим населением, проживающим на территории Узбекистана и за его пределами. Низкочастотность книжных и стилистически возвышенных фоновариантов исконно узбекских слов в ЁТИЛ-1981 обуславливается строгостью оформления речи в данных фонетических стилях, не допускающих колебаний в произношении. Кроме того, в современном узбекском литературном языке сфера использования фоновариантов слов данной стилистической маркировки намного уже сферы использования вариантов слов другого (например, разговорного) стилистического типа. Количество поэтических фоновариантов слов исконно узбекского и иноязычного происхождения в ЁТИЛ-1981 равно – 0,5%:0,5%. Поэтические фоноварианты иноязычных слов представляют собой заимствования из арабского и персидско-таджикских языков – языков, господствовавших в узбекской литературе прошлых столетий. Среди разговорных фоновариантов слов в ЁТИЛ-

1981 господствуют фоноварианты исконно узбекских слов.

Они составляют 23,3% от общего количества всех фоновариантов слов, в то время как разговорные фоноварианты заимствованных слов составляют 10,6%. В современном узбекском языке активизация иноязычных слов наблюдается именно в данной сфере речевой деятельности человека, в процессе которой слова иноязычного происхождения оформляются по законам разговорного стиля. Среди устарелых произносительных пар в ЎТИЛ-1981 преобладают фоноварианты заимствованных слов – 42 фоноварианта иноязычных слов (3,6%) на 28 фоновариантов исконно узбекских слов (2,4%). Приоритетное большинство устарелых фоновариантов заимствованных слов говорит о том, что из сферы употребления языком зачастую вытесняются формы произношения чужеродных элементов. Количество малоупотребительных фоновариантов слов исконно узбекского произношения (1,5% – 18 произносительных пар) больше количества малоупотребительных фоновариантов заимствованных слов (0,5% – 6 произносительных пар), поскольку язык заимствует слова из другого языка в силу потребности в них в целях их непосредственного употребления.

Всего фоноварианты исконно узбекских слов в ЎТИЛ-1981 составляют 64%, а фоноварианты заимствованных слов – 36%. Анализ стилистически нейтральных и стилистически окрашенных фоновариантов слов исконно русского и исконно узбекского происхождения, зафиксированных в словарях современного русского и узбекского литературных языков, показывает:

1) в основном фоностилистические средства, способствующие образованию фоновариантов слов и выражению их стилистической окраски, в исследуемых языках идентичны;

2) в обоих языках в области фоновариантов слов исконно русского и исконно узбекского происхождения фоностилистической значимостью обладают альтернатива гласных и согласных, вставка или выкидка, метатеза, элизия, а также изменение слогового состава слова;

3) при этом, следует особо отметить, образованные посредством этих фоностилистических средств фоноварианты слов исконно русского и исконно узбекского происхождения характеризуются высокочастотностью в области стилистически нейтральных, разговорных и устарелых фоновариантов слов.

«Принципы стилистической оценки фоновариантов слов в словарях русского и узбекского языков» исследуется стилистическая окраска языковых единиц, которая меняется вслед за социальными, экономическими, политическими, лингвистическими и другими преобразованиями современной эпохи, предписывающими носителям языка новые общественно-языковые навыки, требования, нормы. Эти навыки ведут к преобразованиям в области речевого употребления языковых единиц. При этом всякое стилистическое новшество в сфере речевого употребления базируется на системно-языковых отношениях. Это положение распространяется и на стилистическую природу функционирования фоновариантов слов, словосочетаний, предложений, которая определяется на основе их рекуррентности (повторяемости) в той

или иной функционально-стилистической разновидности речи.

Несмотря на то, что стилистический комментарий фоновариантов слов в словарях опирается на общие лексикографические принципы, тем не менее в них отмечаются расхождения в использовании помет. Суть и содержание стилистической пометы, принятой в каждом из словарей в отдельности, могут отличаться от сути и содержания той же пометы в другом словаре (словарях). В соответствии с этим в разных словарях система стилистических помет классифицируется по-разному. Разногласия в подаче стилистических помет в словарях и современного

русского, и современного узбекского литературных языков отражают, в основном, эволюционные преобразования в области функционирования слов и их фонетических вариантов или же обуславливаются целями и задачами словарей.

Определение основных тенденций развития и функционирования языка с целью более точного прогнозирования его эволюции может способствовать адекватной подаче функционально-стилистической или другой словарной пометы лексическим единицам и их вариантам в словарях.

Литературы:

1. Абдуазизов А. Ўзбек тилининг фонологияси ва морфонологияси. Т.: ЎЗМУ, 2010. 169 б.
2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Изд-во ИКАР, 2009. 448с.
3. Асилова Г.А. Практикум по русскому языку: Учебное пособие. Т., 2014. 166 с.
4. Асилова Г.А. Русский язык: Учебник. Т.: Изд-во Нац.общ.филологов Узб -на, 2008. 240 с.
5. Asilova G., Qudriddinova N. O.,zbek tili: O.,quv qo.,llanma. Т.: Yosh kuch, 2018. 210 b.
6. Образовательный сайт - <http://www.bbclearningenglish.com>.
7. Сапарова К.О. О стилистических признаках произносительных вариантов языковых единиц // Преподавание языка и литературы: Научно-методический журнал.- Ташкент, 2003.- № 6.-С. 34-38.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASES OF OVERCOMING SPEECH DEFECTS

Umurzaqova Nodira Ma'murjonovna ¹

¹ Practitioner psychologist of secondary school No. 11 of Chartak district of
Namangan region

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766507>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Speech, pedagogical
technology, Illiteracy,
correction, Communication,
speech therapist,
psychologist, pronunciation,
speech pathologist.

ABSTRACT

One of the most important characteristics of a person is his ability to speak. The idea expressed through fluent speech is understandable and pleasant. Speech is one of the most complex higher mental functions of man. Speech is carried out through a complex system of organs, in which the activity of the brain plays a key role, speech is a separate and high-level form of communication unique to man, in the process of speech people exchange ideas and interact with each other. .

NUTQ KAMCHILIKLARINI BARTARAF ETISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI

Umurzaqova Nodira Ma'murjonovna ¹

¹ Namangan viloyati Chortoq tuman 11 –sonli umumiy o'rtta talim maktabi amalyotchi psixologi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma'qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Nutq, pedagogic texnologiya,
Savodsizlik,
koreksiya, Muloqot, lagoped
,psixolog ,talaffuz, defektolog.

ANNOTATSIYA

Insonning eng muxim xususiyatlaridan biri uning so'zlash qobiliyatidir. Ravon nutq orqali ifodalangan fikr tushunarli va yoqimlidir. Nutq insonning murakkab oliy psixik funksiyalaridan biridir. Nutq harakatlari murakkab a'zolar tizimi orkali amalga oshiriladiki, bunda bosh miya faoliyati asosiy rol o'ynaydi, nutq fakat inson uchun xos bo'lgan alohida va yuqori darajadagi aloqa shaklidir, nutqiy aloqa jarayonida kishilar fikr almashadilar va bir – birlariga ta'sir etadilar.

Mamlakatimizda fan-texnika yuksak sur'at bilan rivojlanib borayotgan bir paytda yosh avlod zimmasidagi mas'uliyat ham ortmoqda. Ularga berilishi lozim bo'lgan bilimning hajmi va bu bilimlarni beruvchi kadrlarga ham yil sayin mas'uliyatlar oshmoqda. Respublikamizda ta'lim tizimini isloh etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bir qancha bo'lib, ular yosh avlodning jamiyat

rivojiga hissa qo'shishga xizmat qiladi. Yosh avlodga kichik yoshidan boshlab to'g'ri ta'lim-tarbiya berish, bu yurtimizning gullab-yashnashiga hissa qo'shadi. Ta'lim tizimiga aholini barcha qatlamlarini qamrab olish kerak. Shu o'rinda maktabda ta'lim olayotgan nutqida kamchiligi bor bolalarni ham ta'limga qamrab olgan holda ta'lim tizimini yo'lga qo'yish zarur. Nutq

kamchiliklarining kelib chiqishi sabablarini oilada har bir ota-ona, maktabgacha tarbiya muassasalarida tarbiyachilar, maktabda esa o'qituvchilar bilishlari zarur. Chunki nutq kishilarning til vositasi orqali aloqa jarayonining tarixan tarkib topgan formasidir. Shuningdek, nutq rang-barang ifodali tovushlarning majmuasidan iborat. Bu tovushlar oliy nerv sistemasining signallari vositasida nutq organlarining turlicha shakllanishi yoki harakati natijasida paydo bo'ladi. Shuning uchun nutq tovushlarini vujudga keltiruvchi manbalarini organlar fiziologiyasini, ularning faoliyatini o'rganish talaffuzdagi nuqsonlarning kelib chiqish sababini aniqlash, to'g'ri va ravon talaffuzni ta'minlovchi omillardan biridir. Nutq buzilishlari quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- 1) so'zlovchining yoshiga nomuvofiqlik xususiyati;
- 2) shevachilik, nutqiy savodsizlik, til bilmaslikning ifodasi bo'lmagan xususiyatlar;
- 3) nutqning psixofiziologik mexanizmlaridagi chetlashish bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlar;
- 4) o'z-o'zidan yo'qolmaydigan, balki mustahkamlanadigan barqaror xususiyatlar;
- 5) nutq buzilishining xarakteriga bog'liq holda mustahkamlanadigan barqaror xususiyatlar;
- 6) bolaning keyingi psixik rivojlanishiga tez-tez salbiy ta'sir o'tkazadigan xususiyatlar.

Bunday nutq buzilishlarini pedagog va psixologlar qanday tartibda qay bir xolatlar orqali yuzaga kelishini anglagan va bilgan holda o'z faoliyatlarini olib borishlari kerak. Bu esa psixolog uchun o'z faoliyati davrida nutqning yoshga bog'liq xususiyatlaridan, uning bolalarda va kattalarda vaqtinchalik buzilishidan; nutqning territorial dialektli va sotsial-madaniy omillari bilan bog'liq xususiyatlaridan farqlash imkoniyat yaratadi.

Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida anomal bolalarga tibbiy yordam ko'rsatadigan

maxsus psixonevrologiya sanatoriylari, stasionarlar bor, poliklinikalarda surdologik, logopedik kabinetlarda mutaxassis-defektologlar tibbiy xodimlar bilan hamkorlikda tegishli ishlarni olib bormoqdalar. Davlatimiz bunday bollarni ham ta'lim tarbiya olishlari uchun xalq maorifi ministrligi qoshida maktabgacha yoshdagi bolalarga mo'ljallab, nutqiy bog'chalar yoki bolalar bog'chalari qoshida nutqiy guruhlar tashkil etilgan. Bu turdagi maxsus bog'chalarning asosiy vazifasi nutq kamchiliklarini iloji boricha barvaqt aniqlab bularni bartaraf etish va shu yo'l bilan og'ir nutq nuqsonlarining odini olish, ikkilamchi asoratni bartaraf etishdir. Maktab yoshidagi logopet, ya'ni nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar uchun ommaviy umumiy ta'lim maktablarida logopedik punktlar tashkil etilgan.

Bunday punktlarda bolalar tekshiruvlardan o'tkazilib Tekshirishlar natijalari logopedik xulosalarda yakunlanadi. Logopedik xulosalar asosida bola bilan olib borilishi kerak bo'lgan chora –tadbirlar, reja tuziladi.

Nutqida nuqsoni bor bolalar bilan olib boriladigan ta'lim tarbiya jarayonida bolalar quyidagi bilim, ko'nikma, malakalar bilan qurollantiriladi:

- Bolalarni nutq kamchiliklarini bartaraf etish va shu bilan birga idrok, xotira, tafakkur, tasavvur kabi bilish qobiliyatlarini rivojlantirish;

- Korreksion – pedagogik ish faoliyatini psixolog va pedagog tomonidan to'g'ri yo'lga qo'yish;

- Bu jarayonda qo'llaniladigan ish metod va usullarini тугри танлаш va analiz, sintez, taqqoslash, umumlmshtirish, konkretlashtirish kabi aqliy operatsiyalardan foydalanish;

-Bolalarning individual va psixik xususiyatlarini hisobga olgan holda nutq

o`stirishga qaratilgan maxsus usullardan foydalanish va ularni hayotga moslashtirish;

Bolaning nutqi kattalar nutqi asosida rivojlanib boradi. Nutqning to`g`ri shakllanishi bola atrofdagi insonlar va jamoa atrofdagilar nutqiga, nutqiy tajribaga, to`g`ri nutq muhiti va ta`lim-tarbiyaga bog`liq.

Nutq tug`ma qobiliyat emas, balki hayot davomida bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishi bilan parallel ravishda shakllanib boradi.

Bu esa nutqning rivojlanishi jarayonidagi u yoki bu kamchiliklarni o`z vaqtida bilish va aniqlash uchun kerak bo`ladi.

Bizga ma`lumki, juda ko`p mashqlar sayr paytida uyushtiriladi. Masalan, sayr paytida bir bola eshak minib guruh bolalari yonidan o`tib qoladi.

Bolalardan biri havas bilan qaraydi va o`z hayratini quyidagicha ifodalaydi: -"Vuy, ana u bola eshakda uchayapti".

Murabbiy tuzatadi:

eshakda uchilmaydi, eshakka miniladi.

So`ng bolalardan so`raydi: yana nimaga miniladi?

- velosipedga miniladi;
- poezdga miniladi;
- otga miniladi;
- samolyotga miniladi;

Boshqa bir bola tuzatadi: poezdga chiqiladi, samolyotda uchiladi. Bolalar sayr paytida baland binolar oldidan o`tishlari mumkin. Shunda quruvchilik kasbi, qurilishda ishlatiladigan g`isht, ganch, qum, ohak va boshqa qurilish materiallari, quruvchilik kasbi -ganchkorlik, g`isht teruvchi, suvoqchi; binolarning balandligi, go`zalligi va hokazolar hakida jumlar tuzadilar,

Gulzorlar, borlarga sayohatlar davomida tarbiyachi samolyotlar, poezdpar, gullar, favvoralar hak,ida suhbatlar uyushtirishi mumkin. Suhbatlarda predmetlarning rangi, tusi, soni, katta-kichikligi, turi, o`xshash va

farqli tomonlari haqida ham mashq qilib boriladi.

"Nima shirin?", "nima uchadi?", "tushirib qoldirilgan so`zlarni toping", "men boshlayman, siz davom ettiring" kabi mashqlar ham grammatik jihatdan jumalarni to`g`ri tuzishga yo`llaydi"Ovchilar va quyonlar", "Oqsoq bo`ri va qo`ylar", "Nimaning pati?" kabi o`yinlardagi savol-javoblar ham bolalarning dialogik nutqini rivojlantiradi. Tarbiyachi bolalarga "nimaning pati?" deb savol beradi. Bolalar javob beradilar:

- o`rdakniki,
- qarg`aniki,
- burgutniki

Qushning nomini takror aytgan bola biror shartni bajaradi: o`yinga tushadi, she`r aytadi yoki qo`shiq kuylaydi

Maktabgacha yoshdagi bolalarga muayyan mavzular bo`yicha ertaklar. rasmlar asosida hikoya tuzish topshirig`i ham berilishi mumkin. Bundaytopshiriq ustida ishlash orqali ularda mustakillik, ijodiy faollik rivojlantiriladi. "Bizning oila", "Bahor fasli", "yoz - ugar soz", "qaldirg`ochlar uchib keldi", "qo`g`irchoq teatrida", "qish", "kor", "qorboboning sovg`asi", "qushlar bizning do`stimiz", "Mening to`tilarim", "Hayvonot bogida", "Ertaklar mamlakatida", "Sirkda", "qo`g`irchoqlarim -ovunchoqlarim", "Uch ayiq", "quyonlar", "qovoqpolvon" va boshqa mavzularda hikoya tuzishni tavsiya etish bolalarni nihoyatda qiziqtiradi.

Har qanday jamiyatda kelajak vorislari bo`lmish farzandlarni mas`ulayatni his etadigan, ularni davlat taraqqiyoti va gullab-yashnashiga salmoqli ulush qo`shadigan munosib fuqarolar bo`lib etishishlariga katta umid bilan qaraladi. Bola tarbiyasi dastlab oilada o`z ota-onasining bag`rida jismonan, aqlan va ma`nan shakllanib boradi. Farzandlar tarbiyasi ko`p jihatdan oiladagi muhitga, atrofdagi

kattalarning bolani tarbiyalashga boʻlgan munosabatiga bogʻliqligi, ota-onaning jamiyat oldida masʼul ekanligi, davlatimizning qator qonun va qarorlarida qayd etilgan. Nutqida

nuqsni bor bolalar bilan ham oʻz vaqtida ota onalar va hamkor tashkilotlar bilan toʻgʻri tashkillashtirilgan taʼlim – tarbiya ishlari bolalar rivojlanishiga oʻz taʼsirini koʻrsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. “Barkamol avlod Oʻzbekiston taraqqiyotining poydevori”. Toshkent. 1998.
2. Mustaqil Oʻzbekistonning yosh avlodni tarbiyalashda mahalla, maktab va oila hamkorligi konsepsiyasi. Toshkent. Oʻqituvchi. 1994.
3. Apeeveva L.A. «Metodicheskie rekomendatsii i pourochnye razrabotki po obucheniyu, chteniyu i razvitiyu rechi detey doshkolnogo vozrasta». Toshkent, 2000 g.
4. «Defektologicheskiy slovar».- M. Vlad.2001 g.
5. Zayseva G.L. «Jestovaya rech». «Daktilologiya». M., 2000 g.
6. «Новые подходы i puti obucheniya, vospitaniya, korreksii i integratsii detey s problemami v razvitiyu». - Bishkek, 1998 g.
7. Rechiskaya «Doshkolnaya surdopedagogika». M., 2001 g. Ye.G.

“CONTENT OF FORMATION OF MENTAL EDUCATION IN STUDENTS”

Nishonova Munira Yakubjonovna ¹

¹ Chust, School №37, practicing psychologist

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766515>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Socio-ideological, spiritual-moral, worldview, social relations.

ABSTRACT

In this article, the content of the formation of mental education in schoolchildren, the establishment of a consistent, systematic, continuous and purposeful education in the individual worldview, its active participation in the process of social relations in different directions and content, as well as selfeducation.

“O’QUVCHILARDA AQLIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI”

Nishonova Munira Yakubjonovna ¹

¹ Chust tuman XTBga qarashli 37-maktab amaliyotchi psixologi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021

Ma’qullandi: 5-May 2021

Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO’ZLAR

ijtimoiy-g’oyaviy, ma’naviy-axloqiy, dunyoqarash, ijtimoiy munosabatlar.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktab o’quvchilarida aqliy tarbiyani shakllantirishning mazmuni, shaxsda dunyoqarash izchil, tizimli, uzluksiz hamda maqsadga muvofiq tashkil etilayotgan ta’lim-tarbiyaning yo’lga qo’yilishi, uning turli yo’nalish va mazmundagi ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etishi, shuningdek, o’z-o’zini tarbiyalab borishi haqida so’z boradi.

Dunyoqarash tabiat, ijtimoiy jamiyat, tafakkur hamda shaxs faoliyati mazmunining rivojlanib borishini belgilab beruvchi dialektik qarashlar va e’tiqodlar tizimidir. Mazkur tizim doirasida ijtimoiy-g’oyaviy, falsafiy, iqtisodiy, tabiiy-ilmiy, ma’naviy-axloqiy, estetik, huquqiy va ekologik bilimlar negizida shakllangan e’tiqodlar asosiy tarkibiy unsurlar sifatida namoyon bo’ladi. Muayyan dunyoqarashga ega bo’lish shaxsda atrof-muhit, ijtimoiy munosabatlar, mehnat faoliyati va ishlab chiqarish jarayoni, sub’ektlarga nisbatan

ma’lum munosabatning qaror topishi, shuningdek, shaxs tomonidan zimmasidagi ijtimoiy burchlarini to’laqonli anglash va ularni bajarishga nisbatan mas’uliyat tuyg’usiga ega bo’lishi uchun zamin yaratadi. Shaxsda dunyoqarash izchil, tizimli, uzluksiz hamda maqsadga muvofiq tashkil etilayotgan ta’lim-tarbiyaning yo’lga qo’yilishi, uning turli yo’nalish va mazmundagi ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etishi, shuningdek, o’z-o’zini tarbiyalab borishi natijasida shakllanadi. Yosh avlod dunyoqarashining

shakllanishida ta'lim muassasalarida o'qitilishi yo'lga qo'yilgan tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlar asoslarining ular tomonidan puxta o'zlashtirilishi muhim o'rin tutadi.

Shaxsning ma'naviy-axloqiy qiyofasi, hayotiy yondoshuvlari, uning uchun ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlar hamda axloqiy tamoyillar mohiyati u ega bo'lgan dunyoqarash mazmunini ifodalaydi. O'z navbatida dunyoqarashning boyib borishi shaxsning shaxsiy sifat va fazilatlarining toborabarqarorlashuvini ta'minlaydi. O'z mazmunida ezgu g'oyalarni ifoda etgan dunyoqarash shaxs qiyofasida namoyon bo'layotgan ijobiy fazilatlarining boyib borishiga yordam beradi. Dunyoqarash o'z mohiyatiga ko'ra, ilmiy (muayyan falsafiy tizimga ega) va oddiy (muayyan falsafiy tizimga ega bo'lmagan) dunyoqarash tarzida farqlanadi. Ilmiy dunyoqarash asosida uzluksiz, izchil ravishda mavjud fanlar asoslarini puxta o'zlashtirib borish, ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etish natijasida barqarorlik kasb etgan g'oyalar yotadi.

Shaxs dunyoqarashini shakllantirish uzoq muddatli, dinamik xususiyatga ega murakkab jarayon sanaladi. Aqliy tarbiya va ilmiy dunyoqarashning asosiy belgilari va mohiyati. Shaxs dunyoqarashining shakllanishida aqliy tarbiya muhim o'rin tutadi. *Aqliy tarbiya* shaxsga tabiat va jamiyat taraqqiyoti to'g'risidagi bilimlarni berish, uning aqliy (bilish) qobiliyati, tafakkurini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat bo'lib, uni samarali yo'lga qo'yish asosida dunyoqarash shakllanadi.

Bugungi kunda, O'zbekiston Respublikasida yoshlarga aqliy tarbiyani berishga alohida e'tibor qaratilmolqda. 1997 yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash

milliy dasturi» mazmunida ham yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlarni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligiga urg'u beriladi. Yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadr bo'lib yetishish mavjud ilmiy, shuningdek, kasbiy bilimlarni puxta egallash demakdir.

Binobarin, chuqur bilimlarga ega bo'lish tabiiy hamda ijtimoiy jarayonlarning mohiyatini anglash, ularning ijobiy va salbiy jihatlarni ko'ra va baholay olishga imkon beradi. Aqliy tarbiya o'quvchilarni ilm-fan, texnika, texnologiya hamda ishlab chiqarish sohalarida qo'lga kiritilayotgan yutuqlar bilan tanishtirish, ularda ijodiy, erkin, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini hosil qilishga zamin yaratadi. *Aqliy tarbiya jarayonida quyidagi vazifalar hal etiladi:*

1. Tarbiyalanuvchilarga ilmiy bilimlarni berish. Ularda ilmiy bilimlarni o'zlashtirishga nisbatan ongli munosabatni qaror toptirish.
2. Mavjud bilimlardan amaliyotda foydalanish ko'nikma va malakalarini tarkib toptirish.
3. Bilimlarini doimiy ravishda boyitib borishga intilish tuyg'usini shakllantirish.
4. Bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradigan psixologik qobiliyatlar (nutq, diqqat, xotira, tafakkur, ijodiy xayol) va xususiyatlar (aniq maqsadga intilish, qiziquvchanlik, kuzatuvchanlik, mustaqil fikrlash, ijodiy tafakkur yuritish, o'z fikrini asoslash, mavjud ma'lumotlarni umumlashtirish, guruhlashtirish, mantiqiy xulosalar chiqarish va hokozolar)ni rivojlantirish.

Aqliy ta'lim va tarbiya birligi asosida shaxsda tafakkur (ijtimoiy voqea hodisalarning ongda to'laqonli aks etishi, inson aqliy faoliyatining yuksak shakli) rivojlanadi.

Manbalarning ko'rsatishicha, aqliy tafakkurning mavjud darajasini

belgilash bir qadar murakkab bo'lib, quyidagi belgilarga ko'ra aniqlanishi mumkin:

1. Ilmiy bilimlar tizimining mavjudligi.

2. Mavjud ilmiy bilimlarni o'zlashtirib olish jarayoni.

3. Fikrlash ko'nikmasiga egalik.

4. Bilimlarni egallashga bo'lgan qiziqish hamda ehtiyojning yuzaga kelganligi.

Aqliy tafakkur uzoq muddat hamda tinimsiz izlanish natijasida yuzaga keladi. Uning shakllanishida ilmiy qarash va e'tiqod o'ziga xos o'rin tutadi. *Ilmiy qarash (yunoncha «idea»- g'oya, tasavvur, tushunchalar yig'indisi)* -muayyan hodisa, jarayonning mohiyatini yorituvchi, ilmiy jihatdan asoslangan fikr, g'oya bo'lib, u shaxs tomonidan mavjud ilmiy bilimlar tizimi puxta o'zlashtirilganda, bilimlarni bir-biri bilan taqqoslash, solishtirish, predmet, hodisa yoki jarayon mohiyatini tahlil qilish natijasida yuzaga keladi. O'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish, ixtirochilik ko'nikmalarini shakllantirish ular tomonidan ilmiy izlanishlarni olib borish va ma'lum ilmiy qarashlarni ilgari surilishiga zamin yaratadi.

Aqliy tarbiyani samarali tashkil etish shaxsda ilmiy tafakkurning yuzaga kelishini ta'minlaydi. *Ilmiy tafakkur* – inson aqliy faoliyatining yuksak shakli sanalib, ijtimoiy voqea-hodisalar, jarayonlarga nisbatan ilmiy yondashuvni anglatadi.

E'tiqod dunyoqarash negizida aks etuvchi ijtimoiy- falsafiy, tabiiy, iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy-axloqiy, estetik hamda ekologik bilimlarning takomillashgan ko'rinishi; muayyan g'oyaga cheksiz ishonch bo'lib, uning shakllanishi bir necha bosqichda kechadi. Birinchi bosqichda ular beqaror va vaziyat taqozosiga ko'ra o'zgaruvchanlik xususiyatini kasb etadi. Ikkinchi bosqichda ma'naviy-axloqiy qarashlarning barqaror tamoyillariga aylanadi. Mavjud talab, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy qoidalardan chetga chiqish qiyin, ziddiyatli vaziyatlarda

ongli harakatni tashkil etish, irodaviy sifatlarga tayangan holda ish ko'rish taqozo etiladi.

Uchinchi bosqichda, e'tiqod barcha vaziyatlarda ham ustuvor ma'naviy-axloqiy tamoyil bo'lib qoladi. O'quvchi tomonidan o'zlashtirilgan ilmiy bilimlar hayotiy munosabatlar jarayonida keng qo'llanilganda, ularning asl mohiyati chuqur his qilingan va anglangandagina e'tiqodga aylanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov asarlarida yoshlarning bilimli, yuksak tafakkur egasi bo'lish borasidagi qarashlar muhim o'rin egallagan bo'lib, ularning intellektual salohiyatini jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi omil ekanligiga alohida urg'u beriladi. Chunonchi, «... ilmu ma'rifat insonni yuksaklikka ko'taradi. XXI asrda, men ishonaman, madaniyat uchun, ilmu ma'rifat uchun jonini beradiganva buni hayotining asosiy maqsadi qilib qo'yadigan yangi avlod paydo bo'ladi. Biz ana shu avlod uchun yashayapmiz. Biz ana shu olijanob maqsadlarni odamlar ongiga singdirish uchun harakat qilayapmiz. Biz kutayotgan avlod mana shu boyligni dunyodagi eng katta boylig deb bilsa, hayotini shunga baxshida etsa, bilingki, odamzod yorug' kunlarga erishishi muqarrar»¹

O'quvchi dunyoqarashini shakllantirishning bir necha maqbul shakl, metod va vositalari bo'lib, ular sirasida ma'naviy-axloqiy, ijtimoiy-g'oyaviy, iqtisodiy, huquqiy, estetik va ekologik mavzularda tashkil etiluvchi suhbatlar, bahsmunozaralar, ma'ruzalar, muammoli vaziyatlarni yaratish asosida o'quvchilarni fikrlashga undovchi amaliy treninglar, debatlar, mustaqilishlar, shuningdek, ishchanlik o'yinlari yanada samarali sanaladi.

Mustaqil ishlarni tashkil etish, xususan, muayyan mavzu asosida o'quvchilarni kichik ilmiy izlanishlarni olib borishga yo'llash

ularning dunyoqarashlarini yanada boyib borishida poydevor bo'lib xizmat qiladi. O'smir hamda o'spirinlarni ma'lum nazariya

yoki ta'limotlarning g'oyalariga nisbatan tanqidiy munosabat bildirish, metodologik mohiyatini ochib berish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" T. 1997 yil
2. O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent, Sharq nashriyot-matba 1997.
3. Pedagogika A.Q.Munavvarovning tahriri ostida. -T.: O'qituvchi, 1996.-200b.
4. Pedagogika tarixidan xrestomatiya. Tuz: O.Hasanboeva, T.: O'qituvchi, 1990.
5. Pedagogika. Pod red. P.I.Pidkasistogo -M.2003.
6. Pedagogika. O'quv qo'llanma. A.Munavvarov tahririda. T., «O'qituvchi», 1996, 86-102-b
7. Pedagogika G'O'quv qo'llanma. Munavvarov A tahriri ostida. – Toshkent, O'qituvchi, 1996.

HEALING PROPERTIES OF GARLIC

Norqulova Zarifa¹, Marxabo Usmonova Balxievna²
Komila Eshonqulova³, Ernazarova Mavluda⁴

¹ 3rd year student of Samarkand Medical Institute, Faculty of Pharmacy

² Samarkand Medical Institute, Pharmacognosy teacher

^{3,4} Samarkand Medical Institute, Assistant of the Department of Pharmacology

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766523>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

Immunity, medication,
infection, virus, cholesterol,
vitamin.

ABSTRACT

The article provides information on the chemical composition of garlic and its strengthening of immunity and its high effectiveness against many other diseases.

SARIMSOQPIYOZNING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI

Norqulova Zarifa¹, Marxabo Usmonova Balxievna²
Komila Eshonqulova³, Ernazarova Mavluda⁴

¹ Samarqand tibbiyot instituti, Farmatsiya fakulteti 3-kurs talabasi

² Samarqand tibbiyot instituti, Farmakognosiya fani o'qituvchisi

^{3,4} Samarqand tibbiyot instituti, Farmakologiya kafedrasida assistenti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 1-May 2021
Ma'qullandi: 5-May 2021
Chop etildi: 10-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Immunitet, darmondori,
infeksiya, virus, xolisterin,
vitamin

ANNOTATSIYA

Maqolada Sarimsoqpiyozning kimyoviy tarkibi va uning immunitetni mustahkamlashi va boshqa ko'plab kasalliklarga qarshi yuqori samaradorligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Ilmiy ishning dolzarbligi: Inson sog'lig'ini asrashda va kasalliklarning oldini olishda oddiy sarimsoqpiyozning o'rnini beqiyos. Hozirgi kunda dolzarb bo'lgan koronavirus kasalligiga qarshi kurashishda immunitet muhim rol o'ynaydi. Immunitetni oshiruvchi va qon ivishiga qarshi ta'sir etuvchi sarimsoqpiyozdan olinadigan dori preparatlari koronavirusni davolashda asosiy ta'biy dorilardan hisoblanadi. Sarimsoqpiyoz juda dorivor o'simlik bo'lib tarkibida ko'plab

organik moddalar bor ular 27 %ni tashkil qiladi. Sarimsoqpiyoz xalq tabobatida qadim zamonlardan beri ishlatilib kelinmoqda. Undan tayyorlangan damlamalar; shamollash, bronxit, zotiljam, jigar, o't qopchasining yallig'lanishi, har xil gijja kasalliklarida, yurak qon tomir kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Nafaqat davolash, balki uni kasalliklarni oldini olish maqsadida qo'llasa ham juda yaxshi samara beradi. Sarimsoqpiyoz tarkibida biologik modda

ko'pligi bois, saraton hujayralarini yo'qotish kuchiga ega. Shu bois bachadondagi har xil shish o'sma, polip, kista, eroziyalarning xafli o'simga aylanib ketmasligi, uchun xizmat qiladigan juda foydali tabiiy maxsulot hisoblanadi. Bu ne'mat shunchalik foydali, shifobaxsh va zarur ne'matki, uning bitta o'zi butun boshli dorixona o'rnini bosa oladi. Sarimsoq tarkibida inson salomatligi uchun nihoyatda zarur bo'lgan C, B1, B2, PP, darmondorilari mavjud. Shuningdek, u oqsillar, uglevodla, yog', polisaxaridlar, efirmoylari, oltingugurt, va boshqa moddalarga nihoyatda boy. Sarimsoqda mikroelementlarning 17 xil turi mavjud ularga fosfor, kaliy, kalsiy, magniy, marganis, germaniy, mis, molibden, koblt, va boshqa mikroelementlar kiradi. Sarimsoqpiyozda ayniqsa rux tuzlari, Hamada temir tuzlari va yodga juda boy uni qalqonsimomn bez kasalliklarida ham foydansa juda yaxshi samara beradi. Olimlarning takidlashicha tozalovchi va suyultiruvchi xususiyatiga ega. tomoqdagi va bodomsimon bezlardagi shishlarga ham foydalidir. sarimsoqpiyoz sport bn shug'ullangan paytda ham yordami beqiyosdir. Chunki u qorin, bel sohasidagi yog' qatlamlarini tezroq yo'qotib mushaklarni kuchaytiradi. inson salomatligini yaxshi saqlash uchun bir yida 6-10 kg sarimsoq istemol qilisk lozimdir.

Ishning maqsadi. Sarimsoqpiyozning shifobaxshligi hamda o'zimizda yetishtirilayotganini inobatga olgan holda, sarimsoqpiyozning immunitetni mustahkamlashi, bolalarda ko'p uchraydigan gijja kasalliklarida hamda shamollash, bronxit, zotiljamda, ko'plab kasalliklarda va aynan covid-19 virusi bilan og'rigan bemorlarda yuqori samaradorligini o'rganish.

Tadqiqot uslubi va materiallar:

Sarimsoqpiyozni toz tovoda qizdirib qovurib dumba yog'i bilan aralastirib ko'krak qafasiga ishqalab surtilsa

shamollaganda juda yaxshi va tez samara beradi. Jigar kasalliklarida esa 5 bosh sarimsoqpiyoz va 5dona limon po'sti bilan go'sht qiymalagichdan chiqarilib ustiga 1litir sovuq suv quyib qaynatib olinadi va tayyor aralashmaga 1osh qoshiq asal qo'shib ovqatdan yarim soat oldin qabul qilinadi. Limon va sarimsoqpiyozli aralashma jiggarni yog' bosshishi va qon quyuc bemorlarda qonni suyultirish hamda qandli diabet kasalliklarida o't pufagi, semizlik antibiotik hamda gormonal dorilarnin zarrarini kesish uchun hamda koronavirusda qonni ivishiga qarshi va immunitet ko'tarishi uchun juda samarali vosita hisoblanadi.

Ilk marotaba sarimsoqpiyozni bundan 5 000 yil avval O'rta Osiyoda taomlarga qo'shib iste'mol qilishgan. Qadimgi Gretiyada uni quvvat bag'ishlovchi darmondori deb hisoblashgan bo'lib, qadimgi Misrda piramidalarni qurishda ishtirok etishgan quruvchilar shu sababga ko'ra bu mahsulotdan albatta iste'mol qilishlari shart bo'lgan. Qaysi bir sabablarga ko'ra ishchilarga sarimsoqpiyoz berilmaganda, ular hatto qo'zg'olon ham ko'tarishgan ekan.

Sarimsoqpiyoz o'zida fitonsidlar, efirmoylari va antioksidantlarni saqlashi sabab ham, u shamollashda, qon bosimini tushirishda yordam berib, organizmning uzoq vaqtgacha yosligini saqlab qolishini ta'minlaydi. Oshqozon va ichak yarasi, sariq kasalligi, epilepsiya va migren bilan og'riganlar sarimsoqpiyozni faqatgina shifokor ko'rigidan so'ng iste'mol qilish tavsiya qilinadi, chunki u kasallikni xuruj qilishi mumkin.

Xom sarimsoqpiyozni ko'p miqdorda ise'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Bir kunda 5 ta tishcha va undan ortiq iste'mol qilinganda, me'da qaynashi, oshqozonda noxush holatlar va meteorizmga duch kelish mumkin. Shifokorlar bir kunda 1-2 dona sarimsoqpiyoz tishchasini iste'mol qilishni tavsiya qiladilar.

Shu miqdorda ham sarimsoqpiyoz juda foydali sanaladi.

Sarimsoq (*Allium sativum*) — piyozdoshlar oilasi piyozlar turkumiga mansub ikki va ko'p yillik o'tsimon o'simliklar turi, sabzavot ekini. Vatani — O'rta Osiyo. Yovvoyi xolda Hindiston, O'rta dengiz atroflarida, Qozog'iston, Sibir, Kavkaz va O'rta Osiyoda uchraydi. O'zbekistonda yovvoyi Sarimsoq (*A. longicuspis* Pgl.) tog'li mintaqalarda o'sadi. Jahondagi deyarli barcha mamlakatlarda yetishtiriladi. Madaniy sarimsoqning 2 turi mavjud bo'lib, biri gulpoya chiqarmaydi, ikkinchisi gullab, urug' hosil qiladi. Sarimsoqning O'zbekistonda tarqalgan gulpoya chiqaruvchi navlari serhosil, qishga chidamli. Bargi lentasimon, ildizi patak. Gullari mayda, ikki jinsli, qo'ng'iroqsimon, oq yoki binafsharang. Piyozni murakkab, pardasimon umumiy qobiq ichida 7—30 dona mayda piyozchalari bo'ladi. Tarkibida qand, C, B vitaminlari, efir moyi, fitonsidlar bor. Oziq-ovqatga, tibbiyotda, veterinariyada, sabzavotlarni konservalashda ishlatiladi.

Sarimsoq boshqa sabzavotlarga nisbatan tez o'sadi. —7, —8° sovuqqa chidamli, 10—12° issikda yaxshi o'sib rivojlanadi, 20—25° da pishib, yetiladi. Sarimsoq ikki marta — bahorda va, asosan, kuzda ekiladi. Kuzda ekilganidan kelgusi yili bahorda hosil olinadi. Madaniy sarimsoq urug' bermaydi, balki piyozidan tashqari gulpoyasi to'pgulida 10 dan 45 tagacha poya sarimsoqchalari hosil qiladi. Sarimsoq vegetativ yo'l bilan, kuzda va bahorda piyozini bo'laklarga ajratib ekib ko'paytiriladi. 100 m² yerga shunday piyozchalardan 10–15 kg sarf qilinadi. Sug'oriladigan unumdor yerlarga qator oralarini 45 sm, o'simlik oralig'ini 4—8 sm qilib, 4—6 sm chuqurlikka ko'miladi. Ekib bo'lingach, tuproq, somonli go'ng, chirindi bilan mulchalanadi. O'suv davrida 5—6 marta sug'oriladi, oziqlantiriladi, parvarishi

piyozga o'xshash. Bahorda o'sib chiqqan gulpoya (karnay)lari yulib tashlanadi. O'zbekistonda ertapishar (Mayskiy) navi may oyining oxirlarida, kechpishar (Binafsharang, Janubiy binafsharang, Andijon) navlari iyul boshlarida yetiladi.

Sarimsoq tarkibida o'simlikni parazit va bakteriyalardan himoya qiluvchi uchuvchi moddalar — fitonsidlar mavjud. Uni oziq-ovqat sifatida iste'mol qilganda bakteritsid, antiparazitar va zamburug'larga qarshi ta'sir kuzatiladi. O'tkazilgan tadqiqot natijalari muntazam ravishda sarimsoq iste'mol qiladigan shaxslar guruhi sarimsoqni umuman iste'mol qilmaydiganlarga qaraganda shamollashdan uch baravar kam aziyat chekishlari ma'lum bo'lgan. Sarimsoq yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu sabzavotni muntazam iste'mol qilish qon hosil bo'lishini rag'batlantiradi, shuningdek qon bosimi va xolesterin darajasini pasaytiradi. Tromboz xavfi va qonning yopishqoqligi kamayadi. Kislorodni qabul qilish qobiliyati, chidamlilik va a'zolariga qon kelishi tezligi qon tomirlarining holatiga ham bog'liq, shuning uchun sarimsoq erkaklar jinsiy funktsiyalariga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, u erkaklar jinsiy gormoni — testosteron ishlab chiqarilishiga yordam beradi. Sarimsoq saraton kasalliklari ehtimolini kamaytirishi ma'lum bo'lgan. Uning sitoplazmasida alliin nomli birikma mavjud. Sarimsoq tishchasini kesganda hujayralar yaxlitligi buziladi va alliin hujayra fermenti allitsinaza bilan reaksiyaga kirishadi. Buning natijasida allitsin moddasi hosil bo'ladi, u sarimsoqqa o'ziga xos hid beradi. Bu modda organizm tomonidan o'zlashtirilmaydi va ter, siydik, nafas orqali chiqariladi. Allitsin antioksidant bo'lib, xitoylik olimlar aniqlaganidek, o'pka saratoni rivojlanishining oldini olishga yordam beradi. Ushbu modda saraton hujayralarini o'ldiradi va nafas olish

tizimidagi infeksiyon jarayonlar ehtimolini kamaytiradi.

100 g uchun kaloriya miqdori 149 kkal

Oqsillar 6,5 gr

Yog'lar 0,5 gr

Uglevodlar 29,9 gr

Zararlari:

Sarimsoq tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjud bo'lib, ularning ortiqcha miqdori salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Organizmda ko'p miqdorda fitonsidlar to'planganda zaharlanish sodir bo'lishi ehtimoli mavjud. Shuningdek u och qoringa yoki oshqozon-ichak trakti kasalliklari mavjud bo'lgan shaxslarga tavsiya etilmaydi. Bu sabzavot ishtahani rag'batlantiradi, shuning uchun parhez davomida uning iste'molini cheklash lozim. Epilepsiyali bemorlarga sarimsoqni iste'mol qilmaslik ko'rsatiladi, chunki bu mahsulot xurujlar yuzaga kelishini rag'batlantiruvchi xususiyatga ega. Yosh bolalar va allergik bemorlarga uni berishda ehtiyot bo'lish talab etiladi, ayniqsa yangi uzilgan holatda.

Tibbiyotda qo'llanilishi:

Farmatsevtika dorivor preparatlarni sarimsoq asosida tayyorlangan kapsulaga o'ralgan kukun va tindirmalar shaklida taklif etadi. Ular shamollash, yallig'lanish jarayonlari, yurak-qon tomir tizimining kasalliklari va saraton kasalligini davolashning bir qismi sifatida qo'llaniladi. Tindirma tashqi tomondan qadoq va terining yiringli yallig'lanishiga qarshi kurashda ishlatiladi.

Tadqiqot natijalari. olimlar tomonida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida sarimsoqpiyoz inson sog'ligi uchun qimmatli bo'lgan oltingugurtli birikmalar topilgan. Sarimsoq xafli o'smalarga yaxshi samara beradigan germaniy va selen mikroelementlari ham borligi olimlar tomonidan isbotlangan. Zamonaviy tibbiyotda ham sarimsoqdan bir qancha dori darmonlar

tayyorlash yo'lga quyilgan. Bular jumlasiga alliksin, allaxol, alifat, allikor, karinad kabi dorilarni misol sifatida keltirish mumkin. Yana shuni takidlab o'tish kerakki, sarimsoq tarkibidagi aspinga o'xshash bo'lgan allisin va adonizid moddalari qonni suyultirish va tromblar hosil bo'lishini oldini olish xususiyatiga egadir va aynan hozirgi kunda dolzarb muammoga aylangan koronavirus uchun o'ta foydali darmon dori hisoblanar ekan Uni qanchlik samaradorligini tekshirish maqsadida muolaja o'tkazildi. Bu muolaja uchun 4ta gijjasi bor bemor jalb etildi, bunda ular analiz topshirib ularda qancha miqdorda gijja va qanday turi bor ekanligi aniqlandi. Va ularga sarimsoqdan tayyorlangan damlama yani yarim payola sutga 1choy qoshiq maydalangan sarimsoqpiyoz qo'shib qaynatildi yarim soat davomida va och qoringa 3kunga ertalab 1piyoladan ichirildi va 3kundan so'ng uxlashdan oldin 4tadan faqat kechasi 3kun faollashtirilgan ko'mir berildi va bemorlar kiyin tekshirildi. Natijasida hech qaysi bemorlarimizni tahlillarida gijjasi yo'qligi aniqlandi. Yana shuni aytish kerakki uzoq umr ko'rish uchun yaponyaliklar 1dona sarimsoqni so'rish odat tusiga kirgan. Bunda organizm har xil zaharlar va ortiqcha xolisterindan tozalanib yosharadi. Sarimsoqpiyoz o'zida fitonsidlar, efir moylari va antioksidantlarni saqlashi sabab ham, u shamollashda, qon bosimini tushirishda yordam berib, organizmning uzoq vaqtgacha yosligini saqlab qolishini ta'minlaydi.

Xulosa: Sarimsoqpiyoz askorbin kislota va C guruhiga mansub vitaminlar hamda B1 B2 va PP vitaminlari borligi sababli, organizmning immun sistemasini mustahkamlaydi va jigarni va o't yo'llarini hamda organizmdagi har xil turdagi gijjalardan va shamollash, bronxit, zotiljamlarni davolashda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- 2) Xolmatov H.X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 1967;
- 3) Nabiyev M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 1980; Hojimatov Q., Olloyorov M.
- 4) O‘zbekistonning shifobaxsh usimliklari va ularni muhofaza qilish, T., 1988; Xoliqov K.,
O‘zbekiston janubidagi dorivor o‘simliklar, T., 1992;
- 5) Milliy entsiklopediya 2000-2005

JENSHEN PLANT AND ITS MEDICINAL PROPERTIES

Norqulova Zarifa ¹, Ernazarova Mavluda ²

Eshonqulova Komila ³, Usmonova Mavjuda ⁴

¹ 3rd year student of Samarkand Medical Institute, Faculty of Pharmacy

^{2,3,4} Samarkand Medical Institute, Assistant of the Department of Pharmacology

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766530>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021

Accepted: 10th May 2021

Online: 15th May 2021

KEY WORDS

root of life, pre-stress condition, ginseng extract, hypertension, hypotension, bronchitis.

ABSTRACT

This article provides information about the ginseng plant and its medicinal properties, medicinal products of ginseng and methods of their use.

JENSHEN O'SIMLIGI VA UNING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI

Norqulova Zarifa ¹, Ernazarova Mavluda ²

Eshonqulova Komila ³, Usmonova Mavjuda ⁴

¹ Samarqand davlat tibbiyot instituti, Farmatsiya fakulteti 3 kurs talabasi

^{2,3,4} Samarqand davlat tibbiyot instituti, Farmakologiya kafedrasida assistenti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021

Ma'qullandi: 10-May 2021

Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

hayot ildizi, stress oldi holati, jenshen ekstrakti, gipertoniya, gipotoniya, bronxit

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jenshen o'simligi va uning shifobaxsh xususiyatlari haqida, jenshenning dorivor maxsulotlari va ularning qo'llanish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Jenshen (Panax ginseng) — araliyadoshlarga (Araliceae) mansub ko'p yillik o't. Sharqiy Osiyo, Xitoy va Koreyada tabiiy holda o'suvchi qadimgi o'simlik. Jenshen lotin tilidan tarjima qilinganda "hayot ildizi" degan ma'noni anglatadi.

O'simlik inson organizmiga tinchlantiruvchi va og'riq qoldiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Jenshen kishida ishchanlik

qobiliyatini kuchaytiradi, o't moddasini organizmdan chiqarib yuboradi. Jenshenning shifobaxsh ta'siri natijasida kishida arterial qon bosimi me'yoriga keladi, endokrin tizimi ish faoliyati kuchayadi, qon tarkibida qand moddasi miqdori pasayadi. Jenshen asabiylashish, siqilish va tashvishlanish holatlarida tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

«Jenshen» soʻzi xitoychadan tarjima qilinganda «hayot ildizi» degan maʼnoni bildiradi. Jenshenning bunday deb atalishi, ildizining shunchalik qimmat boʻlishi bejiz emas. Jenshenning ildizidan ogʻir kasalliklarni davolaydigan dorilar tayyorlanadi.

Biroq jenshen juda kam uchraydigan oʻsimlik, u yil sayin kamayib borardi. Shunda odamlarda jensheni oʻzlari yetishtirishlari mumkin emasmikan, degan fikr paydo boʻldi. Bu ish osonlikcha amalga oshmadi, lekin odamlar boʻsh kelmadilar, chunki gap minglab bemorlarning hayotini saqlab qolish ustida borardi. Nihoyat odamlar buning uddasidan chiqdilar. Endilikda jenshen ildizini qidirib taygaga borishning hojati yoʻq, kishilar uni maxsus jenshenzorlarda yetishtirishni oʻrganib oldilar. Bunday jenshenzorlar hozir Uzoq Sharq va Oʻrta

Osiyoda mavjud. Shuningdek, bu oʻsimlik Shimoliy Kavkazning togʻliq rayonlarida, Ukraina va Moldaviya respublikalarida ham oʻstiriladi.

Tarkibida mavjud boʻlgan bir qancha foydali kimyoviy moddalar sababli jenshen qadimdan xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda keng qoʻllanilgan. Oʻsimlik ildizida alkaloidlar, turli shiralar, C vitamini, oltingugurt va fosfor, hushboʻy moddalar, shuningdek, mikro va makroelementlar bor. Judakoʻp turli kasalliklarni davolashda xalq tabobatida ham qoʻllaniladi. Jenshen organizmning erta qartayishiga yoʻl bermaydi. Bu oʻsimlik immunitetni kuchaytiradi, tanadagi ortiqcha yogʻlarni erishiga yordam qiladi. Xalq tabobatida jenshen damlama, qaynatma, malham choy sifatida va qurutulganini yanchib isteʼmol qilinadi.

Tomirlardagi og'riqni qoldirish va shamollashda tog' asalidan 1 kg. Olinadi va unga 50 g. Maydalangan jenshen ildizi solinadi. Mazkur asal solingan idish qorong'i joyda bir necha hafta saqlanadi. Tindirilgach, asaldagi jenshen ildizi qoldiqlari butkul olib tashlanadi. Bu tabiiy doridan kuniga bir choy qoshiq ichib, kishi tomirlaridagi va boshdagi og'riqlardan xalos bo'ladi, tetiklashadi, shamollashdan ham forig' bo'ladi.

Azaldan hozirgi farmsanoat rivojlanmagan paytlarda ham insonlarda jinsiy kuchni orttirishga intilish bo'lgan va bu yo'lda izlanishlar olib borishgan quyida shular haqida ma'lumotlar beramiz. Afrodoziyak o'simliklarning eng boshida Jenshen turadi, qolgan o'simliklarga nisbatan ham ko'proq izlanishlar aynan jenshen ustida olib bo'rilgan.

Jenshen qon shakillanishini va xotirani yaxshilaydi, modda almashinuvi va yurak-qon tomirlari faoliyatini me'yoriga keltiradi. Jenshen – ko'rish qobiliyatini yaxshilovchi, jarohatlarni bitishiga yordam beruvchi, og'riqni qoldiruvchi, asab tizimini tinchlantiruvchi o'simlik. Jenshen organizmning erta qarishiga yo'l bermaydi. Bu o'simlik immunitetni kuchaytiradi, tanadagi ortiqcha yog'larni erishiga yordam qiladi. Xalq tabobatida jenshen damlama, qaynatma, malham choy sifatida va qurutulganini yanchib iste'mol qilinadi.

Jenshenli choy inson salomatligiga ajoyib ta'sir ko'rsatadi. Bunday choyni tayyorlash uchun quritib yanchilgan jenshen ildizi ustidan qaynab turgan suv quyiladi, ustini yopib 20 daqiqa tindiriladi, so'ng dokadan o'tkaziladi. Choyni sutkasiga 3 maxal 1 osh qoshig'idan 1 oy davomida ichiladi, so'ng 30 kun tanaffus qilib, muolaja kursi takrorlanadi. Bunday damlangan choy organizmni umumiy mustahkamlovchi, kuch-quvvat bag'ishlovchi, tinchlantiruvchi xususiyatlarga ega. O'simlikning faol

moddalari asab tizimi faoliyatini mustahkamlaydi, jismoniy va aqliy charchoqni pasaytiradi, yurak va qon tomirlari faoliyatini yaxshilaydi, ishtahani ochadi, arterial qon bosimini me'yoriga keltiradi, ishchanlik qobiliyatini oshiradi. Tarkibidagi mikro elementlar soyasida, qon tomirlarni ham arterial ham venoz sistemasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tufayli, jinsiy olat erektsiyasini va uzoq qattiq qolishligini ta'minlaydi, qarishlikni oldini olish hususiyati bilan jinsiy aktivlik va maylni normallashtiradi. Faqat shuni unutmaslik kerak haqiqiy jenshenning foydasi iste'mol qilingandan keyin darhol sezilmaydi, yillar davomida organizmdagi mikroelementlarni, foydali moddalarni o'rnini to'ldirib borilishi bilan foydasi namoyon bo'ladi, shuni unutmasligimiz kerak-ki, bugungi kunda savdo-foyda maqsadida turli dori vositalariga ham jensheni nomini taqab, aslida tarkibida kimyoviy moddalar qo'shib chiqarilayotgan mahsulotlar juda ham ko'p.

Jenshen ekstrakti charchoqni bartaraf etish samaradorligini oshirish, rag'batlantirish va xotirani yaxshilash uchun mo'ljallangan noyob dori hisoblanadi. Bu dori jinsiy vazifasini rag'batlantirish, immunitetni mustahkamlash, gipotenziya, shuningdek zaiflashib qolgan mutaxassislar uchun buyuriladi. Shuningdek, u yuqori ruhiy stressda samarali bo'ladi.

Jenshendani tayyorlangan turli dorilar quyidagi kasalliklarni davolashda ishlatiladi:

- uyqusizlik, siqilish va asab bilan bog'liq turli xastaliklar
- davomli jismoniy va aqliy zo'riqishlar
- erkaklar va ayollar kasalliklarida
- modda almashinuvi buzilganda
- og'ir xastalik va jarrohlik amaliyotlari o'tkazilgandan keying davolanish jarayonlarida

Bundan tashqari jenshenning turli bo'laklaridan tayyorlangan damlama va

eliksirlardan har xil ko'rinishdagi kasalliklarning oldini olish, tana umumiy sog'ligini tiklash, inson organizmidagi turli bezlar faoliyatini izga solishda foydalaniladi.

Jenshen iste'mol qilish mumkin bo'lmagan holatlar.

Davolanish maqsadida jenshenni iste'mol qilish biron a'zodan qon oqishi, homiladorlik, surunkali va yuqumli kasalliklarda va turli shamollashlarda mumkin emas. Jenshen iste'mol qilishning yomon oqibatlari yo'q, lekin u kuchli ta'sir etuvchi vosita bo'lganidan, qattiq bosh og'rig'i keltirib chiqarishi, qon bosimi bor kishilarda, salomatlikning yomonlashishiga olib kelishi mumkin. 45 yoshga yetmaganlar kishilarga uni iste'mol qilish mumkin emas. Ba'zi kishilarda ko'ngil aynishi, qayt qilish, qon

bosimi ko'tarilishi mumkin. Shu belgilar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilishi mumkin.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Jenshen preparatlari immunitetni ko'tarish, organizmni umumiy mustahkamlashga yordam beradi, tananing himoya funksiyalarini oshiradi va tiklanish jarayonlarini oshiradi. Jenshen preparatlaridan samollash, yo'tal, bronxit, gipertoniya, gipotoniya, gripp, immunitet pasayishi, impotensiya, kamquvvatlik va hokazo bir qator kasalliklarni davolashda foydalanilsa bo'ladi. Lekin jenshen mahsulotlaridan foydalanishda albatta shifokor bilan maslahatlashish va shifokor tavsiyasi bo'yicha istemol qilish foydadan xoli bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.H. Xolmatov O'. Ahmedov. Farmakagnoziya - 2007
2. ZarifjonMurodov, urolog-androlog
3. Milliy entsiklopediya 2000-2005
4. Ayupov R.X. "Shifobaxsh jenshen"

INTRODUCTION TO PHARMACOGNOSIS FUNCTIONS OF SCIENCE, RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES

Komila Eshonqulova¹, Ernazarova Mavluda²

Marxabo Usmonova Balxiyevna³

^{1,2} Samarkand Medical Institute, Assistant of the Department of Pharmacology

³ Samarkand Medical Institute, teacher of Pharmacognosy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766532>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

*introduction to
pharmacognosy,
pharmacological analysis,
development of
phytopreparations, drug
collection technologies*

ABSTRACT

Introduction to the science of pharmacognosy, the tasks of science, its relationship with other sciences.

FARMAKAGNOZIYA FANIGA KIRISH FANNING VAZIFALARI, BOSHQA FANLAR BILAN BOG'LIQLIGI

Komila Eshonqulova¹, Ernazarova Mavluda²

Marxabo Usmonova Balxiyevna³

^{1,2} Samarqand tibbiyot instituti, Farmakologiya kafedrasida assistenti

³ Samarqand tibbiyot instituti, Farmakagnoziya fani o'qituvchisi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

ANNOTATSIYA

Farmakagnoziya faniga kirish fanning vazifalari, boshqa fanlar bilan bog'liqligi.

KALIT SO'ZLAR

*farmakognoziyaga kirish,
farmakologik tahlil,
fitopreparatlar yaratish,
dorilar yig'ish
texnologiyalari.*

Farmakognoziya (yun. Pharmakon — dori va gnosis — o'rganish) — farmatsiyaning bir bo'limi. O'simliklar va hayvonlardan olinadigan dorivor mahsulotlar, ularni birlamchi qayta ishlashdan hosil bo'ladigan ba'zi moddalar (efir moylar, smolalar, sut shiralar, daraxt yelimlari va boshqalar) ni o'rganadi. Asosiy vazifasi

dorivor xom ashyolarni tadqiq etish, ulardagi ta'sirkor moddalarni aniqlash usullarini ishlab chiqish, shuningdek, bu moddalarning o'simlik, hayvonlar a'zo va to'qimalarida joylashgan o'rnini o'rganishdan iborat. Bundan tashqari, yovvoyi dorivor o'simliklarning o'sish joyi va zaxirasini aniqlash, ularni yig'ish, quritish, navlarga

ajratish, qaytadan ishlash, saqlash bilan ham shug'ullanadi. Farmakognoziya armatsiyaning qadimiy sohalaridan bo'lib, yunon olimi Dioskorid unga asos solgan. Galen va Paratsels esa farmakognoziyani yangi yo'nalishga solib yubordilar. O'rta asrlarda, ayniqsa, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino va Sharqning boshqa olimlari Farmakognoziya rivojiga ulkan hissa qo'shdilar, 18-asrda Rossiyada Farmakognoziya sohasida dorivor o'simliklarning qo'llanishi haqida ma'lumotnoma va qo'llanmalar paydo bo'ldi. 1778 yilda birinchi rus farmakopeyasi bosilib chiqdi. Hozirgi Respublikamizda O'zbekiston kimyo farmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ular qatorida yangi biologik aktiv moddalar saqlovchi dorivor o'simliklarni aniqlash, meditsinaga joriy qilish juda dolzarb yo'nalishlardan biridir. Ayrim davlatlarda o'sadigan o'simliklarni bizni iqlimga moslashtirish (introduktsiya) Ham kerakli bo'lgan yo'nalishlardandir. Farmatsevtika institutlari, o'simlik moddalari kimyosi instituti va boshqalarda katta ilmiy tekshirish ishlari olib borilmoqdalar.

Farmakognostik taxlili qilish usullari.

- Makroskopik taxlil
- Mikroskopik taxlil
- Sifat reaksiyalar aktsiyalar
- Chinlik sifati
- Miqdoriy taxlil
- Tovarshunoslik taxlil
- Biologik standartlash

Tibbiyotda dorivor o'simliklarga va ulardan olinadigan preparatlarga bo'lgan talabning oshishiga sabab sintez yo'li bilan olingan har bir kimyoviy dorivor preparatni uzoq vaqt uzluksiz ravishda iste'mol qilish inson va hayvonlar organizmida turli ko'ngilsiz o'zgarishlarga olib kelishidir. Shu sababdan hozirda dunyo bo'yicha o'simlik

dorivor preparatlariga — Fitopreparatlarga va dorivor o'simliklarga bo'lgan ehtiyoj ortmoqda. Bu esa, o'z navbatida, farmakognoziya fanining ahamiyatini yanada oshirishga olib keladi.

Farmakognoziya fanining asosiy maqsadini quyidagilar bilan ifodalash mumkin:

1. Fitopreparatlar yaratish uchun zarur bo'lgan biologik faol moddalar hamda dori turlari tayyorlash manbayi sifatida dorivor o'simliklarni o'rganish. Shu maqsadda ularning kimyoviy tarkibi tekshiriladi hamda asosiy ta'sir etuvchi biologik faol moddalarning yig'iladigan organlari va vaqti aniqlanadi.

2. Tabiiy sharoitda yo'qolib ketish xavfi bo'lgan hamda kamayib ketayotgan muhim dorivor o'simliklarni muhofaza qilish maqsadida ularni asrab qolish, plantatsiyalarda o'stirish tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

3. Vatanimizda yovvoyi holda o'sadigan dorivor o'simliklardan oqilona foydalanish maqsadida ularning ko'plab o'sadigan joylarini izlab topib, xaritaga chizish, zaxirasini aniqlash,

4. Yillik yig'ish miqdorini rejalash hamda dorivor mahsulotni yig'ish, quritish, saqlash va transportda jo'natish tadbirlarini ishlab chiqish.

5. Dorivor mahsulotlarga me'yoriy-texnik hujjatlarni tuzish. Buning uchun dorivor mahsulotlarning chinligini, sifatli hamda biologik faol moddalarini aniqlash usullarini mukammallashtirish, qayta ko'rib chiqish yoki yangi usullar yaratish.

6. Fitopreparatlar va dorivor o'simliklar xazinasini boyitish maqsadida yangi dorivor o'simliklar izlab topish.

7. Yangi, samarali fitopreparatlar yaratish.

Hozirgi vaqtda tibbiyotda 250 ga yaqin dorivor o'simliklar mahsulotidan

foydalaniladi. Dorivor o'simliklar mahsulotining 48 % i yovvoyi holda o'sadigan o'simliklardan, 30 % i jamoa va davlat xo'jaliklarining dorivor o'simliklar o'stiriladigan dalalar —Plantatsiyalarda tayyorlanadi. Qolgan 22%i „aralash“ guruhni tashkil qiladi. Ya'ni bu dorivor o'simliklar mahsuloti ham yovvoyi holda o'sadigan, ham plantatsiyalarda o'stiriladigan o'simliklardan yig'iladi. „Aralash“ dorivor o'simliklardan tayyorlanadigan mahsulotlarning salmog'i umumiy yig'iladigan dorivor mahsulot miqdorida yil sayin oshib bormoqda. O'stiriladigan dorivor o'simliklar mahsuloti yil sayin ko'payib bormoqda. Buning sabablari ko'p bo'lib, asosiyarlari quyidagilardan iborat.

Dorivor o'simliklar mahsulotiga ehtiyoj ortib borishi natijasida ularni tayyorlash miqdori ham ko'paymoqda. Bu esa, o'z navbatida, qator dorivor o'simliklarning ko'p o'sadigan joyida kamayib ketishiga, natijada ularni tayyorlashning keskin chegaralanishi yoki butunlay to'xtatilishiga olib kelmoqda. O'zbekistonda yovvoyi holda o'sadigan bo'zulang va qoraqovuqlarning yerustki qismi va piyozining ko'p tayyorlanishi Shu maqsadda xalq tabobatidagi va an'anaviy tibbiyotdagi, shuningdek, tibbiyotda ishlatiladigan dorivor o'simliklarning boshqa

turlarini o'rganishni tashkil qilish. Dorivor o'simliklarni o'rganishda quyidagilarni yaxshi bilish shart:

Dorivor o'simlik va uning mahsulotini o'zbekcha, ruscha va lotincha nomlarini, o'simliklarning qaysi oilaga mansubligi hamda ba'zi o'simliklarning asosiy nomlaridan tashqari, ikkinchi nomini (sinonimlarini) bilish. Dorivor mahsulot olinadigan o'simlikni tasvirlash va uni boshqa o'simliklardan ajrata olish. O'simlikning geografik tarqalishi (tarqalgan va o'stiriladigan yerlari), o'sadigan joyi va mahsulot tayyorlanadigan asosiy tumanlarini bilish.

Dorivor mahsulotlarni yig'ish va quritish usullarini bilish.

Dorivor mahsulotlarni tasvirlashni va boshqa aralashmalardan ajratishni bilish.

Hulosa: Tibbiyotda qo'llaniladigan dorivor vositalarning 38—40 % ini o'simliklardan olinadigan preparatlar tashkil qiladi. Ba'zi og'ir kasalliklarni davolashda ishlatiladigan ayrim dorivor preparatlar (yurak glikozidlari, steroid va fenolli birikmalar va boshqa biologik faol moddalar)ni shu vaqtgacha sintez yo'li bilan olib bo'lmadi. Ularni olish manbayi faqat o'simliklar bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Akopov I.E. Vajneyshie otechestvennie lekarstvennie rasteniya i ix primeneniye. – T.: Meditsina, 1990. – 440 s.
2. Atlas arealov i resursov lekarstvennix rasteniy SSSR. M. 1976. – 340 s.
3. Gosudarstvennaya farmakopeya – Izd. XI. – Vip. 1. Obshchie metodi analiza. – M.: Meditsina, 1987. – 336 s.
4. Gosudarstvennaya farmakopeya – Izd. XI. – Vip. 2. Obshchie metodi analiza. Lekarstvennoe Rastitelnoe sire. – M.: Meditsina, 1990. – 398
5. Grinkevich N.I., Safronovich L.N. i dr. Ximicheskiy analiz lekarstvennix rasteniy. – M.: Visshaya shkola, 1983. – 176 s.
6. Dolgova A.A., Ladigina E.Ya. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po farmakognozii. M.: Meditsina, 1977. – 256 s.
7. Milliy entsiklopediya 2000-2005
8. H. Xolmatov O'. Ahmedov - - Farmakognoziya

THE ROLE OF HYDRO-RECREATION RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN SURKHANDARYA REGION

Mustayev Qurbonmurod Raxmon o'g'li ¹
Hazratov Qo`yli Qodirovich ²

^{1,2} Termez State University, Geography student
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4767391>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

international tourism,
cultural and historical
recreation, ecotourism,
reservoirs, waterfalls and
springs, ecotourism
resources, hydro-recreation
resources.

ABSTRACT

This article considers practical projects on the tourism potential of Surkhandarya region, ecotourism resources, their types, territorial location and the organization of tourism zones in the region's reservoirs.

SURXONDARYO VILOYATI EKOTURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA GIDROREKREATSIYA RESURSLARINING AHAMIYATI

Mustayev Qurbonmurod Raxmon o'g'li ¹
Hazratov Qo`yli Qodirovich ²

^{1,2} Termiz davlat universiteti, Geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

xalqaro turizm, madaniy-
tarixiy rekreatsiya,
ekoturizm, sv omborlar,
sharshara va shifobaxsh
buloqlar, ekoturistik
resurslar, buloq.

Kirish: Hozirgi vaqtda turizm dunyo iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biriga aylandi. Uning keng qamrovli taraqqiyoti esa ko'plab mamlakatlar uchun katta daromad manbai bo'lib qolmoqda. Agar turizmning ommaviy rivojlanish davrining boshlanishida,

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati turizm salohiyati, ekoturizmi resurslari, ularning turlari, hududiy joylashuvi hamda viloyat suv omborlari hududida turizm zonalarining tashkil etilishi bo'yicha amaliy loyihalar ko'rib chiqilgan.

ya'ni 1950-yillarda jahon bo'yicha turistlar soni 25 mln. kishini tashkil etgan bo'lsa, Jahon banki (The World Bank)ning ma'lumotlariga ko'ra dunyo bo'yicha turistlar soni 2000-yilda 670 mln, 2005-yilda 823 mln, 2010-yilda 974 mln, 2015-yilda 1,228 mlrd.dan oshib ketdi.

Keyingi yillarda ham dunyo bo'yicha sayyohlar soni ortib bordi. 2017-yilda dunyo bo'yicha 1,363 mlrd sayyoh qayd etilgan bo'lsa, 2018-yil yakuni bo'yicha bu ko'rsatkich 1,442 mlrd ga, ya'ni 5,8 % ga oshgan. Sayohatchilarga ko'rsatilgan eksport xizmatlari qiymati qariyb 1,650 trillion AQSH dollarini tashkil qilgan. Xalqaro turizm jahon YMMning deyarli 10 % ini, xizmatlar eksportining 1/3 qismini bergan holda tashqi iqtisodiy aloqalarning asosiy ko'rinishlaridan biriga aylanib oldi.

Shu bois, dunyoning ko'plab davlatlari ushbu sohani yanada rivojlantirish, bu borada tegishli infrastrukturani jahon standartlari darajasida yaratish va sayyohlar oqimini oshirish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

2018-yilda eng ko'p xorijlik mehmonlarni qabul qilishda Fransiya (89,3 mln), Ispaniya (82,7 mln), AQSH (79,7 mln), Xitoy (62,9 mln) va Italiya (61,5 mln) kuchli beshlikni egallagan bo'lsalar, Ispaniya, Gretsiya, Italiya, Kipr kabi davlatlar mazkur sohani o'z milliy iqtisodiyotlarining ixtisoslashgan tarmog'iga aylantirishdi. Jahon mintaqalari orasida Yevropa turistik oqimining eng katta qismini o'ziga yo'naltirganligi bilan ajralib turadi. So'ngi yillarda Osiyoning xalqaro turizmdagi ahamiyati ortmoqda. Ayniqsa, Sharqiy Osiyo, Janubi-sharqiy Osiyo va Janubi-g'arbiy Osiyo davlatlari ko'p sonli sayyohlarni o'ziga jalb qilmoqda. [6]

Asosiy qism. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 2-dekabr „O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida“ PF-4861-sonli, 2017-yil 7-fevral „O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha

Harakatlar strategiyasi to'g'risida“ gi PF-4947-sonli, 2017-yil 16-avgust „2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida“ gi PQ-3217-sonli, 2018-yil 6-fevral „Kirish turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida“gi PQ-3509-sonli, 2018-yil 7-fevral „Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida“gi PQ-3514-sonli qarorlarida mamlakatning turizm salohiyatini yanada oshirish, ushbu sohani tubdan rivojlantirish va milliy iqtisodiyotning strategik tarmog'iga aylantirish, turizmning xalqaro standartlarga muvofiq infratuzilmasini shakllantirish, mintaqalarda yangi turizm yo'nalishlari tashkil etish, kabi bir qator ustuvor vazifalar belgilab berilgan.

Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish natijasida turizm sohasi mamlakatimizning turli mintaqalarida tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda 1482 ta turistik kompaniyalari, 1188 ta joylashtirish vositalari(mehmonxona), 886 ta mehmon uy (hostel)lari va boshqa ko'plab xizmat ko'rsatish tarmoqlari faoliyat ko'rsatmoqda. [5] Bu sohada Respublikamizda ham keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshirilishi natijasida diyorimizga 2010-yilda 975 mingdan ziyod xorijlik turistlar tashrif buyurgan bo'lsa, 2017-yilda 2,690 mln dan oshib ketdi. 2018-yil yakunlariga ko'ra O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar soni 2017-yilga nisbatan deyarli 2 marta oshib, 5,340 mln. kishiga yetdi. Bu ko'rsatkich bilan mamlakatimiz Jahon bankining eng ko'p xorijlik turistlarni qabul qilish reytingida 57-o'rinda qayd etildi. [6]

Surxondaryo viloyati madaniy-tarixiy va tabiiy rekreatsiya resurslarga boy hudud hisoblanadi. Mamlakatimizda turizmga yaratilayotgan keng imkoniyatlar

tufayli viloyat hududiga tashrif buyuradigan xalqaro va ichki turistlar soni sezilarli ko'paydi. Ammo xalqaro turistlarga asosan madaniy-tarixiy obektlar xizmat qilmoqda. Tabiiy rekreatsiya

resurslari bo'lgan daryo, ko'l suvomborlar, g'orlar, tabiatning qiziqarli obektlari, sharshara va buloqlar ko'p bo'lsada, ular yonida xizmat ko'rsatish tarmoqlari yaxshi yo'lga qo'yilmagan.

Surxondaryo viloyati tumanlarining ekoturistik resurslari [4]

1-jadval

Tumanlar	Ekoturistik resurslar				
	Sharshara va shifobaxsh buloqlar	G'orlar	Landshaftlar	Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar	Suv havzalari
Boysun	Xo'jamayxonota, Omonxona, G'alchalik buloq, Uchko'z buloq, Itbuloq, Qanishbuloq, Toshbuloq, O'mizbuloq, Oynabuloq	Qorong'u Yulduz, Teshiktosh	Boysun tog'larining pistazorlari	Sayrob chinorlari, bo'r yoshidagi dinozavr izlari	
Denov	Sherakmozor buloq, Havzimaydon buloq			Dendrariy	
Jarqo'rg'on					Oqtepa suv ombori
Muzrabot		Qora kamar			
Oltinsoy	Xujaipok ota suvi, Qo'tir buloq	Xojai-pok		Laylak xona qoyalardagi rasmlar	Degrez suv ombori
Sariosiyo	Sangardak			Yura yoshidagi dinozavr izlari	To'palang suv ombori
Termiz	Jayronxona, Janub Marvaridi (Semashko)		Kattaqum cho'li	Payg'ambar oroli	Uchqizil suv ombori, Amu-Surxon sohili
Uzun	Biyasig'mas buloq, Jiyda buloq, Otkamar buloq, Oybuloq, Sho'rbuloq, Sariqamish buloq, Tolli-chashma		Bobotog'ning pistazorlari		

Sherobod	O'rinbuloq, Tahirchoq buloq, Sassiqbuloq, Xaliya buloq, Qozon buloq, Alamli buloq, Sho'rbuloq	Xo'jai-kon		Surxon davlat qo'riqxonasi, Zarautsoy qoyatosh rasmlar	
Qumqo'rg'on	Toldibuloq		Tog' va tog' oldi adirlari		Janubiy Surxon suv ombori

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki gidrorekreatsiya resurslari ekoturizmning rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Dam olishning ko'pgina turlari suv havzalari bilan bog'liq. Shifobaxsh suv ichimlik sifatida turli kasalliklarni davolashda, termal va radonli suv vanna sifatida qabul qilinadi, yer usti suvlari sayr qilishda, cho'milishda, suzishda, sport o'yinlarini o'tkazishda, sharsharalar dam olish, asab xastaliklarini davolashda asqotadi, tog' ko'llari nafaqat cho'milish, shuningdek tabiatdan lazzat olish, tabiat tarovati va go'zalligini tomosha qilish, shu bilan asabni tinchlantirish, charchagan organizmga dam berishda ancha ahamiyatli. Shu jihatdan suv resurslari atroflicha o'rganilishi va foydalanishi mumkinligi to'g'risida ilmiy xulosa chiqarish zarur.

Surxondaryo viloyati mamlakatimizning eng janubida joylashgan surqiyosh o'lka ekanligidan yoz mavsumida aholi ko'proq tog'lardagi havosi salqin, toza, suv havzalariga oshiqadi. Vohamizning ayniqsa tog' va tog'oldi mintaqalari daryo va buloqlarga boyligi ichki turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek viloyatda bir qator gidrorekreatsiya obektlari ham borki, ular diniy turizm bilan bog'lanib ketgan.

Masalan, Omonxona, Xo'jaipok, G'o'rinbuloq, So'fi Olohyor, Xo'jamayxonaota kabi shifobaxsh buloqlar diniy turizm maskanlari hisoblanadi. Malumki, suv resurslaridan foydalanish mavsumiy hisoblanadi. Mavjud imkoniyatlardan yil davomida samarali foydalanish uchun turistik obektlarda turli festival, konferensiya, turnir va anjumanlar tashkil etish zarur.

Surxondaryo viloyati suv omborlari hududida turizm zonalarini tashkil etish bo'yicha ham bir qancha amaliy loyihalar ishlab chiqilgan va ular bajarilmoqda.[5]

Uchqizil suv ombori. Ushbu hudud Termiz tumanida joylashgan bo'lib bu hududga bahor yoz oylarida kunlik o'rtacha 1000-1100 kishi, qish oylarida 400-600 kishi dam olish uchun tashrif buyuradi. Ushbu hududga mahalliy dam oluvchilardan tashqari qo'shni Afg'oniston, Turkmaniston va Tojikiston Respublikalaridan dam olish va davolanish uchun mehmonlar tashrif buyurishadi.

Termiz shahar markazidan uzoqligi 18 km bo'lgan 1 gektar hududda mehmonxona, restoran, rattalar va bolalar uchun basseyn, bolalar attraksioni, baliq ovi, mehmon uylari va boshqa obektlar qurilmoqda. Qurilishni 2021-yilda tugallash rejalashtirilgan.

1-rasm. Uchqizil suv ombori. Hozirgi holati.

2-rasm. Uchqizil suv ombori. Keyingi holati.

Janubiy Surxon suv ombori.

Qumqo'rg'on tumani hududidagi Janubiy Surxon suv ombori manzarasi va uning tevarak atrofi maftunkorligi bilan kishini diqqat e'tiborini tortadi. Xorijiy sayyohlarni

jalb qilish uchun ekosafari, mehmonxona va baliq ovi loyihalarini amalga oshirish tavsiya qilinadi. Suvning tabiiy sharoiti yozi issiq, qishi iliq, iqlimi biroz nam va issiqdir.

3-rasm. Janubiy Surxon suv ombori. Hozirgi holati.

4-rasm. Janubiy Surxon suv ombori. Keyingi holati.

O‘rtacha yillik harorati 33°, qishda 18°, yozda 50°. Umumiy maydoni 5700 ga, muhofaza hududi 1100 ga. Maksimal uzunligi 20 km, maksimal kengligi 6,2 km, o‘rtacha kengligi 3 km. Maksimal chuqurlik 27 m, o‘rtacha chuqurligi 12 m. Termiz shahar markazidan uzoqligi 80 km bo‘lib, 0,5 gektar maydonga mehmonxona, restoran, kattalar va bolalar uchun basseyn, bolalar

attraksioni kabi obektlarni qurish tavsiya etilmoqda.

To‘palang suv ombori. Sariosiyo tumani sayyohlarni o‘zining betakror tabiati bilan o‘ziga jalb qiladi. Bu hudud qalin qor yog‘ishi va u qorlarning uzoq vaqt saqlanib qolishi bilan ajralib turadi. To‘palang suv ombori ikki tog‘ orasida joylashgan go‘zal hududdir.

5-

5-rasm. To‘palang suv ombori. Hozirgi holati.

6-rasm. To‘palang suv ombori. Keyingi holati.

Hududning Termiz shahar markazidan uzoqligi 220 km bo‘lib, 1 gektar yer ajratilgan. Ushbu hududga xorijiy sayyohlarni jalb qilish uchun qishki oromgoh, mehmonxona va turistik ob‘ektlar qurish tavsiya qilinadi.

Xulosa va takliflar.

1. Viloyatdagi mavjud barcha sanatoriya va sihatgohlarni xorijiy turistlar qabul qilishga moslashtirish va jahon standartlariga javob beradigan darajaga ko‘tarish.

2. “Janubiy Surxon” va "To'palang" suv omborlarining muhofaza hududlarini

chuqur tahlillar asosida o‘rganish va zarur infratuzilmani yaratib, ekoturizmni rivojlantirish.

3. G‘o‘rinbuloqsoy va Xo‘jamayxona mineral suvlari yaqinida klinika va sanatoriya obyektlarini qurish.

4. Qo‘shni mamlakatlarda Surxondaryo viloyatining tibbiyot turizmi imkoniyatlari va eng mashhur tabiiy shifo maskanlari bo‘yicha targ‘ibot ishlarini olib borish.

5. Viloyatning asosiy ichki transport turi bo‘lgan avtomobil transporti uchun zarur yo‘l infratuzilmasini shakllantirish va xizmat ko‘rsatish qamrovini kengaytirish.

6. Turistlar ko'p tashrif buyuradigan joylar va sayyohlik marshrutlarida sanitariya-gigiyena shoxobchalarini tashkil etish va atrof-muhitning buzilishiga yo'l qo'ymaslik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 324-coH 03.05.2018. Surxondaryo viloyatida turizm sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida <https://lex.uz/docs/-3718540>

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 27-maydagi 332-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4832412>

3. Usmonov M.R., Abdunazarov H.M., Sattorov A.U. „Surxondaryo viloyatida turizmni rivojlantirish istiqbollari” O‘zbekiston Geografiya jamiyati axboroti 47-jild. -T.: 2016-y. 120-123.

4. To'raev Q.T. „Surxondaryo viloyatida ekoturizmni rivojlantirish imkoniyatlari” O‘zbekiston Geografiya jamiyati axboroti 53-jild. -T.: 2018-y. 121-125 b.

5. www.tourism.uz

6. www.data.worldbank.org

PROSPECTS FOR USING MINI- AND MICRO HPP

Kiryigitov Bahriddin Abdusattarovich ¹

¹ Andijan Institute of Agriculture and Agricultural Technologies

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4767407>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

power, turbine rotation
frequency, hydraulic
potential.

ABSTRACT

This work is devoted to the analysis of the state of use of sources of alternative energy sources, as well as the factors and reasons that led to the main focus on renewable energy sources. Consideration of the possibility of various types and classification of hydraulic structures is given.

Today, one of the main problems is the technical resource (potential) of small rivers (in Russia this figure is 382 billion kWh per year), and the degree of practical use of this potential is 2.2 billion kWh per year, or 0.58% [1]. This indicator of the received electricity is very and there is a tendency to increase this indicator all over the world. The meaning of "small" in relation to a hydroelectric power plant differs from country to country. So, in Russia - 10 MW, in China - 50 MW.

Electricity generation at small hydroelectric power plants (SHPPs) is growing in terms of the amount of electricity supplied, but their share is very small compared to the total generation using traditional sources of electricity. In China, more than 50 GW was generated, in Japan - about 5 GW. Switzerland and Austria account for 8.3% of all energy generated. In Russia, as of 2014, there were approximately 300 SHPPs with a total capacity of about 1.3 million kW [5]. An approximate estimate of the economic potential (resource) is 55% of the technical hydro potential [5]. The renewed interest in

small hydroelectric power plants is due to the following advantages of this type of hydraulic structure:

- modern hydropower, in comparison with other traditional types of electric power, is considered the most economical and environmentally friendly way of generating electricity.

- in relation to other environmentally friendly renewable energy sources (sun, wind), small hydropower is practically independent of the weather and is able to provide a stable supply of electricity to the consumer.

- SHPPs can be controlled remotely, i.e. it is possible to remotely control the operation of hydrogenerators operating in the network or autonomously.

The source of energy is a watercourse. To determine its numerical value, it is necessary to take an arbitrary section of the river with a length L with the difference in water marks at the beginning and end of the section $A-B = N$.

Let's consider how the process of generating electricity takes place. In river

beds, the mass of water under the influence of gravity moves from high to low elevations. Water is constantly doing work. Let's select a small fragment of a river section between sections 1-1 and 2-2 of length l within which

a constant slope is maintained, the average water flow rate v and sectional area S . The volume and mass of water in this section can be found using the formulas:

Fig. 1. Scheme for determining the power of the water flow

The total work done by gravity in the area l is found by the formula:

$$A = \rho \cdot g \cdot S \cdot l \cdot \sin \alpha \quad (2)$$

The power of the water flow in this area is:

$$N = A / t = \rho \cdot g \cdot Q \cdot h \quad (3)$$

where $Q = S \cdot h$ is the water discharge in the river, $h = l \cdot \sin \alpha$ is the elementary head (the projection of the length onto the vertical).

The power of the water flow in kW will have the form

$$N_{uch} = 9.81 Q H \quad (4)$$

where $\rho = 1000 \text{ kg / m}^3$, $g = 9.81 \text{ m / s}^2$.

The energy of water in this area, i.e. work during a period of T hours (it will be expressed in kWh) can be determined using the formula:

$$E_{uch} = N_{uch} T \quad (5)$$

These formulas express the potential power and energy of the water flow. It is impossible to fully use these energies at the

MkHPP due to the fact that there are energy losses in the structures supplying water to the turbines, as well as in turbines and generators. The practical capacity of the SHPP will be as follows:

$$V = Sl, m = \rho \cdot S \cdot l \quad (1)$$

where ρ - is the density of water.

For a period of time dt , the element l under the influence of water $\rho g S l$ is displaced along the channel (Fig. 1).

$$NT = 9.81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta_{gen} \quad (6)$$

where η_{gen} is the turbine efficiency.

The value of this value depends on the design, size of the turbine and changes with changes in load. The electrical power of the generator is determined by the following formula:

$$P_{gen} = N \cdot T \cdot \eta_{gen} = 9.81 \cdot Q \cdot H \cdot \eta_T \cdot \eta_{gen} \quad (7)$$

The dependences of the capacity of MkHES on the flow rate and water pressure are given (Fig. 2).

Here it should be borne in mind that the possibilities of this type of hydraulic structures make it possible to facilitate the

energy supply of a remote region with electricity. Additionally receiving financial support in the form of a long-term source of electricity. It is possible to provide the population and small businesses with their own sources of electricity.

Fig. 2. Dependence of the capacity of MkHPP on the pressure and water flow rate at the efficiency of the hydroelectric unit $\eta = 0.65-0.75$.

For a MkHPP with unregulated turbines, the water flow can be found by the formula:

$$Q = \mu_T \cdot S_K \cdot \sqrt{q \cdot H}, \mu_T = \frac{1}{\sqrt{\frac{\lambda \cdot l}{D} + \xi_T}} \quad (8)$$

where μ_T is the flow coefficient of the supply pipeline, S_K is the area of the impeller chamber, μ is the power factor, l and D are the length and diameter of the supply pipeline, μ_T is the resistance coefficient of the pipeline.

Fig. 3. Type Mk- and MnHPP.

An important characteristic that determines the capabilities of the MkHPP turbine is the turbine rotation frequency. In the foothill and mountain rivers it has a value of 100-300 rpm. The frequency of the current

in the power supply network of consumers is $f = 50$ Hz and the presence of multi-pole generators (use in the designs of speed reducers or multipliers), we obtain the

frequency of the generated electric current by the formula:

$$f = (p \cdot n) / 60 \quad (9)$$

where p is the number of pairs of generator poles, n is the rotational speed of the turbine shaft.

The operation of the MkHPP can be carried out both in parallel with the grid, and autonomously (the received electricity is sent to a specific consumer) with a period of operation of the MkHPP not less than 40 years [5]. This service life includes a period of 5 years before the start of the equipment overhaul.

The problem of using renewable energy sources in the Fergana Valley is very urgent. The presence of water sources on the territory of the Andijan region makes the use of small hydroelectric power station attractive (for the irrigation system, the capacity of hydro generators in the micro hydroelectric power station and micro hydroelectric power station can reach 50-60% and up to 75% (respectively, in dry and good periods) [10, 12]. Because this region consumes electricity

with an excess of up to 14%, since the main part of consumers is removed from the centralized electricity supply line. In addition, consumption has grown steadily in recent years. To solve the problem of reducing the load on the central power supply system, it is advisable to use the energy of hydro resources located in this territory. Additionally, low-pressure collector sources can be involved for this.

The problem of increasing the energy efficiency of hydroelectric generators is considered the main focus of many studies. Therefore, we have focused on the calculation of water flows with low heads. If possible, use a complex form of generating electricity (solar, wind, hydropower), so in this case, the share of generating electricity increases.

Thus, the development of SHPPs for remote power supply facilities is currently a promising direction and will contribute to the development of economic potential. It becomes possible to ensure a guaranteed supply of electricity for the needs of consumers located in remote areas.

References :

1. Grigorash O.V., Kvitko A.V. Prospects for small hydroelectric power stations in foothill and mountain rivers // Scientific journal of KubGAU. -2015.- No. 112 (08). -S.1-13. (In Russian)
2. Grigorash O.V., Tropin V.V., Oskina A.S. On the efficiency and feasibility of using renewable energy sources in the Krasnodar Territory // Scientific journal KubGAU.- 2012.-№83 (09) -P.188-199. (In Russian)
3. Grigorash O.V., Bozhko S.V., Popov A.Yu. and other Autonomous sources of electricity: state and prospects. Monograph. Krasnodar: VUTS VVS. - 2012.-174 p. (In Russian)
4. Khuzmiev I.K. Small hydroelectric power plants for power supply of remote areas in the mountainous area. // Sustainable development of mountainous areas. -2009.-No. 1.-P.82-92. (In Russian)
5. Rekhtin M. The Big Future of Small Hydroelectric Power Plants. (Electronic source): <https://iz.ru/news/583735> (In Russian)

6. Ponomarenko A.S. Classification and prospects of mini-hydro-power plants // Scientific journal KubSAU. -2013-No.89 (05) -S.1-10. (In Russian)
7. Bozarov O., Kiryigitov B., Rayimzhanov B. Analysis of the use of small hydro power plants in remote areas // Journal "Techuka" .- 2020- №3 (20) .- p. 15-19. (In Russian)
8. Aliyev R., Khakimov P., Bozarov O., Kiryigitov B., Rayimdjanov B. Design of low-pressure Microhydroelectric power plants with a reactive Hygro turbine and test results // Journal "Actual problems of modern science, education and upbringing" ... - 2020.- №7. - S.230-237
9. Kiryigitov B., Usmanova S. Analyzes resurses of hydro energetics // Journal "Actual problems of modern science, education and upbringing." - 2020. - No. 7. - S.243-237
10. Bozarov O., Kiryigitov B., Usmanova S. Use of water resources to supply electricity remote areas // A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. - 2021. - N7. Issie 1. - P.276-279.
11. Karshibaev A.K., Kiryigitov B., Usmanova S.G. The study of sources and the use of mini- and micro-hydroelectric power plants // Journal “Life sciences and Agriculture” - 2020. - No. 4. - P.4-7. (In Russian)
12. Bozarov OO, Kiryigitov B., Usmanova S.G. Use of water resources to provide electricity to remote areas // Journal “Life sciences and Agriculture” - 2020. - No. 4. - P.8-11. (In Russian)

INNOVATIVE ACTIVITY IN EDUCATION

Raxmatova Dilafuz Fayzullayevna¹

Maydanov Umidjon²

¹ Karshi branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, teacher

² Karshi branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4767421>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021

Accepted: 5th May 2021

Online: 10th May 2021

KEY WORDS

innovation, technology, education, upbringing, teacher, service, game, startup, process, education.

ABSTRACT

This article will focus on the fact that innovative activity is a complex of educational technologies, as well as on the fact that the main task of this process is to transform the components of the pedagogical process, as well as on the purpose and content of education, means, methods and forms of training, management systems.

The innovation process in education is a set of procedures and means by which a didactic idea is transformed into an educational innovation. Innovation activity is a set of measures and technologies to ensure the innovation process at a particular level of education, as well as this process itself. The concept of "education" in the modern world is associated with the interpretation of such terms as "training", "education", "development".

Dictionary meanings consider the term "education" as a noun from the verb "to form" in the sense of "to create", "to form" or "to develop" something new.

In a broad sense, creating new things is innovation. Thus, education at its core is already an innovation.

The innovative nature of education becomes the most important tool in its competition with other social institutions. In the current socio-economic situation, not only the content, but also the forms and technologies of education are important for creating a positive orientation of young people to education. The development of

new methods and channels of education is becoming an urgent necessity.

Innovations in education, first of all, should be aimed at creating a personality that is set up for success in any area of applying its capabilities. Accordingly, the development of innovative processes is a way to ensure the modernization of education, improving its quality, efficiency and accessibility.

Intra-subject innovations: that is, innovations implemented within the subject, which is determined by the specifics of its teaching. An example is the transition to new educational and methodological complexes and the development of author's methodological technologies.

Innovations in education are understood as the process of improving pedagogical technologies, a set of methods, techniques and means of teaching. At present, innovative pedagogical activity is one of the essential components of the educational activity of any educational institution. And this is no accident. It is

innovative activity that not only creates the basis for creating the competitiveness of an institution in the market of educational services, but also determines the directions of professional growth of a teacher, his creative search, and really contributes to the personal growth of students. Therefore, innovative activity is inextricably linked with the scientific and methodological activities of teachers and educational and research students.

The problem of the effectiveness of innovation activity that exists in modern pedagogical science is largely the result of misunderstanding, distortion of the essence of the term "innovation" itself. Innovation is a new one, designed to ensure the gradual development, improvement of the system, its transition to a qualitatively new state in the existing conditions. Innovations are carried out at the expense of the resources of the system itself and are aimed at its complete change - this is their fundamental importance. They are not limited only to the denial of the old, generally accepted, conservative, assuming the purposeful nature of innovations and their orientation to stability.

Innovations in education are implemented directly in the organization of the educational process, in programs and methods. Changes may affect teaching activities, the system of financing and evaluation of the quality of education. In modern society, education is objectively of great importance. Hence – the next stage of the search for promising areas of its development. And this is all the more relevant, since the education system currently survives mainly due to the internal margin of safety created in former times.

An innovation is an implemented innovation with high efficiency. It is the

final result of the intellectual activity of a person, his imagination, creative process, discoveries, inventions and rationalization in the form of new or different objects from the previous ones. They are characterized by the introduction to the market of completely new (improved) products (services) of human intellectual activity that have a higher scientific and technical potential, new consumer qualities, which over time, in turn, become an object for improvement. Innovative methods - methods based on the use of modern achievements of science and information technologies in education. They are aimed at improving the quality of training by developing students' creative abilities and independence (methods of problem-based and projective learning, research methods, training forms that provide for the actualization of students' creative potential and independence). Innovative methods can be implemented in both traditional and distance learning technologies.

The most effective methods in modern educational technology are: problem-based learning methods (problem presentation, heuristic and research methods), group methods (brainstorming method, situational method, group discussion, game methods), project method, modeling method, laboratory experiment, involving students in productive work during practice, etc. At the same time, the student does not receive ready-made knowledge, but obtains it; moreover, knowledge as such is not the goal of education, but becomes a means of solving the tasks set. The result of such training is not only new knowledge, but also the ability to apply it to solve problems. Active educational, cognitive and research activities of the student

contribute to the development of his personal qualities-abilities, responsibility, independence, etc. In the process of joint activity in the group, his sociability, ability to listen, ask questions, express his opinion, conduct a discussion, convince others, respect other people's opinions, and cooperate with people develop. Individual students also develop leadership skills.

Innovation processes should be implemented today in all educational structures. New types of educational institutions, management systems, new technologies and methods are manifestations of the huge potential of innovative processes. Their competent and well-thought-out implementation contributes to the deepening of positive changes in it.

References :

1. Shenderoy E. M., Shenderoy E. E., Shenderoy P. E. Designing the content of professional training of students in non-state universities. - Moscow: Institute of General Secondary Education of the Russian Academy of Sciences, 2002, - 180 p.
2. Shenderoy P. E. Development of research competence of students in the system of special courses on a single problem. - Saratov: Scientific Book, 2004. - 100 p.
3. Mainzer K. Complexity and self-organization // Questions of philosophy. - 1997. - 3. - p. 19-23.

TRADITIONS THAT WEAKEN OUR SOCIETY. HISTORY AND TODAY'S COMPATIBILITY

Pirmuhammad Xolmaxmatov ¹

¹ Student of the Uzbek State Institute of Arts and Culture

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768118>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

Pandemic, Subsidy, Mazi, Jadid, Islamic Council, Charity Society, Congress

ABSTRACT

This article discusses the harmful habits that are prevalent among our people today. The Jadids' views and analysis of the harmful effects of extravagant ceremonies and lavish weddings are widespread.

JAMIYATIMIZNI ZAIFLASHTIRAYOTGAN URF-DATLAR. TARIX VA BUGUN UYG'UNLIGI

Pirmuhammad Xolmaxmatov ¹

¹ O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Pandemiya, Dotatsiya, Moziy, Jadid, Sho'roi, Islomiya, Jamiyati xayriya, Qurultoy

Bugungi og'ir zamonda har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati uning kelajagini belgilmoqda. Mana yaqin ikki yilki pandemiya butun dunyoni tiz cho'ktirdi. Yer sharining manaman degan qudratli davlatlari ham katta iqtisodiy zarar ko'rdi. Ushbu kasallik bizning mamlakatni ham ochiq aytaylik iqtisodiy jihatdan ancha yugurtirdi. Aniq ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak hozirgi kunda davlatimiz budjeti 14 mlrd

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda xalqimiz orasida avj olgan zararli odatlar haqida so'z boradi. Jumladan ortiqcha marosimlar, dabdabali to'y tamoshalar o'tkazishning zararli oqibatlari xususida jadidlarning qarashlari va tahlili keng o'rin egallaydi.

dotatsiyada¹ Shunday og'ir sharoitda ham hukumat yoshlar siyosatiga, kichik- biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qismini qo'llab- quvvatlashga katta mablag' ajratmoqda. Biroq jamiyatimizda umuman, xalqimiz orasida o'tkinchi narsalarga ruju qo'yish va haddan ziyod isrofgarchilikka yo'l qo'yilmoqda. Albatta bu masala jamiyatimizda bugun paydo bo'lgani yo'q, masalaning ildizi olisga

¹ O'zbekiston respublikasi Moliya vazirligi axboroti 2020-yil 11-aprel

borib taqaladi. Shu jumladan yechimini ham moziydan izlab ko'rsak maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. E'tiboringizga tariximizning eng tahlikali damlarida yurt ravnaqi yo'lida ayovsiz kurash olib borib yo'ning oxirida shafqatsiz tuzum qurboni bo'lgan jadid bobolarimizning bu masalaga qanday yondashishganini havola etamiz.

Muhtaram musulmonlar!

Hozirgi qiymatchilik va oziqsizlik shul qadar qo'rqinchiluk darajaga bordiki, ko'p oilalar, faqir va bechoralar pulga ham ozuq topolmasdan, ko'chaba-ko'cha sargardon bo'lib, necha kunlarga o'ch turmoqqa majburiyat ko'rurlar. Hozirda davom etib turg'on dahshatliq urush, bu yilgi suvsizlik va chogirdka balolari bu holni minba'd yana qo'rqinchiluk darajaga olib boradig'onga o'xshab ko'rinadur. Turkiston musulmonlarining syezdi mana shul holni e'tiborga olinmak oramizda bo'lub turg'on ba'zi bid'at va isrofot ishlarini, chunonchi, to'y, ma'raka, gap, bazm, yalochi, qozoqlar orasidagi uluq, poyga va janoza kuni bo'ladurg'on isrofotni bilkulliya barham bermoqga qaror berdi.²

«Sho'royi islomiya»ning 12 aprelda voqe' umumiy majlisida Toshkandning qozilari va ulamolari ham bu ishning aksarini shariatga xilof topdilar va o'z oralaridan bir komissiya saylab, to'y va ma'rakalarni shul komissiyalarga topshurdilar.

Birinchi. Janoza kuni imom va ulamolarga yirtish va choponlar ulashmoq, qarindosh-urug'larga qora kiyimliklardek narsalar bermoq, yug'uchi va otunlarga ijroyi xizmatlaridan ziyoda

har xil kiyimlar bermoq, otunlar kelib tovush chiqorib o'qimoq, sadr qilmoq, xotunlarga ulashiladig'on yetti, gul, qovoqoshi, qor yog'di, laylak keldi, qovun-tarvuz, yigirma, qirq, hayit, fotiha va yil oshidek xalqqa osh beriladurg'on isrofdur;

qozoqlar orasidagi yil oshi, poygalar va ahli kasabalar tarafidan arvoq, pari ismi bilan beriladurg'on osh va ziyofatlarni yo'q qilindi va bular badaliga janoza kuni davlatlik kishilar ulamo-imomlarga pul berish, xayrot qilmoqlari ham yuqorida mazkur ma'raka kunlarida mahalladan uch-to'rt kishi chaqirib, xatmi Qur'on qildirmoqlari mumkindir.³

Ikkinchi. Qiz to'ylarida sovchigarchilik, patir, kichik to'y, qozon qaytarish, katta to'y, bazm va kecha isroflari va yuz ko'rar, hayitlarda mol yoyib, kelin ko'rmoq, qiz oshi bermoq va nikoh kunlarida yalochilar o'ynamoq, yor-yor aytmoq, xotunlarning har biriga alohida non va oshlar tortmoq, «to'qqiz-to'qqiz», sanduqlarda churib ketadurg'on gulko'rpa, falak, ko'rpalardek foydasiz mollar, ko'chalardir miyoncha ko'tarib yoki aroba va tuyalarga g'alla va boshqa xil narsalar ortib to'y yubormoq, qozoqlardagi qalin olmoq va shunga o'xshash isrofot va bid'atlar bilkulliya mamnu'dir. Bunlar o'rniga kelin va kuyov taraflari kiyim va zaruriyat uy asboblari to'g'risida pul ila bitishsunlar, ham nikoh kuni kuyov o'zi oshnalari va mahalla kishilari birlan bekarnay, faqat surnay bilan borub, nikoh qilurlar va kelin taraf o'z qarindoshlari birla kelinni olib borurlar. Faqat kuyov ila boradurg'on kishilarning yigirma-qirq kishidan oshmaslig'i lozimdur. Chorlari ham

² M.Q.Abdurashidxonov Najot gazetasi 1917-yil 27-aprel soni

³ M.Q.Abdurashidxonov Najot gazetasi 1917-yil 27-aprel soni

martaba kuni bo'lib, kuyov ila birga boradurg'on kishilardan kelin ila boradurg'on xotunlar ham o'n kishidan ortuq bo'lmasun. Chorlari faqat taom yemoq uchungina bo'lib, tugib olib ketmoqlari va yana beshik to'yi, chillagarizonlar butunlay yo'qolib bitsunlar.

Uchinchi. O'g'il to'yida atrofdagi mahallalardan odamlar chaqirub, osh bermoq, uloq bermoq, xotun oshi bermoq, xatna qilinadurg'on bolalarg'a nasha va ham ko'chaba-ko'cha sargardon qilib, oqcha yig'moq va shunlarga o'xshag'on isroflar bilkulliya mamnu'dir. Faqat davlatlik kishilar ulamo va imomlarni chaqirub, kichikroq bir mavlud majlisi yasab va faqir kishilar mahalladan uchto'rt kishinigina chaqirub, o'g'illarini xatna qildirurlar.

«SHo'royi islomiya» davlatlik kishilardan iltimos qiladurki, mavlud majlisini ham ko'b katta yubormasdan, mumkin qadar qasdi rioya qilsalar (tejab sarf qilsalar) ham to'yda... pul va g'alla sarfi mahallalaridag'i och va yalang'och, beva-bechoralarg'a, maktab va madrasa va «Jamiyati xayriya»larg'a bersalar.

Ushbu tartibg'a muxolifat qilg'on kishilarning ma'raka va to'ylari to'xtamli va aybnoma (protokol) yozub, qozilarg'a topshurmoq va shahar boshluqlarig'a havola qilinadi. Bunday kishilarg'a ittifoqi musulminni bu kim omilini va shar'an harom bo'lg'on isrofgarchilig'ini belgi uchun muhtaram qozilar shariatg'a muvofiq qattig' jazog'a mustahiq qiladurlar. Muhtaram mahalla imomlari va mahalla komitetlaridin iltimos qiladurki, ushbu e'lonnomani xalqqa tushuntirib, xalqni ushbu tartibdan chiqmasligiga

targ'ib va tashviq qilsalar edi. Chunki janobi Haq ta'oliy isrof qilg'uvchilarni suymas.

«Sho'roi islom» raisi muovini Munavvar qori

Komissiyalar: Mullo Said Ahrorxon mahzum, Mullo Murodxo'ja eshon, Mullo Abdusame' qori.⁴

Ko'rib turganingizdek jadidchilik namoyondalari, tariximizdagi birinchi demokratik davlat Turkiston muxtoriyatini shakllantira turib avvalo, millatimiz rivojiga to'sqinlik qiluvchi mana ma'nan ozuqasiz va iqtisodiy jihatdan befoyda ishlardan xalos bo'lish yo'llarini izlagan. Ularning bu masaladagi qarashlari bugungi kunda ham o'z kuchini yo'qotmagan. Xulosa shuki, biz ham iqtisodiy jihatdan dunyoning eng riviylangan mamlakatlaridan o'zib ketishni istsak, hayotimiz yanada farovon bo'lishini istasak avvalo jamiyatimizni ichidan tarbiyalashimiz kerak. Chunki tajriba shuni ko'rsatmoqdaki faqatgina tashqi himoyalanih samarasizdir.

⁴ Sho'roi Islom Qarornomasi.1917-yil 16-23-apreldagi qurultoyda so'zlangan nutqdan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Qodiriy Tanlangan asarlar 1997-uyil Toshkent.
2. "Najot" gazetasi 1917-yil 27-aprel soni.
3. Moliya vazirligi rasmiy sayti. Minfin.uz
4. "Sho'roi Islomiya"ning 1917-yil aprel oyida o'tkazilgan 1-qurultoyi majlis qarornomasi.

MAHMUDKHOJA BEHBUDIY'S VIEWS ON LANGUAGE

Pirmuhammad Xolmaxmatov ¹

¹ Student of the Uzbek State Institute of Arts and Culture

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4767766>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

Kitab-ul Atfol,
Volostnoykhona, Kazikhona,
Viveska, Hebrew, John,
Sholom, Niqula,
Orkhaidmiyus.

MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING TIL HAQIDAGI QARASHLARI

Pirmuhammad Xolmaxmatov ¹

¹ O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Kitob-ul atfol,
Volostnoyxona, Qozixona,
Viveska, Ibroni, Yuhanna,
Sholom, Niqula,
O'rxaydmiyus.

XX asrning birinchi choragida faoliyat ko'rsatgan Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvar Qori, Ashurali Zohiriy, Qayum Ramazon, Shokirjon Rahimiy, Mahmudxo'ja Behbudiy, G'ozi Olim, Mannon Ramz, Abdulla Yo'ldosh, Yoqub Omon, Vaddud Mahmud, Abdulla Avloniy, Sanjar Siddiq, Shorasul Zunnun, Hoshim, Botu, Elbek singari ziyolilarimiz ona tilimiz taraqqiyoti rivojiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shishgan. Ularning til madaniyati haqidagi fikrlari nafaqat o'z

ABSTRACT

This article provides an analysis and results of the debates and discussions that are taking place in and around our language today, as well as the views of the famous Jadid figure Mahmudhoja Behbudi on the issue of language.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda tilimiz va uning atrofida kechayotgan bahs va munozaralar tahlili va natijalari. Shuningdek atoqli jadid arbobi Mahmudxo'ja Behbudiyning til masalasidagi qarashlari o'rin olgan.

davrida, balki bugun ham katta ahamiyat kasb etadi.

Ana shunday jonkuyar ziyolilardan biri Mahmudxo'ja Behbudiy hisoblanadi. U jahonga o'zbek milliy madaniyati, maorifi, tilini, urf-odati an'analarining nufuzini amaliy va ilmiy jihatdan tengsizligini o'z darslik, dastur, monografiya va maqolalarida zo'r jur'at va shijoat bilan ko'rsata olgan fan va davlat arbobi edi. Mahmudxo'ja Behbudiy kishilarning tarixan tashkil topgan barqaror birligi - Turkistonda yashovchi millat yoki elatlarning umumiy fikr almashish va muloqot

vositasi, muhim rivojlanish omili bo'lgan tillarni taraqqiy qildirish masalasiga alohida e'tibor berdi.

Turkistonda turkiy tilni rasmiy idora tili sifatida qabul qilish zarurligi xususida 1908 yilda rus ma'murlariga murojaat etadi. "Turkistonning musulmon aholisi, - deydi muallif, - asosan turkiyda so'zlashadi. Janubiy tumanlarda esa yuz mingga yaqin forsiyo'y aholi bor. Shunga qaramay ular ham turkiy tilini yaxshi biladilar. Turkistonlilar o'rtasida tashqi ko'rinishi, dini va tilida farq yo'q...¹ Oradan o'n yil o'tgandan so'ng, ya'ni 1918 yilda Behbudiy shu masalani yangi ma'murlar oldiga qo'yib, Turkistonda turkiy tillar ichida o'ziga xos nufuzga ega bo'lgan o'zbek tili davlat tili sifatida tan olinishini taklif qiladi.

"Sodda til nima uchun kerak? - deydi Behbudiy. - Atrofdagi qavmu qarindoshi bilan so'zlashmoq uchun. Adabiy va ilmiy til nima uchun kerak? Mavjud ilmu fan va tarixni bilmoq va alardan foydalanmoq uchun. Mahmudxo'ja Behbudiy bir maqolasini "Ikki emas, to'rt til lozim" deb atagani, "Til masalasi" nomli chiqishida esa dunyomizning ilmu fanidan xabardor bo'lmoq uchun yetti tildan (ya'ni rus, nemis, fransuz, ingliz, italyan, arab, yapon tillaridan) birini bilmoq kerakligini uqtirgani bizga yaxshi ma'lum.

Shuni ham uqtirmoq lozimki, ba'zi kishilar Behbudiyning til xususidagi qarashlarini tahlil etishda bitta-ikkita maqola sharhi bilan kifoyalanadilar. Holbuki, hazratning bu boradagi qarashlari ijodiy merosining katta qismiga sochilgan va ularni dur kabi termoq, saralamoq kerak. Mahmudxo'ja Behbudiy o'zi muharrirlik qilgan "Oyina" jurnali va "Samarqand" gazetasidagi maqolalar o'zbek va tojik

tillaridan tashqari arabcha, ruschada yozilishi mumkinligini bayon etadi: "O'z tirikligimiz uchun alar xatini bilmoq zarur va hadisi sharif dalolaticha dasturlig'iga joyi inkor bo'lmasa kerakdur", deya fatvo bergan. "Yana bir til va xat borki - deydi Behbudiy boshqa bir o'rinda - butun olam aning ila so'ylashur. Ul faransi tili va xatidur."² Bu bilan Behbudiy yoshlarni xorijiy tillarni o'rganishga da'vat etadi. Zarurat tuqilganda hatto yahudiy tilini o'zlashtirishga sha'riy yo'l ochib bergani yozadi. Bu fikr asossiz emasligini tasdiqlash uchun "Sahihi Buxoriy" dan hadis keltiradi: "Janobi payg'ambar o'z sahobalaridan Zayd bin Sobit(ga) yahudiy xatini o'qib o'rganmoqg'a buyurgan ekanlar. Va ul janob Umar hazrat Nubuvvat panohi ila yahudiy xatini o'rganib, hazrat payg'ambarg'a yahudiylardan kelaturg'on xatlarni o'qub berar ekanlar."³

Mahmudxo'ja Behbudiy maqolalaridan biriga "Har millat o'z tili ila faxr etar" degan hikmatomuz sarlavha qilib qo'yarkan, faqat g'ururlanish, iftixor hissi yetishmasligini, "faxr etmoq" bilan birga tilning muhofaza choralarini ko'rish lozimligini ta'kidlaydi. "Sayyohat xotiralari'da bu borada yahudiylardan ibrat olsa arzishini bayon etib, "...hammamiz eski yahudiy tili (ibroniy) o'quymiz, - deydi suhbatdoshlardan biri. - Man o'zim ruschadan boshqa bilmas edim. Bir yildan beri haftada ikki soat ibroniycha o'qidim. Endi ibroniycha o'qudim. Endi ibroniycha so'ylayman, yozaman." Muallif o'sha suhbatdoshi boshqa bir falastin yahudiysi bilan ibroniycha so'zlashgani va "dunyodagi butun yahudiylarning endi tili

¹ "Til masalasi" M.Behbudiy Oyina jurnali 1915-yil 11-son, 13-bet

² "Ikki emas, to'rt til lozim" M.Behbudiy Oyina jurnali 1914-yil 41-son, 970-bet

³ "Til masalasi" M.Behbudiy Oyina jurnali 1915-yil 11-son, 12-bet

birlashur⁴ suyunganini ta'kidlashni ham unutmaydi. Yahudiylarning bunday suyunishi bilan kifoyalanmay, imkon bo'lgan har bir vaziyatdan foydalanishni ham biladilar. □ Adrnada, - deydi Behbudiy, - katta rasta va chorsularni kezdim. Ellik-oltmish do'konda zo'rg'a bir musulmon lavhasi(viveskasi) ko'rulub, aksari □ Yuhanna□, □ Sholom□, □ Niqula□, □ O'rxaydmiyus□ va amsoli yahudiy ismlaridur□.

Mahmudxo'ja Behbudiyning til xususidagi qator asarlari bugungi kunda ham ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Masalan, □ Kitob-ul atfol□ (Bolalar maktubi) asari o'z davrida bir necha marta nashr etilgan edi. Bu kitobga qirqqa yaqin forsiy va insholardan namunalar kiritilgan. Shahodatnoma va boshqa ish yuritishga doir hujjatlar yozishni o'rganishdan ta'lim beradi hamda namunalar keltiradi. Volostnoyxona, qozixonada yoziladigan hujjatlar mana shu kitob orqali o'rgatilgan. Yosh va kattalarga mo'ljallangan bu to'plam bugun ham Davlat tilida ish yuritishda juda qo'l keladi.

□ Kitob-ul atfol□ ilk o'zbek maktablari uchun tuzilgan darslik sifatidagina emas, ayni paytda til yozuv, madaniyatimiz taraqqiyoti nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga molikligini adabiyotshunoslar B.Qosimov va U.Dolimov ham alohida ta'kidlaydi. □ Punktuatsiyaning bizda qachondan qo'llangani haqida mutaxassislar orasida hali hanuz tortishuvlar yuradi, deb yozadi ular. Inqilobgacha u bo'lgan emas, deguvchilar ham topiladi. Ba'zilar □ Turkiston viloyatining gazetida ayrim tinish belgilar ishlatilgan, deyish bilan cheklanadilar. Behbudiy esa □ Kitob-ul atfol□ ida tinish belgilar (□ rumuz□)ning o'ntasini keltiradi□.⁵

Mahmudxo'ja Behbudiy davr tilining murakkabligini, eski o'zbek adabiy tili, umumturkiy til va hozirgi o'zbek tiliga xos birliklarning aralash holda qo'llanishini o'z vaqtida to'g'ri anglay oldi va bundan to'g'ri xulosa chiqaradi. U yangi adabiy til vujudga kelishi uchun til birliklarining yangicha munosabat kasb etishiga zamin hozirlaydi. Ya'ni, og'zaki so'zlashuv tiliga xos til birliklarning adabiy tilga kiritilishiga harakat qildi. Bu bilan adabiy til, badiiy, so'zlashuv va publitsistik nutqlarning sintezlashuviga, ya'ni yagona adabiy til yaratilishiga ma'lum darajada hissa qo'shdi.⁶

⁴ M.Behbudiy. Oyina jurnali 1914, 35- son

⁵ □ Uyg'onish davri o'zbek milliy adabiyoti □ B.Qosimov 105-bet

⁶ □ Behbudiy va til masalasi □ M.Abdiyev. Zarnews.uz 18.01.2021

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Behbudiy. Oyina jurnali 1914, 35- son
2. “Til masalasi” M.Behbudiy Oyina jurnali 1915-yil 11-son, 13-bet
3. Behbudiy va til masalasi” M.Abdiyev. Zarnews.uz 18.01.2021
4. Uyg’onish davri o’zbek milliy adabiyoti” B.Qosimov 105-bet.

MODERN CONSTRUCTIONS OF UNDERGROUND SUBWAY TUNNELS

Mamatqulov Jasur Ziyadullayevich¹
Eshniyazov Nodir Nurmamatovich²

¹ Tashkent State Transport University, 2nd year master

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768463>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

metro, modern construction,
metro, tubing reinforced
concrete, construction,
block manalat, geotechnics

ABSTRACT

In this article, the results of the study of modern designs of underground subway tunnels are recommended to work on the model of modern constructions of underground subway tunnels from developed countries. According to the results of the conducted experimental-theoretical research, it is necessary to implement the modern construction of underground subway tunnels as much as possible and to reduce costs.

ЕР ОСТИ МЕТРОПОЛИТЕНИ ЮРИШ ТОНЕЛЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

Маматқулов Жасур Зиядуллаевич¹
Эшниязов Нодир Нурмаматович²

¹ Тошкент давлат транспорт университети 2 боскич магистранти

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

метро, замонавий қурилиш,
метрополитен, тубинг
темирбетон,
конструкция, блок
маналет, геотехника

Хозирги кунга келиб ер юзида жадал ривожланиш одимлаб бормоқда дунёнинг ривожланган мамлакатларида ер ости метрополитени тоннелларининг замонавий конструкциялари билан қурилган тоннелларни андоза сифатида юртимизга тадбиқ этишимиз зарур чунки хозирги кунда Ўзбекистон кескин ривожланаётган мамлакатлар қаторидадир. Биз келажакда орзу емас шагдам қадамлар ила боқишимиз зарур. Ривожланган

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада ер ости метрополитени юриш тоннелларининг замонавий конструкциялари таъдқиқотининг натижалари ер ости метрополитени юриш тоннелларининг замонавий конструкцияларини ривожланган мамлакатлардан андоза олган ҳолда ишлашни тавсия этилади. Бажарилган экспериментал-назари таъдқиқотининг натижаларига кўра ер ости метрополитени юриш тоннелларининг замонавий конструкцияларини имконқадар тадбиқ этишимиз ва сарф харажатларни камайтириб тежамкорона иш тутуши зарур.

мамлакатларнинг ер ости метрополитени тоннелларининг замонавий конструкциялар солиштириб, ҳам замонавий ҳам тежамкор ва албата сифатли конструкцияларни қуришимиз зарур. Ер ости метрополитени юриш тоннелларининг замонавий конструкциялари СЎҚТ, синов ва текшириш ишларини УК «Кўприксифатназорат» нинг синов лабораториясида амалга оширилади.

Таъдқиқот натижаларининг илимий жихатдан янгилик даражасида- Ўзбекистон шароитида бетон конструкцияларнинг айнан ер ости метрополитени юриш тоннелларининг замонавий конструкцияларини ишлаб чиқишга тадбиқ этиш буйича таклифлар келтирилади. Таъдқиқот натижаларининг амалий ахамияти ва тадбиқи- тавсиялар Кўприк қурилиш ТРЭС дан малакалий муҳандис-техник ходимлар, ишлабчиқариш билан шугуланадиган ишлаб чиқариш базасида ва лаборатория шароитида амалда қўланилади. Таъдқиқотнинг натижалари ер ости метрополитени юриш тоннелларининг замонавий конструкцияларини ривожланган мамлакатлардан андоза олган ҳолда ишлашни тавсия этилади. Бажарилган экспериментал-назари таъдқиқотнинг натижаларига кўра ер ости метрополитени юриш тоннелларининг замонавий конструкцияларини имконқадар тадбиқ этишимиз ва сарф харажатларни камайтириб тежамкорона иш тутиш зарур. Тошкент метрополитенининг Юнусобод йўли 2001-йили ишга тушурилган бўлиб, ҳозирги вақтда олти-«Шаҳристон», «Бодомзор», «Минор», «Абдулла кодирий», «Юнус Ражабий» ва «Мингўрик» бекатларидан иборат, йўналишнинг узунлиги 6,4 километрни ташкил этади, ушбу метро халқимизга муян хизмат қилиш баробарида пойтахтимиз ривожига ривож қушиб турибди бундан барча мамнун. Шу йилнинг 6 ноябрида Тошкентда дастлабки метро қатнови бошланганига роппа-роса 40 йил бўлди. Шу йилнинг 6 ноябрида Тошкентда дастлабки метро қатнови бошланганига роппа-роса 40 йил бўлди. Ўтган давр мобайнида дунёдаги энг чиройли метролардан бири сифатида эътироф этилган Тошкент метросида янги

йўллар, янги бекатлар очилди. Тошкент метросининг тарихи, бугуни ва келажаги инфографикамизд. Ҳозирда Тошкент метросининг «Туркистон» ва «Юнусобод» бекатларида қурилиш ва пардозлаш ишлари тугатилди. Тошкент метрополитенининг Юнусобод йўналиши 2-иккинчи босқичида қурилиш-монтаж ва пардозлаш ишлари якунига етиб, «Шаҳристон» бекатига уланди. Йўналиш бўйича метро поездларининг синов қатновлари амалга оширилди. Тошкент метроси Юнусобод йўналишининг иккинчи — узунлиги 2,9 километр бўлган босқичида қурилиш-монтаж ва пардозлаш ишлари ниҳоясига етиб, «Туркистон» ва «Юнусобод» метро бекатлари «Шаҳристон» бекатига уланди. Метро поездларининг синов тариқасида ҳаракатланиш ишлари амалга оширилди. Ушбу лойиҳа «Ўзбекистон темир йўллари» аксиядорлик жамиятининг «Кўприкқурилиш трести» унитар корхонаси тизимидаги 67-Кўприкқурилиш отряди мутахассислари томонидан бажарилди. «Тошкент метро лойиҳа» масъулияти чекланган жамияти лойиҳалари асосида бунёдкорлик ишлари бажарилган объектнинг умумий қиймати 103,8 миллион АҚШ долларини ташкил этади. Таъқидлаш лозимки, ушбу лойиҳани ер ости туннел қисмини бурғулаш ишлари Марказий Осиёда илк бор қўлланилган Германия технологияси асосида механизациялаштирилган комплекс ёрдамида қазилиши ҳамда юқори сифатли темир-бетон тубинглар ўрнатилиши билан аҳамиятлидир. Ҳар бир бекат комплекс қурилишида монолит бетон услуги қўлланилди. Бу усулда ҳам мустаҳкамлик ҳам замонавий қурилишга ега булган конструкциялар қад кутарилгани қурилишимиз мумкин булади. Демак бундан қурилиб турибдики ерости

метрополитени юриш тоннелларининг замонавий кўринишда барпо этиш кулланилган. Эътиборлиси, курувчиларимиз томонидан имконияти чекланган, кўзи ожиз йўловчилар учун ҳам бекатлар платформасида қулай ва хавфсиз махсус бўртиб чиққан тактил плиткалар ётқизилганлиги поезд вагонларига чиқишда қўшимча хавфсизликни таъминлаш имконини беради. Шунингдек, бекатларга тушиш ва чиқиш зиналарида ногиронлар аравачаси билан кириб чиқишда фойдаланиладиган замонавий қияли электромобил аравачалари билан жиҳозланганлиги имконияти чекланган

йўловчиларнинг зиналардан тушиш ва кўтарилиши учун қўшимча қулайлик яратади. Тақиқотнинг илмий янгилиги қуйдагилардан иборат: =

- Ер ости метрополитени юриш тоннелларининг конструкцияларини ривожланган мамлакатлардан андоза олган ҳолда замонавий усулар билан барпо этиш.
- Лаборатория шароитида темирбетон конструкцияларининг мустаҳкамлигини бетон намуналарни ГОСТ12801-98 талаблари асосида синовдан ўтказиш.
- Замонавий конструкцияларни Тошкент метрополитенининг Юнусобод йўлида қурилаётган учскаларда қўллаш.

охирги 5 йилда аҳолини метродан фойдалангани графикда

Таъкидлаш лозимки, Юнусобод линияси янги бекатлар билан ҳисоблаганда 8 та бекатдан иборат. Аҳмад Дониш кўчасида қурилган «Туркистон», «Юнусобод» ҳамда мавжуд «Шаҳристон», «Бодомзор» «Минор», «Абдулла Қодирий», «Юнус Ражабий» «Минг ўрик»дан иборат. Ушбу йўналиш «Юнус Ражабий» бекатидан Чилонзор йўлининг «Амир Темур» ҳамда «Минг ўрик» бекатидан эса Ўзбекистон йўлининг «Ойбек» бекатига уланади. Ушбу линиянинг янги бекатлари фойдаланишга топширилгач бир кунда «Юнусобод» бекатида қўшимча 5 минг йўловчига, «Туркистон» бекатида эса 2 ярим минг йўловчига хизмат кўрсатилади.

Маълумот учун: «Ўзбекистон темир йўллари» акциядорлик жамияти томонидан пойтахтимизда бунёд этилаётган Тошкент халқа метро линиясининг биринчи босқичи бўлган Дўстлик-2 – Қўйлик йўналишида лойиҳада белгиланган жами 7 та станция ҳамда 11 километр йўллар тўлиқ қуриб битказилган эди. Бекатлар миллий колорит асосида, ўзига хос дизайнда қурилган. Улар йўловчиларга қулайлик яратувчи замонавий технологиялар, йўл кира ҳақини электрон тўлаш имконини берувчи турникетлар, эскалатор билан жиҳозланган. 225 та янги иш ўрни яратилган.

Юнусобод йўли Туркистон метро бекатигача булган ер ости йулининг тубинг темирбетон конструкциялари

Туркистон метро бекатига яқинлашган тугаланмаган ер ости юриш тоннели.

Тошкент метрополитени вагонларида йўловчилар эътиборига ҳавола қилинган расмий харитада, «Юнусобод» йўналишида лойиҳавий номи «Файзулла Хўжаев», «Юнусобод», «Туркистон» бўлган станциялар қурилаётган бекатлар ҳисобланади. Бундан ташқари, «Юнусобод» йўналишининг Тошкентнинг жанубий туманларини қамраб олувчи лойиҳалаштирилган бўлагида «Бобур», «Тўқимачи», «Усмон Носир», «Жанубий» каби бекатларнинг қурилиши кўзда

тутилган. Ер ости метрларининг асосий қисми конструкциялар ҳисобланади. У махсус таёрланган ер участкаси бўлиб, ер ости метрополитинларининг йўриши, бурулиши туриши ва уларга хизмат кўрсатилишини таъминлайдиган иншоотлар ва ускуналар мажмуидан иборат. Ҳозирги кунда ер ости метрлари жаҳон талабларига жавоб беришини таъминлашимиз зарур ҳисобланади.

Бу едрда бир тарафда тез юрар ер ости метрополитени курсатилган булса иккинчи тарафда эса ер усти тирбандлигининг олдини олиш мақсадида замонавий қурилган автомабел йўлини кўришимиз мумкин.

Таклиф сифатида мен ўз фикримни айтадиган бўлсам ушбу суратда биз Германия технологиялари асосида ер ости метрополитени ва автамабил қатнов йўлини кўришимиз ва метро юрувчи тоннелни махсус конструкция ёрдамида барпо этилган бўлса автамабил қатнов юлини эса аксинча блок маналет усулда барпо этишдан иборат. Шу нуқтаи назардан, туннел қурилиши режалаштирилган ҳудудни геотехник тадқиқотлар қурилишнинг муваффақиятли ўтиши учун катта аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотлар натижаларини кўрсатадиган геологик экспертиза. қурувчиларни қизиқтирган барча саволларга жавоб бериши керак. Туннел қурилиши ва ишлатилиши пайтида юзага келиши мумкин бўлган қийинчиликларни олдиндан кўрсатинг ва маршрутнинг энг мақбул ҳолатини тавсия этинг. Текширувнинг хатолари ёки нотўғри хулосалари курсга жуда салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Туннелнинг ишлаш шароитлари учун геологик харажатларга,

қурилиш вақтига эга бўлиши керак. Геологик муҳандислик дастури.

Туннел қурилиши майдонини ўрганиш иш турларини ўз ичига олади.

1. Ҳудуд топографияси, реологияси ва гидрогеологияси бўйича адабий ва картографик материалларни ўрганиш.

2. Қурилиш майдонини муҳандислик-геологик текшириш. эр ости чиқиндиларини ўрганишда қобик, тупроқ қалинлигининг барқарорлиги ва юзага чиқадиган манбаларнинг кимёвий таркиби, рельеф табиати.

3. Геологик қидирув ишларини батафсил олиб бориш учун туннел йўлининг вариантларини белгилаш.

4. Тупроқларнинг физик-механик хусусиятларини ва ер ости кимёвий таркибини лаборатория асосида ўрганган ҳолда массаларни чуқур геологик қидириш ва гидрогеологик тадқиқотлар. Тоғ массасини чуқур ўрганишнинг энг самарали ва кенг тарқалган усули қумли, кўпол донали ва лойли олуқларда бир-биридан камида 1 м масофада намуна олиш билан бурғулаш ва ярим тош ва тошли тупроқларда доимий карнай билан ядроли бурғулаш. Лойни ювмасдан бурғулаш. Қудуқларнинг чуқурлиги туннел базасининг чуқурлигидан 6 м кўпроқ белгиланади ва қийин геологик

шароитда қудуқлар туннел остида ётадиган барқарор тупроқ қатламига 2 м қўмилган. Қудуқларнинг сони ва жойлашиши метроларни, тоғ ўтемир йўллари ва автомобил йўллари туннелларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича муҳандислик-геологик тадқиқотлар бўйича йўриқномага мувофиқ олинади (ВШ 190-78). Ҳеч бўлмаганда умумий сонни филтрлар билан жиҳозланг. Улар оқим тезлигини, кимёвий таркиби, ҳарорати ва ер ости сувлари сатҳининг ўзгаришини ҳамда тупроқнинг филтрлаш коеффитсиентларини аниқлаш мақсадида синовдан ўтказиладиган насос учун ишлатилади. Олинган материаллар, қоида тариқасида, тоғ ўмассивининг тузилиши ва ер ости сувлари режими ҳақида этарли фикр беради, аммо улар қурувчиларни қизиқтирган барча саволларга жавоб бера олмайди. Айниқса, қимматли маълумотлар туннел ўқи бўйлаб

ётқизилган ишларда ўтказилган синовлар билан таъминланади. Бундай қазил ишлари, масалан, порталлардан, вертикал мил ўқларидан ёки қудуқ чиқиндиларидан ўтиб кетадиган йўриқномалардир. Адитларда тош босими ўлчанади, тупроқларнинг механик ва эластик хусусиятлари, эр ости сувларининг қуйилиши, иш ҳарорати аниқланади ва туннелни лойиҳалаш ва қуриш учун зарур бўлган бошқа маълумотлар кўрсатилган. Туннелнинг сезиларли чуқурлиги билан батафсил геологик тадқиқотлар янада қийинлашади, чунки 300 м дан ортик чуқурликда намуна олиш билан қудуқларни бурғилаш қийин ва кўп вақт талаб этади. Бундай ҳолда, турли хил физик катталикларни ўлчаш натижасида тош массаси тузилишини билвосита акс эттиришни таъминлайдиган геофизик қидирув усулларига мурожаат қилиш керак.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдусаттаров А. Напряженно-деформированное состояние цилиндрической оболочки, связанной с кольцевой пластинкой и шпангоутом при повторном нагружении. ж-л. Проблемы механики, №5-6, Ташкент, 1995, с.79-81
2. Абдурашидов К. С. Колебания и сейсмостойкость промышленных сооружений. Ташкент, Фан, 1989, с.67
3. Абдуллаев Т. К. К вопросу сейсродинамики подземных железобетонных обделок тоннелей (на примере Ташкентского метро). автореф. дисс. канд. техн. наук. Ташкент, 1978, с.21
4. Айнбиндер А. Б. Расчет магистральных и промысловых трубопроводов на прочность и устойчивость. Справочное пособие. М.: Недра, 1991, с.287
5. Абовский И.П., Андреев Н.П., Деруга А.П., Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек. -М.:Наука, 1978, 287 с.
6. Айталиев Ш. М., Масанов Ж. К., Баймаханов И. Б. К расчету подземной конструкции в анизотропном массиве на длинноволновое сейсмическое воздействие. // Изв. АН Рес. Каз. Сер. физ.-мат, 1984, №5, с. 42-45
7. Айвазов Ю., Горленко А. Расчет обделок из монолитно-прессованного бетона. Метрострой, 1979, № 7, с. 9-11.
8. Александров А. В., Лещеников Б. Я., Шапошников Н. Н. Строительная механика. Пространственные тонкостенные системы. М.: Стройиздат, 1983, с.422

METHODS OF CONTROL AND ASSESSMENT OF STUDENTS KNOWLEDGE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Nurillaev Bobomurod Najmitdinovich ¹

Rakhmatullaeva Gulira'no Valijon qizi ²

¹ Candidate of pedagogical sciences, docent,

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

² Master degree, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768498>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

Physics, electric charge, charged ball, problem, problem solution, SGS system of units, international system of units.

ABSTRACT

The article presents a variant of a written work on the topic "Interaction of electric charges" in order to control the knowledge of students. The test consists of 8 problem items based on a diagram and shows the methods for solving each problem

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАР БИЛИМИНИ НАЗОРAT ҚИЛИШ ВА БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

Нуриллаев Бобомурод Нажмитдинович ¹

Рахматуллаева Гулираъно Валижон қизи ²

¹ Педагогика фанлари номзоди, доцент, Низомий номидаги ТДПУ

² Низомий номидаги ТДПУ магистранти

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Физика, электр заряди, зарядланган шарча, топшириқ, масала ечимлари, СГС бирликлар системаси, Халқаро бирликлар системаси.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада ўқувчилар билимини назорат қилиш мақсадида "Электр зарядларининг ўзаро таъсири" мавзусига доир ёзма иш варианты келтирилган. Назорат иши чизма асосида тузилган 8 бандлик топшириқлардан ташкил топган ва ҳар бир масаланинг ечилиши усуллари кўрсатиб ўтилган.

Асосий қисм

Ўқувчиларнинг физикадан назарий билимларини мустаҳкамлашда масалалар ечиш ва физик экспериментлар ўтказиш билан бир қаторда назорат қилиш ва баҳолаш ҳам алоҳида муҳим ўрин эгаллайди. Биз қуйида «Электр зарядларининг ўзаро таъсири» мавзусига тегишли умумлаштирувчи ёзма иш вариантыни тавсия қилмоқчимиз. Ушбу ёзма ишни тегишли боб ўқиб бўлингандан сўнг ўқувчиларнинг боб бўйича ўзлаштирганлик даражасини

аниқлаш ва уларни баҳолаш мақсадида умумлаштириш-такрорлаш дарси жараёнида ўтказиш мумкин.

Ёзма иш варианты орқали ўқувчиларнинг назарий билимлари системалаштирилади, уларнинг назарияни амалиётга қўллаш кўникмалари шакллантирилади. Уни ўқувчиларга индивидуал тарзда (ҳар бир ўқувчига алоҳида вариант) тарқатма материал кўринишида берилди ёки мустақил иш сифатида бажариш учун тавсия қилиш мумкин. Топшириқлар мантиқий кетма-кетликда берилган бўлиб, аввалгиси кейингисини аниқлаш учун ёрдам беради, яъни биринчи топшириқнинг натижаларидан иккинчи топшириқдаги аниқланиши лозим бўлган катталикларни ҳисоблашда фойдаланилади ва ҳ.к.

Ёзма иш вариантыда чизма ва унинг асосида ўқувчи бажариши лозим бўлган 8 банддан иборат топшириқлар берилган. Ушбу топшириқларнинг ҳар бирига уларнинг бажарилиш ҳажми ва қийинлик даражасига қараб балл ажратилган. Ҳар бир топшириқни бажарганлик учун 1-жадвалдаги балл устунида кўрсатилган баллгача бўлган миқдорда баҳоланади. Умумий балл 10 баллни ташкил этади.

Ўқувчи топшириқларни бажариш жараёнида чизмага жиддий эътибор қаратиши ва берилган катталикларни ундан ажратиб олиши лозим. Ўқувчи мутлақо мустақил ишлайди, унга ўқитувчи томонидан дарслик, ўқув дафтари, маълумотлар китобчаси ва калькулятордан, шунингдек, қалам, чизғич, миллиметрли қоғоздан фойдаланишга руҳсат берилиши мумкин. Қуйида ёзма иш вариантларидан бирида берилган топшириқларни бажариш кетма-кетлигини намуна сифатида кўрсатамиз:

Электр зарядларининг ўзаро таъсири (1-1)

1-расм.

1-жадвал

№	Бажарилиши талаб қилинаётган топшириқ	Балл
1.	Шарчалардаги (q_1, q_2) электр зарядларининг сон қийматларини СГС бирликлар системасида ифодаланг. Шарчаларнинг марказлари орасидаги масофани аниқланг. (Изоҳ: расмда берилган масофалар шарчаларнинг марказларидан ҳисобланган).	1
2.	Шарчалар (q_1, q_2) даги зарядлар қандай ўзаро таъсир кучи орқали бир-бирлари	1

	билан таъсирлашади?	
3.	Зарядланган шарчалар ва q - синов зарядининг ҳолатларини дафтарингизга чизиб олинг. Ҳар иккала зарядланган шарчалар электр майдонининг B нуктадаги кучланганлигини ҳисобланг ва уларни бир хил масштаб билан йўналишларини кўрсатиб чизинг. Шу нуктадаги натижавий электр майдон кучланганлиги йўналишини чизиб кўрсатинг ва унинг сон қийматини ҳисобланг.	2
4.	B нуктага жойлаштирилган синов зарядига электр майдони томонидан қандай куч таъсир қилади?	1
5.	Массаси расмда кўрсатилган ва q - синов зарядли жисм B нуктада қандай тезланиш олади?	1
6.	Шарларнинг радиусларини 1см деб ҳисоблаб, уларнинг потенциалларини киловольтларда аниқланг.	1
7.	B ва C нукталардаги электр майдон потенциалларини ҳисобланг.	2
8.	q - синов зарядини B нуктадан C нуктага кўчиришда ташқи кучлар қандай иш бажаради?	1

1. Электр зарядининг Халқаро бирликлар системаси (ХБС) даги ўлчов бирлиги 1Кулон (1Кл) эканлиги маълум. Унинг СГС системасидаги бирлиги эса $1СГС_q$ га тенг. ХБС ва СГС бирликлар системалари орасидаги муносабат $1СГС_q = \frac{1}{3} \cdot 10^{-9} Кл$ га тенг, ундан $1Кл = 3 \cdot 10^9 СГС_q$ эканлиги келиб чиқади. Чизмадан q_1 ва q_2 зарядларнинг сон қийматларини ёзиб олиб, уларни СГС системасида ифодаalayмиз:

$$q_1 = -4 \cdot 10^{-8} \cdot 3 \cdot 10^9 СГС_q = -120СГС_q \quad q_2 = -5 \cdot 10^{-8} \cdot 3 \cdot 10^9 СГС_q = -150СГС_q$$

Шарчалар марказлари орасидаги масофани аниқлаш учун уларнинг B нуктага нисбатан қандай масофада жойлашганлигини чизмадан аниқлаймиз ва математикадаги Пифагор теоремасидан фойдаланамиз: расмдан $r_1 = 8$ см, $r_2 = 6$ см эканлиги кўриниб турибди. Ундан $r = \sqrt{r_1^2 + r_2^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ см га тенглигини ҳисоблаб топамиз. Демак q_1 ва q_2 шарчалар орасидаги масофа 10 см дан иборат экан.

2. Зарядлар орасидаги ўзаро таъсир кучини ҳисоблашда Кулон қонуни ифодасидан фойдаланилади:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2} \quad (1)$$

Бу ерда $\epsilon = 1$, $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{Н \cdot м^2}{Кл^2}$ га тенг. У ҳолда

$$F = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-8} \cdot 5 \cdot 10^{-8}}{0.1^2} = 0.0018 Н = 1,8 мН$$

3. q_1 заряднинг В нуктадаги электр майдон кучланганлиги

$$E_1 = k \cdot \frac{q_1}{r_1^2} \quad (2);$$

q_2 заряднинг В нуктадаги электр майдон кучланганлиги эса $E_2 = k \cdot \frac{q_2}{r_2^2}$ (3) формулалар

ёрдамида ҳисобланади:

$$E_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-8}}{0.08^2} = 56250 \frac{B}{M} = 56,25 \frac{KB}{M}$$

$$E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-8}}{0.06^2} = 125000 \frac{B}{M} = 125 \frac{KB}{M}$$

Натижавий электр майдон кучланганлиги (E) E_1 ва E_2 ларнинг геометрик йиғиндисига тенг, яъни $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ (4). (4) ни скаляр кўринишда ёзсак, $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$ (5)

$$E = \sqrt{56250^2 + 125000^2} = 1370732 \frac{B}{M} = 137,0732 \frac{KB}{M}$$

Зарядлар электр майдон кучланганликларининг йўналишлари 2-расмда кўрсатилган.

4. В нуктага жойлаштирилган q синов зарядига электр майдони томонидан $\vec{F} = q\vec{E}$

(6) куч таъсир қилади. Унинг сон қиймати $F = 2 \cdot 10^{-8} \cdot 1370732 = 0,00274N = 2,74\mu N$ га тенг.

5. Юқоридаги куч массаси 1-расмда кўрсатилган синов зарядига $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$ (7)

тезланиш бериши мумкин. Унинг сон қийматини ҳисобласак, $a = \frac{0,00274}{0,05} = 0,055 \frac{M}{C^2}$ га

тенг бўлиши келиб чиқади.

6. Агар q_1 ва q_2 шарчаларнинг радиусларини 1 см га тенг деб олиб, уларнинг

потенциалларини ҳисобласак, $\varphi_1 = k \cdot \frac{q_1}{R_1}$ (8) $\varphi_2 = k \cdot \frac{q_2}{R_2}$ (9) формулалардан

фойдаланамиз: $\varphi_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-4 \cdot 10^{-8}}{0.01} = -36000\text{В} = -36\text{кВ}$

$$\varphi_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-5 \cdot 10^{-8}}{0.01} = -45000\text{В} = -45\text{кВ}$$

7. q_1 ва q_2 зарядлар электр майдонининг В нуктадаги потенциалларини $\varphi_1 = k \cdot \frac{q_1}{r_1}$

(10) ва $\varphi_2 = k \cdot \frac{q_2}{r_2}$ (11) формулалар ёрдамида ҳисоблаш мумкин:

$$\varphi_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-4 \cdot 10^{-8}}{0.08} = -4500\text{В} = -4,5\text{кВ}$$

$$\varphi_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-5 \cdot 10^{-8}}{0.06} = -7500\text{В} = -7,5\text{кВ}$$

Натижавий майдоннинг В нуктадаги потенциали q_1 ва q_2 зарядлар потенциалларининг скаляр йиғиндисига тенг, яъни $\varphi(B) = \varphi_1 + \varphi_2 = -4500\text{В} - 7500\text{В} = -12000\text{В} = -12\text{кВ}$

q_1 ва q_2 зарядлар электр майдонининг С нуктадаги потенциалларини

$$\varphi_1 = k \cdot \frac{q_1}{\sqrt{0,13^2 + 0,04^2}} \quad (10) \quad \text{ва} \quad \varphi_2 = k \cdot \frac{q_2}{\sqrt{0,07^2 + 0,04^2}} \quad (11) \quad \text{формулалар}$$

ёрдамида ҳисоблаш мумкин: $\varphi_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-4 \cdot 10^{-8}}{0.136} = -2646,8\text{В} = -2,6468\text{кВ}$

$$\varphi_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{-5 \cdot 10^{-8}}{0.081} = -5581,6\text{В} = -5,5816\text{кВ}$$

Натижавий майдоннинг В нуктадаги потенциали q_1 ва q_2 зарядлар потенциалларининг скаляр йиғиндисига тенг, яъни

$$\varphi(C) = \varphi_1 + \varphi_2 = -2646,8\text{В} - 5581,6\text{В} = -8228,34\text{В} = -8,23\text{кВ}$$

8. q синов зарядини В нуктадан С нуктага кўчиришда, яъни зарядни потенциали $\varphi(B)$ бўлган нуктадан потенциали $\varphi(C)$ бўлган нуктага кўчиришда ташқи кучлар иш бажаради. Бу ишни $A = q(\varphi(B) - \varphi(C))$ (12) ифодага асосан ҳисоблаб топиш мумкин:

$$A = 2 \cdot 10^{-8} (12000 + 8228,34) = -7,54 \cdot 10^{-5} \text{Ж} = -75,4 \text{мкЖ}$$

Юқорида амалга оширилган ҳисоб ишларини қайта ва қайта бажариб, кўп вақт сарф қилмаслик мақсадида ўқитувчи томонидан Excel компьютер дастурида олдиндан дастурлаштириб қўйилса, ўқувчиларнинг ишларини сифатли текшириш учун ҳам кам вақт сарф қилинади ва уларни объектив баҳолаш даражаси янада ортади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак ушбу ёзма иш вариантларини ўрта умумтаълим мактаблари, академик лицейлар ва профессионал таълим ўқувчилари ҳамда ўқитувчиларига методик кўрсатма сифатида тавсия қилиш мумкин. Зеро ҳар бир ўқитувчининг вазифаси ва мақсади ёш авлодни лаёқати, қобилияти, иқтидорини аниқлаш, очиш ва уларнинг ривожланиши учун имконият яратишдан иборатдир.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мясников С.П, Осанова Т.Н. Пособие по физике. – М.: Высшая школа, 1981. –391 с.
2. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Высшая школа, 1983. –351 с.
3. Кикоин А.К, Кикоин И.К, Шамаш С.Я, Эвенчик Э.Е. Физика: Учебник для 10 класса школ (классов) с углубленным изучением физики. – М.: Просвещение, 1992. –256 с.
4. Скрелин Л.И. Дидактический материал по физике. Пособие для учителя. Москва.: Просвещение. 1976.

SOME ISSUES OF INHERITANCE RIGHTS BY THE LAGISLATION

Davronova Rano Abdunazarovna ¹

¹ Master's Graduate School of Judges

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768517>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

inheritance, testator, heirs,
unworthy heirs, hereditary
mass, will, property.

ABSTRACT

The article briefly explains the concept of inheritance, its features, differences from inheritance by will, analyzes the norms of inheritance by law and judicial practice in this area. Also, the views of scientists on this issue were studied and analyzed, proposals were made to improve the Civil Code of the Republic of Uzbekistan on inheritance.

ҚОНУН БЎЙИЧА ВОРИСЛИК ХУҚУҚИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Давронова Раъно Абдуназаровна ¹

¹ Судьялар олий мактаби магистратура тингловчиси

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

ворислик, мерос
қолдирувчи, ворислар,
нолойиқ меросхўрлар, мерос
таркиби, васиятнома, мол-
мулк.

Асосий қисм

Ўзбекистон

Республикаси

Конституциясининг 36-моддасига кўра, ҳар бир шахс мулкдор бўлишга ҳақли. Банкка қўйилган омонатлар сир тугилиши ва мерос ҳуқуқи қонун билан кафолатланади.

Маълумки, мулкдор ҳуқуқлари орасида тасарруф этиш ҳуқуқи марказий ўринни эгаллайди ва мазкур ҳуқуқ мулкдорнинг ўз вафотидан кейин унга тегишли бўлган мол-мулкнинг юридик тақдирини белгилашни ҳам ўз ичига олади.

ANNOTATSIYA

Мақолда қонун бўйича ворисликнинг тушунчаси, ўзига хос хусусиятлари, васият бўйича ворисликдан фарқли жиҳатлари, қонун бўйича ворисликка оид қонун ҳужжатларида белгиланган нормаларнинг таҳлили ва бу борадаги суд амалиёти таҳлили қисқача очиб берилди. Шунингдек мазкур масала юзасидан олимларнинг фикрлари ўрганилиб таҳлил қилинди ҳамда Ўзбекистон Республикасида Фуқаролик кодексига қонун бўйича ворисликни такомиллаштиришга оид мулоҳазалар ишлаб чиқилди.

Бундай тасарруф этиш васиятнома асосида амалга оширилади. Бироқ васиятнома қолдириш мажбурият эмас балки, субъектив ҳуқуқ бўлиб, бу ҳуқуқни мулкдор амалга оширмаслиги ҳам мумкин. Бундай ҳолларда эса ворисликнинг иккинчи асоси қонун бўйича ворислик вужудга келади ва вафот этган шахснинг яқин қариндошлари мерос тариқасида унга тегишли мол-мулк мулкдори бўлишлари мумкин бўлади.

Бугунги кунда фуқароларнинг мол-мулки объектлари доираси кенгайиб

бораётганлиги, мулкый ҳуқуқларнинг турли хил кўринишлари (акцияларга ва дивидендларга бўлган ҳуқуқ, банкдаги омонатларга бўлган ҳуқуқ, интеллектуал мулк объектларига нисбатан мутлақ ҳуқуқлар, хўжалик жамиятлари ва ширкатларидаги улушга бўлган ҳуқуқ ва шу кабилар) вужудга келаётганлиги ҳамда хусусий мулкнинг миқдор ва қиймат бўйича чекланмаслиги (ФКнинг 207-моддаси 2-қисми), қонун бўйича ворислик ўтишининг янги шакллари (мерос трансмиссияси)нинг вужудга келаётганлиги қонун бўйича ворисликни ўрганиш, тушуниш ва унга оид ҳуқуқ нормаларини татбиқ этиш ҳамда қонунчиликни такомиллаштириш заруратини юзага келтиради.

Суд амалиётида ҳам меросга оид ишлар сони кўпчиликни ташкил этаётганлиги ва бунда асосий ишлар қонун бўйича ворисликдан келиб чиқаётганлигини кузатиш мумкин. Хусусан, 2015 йил давомида судлар томонидан мерос билан боғлиқ 951 та иш кўриб чиқилиб, шундан 748 та даъво қаноатлантирилган[1] бўлса, 2016 йилнинг биринчи чорагида судлар томонидан кўрилган даъво ишларининг умумий сони 35349 тани ташкил қилган бўлса, бундай ишларнинг 15 % ини мерос билан боғлиқ даъволар ташкил қилган[2].

Маълумки, мулкдор ҳуқуқлари орасида тасарруф этиш ҳуқуқи марказий ўринни эгаллайди ва мазкур ҳуқуқ мулкдорнинг ўз вафотидан кейин унга тегишли бўлган мол-мулкнинг юридик тақдирини белгилашни ҳам ўз ичига олади. Бундай тасарруф этиш васиятнома асосида амалга оширилади. Бироқ васиятнома қолдириш мажбурият эмас балки, субъектив ҳуқуқ бўлиб, бу ҳуқуқни мулкдор амалга оширмаслиги ҳам мумкин. Бундай ҳолларда эса ворисликнинг

иккинчи асоси қонун бўйича ворислик вужудга келади ва вафот этган шахснинг яқин қариндошлари мерос тариқасида унга тегишли мол-мулк мулкдори бўлишлари мумкин бўлади.

Бугунги кунда фуқароларнинг мол-мулки объектлари доираси кенгайиб бораётганлиги, мулкый ҳуқуқларнинг турли хил кўринишлари (акцияларга ва дивидендларга бўлган ҳуқуқ, банкдаги омонатларга бўлган ҳуқуқ, интеллектуал мулк объектларига нисбатан мутлақ ҳуқуқлар, хўжалик жамиятлари ва ширкатларидаги улушга бўлган ҳуқуқ ва шу кабилар) вужудга келаётганлиги ҳамда хусусий мулкнинг миқдор ва қиймат бўйича чекланмаслиги (ФКнинг 207-моддаси 2-қисми), қонун бўйича ворислик ўтишининг янги шакллари (мерос трансмиссияси)нинг вужудга келаётганлиги қонун бўйича ворисликни ўрганиш, тушуниш ва унга оид ҳуқуқ нормаларини татбиқ этиш ҳамда қонунчиликни такомиллаштириш заруратини юзага келтиради.

Суд амалиётида ҳам меросга оид ишлар сони кўпчиликни ташкил этаётганлиги ва бунда асосий ишлар қонун бўйича ворисликдан келиб чиқаётганлигини кузатиш мумкин. Хусусан, 2015 йил давомида судлар томонидан мерос билан боғлиқ 951 та иш кўриб чиқилиб, шундан 748 та даъво қаноатлантирилган[1] бўлса, 2016 йилнинг биринчи чорагида судлар томонидан кўрилган даъво ишларининг умумий сони 35349 тани ташкил қилган бўлса, бундай ишларнинг 15 % ини мерос билан боғлиқ даъволар ташкил қилган[2].

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1112-моддасига асосан, ворислик икки асосда вужудга келади. Биринчидан, васият бўйича ва, иккинчидан, қонун бўйича.

Мулқдор ўзига тегишли бўлган хусусий мулкнинг тақдирини ўзи вафот этгандан сўнг унинг маълум бир шахс томонидан тасарруф қилинишини белгиламаган ҳолларда қонун бўйича ворислик амалга оширилади.

Қонун бўйича меросхўр мерос қолдирувчи билан қон-қариндошлик ришталари билан боғланган унинг аждодлари ва авлодлари, оила аъзолари, меҳнатга лаёқатсиз, унинг қарамоғида бўлган, оила аъзоси бўлмаган шахслар бўлишлари мумкин. Қонун бўйича ворисликнинг ўзига хос хусусиятлари бевосита Фуқаролик кодексида қонун бўйича ворисликка оид умумий нормалар мазмунидан келиб чиқади.

Шу нуқтаи-назардан келиб чиқиб, қонун бўйича ворисликнинг қуйидаги ўзига хос хусусиятларини ажратиш кўрсатиш мумкин:

Биринчидан, қонун бўйича ворислик асослари келишув мавзуси бўла олмайди. Аммо ҳаётда ва ҳатто, суд амалиётида ҳам бундай келишувлар учраб туради. Масалан, нотариал тартибда тасдиқланган васиятномага асосан фуқаро Сотиболдиев ўзига тегишли бўлган уй-жойни ва жамғарма банкида сақланаётган омонат маблағни набираси Баҳодиржонга васият қилиб қолдирган. Сотиболдиев вафотидан сўнг унинг вояга етган болалари судга мурожаат қилиб мерос қолдирувчи оғир касаллиги сабабли васиятномага имзо қилиш имконияти бўлмаган, васиятнома қалбакилаштирилган деган асосда уни ҳақиқий эмас деб топишни сўраганлар, аризани кўрган туман суди иш юритишни бекор қилиб, тарафларнинг мерос мулкани тақсимлаш ҳақидаги ўзаро келишувини тасдиқлаш тўғрисида ажрим чиқарган. Вилоят судининг раёсати вилоят прокурорининг назорат тартибида берган протестини рад қилиб, туман суди

ажримини қучда қолдирган. Республика Бош прокурори ўринбосарининг протести билан Олий суднинг фуқаролик ишлари бўйича суд ҳайъати туман судининг ажрими ва вилоят судининг қарорини бекор қилиб, ишни қайтадан кўришга юборган. Олий суд ҳайъати қарорида, иш бўйича васиятноманинг ҳақиқий ёки ҳақиқий эмаслигини аниқламасдан туриб, масалани ҳал қилиш мумкин эмаслигини ва бу масалада, васият бўйича ҳамда, шунингдек, қонун бўйича ворисликда ворислик асослари келишув мавзуси бўлиши мумкин эмаслигини кўрсатган[4].

Иккинчидан, қонун бўйича ворислик вужудга келишининг шарти васиятноманинг бўлмаслигидир. Қонун бўйича ворислик у васиятнома билан ўзгартирилмаган ҳолларда ўз ўрнига эга бўлади. Мазкур қоида асосида қонун бўйича ворислик ҳар доим васиятнома мавжуд бўлмаганда амалга оширилади.

Учинчидан, қонун бўйича ворислик фақатгина муайян ҳолатлар мавжуд бўлганда вужудга келади. Бундай ҳолатлар сифатида қуйидагиларни кўрсатиш ўтиш мумкин:

- фуқаро васиятнома қолдирмасдан вафот этиши;
- васиятнома тўлиқ ёки қисман ҳақиқий эмас деб топилиши;
- васиятнома бўйича меросхўрлар меросни қабул қилишдан воз кечганда ёки уни қабул қилиши;
- мол-мулкнинг муайян қисми васият қилиниши;
- васиятнома бўйича меросхўр мерос қолдирувчидан олдин вафот этиши;
- васиятномада кўрсатилган фуқаро мерос олиш ҳуқуқига эга бўлмаглиги.

Тўртинчидан, қонун бўйича ворисликда мерос мулк фақатгина қонунда қатъий белгиланган шахслар доирасига берилиши. Қайд этиш жоизки, қонун

бўйича ворисликда мерос мулк фақатгина мерос қолдирувчига қариндошлик ёки бошқа жиҳатдан тегишли бўлиши талаб этилади. Чунончи, қонун бўйича ворисликда биринчи навбатдаги ворислар (мерос қолдирувчининг болалари (шу жумладан фарзандликкаолинган болалари), эри (хотини) ва ота-онаси (фарзандликка олувчилар), мерос қолдирувчининг вафотидан кейинтуғилган болалари); иккинчи навбатдаги ворислар (мерос қолдирувчининг туғишган ҳамда она (ота) бир ота (она) бошқа ака-укалари ва опа-сингиллари, шунингдек унинг ҳам ота, ҳам она тарафдан бобоси ва бувиси); учинчи навбатдаги ворислар (мерос қолдирувчининг туғишган амакиси, тоғаси, аммаси вахоласи); тўртинчи навбатдаги ворислар (мерос қолдирувчининг олтинчи даражагача (олтинчи даража ҳам шунга киради) бўлган бошқа қариндошлари); бешинчи навбатдаги ворислар (мерос қолдирувчининг меҳнатга қобилиятсиз боқимлари) гина мерос олиш ҳуқуқига эга бўладилар.

Бешинчидан, қонун бўйича ворисликда меросни қабул қилиб олиш ҳуқуқининг ўтишига йўл қўйилиши. Қонун бўйича ворисликнинг мазкур ўзига хослиги шунда намоён бўладики, унга агар васиятнома бўйича ёки қонун бўйича ворисликка қақирилган меросхўр мерос очилганидан кейин уни қабул қилиб олишга улгурмасдан вафот этган бўлса, унга тегиши керак бўлган меросни қабул қилиб олиш ҳуқуқи унинг қонун бўйича меросхўрларига, агар барча мерос мол-мулк васият қилинган бўлса, унинг васият бўйича меросхўрларига ўтади.

Олтинчидан, фақатгина қонун бўйича ворисликда меросдан мажбурий улуш олишга йўл қўйилади. Унга биноан мерос қолдирувчининг вояга етмаган ёки

меҳнатга қобилиятсиз болалари, шу жумладан фарзандликка олган болалари, шунингдек меҳнатга қобилиятсиз эри (хотини) ва ота-онаси, шу жумладан уни фарзандликка олганлар, васиятноманинг мазмунидан қатъи назар, қонун бўйича ворис бўлганларида улардан ҳар бирига тегиши лозим бўлганулушнинг камида ярмини (мажбурий улуш) мерос қилиб оладилар.

Айни пайтда амалдаги қонун меъёрларида мулк эгасининг вафотидан сўнг унинг барча мол-мулки ворисларига ўтиши белгилаб қўйилган бўлса-да, васиятнома қолдирилмаган ҳолларда баъзан айни бир мулкни бир неча меросхўр ўртасида тақсимлаш билан боғлиқ низолар сони юқори кўрсаткични сақлаб қолмоқда. Хусусан, амалдаги Фуқаролик кодексида айрим масалалар юзасидан қонун бўйича ворисликка оид ҳуқуқий бўшлиқлар мавжуд бўлиб, бу ҳам ўз навбатида қонун бўйича ворислик институтини такомиллаштириш заруратини тақозо этмоқда. Жумладан, Фуқаролик кодексининг 1115-моддасида деҳқон (фермер) хўжалиги ер участкасига мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқини мерос қилиб олиш, агар қонунда бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, ушбу Кодекс қоидалари билан тартибга солиниши қайд этилган. Таъкидлаш жоизки, деҳқон ва фермер хўжалиги бошлиғи вафот этган тақдирда, томорқа ер участкасига мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи (Ўзбекистон Республикасининг “Деҳқон хўжалиги тўғрисида”ги Қонуни 9-моддаси), ер участкасини ижарага олиш ҳуқуқи (Ўзбекистон Республикасининг “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги Қонуни 12-моддаси) шу хўжалик аъзоларининг ўзаро келишуви асосида, деҳқон, фермер хўжалиги фаолиятини давом эттириш

истагида бўлган хўжалик аъзоларидан бирига мерос бўйича ўтади. Бунда масаланинг муаммоли жиҳати шундаки, қайд этилган вазиятда табиийки, барча хўжалик аъзолари ҳам бугунги кунда ер участкаларининг кишлоқ хўжалиги учун аҳамиятидан келиб чиқиб, ерга бўлган мерос ҳуқуқини қўлга киритишга ҳаракат қилар эканлар, судга мурожаат қилганларида айнан хўжалик аъзоларининг қайси бирига деҳқон ёки фермер хўжалиги ерини олиб бериш масаласи қонунчиликда бўшлиқ сифатида қолиб келаётганлиги учун суд амалиётида қийинчиликларга дуч келинмоқда. Ваҳоланки, деҳқон, фермер хўжалигига берилган ер участкасини тақсимлаш мумкин эмаслиги [3] сабабли айнан қайси хўжалик аъзосига ерни олиб бериш масаласи қонунчиликда ҳал этилмаган.

ФКда қонун бўйича ворисликка оид нормалари ўртасида ўзаро зиддиятларнинг мавжудлиги ҳам ўз навбатида қонун бўйича ворислик институтини тадқиқ этиш заруратини тақозо этмоқда. Масалан, Фуқаролик кодексининг 1119-моддасида нолойқ меросхўрлар доираси белгиланган бўлиб, бунда мазкур модданинг биринчи қисмига мувофиқ мерос қолдирувчини ёки эҳтимол тутилган меросхўрлардан

бирортасини қасддан ўлдирган ёки уларнинг ҳаётига суиқасд қилган шахслар васият бўйича ҳам, қонун бўйича ҳам мерос олиш ҳуқуқига эга эмаслар. Ўз навбатида эса, ФКнинг меросдан мажбурий улуш олиш ҳуқуқига бағишланган 1142-моддасида мерос қолдирувчининг вояга етмаган ёки меҳнатга қобилиятсиз болалари, шу жумладан фарзандликка олган болалари, шунингдек меҳнатга қобилиятсиз эри (хотини) ва ота-онаси, шу жумладан уни фарзандликка олганлар, васиятноманинг мазмунидан қатъи назар, қонун бўйича ворис бўлганларида улардан ҳар бирига тегиши лозим бўлганулушнинг камида ярмини (мажбурий улуш) мерос қилиб олишлари белгиланган. Бунда қайд этилган нормалар ўртасидаги зиддият шунда намоён бўладики, мерос қолдирувчининг нолойқ меросхўри деб топилган шахсларга ҳам меросдан мажбурий улуш олиш ҳуқуқи бор ёки йўқлигига Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 20 июлда қабул қилинган “Судлар томонидан мерос ҳуқуқига оид қонунчиликнинг қўлланилиши тўғрисида”ги Қарорида ҳам аниқлик киритиб ўтилмаган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ёдгоров Х. Ворислик ҳуқуқи қонун ва васиятнома бўйича ворислик, васиятноманинг аҳамияти. www.supcourt.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Фуқаролик ва жиноят ишлари бўйича республика судларининг 2016 йил 1-чораги давомидаги иш фаолияти тўғрисида статистик маълумотлар тўплами. – Тошкент, 2016, - 6 б.
3. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига шарҳ: Илмий шарҳлар. Т 3./Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. —Тошкент: Vaktria press, 2013. 543 б.
4. Фуқаролик ҳуқуқи. (II-қисм). – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. - 734 б.

THE IMPORTANCE OF INNOVATIONS IN THE MANAGEMENT OF THE BANK'S OPERATIONS

Scientific director: **Khamdamov Shavkat Kamilovich**¹

Author: **Erniyazova Salamatovna Shakhnoza**²

¹ Republic of Uzbekistan, Tashkent, "Tashkent institute of finance", teacher

² Republic of Uzbekistan, Tashkent, "Tashkent institute of finance", student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768530>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

commercial bank, credit, innovation, management

ABSTRACT

The article discusses the need for the development and implementation of innovative approaches and management mechanisms that contribute not only to retaining the occupied niche in the banking environment, but also to development in the future.

Main part

A stable, developed financial system is a necessary element of a market economy. Commercial banks occupy one of the dominant places in the financial system. However, in the face of tough competition and a rapidly changing environment for effective functioning, commercial banks need to regularly develop innovative approaches to managing their activities. Currently, innovations are one of the main aspects of the development of all spheres of the economy, including in the banking environment. It should be noted that the development and application of innovative management methods seems to be a fairly new phenomenon. The modern economy is undergoing constant changes, and its development is acquiring a qualitatively new character. The banking sector is also developing and introducing various innovations into its activities, not only in the quality of the offered banking products, but in the form of new approaches and management mechanisms.

Before considering innovation in management, it is necessary to investigate the

concept of "innovation" in general. In a general sense, innovations are characterized as innovations, in the form of products, technologies, introduced into production or services, and representing the results of scientific inventions and discoveries that differ significantly from analogues or have no analogues. In the large accounting dictionary [3, p. 574] the term innovation is characterized by two definitions: first, as "investment in the economy, ensuring the change of generations of technology and technology"; secondly, as "a new technique, technology, which is the result of the achievements of scientific and technological progress." A. I. Orlov [6, p. 298] notes that "innovation is innovation, change. Any innovation is the result of a decision or a series of decisions. Some changes are imposed from the outside, others are initiated by us."

An innovation is an implemented innovation that provides a qualitative increase in the efficiency of processes or products that is in demand by the market. It is the end result of a person's intellectual activity, his imagination, creative process, discoveries,

inventions and rationalization. An example of innovation is the introduction to the market of products (goods and services) with new consumer properties or a qualitative increase in the efficiency of production systems. In a general definition, innovation is the result of investing an intellectual solution in the development and acquisition of new knowledge, a previously unused idea of updating the spheres of human life and the subsequent process of implementation (production) of this, with a fixed receipt of additional value (profit, outstripping, leadership, priority, fundamental improvement, quality superiority, creativity, progress).

Speaking about innovations in management, it should be understood that in this case the quality of the developed and implemented solutions is the basis. The success of the functioning of each organization depends on the competent management personnel and the decisions they make. Currently, the issues of innovative development of economic entities are insufficiently studied, which confirms their relevance. It should be emphasized that innovations in management are of increased interest, moreover, in various fields of activity.

Some researchers, considering innovations in management, touch upon and are based on the modernization of technical equipment, information technologies. Others are based only on the professionalism and qualifications of managers, confirming their view by the fact that without the appropriate level of training of management personnel, modern technologies and technical means will not allow to ensure the growth of management efficiency. In this regard, there is a need for a deep and comprehensive study of control elements, the development and

application of innovative approaches to its organization and implementation.

The modern economy is characterized by changes in the financial system, its globalization. At the same time, new conditions of the external environment in which banks operate, there is a need for the formation of a single information field, and competition is growing. These circumstances require the development and implementation of new banking technologies, technical equipment, the creation of new banking products that are in demand, as well as the development and implementation of innovative approaches and management mechanisms that contribute not only to retaining a niche in the banking environment, but also to develop in the future. Thus, in modern conditions, the need for innovative processes has arisen not only in the activities of industrial enterprises, but also in the activities of commercial banks, including in their management.

In connection with the globalization of the financial system and the possibility of functioning in international competition, the use of innovations in the management of the bank's activities is a prerequisite, and the prerequisites for this are: - changes in the external environment;

- The emergence of foreign banks in Uzbekistan;
- Integration of Russian banks into the global financial system;
- Conditions of fierce competition;
- Restructuring of the banking sector;
- Scientific and technical progress.

The growing importance of innovations in the modern world predetermines the strengthening of the innovative development of economic entities in almost all spheres of activity on the basis of the implementation of promising research projects and the creation of innovative products and programs.

Currently, innovation should be considered not only the use of new techniques and technologies, but also innovations in the field of management. In order to implement various strategically important tasks of the bank, it is necessary to reorganize the system of management decisions based on the development and implementation of innovative mechanisms for managing the bank. In the process of managing a commercial bank with the strengthening of capabilities and the development of scientific and technological progress, the importance of organizational and managerial aspects is increasing, aimed at ensuring the successful development of an organization, which contributes to an increase in the role of managerial and organizational innovations. Of course, the implementation of innovative approaches to managing the bank's activities is impossible without taking into account the main interrelated aspects. Among them, we note the following - a clearly formulated development strategy of the bank; availability of competent highly qualified management personnel; the level of organizational culture of management; regular monitoring of the influence of environmental factors; assessment of the opportunities provided by the external environment; analysis of banking risks; assessment of the competitive advantages of the bank; analysis of competitors' activities; control over the implementation of the bank's policy. The development of the organization, the development and implementation of a new strategy entail the need to change the behavior of an economic entity, its priorities, as well as methods and approaches of management.

The use of innovations in the management of the bank's activities allows solving a complex of the most important tasks:

- Efficiency in making managerial decisions;
- Control over the implementation of the bank's strategy;
- Strengthening of interbank control;
- The effectiveness of managerial decision-making;
- Control over the implementation of the adopted management decisions.

It should be noted that the introduction of innovations in the management of the bank's activities includes the need to develop and apply a set of measures. This process requires significant effort, and its implementation may take a certain period of time. However, such an improvement in the management system and management decision-making contributes to the expansion of opportunities, the emergence of new prospects, and an increase in the competitive advantages of the bank. However, it is necessary to clearly define the management needs, existing weaknesses, and have a sufficient resource base. Of course, the key to the successful development of the bank is the availability of an effective management system that meets the requirements of the time, well-functioning work of departments, divisions and employees.

It should be noted that a significant tool of modern banking management is a systematic approach that allows you to explore and assess the problems that have arisen in the bank's activities, taking into account the impact of the external environment. Often, it is the influence of the external environment (macroeconomic situation, legislative changes, customers' solvency, etc.) that causes most of the internal problems. In this regard, it is very important to assess the impact of environmental factors on the bank's activities and implementation of its strategy. The dynamism of the market situation requires constant changes and

improvement of information technologies, banking products and services. In this regard, classical management methods also need innovations, the development and application of modern approaches and mechanisms that allow them to function in a rapidly changing business environment. In addition, more flexible structures are required that do not resist changes in the environment, but are able to adapt to it or change with it.

In the course of its activities, a commercial bank cooperates and interacts with many different economic entities: owners, shareholders, customers, and competitors, the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, regulatory authorities, currency exchanges, and insurance companies. At the same time, it is necessary to build a separate interaction policy with each of them. Thus, the stable and efficient functioning of the bank largely depends on the external environment. The activities of a commercial bank are quite complex, related to monetary relations. It is through the banks that the cash flows that characterize the production, distribution, exchange and consumption of the social product pass. At the same time, banks in the money and commodity markets carry out many operations and provide various banking services. It should be noted that, like any other activity, banking needs to be managed. Fluctuations in the external environment in the form of economic ups and downs significantly affect the development of various organizations, including banks. Thus, the economic recovery has a favorable effect on the functioning of the bank, while risks are reduced, the demand and supply of bank capital grows.

The development of industrial and commercial enterprises, an increase in trade turnover contribute to an increase in the bank's activity, in particular, the range of

services is expanding, settlement and cash transactions are increasing, the possibilities of attracting and placing funds are growing. The securities market is reviving, which leads to an increase in transactions related to it. The rise of the economy also favors the development of foreign economic operations of banks, cooperation of domestic credit institutions with foreign banks.

Thus, the economic recovery creates good conditions for the successful development of banks. However, it should be noted that in this period, negative phenomena may appear in the activities of individual banks, which confirms the need for competent management of them. Of course, during the economic crisis, macroeconomic indicators decrease, and accordingly, business activity and market entities decrease. Such conditions require a special approach to the management of the bank's activities in order to retain and maintain its own positions in the business environment. It is during the economic downturn that the risk of bankruptcy of credit institutions grows, which entails a crisis in the banking system. In this regard, competent bank management is the basis for the effective functioning of the banking system as a whole. In addition, the activities of an individual bank in particular and the banking system as a whole are influenced by trends in the global banking sector. The merger of banks and the formation of mega-banks does not solve all the problems. The effective position of a credit institution in the market is ensured not so much by its size as by the possibility of free access to resources in the market and leaving it.

Banks are able to achieve the highest efficiency of their activities not by increasing their own size, but by attracting new customers, differentiating types of activities [5, p. 688]. The internal structure of a commercial bank must meet the requirements

of the external environment. The profitability of the organization depends on a well-formed structure, on the efficiency of interaction between departments and divisions, as well as on the effectiveness of management decisions. The correct structure allows ensuring efficient work of personnel, rational use of resources, and compliance with the requirements of modern market conditions. Of course, the management automation system also allows for regular all-round control of the performance of personnel by their duties, as well as promptly makes decisions and monitors their implementation. It should be noted that the successful operation of banks especially depends on the ability of their management personnel to quickly assess the situation and make competent economically sound decisions.

Thus, the basis of the activities of a modern bank is:

- Constant striving not only to maintain their own positions in the business environment, but also to expand the scope of activities in the future;

- Creation of a favorable internal environment;

- Regular assessment of the impact of the environment and the development of directions and measures to adapt to its changes, meet the needs of the modern market, creating new popular banking products and services.

The bank's performance is one of the key criteria for assessing the quality of management. At the same time, in the process of researching the results of the bank's work, such qualitative characteristics of financial management as: the adequacy of the bank's capital and assets; sufficiency of formed reserves; financial stability of the bank; bank liquidity; bank profitability. When assessing the quality of management of the bank's activities, particular importance is attached to:

- Qualifications and professionalism of management personnel;

- The ability of managers to quickly assess the situation, respond to changes in the external environment and make the right management decisions;

- Solving tactical problems and achieving strategic goals. In the economic literature, a situational approach to managing an organization and banks is widely described, the essence of which is that the methods of management, goals, means and style of work in an organization are determined by a specific situation.

This does not highlight bad or good management methods, but note the relevance or inconsistency of the method to a specific situation. However, the researchers note that in a rapidly changing environment, bank leaders need to master a wide range of management techniques in order to function successfully. Moreover, many techniques must be combined in the management process. In my opinion, management methods should not only be combined, but they also need to be improved by introducing innovative approaches and mechanisms. In this regard, the presence of a competent and experienced team of the bank and its management is an integral element and, therefore, the key to successful activity. Teamwork aimed at realizing common strategic goals is the basis for effective bank management. As a rule, transformations in the process of innovative bank management include structural and personnel directions. From the standpoint of the first direction, innovative measures are being implemented that allow, through the improvement of the management organization and the formation of favorable conditions for the internal environment, to achieve strategic development goals. The second direction is based on the development of personnel,

improvement of their qualifications and incentives for the implementation of the main strategy. In this regard, for the successful development of the bank in modern conditions, it is necessary to form innovative approaches to bank management, which will improve the quality of its work and, consequently, the results of its activities.

Bank management should be a system that includes interrelated and interacting governing bodies. The management system should be united by: a single clearly formulated bank strategy, a close-knit team, a single information system and a decision-making system. The above components require regular adjustments due to various changes in the environment, as well as control of their work. An efficiently functioning such system will allow you to work harmoniously and achieve great results. It is this system that

will meet the requirements of modern banking management. Summarizing the above, it should be noted that the activities of a commercial bank are complex, subject to the influence of various external and internal factors, some of which open up opportunities, others, on the contrary, carry risks. In this regard, the bank's management system also requires special attention, which should be able not only to maintain the position of a credit institution in the banking environment, to respond in a timely manner to macroeconomic changes, but also to seek opportunities for the bank's development in the long term. Of course, dynamic market conditions require constant improvement of approaches to managing the bank's activities, which undoubtedly entails the need for additional research and development.

References :

1. Banking management: textbook. Allowance / N. I. Kulikov, I. R. Unanyan, L. S. Silence. Tambov: Publishing house of GOU VPO TSTU, 2010. 80 p.
2. Banking: textbook / ed. Dr. econ. Sciences, prof. G. G. Korobova; ed. with rev. M.: Economist, 2006.766 p. 28
3. Big accounting dictionary / ed. A. N. Azriliana. Moscow: Institute of New Economics, 2011.574 p.
4. Money, credit, banks: textbook / count. authors; ed. honored active Science RF Dr. econ. Sciences, prof. O. I. Lavrushina. 8th ed., Rev. and add. M.: KNORUS, 2009.560 p.
5. Management of the activities of a commercial bank (banking management) / ed. Dr. Econ. Sciences, prof. O. I. Lavrushina. M.: Jurist, 2002.688 p.
6. Orlov AI Management: textbook. Moscow: Izumrud Publishing House, 2003. 298 p.

THE ROLE OF CREATIVE ACTIVITIES IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FINE ARTS TEACHERS

Nusharov Bobir Bolbekovich ¹

¹ Teacher of Gulistan State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768536>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

art, artistic thinking, abilities, creative activity, professional activity, professional competence, intellectual ability, heuristic activity, generation.

ABSTRACT

The article identifies important problems of applying the theoretical and practical aspects of the technology of forming the professional competence of future teachers of fine arts. It was noted that one of the most difficult aspects of the problem of forming the professional competence of future teachers of fine arts is, first of all, the specificity of this area. A person can be an artist with extensive experience, but this is not enough for the successful practical implementation of pedagogical and professional activities. On the other hand, it was noted that without a high level of artistic, pedagogical and industry training, it is impossible to conduct high-quality educational activities in schools.

TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA IJODIY FAOLIYATNING O'RNI

Nusharov Bobir Bolbekovich ¹

¹ Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

san'at, badiiy tafakkur, qobiliyat, ijodiy faoliyat, kasbiy faoliyat, kasbiy kompetentlik, intellektual qobiliyat, evristik faoliyat, generatsiyalash

ANNOTATSIYA

Maqolada bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyalari nazariy va amaliy jihatlarini tadbiq etishda muhim muammolar aks ettirilgan. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini shakllantirish muammolari masalasining murakkab tomonlaridan biri eng avvalo, ushbu sohaning o'ziga hosligida ekanligi aytib o'tilgan. Inson yuqori tajribaga ega rassom bo'lishi mumkin, ammo amaliyotda pedagogik va kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishi uchun buning o'zi yetarli emas. Boshqa tomondan esa, yuqori darajadagi badiiy-pedagogik va sohaviy tayyorgarliksiz maktabda sifatli ta'lim faoliyatini olib borish mumkin emasligi ta'kidlangan.

Asosiy qism

O'zbekistonda yangi ma'naviy – g'oyaviy yo'nalishlarning shakllanishi o'z

navbatida, zamonaviy san'atning barcha sohalariga samarali ta'sir etib ijodiy izlanishlar doirasini kengaytirib, badiiy

tafakkur rivojini yanada jadallashtirdi. Barcha shaharlarimizda ulkan qurilishlar amalga oshirildi, me'morchilik jadal rivojlandi. Bu davrda devoriy, mahobatli rangtasvir, vitraj, mozaika me'morlik bilan uzviy bog'liq holda rivojlanib bordi. Shu davrda barpo etilgan yirik inshootlar mahobatli rangtaviy ustalarining faol ishtirokida bunyod bo'ldi. Ana shu asosdan kelib chiqqan holda, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanish yo'llarining ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllanishi ularni o'qitish jarayonida shaxs ijodiy faoliyatini faolligi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'langan. Oliy maktabda zamonaviy o'qitishning eng muxim vazifasi bu talabalarning kasbi bo'yicha xabardorligini shakllantirish uchun qulay sharoit yaratishdir. Ijodiy faoliyat uzoq vaqt tayyorgarlik ko'rishni, qobiliyatlarni talab qiluvchi ijodiy jarayon hisoblanadi. Ijodiy faoliyat - insonning uzoq faoliyati asosi, barcha moddiy va ma'naviy boyliklar manbaidir.

Ijodiy fikrlar va farazlarni generatsiyalashga undovchi asosiy omillar extiyojlari hisoblanadi. Bu extiyojning sifati bilimlar va malakalar bilan qurollanganlik bu farazlarning mazmuni bilan belgilanadi.

Ijodiy faoliyatning mohiyatini tavsiflab, A.V.Petrovskiy va M.T.Yarashevskiy uning psixologik belgilariga e'tiborni qaratishadi. Bu talabalarda ijodiy jarayonda psixik axloqiy sifatlarning estetik xislarning intellektual qobiliyatlarning rivojlanishi va bilimlarni egallash hisoblanadi. Psixologiya nuqtai nazaridan ijodiy jarayonning o'zi bu ijodni rivojlantirish metodlari, shakllari va ijodni rivojlantirish vositalari hisoblanadi.

M.Maxmutov ijodiy faoliyatni bunday ta'kidlagan edi, "Ijodiy faoliyat - evristik

faoliyat bo'lib, uning mohiyati muammoni tez tushunishdan, asosiy g'oya, tushunchaning mohiyatini anglab yetishdan, xarakter usulini tusatdan topishdan iborat. Bunday faoliyat yuqori jushkinlik, sub'yektning ob'yektga katta qiziqish bilan tavsiflanadi".

Ijod mexanizmi masalalari bo'yicha ishlarni o'rganish va tahlil qilish hozirgi zamon olimlarining shaxs ijodiy faoliyatining faollashishi muammosiga chuqur qiziqishlari to'g'risida xulosa qilishga imkon berdi. Biz ijodiy jarayon maqsadga intiluvchan, mashaqqatli va shiddatli mehnatdir, degan mualliflarning fikriga qo'shilamiz. U insondan yuqori ish qobiliyatini va fikrlash faolligini talab qiladi. Ijodiy faoliyat - yaxlit va uzluksiz xarakter emas. Bu jarayonda ko'tarilishlar, to'xtab qolishlar va tushib ketishlar navbatlanib turadi. Biz, ijodiy faoliyatning eng yuqori nuqtasi intellektual va ijodiy kuchlanish bilan ifodalangan fikrning aloxida xissiy ko'tarilishi, ravshanligi va anshugagi bilan ifodalanadi, degan fikrga kushilamiz.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish maqsadida, o'quv bilishga oid faoliyat davomida talabalarning ijodini faollashtirish muammosini o'rganish uchun V.I.Ignatev, V.S.Kuzin, A.N.Leontev, A.V.Petrovskiy, N.N.Rostovtsev, V.S.Rubenshteyn, A.I.Sevostyanov, M.G.Yaroshevskiy va boshqa olimlarning ishlari metodik asos bo'ldi. Psixologlarning fikriga kura, ijodiy faoliyat natijasidagi faollik diqqatni, kuzatuvchanlikni, xissiyotni, idrokni, xotirani, tafakkurni, tasavvurni, irodani va boshqa jarayonlarni safarbar qilish. Bu ta'rifni psixologiya nuqtai nazaridan ko'rib chikamiz.

Diqqat - ongning asosiy xossasi, bilishga oid jarayonlarning ichki urg'usi. Diqqat ob'yektlari bo'lib buyumlar va xodisalar, odamlarning xarakatlari va munosabatlari, fikrlari va xislari hisoblanishi

mumkin. Diqqat jarayoni bu – inson faolligini uning uchun **axamiyatli** bo'lgan biror narsalarga to'planganligi va yo'naltirilganligidir. O'qitish jarayonida diqqatning tavsiflari masalalarida psixolog V.S.Kuzinning nuqtai nazari bizga yaqindir. U diqqatni inson ongining aniq buyumlar va xodisalarda to'planganligi, yo'naltirilganligi yoki ular tomonida qolgan barchasidan diqqatni chetga tortganda ularni aniq akslantirishni ta'minlovchi sifatida ta'riflaydi. Diqqat atrof borliqni bilishning muvaffaqiyatning muqarrar sharti hisoblanadi, u ko'z bilan ko'rib idrok qilishning to'liqligini, chuqurligini, fikrlashning faolligining, iroda kuchini u yoki bu ob'yektni o'rganishga to'plashni ta'minlaydi.

Olimlar ixtiyoriy va beixtiyor diqqatni farq qilishadi. Ixtiyorsiz yoki atayin bo'lmagan diqqat – bu ongning buyum yoki xodisaga biror xususiyatlarga ko'ra (kuzgatgichlarning mavjudligi) yo'naltirilganligi. Kuzgatgichlarning sifatlaridan biri diqqatni jalb etuvchi kuzgatgichning kuchi hisoblanadi. Beixtiyor diqqat odamning bilimlariga, dunyoqarashiga, barkaror qiziqishlariga va kayfiyatiga, uning avvalgi tajribasi boyligiga bog'liq, deb hisoblanadi. Beixtiyor diqqatning sababi ta'sirning kuchi, kattaligi va tasodifiyligi hisoblanadi. Diqqatni asosiyligi, o'z ishidagi bosh masalaga jalb qilishi uchun rassomlar ko'pincha kuz bilan ko'rib idrok qilishga o'z asarlaridagi asosiy narsaga to'plovchi va yo'naltiruvchi turli xil usullardan foydalanishadi. Shunday qilib, kompozitsion usullar bilan asarning asosiy g'oyasini tez va ishonarli tarzda ochib beruvchi ko'rish markazi ajratiladi. Ko'rish diqqatni jalb qilishning yana bir usuli - kompozitsiyaning ifodali vositasi foydalanish hisoblanib, u elementlarni bir-biriga nisbatan vizual taqqoslash va qarama-qarshi qo'yish bilan

tavsiflanadi.

V.S.Kuzmin ixtiyoriy diqqatni ongning ob'yektga yoki xodisaga tashkiliy yo'naltirish ongni iroda kuchlarini va talabning iroda kuchlarini tuplaydi. Ixtiyoriy diqqat xuddi beixtiyoriy diqqat kabi sub'yektning extiyojlari va qiziqishlari xususiyati bilan yuzaga keladi va aniqlanadi. Ixtiyoriy diqqat, olimlarning fikriga ko'ra, aniq ifodalangan, ongli xususiyatga ega va biror faoliyatga atayin bajarishda namoyon bo'ladi. Ixtiyoriy diqqatni vujudga keltiruvchi va qullab quvvatlovchi sabab diqqat ob'yektning mazkur faoliyatini anglash hisoblanadi. Borliqni bilish jarayonida, beixtiyor divdatga ob'yekt yoki xodisaga nisbatan ochiq ifodalangan jo'shkin munosabat xam ta'sir qiladi. Diqqat ortida doim shaxs, uning extiyojlari, sabablari, maqsadlari va ko'rsatmalari turadi. Sub'yektni ob'yekt munosabatining o'zgarishi diqqatning o'zgarishiga olib keladi. Uzing psixologik kelib chikishi bo'yicha “diqqat” tushunchasi “qiziqish” tushunchasiga yaqindir. O'qitish jarayonida ixtiyoriy diqqatni qo'llab-quvvatlash imkon beruvchi shartlardan biri amaliy xarakatning kiritilishi hisoblanadi.

Insonning borliq to'g'risidagi barcha bilimlarini boshlangich manba sifatida psixologlar sezish va idrok qilish jarayonlari deb hisoblashadi. Sezish predmetlarning yaqqol obrazidir. Badiiy ijodga o'rganish jarayoni uchun ayniqsa muximi ko'rish orqali sezish hisoblanadi. Predmetlarni ko'rish orqali, sezish tufayli inson uning rangini, shaklini, nisbatlarini, konstruktsiyasini va uning boshqa xususiyatlarini anglaydi.

Talabalarning - bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-ijodiy faoliyatida ayrim predmetlarning fazoviy xossalarini anglash aloxida muximdir. Ko'rish va ushlab bilish natijasida idrok qilish jarayonida predmetlarning shakli, tuzilishi, kattaligi, xajmi va boshqa xossalarini bilib olish

hisobiga predmetlarning yaxlit obrazi shakllanadi.

Predmetlarning shaklini, kattaligini, nisbatlarini, yo'nalishini, shaklini chegaralarini idrok qilish uchun muxim omil kontur chiziqlari yo'nalishlarini aniqlash va ularning kattaligi bo'yicha nisbati hisoblanadi, degan fikr mavjud. Bu ma'lum bir predmetlarni to'g'ri gurtburchak sifatida, boshqalarini dumaloq sifatida va x.k. idrok qilishga imkon beradi. Kuzatuvchi, avvalo, uz diqqatini tekshirilayotgan ob'yektning chegaralari chiziqlarida tuplaydi, shuning uchun kontur yoki shaklni qamrab olgan chiziq predmet to'g'risidagi axborotning muxim elituvchisi hisoblanadi.

Fazoviy xossalari va ob'yektlarni idrok qilishda noto'g'ri buzilgan idrokni ifodalovchi ko'rish tasavvurlari vujudga keldi. Ko'rish va tasavvurlarni olimlar quyidagi guruxlarga ajratishadi: 1). Ko'zning tuzilish xususiyatlari bilan bog'liq tasavvurlar; 2). "Butun" va "qism"ni taqqoslashda yuzaga keladigan tasavvurlar; 3). Tik chiziqlarni qayta baxolash; 4). O'tkir burchaklarni burttirish; 5). O'zgaruvchi relief, perspektiva va boshqalar.

Idrok qilish ko'pincha psixologlar tomonidan mustaqil faoliyat sifatida tavsiflanadi. Kasb ta'limi o'qituvchilarining ijodiy faoliyatida idrok qilishning mustaqilligini kuzatishda namoyon bo'ladi. E.I. Ignatev va V.S. Kuzin talabalarning ukish - ijodiy faoliyati jarayonida idrok qilishni tadqiq etib, kuzatishning muximligini ta'kidlaydilar. Ob'yektni tasvirlash jarayoni idrok qilish maqsadining aniqligisiz bo'lishi mumkin emas, chunki kuzatish mashklari yaxshi kuzatuvchanlikning rivojlanishi bilan yakunlanadi. Ish jarayonida talabaning kuzatuvchanligi - o'quv va kasbiy bilimlarni shakllantirishda katta axamiyatga ega bo'lgan faol fikrlash faoliyatidir. Ob'yektni o'rganishda o'rganilayotgan predmet

to'g'risida yanada to'liq va aniq tasavvurga ega bo'lish uchun detallarni taqqoslash, shaklning xossalari, uslubning xususiyatlarini va x.k.larni aniqlash zarur. Shunday qilib, idrok qilish va sezish jarayonini tadqiq etish masalalari bo'yicha talabalarda bilish faoliyatining bu turini maqsadga yo'naltirilgan xolda rivojlantirish mumkinligi to'g'risida xulosaga kelishimiz mumkin. Biz insonning sezgisi va idrok qilishi ko'p jihatdan intellektual aspektga, insonning bilimlari darajasi va mazmuniga, shaxsning ko'rsatmalariga, qiziqishlari, umumiy yo'naltirilganligi va avvalgi tajribasiga bog'liq, deb hisoblaymiz. Talabalarning faol faoliyatlari va ularning kasbiy xabardorligini shakllantirishning sharti o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etishning zarurligi hisoblanadi. Amaliy topshiriqlarni bajarish davomida nazarda tutiladigan materialning talabalar tomonidan anglab etilganligini nazorat qilish, butun auditoriyaning va xar bir talabani aloxida xamda tayyorgarligi darajasiga bog'liq ravishda murakkab materialning idrok qilinishini yaxshilash yullarini izlash, talabalarning o'quv bilish, faoliyati va extiyojlarini shakllantirish zarur.

Faoliyat jarayonida inson miyasining boshqa funktsiyalari orasida asosiy urin xotiraga ajratiladi. Xozirgi zamon psixologlari xotirani odamning shaxsiy tajribasini "O'zi tashkil etishning" uzluksiz jarayoni sifatida tavsiflashadi. Xotira bilish soxasida emas, balki avval ma'lum bo'lganlarni tashkillashtirish va qayta ko'rib shaxsni shakllantirish soxasiga taalluqlidir. Xotiraning markaziy vazifasi sub'yektning ichki tajribasini birlikka keltirish, yaxlit qilib birlashtirishdir. Shunday qilib, xotira shaxsiy tajribani izchil tashkil etishning psixologik mexanizmi hisoblanadi va muvaffaqiyatli faoliyatning zarur sharti sifatida ishtirok etadi. Xotiraning xususiyatlaridan biri borliqdagi

predmetlar va xodisalarning akslanishi, esga tushirilishi natijasida vujudga keladigan turli xil xolatdardir. Xotirani tadqiq etishda, biz psixolog S.L.Rubenshteynning fikriga kushilamiz. Uning yozishicha, xotira bir qator jarayonlarni o'z ichiga oladi: avvalo, bu xotirada eslab qolish, keyin tanib olish yoki qayta tiklash passiv emasligini ta'kidlab, u shaxsning qayta tiklanuvchiga munosabatini o'z ichiga oladi. Muallif eslab qolish jarayonining inson psixikasi- ning diqqat, qiziqishlar, xissiyotlar kabi jixatlariga to'g'ridan- to'g'ri bog'liq bo'lgan idrok qilishning ongli, o'ziga xos jarayon sifatida tavsiflaydi. "Xotiraning saylovchanlik xususiyati shunda ifodalanadiki; biz uchun axamiyatli, qiziqarli bo'lgan narsalarni eslab qolish, undan bo'lajak amaliy va nazariy faoliyatda foydalanish maqsadida borliqni bilishning ayni paytda erishilganlarni ongli, oldindan kuzda tutilgan tadbiri, ongli qayd etilishi bo'ladi" [82].

Xotirada saqlab qolish - borliqdagi ob'yektlar va xotiralardan olingan taassurotlarning xotirada mustaxkamlanishi va saklanishi jarayonidir. Olimlar xotirada saklashning ikki turi- ni ajratishadi - ixtiyoriy va ixtiyorsiz. Ixtiyorsiz eslab qolish, ya'ni o'z-o'zidan vujudga keladigan, aloxida zurikishni talab etmaydigan, odatda ancha rangdor, xarakatchan o'ziga xos xolda uzidan- uzi yuzaga keladi. Uning mustaxkamligi va davomiyligiga qiziqish ta'sir ko'rsatadi. Bular faoliyat maqsadi bilan bevosita bog'liq dalillar, xodisalar, vokealar, predmetlardir. Ular insonning bilimlari tasavvurlari, xayotiy tajribasini kengaytiradi. Ixtiyoriy eslab qolish ongli ravishda qo'yilgan maqsad - ma'lum bir materialni eslab qolish, degan maqsad hisoblanadi. O'quv amaliy faoliyat ixtiyoriy eslab qolishga asoslanadi. Ixtiyoriy eslab qolishning ikki turi mavjud: mexaniq va o'ylab qilingan. O'ylab qilingan esda saklash ancha sifatlidir, u mazmuni tushunishga,

mustaxkamlanayotgan materialning moxiyatiga, ma'nodagi va mantiqiy aloqalarining ochib berilishiga asoslan- gan. Bunday eslab qolishning mustaxkamligi shaxsning xususiyat- lariga, uning qiziqishlari kengligi va chuqurligi, tavsifi jixatlariga bog'liqdir. Nazariy va amaliy materialni sifatli va ongli ravishda eslab qolish uchun, shuningdek, u yoki bu faoliyatni bajarish jarayonining koidalari va ketma-ketligini eslab qolishni engil- lashtirish uchun turli xil metodik usullar, masalan, materialni ma'nosiga karab guruxlash qullaniladi. Material ishning eng asosiy va muxim boskichlari ajratilgan bloklarga ajratiladi, keyin bloklar birgalikda birlashtiriladi. Topshiriqlarning semestr-dan-semestr-ga doimiy murakkablashtirilishi va xar xillashtirilishi oldindan ma'lum asoslar va koidalarni albatta takrorlash bilan birga kushib olib borilishi kerak. Shunday qilib, xotira mexanizmini tadqiq etish masalalari bo'yicha biz talabalarda bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentliklarini rivojlantirishning zarur sharti sifatida xotirasini shakllantirish zarurligi va mumkinligi to'g'risidagi xulosaga keldik. Biz amaliy faoliyat jarayonida, ayniqsa, agar faoliyat xissiy jixatdan to'liq va shaxsning qiziqishlari xamda extiyojlari bilan yaqin aloqada bo'lsa, u xolda esda saqlab qolish ongli bo'ladi. Talabalarining o'quv ijodiy faoliyati mobaynida xotira mexanizmini faollashtirish sharti xotirani faollashtirish usullaridan va zamonaviy vizual kommunikatsiya vositalaridan foydalanib tashkil etish hisoblanadi.

Faoliyat jarayonida odamda avval idrok qilingan ob'yektlar yoki xodisalarning obrazlari vujudga kelishi mumkin bu tasavvurlardir. Tasavvur, psixologlar tomonidan avvalgi tajribaga asoslangan, predmetning qayta tiklangan obrazi sifatida tavsiflanadi. Tasavvur xarakatchandir

(dinamik) odamning faol bilish faoliyati sharoitida uning ob'yekt yoki xodisa to'g'risidagi tasavvurlari yangilanib takomillashib turadi. Xotiramizdagi bu xodisa olimlar tomonidan inson miyasining ishlashini yuqori darajasi sifatida tavsiflanadi.

Tafakkur jarayonida taqqoslashga katta ahamiyat beriladi. Bu atrof muhitdagi predmetlar va xodisalarning uxshashligi xamda farqlarini aniqlash jarayoni, taqqoslash har qanday tushunish va tafakkurning asosidir. Predmetlar va xodisalarni biror belgi- lari bo'yicha fikran biriktirish umumlashtirish deyiladi. Har qanday umumlashtirishning asosi uchun uxshash predmetlarning turli xil belgilari olinishi mumkin. Ob'yektlar va xodisalarning faqat umumiy emas, balki ob'yektlarning va xodisalarning mohiyatini tavsiflovchi asosiy belgilarni ajratishga tayanuvchi umumlashtirish aloxida ahamiyatga ega. Umumlashtirishning ma'lum bir konuniyatlari bilish jarayoni bilan mos tushadi.

O'rganilayotgan predmet yoki xodisaning bir kator xossalardan fikran chalgish va birorta xossani ajratib olish jarayoni psixologiyada abstraktsiyalash jarayoni deyiladi. Predmetning biror belgisini boshqalarini hisobga olmasdan kayd etadigan unga qarama-qarshi jarayon aniqlashtirish deyiladi. S.L.Rubinshteyn abstraktsiyaga xodisa yoki predmetning bir tomonini, xossasini, momentini muximga nisbatan ajratish, ayirib olish va tortib olish xamda boshqalardan ajratish kabi tushunchalarni beradi. Shaxsning fikrlash faoliyatida individual farqlar mavjud bo'lib, ularning eng asosiylari akdning kengligi, chuqurligi, mustaqilligi, tankidiyligi, moslanuvchanligi va tezligi hisoblanadi. Bu sifatlarni fikrlashga oid masalalarni echish jarayonida, talabalarning o'quv-ijodiy faoliyatining kechishi davomida rivojlantirish mumkin. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisini o'qitish

jarayoni faol fikrlash faoliyati bilan bog'liq. Talabalar fikrining faol ishlashini zamonaviy kostyumni maketlash jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning amaliy ishida kuzatish mumkin. Xatto, ijodiy fikr, ma'lum topshiriq va bitta ijodiy manba bilan chegaralanganda talabalarning eskizlar va maketlarda bajarilgan ishlari doim individualdir. Bu xar bir talabaning fikrlash jarayoni uning xdyotiy tajribasi, kuzatishlari, dunyoqarashi, didi, tayyorgarlik darajasi bilan belgilanadi.

Shunday qilib, fikrlash faoliyatini tahlil qilib, biz bilish faoliyatining eng yuqori va mukammal boskichi sifatidagi tafakkurning sub'yektning amaliy faoliyati (mazkur xolda, badiiy- ijodiy) bilan uzluksiz aloqasi to'g'risida xulosa chikardik. Inson yaratgan barcha narsa amalda tekshiriladi, amaliyot esa tafakkur natijalarini qullanishining asosiy soxasi hisoblanadi. Biz shaxsning faol fikrlash faoliyati uning xayotiy tajribasi, kuzatishlari, dunyoqarashi, didi, tayyorgarlik darajasi va boshqalar bilan belgilanadi xamda qulay vaziyat yaratilganda o'quv faoliyati jarayonida faol shakllanishi mumkin, deb hisoblaymiz. Talabalarning tahlil qilish, sintezlash, taqqoslash, umumlashtirish, abstraktsiyalash, aniqlashtirish ko'nikmalari ta'lim jarayonining asosiy masalasi va talabalarning kasbiy kompetentligini muvaffaqiyatli shakllanishining kafolati bo'lib hisoblanadi. Insonning ijodiy faoliyatida boshqa jarayonlar katori tasavvur, xayol qilish **katta** ahamiyatga ega. **Tasavvur qilish** jarayonini tahlil qilib, biz psixologlar V.S.Kuzin, A.V.Petrovskiy, S.L.Rubinshteyn va boshqalarning tajribasini urgandik. Olimlarning fikricha, tasavvur qilish – yangi obraz, tasavvur yoki g'oya shaklida yaratishning psixik jarayonidir. Tasavvur qilish – xaqiqatdan ma'lum darajada chekinish, inson ijodiy faoliyatining zaruriy elementidir. Tasavvur qilish muammoli vaziyat mavjud bo'lgan joyda, yangi echimni

izlash zarur bo'lganda vujudga keladi va shaxsning ehtiyojlari bilan motivatsiyalanadi. Tasavvur qilish passiv (xayotga tatbik qilinmagan) va faol tasavvurga bo'linib, u ijodiy va yaratuvchi bo'lishi mumkin. Ijodiy tasavvur ijodiy kishining doimiy yuldotsi bo'lib, yangi obrazlarni mustaqil yaratishni nazarda tutadi, ular faoliyatning asl va qimmatli maxsulotlarida amalga oshiriladi. V.S.Kuzin: "Tasavvur qilishni faqat insonga xos jarayon va uning mehnat faoliyatining zaruriy sharti hisoblanadi, ammo har qanday xolatda xam tasavvur qilish manbai doim ob'yektiv xaqiqatdir", - deb ta'riflaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tasavvur qilish jarayoni bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining ijodi uchun juda muximdir. Ijodiy ob'yektni yaratish jarayoni avvalgi tajribaning boyligi va turli tumanligi bilan

belgilanadi, uni kengaytirish - o'qitish jarayonining birinchi darajali maqsadidir. Biror kiyimni yaratish jarayonida tasavvur qilish faoliyati juda ko'p omillarga bog'liq: qo'yilgan maqsad va faoliyat turiga, talabalarning qiziqishlariga va extisjlariga, bilimlar xajmiga va elementlarni bajarishning texnik ko'nikmalariga, qobiliyatlarga bog'liqdir. Tasavvur qilish yaratuvchi va ijodiy turlarga bo'linadi. Yaratuvchi tasavvur shundan iboratki, bunda inson modelni boshqa odamlardan nutk, chizmalar, kartinalar va boshqa belgilardan qayta tiklaydi, reproduksiya qiladi. Masalan, allaqachon utib ketgan davrdagi kostyumning modeli va obrazi vujudga keladi. Reprodukativ tasavurning axamiyati o'qitish jarayonida boshqa kishilarning bilimlari va tajribasini kuzatish uchun juda qimmatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida". T.: "Adolat", 2017y.
2. O'.Q. Tolipov, M.Usmonboyeva. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari (o'quv qo'llanma). T.: "Fan" nashriyoti, 2006 y.
3. A.N.Alimov. Matematik ta'lim turlari orasidagi uzviylikni ta'minlash. Xalq ta'limi, 2002 y. № 5. T.: 76-82 betlar.
4. N.A.Muslimov. Kasb ta'lim o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: dissertasiya. Avtoreferat. T.: TDPU, 2007 y. 47 b.
5. У.Н.Нуртаев. Методика изучения изобразительного искусства Узбекистана в системе подготовки будущих учителей. Автореферат. М.: 1994 г. 62 с.

THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN OUR COUNTRY

To'rayev Xurshid Baxriddin o'g'li¹

¹ Student of Bukhara Engineering and Technology Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768555>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

Digital economy, competitive advantage, innovative ideas, technologies, research, institutional environment, human resources and education.

ABSTRACT

This article analyzes the digital economy and its specific features, the systems that form its basis, the effective use of digital technologies in the development of the economy and the current aspects of training in this area.

ЮРТИМИЗДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ЮКСАЛИШИДА ДАВЛАТНИНГ РОЛИ

Тўраев Хуршид Бахриддин ўғли¹

¹ Бухоро муҳандислик-технология институти талабаси

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Рақамли иқтисодиёт, рақобат устунлиги, инновацион зоялар, технологиялар, илмий-тадқиқот, институционал муҳит, кадрлар ва таълим.

Иқтисодий ва технологик тараққиётнинг янги босқичи сифатида намоён бўлаётган рақамли инқилоб инсоният ҳаётини шиддат билан ўзгартириб, кенг имкониятлар яратиш билан бирга, халқаро рақобат майдонининг янада кескинлашув даврини бошлаб бермоқда.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада рақамли иқтисодиёт ва унинг ўзига хос хусусиятлари, унинг асосини ташкил этувчи тизимлари, иқтисодиётни ривожлантиришида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш ва бу соҳада кадрлар тайёрлашнинг долзарб жиҳатлари таҳлил этилган.

Мамлакатимизда илм-фанни янада раванқ топтириш, ёшларимизни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш, рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида бошлаган ишларимизни жадал давом эттириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги

Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида 2020 йилга "Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили" деб ном бериш таклифи илгари сурилиши том маънода Ўзбекистон ҳаётида глобал тараққиётга ҳамоҳанг равишда тарихий бурилиш даври бошланганини тасдиқлади. Бунинг замирида чуқур маъно ва мазмун мужассамлаштирилган, чунки, илм- фан, маънавият-маърифатга тикилган сармоя буёқ келажак учун киритилган инвестициядир.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва технологик ривожланиш шароитида Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожланишини рақамли иқтисодиётсиз тасаввур қилиш қийин. Тадқиқотлар натижаларига кўра, 2022 йилга келиб глобалЯИМнинг чорак қисми рақамли соҳада бўлишини тахмин қилинмоқда. Лекин, халқаро ахборот коммуникация технологиялари ривожлантириш индекси бўйича Ўзбекистон 170 дан ортиқ давлат ичида 103-ўринни эгаллаб туришининг ўзи мамлакатимизда бу соҳада ҳали ўз ечимини кутаётган масалалар ва қилиниши лозим бўлган ишлар кўплигидан далолат беради [1].

Рақамли иқтисодиёт – бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади.

1995 йилда америкалик дастурчи Николас Негропonte "рақамли иқтисодиёт" терминини амалиётга киритди. Сўнгги йилларда ахборотли жамиятга ўтиш, рақамли иқтисодиёт, билимлар иқтисодиёти сингари тушунчаларни изоҳлайдиган илмий ишлар ва ўрганадиган кўплаб илмий адабиётлар

пайдо бўлди. А.А.Динкин, Н.И.Иванова, С.М.Климовнинг ишлари ушбу мавзудаги дастлабки Россия нашрлари сирасига киради [2].

Замонавий иқтисодий ривожланиш назарияси ва амалиётини ишлаб чиқишга мамлакатимиз олимлари орасида М.Пардаев, И.Искандаров, М.Шарифхўжаев, С.Ғуломов, М.Турсунхўжаев, А.Қодиров, Ш.Зайнутдинов, К.Абдурахмонов, Ё.Абдуллаев ва бошқалар иқтисодиётни бошқариш назариясини ривожлантиришга катта ҳисса қўшди.

Асосий илмий-назарий қоидаларни ишлаб чиқишда илмий абстракциялаш, таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, статистик гуруҳлаш, монографик тадқиқ этиш, таққослаш каби илмий тадқиқот усулларида фойдаланилган.

Умуман олганда, рақамли иқтисодиёт - бу жараёнларни таҳлил қилиш натижаларидан фойдаланиш ва катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш асосида турли хилдаги ишлаб чиқаришлар, технологиялар, асбоб-ускуналар, товар ва хизматларни сақлаш, сотиш ва етказиб бериш самарадорлигини жиддий равишда оширишга имкон берадиган, рақамликўринишдаги маълумотлар асосий ишлаб чиқариш омили ҳисобланган фаолиятдир.

Турли тадқиқотлар натижалари бўйича рақамли иқтисодиётнинг дунё иқтисодиётидаги салмоғи 4,5 фоиздан 15,5 фоизгачани ташкил этади. Жаҳон ахборот-коммуникация технологиялари секторида яратилаётган қўшилган қийматнинг деярли 40 фоизи ва блокчейн технологиялари билан боғлиқ патентларнинг 75 фоизи Америка Қушма Штатлари ва Хитой Халқ Республикаси ҳиссасига тўғри келади [3].

Мамлакатимиз Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2020 йил 13 февраль куни ахборот технологияларини ривожлантиришга бағишланган тadbирда келтирган статистик маълумотларига мувофиқ АҚШда рақамли иқтисодиётнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 10,9 фоиз, Хитойда 10 фоиз, Ҳиндистонда 5,5 фоизни ташкил этади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2 фоиздан ҳам ошмайди.

Дунё ҳамжамиятида руй бераётган бундай жадал ўзгаришлар ва рақобатнинг кескинлашуви жараёнида инновациялар ва рақамли технологияларни кенг жорий этмасдан туриб, яқин ва узоқ келажакда мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожлантириш, унинг рақобатдошлигини таъминлай олмаслигимиз аини ҳақиқат бўлиб, бу эса, ўз навбатида, илмий ва амалий ҳаракатларни кучайтиришни талаб этади. Рақамли инфратузилманинг заифлиги ва мамлакатда рақамли кўникмаларнинг етишмаслиги туфайли Ўзбекистонда рақамли айланмалар суст суръатлар билан ривожланмоқда. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорида мамлакатда онлайн-савдо ва савдо майдончаларининг етарли даражада эмаслиги қайд этилган.

Давлатимиз раҳбарининг таъкидлашича, "...юртимиз халқаро ахборот коммуникация технологияларини ривожлантириш индекси бўйича 2019 йилда 8 поғонага кўтарилган бўлса-да, ҳали жуда ҳам орқада. Аксарият вазирлик ва идоралар, корхоналар рақамли технологиялардан мутлақо йироқ, десак, бу ҳам ҳақиқат. Албатта, рақамли иқтисодиётни шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз. Бироқ, қанчалик қийин бўлмасин, бу ишга бугун киришмасак,

қачон киришамиз?! Эртага жуда кеч бўлади. Шу боис, рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш - келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради. Шу билан бирга, мени жуда каттик ташвишга соладиган ва безовта қиладиган энг оғир иллат – коррупция балосини йўқотишда ҳам улар самарали воситадир. Буни барчамиз теран англаб олишимиз даркор. Давлат ва жамият бошқаруви, ижтимоий соҳада ҳам рақамли технологияларни кенг жорий этиб, натижадорликни ошириш, бир сўз билан айтганда, одамлар турмушини кескин яхшилаш мумкин".

Ўз ўрнида қайд этиб ўтиш лозимки, мамлакатимиз ҳаётида рақамли иқтисодиётнинг айрим элементлари аллақачон муваффақият билан фаолият кўрсатмоқда. Жумладан, ҳужжатлар ва коммуникацияларнинг оммавий равишда рақамли воситаларга ўтказилишини ҳисобга олиб, электрон имзога рухсат бериш, давлат билан мулоқот қилиш ҳам электрон платформаларга ўтказилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, инсоният тараққиётининг ҳозирги даври ва яқин истиқболида иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимининг сифат жиҳатдан ривожланиши рақамли технологияларни кенг жорий этиш билан бевосита боғлиқ бўлиб бормоқда. Мамлакатимиз тараққиётининг истиқболи ҳам рақамли иқтисодиёт ривожланиши ва рақамли технологияларнинг қамров даражасига таянади. Бунга эришиш учун рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг қуйидаги асосий шартлари ва устувор йўналишларини санаб ўтиш мақсадга мувофиқ:

- рақамли технологиялар барқарор фаолият кўрсатиши учун институционал муҳит ва рақамли инфратузилмани яратиш, давлат хизматларини кўрсатиш, иқтисодиётнинг реал сектори тармоқлари, соғлиқни сақлаш, давлат кадастри ва бошқа соҳаларда рақамли технологияларни кенг жорий этиш, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ривожланган мамлакатлар даражасида интернет глобал тармоғига уланиш имкониятлари билан имкон қадар тўлиқ қоплашни босқичма-босқич таъминлаш;

- кадрлар тайёрлаш кўламини кенгайтириш ва бу йўналишлар бўйича чуқур билимга эга малакали дастурчилар ва инженер-техник ходимларни етиштириш, таълим тизимининг барча босқичларида халқаро андозаларга тўлиқ жавоб берадиган замонавий ахборот технологияларини ўқитиш, шу жумладан, хорижий ҳамкорларимиз билан биргаликда "1 миллион дастурчи" лойиҳасини муваффақиятли амалга ошириш;

- рақамли иқтисодиёт соҳасида илмий-назарий базани мустаҳкамлаш ва бу соҳада "Рақамли ишонч" жамғармаси маблағларидан мақсадли фойдаланган ҳолда илмий фаолиятни қўллаб-қувватлаш;

- аҳолининг кенг қатламлари ўртасида "рақамли саводхонлик"ни тарғиб

қилиш ва кенгайтириш, уларни ахборот технологияларини ўзлаштиришга жалб қилиш мақсадида ўқув юртларида семинар, курслар ва бошқа тадбирларни ўтказиш;

- рақамли иқтисодиёт соҳасида меъёрий-ҳуқуқий базани мустаҳкамлаш ва қонунчилик ҳужжатларини такомиллаштириш, шунингдек, "стартап" тушунчаси, фаолияти, венчур фондлари орқали уларни молиялаштиришнинг ҳуқуқий асосларини яратиш;

- рақамли иқтисодиёт талабларига жавоб берадиган меҳнат бозорини ташкил этиш ва унинг мобиллигини ошириш, янги технологияларни тезкорлик билан ўзлаштириш учун мутахассислар малакасини ошириб бориш;

- рақамли иқтисодиёт соҳасидаги халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш, етакчи халқаро технологик компаниялар билан ўзаро ҳамкорликдаги лойиҳаларни амалга ошириш.

Ушбу соҳадаги мавжуд муаммоларнинг ечими, қўйилган вазибаларни бажариш, ривожланиш стратегиясининг ҳар бир йўналишини самарали амалга ошириш юқори малакали мутахассислар тайёрлашни ва уларни сифатли натижалар берадиган даражадаги меҳнатини рағбатлантиришни, замон талабига мос янгича ёндашув ва дунёқарашни шакллантиришни талаб қилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 24 январь 2020 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3-июлдаги "Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги ПҚ-3832-сонли қарори.
3. Такеучи Х. Компания - создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах/ Пер. с англ.-М.: ЗАО "Олимп - Бизнес", 2003; Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы/ Из-во "Весь мир", 2003.
4. С.С. Гулямов, Р. Аюпов, О.М. Абдуллаев, Г.Р. Балтабаева. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар. Т.: ТМИ, "Иқтисод-Молия" нашриёти, 2019., 32 б.
5. Балтабаева Г.Р., Аюпов Р.Х. Кичик бизнес ва тадбиркорликда инновацион ривожланиш йўналишлари. –Т: «Фан ва технология» нашриёти, 2018, 232 бет.
6. <http://blockchain.community> – Россиянинг блокчейн жамияти.
7. <http://ru.newsbtc.com>– Биткоин ва блокчейн янгиликлари.

EXPLAINING THE GENRE OF FOLKLORE THROUGH INNOVATIVE TECHNOLOGY

Rahimova Charosxon Odiljonovna ¹

¹ Student of the Uzbek State University of World Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768570>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

Folklore, song, song, proverb, proverb, proverb, riddle, legend, narration, myth, fairy tale, anecdote, lof, lapar, termalar, doston, askiya, fast say, for example, alla, yor-yorlar, bride greetings, pedagogical technology

Oral art is defined by the terms "folklore" or "folk poetry" ("folk poetry", "folk poetry"). The term "folklore" was first used by the nineteenth-century explorer William Thoms in 1846, and consists of two words: "folk" - folk, "lor" (lore) - knowledge, wisdom, wisdom, that is, "knowledge of the people," "wisdom of the people," "wisdom of the people." "Folklore" is an international term. Hodi Zarif was the first to introduce the terms "folklore" and "Uzbek folklore" into Uzbek folklore (1932, 1935). He called the first chrestomathy books for universities "Uzbek folklore" (1939, 1941). Prior to that, terms such as "folk literature", "oral literature", and "oral literature in Uzbeks" were used. These terms have become obsolete due to the lack of clear definition of the field, and today the terms "Uzbek folklore", "Uzbek folk oral poetry" are firmly established in

ABSTRACT

Folklore originated long before written literature and paved the way for the emergence of written literature. Folk works are distinguished by their ideology, language and art. It vividly reflects the invincible will of the people, their creativity for the future, their vision of truth, justice, peace and happiness. That is why in this article we have widely used the method of folklore to inculcate such noble ideas in the minds of students.

science. National independence has radically renewed the attitude of our people to the great cultural heritage created by the wisdom of their ancestors, and opened up unprecedented opportunities for the widespread promotion of the history, culture and spiritual values of our ancestors. Thanks to independence, the process of renewal, spiritual purification and spiritual renewal in our worldview and mind is clearly reflected in the development of folk art. After all, the traditions of folk art serve the glorious purpose of "bringing up a perfect person - a perfect person with an independent worldview, living on the invaluable heritage of our ancestors and modern thinking."

Works of art created by folk poets or the community and passed down from mouth to mouth, from generation to generation, are called folk oral creations. Folklore is also called folklore. Folklore includes: songs,

proverbs, sayings, riddles, myths, legends, fairy tales, anecdotes, lof, lapar, terms, doston, askiya, fast sayings, parables, alla, yor-yorlar , bride greetings and so on.

Here's a look at some of the song genres: A song is a small lyrical poem sung. The lyrical songs reflect the spiritual world of people, their romantic experiences, the four-line verses do not choose a profession, time, place, they can be sung at any time, aloud or in a hymn.

Alisher Navoi, for example, divided some of the folk songs into two parts, saying that they corresponded to the weight of the dream. Teaching a variety of songs, chants and performances at school is the basis of music education. Therefore, it will be easier for students to gain a general understanding of the topic if all topics in music culture lessons are explained through innovative pedagogical technologies.

A music culture teacher should carefully consider the lyrics of a song that is recommended for teaching in each class of a general education school. The songs to be included in the repertoire should be chosen according to their ideological and artistic value, should be understandable to students and should be diverse in terms of subject matter. These include songs and chants, humorous songs, lyrical songs, and heroic songs.

It is necessary to analyze each song, even the simplest, very carefully, to know its ideological content and to determine how it is expressed in music. The plan for the performance of the whole song is determined in advance, and the content of the teacher's conversations in the classroom, that is, the main tempo of the song and its deviations, variations, sound characteristics are distinguished. It emphasizes which words of

the song need to be highlighted and quoted to enhance the effect of the text.

It is also important to know the techniques of explaining the idea of the lyrics, to determine where to use pedagogical technology, which aspects of the song are difficult, why it is difficult for children to master and which aspects are easy to master. . Once the teacher has identified the intricacies of the song, he or she can find and apply tools to make it easier to learn.

Conclusion

It should be noted that in ancient times, folklore was considered a mass creation of the community. The first samples were woven and popular for its execution. At that time, the individual artist was not completely separated from the team. With the passage of time in the process of improving socio-political relations, the growth of aesthetic thinking of the people and the deepening of the division of labor, individual performers - singers, storytellers, bakhshis, storytellers, anecdotes (jokes) , amateurs, khalfas began to shine with their skills. But these talents are also woven with the genius of the team, they sing and perform works that have been passed from mouth to mouth, from generation to generation, from teacher to student, and, of course, in the process add something of their own and individual skills and etc.

Samples of folk art live only in different variants in the process of live performance. Variation is a living way of folklore. "Variation," writes T. Mirzaev, "is a feature of the nature of folklore, its aesthetics, creation and the laws and functions of living in oral performance." It is a symbol that encompasses all aspects and elements of folklore - the plot, imagery, stylistics, in general, the poetics and genre features. are diverse texts that can live side by side and deny each other without denying each other. For example, there are thirty-three versions of

the epic "Alpomish", consisting of twenty-eight epics, consisting of parts and content,

and teachers of music culture should teach with this in mind.

References :

1. H. Razzokov and others. Oral poetry of the Uzbek people. Tashkent: "Teacher", 1980, pages 210-221.
2. T.Mirzaev. Uzbek versions of the epic "Alpomish". Tashkent: "Fan", 1999.
3. E.Musurmonov. Uzbek folk epics. SamSU, 2005.
4. M.Jo'raev. Fundamentals of Folklore. Tashkent: "Fan", 2009.
5. Uzbek folk epics. 1-2 vols. Tashkent: "Fan", 1956-1957.
6. Z.Husainova. Birth of Gorogly. Tashkent: "Fan", 1996.

A LOOK AT THE DRAMATURY OF JADIDISM

Po'latova Noilaxon Abdumalikovna¹

¹ Teacher of Kokand State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768589>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

Jadid, drama, turon, pesa,
culture, art, playwright, art,
culture

ABSTRACT

This article tells the story of Mahmudhoja Behbudi, one of the founders of the Jadid playwright.

ЖАДИДЧИЛИК ДРАМАТУРГИЯСИГА БИР НАЗАР

Пўлатова Ноилахон Абдумаликовна¹

¹ Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Жадид, драма, турон,
пьеса, маданият, санъат,
драматург, санъат,
маданият.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада жадидчилик драматургисининг асосчиларидан бири Маҳмудхўжа Беҳбудий ҳақида ҳикоя қилинади.

Жадидчилик XIX-асрнинг охири ва XX-асрнинг бошларида ижтимоий маърифатпарварлик оқими сифатида вужудга келди. Жадидлар жаҳолат ва колоқликнинг ҳар қандай кўринишига қарши курашдилар, юрт ва халқни илму-маърифат кучи билан миллий уйғонишга чорлаб, охир-оқибатда ватан мустақиллигига эришиш, тараққий этган давлатлар сафидан ўрин олиш орзулари билан яшаб, ижод қилдилар.

Жадидчилик ҳаракати Русияга тобе мусулмонлар истиқомат қиладиган

худудларда вужудга келди. Жадидчиликка асос солиб, “усули жадид” тушунчасига таъриф берган зот собиқ Қирим хонлигининг пойтахти Боғчасаройда яшовчи Исмоилбек Гаспрали (1851-1914) эди. У жадидчилик ғояларини ўзи нашр этиб, мусулмон ўлкаларига тарқатиб “Таржумон” газетаси воситаси билан тарғиб этди. Шу билан бирга жадидчиликни вужудга келтирган асосий сабаб ўлкаларда Исмоил Гаспрали сингари зотларнинг пайдо бўлаётганида эди.

Ижтимоий қолақлик ва жаҳолатга қарши кураш жади́дларнинг бош шиори бўлиб, бу зарарли унсурларни улар давлатни бошқаришдан тортиб, халқнинг яшаш тарзи, эски, умрини ўтаб бўлган одатларнинг асири бўлиб қолганида, диний эътиқодда билимсизлик, яроқсиз, номуносиб усулларнинг мавжудлигида, деб билдилар. Шу сабабдан жади́дларнинг ҳар қандай ташаббуси ҳукумат идоралари томонидан қораланади. Уламоларга жади́дларнинг илоҳиётда саводхонликни, Қуръон тили ва тафси́рларини билишни талаб этишлари, асосан масжид вақфлари ихтиёрида бўлган маориф - эски мактабларни янги мактаблар билан алмаштириш режалари ёқмайди. Турмуш ва маданиятда жади́дларнинг янгича, замонавий яшашга чақиритилари, китоб, газета, журналлар нашр этиб халққа тарқатиш юзасидан бошлаган ҳаракатлари, санъатнинг янги тури - театрни тарғиб этишлари мутаассиб уламолар ғазабига сабаб бўлади. Лекин уламолар орасидан ўзининг исломиятда ҳам, дунёвий билимларда ҳам саводи баланд тошкентлик Мунаввар қори Абдурашидхонов, самарқандлик шаҳар муфтиси Маҳмудхўжа Бехбудий сингари кишилар мутаассиб руҳоний уламоларга қарши кураш билан бирга ҳаётдаги ҳар қандай фойдали янгилик, хусусан театр санъатини ҳимоялаш, унинг ривожига кенг йўл очиш, тарғиб қилиш ишларига ўзларининг бор қучларини сарфлайдилар. Маҳмудхўжа Бехбудий биринчи ўзбек адабий драмаси “Падаркуш”, Мунаввар қори Абдурашидхонов, Тошкентда очилган “Турон” номидаги биринчи янги ўзбек театрнинг ташкилотчиларидан бири бўлиб қоладилар.

Ўзбек адабий драмасининг туғилиши жади́дларнинг янги ўзбек миллий театр санъатини яратиш йўлидаги

фаолиятлари билан боғлиқ. Улар театрни миллий маданиятнинг янги шакли сифатида тарғиб қилиш билан бирга унинг ғоявий асосини ташкил этувчи репертуар – драма, трагедия ва комедияларни яратиш, ижрочи труппаларни уюштириш, уларнинг иқтисодий ва бошқариш муаммоларини ҳал этишни ҳам ўз зиммаларига олдилар.

Жади́длар ўзбек театрнинг ҳам тарғиботчиси, ҳам яратувчиси бўлиб майдонга чиқдилар. Уларнинг кўпчилиги бир вақтда тарғиботчи, ташкилотчи, драматург, режиссёр, актёр сифатида фидойилик билан ижод қилган халқ, ватан фидойилари эдилар.

Шуларнинг етакчиларидан, биринчи ўзбек адабий драмаси “Падаркуш” трагедиясининг муаллифи Маҳмудхўжа Бехбудий эди.

Маҳмудхўжа Бехбудий шу билан бирга буюк маърифатпарвар – янги маориф- мактаб ва ўқув тизими тарғиботчиси, қатор ўқув қўлланмалар муаллифи, журналист, машҳур “Ойна” (1914-1915) журналининг ношири, ислом дини тарихини пухта билувчи уламо, “Мухтасари тарихи ислом”, “Амалиёти ислом” сингари китобларнинг муаллифи, етук жамоат арбобидир.

Маҳмудхўжа Бехбудий драматург бўлиши билан бирга, янги ўзбек театрни етакчи тарғиботчиларидан, дунё театрлари тарихидан хабардор, театрларни тараққий этган мамлакатлар ижтимоий-маданий ҳаётда тутган ўрнини ўрганган, шулардан хулосалар чиқариб, Туркистон ўлкаси, умуман ислом оламида театрни ҳимоя ва тарғиб қилган санъат дарғасидир.

У ўзи муҳаррирлик қилган “Ойна” журналида театрни давлат миқёсида маданиятнинг муҳим соҳаси эканини исботи учун Оврупо мамлакатларида уларнинг мавқеини кўрсатиш мақсадида

еттита давлат мисолида театрларнинг сони ва қанча аҳолига бир театр тўғри келишини кўрсатади. Масалан, ўша вақтда Италияда 544 театр бўлиб, 65 минг кишига бир театр ; Францияда 596 театр бўлиб 66 минг кишига бир театр ; Испанияда 228 театр бўлиб, 68 минг кишига бир театр, Англияда 372 театр бўлиб, 97 минг кишига бир театр ; Германияда 364 театр бўлиб, 123 минг кишига бир театр, Австрияда 215 театр бўлиб 133 минг кишига бир театр, Русияда 149 театр бўлиб, 850 минг кишига бир театр тўғри келишини¹ таъкидлаб, Туркистон санъатнинг бу туридан умуман маҳрум эканини маълум қилади.

“Театр надур ? ” деган махсус мақолада Маҳмудхўжа Бехбудий ўзининг сахна санъати хусусидаги фикр-мулоҳазаларини баён қилар экан, жумладан театр миллат тараққиётининг етакчи омилларидан бири бўлиб, илғор мамлакатларда одоб ва ибратдан дарс берувчи мактаб, яхшини ёмондан ажратувчи элакисфат торозу, ўқигандан, эшитгандан кўра зўрроқ таассурот қолдирувчи томоша маскани, унда фаолият кўрсатувчи ижрочи – актёрлар масхарабозлардан тубдан фарқ қилувчи ахлоқ муаллимлари бўлиб, ривож топган юртларда олий табақага мансуб кишилар қаторида ҳурмат-эътибори икки баробар баланд кишилар эканини уқтиради.

“Театр ойнадурки, умумий ҳолларни, анда мужассам ва намоён суратда кўзликлар кўруб, кар-қулоқсизлар эшитиб, асарланур (таассурот олур – Т.Т.). Хулоса, театр ваъз ва танбеҳ этгувчи ҳамда зарарли одат, урф – ва таомилни, қабих ва зарарини аёнан кўрсатгувчидир. Ҳеч кимни риоя қилмасдан тўғри сўйлагувчи ва очик ҳақиқатни билдиргувчидир”, - деган хулосага келади.

Маҳмудхўжа Бехбудий ва унинг издошлари бўлган Туркистон жадидлари театр ҳақидаги бор ҳақиқатни аниқлаб баён этиш, шундай санъат турини ўз мамлакатада кўриш орзулари билангина яшамайдилар. Балки уни яратиш ва ҳаётга жорий қилишни мақсад қилиб оладилар. Бу ишнинг бошида турган Маҳмудхўжа Бехбудий карвонбоши сифатида биринчи ўзбек адабий (ёзма) драмаси “Падаркуш” (Ота қотили) трагедиясини яратади (1911).²

Пьеса жадидлар диққат – марказида турган жаҳолат ва билимсизлик, фарзанд – авлод тарбияси, ватан ва халқ қисмати мавзуини ёритади. Асар воқеаси фожеанинг қаҳрамони бойнинг уйида бир кечада, уч – тўрт соат давомида содир бўлиб, якун топади.

Олими замоний бўлмоқ учун болаларни аввало мусулмоний хат ва саводини чиқариб, зарурияти диния ва ўз миллатимиз тилини биладургандан сўнгра ҳукуматимизни низомий мактабларинда бермоқ керакдур: яъни гимназия ва шаҳар мактабларини ўқиб тамом қилганларидан сўнг Петербурк, Масков дорилфунунларига юбориб, доктурлик, закунчилик, инжинерлик, судьялик, илми тижорат, илми зироат, илми иқтисод, илми ҳикмат, муаллимлик ва бошқа илмларни ўқутмак лозимдур. Русия ватанина ва давлатина билфеъл шерик бўлмоқ керакдур. Ва давлат ва мансабларига кирмоқ лозим. Токи маишат ва эҳтиёжи замониямиз тўғрисида ватан ва миллат, исломга хизмат қилсин. Ва подшоҳлик мансабларига кириб, мусулмонларга нафъ етқурилса ва давлати Русияга шерик бўлинса, ҳаттоки шул тариқа ўқуган

² Маҳмудхўжа Бехбудий. “Падаркуш ёхуд (ўқимаган боланинг холи).” Туркистон маишатидан олинган парда 4 манзарали. Биринчи миллий фожеа театрусидир Самарқанд, 1913.

¹ “Ойна”, 1914, 29 март, № 23, с.356.

мусулмон болаларини Фарангистон, Америка ва Истанбул дорилфунунларига тажриба учун йибармоқ керакдур”.

Жаҳолат, лоқайдлик ботқоғига ботган ва беомон ғафлат уйқуси ўз қаърига олган Бойга бу гаплар кор қилиш ўрнига суҳбат давомида у бир неча бор пинакка кетади ва охири хуррак отиб, донг котади. Саъйи –ҳаракатлари зоега кетган зиёли афеус – надомат билан Бой хонадонини тарк этади.

Пьесада кейин юз берадиган воқеалар Бой қилмушларининг оқибати сифатида давом этади. Бойнинг ўғли Тошмурод ўзига ўхшаш саводсиз, бекорчи ва безори улфатлари билан маишат учун пивохонода тўпланишади. Ҳаражатга пуллари етмаганидан Бойнинг уйига ўғирликка тушишни режалаштириб, Тошмуродни бирга бориб, отасининг бойликлари турадиган жойни кўрсатишга кўндирадилар. Фитнанинг бошида турган Давлат ишни бажариш учун Тошмуродга Тангрикулни қўшиб Бойнинг уйига жўнатади. Тошмурод Тангрикулни отасини ухлаб ётган ётоқхонасига бошлаб кириб, пул турадиган сандикни кўрсатади. Тангрикул сандикка калит солади, очилмагач ўзи билан олиб келган темир билан уни бузади. Қарсиллаган овозга бой уйғонади, ва шовқин билан бурчакда турган хассани олиб Тангрикулга ташланади. Тошмурод ота кўлидаги таёқни ушлайди. Пайтдан фойдаланиб Тангрикул Бойни пичоқлайди. Бой ҳалок бўлади. Воқеадан хабар топганлар – Бойнинг хотини, хизматчи ва яқин қўшни эркаклар киришади. Тошмурод тўпланганларни чўчитиш мақсадида ҳавога тўппончадан ўқ узиб, Тангрикул билан қочади ва пивохонога кетиб улфатлари билан базми давом этдиради. Жиноятчиларнинг изидан қувиб келган полициячилар, пристав ва қоровуллар ота қотили – падаркуш

Тошмурод, Тангрикулнинг кўлларига кишан солиб, қолган икки улфати – Давлат ва Норни уларга қўшиб қамоқхонага олиб кетадилар. Шундай қилиб Бой ўз нодонлиги, билимсизлиги, жохиллигининг қурбони бўлиш билан бирга фарзанди, оиласи истиқболининг заволига ҳам сабабчи бўлади.

Маҳмудхўжа Бехбудий “Падаркуш” пьесасида халқ иши, ватан равнақи учун хизмат қилиши мумкин бўлган Бойнинг ўз нодонлиги туфайли ҳатто оталик бурчини ҳам адо этаолмаганлиги, шу туфайли ўз умри ва ёлғиз фарзанди келажагига зомин бўлганини кўрсатади.

Муаллиф пьесада иштирок этувчи образлар бадиий қиёфасини акс этдиришда ҳаётий ва жонли ифода усулларидан яхши фойдаланган. Бой қарашлари тор, муомалада қўпол, ўзи айтганидай бойликдан бошқа нарсани тан олмайдиган, беписанд ва лоқайд одам қиёфасида тасвирланса, Домулла жохил уламолардан тубдан фарқ қилувчи, оқил, теран фикрли, замон ва келажакка қараб фикрлайдиган аҳли диннинг илғор вакили сифатида кўрсатилади. Зиёли Домуллага ҳамфикр, шу билан бирга замон зайлини ва келажакни, янги авлод тарбиясини теран англаб, унга ҳамоҳанг яшаш йўлида бошқаларга эриш туюлса-да, эски одатларга қарши тик боради. Масалан, намойишкорона тарзда оврупоча кийинади, рус тилини билади, бойнинг киноясига эътибор бермай, стулда ўтиради. (Бой Хайруллага “Хайрулла курси келтир. Бу киши ерга ўлтира олмайдур”, - деб, заҳарханда қилади.) Илғор фикрли Домулла нос отса, у папирос чекади. Пивохононинг эгаси Артун, Туркистонда иш кўрувчи армани миллатига мансуб ишбилармонлардек

ватанга қўшни озарбойжон лахжасида гапиради.

Маҳмудхўжа Бехбудий ижодий фаолияти ва қарашларида маърифатли бўлиш – билимни тарғиб қилиш, замон янгиликларидан огоҳ, дини ислом ва эътиқодда саводхон бўлишни тарғиб қилиш билан бирга халқнинг яшаш тарзидаги эски, зарарли урф-одатларни қоралайди, номларини бирма-бир санаб миллатини “кемирувчи иллатлар” деб

атайди. Уларнинг орасида айниқса тўй ва аза расм-одатлари муносабати билан қилинадиган ҳаражатларни миллатнинг “икки қаттол душмани” деб атайди. Бу душман на фақат унинг бор-йўғини айни вақтда умрини ҳам кемиришни куйиниб ёзади. Маҳмудхўжа Бехбудийнинг издош ҳамфикрларидан Нусратилла Қудратилла ва Абдулла Қодирий хатна ва никоҳ тўйи мавзуларида махсус пьесалар ёздилар.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Т. Турсунов, Ўзбек театри тарихи – Тошкент -2008 й.
2. Ризаев О. XXI аср ўзбек театри: муаммолар ва режалар. “Театр”, 2002 йил, 6-сон.
3. Ризаев О. Мақсад баркамол сахна асари яратиш. “Театр”, 2003 йил, 1-2-сонлар.

X- RAY CHANGES IN GASTROINTESTINAL MOTILITY UNDER CONDITION OF HYPOKINESIA

R. A. Ibragimov ¹, X.M. Aliyev ²

^{1,2} Andijan State Medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768604>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

hypokinesia, intestinal motility, X-ray contrast substance, stomach, intestine.

ABSTRACT

In this article, gastrointestinal motility under condition of hypokinesia was studied during experiments. X-ray contrast examinations with barium sulfate showed that passage in the digestive tract slowed down due to changes in gastrointestinal evacuation activity under hypokinesia.

ГИПОКИНЕЗИЯ ШАРОИТИДА МЕЪДА – ИЧАК МОТОРИКАСИНИ РЕНТГЕНОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Р. А. Ибрагимов ¹, Х.М. Алиев ²

^{1,2} Андижон давлат тиббиёт институти

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

гипокинезия, ичак моторикаси, рентгеноконтраст модда, меъда, ичаклар.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада тажрибалар давомида гипокинезия шароитида меъда - ичак моторикаси ўрганилган. Рентгеноконтраст модда барий-сулфат билан ўтказилган текширишлар, гипокинезия шароитида меъда эвакуатор фаолиятини, ичакларни моторикасини ўзгариши хисобига, ҳазм каналида пассаж - силжиши жараёнлари секинлашганлигини кўрсатди.

Замонавий тушунча бўлган “Гипокинезия” – организмни йирик бўғимларида ҳаракатни чегараланиши бўлиб, гиподинамиядан анчагина фарқ қилади. Бугунги кунда гипокинезия инсонларни ҳаётига сезилмасдан кириб келди, ва саломатлигига ҳавф сола бошлади. Одатда, гипокинезия ҳолатига турли табиий ва техноген офатлар натижасида тушиш мумкин деб қаралади: кучли зилзилалар, сув тошқинлари ва ёки йирик ишлаб чиқариш корхоналаридаги қутилмаган офатлар натижасида келиб

чиқади. Бундай табиий ва техноген офатлар натижасида инсонларни маълум бир вақт давомида кичик ҳудудларда изоляция қилиниши - сувсизланиш, очлик ҳисси билан биргаликда, улардаги фаол жисмоний ҳаракатларни чегараланишига ёки тўхташига олиб келади.

Шу билан бирга, компьютер асрида ақлий меҳнат кишиларини доимий равишда гипокинезия ҳолатида бўлиб, йирик бўғинларда ҳаракатни тўхташи ва фақат кўл панжаси ёки бармоқларни ҳаракати асосида фаолият юритиши

одатий холга айланиб қолди. Узок муддатли гипокинезия организмда турли ўзгаришларга сабаб бўлмоқда ва у бугунги кун замонавий тиббиётида “Типокинетик синдром” ёки “ Гипокинетик касаллик “ сифатида ўрганилмоқда (1, 2, 3).

Гипокинезияни стресс фактори сифатида таъсири, хазм жараёнларини бузилиши, озиқ моддаларни сўрилишини издан чиқиши, меъда ва ичакларда дисбактериозни турли босқичларини келиб чиқиши маҳаллий ва хорижий олимлар томонидан ўрганилган (2, 4, 5, 6).

Тадқиқот мақсади қилиб, Гипокинезия шариотида меъда ичак тизими моторикасини тиббий рентгенологик усулларда ўрганиш этиб белгиланди.

Тадқиқотлар объекти ва услубияти:

Тажрибалар 150-160 грамм оғирликка эга бўлган, оқ каламушларда ўтказилди. Тажриба ҳайвонлари икки гуруҳга ажратилди : биринчи - назорат гуруҳидаги оқ каламушлар кенг, катта қафасларда одатий виварий шароитида; иккинчи – гипокинезиядаги каламушларни махсус кичик мосламаларда, ҳаракати чегараланган ҳолатда боқилди. Махсус гипокинезия мосламаси – пенели лаборатория ҳайвонлари оғирлигидан келиб чиқиб, 150 – 50 – 50 миллиметрни ташкил этди. Тажрибалар лаборатория ҳайвонларини озуқа миқдори чегараланмаган ва ичимлик суви таъминланган ҳолда ўтказилди. Тажрибаларнинг 7- ва 30- суткаларида назорат ва гипокинезиядаги каламушларнинг меъдасига махсус зондлар ёрдамида, 1:10 нисбатда тайёрланган рентгентконтраст модда барий-сулфатни 2,0 миллилитрдан юборилди. Сўнгра 10 – 30 минут, 1- 2- 3- 4- 6 ва 24 соатдан сўнг рентренография

ўтказилди. Олинган Рентгенограммалар муддатлар бўйича қиёсий таҳлил қилинди.

Тадқиқотлар натижалари ва таҳлили:

Биринчи назорат гуруҳидаги каламушларни рентгенологик текширувларида куйидаги натижалар қайд этилди: контраст модда барий-сульфат юборилгандан 10 минут ўтгач, меъда бўшлиғи тўлганлиги ва ўн икки бармоқли ичакка қисман ўтганлиги кўринди, 30 минутдан сўнг эса, рентгентконтраст модда ўн икки бармоқли ичак бўшлиғини ҳам тўлдириб, оч ичакни юқори проксимал қисмига ўтган.1 соатдан кейин ингичка ичакни 2/3 қисмида, 2 соатдан кейин эса барча қисмида рентренконтраст модда кўринса, меъдада кам миқдорда қолган. Келгуси муддатларда пассаж - силжиши давом этиб, 6 соатдан сўнг меъда ва ингичка ичакда кам миқдорда изларигина қолиб, асосий қисми йўғон ичакда бўлиб, айниқса сигмасимон ичакни тўлдирганлиги кўринди. 24 соатдан кейин ўтказилган рентгенографияларда эса, контраст модда барий-сульфат меъдада ва ингичка ичакда умуман йўқ, йўғон ичакни қўндаланг ва тушувчи қисмларида майда доначалар ҳолида, сигмасион ичакни бўшлиғини тўлдириб турганлигига гувоҳ бўлдик.

Тадқиқотлар натижасига кўра, назорат гуруҳидаги лаборатория ҳайвонларида контраст модда барий-сульфат меъдадан ўн икки бармоқли ичакка ва ингичка ичакни юқори қисмларига 10-30 минут давомида ўтиб, келгуси муддатларда ингичка ичакни тўлдириб, 2 соатда эса йўғон ичакка сурилиши, 6 соатда унинг ҳам бўшлиғини тўлдириб, 24 соат давомида сигмасимон ичакдан тўғри ичак орқали чиқарилиши аниқланди.

Гипокинезия шароитидаги тажриба ҳайвонларини худди шундай меъда - ичак пассажи ўрганилганда, анчагина

ўзгаришлар юзага келди. Гипокинезиянинг 7 суткасида ўтказилган текширишлар натижасига кўра, контраст модда барий-сульфат меъдадан ўн икки бармоқли ичакка 10 -30 минут давомида қисман ўтганлиги кўринди, 60 минутдан сўнг эса, рентгеконтраст модда ўн икки бармоқли ичак бўшлиғини тўлдириб, оч ичакни юқори проксимал қисмига ўта бошлаган. 2-3 соатдан кейин ингичка ичакни 2/3 қисмида, 6 соатдан кейингина қолган қисмида кўринди. Бу вақтда ҳам, меъдада кам миқдорда қолган. Келгуси муддатларда пассаж - силжиши давом этиб, 24 соатдан кейин ўтказилган рентгеногафияларда, контраст модда барий-сульфат меъдада ва ингичка ичакда қисман қолганлиги, йўғон ичакни кўндаланг ва тушувчи қисмларида ҳамда, сигмасимон ичак бўшлиғида мавжудлиги аниқланди.

Гипокинезиянинг 30 суткасида, рентгеногаммаларда контраст модда барий-сульфат меъдадан ўн икки бармоқли ичакка 10 - 30 - 60 минутда қисман ўтганлиги кўринди, 2-3 соатда ўн икки бармоқли ичак бўшлиғини тўлдириб, оч ичакни юқори проксимал қисмига ўта бошлаган. 4 - 6 соатдан кейин ингичка ичакни 2/3 қисмида, 8 соатдан кейингина қолган қисмида кўринди. Келгуси муддатларда пассаж - силжиши аста-

секинлик билан давом этиб, 24 соатдан кейин ўтказилган рентгеногафияларда, контраст модда барий-сульфат меъда, ингичка ичак, йўғон ичакни қисмларида ҳам оз миқдорда кўриниб, сигмасимон ичак бўшлиғини тўлдириб.

Рентгеконтраст модда барий-сульфат билан ўтказилган текширишлар, гипокинезия шароитида меъда эвакуатор фаолиятини, ичакларни моторикасини ўзгариши ҳисобига, ҳазм каналида пассаж - силжиши жараёнлари секинлашганлигини кўрсатди.

Хулосалар:

1. Гипокинезия организмни умумий ҳолатигагина эмас, балки барча аъзо ва системаларга ҳам салбий таъсир кўрсатади. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида олинган маълумотлар, яъни меъда-ичак канали эвакуатор-моторикасини секинлашиши, бунинг асосида ҳазм ва сўрилишни бузилиши яққол мисол бўлади.

2. Гипокинезия турли табиий ва техноген офатлар натижаси сифатидагина эмас, бугунги кунда, компьтер асри ақлий меҳнат кишиларини доимий равишда гипокинезия ҳолатида бўлиб, йирик бўғинларда ҳаракатни тўхташи ва фақат қўл панжаси ёки бармоқларни ҳаракати асосида фаолият юритиши одатий ҳолга айланиб қолмоқда.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Коваленко Е. А., Гуровский Н.Н. Гипокинезия – М.; Медицина,1990.-320с.
2. Смирнов К.В., Уголев А.М. Космическая гастроэнтерология - М.; Медицина,1994.-342с.
3. Смирнов К.В. Пищеварение и гипокинезия - М.; Медицина,1990.-342с.
4. Алиев Х.М., Рахманов Р.Р., Камалдинова Р.А. Дисбактериоз кишечника при длительной гипокинезии. Журн.Проблемы биологии и медицины. Самарканд.2020, № 1,(116). С 171-174.
5. Умарова З.М., Алиев Х.М., Рахманов Р.Р. Всасывание липидов в тонкой кишке при длительной гипокинезии. Журн.Проблемы биологии и медицины. Самарканд.2019, № 4,(113). С 165-167.
6. Меерсон Ф.З. Адаптация,стресс и профилактика. – М.: Наука, 1989.-272 с.

SPEECH CULTURE IS A MAIN CRITERIA OF EDUCATION

Rahimova Charos Odiljonovna ¹

¹ Student of the Uzbek State University of World Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768620>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

Speech culture, speech education, word power, means of communication, speech technique, rhetoric, speech etiquette

ABSTRACT

It is well known that the etiquette of speech, the culture of communication, the interaction - in humans is done through speech. The article describes the concept of speech in educating young people of all modernity in the field of speech culture education, the culture of speech and the power of speech to convey them to the people around them and bring it to the state of speech. The process of reading a scientific article is to live in the environment through words and to make a creative impact and to translate words in their own environment to get beautiful words, providing artistic, psychological and technical services.

NUTQ MADANIYATI – TA'LIMNING ASOSIY ME'ZONIDIR

Rahimova Charos Odiljonovna ¹

¹ O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Nutq madaniyati, nutqiy tarbiya, so'z qudrati, muomala vositasi, nutq texnikasi, badiiy so'zlar, nutq odobi

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, so'zlashish odobi, muomala madaniyati, o'zaro munosabatlar – insonlarda nutq orqali yuzaga keladi. Maqolada nutq madaniyati bo'yicha ta'lim sohasidagi barcha yo'nalishdagi o'quvchi yoshlarga tarbiya berishda nutq haqida tushuncha, nutq madaniyati va atrof-dagi insonlarga ularni yetkazib berishda so'z qudrati va uni nutq holatiga keltirish haqida bayon etilgan. Ushbu ilmiy maqolani o'qish jarayonida atrof-olamga so'z orqali ijobiy va ijodiy ta'sir o'tkaza olish va chiroyli so'zlay olish uchun so'zni o'z o'rnida qo'llay olish, badiiy, psixologik va texnik tomonlama ko'rsatib o'tilgan.

Insoniyat qadim zamonlardan so'z va nutqdan foydalanib keladi. Jamiyat taraqqiy etgani sayin, nutq madaniyati va notiqlik san'ati ham rivojlanib borgan. Tarixda o'chmas iz qoldirgan buyuk ajdodlarimiz so'z mahoratini yuksak darajada olib chiqqanlarini yaxshi bilamiz.

Insonning nutqiy faoliyati uch ko'rinishga amal qiladi.

Bular:

1. So'zlash
2. Muomala
3. Eshitish.

So'zlash deyilganda so'zlovchining ma'lumot, maslahat berishi, buyurishi, o'ziga noma'lum narsalar haqida so'rashi anglatiladi. So'zlaganda so'zlovchinning bilimi, madaniyati, ahloq-odobi yuzaga chiqadi. Mutolaa o'quvchining yozma nutq orqali asar muallifi, obrazlari bilan muloqotidir. Mutolaa tufayli o'quvchi yozma nutqidan aks etgan voqea-xodisalardan xabardor bo'ladi, ular ta'sirida xulqida qandaydir o'zgarish paydo bo'ladi. Mutolaa ma'lumot olishning eng muhim yo'lidir. Kishi o'qish orqali ma'naviy yetuklikka erisha boradi. Kishining odobi eng avvalo, uning nutqida ko'rinadi.

Eshitish esa insonning eng yuksak madaniyatini ochib beruvchi omildir. Eshita olgan inson ma'lumotlarni tahlil qila oladi, eshita olgan inson ikkinchi shaxsni o'rgana oladi, eshita olgan inson munosabat o'rnata oladi. Eshitish – nutq madaniyatining eng asosiy va birlamchi ustunlaridan biridir.

Nutq odobi nima? Nutq odobi deganda aytilishi zarur bo'lgan xabarlarini, tinglovchini hurmat qilgan holda, uning ko'ngliga mos, adabiy normadagi ifodalar bilan yetkazishi tushuniladi. Har qanday xunuk xabarni ham tinglovchiga beozor yetkazish mumkin. Buning uchun so'zlovchi tilni, adabiy til normalarini mukammal bilishi lozim. Muloyim, yoqimli, odobli so'zlash ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Unga yoshlikdan ongli mashqlar qilish, tilning lug'at boyligini egallash, bu borada nutqi ibratli kishilarga taqlid qilish, ulardan o'rganish orqali erishiladi. O'quvchi uchun eng yaxshi namuna bu o'qituvchi nutqidir. Buni o'qituvchi har doim o'zida his etib turishi, o'z nutqida hech vaqt odob-ahloq, nutq madaniyati normalaridan chiqmasligi lozim.

Nutq odobi insonning umumiy axloqini belgilovchi asosiy mezondir. Nutqiy muomala salomlashishdan boshlanadi. Salomlashishdagi xushmuomalalik undan keyingi yaxshi suhbatga debocha bo'ladi.

Tinglovchida yaxshi kayfiyat paydo qiladi. Agar salomlashish quruq, iltifotsiz bo'lsa, keyingi suhbatga salbiy ta'sir etishi mumkin. Ko'p asrlik odatiy an'analarimizga ko'ra, «Assalomu alaykum» ning javobi «Vaalaykum assalom» dan iborat. Keyingi davrlarda yoshlar orasida salom ham, alik ham to'mtoqlashib ketdi, ya'ni salom berish uchun ham, alik olish uchun ham «salom» so'zi ishlatiladigan bo'ldi. Bu tarixiy an'analarimizdan chetlashishdir.

Madaniyatli kishi o'z aybini bo'yniga ola bilishi, aybi uchun kechirim so'rashni ham bilishi zarur. O'z aybi uchun kechirim so'rash, o'z g'ururini yerga urish emas, balki odoblilik, xushmuomalalik alomatidir. «Kechirasiz, mendan o'tibdi» yoki «Avf eting, bundan so'ng takrorlanmaydi» deyish bilan kishi o'zining odobliligini namoyish etadi, xolos.

Nutq madaniyati ijtimoiy hodisa bo'lib, u jamiyat, fan va texnika, madaniy va adabiy hayot rivoji bilan chambarchas bog'liq holda taraqqiy etadi. Jamiyat a'zolarining madaniy saviyasi ortgan sari nutqi ham jilolanib, sayqallashib, nutq madaniyati qoidalari va me'yorlariga muvofiq holda takomillashib boradi. Nutq madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida adabiyot, san'at, radio, televideniye va davriy matbuotning alohida o'rni bor. Ayniqsa, adabiy tilni me'yorlashtirish va nutq madaniyati nazariyasini rivojlantirishda leksikografiya, xususan, izohli, imlo, talaffuz, o'quv va boshqa maxsus lug'atlar muhim ahamiyatga ega. Tilning madaniyati deyilganda, uning so'z boyligi, sintaksizning taraqqiyoti va boyish darajasi, so'z ma'nolarining o'tkirligi, nutqiy ohangning rang-barangligi tushuniladi. Nutqning madaniyati uning aloqaviy fazilatlarini yig'indisi va tizimi bo'lib, ular til madaniyati til faoliyatida qiynalmaslik, matnning mazmuniy vazifasi va imkoniyati kabi har xil sharoitlarga bog'liq.

Tilning lisoniy imkoniyatlarini egallash ikki bosqichda amalga oshadi.

1- bosqich - til vositalarini bilish

2- bosqich – til sistemasini nutq tezkorligiga aylantirish

Birinchi bosqich - bu nutqni tinglaganda unda ishlaydigan til vositalarining ma'nosi va vazifasini anglashda ko'rinadi, ya'ni, tinglovchi tinglash orqali o'qigan narsalarini tushunadi. Bunday shaxs o'zgarlar nutqini yaxshi tushunadi. Ammo o'zining nutqi tilning rang-barang imkoniyatlaridan mahrum, qoshshoq bo'ladi.

Ikkinchi bosqich bu - til sistemasini taqdim etgan imkoniyatlarning katta qismini chuqur o'zlashtiradi, ularni nutq tezkorligiga aylantirib olishdan iboratdir. Bunga erishgan shaxsning nutqi ravon, boy, obrazli, o'rinli bo'ladi. 1-bosqichda anglab olingan nutq vositalari ustida doimiy mashq qilish, ularni xotirada saqlashga doimo e'tibor berish, bu imkoniyatlarni nutqiy tezkorlikka aylantiradi.

Nutq madaniyati tildan maqsadga muvofiq va ta'sirchan tarzda foydalana olishni ta'minlaydigan ko'nikma, malaka va bilimlarning yig'indisi bo'lib, tilda mavjud bo'lgan, uning imkoniyatlaridan kelib chiqadigan xilma xil ifoda vositalaridan fikr uchun eng ma'qullarini tanlay bilish va shu asosda go'zal nutq tuza olish mahorati hisoblanadi. Nutqning madaniyligi to'g'riligi, aniqligi, mantiqiyliigi, ifodaliligi, boyligi, sofligi kabi bir qator kommunikativ sifatlarga asoslanadi. Bu sifatlarni nutqiy aloqani ta'minlash bilan birga tinglovchi yoki o'quvchiga nutq orqali ko'rsatiladigan ta'sirini kuchaytiradi. Nutqning to'g'riligi Madaniy nutqning adabiy til me'yorlari (talaffuz, so'z yasalishi, leksik, morfologik, sintaktik, uslubiy me'yorlar)ga qat'iy mosligi nutqning to'g'riligi sanaladi. Nutqning to'g'riligi quyidagilarga asoslanadi:

— til birikmalarini to'g'ri, ifodali talaffuz qilish,

— so'z va mantiqiy urg'u, ohang, pauzaga e'tibor berish;

— fikrni tushunarli, mazmunli ifodalovchi so'z, atama va birikmalarni to'g'ri tanlash va o'z o'rnida qo'llash;

— so'zlarni variantlik, ma'nodoshlik imkoniyatlaridan foydalanishda tinglovchining mafkurasi, dunyoqarashi, madaniy saviyasini hisobga olish;

— qo'shimchalarni to'g'ri ishlatish, morfologik shakllarning ko'p ma'noligini nazarda tutish, ularning ortiqchaligi, takroriyiligiga yo'l qo'ymaslik;

— so'zlarning o'zaro birikish qonuniyatlariga amal qilish, gaplarni grammatik jihatdan to'g'ri shakllantirish;

— so'zlarni imlo qoidalariga ko'ra to'g'ri yozish va shu kabilar.

Xalqimizning turmush va tafakkur tarziga nazar tashlaydigan bo'lsak, boshqalarga hech o'xshamaydigan, ming yillar davomida shakllangan, nafaqat o'zaro muomala, balki hayotimizning uzviy bir qismi sifatida namoyon bo'ladigan bir qator o'ziga xos xususiyatlarni ko'ramiz. Misol uchun, tilimizdagi mehr-oqibat, mehr-muhabbat, mehr-shafqat, qadr-qimmat degan, bir-birini chuqur ma'no-mazmun bilan boyitadigan va to'ldiradigan iboralarni olaylik. Qanchalik g'alati tuyulmasin, bu iboralarni boshqa tillarga aynan tarjima qilishning o'zi mushkul bir muammo. Shuni aytish lozimki, bu tushunchalar kimdir shunchaki o'ylab topgan shirin kalom, quloqqa xush yoqadigan so'zlar emas. Bunday tushunchalar asrlar mobaynida el-yurtimizning dunyoqarashi, ma'naviy hayotining negizi sifatida vujudga kelgan, ong-u shuurimizdan chuqur joy olgan buyuk qadriyatlarining amaliy ifodasidir. Masalan, ezgu odatimizga aylanib ketgan mehr-oqibat tushunchasini oladigan bo'lsak, uning juda

teran tarixiy, milliy, diniy ildizlari borligini ko'rish mumkin. Bu, avvalo, insonning inson bilan, qo'shning qo'shni bilan, qarindoshning qarindosh, oilaning oila bilan, eng muhimi, shaxsning jamiyat bilan uyg'un bo'lib yashashini, yetim-yesir, beva-bechora va nogironlarga, musofirlarga saxovat ko'rsatish, sidqidildan, beg'araz yordam berishni anglatadi.

Mutaxassislarining aytishicha, nutq madaniyati insonning ijodiy va mustaqil fikrlash, o'z fikrini og'zaki hamda yozma shaklda ravon bayon etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa pedagogik faoliyat

bilan shug'ullanuvchi kasb sohiblarining notiqlik mahorati yuqori bo'lishi kerak. O'qituvchining jarangdor ovozi, o'ziga jalb eta olish qobiliyati, mavzularni aniq va ifodali tushuntirishi mashg'ulot samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Yetuk kishiga xos fazilatlardan yana biri xayrlashuv odobidir. Tilimizda xayrlashishda ishlatiladigan «Xayr, sog' bo'ling», «Xayr, ko'rishguncha», «Xayr, omonlikda ko'rishaylik» kabi ta'sirchan iboralar mavjud. O'qituvchi sinfdan chiqayotganda «Xayr, sog' bo'linglar», «Xayr, yaxshi qolinglar» iborasini ishlatsa, o'rinli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A. Karimov Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori T. «Sharq» 1997.
2. Islom Karimov, «Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch» asaridan.
3. Muomala trentingi T. O'z MU 1994.
4. Muhiddinov A.G. O'quv jaranida nutq faoliyati. T. O'qituvchi 1995.
5. Rajabov S. Mutaxassislikka kirish T. «O'qituvchi» 1991.
6. Rasmiy va norasmiy uchrashuvchilar odobnomasi T. «Adolat» 1992.
7. Saidnazarov F, Saidnazarov I, Tarbiya, odob, va oqibat T. «O'zbekiston»
8. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari T. «O'qituvchi» 1993 yil
9. E.G'oziev «Muloqot psixologiyasi» Toshkent 1990.

TECHNOLOGY EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL

Shokirova Dilshodaxon Sultonaliyeva ¹

¹ Fergana region, Uzbekistan district, 2nd comprehensive school

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768624>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

technology science,
technological equipment,
pedagogical technology,
design

ABSTRACT

This article discusses the general concepts of technology lessons. In addition, the role of technology lessons in our life and the use of modern equipment and new methods for a beautiful organization of the educational process in technology lessons is the main content of our scientific work.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIK TA'LIM

Shokirova Dilshodaxon Sultonaliyeva ¹

¹ Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani, 2-umumiy o'rta ta'lim maktabi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

texnologiya fani, texnologik
asbob-uskuna, pedagogik
texnologiya, dizayn

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada texnologiya darslari haqida umumiy tushunchalar haqida fikr yuritiladi. Bundan tashqari, texnologiya darslarini hayotimiz tutgan o'rni va texnologiya darslarida zamonaviy asbob-uskunalar va dars jarayonini chiroyli tashkil qilish uchun yangi metodlardan foydalanish ilmiy ishimizning asosiy mazmunini tashkil qiladi.

“Texnologiya” darsligi insonlar hayotida muhim o‘rin tutuvchi amaliy mehnat faoliyatiga tayyorgarlik ko‘rishdava yoshlarni kelajakka tayorlashda asosiy o‘rin tutadi. Voyaga yetib, qaysi kasbni egallamang, kim bo‘lmang, “Texnologiya” fanidan olgan bilim va ko‘nikmalaringiz sizga hayotingizda, albatta, asqotadi. “Texnologiya” darslarida siz aziz o‘quvchilar turli xil asbob-uskunalar, moslamalar va ulardan foydalanishga oid bilimlarni o‘zlashtirasiz. Mahsulot ishlab chiqarish yoki uyro‘zg‘or buyumlarini ta‘mirlashga oid ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lasiz. Bu maqolada o‘quvchilarning turli

materiallarga ishlov berish usullarini egallashida kerak bo‘ldigan qobiliyatlar va ularni shakllantirishga doir jihatlar keltirib o‘tilgan. Zero, materiallarga ishlov berish bilan bog‘liq umummehnat ko‘nikmalari har bir inson hayotida muhim o‘rin tutadi. Jamiyatimizning har bir a‘zosining bilim va salohiyatini to‘la ro‘yobga chiqarishga qaratilgan bozor munosabatlarining rivojlanib borayotganligi bu ko‘nikmalarning zaruratini yanada oshirmoqda. Ijodkorlik – bu yangi g‘oyaga asoslangan moddiy va ma‘naviy boyliklarni yaratishdir. Ijodiy faoliyat tufayli hayotimiz yanada qulay va qiziqarli bo‘lib

bormoqda. Sizni o‘rab turgan barcha buyumlar, jihoz va uskunalari ijodkor insonlartomonidan yaratilgan texnik vosita va texnologiyalarning mahsuli hisoblanadi. Ular mehnati natijasida ulkan samolyotlar, zamonaviy avtomobillar, katta imkoniyatlarga ega kompyuterlar va biz uchun qadrli boshqa ne‘matlar yaratilgan. Siz ham kelajakda voyaga yetib, tanlagan kasbingizni mukammal egallab, bu taraqqiyotga o‘z hissangizni qo‘shasiz deb umid qilamiz. Texnologiya darslarida zamonaviy (innovatsion, pedagogik va axborot) texnologiyalarini qo‘llashning asosiy bo‘limlari «Texnologiya va dizayn», «Servis xizmati» hamda «Qishloq xo‘jalik asoslari» yo‘nalishlari berilgan. Siz ulardan birini to‘liq o‘rganasiz. Shuni e‘tiborga olish kerakki, «Texnologiya vadizayn» yo‘nalishi uchun darslikda «Elektrotexnika ishlari» hamda «Uy-ro‘zg‘or buyumlarini ta‘mirlash» nomli boblar berilgan. Bu boblarni «Qishloq xo‘jalik asoslari» yo‘nalishlarini o‘rganayotgan o‘quvchilar ham o‘rganadilar. Siz mashg‘ulotlar va uyushtiriladigan sayohatlar davomida ko‘plab sohalarga oid kasbhunar turlari bilan tanishasiz. Kelajak hayotingizda shu kabi kasb-hunarlardan birini egallab, o‘z sohasining mohir ustasi bo‘lib yetishasiz. Bu bilan siz jamiyatimiz ravnaqi uchun o‘z hissangizni qo‘shasiz. Ta‘lim sohasidagi ilmiy-pedagogik adabiyotlarda texnologiya, pedagogik texnologiya, texnologik yondoshuv, ta‘limni texnologiyalastirish, texnologik tayyorgarlik haqida so‘z yuritilib, ularga turlicha talqin va ta‘riflar beriladi. Menimcha, avvalo «texnologiya» so‘zining ma‘nosini bilish maqsadga muvofiq. «Texnologiya» so‘zining grek tilidan tarjimai tayyor mahsulot, buyumlar olish maqsadida ishlab chiqarishning mos keladigan qurilma va jihozlari bilan xom-ashyo va materiallarini ishlov berish usullari majmuasini

tizimlashtiruvchi fanni anglatadi. Shuning uchun bo‘lsa kerak, ba‘zida uni «texno» - hunar yoki san‘at, «logos» - fan deb, buyum olish uchun xom-ashyolarga ishlov berish san‘ati haqidagi fan sifatida e‘tirof etishadi. Shu nuqtai nazardan bo‘lsa kerak, Yevropa mamlakatlarida, jumladan Germaniya va Rossiya maktablarida «Mehnat ta‘limi» o‘quv predmetini «Texnologiya» yoki «Texnologik ta‘lim» deb yuritilishi maqsadga muvofiq hisoblayman. Bundan tashqari, o‘quvchilarni texnologiya darslarida texnik ijodkorlikni, qobiliyatini, tafakkurini rivojlantirish, dars jarayonida turli va tabiiy hamda metall va metallmas materiallarga texnologiya asosida ishlov berish usullarini o‘rgatish orqali kasb-hunarga yo‘naltirishni yanada kuchaytirish, xalq hunarmandchiligi asoslari, ro‘zg‘orshunoslik, elektrotexnika ishlarini bajarishda kasb-hunarga yo‘llash bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash hamda ularni hayotda qo‘llay olish layoqatini shakllantirish ko‘zda tutilgan. Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida texnologiya o‘quv fanini o‘qitishning asosiy maqsadi - o‘quvchilarda texnik-texnologik hamda texnologik jarayon davomida bajariladigan operatsiyalar yuzasidan olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini mustaqil amaliy faoliyatida qo‘llash, kasb-hunar tanlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat. Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida texnologiya o‘quv fanini o‘qitishning asosiy vazifalari: materiallar va ularning xossalari, xususiyatlari hamda texnik obyekt va texnologik jarayonlarga oid ma‘lumotlarni o‘rganish; texnik obyekt hamda texnologik jarayonlarda maxsus va umummehnat operatsiyalarini bilish; texnologik jarayonlarni boshqarish, maxsus va umummehnat operatsiyalarini amaliyotda qo‘llay olish;

texnik va kreativ fikrlashni, intellektual qobiliyatlarini shakllantirish; texnologik jarayon va tayyorlangan mahsulotlarni bajarish ketma-ketligi hamda mahsulot sifatini tahlil qila olish; buyum va jarayonlarni bajarishga oid xulosalar chiqarish hamda mehnat operatsiyalarini, mahsulot sifatini baholay olish; ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlash ishlarini amalga oshirishda tayanch

va texnologiya faniga oid kompetensiyalarni shakllantirish hamda rivojlantirishdan iborat. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya fani boshlang'ich ta'lim yo'nalishida umumlashgan holda, 5-9-sinflarda "Texnologiya va dizayn", "Servis xizmati" yo'nalishlarida o'qitiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Satbayeva «Mehnat va uni o'qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.
2. Mavlonova R. A., Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Mehnat va uni o'qitish metodikasi. 0 'quv qo'llanma. T.; TDPU. 2007-yil.
3. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaquiova A.K. "Texnologiya" 2-sinfdarsligi. T . ; "Sharq" . 2018-yil10
4. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaqulova A.K. Mehnat ta'limi 3-sinf darsligi. T . : "Sharq" . 2016-yil

NATURE PROTECTION

Madumarova Maktubaxon Abdumalikovna ¹

¹ Teacher of school No. 37 in Fergana region

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768640>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

nature, humanity, ecology, environment

ABSTRACT

Nature protection is a set of measures aimed at the rational use of nature and its resources, the conscious transformation of nature in the interests of man, the preservation and further enrichment of natural resources and nature in general, its beauty and purity. Conservation of nature. The range of activities includes states, international organizations, public, scientific, technical, industrial, economic and administrative organizations, activities carried out by everyone.

TABIATNI MUHOFAZA QILISH

Madumarova Maktubaxon Abdumalikovna ¹

¹ Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 37- maktab o'qituvchisi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

tabiat, insoniyat, ekologiya, atrof-muhit

ANNOTATSIYA

Tabiatni muhofaza qilish - tabiat va uning boyliklaridan oqilona foydalanishga, tabiatni inson manfaatlarini ko'zlab ongli ravishda o'zgartirishga, tabiat boyliklari va umuman tabiatni, uning go'zalligi, musaffoligini saqlab qolishga va yanada boyitishga qaratilgan barcha tadbirlar majmuasi. Tabiatni muhofaza qilishq. tadbirlari majmuasiga davlatlar, xalqaro tashkilotlar, jamoat, ilmiy-texnik, ishlab chiqarish, iqtisodiy va ma'muriy tashkilotlar, har bir odam tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar kiradi

Jamiyatning iqtisodiy rivojlanish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, uning tabiatga ta'sir etish darajasi ham shunchalik ko'p bo'lar ekan. Aholi sonining tez o'sib borishi natijasida ekologik muammolar ham ko'payib bormoqda. Ayniqsa, yer, suv, energetika, oziq-ovqat bilan ta'minlash haqidagi muammolar butun dunyo (global) muammolariga aylanib bormoqda. Ekologik muammolarning ilmiy, iqtisodiy, texnik, gigienik, yuridik, estetik, pedagogik kabi

yo'nalishlari mavjud. Bu yo'nalishlar ichidan pedagogik yo'nalish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ekologik muammolar inson faoliyati natijasida kelib chiqadi. Pedagogik yo'nalishda ekologik ta'lim va tarbiya berish ko'zda tutiladi. Ekologik ta'lim deganda o'quvchilarga berilishi lozim bo'lgan tabiat bilan inson orasidagi munosabatlarni ifodalovchi bilimlar tizimi tushuniladi. Ekologik tarbiya esa insonning atrof-muhitga nisbatan munosabatini tarbiyalashdir.

Ekologik ta'lim-tarbiya umumiy ta'lim-tarbiyaning yangi shakli va tarkibiy qismi bo'lib, maktabda barcha fanlarni o'qitishda amalga oshirilishi ko'zda tutiladi. Ekologik ta'lim-tarbiyaning bosh maqsadi ham yosh avlodga atrof-muhit va uning muammolariga ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Ekologik tarbiyalash jarayonida yoshlarni yashab turgan tabiatimiz boyliklarini tejab-tergashga, uni muhofaza qilishga o'rgata boriladi. Ekologik tarbiyada o'quvchilarni o'z maktabini; yashaydigan muhitishahar va qishloq ko'chalarini o'kalamzorlashtirish, mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekish, xiyobonlarni, suv havzalarini ozoda saqlash, uy hayvonlariga qarash kabi ishlarda kuchi yetganча qatnashishga jalb etish katta ahamiyatga ega. Ekologik savodxonlik va madaniyat, avvalo, oiladan boshlanadi. Ekologik dunyoqarashni shakllantirishning negizi oiladagi tarbiyaga bevosita bog'liqdir. Agar bu masala oilada to'g'ri yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, uni maktablarda, keyingi ta'lim bosqichlarida hamda mehnat jarayonlarida qaror toptirish qiyin bo'ladi. ekologik ta'lim-tarbiyani asosan, bog'cha va maktablarda amalga oshirish zarur. Bog'cha bolalarida avval ekologik ta'lim tushunchalari shakllantiriladi. 1-5 sinflarda esa, asosan, tabiatshunoslik darslarida o'qituvchilarga ekologik ta'lim-tarbiya beriladi. Bunda ekologiyadan ilmiy tushunchalar maktablarda o'qitiladigan barcha fanlarda, ayniqsa, tabiatshunoslik, fizika, ekologiya, matematika, geografiya, tarix kabi fanlarni o'qitishda umumlashtiriladi. Shu bilan birga fakul'tetiv mashg'ulotlarda, darsdan tashqari to'garak yig'ilishlarida, ekskursiya davrida hamda o'zlariniig kundalik faoliyatlari davomida muammolarni o'rgana boradilar. Ekologik fanlarni o'qitishda o'quvchilarga tabiatni muhofaza qilish, uning boyliklaridan oqilona foydalanishga oid beriladigan bilim, ko'nikma, malakalarini shakllantirish

o'qitishda qo'yilgan maqsad va vazifalarga mos ravishda hamda tanlangan ekologik materiallar mazmuni mavzu mazmuniga mos holda tanlab olinishiga e'tibor qilinadi. Maktabda o'quvchilarga tabiatni muhofaza qilishga doir bilim tarbiyani geografiya darslarida har bir mavzuga bog'lab berib borish mumkin. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish darslarida joy nomlaridan foydalanish ona tili bo'yicha mashg'ulotlarni yanada qiziqarli qiladi. Ona tili darslaridagi ko'plab mashqlar o'quvchilarda tabiatga mehr uyg'otishda qo'l keladi. Mashqlardagi suv va havo, o'simlik va hayvonot olamiga taalluqli fikrlar ifodalangan matnlarni tahlil qilish orqali ham tabiatga mehr uyg'otish mumkin. Adabiyot fani ham ekologiya bilan chambarchas bog'langan. Bunda har bir asarni o'qib tahlil qilish vaqtida va o'quvchiga tushuntirayotganda faqat bezash nuqtai nazaridan emas, ya'ni tabiatni muxofaza qilish nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Mana shu usul bilan adabiyot darslarida ham o'quvchilar ongiga ekologik tarbiyani singdirib boriladi. Shuningdek, 5-11 sinflarda «Tabiatni asrash-Vatanni asrash», «Tabiatni e'zozlaylik» kabi mavzularda turli baxs va she'rxonlik kechalari uyushtirish orqali ham ekologik tarbiyani amalga oshirish mumkin. Adabiyot fanida o'qitilayotgan xalq og'zaki ijodi misolida esa o'quvchilar ajdodlarimizning ekologiya xatolari nimadan iboratligini hamda bu sohada ularning qanday ibratli ishlari borligini o'rganadilar. O'quvchilarga aytiladigan ertaklarda hayvonlar va o'simliklarning hususiyatlari, ularning tabiatdagi 3 o'rni ochib beriladi. O'qilgan badiiy asarlar misolida, o'tkazilgan suhbatlarda tabiatga yaxshi munosabatda bo'lish va toshbag'irlik bilan qarash dalillari muhokama qilinadi. Matematika fanida beriladigan ekologik ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilar tabiatdagi salbiy va ijobiy o'zgarishlar inson sog'lig'iga qanday

ta'sir qilish haqida aniq tasavvurga ega bo'lishadi. Masalan, Respublikada 1200 ga yaqin sanoat korxonasi borligi, ular havoga bir yarim.ming tonnaga yaqin zaharli moddalarni chiqarayotganligi, bunday holat 10 yil, 20 yildan keyin shunday holda ketaversa, nimalarga olib kelishi mumkinligi kabi misollar vositasida ekologik falokat oqibatlari tasvirlanadi, yoki boshqa bir misol. Dunyo bo'yicha har yili taxminan 6-7 mln.gektar yer ishdan chiqmoqda. Uning tiklanishi uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi.

3 sm qatlamidagi tuproqning tiklanishi uchun 300-500 yil vaqt zarur. 18 sm qalinlikdagi tuproq tiklanishi uchun esa taxminan 2700 yil talab etiladi. Bunday aniq raqamlar bilan ifodalangan misollar asosida tuproqning insoniyat boyligi ekanligi, uni asrab avaylash kishining kelajak oldidagi burchi hisoblanishini uqtiriladi. Har bir Mehnat ta'limi darslari esa bolalar olgan bilimlarini amaliyotda ko'rishlari uchun imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Karimov I.A., O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka taxdid, barkarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari, T., 1997;
- 2.Akramov. M, Rafikov A.A., Proshloye, nastoyasheye i budusheye Aralskogo morya, T., 1990; Nig'matov A.N., O'zbekiston Respublikasining ekologik huquqi, T., 2004;
- 3.Rafikov A.A., Geoekologik muammolar, T., 1997;
4. To'xtayev L., Hamidov A., Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish, T., 1994;
5. G'ulomov P.N., Inson va tabiat, T., 1990.

NATURE IS A KEY FACTOR IN CHILDREN'S DEVELOPMENT

Qo'chqorova Nargizaxon Abdurahimovna ¹

¹ Teacher of 6th comprehensive school in Uzbekistan district

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768695>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

nature, ecology, senses, love of country

ABSTRACT

Nature is an inexhaustible treasure. Flora and fauna are an excellent source for the correct growth and development of a young soul, for revealing the secrets of natural phenomena.

TABIAT-BOLALARNING HAR TOMONLAMA KAMOL TOPISHIDA ASOSIY OMILDIR

Qo'chqorova Nargizaxon Abdurahimovna ¹

¹ O'zbekiston tumani 6-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarbiya fani o'qituvchisi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

tabiat, ekologik muhit, sezgi a'zolari, vatanga muhabbat.

ANNOTATSIYA

Tabiat — bitmas-tuganmas xazinadir. O'simliklar dunyosi, xayvonot olami yosh qalbning to'g'ri o'sib shakllanishida, tabiatda bo'ladigan voqea-hodisalarning sir-asrorini o'rganib voyaga yetishida katta manba bo'lib xizmat qiladi.

I.P.Pavlov ta'limotiga ko'ra, insonning tabiatdagi narsa va hodisalardan olayotgan ta'siri birinchi signal sistemasini, ularni ifodalovchi so'z esa, ikkinchi signal sistemasini hosil qiladi. Bilishning hissiy tomoni birinchi signal sistemasini bilan bog'liq, bu ko'rgazmali, obrazli tafakkurga asoslangan bo'lib, miya po'stlogidagi muvaffaqiyatli bog'lanishni o'z ichiga oladi, ya'ni tashqi dunyodagi narsa va hodisalarni sezishda, idrok qilishda va tasavvurda bevosita aks etadi. Bilimning ratsional tomoni, abstrakt tafakkur, ya'ni tushunchalarning hosil bo'lish jarayoni ikkinchi signal sistemasini bilan bog'liqdir. Ikkinchi signal sistemasini tashqi

dunyo bilan faqat birinchi signal sistemasini orqali aloqa olib boradi, shuning uchun tafakkur sezgi va idroksiz bo'lish, biron narsa haqida aniq tasavvurga ega bo'lmay turib tushuncha hosil qilinishi mumkin emas. "Hissiy bilimning fiziologik asosi — ko'rish, eshitish, hid bilish, teri, harakatlantiruvchi va boshqa analizatorlarning birgalikdagi faoliyatidir" - degan edi I.P.Pavlov. O'zlashtirishda qancha ko'p analizatorlar birgalikda ishtirok etsa, tasavvur va tushuncha shunchalik aniq, boy va ma'noli bo'ladi. Demak, bolalarni tabiat bilan tanishtirish asosiga birinchi navbatda ko'rgazmalilikni qo'yish kerak, ya'ni narsa va hodisalar

ularaing sezgi a'zolariga bevosita ta'sir etishi, bolalar narsalarni ko'rib, qo'l bilan ushlab ko'rishlari, eshitib, hidlab ko'rishlari, ta'mini tatib ko'rishlari, ya'ni ularning xususiyatlarini seza bilish imkoniyatlariga ega bo'lishlari shart. Uyda, sayrda, o'yinlarda va mehnatda, tabiatdagi narsa va hodisatarni bolalarga ta'sir etishi natijasida ularda seza bilish tajribalari to'planib boradi. Bola tabiat bilan yaqin munosabatda bo'lishi natijasida, undagi narsa va hodisalarni yaqqol ko'rib, idrok qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin ko'pincha bola narsalarni payqamay qolishi yoki muhim bo'lmagan tomonlarga diqqat qilib, idrok qilgan narsalarini noto'g'ri tasvirlashi mumkin. Yoshlarga estetik tarbiya berishdan maqsad — shaxsning estetik didi va idealini tarkib toptirish, tevarak-atrofdagi narsalarni to'g'ri qabul qilish qobiliyatlarini har tomonlama o'stirishdir. Estetik tarbiya bolaga did bilan kiyinish, yurish-turish, mehnat qilish, omma orasida o'zini to'g'ri tuta bilish kabi hislatlarni singdiradi. Ayniqsa, ona tabiatni sevish va undan zavq olish, ya'ni go'zallikni his qilishni o'rgatadi. Gul va mevalarning hidi, shakli va ranglari, qushlarning sayrashi, ariqlarda suvning jildirab oqishi, qishda qorning g'ichirlashi - bularning hammasi bolalarda tabiatdagi narsa va hodisalarni tasavvur etishga imkon beradi va ularda estetik hissiyoini tarbiyalashda va o'stirishda boy material bo'lib xizmat qiladi. Bog'cha yoshidagi bolalarda bunday estetik tuyg'ularning o'sishi esa, o'z navbatida san'atni, hayotni, tabiatni sevish, uni tushunish va o'rganish uchun zarur shart-sharoit yaratadi. Avval tabiat go'zalligini, so'ngra san'at go'zalligini his etish kerak. Tabiatdagi va san'atdagi go'zallik bilan tanishish bolaning aql-idroki va his-tuyg'ularini tarbiyalabgina qolmay, balki uning axloqini, aqliy hayol va fantaziyasini ham rivojlantiradi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolani tabiat bilan tanishtirishda uni

zavqlantirish, estetik his-tuyg'ularni hosil qilish oson ish emas. Uning tabiat go'zalliklarini ko'ra bilishi, ulardan baxramand bo'lishi, qalbida havas, qiziqish, hayajonlanish hislarining uyg'onishi uchun oylar, yillar kerak bo'ladi. Bolani estetik tarbiyalashni tabiatga sayohat, sayrlar yoki maktab hovlisidagi hushmanzara gullarni, chiroyli bog' hovlilarini kuzatish orqali amalga oshirsa bo'ladi. Yosh avlodni Vatanga, insonlarga muhabbat, ularning mehnatiga hurmat tuyg'ulari, intizomlilik, xulq-atvor madaniyati, tengdoshlar orasidagi do'stlik, tinchlik, inson xarakterining irodaviy xislatlari hamda shaxsning ijobiy, axloqiy sifatleri, poklik, to'g'rilik, kamtarlik, xullas barcha oliyjanob xislatlarni mujassamlashtirish ruhida tarbiyalash, yosh avlodda bu xislatlarni kamol toptirish uchun tabiat vositasidan keng foydalanish kerak. Tabiat vositasida axloqiy tarbiya berish uchun maktab hovlilariga ekilgan gullarni parvarish qilish jarayonida har bir gulni, niholni asrash, uni parvarish qilish, gullarning tagini yumshatish, sug'orish, begona o'tlardan tozalash, shakl berish, o'g'it yoki go'ng solish kabi ishlarni bajarish jarayonlarini amalga oshirish mumkin. Bolalarning o'simliklar o'stirish va xayvonlarni parvarish qilishda ishtirok etishlari ularda har bir ishda javobgarlikni his qilishga va mehnatsevarlikka o'rgatadi. Voyaga yetayotgan avlodni ekologik tarbiya muammosi avvalambor hozirgi zamon olimlarining tabiat va jamiyatdagi o'zaro bog'liqliklarini diqqat bilan kuzatishlari natijasida kelib chiqadi. Hozirgi kunda inson va tabiatning o'zaro munosabatlar xarakteri yer sharida hayotni saqlab qolish bilan bog'liqdir. Ushbu muammolarning dolzarbligiekologik va biologik qonuniyatlarni hisobga olmagan holda tabiiy resurslardan foydalanish, sanoat ishlab chiqarishning tez sura'tlar bilan o'sib borishi

va nihoyat, tabiatda inson faoliyati orqali yuzaga kelgan aniq ekologik xavf vujudga kelganligi bilan asoslanadi. Olimlar tabiat jamiyat bir-biriga ta'sirning o'ziga xosligini tahlil qilish orqali, hozirgi zamon sharoitida tabiat va jamiyatning yangi turiga o'tishni ta'minlash kerak degan xulosaga keldilar. Maktab yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyasi muhim ahamiyatga ega, chunki xuddi mana shu yoshda malumotlarning 70% ni qabul qiladilar, ma'naviy madaniyatning bir qismi hisoblangan shaxsiy ekologik madaniyatning poydevori shakllanadi. Shaxsni ekologik tarbiyalash, tabiatni muhofaza qilish munosabatlariga ijobiy yondashish, tabiat bilan bog'liq bo'lgan faoliyatni amalga oshirishda ekologik muhofaza nuqtai nazaridan yo'naltirilgan intizom, ekologik ongning yuzaga kelishi bilan ifodalanadi. Shaxsning ekologik madaniyati ekologik tarbiyaning natijasi bo'lib hisoblanadi. Maktab yoshida bolaning shaxsiy ekologik madaniyatining tarkibiy qismi – tabiatni bilish bo'yicha bilim va uning ekologiya nuqtai nazaridan yo'naltirilganligi, kundalik turmush, turli-tuman faoliyatlarda:-(uy sharoiti, mehnat jarayoni va turli xil o'yinlarda) foydalanishni tashkil qiladi. Ta'lim muassasalaridagi pedagogik jarayonda shaxsni ekologik tarbiyalash quyidagi faoliyat turlarini ochib berish orqali amalga oshirilishi mumkin.

1. Bolalarda ekologik ong elementlarini shakllantirish. Bola ekologik ong elementlarini tushunish va tasavvur etish, tabiat to'g'risidagi bilimlarning xarakteri va mazmuni bilan aniqlanadi. Ularda, tabiiy

hodisalarning o'zaro bog'liqligini namoyon qiluvchi ekologik mazmunga ega bo'lgan bilimlar bo'lishi kerak. 2. Bolalarda tabiat bilan bog'liq bo'lgan turli xil bilim va malakalarni shakllantirish, faoliyat bilan bog'liq bo'lgan harakatlar tabiatni saqlash xarakteriga ega bo'lishi kerak. Tabiat bilan bog'liq holda olib borilayotgan aniq faoliyat davomida (dala hovli va tabiat burchaklarida o'simlik va hayvonlarga qarash, tabiatni muhofaza qilish bilan bog'liq bo'lgan ishlarda faol qatnashish) bolalar tirik organizmlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda, o'simlik va hayvonlar uchun tabiiy sharoitga yaqin bo'lgan sharoitlarni tashkil qilishni o'zlashtiradilar. Bunda, salbiy ishlarning oqibatlarini oldindan ko'ra-bilish, tabiatda o'zini qanday tutishni bilish, alohida olingan turlar va tirik organizmlarning butunligini saqlash alohida ahamiyat kasb etadi. Kelajak avlodni barkamol kishilar qilib tarbiyalash shu kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Bu borada bolalarni tabiat bilan tanishtirish muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda mustaqil O'zbekistonimizda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlarning bosh maqsadi aynan mana shunga qaratilgan. Ya'ni o'sib kelayotgan yosh avlod mustaqil O'zbekistonimizning kelajagini, taraqqiyotini kafolatlaydi. Mana shu ustivor yo'nalishlardan kelib chiqqan holda farzandlarimizga berilgan xar qanday bilim ularda Vatanga sadoqat o'z o'lkasini sevish, Vatan bilan g'ururlanish ruxini tarbiyalashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maktab yoshdagi bolalarni rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. Toshkent 2008 y.
2. P.A. Yusupova. Maktab yoshdagi balalarga ekologik tarbiya berish. T., "O'qituvchi" 1995 y.
3. O. Xasanboeva va boshqalar. "Pedagogika tarixi". Qo'llanma. T., "O'qituvchi" 1997 y.

MEDIATION - ITS LEGAL FOUNDATIONS AND PRINCIPLES, ISSUES OF MEDIATION IN INTERNATIONAL AND NATIONAL PRACTICE

Khudoyorova Farangiz¹

¹ 3rd year student of the Samarkand State Institute of Foreign Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768702>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

mediation, volunteering;
mutual respect;
confidentiality; civil
relations; mediator.

МЕДИАЦИЯ- УНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА ПРИНЦИПЛАРИ, ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ТАЖРИБАДА МЕДИАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ

Худоёрова Фарангиз¹

¹ Самарқанд давлат тиллари институти 3 босқич талабаси

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Медиация, ихтиёрийлик;
ўзаро ҳурмат;
конфиденциаллик;
фуқаролик ҳуқуқий
муносабатлари; медиатор

ANNOTATSIYA

Ушбу сақолада медиация ва унинг хусусиятлари, ҳаётда ишлатилиши ҳолатлари, медиациянинг Ўзбекистон ҳамда халқо миқёсида ишлатилиши, Медиациянинг назарий талқини, Медиатив келишув, Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги қонуни хусусида тўхталиб ўтилган.

Медиация — инглиз тилидан таржима қилинганда “воситачилик” маъносини англатади. У келиб чиққан низони тарафларнинг ўзаро мақбул қарорга эришиш мақсадидаги ихтиёрий розилиги асосида, холис бўлган шахс, яъни медиатор кўмагида ҳал қилиш усулидир. Бугунги кунда Ўзбекистонда медиацияга ўхшаш яраштирув процедуралари турли низоларни ҳал этишда қўлланиб келинади. Жумладан, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан

низолашаётган тарафларни, хусусан, кўшниллар ўртасидаги низоларни, оилавий низоларни яраштириш фаолиятини ҳам медиациянинг бир шакли сифатида кўриш мумкин. Жамиятимизда аввалдан маҳалла раислари кўшниллар, оила аъзолари, эр-хотин ўртасидаги низоларни ҳал этиш вазифасини, яъни медиатор вазифасини бажаришган.

Медиациянинг назарий талқини: келиб чиққан низони тарафларнинг ўзаро мақбул қарорга эришиш мақсадидаги

ихтиёрий розилиги асосида учинчи шахс кўмагида ҳал қилиш усули медиация ҳисобланади.

2018 йил 3 июлда Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди. Ушбу қонун билан фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар, шу жумладан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш муносабати билан келиб чиқадиган низолар, шунингдек якка меҳнат низолари ва оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар агар қонунда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, тарафларнинг медиацияни қўллаш билан боғлиқ муносабатларга нисбатан, агар қонунда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса тарафларнинг хоҳиш-истаги асосида, суддан ташқари тартибда, низони суд тартибида кўриш жараёнида, суд ҳужжатини қабул қилиш учун суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) киргунига қадар, шунингдек суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш жараёнида медиация тартиб-таомили қўлланилиши белгиланди.

Медиация – келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида медиатор кўмагида ҳал қилиш усули. Қабул қилинган ҳужжатга асосан у низоларнинг 3 та тоифаси бўйича амалга оширилиши мумкин:

- фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан, ш.ж. тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш муносабати билан келиб чиқадиган низолар;

- якка меҳнат низолари;

- оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар.

Умуман олганда, медиация - баҳс-мунозараларни учинчи бетараф томон иштирокида тартибга солишга доир

ҳуқуқий технология. Ушбу йўналиш ўзининг маълум бир шартлари ва тамойилларига эга. Масалан:

- томонларнинг тенг ҳуқуқчилиги;

- ихтиёрийлик;

- ўзаро ҳурмат;

- конфиденциаллик;

- жараённинг шаффофлиги;

- медиаторнинг холислиги.

Медиация суддан ташқари тартибда, баҳс-мунозарани суд тартибида кўриб чиқиш жараёнида, суднинг қарор чиқариш учун зални тарк этишидан олдин. Агар гап Ҳакамлик суди ҳақида кетаётган бўлса, шакл худди шундай бўлади. медиацияда иштирок этиш факти айбга иқдор бўлишнинг исботи ҳисобланмайди. Жараён иштирокчилари - томонлар ва медиатор. Томонлар шунингдек ҳам жисмоний, ҳам юридик шахслар бўлиши мумкин. Томонлар ҳам медиаторлар каби икки нафар ва ундан кўп бўлиши мумкин. Қонунга мувофиқ жараён 30 кундан ортиқ давом этмайди. Бирок зарурат туғилганда томонларнинг ўзаро келишув асосида муддатни яна 1 кундан 30 кунгача узайтириш мумкин.

Жараён - мутлақо ихтиёрий ва келишув асосида. Томонлар воситачи ёрдамида барчасининг "+" ва "-"ларини ўйлаб кўриш имконига эга бўлишади. Сиз ўзингиз истаган натижага суд овозагарчиликларисиз эришингиз мумкин. Ушбу технология деярли салбий жиҳатларга эга эмас. Медиацияни анъанавий суд жараёнига таққослаш мумкин, унда ҳам қайси томоннинг ҳуқуқий далили кўпроқ ва ишончли бўлса, медиатор ўша томонни ғолиб деб эълон қилади.

Ҳозирги кунда ривожланган хорижий давлатлар ҳуқуқий тизимида низони судгача олиб бормасдан, муқобил йўл билан ҳал қилишга қаратилган медиация

— яраштирув процедураси алоҳида аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистонда ҳам чинакам бозор механизмларининг жорий қилиниши ва амалга оширилиши бозор муносабатларининг ҳар бир соҳасини тартибга солувчи зарур ҳуқуқий замин яратилишини талаб қилади.

Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги [1] қонуни муомалага медиацияга оид янги тушунчаларни олиб кириш билан бирга жамият ҳаётининг яна бир соҳасини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишига қаратилган. Айти пайтда Ўзбекистон низоларни ҳал қилишнинг муқобил усули, медиациядан фойдаланишнинг дастлабки босқичларини ўтамоқда.

Қонуннинг мақсади ҳам Ўзбекистонда низоларни тартибга солишнинг муқобил усуллари ривожлантириш учун ҳуқуқий шарт-шароитлар яратишдан, Ўзбекистон Республикасининг суд тизимига тушадиган иш ҳажмини камайтиришдан иборат. Ушбу Қонуннинг амал қилиши:

-фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан, шу жумладан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш муносабати билан келиб чиқадиган низоларга;

-якка меҳнат низоларига;

-оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларга медиацияни қўллаш билан боғлиқ муносабатларга нисбатан, агар қонунда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, татбиқ этилади.

Қонунда медиация, медиатор, медиатив келишув, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишув, медиацияни қўллаш тўғрисидаги келишув каби асосий тушунчалар очиб берилган. Қонунга мувофиқ медиация махфийлик, ихтиёрийлик, тарафларнинг ҳамкорлиги ва тенг ҳуқуқлилиги,

медиаторнинг мустақиллиги ва ҳолислиги принциплари асосида амалга оширилиши назарда тутилган. Қонунда белгиланишича жисмоний шахслар ҳам, юридик шахслар ҳам медиация тарафлари бўлиши мумкин. Тарафлар медиацияда шахсан ёки ўз вакили орқали қонун ҳужжатларига мувофиқ иштирок этади.

Медиация тарафларнинг хоҳиш-истаги асосида қўлланилади. Медиация судгача бўлган тартибда, низони суд тартибда кўриш жараёнида суд ҳужжатини қабул қилиш учун суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) киргунига қадар қўлланилиши мумкин. Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш натижалари бўйича тарафлар келиб чиққан низо хусусида ўзаро мақбул қарорга эришган тақдирда, тарафлар ўртасида ёзма шаклда медиатив келишув тузилади. Медиатив келишув уни тузган тарафлар учун мажбурий кучга эга бўлиб, ушбу келишув унда назарда тутилган тартибда ҳамда муддатларда тарафлар томонидан ихтиёрий равишда бажарилади. Медиатив келишув бажарилмаган тақдирда, тарафлар ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун судга мурожаат этишга ҳақли.

Медиатив келишув бажарилмаслигининг оқибатлари тарафлар томонидан ушбу битимнинг ўзида белгилаб қўйилиши мумкин. Халқаро савдо-сотик ҳуқуқи бўйича иш олиб боровчи БМТ комиссияси томонидан медиация тўғрисидаги қонун моделини ишлаб чиққан. Мазкур ҳужжат халқаро тижорат низоларини бартараф этилиши юзасидан тузилган бўлишига қарамай, турли давлат ундан кенг қўламда, баъзи ҳолларда, ҳатто ички масалалар юзасидан ҳам фойдаланмоқдалар. Шунингдек, медиаторлар фаолиятини мувофиқлаштиришга қаратилган Евроиттифоқ ташкилотининг бир қатор

хукукий ҳужжатлари мавжуд. Мазкур ҳужжатлар 30дан ортиқ Европа давлатларида фаолият юритиб келаётган тажрибали медиаторлар томонидан Еврокомиссия учун тузилган.

Медиация институти бугун кунда АҚШ, Германия, Буюк Британия, Австрия, Япония, Хитой, Гонконг, Корея, Ҳиндистон каби жаҳоннинг кўпчилик мамлакатларида ташкил этилган ва муваффақиятли фаолият олиб бормоқда. Хусусан, АҚШда бугунги кунда мазкур давлатнинг турли штатларида аввал мавжуд бўлган ва воситачилик фаолиятини тартибга солган 2 500 дан зиёд қонунни бирлаштирган медиация тўғрисида Ягона қонун амал қилмоқда. АҚШ тажрибаси шуниси билан қизиқки, мазкур давлатнинг ҳуқуқ тизими кўпчилик низоларни тарафлар судгача ихтиёрий равишда ҳал этишини таъминлашга қаратилган. Бундан ташқари, суд тартиб-таомиллари бошланган бўлса ҳам судья жараёни тўхтатиши ва томонларга низони медиатор ёрдамида ҳал этишни тавсия қилиши мумкин. *Бу мамлакатда иқтисодиёт, сиёсат, бизнес соҳасидаги ҳеч бир жиддий музокара жараёни медиаторларсиз ўтмайди.* АҚШда Мунозараларни ҳал қилишнинг миллий институти ташкил этилган бўлиб, у медиациянинг янги усуллари ишлаб чиқиш билан шуғулланади. Медиациянинг хусусий ва давлат хизматлари фаолият кўрсатади, медиация муаммоларини ёритиб берадиган журналлар (“Медиация бўйича ҳар чоракда нашр этиладиган журнал”) чоп этилади.[2]

Буюк Британияда медиация барча категориядаги суд ишларида қўлланилади. Пробация хизмати жабрланувчи ва айбланувчи ўртасида етказилган зарарни бартараф этиш лозимлигини тушунтириб воситачиликни амалга ошириши мумкин. Агар медиация жараёнида томонлар

ўртасида келишувга эришилса ва шартнома имзоланса, ишни кўраётган судья бунини жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида эътиборга олади. Натижада иккала томон ҳам манфаат кўради. Жумладан, жабрланувчи айбдорга жазо тайинлаш жараёнида бевосита қатнашган ҳолда, шартноманинг мажбурий шарти бўлган компенсация миқдорини ўзи белгилайди. Ўз навбатида айбдор ҳам ўзига нисбатан тайинланаётган жазонинг енгиллаштиришида манфаатдор бўлиб ҳисобланади.

Шунингдек, Буюк Британияда медиациянинг яна бир тури - полиция медиацияси ҳам мавжуд. Медиациянинг бу тури ҳам ҳукукий ва маъмурий жавобгарликка оид барча жараёнларда қўлланилади. Буюк Британияда бетараф воситачилар иштирокида яраштириш тартиб-таомили жуда оммабоп. Бу мамлакатда махсус телефон хизмати ҳам мавжуд бўлиб, унга мамлакатнинг исталган ҳудудидан қўнғироқ қилиш, низони таърифлаш, шунингдек медиаторликка ўзига маъқул номзодларни келтириш, талабларга мос келадиган мутахассислар рўйхати бўйича таклифлар олиш мумкин. Бунда суд ҳимоясига мурожаат қилинган тақдирда, агар тараф суд низоси доирасида суд томонидан таклиф этилган медиация тартиб-таомилдан фойдаланишдан воз кечган бўлса, унинг зиммасига низони кўриб чиқиш натижаларидан қатъи назар барча суд ҳаражатлари юкланади.[3]

Германияда медиация институти одил судлов тизими билан уйғун ҳолга келтирилган. Масалан, воситачи медиаторлар бевосита судларда иш олиб боради ва потенциал судлашувлар сонини анча камайтиради. Бунда Германияда медиация нафақат оилавий ишлар бўйича судларга, балки умумий юрисдикция

судларига, маъмурий судларга ва бошқа судларга интеграция қилинган. Германиянинг кўпчилик ҳуқуқ мактабларида доимий медиация курси жорий этилган: юридик факультетни битирган ҳар ким медиация курсидан ўтади.

Жаҳоннинг кам сонли мамлакатларида бўлгани каби Австрияда медиатор касби касблар номенклатурасига киритилган, медиаторларни тайёрлашни тартибга соладиган ва тайёрлашнинг муайян нормативларини белгилаб берадиган медиация тўғрисида федерал қонун амал қилади. Австрия қонун ҳужжатларида назарда тутилишича, суд жараёнида тузилган медиатив келишув суд томонидан эътироф этилади, шу билан бирга судгача медиация натижаси суд томонидан ҳимоя қилинмайди.

Россия Федерациясида медиация масалалари 2010 йилда қабул қилинган “Низоларни альтернатив тартибдаги воситачи (медиация тартибида) иштирокида мувофиқлаштириш тўғрисида”ги [4] қонуни асосида амалга оширилади. Қонунга кўра, томонларнинг ихтиёрига кўра судгача ва суд жараёнларида медиация тартибида низолар бартараф этилиши мумкин. Бунда томонлар ўзларига қулай жой ва вақтни

танлаб, низони бартараф этишга доир барча фикрларини баён этишлари, далилларни таҳлил қилишлари, ўз позицияларини баён этишлари мумкин. Қонунга мувофиқ медиация жараёни фуқаролик, тадбиркорлик ишлари, иқтисодий фаолият турларига оид ёки оилавий низоларда қўлланилади. Россияда медиация тартиби фақат томонларга тегишли бўлмаган учинчи шахсга тегишли масалалар юзасидан амалга оширилиши таъқиқланади. Қонун талабига кўра, медиация жараёни 60 кундан ортмаслиги керак.

Кўшни Қозоғистонда Россиядан фарқли ўлароқ “Медиация тўғрисида”ги кенг кўламли қонун ҳужжати мавжуд бўлиб, у 2011 йил қабул қилинган.[5] Мазкур қонун медиация жараёни қўлланилиши мумкин бўлган бар низо турларини қамраб олган. Медиация тартиби фақат томонларнинг бири юридик жиҳатдан давлат органи бўлсагина қўлланилмаллиги назарда тутилган.

Хулоса қилиб айтганда, медиация медиаторнинг ихтиёрийлик, томонлар тенгҳуқуқлиги, конфеденциаллик, бетарафлик каби принципларга асосланади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ - МЕДИАЦИЯ ТЎҒРИСИДА. Қонунчилик палатаси томонидан 2018 йил 12 июнда қабул қилинган Сенат томонидан 2018 йил 28 июнда маъқулланган [1]
2. Mediation under National Law: United States of America Eric van Ginkel* Adjunct Professor, Pepperdine University School of Law; International Counsel; Hughes Hubbard & Reed LLP, Los Angeles vanginkel@hugheshubbard.com [2]
3. Journalism and democracy in the digital age - Natalie Fenton British Library Cataloguing in Publication data A catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 978-1-84787-573-0 ISBN 978-1-84787-574-7 (pbk)[3]
4. Правовая позиция ФПА РФ о проекте федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации - 11 мая 2021 г. [4]
5. **Закон Республики Казахстан О медиации** (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2021 г.) См. о внесении изменений: Закон РК от 29.06.20 г. № 351-VI (вводится в действие с 1 июля 2021 г.) [5]
6. Зиддиятли вазиятларда журналистика. Наргиз Қосимова Тошкент “Внешинвестром”-2019 й.

PUPPET - NOT A TOY *

Berdimurodov Islom ¹

¹ Uzbek State Institute of Arts and Culture Specialty in acting (puppet theater acting)
2-year master

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768714>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

theatrical art type, inside a tent or behind a curtain

ABSTRACT

This article briefly discusses the peculiarities, origin and formation of puppet theater, its educational significance

ҚЎҒИРЧОҚ-ЎЙИНЧОҚ ЭМАС*

Бердимуродов Ислом ¹

¹ ЎЗДСМИ Актёрлик санъати (қўғирчоқ театр актёрлиги санъати) мутахассислиги
2-курс магистранти

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

teatr san'ati turi, chodir ichida yoki parda orti

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада қўғирчоқ театр санъатининг ўзига хос жиҳатлари, келиб чиқиши ва шаклланиши, тарбиявий аҳамияти хусусида қисқача сўз юритилади.

Ер юзида эртанги куни, авлодлари тақдири ҳақида қайғурмайдиган бирон халқ бўлмаса керак. Айниқса, ўзбек ўзи емаса ҳам, киймаса ҳам фарзанди учун ҳаракат қилади. Мақсади битта: уни соғлом вояга етказиб, эл қаторига қўшиш, камолини кўриш. Жажжи ўғил-қизларимиз дунёни англаши, тасаввур олами кенгайиши, сўз бойлигининг шаклланишида эса болалар ўйинчоқлари муҳим ўрин тутаяди. Хунармандларимиз томонидан ясалган миллий қўғирчоқлар кизалоқларда ибодат, ҳаё, андиша туйғулари шаклланишига, ўғил болаларнинг мардлик, жасурлик, ҳалоллик каби фазилатлар руҳида улғайишига қўмаклашади. Чунки ўйинчоқлар образи бола тасаввурида бир

умр сақланиб қолади. Миллий руҳ билан суғорилган ўйинчоқлар фарзандларимизни буюк аждодларимизга муносиб авлод этиб тарбиялашга ёрдам беради. Янги туғилган чақалоқнинг онаси донишманддан сўрабди. "Боламнинг туғилганига бир ҳафта бўлди, тарбиясини қачондан бошласам тўғри бўлади?". Шунда донишманд "болангизнинг туғилганига бир ҳафта бўлган бўлса, демак бир ҳафтага кечикибсиз, бўтам" - деб жавоб қилган экан. Ушбу ривоят кўпчиликка маълум. Бола тарбияси ҳақида гап кетганда уни ўқтин-ўқтин эслаб тураемиз. Демак, бола ота-онага, юртига содиқ яхши инсон бўлиб вояга етиши учун уни бешиқдан, балки ундан ҳам олдинроқ

тарбияламоқ лозим. Турли даврларда бу учун турлича йўл тутганлар. Наслга алоҳида зътибор қилганлар, ахлоқий, илмий-маърифий таълимга зўр берганлар.

Юртимиз мустақилликка эришганидан бошлаб халқимизнинг бой маданий меросини қайта тиклаш, юксак маънавият, миллий ўзига хослик ва халқ анъаналарининг мавжуд кўп асрлик сарчашмаларини бутун чоралар билан ривожлантириш, жисмонан соғлом, маънан етук ва ҳар томонлама баркамол шахслар жамиятини барпо этиш учун зарур шарт-шароитлар яратиб берилди.

Юксак касб эгалари деб қараладиган театр ижодкорлари зиммасига икки баробар масъулият юклади. Маънавият ва маърифатдан сўзлаш учун театр энг асосий маскандир. Келган ҳар қандай ёшдаги томошабин ўзи учун қандайдир оламни яратиб, ўз саволларга жавоб топиб кетади. Демакки, бугунги кундаги театримиз зиммасига мулоҳазали ва ҳар жиҳатдан юксак бўлган ходимларнинг иш кўрсатгичи керак. Зеро, иш натижаси инсонлар онгини маънавият оҳанграбоси билан сеҳрлаб қўйсин.

Ҳозирги кунда Республикамизда олиб борилаётган кенг кўламли ижтимоий-маънавий ислоҳотлар, фан-техника ва ишлаб чиқариш кескин ривожланиб бораётганлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Шундай экан бугунги кунда жамият талабларига ҳар томонлама жавоб бера олувчи шахсни тарбиялаш бизнинг олдимизга қўйилган энг олий вазифалардан бири. Дарҳақиқат, келажак пойдевори бўлган, ҳар жиҳатдан масъулиятли, маънавий етук, ахлоқан пок, бир сўз билан айтадиган бўлсак жамият тараққиёти учун муносиб ҳисса қўша оладиган ёшларни тарбиялаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бундай шахсни тарбиялаш албатта болаликдан бошланади.

Бу каби тарбия ишида эса, кўғирчоқ театрларининг ҳиссаси ва вазифаси каттадир. Ҳозирда болаларга маънавий ҳамда маданий озуқа бериб келаётган, миллий анъаналар асосида саҳналаштирилаётган томошалар орқали миллий ғурурни сингдираётган, ёш авлодга таълим-тарбия бераётган, нима яхши-ю нима ёмон, қандай дўст бўлиш керак, ота-онага ҳурмат, ватанни, она юртни, ўз уйини қандай севишга ўргатаётган театр бу - кўғирчоқ театри.

Мамлакатимизда ҳозирги кунда ҳар бир соҳада янгидан янги изланишлар, инновацион ғоялар илгари сурилмоқда ва маълум маънода амалга оширилмоқда. Хўш кўғирчоқ театрида қандай ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Ҳар қайси гўдак илк бор оламни ўз атрофидаги ашё ва буюмлар, жумладан ўйинчоқлар орқали англашини инобатга оладиган бўлсак, уларнинг инсон тарбиясидаги ўрни бекиёс экани аён бўлади. Ўйинчоқлар образи боланинг мурғак тасаввурига бамисоли тошга ўйилган нақшдек муҳрланиб, унинг онгида бир умр сақланиб қолади. Гўдакнинг улғайиб касб танлаши, келажакда қандай йўлдан бориши, ўзининг ҳаёт тарзини қандай ахлоқий-маънавий асосларга қуриши ҳам, ҳеч шубҳасиз, унинг болаликда қандай ўйинчоқлар билан ошно бўлиб ўсгани билан белгиланади.

Албатта, ўйинчоқ, кўғирчоқ бола учун оддий бир овунчоқдек туюлади. Аммо ўша кўғирчоқ аслида ўсаётган ёш авлод тарбиясида жуда муҳим восита ҳисобланади. Шу боисдан, бу йўналиш алоҳида санъат тури сифатида тарихдан шаклланган. Бир қарашда оддий бир овунчоқ вазифасини ўтовчи кўғирчоқлар ёрдамида томошалар ташкил этилиб, спектакллар намойиш этилади. Спектаклларда ҳар хил эртак

қахрамонлари, жониворлар, ҳаётий қахрамонларнинг бадиий образларда жонланиши, уларнинг ҳар хил вазиятларга тушиши ва ўша вазиятда қандай йўл тутиши жажжи томошабинлар учун ҳам кизиқарли ҳам уларни дунёқарабини шаклланишига хизмат қилувчи муҳим омил бўлади. Шунинг учун келажак авлодни давримизга муносиб кишилар қилиб тарбиялашда кўғирчоқ театрларининг ўрни катта. Шуларни ҳисобга олган ҳолда, кўғирчоқ театрларининг олдида бир қатор муҳим вазифалар бўлиб, улар аввало, болаларни театрлаштирилган эртақ асосида ахлоқий сифатларини тарбиялаш, уларни меҳрли, кечиримли, одобли ва аҳл бўлишга ўргатади.

Айтиб ўтиш ўринлики, кўғирчоқ театри санъати ҳам узоқ ўтмишга эга театр санъати турларидан бири ҳисобланади. Бир қарашда жўн кўринган томоша негизида аслида катта маъно ётади. Чунки, бундай томошалар асосан онг ва тафаккури, “ички мени” энди шаклланаётган болалар учун намоиш этилади. Бу эса ўз-ўзидан жамиятнинг шаклланишига даҳлдорликни белгилайди. Яъни, болалар айнан кўрганидан ва эшитганидан тарбия олади. Шу сабабли санъатнинг ушбу йўналишида ижод қилаётган жамоанинг масъулияти каттадир.

Умумий олганда, “театрнинг мукамал мураккаб жанри бўлмиш драмадан олдин унинг бошланиши, куртаги бу кўғирчоқ бўлган. Умуман олганда, ушбу санъат тури орқали катталар ва болалар руҳиятига таъсири муҳим аҳамият касб этиши хусусида эрамиздан аввал яшаб ўтган Геродот, Марк Аврелий, Аристотел каби қадимги тарихчи, қомусий алломаларнинг ҳам асарларида келтирилган. Жумладан,

қадимиятнинг даҳо мутаффакири Аристотел ўзининг машҳур “Поэтика” асарида тасвирлаш усуллари ҳақида шундай дейди. “Поэтик санъатнинг келиб чиқишиша очиқдан-очиқ иккита сабаб бўлиб, иккаласи ҳам табиийдир. Жумладан, тақлид, ўхшатиш инсонга болалиқдан хос бўлган хусусият. Инсон бошқа жонли мавжудотлардан ўхшатиш қобилиятига эга эканлиги билан ҳам фарқланади, ҳатто дастлабки билимларни у ўхшатишдан олади ва бу жараён самаралари барчага хузур бағишлайди”¹. Албатта бу қоидаларни нафақат маълум соҳавий йўналишга асос бўлиши мумкин, балки, бу “ҳаётнинг олтин қоидаси” ҳам ҳисобланади, деб бемалол айтишимиз мумкин.

Дунёнинг барча қитъаларида кўғирчоқ театрининг ўзига хос анъаналри мавжуд бўлиб, улар бир неча асрлик тарихга эга ҳисобланади. Уларда, жумладан, марионетка (иплар ёрдамида бошқариладиган кўғирчоқ), петрушка(кўлқоп сифатида кўлга кийиладиган кўғирчоқ), механик тарзда бошқариладиган кўғирчоқлар, шунингдек, планшетли, яъни, очиқ тарзда ўйнатиладиган ва сояси тушириладиган кўғирчоқлар дунёнинг барча ривожланган кўғирчоқ театрларида кўлланила бошланган. Барча давлатлар, жумладан, Европа, Осиё, Ғарб ва Шарқ мамлакатларининг театрларини шаклланишида миллий дostonлар, халқ оғзаки ижодига асосланган эртақлар, афсоналар дастлаб ҳазил ўйинларини асосини ташкил қилган. Аҳамиятлиси шундаки, ушбу санъат тури ўзининг шаклланиш жараёнида маълум бир

¹ Арасту. Поэтика. Тошкент. Янги аср авлоди-2011.23-бет

худудларга хос бўлган одат ва анъаналарни ҳам ўзида мужассам этган “Кўғирчоқ театри тарихи” кўлланмасида келтиришича, “Ўзбек кўғирчоқ театрининг вужудга келишини олиб қараганимизда, бунда икки манба муҳим ва ҳал қилувчи рол бажарганини кўрамиз. Биринчи манба Ўзбекистон худудида яшаган қадимги, анимистик эътиқодга таянувчи халқларнинг марҳумни элаш маросимидир, деб ҳисобланади. Мазкур маросимга кўра, ўлган кишининг энг яқин одами унинг ниқобини ясаб кияди ва марҳумни ҳаракатлари, нутқи, муомалаларини тиклашга уринади. Ниқоб баъзан бошга кийилмасдан, кўлда ушланганича ҳаракатлантирилган. Бундай пайтда “ижрочи” ҳам марҳум, ҳам “ўз ролини” бажарган ва ўзига хос диалог ҳосил қилган. Ушбу маросим ўзбек кўғирчоқ театрининг пайдо бўлиши учун замин тайёрлаган.”²

Бу каби маълумотларга таяниб айтиш жоизки, анъанавий кўғирчоқ театримиз узоқ ва бой тарихга, шунингдек, турлича қиёфаларга эга. Зеро, М. Қодиров таъбири билан айтганда. “Осиё кўғирчоқ театри –бу шунчаки эрмак, ўйин эмас, бальки, бир қитъа халқларининг фалсафаси, дини, адабиёти, эпоси, мусиқаси, фолклори, тасвирий санъати ва албатта тиллари билан чамбарчас боғлиқ бўлган муҳим тарихий бадиий ходисадир.”³ Алббата, санъат бу ижтимоий ходисадир. Жумладан, кўғирчоқ театри санъати ҳам. Санъат ва санъаткорлар доим ижтимоий мавжуд олам билан қадам-бақадам бўлишган. Халқнинг оилавий-маиший ҳаёт тарзи, ахлоқ-одобга чорловчи ҳаётий йўл-йўриқлари, ибратли, мазмунга

тўлиқ оғзаки ижод намуналари авлоддан-авлодга, оғиздан-оғизга ўтиб, такомиллашган чинакам бадиият намуналари ҳамдир. Шунини алоҳида таъкидлаш зарурки, халқ ижодкорлари нуқтаи назарича, инсон бу ёруғ дунёга ёмон одам сифатида келмайди. Унинг ёмон ёки яхши одам бўлиб шаклланиши оила тарбияси, маҳалла-кўй, лўнда айтганда, жамиятдаги мавжуд муҳит туфайли юзага келади. Бинобарин, бола аввал бошдан тўғри тарбия билан вояга етишади. Агар халқимиз ҳаётидаги турли маросимлар, расм-русумлар, анъаналарнинг ташкил этилишига чуқурроқ разм солсак, ишонтириш, исботлаш, намуна кўрсатиш, таъсир этиш, тасдиқлаш каби педагогик усуллар орқали баркамол инсонни тарбиялаш пировард мақсад қилиб олинганига ишонч ҳосил қиламиз. Бу каби хусусиятлар эса бевосита кўғирчоқ театри ижодкорлари эътиборида бўлади ва уни сахнада гавдалантирадилар.

Хулоса қилиб айтганда, инсон ойнага қараб ўз аксини кўради. Ўзида кераксиз, хунук деб билган жиҳатларни йўқотишга урунади. Ёш авлод бу каби кўзгуни эмас театр каби ойна қаршисида турмоғи шарт. Ақлий ўсиш, ютуқ баркамоллик каби юксак хислатларни театр унга акси сифатида кўрсатиши шарт. Ёмон одатлар жумладан ўғирлик, ёлғон ишлатмаслик ҳар хил ёд оқимларга кириб кетмаслик каби маънавийнинг кушандаларидан асрамоғи шарт. Театр ана шу кўзгуни ўзида яратиб болажонларга маънавият ва марифат ашуласини улар тушунадиган тилда етказиб бериши муҳимдир. Қай маънода айтиш керак бўлса бу театрининг юраги бўлмоғи керак.

² Қодиров М, Қодирова С. Кўғирчоқ театри тарихи.- Тошкент. Талқин 2006. 17-бет

³ Қодиров М. Томоша санъати ўтмишидан лавҳалар. Тошкент. Янги аср авлоди, 2006 7-бет

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арасту. Поэтика. Тошкент. Янги аср авлоди-2011.
2. Қодиров М, Қодирова С. Қўғирчоқ театри тарихи.-Тошкент. Талқин 2006.
3. Қодиров М. Томоша санъати ўтмишидан лавҳалар. Тошкент. Янги аср авлоди,

THE ROLE OF FAMILY IN CHILDREN'S EDUCATION

Tajibayeva Akmaral ¹

¹Nukus State Pedagogical Institute, Faculty of Primary Education, 3rd year student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4768719>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

family, education, children, society, tradition.

ABSTRACT

The family is one of the important elements in society and education; of course, because it is about it. The importance of the family is to guide or to orientation the people who are part of it in order to obtain or guide a more efficient and useful life path

A kid's education starts from home. Parents are their first teachers and they have a key role in shaping up their character. A balance of education at home and school moulds a student's actual learning. Be a helping hand in their educational journey and travel with them with true inspiration. Parental encouragement had played a crucial role in successful students. Their role is not limited to home but involvement in school activities too. A child's learning scale is highly related to how they are treated at home. Here are a few ways which parents can adopt to help with their child's education:

1. Be a role model

Kids would be easily inspired by what their parents do. So it would be good to be a role model in their learning phase. Parents are a kid's first teachers and so learn the first things together at home. Show them how exciting and meaningful a school life can be if they give out their best. Inspire them to learn novel elements in and out of school with friendly reminders and guidance.

2. Read together

Doing things together with parents give them a sense of support and confidence.

Reading the lessons together is one of the best ways to be close with the child's learning at school. This not only improves their vocabulary but invokes interest in them to read more. It is also a good idea to visit the library together and share quality books to help them get additional knowledge than classroom lessons.

3. Oversee child's activity

It is important to have an eye on the child's activity in school and home. Their general habits are closely linked to how they perform in their studies.

So give timely advice and correct any abnormal behavior right from the childhood days and inspire them to be good citizens. Help them to be more organized with their daily routine and find enough time for the lessons.

4. No over scheduling

It is not a good idea to over schedule them with learning activities at home.

They are spending about half of their day at school. So help them schedule their extra learning and homework time at home without burdening them.

Balancing the time between lessons, play time and rest is important to have a quality student life.

5. Provide pleasant atmosphere

Parents should make sure that the kids are provided with a peaceful and pleasant atmosphere at home. It is good to avoid discussing family problems in kid's presence and don't create a mess at home with unnecessary quarrels. Both father and mother should consider the importance of their study life and give them adequate moral support.

6. Give constructive criticism

If you notice that your kid is not performing well or giving less importance to studies, correct them at the beginning itself. However, it is not good to spoil their peace of mind with ill words. Have some patience and give only constructive criticism if you notice any downsides. Make them understand what is right and wrong rather than simply blaming them.

7. Help with home assignments

Giving good support to kids in their studies would really lift their spirit for learning. Show it with small gestures such as helping them with home assignments or projects. However, it is not advised to do every lesson for them and let them play. Do it together and help them with some tips and guidance in doing the assignments better.

8. Reward them for results

Giving good motivation is important for a kid to perform better with studies.

So don't hesitate to reward them if they come up with some good results in the tests. This also gives them the spirit to perform better every next time.

However, keep a limit and it is not good to over shower them with gifts for an average performance which fades away their killer instinct.

9. Go for educational trips

It is a good idea to go for educational trips during the holidays. Include destinations that have some relevance with what they are studying to help them have a better understanding of the lessons. Occasional trips to museums and zoos would also help them to interact with the nature and learn new things.

"Society is a group of people who occupy an area, bound by the same experiences, and can act together to meet the crisis of life. Public relations plays an important role in helping the effectiveness of tasks in school management." The function of education in the community is to prepare the younger generation to play certain roles in society in the future, transferring knowledge related to these roles from the older generation to the younger generation, and moving the values that aim to maintain the need and community unity which is an absolute condition for the continuation of the life of a society and civilization. According to Edwin B. Flippo, "Education is an increase in general knowledge and understanding of our environment as a whole, while training is an effort to increase the knowledge and expertise of an employee to do a particular job." In understanding a family, the family has several meanings. The family is a social group consisting of two or more people who have blood ties, marriage, or adoption. "Thus it can be taken an essence of understanding of the family, namely:

1) the family is the smallest social group which generally consists of father, mother and child,

2) social relations where the family is relatively fixed are based on blood ties, marriage or adoption,

3) the relationship between families is inspired by the arrangement of affection and sense of responsibility, and

4) the function of the family is to restore, care for, and protect children in the context of socialization so that they are able to control themselves and have a social spirit." In terms of education, the family is a unit of life (social system), and the family provides learning situations. As a unit of living together (social system), the family consists of father, mother and child. Family ties help children develop the nature of friendship, love, interpersonal relationships, cooperation, discipline, good behavior, and recognition of authority. Meanwhile, with regard to families providing a learning situation it can be seen that babies and children are very dependent on parents, both from their physical condition and intellectual, social, and moral abilities. Babies and children learn to imitate what their parents teach. As the first and foremost education, "Family education can print children to have personalities which can then be developed in subsequent institutions, so that the authority of these institutions does not change what they already have in the wearer, but enough by combining the education obtained from the family with the family pendidian, so that mosques, Islamic boarding schools, and schools are transitional places of family education." "Family donations for children's education are as follows:

1) the way parents train their children to master ways to take care of themselves, walk, pray, truly imprint on themselves because they are closely related to their personal development;

2) The attitude of parents greatly influences children's development. The

attitude of accepting or rejecting, the attitude of compassion or indifference, patience or haste, the attitude of protecting or letting directly affect the child's emotional reaction." It is natural and logical if education is in the hands of parents and cannot be carried by others because it is the blood of the flesh, except for the limitations of these two parents. So, as the responsibility of education can be delegated to others, namely through school. The educational responsibilities that need to be based and nurtured by both parents of children include:

a) maintaining and raising it, this responsibility is a natural impetus to be carried out because the person needs to eat, drink and care so that he will continue to live sustainably,

b) protect and guarantee their health, both religiously and spiritually, from various diseases or environmental hazards that can endanger themselves,

c) educate him with a variety of knowledge and skills that are useful for his life so that if he is an adult he can stand alone and help others, and d) giving them religious education. The awareness of the responsibility of educating and fostering children continuously needs to be developed for every parent so that the education they do is no longer based on the habits seen from parents, but the age-old people who tend to change. The main task of the family in education is as a foundation for moral education and religious outlook. The characteristics of children are mostly taken from their parents and other family members.

References :

1. Research (2007) Fathers' impact on their children's education and achievement, <http://www.fatherhoodinstitute.org/2007/fatherhood-institute-research-summary-fathers-influenceover-childrens-education/> 1-2
2. James Garbarino (1982) Children Families in the social environment, New York, pp 140
3. Abdurahman, M., 2003. Education for children with learning difficulties. Jakarta: Rieneka Cipta.

THE ROLE OF MEDICAL PERSONNEL IN THE REFORM OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN UZBEKISTAN

Shahlo Ubaydullaeva Abdullaevna¹

¹ QarDU independent researcher

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769634>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

educational institutions in the direction of medicine, social-household living conditions, scientific schools and research institutions in the direction of Medicine, feldsher-obstetrics punkts.

ABSTRACT

In the following years, serious reforms have been carried out in the field of health care in Uzbekistan, although many measures have been taken to provide specialized medical services, protection of motherhood and childhood, provision of the population with medicines, perfection of physically energetic and spiritually healthy generation, but there are many problems waiting for their solution in this area. Problems such as the weakness of the material and technical base of medical institutions, the lack of establishment of ambulance facilities and pharmacies necessary in rural family polyclinics, the lack of personnel, the lack of diagnostics and the low qualification of doctors, the fact that patients are being treated for large sums in foreign countries, the presence of obstacles to the work of entrepreneurs.

ЎЗБЕКИСТОНДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ЭТИШДА ТИББИЙ КАДРЛАРНИНГ ЎРНИ

Шахло Убайдуллаева Абдуллаевна¹

¹ ҚарДУ мустақил изланувчиси

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

тиббиёт йўналишидаги
ўқув муассасалари,
ижтимоий-маиший
турмуш шароитлари,
тиббиёт йўналишидаги
илмий мактаблар ва илмий-
тадқиқот муассасалар,
фельдшер-акушерлик
пунктлари.

ANNOTATSIYA

Ўзбекистонда кейинги йилларда соғлиқни сақлаш соҳасида жиддий ислохотлар амалга оширилиб, ихтисослашган тиббий хизмат, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, аҳолини дори воситалари билан таъминлаш, жисмоний бақувват ва маънавий жиҳатдан соғлом авлодни камол топтириш борасида кўпгина тадбирлар олиб борилган бўлсада, аммо бу соҳада ўз ечимини қутаётган муаммолар жуда кўп. Тиббиёт муассасалари моддий-техника базаси заифлиги, қишлоқ оилавий поликлиникаларида зарур бўлган тез тиббий ёрдам шаҳобчалари ва дорихоналари ташкил этилмаганлиги, кадрлар этишмовчилиги, диагностика ва врачлар малакасининг пастлиги туфайли беморлар хорижий давлатларда катта маблағ эвазига даволанаётганлиги, хусусий тиббиёт тизимини

ривожлантиришида тадбиркорлар ишига тўсиқларнинг мавжудлиги, аҳолининг дори-дармонга бўлган эҳтиёжининг 74 фоизи импорт ҳисобига қондирилиши каби муаммолар шулар жумласидандир.

Кириш (Introduction).

Соғлиқни сақлаш тизимининг ҳолати муайян давлат ижтимоий-иқтисодий ривожланишини белгилашнинг асосий шартларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш соҳасида муайян дастурлар ишлаб чиқилиб, ислохотлар жадаллик билан олиб борилди. Бунда Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги (1996) Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 мартдаги ПФ-4985 –сонли “Шошилинч тиббий ёрдамни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, 2017 йил 1 апрелдаги ПҚ-2863 сонли “Соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2017 йил 5 майдаги ПҚ-2956 сонли “Ўзбекистон Республикасида тиббий таълим янада ислох қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари соҳада жиддий ислохотлар учун асос бўлмоқда.

Жаҳонда экологиянинг ёмонлашуви, иқлим ўзгариши, халқаро эпидемиологик вазиятнинг ёмонлашуви соғлиқни сақлаш ишига катта эътибор беришни талаб қилмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ)¹ томонидан Ер юзининг турли ҳудудларида аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш,

¹ Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти 1948 йили 7 апрелда ташкил этилиб, штаб-квартираси Швейцарияда. Ташкилот дунё аҳолиси соғлиғини сақлаш муаммоларини ечиш, соҳани ривожлантириш ва илғор тажрибаларни тарғиб этиш бўйича ишларни амалга оширади. Қаранг: [http:// ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org).

ҳукуматлар билан соғлиқни сақлаш дастурини ишлаб чиқиш ва кучайтириш, эпидемияларга қарши кураш юзасидан ҳамкорлик қилиш бўйича чора-тадбирлар изчиллик билан амалга ошириб келинмоқда.

Жамият ва давлат тараққиёти кўп жиҳатдан соҳаларда фаолият кўрсатаётган кадрларга боғлиқ бўлиб, улар муайян соҳасининг асосий таянч нуқталаридан биридир. Жумладан, ижтимоий ҳаётда тиббиёт кадрлари муҳим ўрин эгаллаб, улар зиммасига инсонлар саломатлигини сақлаш, касалланиб қолганларни даволашдек масъулиятли ва шарафли вазифа юкланади.

Ўзбекистонда олий ва ўрта маълумотли тиббиёт ходимлари тайёрлаш, даволаш муассасаларини кадрлар билан таъминлаш юзасидан қатор чора-тадбирлар олиб борилиб, улар сони йилдан-йилга кўпайтирилди.

-Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review)

Соғлиқни сақлаш соҳасини йўлга қўйиш ва унинг турли йўналишлари доирасида олиб борилаётган тадқиқотлар мазмуни ва тарихини ўрганиш бўйича илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари, жумладан, Stanford University School of Medicine (АҚШ), Harvard Medical School (АҚШ), Warren Alpert Medical School of Brown University (АҚШ), University of Cambridge (Буюк Британия), The Institute for Asian and African Studies of Humboldt University (Германия), Department of Central Eurasian studies, Indiana University, Bloomington

(АҚШ), Open University Press (АҚШ) Институт истории РАН (Россия), Тарих институти (Ўзбекистон) томонидан амалга оширилмоқда.

Соғлиқни сақлаш ишини такомиллаштириш ва унинг турли йўналишлари доирасида олиб борилаётган тадқиқотларда қатор, жумладан қуйидаги илмий натижалар олинган: даволаш-диагностика жараёнида замонавий усуллар (лазер, литотрипсия, мезотерапия, кимёвий-механик усул); комплекс ижтимоий-гигиеник назоратлар асосида пародонт касалликлари профилактикасини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган (Stanford University School of Medicine(АҚШ), (The Institute for Asian and African Studies of Humboldt University, Германия); жаҳон соғлиқни сақлаш тизими интеграциялашуви тажрибасидан минтақа соғлиқни сақлаш соҳасини йўлга қўйишда фойдаланишга оид тавсиялар ишлаб чиқилган (Warren Alpert Medical School of Brown University(АҚШ), (The School of Oriental and African Studies (SOAS), (University of Cambridge, (Буюк Британия); болаларни сил, полиомиелит, қизамиқ каби касалликларга қарши эмлаш, ОИТС профилактикаси ва унга қарши кураш тажрибасидан ҳозирги замон шароитида фойдаланишга оид тавсиялар ишлаб чиқилган (Duke University School of Medicine (АҚШ), (Institute for European, Russian and Eurasian studies (IERES), АҚШ); тиббий кадрлар тайёрлаш ишини таълим тизими ислохатлари механизмларини такомиллаштириш орқали яхшилашга доир тавсиялар ишлаб чиқилиб, уларни амалиётга татбиғи асосланган (Harvard Medical School (АҚШ), (European Advisory Committee on Health Research, EACHR, Германия), совет атеистик сиёсатининг Марказий Осиё халқлари ҳаётига салбий таъсири, хусусан,

халқ тиббиётига нисбатан чеклашлар илмий асосланган (Austrian Academy of Sciences Institute of Iranian Studies Австрия).

Дунёда соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантириш, иқтисодий ва ижтимоий асосларини такомиллаштириш бўйича қатор, жумладан қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: даволашнинг замонавий усуллари, яъни лазер терапияси, дистанцияли зарба тўлқинли литотрипсия, мезотерапия (сочни қалинлаштириш), кимёвий-механик усул (тиш кариесига қўлланилади); сил касаллигини даволаш усуллари такомиллаштириш; соғлиқни сақлашнинг бирламчи бўғини шароитида юрак касаллиги профилактикаси; ОИТС ва унга қарши кураш; маҳаллий доривор ўсимлик хом ашёлари асосида янги дори воситаларини ишлаб чиқариш; тиббий-ижтимоий реабилитациясини биргаликда олиб бориш; озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш механизмларини ишлаб чиқиш; оналар ва болалар саломатлигини муҳофаза қилиш ишини яхшилаш орқали оналар ва болалар ўлимини камайтириш.

-Тадқиқот методологияси (Research Methodology)

Ўзбекистон соғлиқни сақлаш соҳаси тарихшунослиги дастлаб XX асрнинг 50-йилларига келиб яратилган тадқиқотларда таҳлил этилди ва муаммонинг ўрганишни ғоявий асослари қандай бўлиши кераклиги белгилаб берилди. Бу даврда Иттифок республикаларининг барчасида соғлиқни сақлаш ишини ташкил этиш ва тиббиёт тарихи илмий-тадқиқот институтлари фаолияти йўлга қўйилди. Илмий муассасаларда соғлиқни сақлаш соҳаси тарихи билан шуғулланувчи тадқиқотчилар зиммасига марксизм-ленинизм ғоялари асосида Иттифокда тиббий қарашлар тарихини ўрганиш;

соғлиқни сақлаш соҳаси тарихининг назарий ва амалий ишларини танқидий ўрганиш ва умумлаштириш; тиббий-тарихий тадқиқотларнинг ўрганиш усулларини мукамаллаштириш каби вазифалар юкланди². Тошкентда ҳам шу турдаги илмий муассаса фаолият юритиб, унинг илмий ходимлари томонидан тадқиқотлар олиб борилди ва натижалари тўпламлар шаклида нашр этилди³.

Мустақиллик йилларида тарихшунослик фанининг вазифалари ва моҳияти тубдан ўзгариб, замон талабларига мувофиқ такомиллашиб борди.

Ўзбекистонда ижтимоий соҳанинг кўп жиҳатлари муаммовий тарихшунослик доирасида тадқиқ этила бошланди⁴.

Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тарихшунослигига оид тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, тадқиқот мавзуси ўз мазмунига кўра яхлит, кўп қиррали ва мураккаб илмий муаммони ўзида мужассам этган, тарихий билимлар динамикасини ўзида акс эттирган комплекс иш ҳисобланади.

-Таҳлил ва натижалар (Analysis and results)

Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш соҳасида олиб борилган сиёсатнинг моҳияти, тармоқларида амалга оширилган чора-тадбирлар ва уларнинг натижалари,

² Вопросы истории медицины. – М.: Медицина, 1958. – С. 38; Вопросы истории медицины. История медицины в СССР. – М.: Медицина, 1959; Очерки историографии советского здравоохранения (Под ред. Барсукова М.И.). – М., 1965

³ Вопросы организации здравоохранения и истории медицины Узбекской ССР. Сб. трудов. – Ташкент, 1964;

⁴ Агзамходжаев С.А. Институт и его задачи // Вопросы организации здравоохранения и истории медицины Узбекской ССР. Сб. трудов. – С. 5–94; Сагатов Р.С.

тиббий кадрларини тайёрлаш ва даволаш муассасаларини мутахассислар билан таъминлаш каби масалалар ташкил қилади.

Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш соҳаси бўйича миллий дастурни ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ ҳужжатларни тайёрлаш, тасдиқлаш ҳамда амалиётга татбиқ этишга доир тавсиялар ишлаб чиқилган;

соғлиқни сақлаш ишини янада такомиллаштириш, хусусан, соҳани молиялаштиришга турли структураларни жалб этиш, бошқа давлатлар билан ҳамкорликда даволаш муассасалари ташкил этишни кенг йўлга қўйиш, тиббий кадрлари тайёрлашда фан, таълим ва амалиёт интеграциясини таъминлаш, соҳа тарихи ва ҳозирги кундаги аҳволига доир сўровномалар ўтказиш ва натижаларга қараб, уларнинг ташкил этилишига оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, Ўзбекистон соғлиқни сақлаш соҳасининг ўзига хос жиҳатларини аниқлаш, меъёрий-ҳуқуқий базасини такомиллаштириш, тиббий кадрлар тайёрлашга оид назарий хулосалар ҳамда услубий ёндашувларни ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти жамиятнинг маданий-маърифий ривожланиши, миллий кадриятлар, ўзбек давлатчилиқ тарихини тадқиқ этишга қаратилган давлат дастурларининг бажарилишига, шунингдек, соғлиқни сақлаш ишини янада такомиллаштиришнинг ҳуқуқий, назарий-амалий асосларини яратиш ҳамда таълим муассасаларида Ўзбекистон тарихи фани бўйича янги ўқув курсларида фойдаланишга хизмат қилиши билан асосланади.

XX аср 40-йилларининг иккинчи ярмида маҳаллий аҳоли ҳаётига дунёвий

тиббий ёрдам жадаллик билан кириб келаётган йилларда, Қашқадарё вилояти соғлиқни сақлаш иши ривожига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшиб келган фидойи инсон, врач Р. К. Қосимова ўз хотираларида шундай ёзади: “Бу йилларда вилоятда мутахассислар жуда кам эди. Вақти келиб ҳам педиатр, ҳам терапевт, ҳам эпидемиолог бўлиб экспедицияларда иштирок этишга тўғри келди. Аҳолининг санитария маданиятини кўтариш, беморларни касалхоналарга ётқизиш, эпидемия ўчоқларни тугатиш, ФАПларни ташкил этиш каби муҳим муаммоларни ҳал этиш зарур эди”⁵.

Тиббий хизмат ходимлари айниқса қишлоқларда эпидемияларни тугатиш, эмлашлар ўтказиш жараёнида барча қийинчиликларга бардош бериб, ўз хизмат бурчларини адо этдилар. Бу ҳақда кўп йиллар Қарши шаҳар шифохонасида санитарка, кейинчалик ҳамшира бўлиб хизмат қилган А. Р. Чулкова куйидагиларни баён қилади: “Қишлоқ аҳолисини эмлашда кўп қийинчиликларни бошдан ўтказдик. Биз яқинлашимиз билан кишилар эшикларини қаттиқ ёпиб, уйга киришимизга йўл қўйишмасди. Эмлашдан бош тортиб, берган дориларимизни улоқтириб юбордилар”⁶. Бу даврларда аҳолининг санитария маданияти жуда паст бўлиб, улар тиббий хизмат ходимлари қўлида даволанишни худога шак келтириш, деб ҳисобладилар. Йиллар ўтиб ҳаёт ҳам ўзгарди, аҳолининг санитария маданияти ҳам ўсиб борди ва

уларнинг ўзлари келиб врачларга муурожаат қиладиган бўлди.

XX асрнинг 60-йилларидан бошлаб тиббий хизмат анча яхшиланиб, мутахассис терапевтлар, фтизиатрлар, педиатрлар, акушер-гинекологлар, психиатрлар, окулистлар, кардиологлар, жарроҳлар аҳолига малакали тиббий ёрдам кўрсатиб келди. Ўтган давр мобайнида Ўзбекистон вилоятларида терапия хизмати кўп йиллик амалий тажрибага эга бўлди. Илғор терапевтлар замонавий тиббиёт усулларида кенг фойдаланиб, мазкур соҳани ривожлантиришга ўзларининг бор куч ва ғайратларини сарфладилар.

-Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations)

Ўзбекистонда даволаш муассасаларини тиббий кадрлар билан таъминлаш, тиббиётнинг турли ихтисосликлари бўйича мутахассислар тайёрлаш, тиббиёт кадрлари малакасини ошириш юзасидан қатор амалий ишлар бажарилиб, кўплаб ютуқлар қўлга киритилса-да, аммо бу борадаги кўрсаткичлар Иттифоқдош республикалар билан таққосий таҳлил этилганда, ўртада катта тафовут мавжудлиги ва вилоятлари даволаш муассасалари тиббиёт кадрлари билан таъминлаш даражаси марказий ҳудудларга нисбатан бир неча марта орқадалиги аниқланди. Ўзбекистон даволаш муассасаларининг аксарияти олий маълумотли тиббиёт кадрлари билан таъминланмаганлиги туфайли беморларни ўрта тиббиёт ходимлари қабул қилди. Бундан ташқари тиббиётнинг турли ихтисосликлари бўйича, яъни педиатрия, акушер-гинекология, фтизиатр, венерология йўналиши мутахассислари танқислиги сабабли тери-таносил касалликларини акушер-гинеколог, сил касалларини венеролог қабул қилиш ҳолатлари учраб турди.

⁵ Основные направления научных исследований по организации здравоохранения и истории медицины в Узбекистане // Вопросы организации здравоохранения и истории медицины Узбекской ССР. Сб. трудов. – С. 10–16;

⁶ Вопросы организации здравоохранения и истории медицины. – Ташкент, 1968;

Тиббиёт кадрларининг баъзиларида касб маҳоратининг етишмаслиги, билим ва тажрибалари замон талабларига мувофиқ эмаслиги, ўз вазифаларига масъулиятсизлик ва совуққонлик билан ёндашганликлари, улар ўртасида

порахўрлик ва таъмагарликнинг авж олиши даволаш иши сифатига салбий таъсир кўрсатиб, бу ҳолат беморларнинг кўплаб арз хатлари ва шикоятларига сабаб бўлди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти 1948 йили 7 апрелда ташкил этилиб, штаб-квартираси Швейцарияда. Ташкилот дунё аҳолиси соғлиғини сақлаш муаммоларини ечиш, соҳани ривожлантириш ва илғор тажрибаларни тарғиб этиш бўйича ишларни амалга оширади. Қаранг: [http// ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org).
2. Вопросы истории медицины. – М.: Медицина, 1958. – С. 38; Вопросы истории медицины. История медицины в СССР. – М.: Медицина, 1959; Очерки историографии советского здравоохранения (Под ред. Барсукова М.И.). – М., 1965
3. Вопросы организации здравоохранения и истории медицины Узбекской ССР. Сб. трудов. – Ташкент, 1964;
4. Агзамходжаев С.А. Институт и его задачи // Вопросы организации здравоохранения и истории медицины Узбекской ССР. Сб. трудов. – С. 5–94; Сагатов Р.С.
5. Основные направления научных исследований по организации здравоохранения и истории медицины в Узбекистане // Вопросы организации здравоохранения и истории медицины Узбекской ССР. Сб. трудов. – С. 10–16;
6. Вопросы организации здравоохранения и истории медицины. – Ташкент, 1968;
7. Вафакулов Б. Здравоохранение Кашкадарьинской области за 50 лет.– С. 38.

THE IMPORTANCE OF SPIRITUALITY AND NATIONAL IDENTITY IN THE EDUCATION SYSTEM

Karimova Shakhzoda Sobitjonovna ¹

¹ Student of Chirchik State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769655>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

national culture, national identity, spirituality, society, educational process.

ABSTRACT

This article analyzes the importance of understanding our national culture, national identity and spirituality and provides information on its importance in the education system.

“If the body of society is the economy, then the soul is the spirituality. When we decide to build a new Uzbekistan, we will rely on two strong pillars. The first is a strong economy based on market principles. The second is the rich heritage of our ancestors and a strong spirituality based on national values”

Shavkat Mirziyoyev

Today, we live in a period of rapid change, a time of intense and complex change that is radically different from what mankind has ever experienced. Statesmen and politicians, philosophers and sociologists, commentators and journalists describe this period differently and call it by different names. Some call it the age of high technology, some the age of thinking, and still others the age of general information.

Of course, in all of these ideas, there is a sense of truth, of rationality. Because each of them naturally reflects some of the signs of today's diverse and colorful life. But it is also a time of globalization. In many ways, I think this definition accurately reflects the essence

of the problem. It is no secret that no matter what happens on any part of the world today, mankind will immediately find out about it on the other side of the world.

Talking about such a phenomenon of globalization, it should be noted that the term has a very broad meaning today as a scientific, philosophical, vital concept. In general, this absolute means the formation of a new economic, socio-political, natural-biological global environment in a new sense, and at the same time, the existing national and regional problems are becoming global problems.

Speaking about the main factor and the reason why the process of globalization is entering our lives faster and deeper, it must be objectively acknowledged that today the development and prosperity of any country is so closely linked not only with its near and far neighbors, but also with other regions and regions. It is clear that it is not difficult to understand that the exclusion of any country from this process will not lead to positive results.

In this sense, our first President Islam Karimov, realizing that globalization is, first of all, an unprecedented acceleration of the pace of life, it is necessary to take a look at the situation in the spiritual sphere, which is accompanied by positive changes in economic, social and political spheres. High spirituality is an invincible force "was presented to the general public. This work embodies the spiritual history, present and past of our people, and every reader who reads it will feel boundless feelings of love and pride. The work consists of an introduction, an introduction and four chapters, covering all areas of spirituality.

Spirituality is an incomparable force that purifies a person spiritually, encourages him to grow in heart, strengthens his inner world, will, faith and conscience, and is the sum of all the positive qualities of a person.

The author begins by recalling the dark days of the system and society that caused the spiritual poverty of the Uzbek people with a thousand-year history, so that the most spiritual man can not repeat and understand the mistakes of the past today mentioned.

One of the greatest and most valuable achievements of independence has been the realization of national identity. Through our national identity, we have come to understand and apply our spirituality, our values, our history, our traditions, our nation, and our language, our religion.

At the same time, the reality of life shows that any product of progress can be used for two purposes - good and evil. If we look at the history of mankind, the development of its thinking, we can see that there has always been a struggle between good ideas and teachings that call people to perfection and high goals in life, and between evil and harmful ideas. we see that this struggle continues today. In these struggles,

we must understand how spiritual and responsible we are.

Today, the movement in the modern information space is so intense, so fast, that now, as before, yes, this event took place far away from us, and it cannot be ignored that it has nothing to do with us. It is not uncommon for a people or a nation given such a mood to lag behind in development for hundreds of years. We have seen proof of this in the last century.

In a sense, ideological polygons today are more powerful than nuclear ones. The aspect of this issue that always urges one to be vigilant is that if there is military, economic, political pressure, it can be felt, seen, prevented, but it is extremely difficult to quickly grasp the ideological pressure, its effects and consequences. That is why in his works, the President advocates spiritual poverty - an ideological threat. They said that we should oppose it with a strong ideological consciousness.

In such a situation, if a person does not have his own independent opinion, time-tested vital-national values, a sound worldview and a strong will, he will be exposed to all kinds of spiritual threats, both overt and covert. It is difficult to withstand the impact. This can be seen in many of the events that have taken place in daily life, and I don't think there is any need to go into detail about the serious consequences. The events that have taken place in the world and in our region over the past years, which we have experienced directly, and the development of ideological processes, have repeatedly proved that this conclusion is correct.

Today, our young people receive a variety of information and information not only in schools, but also through radio and television, the press, the Internet. In such an environment, where the world information space is expanding, it is necessary to educate

our children not only to read it, but also to see it, to surround them with an iron wall, and, of course, to meet the demands of the times. , does not fit our noble purpose - our intentions either. After all, we have set ourselves the task of building an open and free democratic society in our country, and we will never back down from this path.

Therefore, we envision the future of our state not in our own shells, but in the deepening of universal and democratic values. We see our future in the experience of developed countries, in the liberalization of public administration, in the wider implementation of human rights and freedoms, in the diversity of ideas in our lives. We stand for a peaceful, free and prosperous life, mutually beneficial cooperation with the entire enlightened world and the international community.

That's the decent thing to do, and it should end there.

In short, in order not to create a gap in the spiritual world of our youth, we need to instill in their hearts and minds a healthy lifestyle, respect for national and national values - a sense of respect from childhood.

It should not be forgotten that even a small message against human spirituality today, which at first glance seems insignificant, is a huge loss of power invisible to the naked eye, but its damage can not be compensated by anything that can deliver.

We all know that in order to keep the borders of any state inviolable, military force is as important as water and air. But today it is natural for all of us to think about what we should rely on to preserve the inviolability of the spiritual world of our people, especially the younger generation.

Based on a fact that has been confirmed many times in my life, I would say that we must always be vigilant, vigilant and vigilant in the face of such growing dangers. Such threats can be met with a well-thought-out, well-organized, well-organized, regular, and continuous spiritual education.

It should be clear to all of us that where indifference and indifference prevail, when the most pressing issues are left to selfishness, then spirituality becomes the weakest and most vulnerable point. And, conversely, where vigilance and zeal, high intelligence, and contemplation prevail, spirituality becomes a powerful force.

Also, our current President pays more attention to these values and beliefs. Even, in a meeting, "The ideology of the new Uzbekistan we are creating will be the idea of goodness, humanity and humanism. When we say ideology, we mean, first of all, the education of thought, the education of national and universal values. They are based on the life concepts and values of our people for thousands of years", - said the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

References :

1. Karimov I.A. Uzbekistan on the threshold of independence.- T. "Uzbekistan", 2011.383 p.
2. Karimov I.A. "High spirituality - invincible force" - T. : "Spirituality", 2008.
3. Karimov I.A. "The great holiday of the great and sacred homeland" T., Uzbekistan - 2011.
4. Karimov I.A. Uzbekistan's own path to independence and development. T., Uzbekistan.

1992.

THE ART OF THE SOMONIAN PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD HISTORY

Axmedova Zarifa Ravshan qizi ¹

¹ Student of Gulistan State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769686>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

culture, art, crafts, aesthetic views, thinkers

ABSTRACT

The article provides information about the art of the Samanid period, the factors that led to its flourishing, thinkers and scientists who grew up during this period.

SOMONIYLAR DAVRI SAN'ATI VA UNING JAHON TARIXIDAGI O'RNI

Axmedova Zarifa Ravshan qizi ¹

¹ Guliston davlat universiteti talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

madaniyat, san'at, hunarmandchilik, estetik qarashlar, mutafakkirlar.

Asosiy qism

Yurtimizning tarixida ajralmas sahifa sifatida etirof etiladigan Somoniylar davrida tinchlik siyosati, ilm-fan, madaniyat gullab yashnagan. Somoniylar davlati dastavval Movarounahrda yuzaga kelishi jarayoni IX asrning boshlariga to'g'ri keladi. Ismoil Somoniy esa davlatning poytaxti etib Buxoro viloyatini tayinlaydi. Somoniy davlati hukmdorining say harakatlari bilan Movarounahrda davlat mustaqilligi qayta tiklanib yanada yuksaklikka intila boshlaydi.

Shuningdek, ushbu davr shunisi bilan ajralib turadiki, bu davrda davlatda millatlararo totuvlik, etiqodiy xurlik va diniy bag'rikenglik barqaror bo'lgan hamda estetik qarashlar taraqqiy etgandir. Somoniylar

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Somoniylar davri san'ati, uning gullab yashnashiga sabab bo'lgan omillar, o'sha davrda etishib chiqqan mutafakkir olimlar to'g'risida ma'lumot keltirilgan.

davrida ilm fan hamda marifat rivojlanib yuksaklikka intilayotgan davrida Ibn Sino, Axmad Yassaviy, Imom at-Termiziy, Bahovuddin Naqshband, Ismoil Buxoriy, Forobiy, Beruniy kabi allomalar hamda buyuk mutafakkirlar yetishib chiqishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan ko'rinib turibdiki bu davrda xalqni ma'naviyatini, savodini hamda estetikasini rivojlantirishda Somoniylar davlati ko'plab ishlarni olib borishganligi ma'lum boladi. Somoniylar davrida ko'plab ilm markazlari, jumladan "Dor al-iyodiya", "Dor al-juzjoniya", "Buxoro fiqh maktabi" kabi maktablar faoliyat olib borgan. Bu esa Somoniylar davlati hukmdori Ismoil Somoniy o'z davrining yirik va aqlli davlat arbolaridan biri ekanligidan dalolat

beradi. Bundan tashqari Somoniylar hukmdori o'rta asrlarning qobilyatli, serg'ayrat, tirishqoq, tadbirkor hamda nihoyatda zukko davlat arbobi hamda hukmdorlar ichida eng adolatlisi edi. U Movarourmahrmi birlashtirib, mustahkam feodal davlatni yani Somoniylar davlatini tuzishga bor kuchi bilan harakat qiladi va bu ishning uddasidan chiqadi. Bu tizim hukmdorga davlatni har tomonlama oqilona boshqarishda juda katta yordamchi vazifani o'taydi. Bu tizim asosini esa oliy hukmdor dargohi va devonlar majmui tashkil etgan. Ismoil Somoniy Vatanida barqaror tinchlikni ta'minlab, uni mustahkamlashda hukmronlik qobiliyatining hamma nozik xususiyatlarini ishga soladigan hamda har bir ishning oxirini o'ylab ish yuritadigan hukmdor bo'lgan. Ismoil Somoniy kuchli qo'shinini Buxoroning devori yani himoyachilari deb atagan ekan. Ularning maslahatlari hamda yordamlari bilan hukmdor ish olib borgan hamda ularning yordamlari bilan shunday bir qudratli markazlashgan davlat barpo qildiki, bu davlat o'sha davrda Sharqda shuhrat topdi.

Ismoil Somoniy shaxsi haqida gapiradigan bo'lsak, u yirik siyosiy arbob hisoblanadi. Ismoil Somoniy 848-yil Buxoro shahrida tavallud topgan, 874-yilda Somoniylarning Buxorodagi noibi, 888-yildan esa butun Movarounnahrda hokim bo'la olgan marifatli hukmdor. U asosan markaziy hokimiyatni mustahkamlash siyosatini olib borib, turli yerlardan ulamolar, adiblar, usta va hunarmandlarni Buxoroga to'plagan va ularning yordami bilan ish olib borgan. Ismoil Somoniy Movarounnahr madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan hamda aholini har tomonlama qo'llab quvvatlagan hukmdor bo'lgan. U Buxoroda Bag'dod xalifalaridan ibrat olgan holda, o'ziga ulkan maqbara qurdiradi.

Somoniylar ilm-fan, adabiyot, san'at, umuman madaniyatning taraqqiyotiga katta

ahamiyat berganlar. Ular saroyga olim, shoir, bastakor, muhandis kabilarni jalb etganlar. Bu davrda aholining tili so'g'di, tojik va turkiy bo'lsa-da, arab tili ham keng tarqalgan edi. Arab tili ilm-fan, adabiyot, din, fiqh tili va jahondagi eng katta davlat bo'lgan xalifalikda xalqaro aloqa tili ham edi. Shuning uchun arab tilini bilmay ijod etish yoki biror vazifaga tayinlanish mumkin bo'lmagan.

Somoniylar davrida eng katta va rivojlangan shaharlar Samarqand, Buxoro, Marv, Nishopur, Hirot, Balh va Urganch shaharlari bo'lgan. Bu shaharlarda hunarmandchilik hamda bazi bir san'at turlari ham rivoj topib borgan. San'at sohasiga kiruvchi hunarmandchilik ham keng suratlar bilan tarqala boshladi. Manbalarda qayd etilishicha, Movarounnahrda, ayniqsa to'qimachilik yaxshi taraqqiy etib boshlagan hamda ipak va jundan tayyorlangan turli-tuman gazlamalar o'zining yuqori sifatliliigi bilan, bejirim hamda nafis naqshlari ila ajralib turgan. Samarqanddagi Vedar, Surxondaryoda Darzangi va Buxoroning Zandana to'qimachilarining mahsulotlari nafaqat Xuroson va Movarounnahrda balki, Eron, Hindiston va Iroq mamlakatlarida ham ma'lum bo'ladi. Bundan tashqari Zandanada tayyorlangan gazlamalarga Sharq bozorida ham ehtiyoj katta bo'lgan. Vedarda tayyorlangan yuqori sifatli gazlamalar esa aholining yuqori tabaqalari o'rtasida juda qadrlangan. Bu gazlama hatto "Xuroson parchasi" deb nom olgan.

Bundan tashqari Kesh, Nasaf, Dabusiya va ko'pgina boshqa shaharlarda ham gazlamaning boshqa turlari tayyorlangan. Shishasozlik ham Somoniylar davrida keng rivoj topib, shakllanib borgan san'at turlaridan biridir. Bunday idishlar asosan ko'kimtir va shaffof rangdagi shishalardan tayyorlanib kelingan. O'rta Osiyo shishasozlari turli xil shakllarga ega bo'lgan barcha katta-kichik shisha idishlarni tayyorlaganlar. Shishalarning

ma'lum bir qismiga takrorlanmas va ajoyib naqshlar bilan bezaklar berilgan. Bunday shishadan ishlangan idishlarga boshqa o'lkalarda ham ehtiyoj katta bo'lgan. Bunday idishlar ishlanadigan ustaxonalar arxeologlarimiz tomonidan Marv, Termiz, Poykand, Niso kabi shaharlarda topilgan va chuqur o'rganilgan. Biroq bu davrda kulolchilik keng rivojlanib kelgan va o'z taraqqiyotining yuqori bosqichlariga ko'tarilgandir. Kulollar esa kulolchilik charxini yana mukammallashtirishlari natijasida idishlarini bezashda sirlardan foydalanishni kashf etishdi hamda bu ustida katta yutuqlarga erishdi. Buning natijasida idishlarning turlari, shakllari ham ko'payib boraverdi va bu sifatning oshishiga katta yo'l ochib berdi. Manbalarda qayd etilishicha idishlar turli xil ranglar bilan bezatila boshladi ayniqsa, Samarqand, Marv hamda Binkent kullollarining idishlari o'zining yuqori sifatli, bejirim shakli hamda ajoyib va nafis naqshlari bilan hurmat qozongan. Ularning ishlari ichidagi epigrafik naqsh bilan bezatilgan turli-tuman idishlar diqqatga sazovordir. Arxeologlarning ma'lumot berishicha bu davrda kulollar shaharlarda mahalla-mahalla bo'lib yashab ijod qilishgan. Shunday mahallalar Axsikat, Termiz, Samarqand, Marv kabi shaharlarda ochilgandir.

Arxeologlarning izlanishlari bilan bu davrda tog'-kon sanoatida ham katta o'zgarishlar ro'y berganligini bilishimiz mumkin. Somoniylar davrida Badaxshonda oltin, kumush, billur, lojuvard kabi qimmatbaho matall va toshlar qazish ishlari davom etib boravergan. Arxeologlarning izlanishlari bilan bu davrda tog'-kon sanoatida ham katta o'zgarishlar ro'y berganligini bilishimiz mumkin. Somoniylar faoliyati Badaxshonda oltin, kumush, billur, lojuvard kabi qimmatbaho matall va toshlar qazish ishlari davom etib boravergan. Qazish ishlari boshqaruvi Ustrushonaning Mink tumanida

katta hajmdagi temir rudasi, Turzon ko'li ham tuz, Buttamda mis, kumush, oltin va boshqa metallar, Farg'onadagi Nokand degan joydan esa kumush oltin hamda Isfara yaqinida toshko'mir qazib olingan. Bazi bir malumotlarga qaraganda esa Farg'onada neft ham borligi malum qilingan. Somoniylar davrida qog'oz ishlab chiqarish ham yaxshi rivojlangan bo'lib, qog'oz ishlab chiqarish ishlab chiqarish bo'yicha eng katta markaz Samarqand hisoblangan. Unda ishlab chiqarilgan qog'ozlarining mahsuloti faqat Sharq yoki O'rta Osiyoda emas, balki Yevropada ham mashhur bo'lgan. Samarqand qog'ozining oti navi nomi tarixiy manbalarda qayd qilingan. Yozma manbalariga qaraganda bu davrda O'rta Osiyoda toshlaroshlik, duradgorlik, zargarlik kabi o'ziga hos sohalar ham ancha rivoj topib shakllana borgan.

Xulosa qilib aytganda, bu davrda kuchli mustaqil davlatning paydo bo'lishi har tomonlama rivojlanishni debochasi bo'lib xizmat qildi. Ushbu davrda shahar va qishloqlar o'rtasida savdo savdo kengaydi. Bu davrda san'at turining o'ziga hos yo'nalishi bo'lgan musiqa ilmining rivojlanishi ro'y berdi. Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sinoning yashab ijod qilishi, saroy musiqachilar ijodida qasida janri yuzaga kelishiga olib keldi. Musiqaning rivojlanishida Markaziy Osiyoning arab xalifaligiga qo'shib olinishi natijasida, arablar o'z navbatida musiqa san'ati sohasida mahaliy aholidan ko'pgina narsalarni o'rganib oldilar hamda buning natijasi ijobiy natija bera oldi. Bunga isboti sifatida A.Isfaxoniyning arab tilida yozilgan "Qo'shiqlar kitobi"ga ko'ra juda ko'p arablar Markaziy Osiyo kuylaridan foydalangan hamda turli xil musiqa asboblari yaratib ommaga taqdim etishgan. Buyuk alloma Forobiy esa turli xil asboblarni tovush qatorlarini o'rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Safarov. “Termiz va termiziylar”, T.: “Jayxun”, 1993 y.
2. B. Murtozoyev. Alisher Navoiy termiziylar haqida. TerDU professor-o’qituvchilarining ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari, T.: “Universitet”, 1999 y.
3. X. Berdiyev. “Birinchi odam viloyati”, T.: “Nur”, 1991 y.
4. A. Navoiy. “Nasoyimul muhabbat”, 15-tom, 1968 y.
5. Abu Bakr Muhammad ibn Ja’far an-Narshaxiy, Buxoro tarixi (fors tilidan A.Rasulev tarjimasi), T.: 1991 y.

PROSPECTS FOR IMPROVING THE SOURCES OF CRIMINAL LAW, TRENDS AND DYNAMICS

Tursunov Baxodir Kuyliyevich ¹

¹ Master student of the Tashkent State Law University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4770252>

ARTICLE INFO

Received: 5st May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

source of law, resolution of the Plenum of the Supreme Court, precedent, law-making, explanation

ABSTRACT

The consideration of judicial practice as a formal (secondary) source of law has always been the subject of heated discussions among scientists, who recognized that from a legal point of view it is unacceptable, and from a practical point of view it is necessary and effective. At the moment, this discussion continues to gain momentum, as a result of which this topic does not lose its relevance. Therefore, in this scientific article, the author will make an attempt to comprehend the existing points of view in science regarding the issue raised, and express his own position.

The analysis of numerous modern views in the field of criminal justice allows us to say that at the moment one of the most pressing scientific and practical problems of criminal law is the lack of certainty about the role, degree of influence, imperative or dispositivity of the legal positions of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, enshrined in the decisions of the plenum on the practice of applying the norms or institutions of the Criminal Code.

At present, the existence of the phenomenon of judicial law-making of the highest judicial instances is no longer in doubt and controversy. Taking into account the significant useful role that the resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan play in practical criminal law activities, the question of the theoretical and legal nature of these decisions, in particular, the admissibility of their

attribution to formal sources of criminal law, is very relevant and requires resolution.

Judicial practice is considered by most scientists as a social source of criminal law, since the legal positions formulated in its framework are: 1) generally form an idea of the norms of criminal law; 2) serve as an auxiliary tool for the correct resolution of cases. The results of the conducted social survey show that 70.5% of judges and 80.0% of researchers refer to the materials of law enforcement practice in order to use recommendations on the application of legal norms.

Scientific and practical disputes about the possibility and necessity of recognizing the resolution of the plenums of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan as sources of criminal law have not subsided for many decades. Conceptually, there are two directly opposite points of view.

Representatives of the first position believe that the decisions of the Plenum have all the necessary properties and features, including the elements of normativity, which are inherent in formal sources of criminal law[1]. Representatives of the second position believe that the decisions of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan not only cannot be, but under no circumstances should be included in the system of formal sources of criminal law, since they have an important, individual legal function[2].

Let us analyze in more detail the arguments and arguments of the representatives of the first point of view. The general body of scientific and practical views of the supporters of attributing the resolution of the Plenum to the sources of criminal law is the need to overcome two obstacles that hinder this transformation – it is about proving and identifying normative prescriptions and signs of formal general obligation.

Another argument in favor of general obligation is the fact that in the vast majority of judicial legal consciousness, the explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan on criminal cases have the de facto force of law and in almost every second judicial act, especially in middle-level courts, you can find a reference in the reasoning part to the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan[3].

The next argument consists in the presence of voluminous mandatory prescriptions, which by their nature develop, supplement or clarify the meaning of a particular norm, or a mandatory element of the corpus delicti[4]. It is noted that the resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, establishing such legislative prescriptions, fill in the shortcomings of the legislator and

thereby contribute to the speedy overcoming of legal uncertainty, which is especially unacceptable in public law, which is the criminal branch.

The most important argument of the proponents of this position is that if the decisions of the Plenum are not recognized as sources of criminal law, it is difficult and impossible to achieve their compliance with the criminal law[5].

Considering the legal nature of the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, many scientists tend to find it difficult to attribute the decisions to the system of formal sources of criminal law for a number of reasons. But even along with such opinions, there are reasons to doubt the indisputability of the conclusion that it is inappropriate to recognize judicial precedent as a source of law. The following arguments can be put forward in favor of such recognition. First of all, it is necessary to take into account the need for this source of law. There are reasons to agree with those who draw attention to the social conditionality of the need to recognize judicial precedent as a source of criminal law and to the urgent practical need for judicial rulemaking. At the same time, the unjustified denial of judicial practice as a source of law may indicate a gap between theory and practice.

There is another point of view. For example, V. N. Sinyukov insists on giving them the status of a judicial precedent[6]. The argumentation of this position is as follows: first, there is a clear lack of normative material, and second, the inconsistency of legislative provisions. Undoubtedly, the problems described above have a place to be, and the Criminal Law is no exception. However, giving the Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan the status of a judicial precedent

would mean that the judicial body is given legislative authority, which contradicts the foundations laid down in the Constitution of the Republic of Uzbekistan. The essence of these acts is to illustrate the negative trends of legislation by summarizing court decisions, as well as explaining some provisions of the law, provided that its meaning is preserved[7].

The powers of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan are concentrated on giving explanations on the formation of judicial practice in criminal cases, which follows from the Constitution of the Republic of Uzbekistan, which recognizes the imperative indication of their generally binding force, and it is extremely important to understand and implement in practice.

Thus, according to article 110 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan is the highest body of judicial power and the acts adopted by it are final and binding on the entire territory of the Republic of Uzbekistan[8]. So, theoretically, the decisions of the Plenum of the Supreme Court are also binding in terms of formality and legal force.

It should be noted that in the modern sense, the phenomenon we are considering is understood as a precedent[9].

As we have already understood, the Constitution of the Republic of Uzbekistan has sufficiently established the status of the Supreme Court. But despite the legislative consolidation, the problem of mandatory rulings of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, including those providing explanations on criminal law issues, worries the minds of scientists of the doctrine of criminal law to this day. The opinions of the authors are divided: some adhere to the point of view of the legislator[10]; others insist on the advisory nature of the acts of the highest judicial body

of the country[11], others advocate the thesis on the interpretation of the criminal law in the Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, some authors advocate the normative and subordinate nature of these acts [12].

We consider it necessary to highlight the special role of the Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan in the system of sources of law, because for the most accurate and complete qualification of a crime, it is not enough to be limited to knowledge of the disposition of the criminal law, there is a need to interpret the provisions contained, including if they are not disclosed in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan.

As we know, the legislator always follows the goal of presenting the normative material briefly. However, this is often not enough to effectively apply a certain legal norm in practice.

We must admit that in fact, a lot of scientists agree that judicial practice has and deserves to be defined as a source of law[13].

The question of the legal nature of the Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan will remain relevant among legal theorists for a long time. At the same time, the law enforcement practice will be built in accordance with the explanations of the higher judicial instances until the legislative resolution of this issue.

It should be noted that the inclusion of precedents in the system of secondary sources of law at the official level will not contradict the unity of criminal law policy, the norms of the Constitution, because with the help of judicial practice, the meaning and significance of legal norms are actually understood, through their interpretation and application to situations. Therefore, the precedent, in our

opinion, is a living embodiment of legal norms in practice.

The need to improve legislation implies the creation of a harmonized legal framework. An important role here is played by belonging to the legal family, since if countries belong to the same legal family, there may be differences between their national legal systems. These differences (for example, the penetration of case law into Romano-Germanic law, etc.) should also be taken into account in the process of implementing international law into national law. Taking into account the above, we can conclude that it is advisable to recognize the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan as a source of international law. At the moment, theoretically, these acts can be recognized as a source of law, but in fact they are of a recommendatory nature for a wide range of people, and mandatory – for a narrow circle of specialists working in this field. It should be noted that we consider ourselves supporters that these acts in the Republic of

Uzbekistan deserve to become sources of law, since they supplement with practical effect the laws, by-laws and other rules established by the law-making and norm-making bodies.

At the same time, we tend to believe that from a practical point of view, this is necessary, and from a legal point of view, it will add elements of case law to the legal system of the Republic of Uzbekistan, where judicial practice will have an ambiguous, but influence. Here you need to take into account all aspects of the implementation of this proposal.

While we are not in favor of unilaterally including the decisions of the Plenum of the Supreme Court in the system of sources of criminal law, we would like to note that this, in general, should be done initially from a scientific point of view and from a different perspective of research. This perspective needs to be supplemented by practical research, with the goal of providing the courts with a method of precedent in the future, in order to reduce the burden on the work of judges.

References :

- [1] Obrazhiev K. V. Rulings of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation as formal (legal) sources of Russian criminal Law. 2008. No. 4 // SPS "ConsultantPlus".
- [2] Rarog A. I. The legal significance of explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation // "State and Law". 2001. No. 2 // SPS "ConsultantPlus".
- [3] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan " On the practice of applying legislation on the execution of court decisions in criminal cases " dated December 27, 2016, No. 27 // Source: <https://lex.uz/ru/docs/3122744>
- [4] Commentary to the Criminal Code of the Russian Federation. In 4 vols. The special part. Sections X - XII" (article-by-article) (volume 4) (ed. by V. M. Lebedev) ("Yurayt", 2017) // SPS "ConsultantPlus".
- [5] Obrazhiev K. V. Rulings of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation as formal (legal) sources of Russian criminal Law. 2008. No. 4 // SPS "ConsultantPlus".

[6] Sinyukov, V. N. The Russian legal system: introduction to general theory. - Saratov: Polygraphist, 1994 – - 495 p.

[7] Popov A. N. Commentary to the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation "On judicial practice in cases of crimes against sexual inviolability and sexual freedom of the individual" / A. N. Popov. - St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg. in-ta (phil.) Acad. The Prosecutor General's Office of Ros. Feder., 2016 – - 40 p.

[8] Constitution of the Republic of Uzbekistan. Adopted on 08.12.1992 by the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan. National Database of Legislation, 06.03.2019, No. 03/19/527/2706, 05.09.2019, No. 03/19/563/3685

[9] Precedent Of A / T. V. Kabyshev, N. M. Konin, N. A. Lopashenko, N. I. Matuzov // Legal encyclopedia / ed. by B. N. Topornin. – M.: Yurist, 2001. – 1267 S.

[10] Golunski, S. A. Theory of state and law / S. A. Golunski, M. S. Strogovich. – M., 1940. – 304 p.

[11] Nersesyants, V. S. The court does not legislate and does not govern, but applies the law (on the law-enforcement nature of judicial acts) / V. S. Nersesyants // Judicial practice as a source of law. - M., 1997. - pp. 34-41.

[12] Danielyan A. S. Rulings of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation as a form of expression of judicial law-making / A. S. Danielyan, I. N. Gelieva // Yuridicheskaya nauka. - 2018. - No. 4. - p. 3-6.

[13] Trubetskoy E. N. Encyclopedia of Law. - Moscow: Publishing house: A. A. Livenson Skoropech Partnership, 1908. - 225 p.

THE ROLES OF TEACHERS TO TEACH YOUNG PUPILS AT SCHOOL

To'xtayeva Mohinur Shokir qizi ¹, Boboqulova Mohidil Alisher qizi ²

Turayeva Barno Muxiddin qizi ³

^{1,2,3} Student of Samarkand state institute of foreign languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4772625>

ARTICLE INFO

Received: 5st May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

teacher, role, experience, classroom, activity

ABSTRACT

This article is devoted to explore basic peculiarities of teachers at school, as well as enhancing the regular abilities. Furthermore, some particular wrong actions have been emphasized which teachers should pay attention in teaching process.

Introduction

A teacher can change the teaching and learning into a game with his teaching styles. Teaching is not only an activity of the mind but also a function of the heart. If we suppose that teacher is a magician who helps to dream of success in life. The good teacher tells his story to give new experiences to his students. There is a need to focus on learning strategy and to support the learner by innovative ideas. According to Marzano (2007) past studies gives quantitative information about the influence of effective teacher and democratic school on the academic achievement of a learner, therefore the role of a teacher as well as school is entirely directionally proportional. A teacher must prepare his lesson according to different techniques so that students may enjoy the study.

Traditionally, teaching was a mixture of information-dispensing, custodial child care and separating out students from those who were academically inclined. An education factory was the underlying model for schools in which adults, paid hourly or daily salaries, kept young people of the same age always

sitting for standardized lessons and exams. The teachers were told what to teach, where and how. They had to teach and student in precisely the same way and were not held accountable because many were unable to learn. They were required to teach using the same techniques as previous generations, and supervisors were prohibited from any deviation from conventional methods or banned by myriad education laws and regulations. Therefore, several teachers simply stood in front of the class and year after year, taught the same lessons, growing gray and tired of not being able to change what they were doing.

However, many educators today are motivated to adapt and accept innovative approaches that understand both the art and the science of learning. They recognize that a close relationship between an informed, loving adult and a safe, motivated child is the essence of education. In order to understand his or her specific needs, learning style, social and cultural context, interests, and skills, they understand that their most important function is to get to know each student as a person.

As America continues to become the most pluralistic nation on Earth, this commitment to personal attributes is all the more important. Teachers must be dedicated to young people from many backgrounds, including young people who through conventional teaching, may have fallen out of the education system or been pushed out of it.

Their role is to advise students as they grow and mature—to enable them to incorporate their social, emotional and intellectual growth—so that the combination of these often distinct dimensions gives them the opportunity to seek, appreciate, and use knowledge; to make better choices in their personal lives; and to contribute to society with meaning.

At any time and in any way, they must be trained and allowed to intervene to ensure that learning happens. Instead of seeing themselves merely as masters of subjects such as history, math, or science teachers realize more and more that a love of learning must also be inspired.

In reality, this new relationship takes the form of a different concept of instruction between teachers and students. Tuning into how learners actually learn allows many teachers to dismiss teaching that is solely focused on teaching in favor of teaching that encourages learners to take an active role in learning.

They no longer see their primary role as being the classroom king or queen, a benevolent ruler determining what is best in their treatment for the helpless underlings. They have found that if they follow the role of instructional guides, facilitators, and co-learners, they achieve more.

By offering project-based, participatory, educational adventures, the most esteemed teachers have discovered how to make students passionate participants in the instructional process. They recognize that the

curriculum must apply to their lives, learning experiences must engage their natural interest, and tests must quantify real achievements and be an essential part of learning in order to get students to really take responsibility for their own education.

When teachers give them a part in defining the type and content of their education, students work harder—helping them develop their own learning plans and choosing how they can prove that they have really mastered what they agreed to learn.

Instead of broadcasting content, the day-to-day role of an instructor is becoming one of designing and directing students through engaging learning experiences. The most important role of an educator is to search for and create meaningful educational experiences that empower students to solve real-world problems and demonstrate that they have mastered the big ideas, powerful skills, and mind and heart behaviors that meet agreed-on educational standards. The consequence is that when they engage in the development and expansion of new knowledge, the abstract, inert knowledge that students used to memorize from dusty textbooks comes alive.

New Professional Responsibilities

In addition to rethinking their primary responsibility as student learning directors, teachers often carry on other roles in schools and in their field. They collaborate with peers, family members, leaders, educators, members of the community, employers, and others to set specific and achievable expectations for the information, skills and values that we should expect the children of America to learn. They engage in day-to-day school decision making, work side-by-side to set goals, and deal with organizational challenges that impact the learning of their students.

Many educators often spend time studying different instructional efficiency

problems that extend the understanding of learning dynamics. And more educators spend time mentoring new members of their discipline, ensuring that graduates of education school are fully prepared for the diverse challenges of today's classrooms.

Within and outside the classroom, reinventing the role of teachers will lead to dramatically better schools and better educated students. But even in today's schools the roots of such improvement are taking hold, they need to continue nurturing to develop and fully transform the learning environment of America. The rest of us, politicians and parents, superintendents and members of the school board, employers and faculty of education, must also be willing to reconsider our educational roles in order to give teachers the encouragement, independence, and belief they need to do the vital job of educating our children.

Every teacher should start his lesson by the real example and must finish it by teaching the use and application of it. Today it is needed to insert understanding with an ability for application of knowledge. The real teacher evaluates achievement of his student using formative approaches. Therefore, the continuous and comprehensive evaluation (CCE) is the proper tool for interactive evaluation. According to Bloom —If there is no interaction in the classroom, no any type learning and teaching can take place. So what should do a teacher? A teacher is a reformer who reforms the education system, an instructor who instructs the learner, a maker who makes the future of learner, a driver who drives the curriculum, a generator who generates the knowledge and many things more. The teacher converts teaching in the transformational process. He transmits the knowledge to the learner to generate ideas. Teacher grants some special power to develop the capacity for self-monitoring and

selfdirecting the ideas. Therefore, a teacher can make some changes by some new implementations.

Implementations in classrooms

The teacher is the main knowledge resource as well as for the students in the classroom where the teacher implements some new features of teaching and learning. For example, walls of the classroom may be painted colourful or with formulas, trees, forest, statements, etc. Classrooms must be well ventilated and airy so that student can be breathing easily. Schools must be free from crowded area and away from cities to provide a peaceful environment for teaching and learning.

Constructive approach

An instructor should be a good professional practitioner of their profession. There are so many developments in the field of teaching and learning taking place today. The teacher who taught on the blackboard now teaches on the screen where vivid images of three-dimensional vision appear in several ways. Thanks to the accessibility of the internet, YouTube and other social media, the instructor is now present everywhere for a day.

Broadly speaking, the function of teachers is to help students learn by imparting knowledge to them and by setting up a situation in which students can and will learn effectively. But teachers fill a complex set of roles, which vary from one society to another and from one educational level to another. Some of these roles are performed in the school, some in the community.

Conclusion

Conclusively we found that the education that cannot help to the learner to prepare for life must be removed from the curriculum. According to Dewey, a teacher should know the ways and techniques to motivate the learner and to create interest for

learning. The teacher must teach with the proper planning. Our view suggests that the experiences of the learner should be planned so that he can use in future when need. The

teacher encourages pupils at any time. Without teachers the education around the world was not shaped.

References :

1. A., & Peters, F. H. (1881). *The Nicomachean ethics of Aristotle*. London: C. Kegan Paul. Alexander the Great. (n.d.). Retrieved April 21, 2016, from http://www.goodreads.com/author/show/4921445.Alexander_the_Great Aristotle Nicomachean Ethics, Book II, p.91
2. Bloom, B.S. (Ed.). Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., Krathwohl, D.R. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain*. New York: David McKay Co Inc. Bloom's Taxonomy. (n.d.). Retrieved April 12, 2016, from <http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm>
3. *Changes in the Teaching and Learning Process in a Complex Education System*. (n.d.). Retrieved April 22, 2016, from <http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html>
4. *Process of Teaching and Learning: A Paradigm Shift* 1 Bhupendra Singh, 2 Patanjali Mishra 1, 2 Junior Research Fellow, Assistant Professor 1, 2 School of Education, Vardhman Mahaveer Open University, Kota (Rajasthan) – 324010
5. Ruff, H. A., & Capozzoli, M. C. (2003). Development of attention and distractibility in the first 4 years of life. *Developmental Psychology*, 39, 877–889.

IMPROVING REGULATORY MECHANISMS OF REAL ESTATE ACTIVITIES

Raimov Xurshid ¹, Shomirov Azizbek ²

¹ Master of Tashkent Financial Institute

² Supervisor PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4772652>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

Realtor activity, Realtor organization, real estate, measures, action strategy, property rights, realtor services.

ABSTRACT

Realtor activity is a business activity of legal entities and individuals for the provision of services under real estate contracts and agreements on their rights. The realtor organization must have a special license to carry out the activity. This article provides information on real estate activities, its importance in society and its sustainable development. It is planned to simplify the system of real estate management in Uzbekistan by delegating the licensing of real estate to the Council of Ministers of Karakalpakstan, regions and the city of Tashkent. Licensing, assistance to privatized enterprises and the development of competition are currently being carried out by the State Committee.

RIELTORLIK FAOLIYATINING REGULYATIV MEHANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Raimov Xurshid ¹, Shomirov Azizbek ²

¹ Toshkent moliya instituti magistranti

² Ilmiy rahbar PhD

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Rieltorlik faoliyati, Rielorni tashkil etish, ko'chmas mulk, chora-tadbirlar, harakat strategiyasi, mulk huquqi, rieltorlik xizmatlari.

ANNOTATSIYA

Rieltorlik faoliyati yuridik va jismoniy shaxslarning ko'chmas mulk to'g'risidagi shartnomalar va ularning huquqlari bo'yicha shartnoma asosida xizmatlar ko'rsatish bo'yicha tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi. Rieltorlik tashkiloti faoliyatni amalga oshirish uchun maxsus litsenziyaga ega bo'lishi kerak. Ushbu maqolada ko'chmas mulk faoliyati, uning jamiyatdagi ahamiyati va muntazam rivojlanishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Ko'chmas mulk faoliyatini litsenziyalashni Qoraqalpog'iston, viloyatlar va Toshkent shahar Vazirlar Kengashiga topshirish orqali O'zbekistonda ko'chmas mulkni boshqarish tizimini soddalashtirish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda litsenziyalash, xususiylashtirilgan korxonalar yordam berish va raqobatni rivojlantirish hozirgi kunda davlat qo'mitasi tomonidan amalga oshirilmoqda.

Rieltorlik faoliyati - bu yuridik va jismoniy shaxslarning ko'chmas mulk to'g'risidagi shartnomalar va ularning huquqlari bo'yicha shartnoma asosida xizmatlar ko'rsatish bo'yicha tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi. Ko'chmas mulk faoliyati asosan ko'chmas mulk faoliyati sohasidagi vakolatli davlat organi tomonidan berilgan ko'chmas mulk faoliyatini amalga oshirish huquqiga litsenziya (keyingi o'rinlarda litsenziya) asosida amalga oshiriladi. Rieltorlik faoliyatini litsenziyalash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Rieltor tashkiloti va rielorning majburiyatlari.

Mijozning talabiga binoan litsenziya va malaka sertifikatini taqdim etish, o'zining fuqarolik javobgarligini sug'urtalash, mijozga ko'chmas mulk xizmatlarini faqat ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnoma asosida taqdim etish, ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatishda mijozning manfaatlarini himoya qilish, ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatish paytida olingan maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, mijozdan olingan hujjatlarning yaxlitligini ta'minlash, mijozga ko'chmas mulk ob'ekti, unga bo'lgan huquqlar, shuningdek ushbu qonunda nazarda tutilgan ko'chmas mulk egasi (huquq egasi) to'g'risidagi ma'lumotlarni ishonchli va to'liq ma'lumot bilan ta'minlash, mijozga ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni va ular bilan tuzilgan bitimlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish, mijozning yozma so'rovlariga yozma ravishda javob berish; ko'chmas mulk xizmatlari ko'rsatish shartnomalari bo'yicha arxiv materiallarini shakllantirish va ularni qonun hujjatlarida nazarda tutilgan muddatda saqlash lozim.

Ko'chmas mulk agentligi va rielorning qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlari ham bo'lishi mumkin. Buyurtmachi bilan ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatish to'g'risidagi shartnomaning nusxasi bilan ko'chmas mulk agentligidan yoki rielordan yozma so'rov olgandan so'ng, davlat organlari va boshqa tashkilotlar ushbu Qonunning 18-moddasida ko'rsatilgan ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. Rieltorlik tashkilotiga va rielorga berilgan ma'lumotlar ko'chmas mulk agentligiga quyidagi organlar va tashkilotlar tomonidan taqdim etiladi:

yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshiruvchi organlar tomonidan yuridik shaxslarning davlat reestriga kiritilgan ma'lumotlar miqdorida;

ko'chmas mulk ob'ektiga bo'lgan huquqlarni va u bilan tuzilgan shartnomalarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshiruvchi organlar tomonidan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarning davlat reestriga va ko'chmas mulk to'g'risidagi boshqa jamoat ma'lumotlariga, ma'lumotlar bazalariga kiritilgan ma'lumotlar miqdorida;

davlat soliq xizmati organlari tomonidan bitim tuzilishi kerak bo'lgan ko'chmas mulkka soliq to'lash bo'yicha qarzdorlikning yo'qligi;

ichki ishlar organlari tomonidan fuqarolarni bitim predmeti bo'lgan ko'chmas mulk ob'ekti manzilida ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida;

kommunal xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar tomonidan ko'chmas mulk bitimiga tegishli bo'lgan xizmatlar uchun to'lovlar bo'yicha qarzdorlikning yo'qligi;

uy-joy mulkdorlari shirkatlari, boshqaruv tashkilotlari yoki menejerlar tomonidan bitimning predmeti bo'lgan ko'chmas mulk ob'ektida umumiy mulkni saqlash uchun majburiy to'lovlarni to'lash

bo'yicha qarz yo'qligi haqida rieltorlik tashkilotiga axborot taqdim etiladi.

Ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnoma ko'chmas mulk agentligi yoki rieltor tomonidan mijoz bilan yozma ravishda tuziladi.

Ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnomada quyidagilar bo'lishi kerak:

- ko'chmas mulk xizmatlarining mazmuni;
- ko'chmas mulkka xizmat ko'rsatish shartlari;
- ko'chmas mulk xizmatlari uchun to'lov miqdori, shartlari va shartlari;
- rieltorlik tashkiloti yoki rieltor va mijozning huquqlari va majburiyatlari;
- shartnoma majburiyatlarini bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik hamda uchinchi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini buzganlik uchun tomonlarning javobgarligi;
- shartnomani bekor qilish shartlari va shartlari;
- shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, ko'chmas mulk agentligida yoki rieltorda litsenziyaning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarni uning tartib raqami (ro'yxatdan o'tganligi) va berilgan sanasi ko'rsatilgan holda qaytarish tartibi o'z fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish polisida qonun hujjatlariga muvofiq ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatish shartnomasida boshqa shartlar ham bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi. So'nggi yillarda ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish sohasida davlat xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha bir qator ishlar amalga

oshirildi. Shu bilan birga, ushbu sohadagi davlat xizmatlari tizimini yanada takomillashtirish ularning samaradorligi va mavjudligini oshirishni, davlat idoralari faoliyatida shaffoflikka erishishni va xizmatlardan foydalanuvchilarga axborot xizmatlarini ko'rsatishni takomillashtirishni talab qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini faol joriy etish, tegishli tizimlarni davlat organlarining elektron ma'lumotlar bazalariga integratsiyalashuvi ko'chmas mulk huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonini soddalashtirishning asosiy ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi. Davlat xizmatlari sifatini oshirish, ko'chmas mulkni sotishda ortiqcha bo'shatishlarni qisqartirish, geodeziya va er kadastrisi sohasidagi korxonalarni jalb qilish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, shuningdek, Respublikamizni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi O'zbekistonda 2017-2021-yillarda "Faol investitsiya va ijtimoiy taraqqiyot" Davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari davlat qo'mitasi, Geodeziya, kartografiya va davlat kadastrisi, Adliya vazirligi, Markaziy bank va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi: o'tgan, cheklangan (yuklangan) va yaroqsiz hollar bundan mustasno.

2020-yil 1-yanvardan boshlab "E-IJRO AUKSION" Yagona elektron savdo maydonchasida ko'chmas mulkni kim oshdi savdosi orqali sotish (davlat aktivlari tarkibida) va ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatish natijasida kelib chiqadigan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar, davlat aktivlarini boshqarish agentligi va ko'chmas mulk agentliklari tomonidan taqdim etiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda davlat ro'yxatiga olish

organlariga yuboriladi. Reyestrda ko'chirma Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, ko'chmas mulk agentliklari va tijorat banklari (bundan buyon matnda tashkilotlar) tomonidan mulk egasining qaroriga binoan ko'chmas mulk huquqlari va qonuniy ipoteka kreditlarining elektron va (yoki) qog'oz ko'rinishida beriladi. Ushbu xatboshida ko'rsatilgan.

Prezident ko'chmas mulk faoliyati uchun quyidagilarni belgilab qo'ydi:

a) tashkilotlarning ma'lumotlari asosida mulk huquqi va boshqa moddiy huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida ariza berishni talab qilmaydi;

b) mulk huquqlarini va ko'chmas mulkka bo'lgan boshqa moddiy huquqlarni, shuningdek qonuniy ipotekani davlat ro'yxatidan o'tkazganlik uchun tashkilotlardan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tganlik uchun to'lovlar undiriladi va quyidagi tartibda taqsimlanadi:

c) byudjetdan tashqari jamg'armalarning shaxsiy hisobvaraqlariga foizlar. Adliya vazirligi yoki Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (ko'chmas mulkni kim oshdi savdosida sotishda va "E-IJRO AUKSION" Yagona elektron savdo maydonchasida ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatishda) yoki tijorat banklarining bank hisobvaraqlari;

d) qolgan mablag'lar davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshiruvchi organlarning bank hisob raqamlariga o'tkaziladi;

e) 2020 yil 1 yanvardan boshlab ko'chmas mulkning yangi egalari to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda ularning huquqlari davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng tegishli davlat notarial idoralari va davlat ro'yxatidan o'tkazish organlari tomonidan kommunal xizmatlarning axborot tizimlariga yuboriladi. Bunday holda, kommunal xizmatlar yangi mulk egalardan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni

tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishni talab qilishga haqli emas.

f) ko'chmas mulk begonalashtirilgan taqdirda, davlat notarial idorasiga binolar va inshootlarning tarkibi va mansubligi to'g'risidagi guvohnomani taqdim etadi, ularga reestrda ulanish imkoniyatini beradi;

g) davlat organlari va boshqa tashkilotlardan mulk egalardan davlat ro'yxatiga olish uchun taqdim etilgan hujjatga ro'yxatdan o'tkazuvchi organning muhrini qo'yishni talab qilish;

h) 2020-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasida mulk huquqi va qonuniy ipoteka kreditlarining davlat ro'yxatidan o'tkazilishini ta'minlash, shuningdek mulk huquqi to'g'risidagi hujjatning nusxasi bank tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan uy-joy va qonun asosida ipotekani davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi muhr bilan qarz oluvchining kredit shartnomasini taqdim etish majburiyatlarini belgilaydigan tartibni bekor qilish.

Normativ-huquqiy hujjatlarni muhokama qilish portalida e'lon qilingan Prezident farmoni loyihasida ko'chmas mulk bozorida axborot-maslahat xizmatlarini litsenziyalashni bekor qilish, shuningdek ko'chmas mulk agentligining ustav kapitalining eng kam miqdori talabini bekor qilish taklif etiladi. Hujjat ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha mintaqaviy markazlarni tashkil etishni nazarda tutadi. Ushbu markazlar ko'chmas mulk bilan bog'liq barcha xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beradi.

Rieltorlik tashkiloti yordami bilan tuzilgan ko'chmas mulk va binolarni olti oygacha bo'lgan qisqa muddatlarga berish to'g'risidagi shartnomalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish va notarial tasdiqlash majburiyatini bekor qilish taklif qilinmoqda. Ko'chmas

mulk agentligi soliq organlariga ijara shartnomalari to'g'risidagi guvoynoma va ijara haqi miqdorini taqdim etadi. Bundan tashqari, ko'chmas mulk tashkilotida fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish polisining mavjudligi shartini joriy etish taklif etilmoqda. Eng kam ish haqining 3000 baravariga teng bo'lgan sug'urta polisi ko'chmas mulk agentligini qoplash uchun ishlatiladi.

Yurtimizda ko'chmas mulk bozorining jadal rivojlanishi uzoq tarixga ega bo'lib, hozirgi davrda O'zbekiston muhim iqtisodiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlar davlatning "shimolga" siyosatini kengaytiradi, eng yaqin qo'shnilar va tashqi dunyo bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarni faol ravishda yangilaydi. Mamlakat iqtisodiyoti chegaralarini ochib, yangi prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonga mahalliy va xorijiy investorlarning investitsiyalarini faol qo'llab-quvvatlamoqda. So'nggi yillarda aholi sonining dinamik ravishda o'sib borishi va shahri aholisi daromadlarining o'rtacha darajada o'sishi nafaqat iqtisodiyotni rag'batlantiradi, tovar va xizmatlarga talabni oshiradi, balki mamlakatimizda ko'chmas mulk bozorining rivojlanishiga ham turtki beradi.

Iqtisodiyotning eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri bu ko'chmas mulk bozori hisoblanadi. Colliers International ma'lumotlar bazasiga ko'ra, so'nggi uch yil ichida O'zbekiston poytaxtida 27 ta turar-joy majmuasida kvartiralarining savdosi ochildi. Ularning yettitasida qurilish ishlari davom etmoqda, ularning aksariyati shu va keyingi yillarning boshlarida foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Toshkentdagi ko'chmas mulkning birlamchi bozorida uylarning o'rtacha narxi 1 kvadrat uchun 500 dan 1650 dollargacha. Tijorat ko'chmas mulk bozori Toshkent shahrida kam bo'lmagan sur'atlarda rivojlanmoqda. Poytaxt aholisi va mehmonlari kelgusi yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan yangi ob'ektlarni kutmoqdalar. Toshkentdagi ofis ko'chmas mulki segmenti muvaffaqiyatli rivojlanmoqda, ammo binolarga bo'lgan talabning eng yuqori nuqtasi 5-7 yil uchun prognoz qilinmoqda. Kichikroq binolarga bo'lgan talabning yuqoriligi xorijiy va mahalliy kompaniyalarning yangi bozordagi ishi sinov rejimidan boshlanishi, faoliyatni boshlash va rivojlantirish uchun kerakli miqdordagi xodimlar soni unchalik katta bo'lmaganligi bilan bog'liq. Mamlakatdagi biznes tuzilmalar o'sishi bilan katta binolarga ehtiyoj ortmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida hujjatlar. Aprel 2019.
2. Rieltorlik faoliyatini boshqarishni soddalashtirish va takomillashtirish. «Газета.uz» Toshkent. 2020
3. Shavkat Mirziyoyev. Qonun ustuvorligini ta'minlash va inson huquqlari -mamlakat taraqqiyoti va xalq farovonligi, 2016-yil 8-dekabr.
4. Shavkat Mirziyoyev. Biz jasur va olijanob xalqimiz bilan erkin va obod, demokratik O'zbekiston davlatini ko'ramiz! 2016 yil 15 dekabr.

THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE COUNTRY'S ECONOMY

Sirojiddinov Asliddin Abduvohidjon o'g'li¹, Mamatova Yulduz Qodir qizi²

¹ Gulistan State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4772706>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

Agriculture, EXPORT, product, potential, cost

ABSTRACT

Further deepening of economic reforms in agriculture will ensure the efficient and rational use of invaluable land and water resources through the optimization of the composition of arable land, the introduction of new advanced innovative agrotechnologies in agricultural production, as well as economic development of farms. increasing efficiency and financial stability will lead to expanding the export potential of the industry.

QISHLOQ XO'JALIGINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI

Sirojiddinov Asliddin Abduvohidjon o'g'li¹, Mamatova Yulduz Qodir qizi²

^{1,2} Guliston Davlat Universiteti

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 5-May 2021
Ma'qullandi: 10-May 2021
Chop etildi: 15-May 2021

KALIT SO'ZLAR

Qishloq xo'jaligi, EKSPORT, mahsulot, salohiyat, tannarx

ANNOTATSIYA

Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish ekin maydonlari tarkibini maqbullashtirish, qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirishga yangi ilg'or innovatsion agrotexnologiyalarni joriy etish hisobidan bebaho yer va suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanishni ta'minlash, shuningdek, fermer xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligi hamda moliyaviy barqarorligini oshirish, tarmoqning eksport imkoniyatlarini kengaytirishga olib keladi.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlab o'tganidek: – "O'zbekiston industrial-agrar mamlakat bo'lib, qishloq xo'jaligi sohasi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 17 %ini ishlab chiqaradi va mehnatga yaroqli aholining 34 %ini ish bilan ta'minlaydi[1]. Bugun 16 milliondan ortiq qishloq aholisining daromadlari qishloq xo'jaligi bilan bog'liq.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 98 %i sug'orma dehqonchilik hisobiga to'g'ri keladi. Bugungi kunda O'zbekistonda sug'oriladigan yerlar maydoni 4,3 mln.ga bo'lib, ularning 55 %i (2,3 mln.ga) nasoslar yordamida suv bilan ta'minlanadi. Bu esa sug'orish suvining tannarxini yanada oshiradi. Mavjud sharoitlarda fermer, dehqon xo'jaligi va tomorqa yerlaridan samarali foydalanish, mahsulotlar ishlab chiqarish samaradorligi va

raqobatdoshligini oshirish, respublikamiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va eksport salohiyatini yuksaltirish eng muhim ustuvor vazifalardan biriga aylanmoqda [1]. .

Mamlakatimizda qish-bahor mavsumi uchun meva-sabzavot mahsulotlarini zaxiraga g'amlash, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar ehtiyojini ta'minlash bo'yicha davlat buyurtmasi tizimi joriy qilingan. Mamlakatimizda ichki bozorda meva-sabzavot mahsulotlari narxining oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat tovarlarining asosiy turlariga narx-navoni monitoring va nazorat qilish respublika komissiyasi tuzildi. Import orqali bozorni tanqis va yuqori narxdagi mahsulotlar bilan ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinib, hududlar kesimida 490 ming tonnadan ziyod qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlarini qish-bahor mavsumi uchun g'amlash parametrlari tasdiqlangan edi.

Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish ekin maydonlari tarkibini maqbullashtirish, qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirishga yangi ilg'or innovatsion agrotexnologiyalarni joriy etish hisobidan bebaho yer va suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanishni ta'minlash, shuningdek, fermer xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligi hamda moliyaviy barqarorligini oshirish, tarmoqning eksport imkoniyatlarini kengaytirishga olib keladi. O'zbekistonda yetishtirilgan, noyob iste'molbop xususiyatgalarga ega sabzavot, meva, uzum va poliz mahsulotlari bilan xorijiy hamkorlarni keng ko'lamda tanishtirish, zamonaviy bozor mexanizmlari vositasida meva-sabzavot mahsulotlari yetishtiruvchilar, qayta ishlovchilar va yetkazib beruvchilar o'rtasida barqaror kooperatsion aloqalar o'rnatish va shuning asosida yangi va qayta ishlangan mevasabzavot mahsulotlarining

hajmini oshirish hamda eksportga yetkazib beriladigan turlarini kengaytirish, yangi bozorlarni o'zlashtirish hozirgi kunning asosiy maqsadi hisoblanadi. Namangan viloyatida ham qish va bahor oylarida bozorlar hamda aholi dasturxonlari, ijtimoiy muassasalar ta'minoti uzluksizligini ta'minlash maqsadida qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxirasi yaratilmoqda.

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2018-yilning 30-noyabr holatiga tumanlar hokimliklari va mas'ul tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga asosan jami 31,6 ming tonna (rejaga nisbatan 73,6 %) zaxiraga qo'yilgan. Shundan:

- 10045,1 tonna kartoshka (52,6 %);
- 10798,7 tonna piyoz (84,5 %);
- 7651,5 tonna sabzi (108,2 %);
- 3093,2 tonna guruch (87,6 %).

2018-yilda barcha xo'jaliklarda 190 ming tonna (108 %) paxta, 740 ming tonna (129,4 %) don, 281 ming tonna (106,8 %) kartoshka, 771 ming tonna (106,8 %) sabzavot, 82 ming tonna (106,7 %) poliz, 264 ming tonna (106,8 %) meva, 135 ming tonna (106,1 %) uzum, chorvachilik mahsulotlaridan 135 ming tonna (108,2 %) go'sht, 690 ming tonna (108 %) sut, 485 mln. dona (114 %) tuxum, 2905 tonna (102,3 %) pilla, 950 tonna (105,3 %) asal yetishtirirgan holda yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni 3986,5 mlrd. so'mga yetkazish ko'zda tutilgan edi. Namangan viloyati hududlarida 2017-2018-yillarda qish va bahor oylarida asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini zaxiraga jamg'arish tadbirlarida jami 47,6 ming tonna (17,9 ming tonna ombor, 29,7 ming tonna sovutkich) sig'imga ega jalb etilgan 589 ta omborxonalar va sovutkichli kameralar mavjud. "Namangan viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi"ga asosan qishloq xo'jaligi yo'nalishida 2018-yil davomida 18,9 mln.

AQSH dollarilik 277 ta loyihalarni amalga oshirish va natijada 1923 nafardan ziyod ish o'rinlarini yaratish belgilangan bo'lib, "On-line" monitoring tizimiga kiritilgan [3].

2018-yil davomida umumiy qiymati 9,3 mln. AQSH dollarilik 224 ta loyihalarni amalga oshirish va natijada 1401 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligida bozor munosabatlariga o'tish ushbu sohada xo'jalik yuritishning ko'p ukladli tizimini shakllantirish zaruratini keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqqan holda, qishloq xo'jaligida turli xil xo'jalik va mulkchilik shakllarining faoliyat yuritishi uchun barcha huquqiy, tashkiliy iqtisodiy shartsharoitlarni yaratish mamlakat hukumati oldidagi muhim vazifa bo'lib kelmoqda [1].

Qishloq xo'jaligini yanada isloh qilish bo'yicha ustuvor vazifa, avvalo, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanishdir. Shuning uchun 2018-yilda tuproq unumdorligi past yerlar hisobidan ushbu hududning qariyb 18 ming gektar paxta va 1000 gektar g'alla maydonlari qisqartiriladi. 2019-yilda maydonlarda sabzavot va meva yetishtiriladi, intensiv bog' va tokzorlar barpo etiladi, issiqxonalar tashkil qilinadi. Natijada mahsulotlarni chuqur qayta ishlash hajmi keskin ko'payib, qo'shimcha qiymatli eksportbop mahsulotlar tayyorlanadi. Bu aholining manfaatdorligi oshishi va daromadi yanada ko'payishiga olib keladi. Yaqin kunlarda 2017-2020-yillarga mo'ljallangan ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini rivojlantirish dasturini ishlab chiqish yakuniga yetkaziladi.

Dasturga muvofiq, ekin maydonlarini maqbullashtirish, paxta maydonlarinibosqichma-bosqich qisqartirish ta'minlanadi. Asosiy e'tibor eksportga yo'naltirilgan meva-sabzavot va oziq-ovqat

hamda chorvachilik mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirishga, shuningdek, kichik ishlab chiqarish shoxobchalarini tashkil etish va servis xizmatlari ko'rsatishga qaratiladi. Agrar sohada amalga oshirilgan yer va suv islohotlari yer-suv resurslaridan samarali foydalanish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va tuproq unumdorligini oshirish kabi masalalarga qaratilgan.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish xo'jaliklar toifalari kesimida tahlil etilganda, yildan yilga fermer xo'jaliklarining ulushi oshib borayotganligi, o'z navbatida, qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar ulushi esa kamayib borayotganligi kuzatilmoqda.

2018-yilda jami 776, 7 ming tonnadan ziyod meva-sabzavot mahsulotlari 586,3 mln. AQSH dollariga eksport qilingan bo'lib, 60,0 % tashkil qilgan. Meva-sabzavotlar va qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlari eksportini oshirish O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhimdir. Hozirgi vaqtda o'sha mahsulotlar eksporti qiymati bo'yicha O'zbekiston eksportining 6,2 %ini tashkil qiladi, bu esa O'zbekistonning uzoq vaqtlardan beri asosiy eksport mahsuloti bo'lgan paxta eksportiga qaraganda 1,5 marta ko'proq valuta keltiradi [1]. Shu bilan bir qatorda mamlakatimiz qishloq xo'jaligida va oziq-ovqat sanoatida mamlakatimiz aholisining har beshtasidan bittasi band bo'lsa, mamlakat YaIMda mazkur tarmoqlarning ulushi qariyb 28 foizni tashkil etadi, chakana savdo aylanmasining salkam 51 %i oziq-ovqat mahsulotlari hissasiga to'g'ri keladi. Qishloq hududlarida mamlakatimiz aholisining salkam 50 foizi, shahar atrofi hududlarida 21 foizi istiqomat qilayotgan bir paytda, agrosanoat majmuyi korxonalarini aholi bandligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar tufayli qishloq xo‘jaligida qator o‘zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, agrobiznesning asosiy faoliyat yo‘nalishlari sifatida chorvachilik, dehqon va fermer xo‘jaliklari barqaror rivojlana boshladi. Prezidentimiz rahbarligida qishloq xo‘jaligi boshqaruv tizimini isloh qilish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish borasidagi ilg‘or texnologiyalarni joriy etish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar o‘z samarasini beradi.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo‘jaligini jadal rivojlantirish va modernizatsiyalash bo‘yicha belgilangan chora-tadbirlar agrar tarmoqni barqaror sur‘atlar bilan rivojlanishtirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, eksport salohiyatini yuksaltirish hamda xalqimiz turmush sifati va moddiy farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan ilmiyommabop qo‘llanma. - 142 bet.
2. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida. PF-5308-son. 22.01.2018. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 25.05.2018-y., 06/18/5447/1269-son.
3. info@agro.uz. Mart oyida kuzgi g‘alla parvarishi bo‘yicha tavsiyalar. 05.03.2018. R. Siddiqov, N. Yusupov.
4. Dehqonov S., Qudratov T., Qishloq xo‘jaligi statistikasi. Darslik. – T, 2003-yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari. 2019-yil. stat/u

MANAGEMENT OF THE LOGISTIC NETWORK OF A TEXTILE ENTERPRISE BASED ON A BALANCED SYSTEM OF INDICATORS

Arifjanov Abdulla Shamxatovich¹

Askarov Azizbek Anvarovich²

¹ Professor, Tashkent Institute of Textile and Light Industry

² Master student, Tashkent Institute of Textile and Light Industry

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4772895>

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

management, textile enterprise, logistics approach to management, logistics network, balanced scorecard, key performance indicators.

ABSTRACT

The article analyzes the issues of applying the logistic approach to the management of a textile enterprise from a systemic point of view. The article deals with the application of the Balanced Scorecard method as an effective tool for strategic and operational management of an enterprise and, accordingly, its logistics network

УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Арифжанов Абдулла Шамхатович¹

Аскарар Азизбек Анварович²

¹ Профессор, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

² Магистрант, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 5 мая 2021 г.
Утверждено: 10 мая 2021 г.
Опубликовано: 15 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

управление, текстильное предприятие, логистический подход к управлению, логистическая сеть, сбалансированная система показателей, ключевые показатели деятельности.

АННОТАЦИЯ

В статье с системных позиций проанализированы вопросы применения логистического подхода к управлению текстильным предприятием. Рассмотрены вопросы применения метода сбалансированной системы показателей Balanced Scorecard в качестве эффективного инструмента стратегического и оперативного управления предприятием и соответственно его логистической сетью.

В связи с переходом экономики Узбекистана к новым рыночным условиям хозяйствования все заметнее становятся интеграционные процессы в отраслях, поскольку собственники предприятий стали заинтересованными в совместном решении производственных, снабженческих и сбытовых проблем. При этом изменяется характер перемещения предметов общественного производства и распределения готовой продукции. Это в полной мере относится и к текстильной и легкой промышленности, так как современный этап развития текстильных предприятий характеризуется усилением конкуренции на рынках сбыта, необходимостью непрерывного обновления продукции, расширения предлагаемого ассортимента.

Отмеченные тенденции вызывают необходимость изменять параметры выходящих потоков готовой продукции и соответствующих им входящих ресурсных потоков, организовать их движение на новой основе. Действия современных текстильных предприятий на ресурсных и товарных рынках недостаточно гибки, зачастую отсутствует координация между входящими и выходящими потоками. Обеспечение выполнения этих условий сегодня расценивается потребителями, как серьезное конкурентное преимущество, которое обеспечить конкурентоспособность товаропроизводителя.

Одним из путей решения этой проблемы является использование в деятельности текстильных предприятий логистического подхода, обеспечивающего координацию закупок сырья, производства и сбыта готовой продукции в рамках целостной системы, обеспечивающей поставку товара, в нужное потребителю время и место, нужного качества и с

минимальной себестоимостью. А это есть не что иное, как решение проблемы оптимизации материальных, энергетических, финансовых, информационных потоков в процессе производства и обращения на всех уровнях хозяйствования [1].

Функционирование реальных логистических систем характеризуется наличием сложных связей как внутри этих систем, так и в их отношениях с окружающей средой. В этих условиях принятие частных решений, без учета общих целей функционирования системы и предъявляемых к ней требований, может оказаться недостаточным, а возможно и ошибочным.

Отдельные элементы производственной деятельности предприятия, как снабжение, перегрузка, упаковка, складирование, обработка заказов, перевозка, сбыт и т.п. с соответствующим информационным и финансовым обеспечением в рамках построения единой логистической сети компании рассматриваются как взаимосвязанные и взаимозависимые составляющие. Поэтому необходимо вопросы планирования, прогнозирования, оптимизации и стратегического развития логистической сети и технологий осуществлять с помощью интегрированного подхода, когда вся система не подлежит декомпозиции и рассматривается как единое целое, основанное, тем не менее, на эффекте тесного взаимодействия и синергии различных элементов логистической системы [2,3,4].

Соответственно логистическую сеть предприятия мы должны рассматривать как систему, отвечающую следующим условиям:

-поведение каждого элемента влияет на поведение всей логистической сети;

-поведение элементов и их воздействие на логистическую сеть взаимозависимы.

Функционирование системы больше зависит от того, как взаимодействуют друг с другом ее части, чем от того, как работает каждая из них независимо. Таким образом, существенные свойства логистической сети, взятой как целое, вытекают из взаимодействия ее элементов, а не из действий элементов взятых в отдельности. Сумма лучших решений, полученных для каждого элемента логистической сети по отдельности, не является лучшим решением в целом для всей системы.

Процессы принятия решений и управления логистической сетью должны основываться на системе соответствующих показателей, отражающих эффективность функционирования этой сети. При формировании такой системы показателей должны учитываться следующие требования: актуальность, однозначность интерпретации, точность, оперативность, ориентированность на получение информации с учетом основных целей логистики [5].

В качестве эффективного инструмента стратегического и оперативного управления предприятием и соответственно его логистической сетью на основе сбалансированной системы показателей является методология Balanced Scorecard (BSC) [6]. Применение

BSC позволяет перевести «видение будущего» предприятия и ее стратегий в набор взаимосвязанных показателей, оценивающих критически факторы успеха не только текущего, но и будущего развития предприятия в рамках пяти перспектив: финансов, маркетинга, внутренних бизнес-процессов, логистики, развития персонала и инноваций.

В целях эффективного управления интегрированной логистической сетью предприятия к стандартным четырем перспективам BSC добавляется пятая – перспектива логистики [7] (рис.1). Перспектива логистики характеризует логистическую сеть как единую систему сквозного управления материальными, информационными и финансовыми потоками с целью достижения желаемого результата с минимальными затратами времени и ресурсов в соответствии с логистической стратегией предприятия.

Положительные результаты, связанные с клиентами (рынком) повышают финансовые показатели предприятия.

Эффективные логистические цепочки предприятия и внутренние бизнес-процессы влияют на качество оказываемых услуг, тем самым повышают удовлетворенность клиентов и усиливают позицию предприятия на рынке.

Результаты внедрения и развития перспективных технологий, а также результаты развития персонала и системы мотивации влияют на эффективность логистической сети предприятия и внутренних бизнес-процессов.

Рисунок 2- Фрагмент дерева KPI логистической сети предприятия

Расчет системных показателей, характеризующих эффективность логистических потоков предприятия, может быть выполнен на основе теории нечетких множеств. Целесообразность применения теории нечетких множеств для вычисления системных показателей

эффективности обусловлена тем, что многие показатели результативности отдельных элементов логистической сети могут иметь приблизительное значение или допустимый с точки зрения предприятия диапазон значений.

Литературы:

1. Горина С.В. Управление текстильным предприятием: логистическая концепция. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Иваново, 2004.
2. Алесинская Т.В. Основы логистики. Функциональные области логистического управления. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. 116 с.
3. Миротин Л.Б., Боков В.В. Современный инструментарий логистического управления. Учебник для вузов. — М.: Экзамен, 2005. — 496 с.
4. Арифжанов А.Ш., Бекмуратов Т.Ф., Набиев О.М. Логистические технологии в управлении производственными процессами. Доклады Академии наук Республики Узбекистан, №6, 2004 г.
5. Арифжанов А.Ш. Применение логистического подхода к проектированию систем контроля и управления. Труды международной научной конференции «Роль и значение телекоммуникаций и информационных технологий в современном обществе», Ташкент, 2005, том 2, стр.38-41.
6. Роберт Каплан, Дейвид Нортон. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: из-во Олимп-Бизнес, 2006 г.
7. Арифжанов А.Ш. Проектирование корпоративной информационно-аналитической системы на базе системы сбалансированных показателей. Совместный выпуск узбекского журнала «Проблемы информатики и энергетики» (№5) и журнала «Проблемы информатики» (№5) СО РАН по материалам Международной научно-технической конференции «Проблемы оптимизации сложных систем», Ташкент, 17-27 октября 2011 года, стр.50-68.